

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY GWARDIYASI
HARBIY MUSIQA AKADEMIK LITSEYI**

**Harbiy musiqa akademik litseyining ta’lim tizimidagi
80 yillik ilmiy-ijodiy faoliyatiga bag‘ishlangan
“Musiqiy ta’lim va harbiy vatanparvarlik an’analarining istiqboli” mavzusidagi
I Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi
ma’ruzalar to’plami**

I

“GRAND KONDOR PRINT” nashriyoti

Toshkent 2024

UO‘K : 494.376:22.15:83

КБК: 81.652.29

X 689

Musiqiy ta’lim va harbiy vatanparvarlik an’alarining istiqboli. I Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi ma’ruzalari to’plami. Mas’ul muharrir: A.Q. Lutfullayev. Toshkent: “GRAND KONDOR PRINT” nashriyoti. Ikki jildda. 1-jild. 2024, 377 bet.

I Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi ma’ruzalari to’plami O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyi Pedagogik Kengashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan.

Maqolalar mualliflar taqdim etgan elektron variantlari asosida tayyorlandi. To‘plamdan o‘rin olgan tezislarning mazmuni va keltirilgan statistik ma’lumotlarning aniqligi hamda bildirilgan fikr-mulohazalar uchun mualliflar shaxsan mas’uldir

Mas’ul muharrir: A.Q.Lutfullayev – professor

Taqrizchilar: B.G‘.Azimov – pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Sh.N.Raximov – professor

O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyi 2024 yilga mo‘ljallangan ilmiy-tadqiqotlar rejasiga ko‘ra “Musiqiy ta’lim va harbiy vatanparvarlik an’alarining istiqboli” I Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi Harbiy musiqa akademik litseyining ta’lim tizimidagi 80 yillik ilmiy-ijodiy faoliyatiga bag‘ishlab o‘tkazildi. Ushbu maqolalar to‘plamiga zamonaviy ta’lim tizimida musiqa cholg‘ulari ijrochiligi, uning tarixi, Sharq va G‘arb allomalarining musiqa ilmi haqidagi fikrlari, taniqli san’atkorlar faoliyati, ijodi, ijrochilikni takomillashtirishda musiqiy-nazariy fanlarning o‘rni, fanlararo munosabatlar va ularni amaliyotga tadbiiq etish kabi dolzarb masalalari bo‘yicha ma’ruzalari kiritilgan.

ISBN 978-9910-9175-1-6

© “GRAND KONDOR PRINT” nashriyoti, 2024.

O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiya qo‘mondonligining Konferensiya ishtirokchilariga tabrigi

Assalomu alaykum!

Hurmatli mehmonlar, aziz do‘stlar, hamkasblar!

Sizlarni bugungi O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyining ta’lim tizimidagi 80 yillik ijodiy faoliyatiga bag‘ishlangan “Musiqqa ta’limi va harbiy vatanparvarlik an‘analari istiqboli” mavzusidagi I Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasining ochilish marosimi bilan barchangizni samimiy tabriklayman.

Musiqqa san‘ati insonlarni ezguliklar olamiga yetaklovchi, yaxshilikka chorlovchi, inson ruhiyatiga orom bag‘ishlab, tafakkurini teranlashtiruvchi, ona-vatani va millatiga nisbatan sevgi tuyg‘ularini junbushga keltiruvchi san‘at turi hisoblanadi.

Vatanparvarlik an‘analari bilan birgalikda musiqa madaniyatimizning tarixiy rivojlanish jarayonida o‘zining rang-barang janrlari bilan boyidi va insonlar hayotining ajralmas bir bo‘lagi sifatida avloddan avlodga o‘tib bizgacha yetib keldi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni Shavkat Mirziyoyev: “Najot – ta’limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda”, – deb ta’rif bildirganlari yoshlarni yuksak ideallarda va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda musiqa san‘ati ham haqli ravishda o‘z o‘rniga egadir.

Shunday ekan bugungi o‘tkazilayotgan “Musiqqa ta’limi va harbiy vatanparvarlik an‘analari istiqboli” mavzusidagi I Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyamiz dolzarbligi jihatidan juda ham muhimdir.

O‘ylaymanki, bugungi konferensiyamiz sermahsul o‘tadi, fikrlar va tajribalar almashiniladi, konferensiya natijalari, xulosalari kelajakda yoshlarimizni hamkorlikda barkamol, vataniga sadoqatli, kasbiga sodiq avlod qilib yetkazishdek ulug‘ va sharaflil ta’lim-tarbiya ishida Siz azizlarga muvaffaqiyatlar tilab qolaman.

E’tiboringiz uchun rahmat!

Djurayev Rustam Mirzayevich — O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo‘mondoni, general-mayor.

Приветствие командующего Национальной гвардии Республики Узбекистан участникам конференции

Здравствуйтесь, уважаемые гости, дорогие друзья и коллеги!

Сердечно приветствую всех вас на церемонии открытия I Международной научно-практической конференции на тему «Музыкальное образование и перспективы традиций военного патриотизма», посвящённой 80-летию юбилею творческой деятельности системы образования Академического лицея военной музыки Национальной гвардии Республики Узбекистан.

Музыкальное искусство — это вид искусства, который ведёт людей в мир добра, призывает к благородству, приносит душевное спокойствие, углубляет мышление и пробуждает чувство любви к Родине и своему народу.

Вместе с традициями патриотизма музыкальная культура на протяжении своей исторической эволюции обогатилась разнообразными жанрами и стала неотъемлемой частью жизни людей, передаваемой из поколения в поколение.

Президент Республики Узбекистан, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Шавкат Мирзиёев отметил: «Спасение — в образовании, спасение — в воспитании, спасение — в знаниях». Эти слова подчеркивают, что музыкальное искусство по праву занимает своё место в воспитании молодёжи на основе высоких идеалов и духа патриотизма.

Именно поэтому проведение сегодняшней конференции на тему «Музыкальное образование и перспективы традиций военного патриотизма» имеет особую актуальность и значение.

Я уверен, что наша конференция будет плодотворной, откроет возможности для обмена идеями и опытом. Её результаты и выводы станут важным вкладом в нашу общую задачу: воспитание гармонично развитого, преданного своей Родине и профессии молодого поколения.

Желаю всем вам успехов в этом великом и почётном деле образования и воспитания!

Благодарю за внимание!

**Джураев Рустам Мирзаевич —
Командующий Национальной гвардией Республики Узбекистан,
генерал-майор.**

Greetings from the Commander of the National Guard of the Republic of Uzbekistan to the conference participants

Dear guests, esteemed friends, and colleagues,

It is with great pleasure that I welcome you all to the opening ceremony of the 1st International Scientific-Practical Conference on the theme “Music Education and the Prospects of Military Patriotism Traditions”, dedicated to the 80th anniversary of the creative activity of the educational system of the Academic Military Music Lyceum of the National Guard of the Republic of Uzbekistan.

Music is an art form that leads people to the realm of kindness, inspires virtue, brings peace to the soul, deepens thought, and awakens feelings of love and devotion to one’s homeland and nation.

Together with traditions of patriotism, our musical culture has enriched itself with diverse genres throughout its historical evolution and has become an inseparable part of human life, passed down from generation to generation.

The President of the Republic of Uzbekistan and Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces, Shavkat Mirziyoyev, has emphasized: “Salvation lies in education, salvation lies in upbringing, salvation lies in knowledge.” These words highlight that musical art rightly holds a significant place in educating young people with high ideals and a patriotic spirit.

For this reason, today’s conference on the theme “Music Education and the Prospects of Military Patriotism Traditions” is of great importance and relevance.

I am confident that our conference will be highly productive, fostering the exchange of ideas and experiences. The outcomes and conclusions will make a valuable contribution to our noble and honorable mission of educating and nurturing a harmoniously developed, loyal, and professional generation of young people.

I wish all of you success in this great and honorable endeavor of education and upbringing!

Thank you for your attention!

**Rustam Mirzayevich Djurayev —
Commander of the National Guard of the Republic of Uzbekistan,
Major General.**

VATANPARVARLIK MASKANI

(Harbiy musiqa akademik litsey tarixiy-ma'rifiy, ilmiy-ijodiy va ma'naviy-tarbiyaviy faoliyatining 80 yilligiga bag'ishlanadi)

Ravshan Nigmatov,

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi

Harbiy musiqa akademik litseyi direktori

Annotatsiya. Ushbu maqolada Harbiy musiqa akademik litsey tarixi, unga asos solinishi, taraqqiyot bosqichlari, ta'lim mazmuni, sohada olib borilayotgan islohatlar, ilmiy-ijodiy, ma'naviy-ma'rifiy faoliyatlar, erishilgan yutuqlar hamda bugungi kuni haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar. Davlat mudofaa ishlari qo'mitasi, urush dahshatlari, harbiy musiqa tarbiyalanuvchilari maktabi, maktab - internat, ofitser, harbiycha tartib-intizom va ta'lim-tarbiya, burchga sadoqat, ilmiy-ijodiy faoliyat, harbiy vatanparvarlik, harbiy tarbiya, ko'rik-tanlov va festival kabi musiqiy terminlar maqolada keltirilgan.

Аннотация. В данной статье рассказывается об истории Военно-музыкального академического лицея, его создании, этапах развития, содержании образования, реформах, проводимых в сфере, научно-творческой, духовно-просветительской деятельности, достижениях и сегодняшнем дне.

Ключевые слова. Комитет по делам государственной обороны, ужасы войны, школа военно-музыкальных воспитанников, школа-интернат, офицер, военная дисциплина и воспитание, преданность долгу, научная и творческая деятельность, военный патриотизм, военное образование, инспекция. Музыкальные термины, такие как конкурс и фестиваль, являются упоминается в статье.

Abstract. This article discusses the history of the Military Music Academic Lyceum, its foundation, stages of development, educational content, reforms in the field, scientific and creative, spiritual and educational activities, achievements and today.

Keywords. The article presents musical terms such as the State Defense Committee, the horrors of war, the school of military music students, the boarding school, the officer, military discipline and education, devotion to duty, scientific and creative activities, military patriotism, military education, competition and festival.

***Musiqa – hech narsa bilan o‘lchab solishtirib
bo‘lmaydigan beqiyos ilohiy ta’sir kuchiga ega!
Shavkat Mirziyoyev***

Insoniyat tamaddumida shunday vo‘qeliklar borki ularning keltirgan va keltirayotgan, salmoqli mezonlarga ega, salohiyati jihatidan beqiyos ilm va bilim, tarbiya va ma’naviyat maskanlarining asosi bo‘lgan bebaho dargoh-muassasa – bu maktabdir. Shunday maktab yoki maskanlardan biri bo‘lgan, ta’lim tizimida takrorlanmagan, o‘ziga xosligi bilan nafis san’at turlaridan yosh avlodni baxramand qiladigan, etuk mutaxassislarni tarbiyalab etkazib berayotgan, damli va zarbli cholg‘ular yo‘nalishida ijod va ijro belanchagi bo‘lmish O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyi o‘zining navqiron 80 yoshni qarshilamoqda.

Bu tabarruk yosh ta’lim tizimida unchalik katta davrni qamrab olmasada, faoliyati jihatidan salmoqli va nufuzga ega bo‘lgan, kichik tarix salnomalari bilan o‘z yo‘nalishi bilan katta ahamiyat kasb etadi desak mubolag‘a bo‘lmasa kerak. Bizning bu borada olib borgan izlanishlarimiz va o‘rganishlarimiz olib borgan ishlarimiz, ancha vaqtdan buyon qorong‘ulikda uxlab yotgan, ochilmagan tarix saxifalarini arxiv ma’lumotlari asosida ochishga muvaffaq bo‘lindi.

Sobiq Sovet Ittifoqi respublikalarida faoliyat olib borayotgan harbiy qismlar tarkibidagi damli orkestrlarni musiqa ijrochi kadrlar bilan ta’minlash uchun bilimgozlar ochish, hamda o‘quv jarayonini tashkil etish maqsadida 1918 yili Petrograd va Toshkent shaharlarida ilk bor musiqa ijrochilarini tarbiyalovchi maktablarni ochish amalga oshirilib, o‘z davrida harbiy musiqa ijrochiligining yirik mutaxassisi bo‘lib tanilgan dirijyor va kompozitor, damli orkestr konsertmeysteri Semyon Aleksandrovich Chernetskiy (1884-1950) Petrograd harbiy musiqa maktabiga rahbar etib tayinlangan. Shu davrda Harbiy musiqachilar tarbiyalovchi ta’lim muassasalari o‘quv uslubiy hamda xuquqiy asoslari yaratildi. Tarixiy manbalar va xotiralarga tayangan holda S.A.Chernetskiy harbiy musiqa maktabini faol boshqarish bilan bir qatorda Toshkent harbiy musiqaga tarbiyalanuvchilar maktabini o‘z nazoratiga olib, ijodiy va tashkiliy masalalarni xal etilishida muntazam yordam ko‘rsatib borgan. 1922 yil ayrim sabablar asosida Toshkent maktabi yopilib, o‘quvchilarning bir qismi Petrogradga ko‘chirilgan.

1937 yili mazkur yo‘nalishdagi musiqa ta’lim muassasalari masalari yana ko‘tarilib dolzarbligi bo‘yicha kun tartibiga qo‘yildi¹.

¹ (Положения /Библиотека «Охрана детства и детское право» выпуск №5. «Красная армия и дети. Государственное учебно-педагогическое издательство Москва 1932 /Ленинград. Стр. 49.) 1937-1944 йилларда Одесса, Минск /Киев/, Севастополь, Ростов-на-Дону, Воронеж, Рязан, Сталинград /Ереван, Тбилиси /Баку/, Уфа, Свердловск, Тошкент, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск ва Москва

Keyinchalik Ikkinchi jahon urushining yakunlanishi arafasida Sovet Ittifoqi harbiy orkestrlari xizmati rahbari, bosh harbiy konsertmeyteri general-mayor S.A.Chernetskiy harbiy orkestrlarda ko'p yillardan beri muammo bo'lib kelgan masalasini kadrlar etishmovchiligi muammosini xal qilgan. Ittifoq darajasida dolbzar bo'lgan masala sifatida Sovet Ittifoqi mudofaa vaziri o'rinbosari, mashhur harbiy qo'mondon, marshal Georgiy Jukovning bevosita yordamida SSSR Mudofaa Vazirligining 1944 yil 27 mart №071-sonli buyrug'i asosida Boku, Toshkent, Novosibirsk, Irkutsk, Ufa, Erevan, Razyan, Sverdlovsk, Xabarovsk, Moskva, Leningrad shaharlarida mahsus harbiy musiqaga tarbiyalanuvchilar maktablarini ochilishiga sababchi bo'ldi. S.A.Chernetskiy harbiy musiqqa maktablarning ijodiy va tashkiliy ishlarini o'z nazorati ostida saqlab zarur bo'lgan masalalarni xal etilishida faol ishtirok etdi. 1308-sonli O'zbekiston SSR Xalq komissarlari sovetining qarori bilan Toshkent shahar harbiy musiqachilar tarbiyalanuvchi maktabi ochildi.

O'rta Osiyo harbiy okrugi qaromog'ida yangi tashkil etilgan Toshkent harbiy musiqqa tarbiyalanuvchilar maktabi (*1944 yil 17 may №0169-sonli buyruq*) maktab-internat tizimidagi bilimgothlar mezonida tuzilgan bo'lib, o'quvchilar yashash sharoitlari, kiyim-kechak, surunkalik ovqatlanish sharoitlari bilan ta'minlanib, harbiycha kun tartibiga ega bo'lgan.

Toshkent harbiy musiqqa tarbiyalanuvchilar maktabi (hozirgi kunda O'zbekiston Qurolli Kuchlari akademiyasi binosi) Toshkent piyodalar bilim yurti binosida oktyabr oyida 151 tarbiyalanuvchi bilan o'quv jarayoni boshladi.

Mazkur ta'lim muassasasini ochishdan maqsad 1 navbatda urush jangohlarida vafot etgan jangchilar farzandlari, shuningdek ota – onasiz, qarovchisiz qolgan etim bolalar ichidan musiqaga iqtidorlilarni aniqlash va kelajakda ulardan harbiy orkestrlar uchun kadrlar tayyorlab va etkazish bo'lgan. O'quvchilarning yoshi 11-15 yoshlar orasida, O'rta Osiyo respublikalari: O'zbekiston, Qirg'isiton, Qozoqiston, Turkmanistondan kelgan nomzodlar imtixonsiz qabul qilinganlar. O'zbekistondan - 85 nafar, Qirg'istondan - 48, Turkmanistondan - 3, Qozog'istondan – 15 nafarini tashkil etgan. (*P-94 опись 8 дело №7090 ср188 приложения№2*). Millatlar kesimida esa: Ruslar-72, Ukrainaliklar-22, Tatarlar-10, O'zbeklar - 9, YAxudiylar - 8, Qirg'izlar - 3, Armyanlar - 3, Qozoqlar - 2, Belaruslar - 2, Tojiklar - 1 nafarini tashkil qilganligi arxiv hujjatlari asosida ma'lum bo'ldi. (*Архив. P-94 опись 8 дело №7090 ср188 приложения №3*). O'rganilgan arxiv hujjatlaridan dastlab maktabda ta'lim rus – tilida olib borilganligi ma'lum bo'ldi. (*Архив .P-94 опись 8 дело №7090 ср188 приложения №6*).

shaharlarida maktablar tashkil etildi. (P-94 опись 8 дело №7090 ср188 Выписка из приказа РВСР от 3/14 1922г. №807)

Toshkent harbiy musiqa tarbiyalanuvchilar maktabining asosiy vazifasi - musiqa va umumta'lim fanlarini bo'yicha boshlang'ich va o'rta ta'lim o'quv dasturlari asosida to'liq ma'lumot berish, o'quvchilarning musiqa ijrochilik malakalarini rivojlantirish, harbiy orkestrlar uchun mutaxassislarni tarbiyalashdan iborat bo'lib, sog'lom xamda Vataniga sodiq, har tomonlama rivojlangan yosh o'g'il bolalarni tarbiyalashdan iborat deb belgilangan. Bu talablarni amalga oshirish uchun maktab-internatning moddiy-texnik ta'minotiga alohida e'tibor qaratilib, intellektual salohiyati yuqori talab darajasida bo'lgan o'qituvchi-mutaxassislar jalb etilib, o'quv yurtini boshqaruviga harbiy qismlarning yuqori malakali va tajribali ofitserlari tayinlangan. Ko'p o'tmay Toshkent harbiy musiqa tarbiyalanuvchilar maktabi O'zbekiston Ministrlar kengashining 1956 yilning 17 may 362-sonli Qarori bilan Maorif ministrligi tizimiga o'tkazildi.

Toshkent harbiy musiqaga tarbiyalanuvchilar maktabi 50-yillarning ikkinchi yarmida qisman o'zgartirilib 1956-1957 o'quv yilidan boshlab Respublika musiqaga tarbiyalanuvchilar maktab-internati deb nomlanib (*O'zbekiston SSR Vazirlar kengashining №362-233-sonli 1956 yil 17 may qarori*) O'zbekiston SSR Maorif vazirligi tasarrufiga o'tkazilgan. Ushbu qarorning asosiy mazmun mohiyati bo'yicha o'quv dasturlari qisman o'zgartirilib, musiqa tarbiyasi, mehnat, chizmachilik kabi fanlariga ajratilgan dars soatlarni qisqartirish xisobiga, umumta'lim maktablarida qo'yiladigan talablar bo'yicha o'quv dasturini to'liq bajarish majburiyati belgilangan. O'quvchilar tomonidan o'quv dasturini o'zlashtirishga qulaylik tug'dirish maqsadida harbiy tartib-intizomni qisman engillashtirib, o'quv mashg'ulotlarini to'la bajarishga urg'u berilgan. Maktab o'quvchilarining professional musiqa yo'nalishdagi bilimlarini chuqur egallash bo'yicha o'quv dasturlarini saqlash va har yili rejalashtirilgan harbiy repetitsiya mashg'ulotlarini o'quv rejasida asosiy mashg'ulotlar sifatida saqlanib qolishiga erishib kelingan.

Ta'lim muassada ta'lim olgan va a'lo baholarga yakunlagan bitiruvchilar O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, davlat mukofotlari laureati, professor **Zahid Xaqnazarov**, RSFSR da xizmat ko'rsatgan artist, Rossiya Federatsiyasi xalq artisti **Yuriy Dranga**, Rossiyada xizmat ko'rsatgan artist, Xitoy Respublikasi xalq artisti **Murod Muhitdinov**, Ukraina Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, professor **Valeriy Altuxov**, Sankt-Peterburgning Marii opera-balet teatrida rejissyor sifatida ko'p yillar ijodiy mehnat qilgan va Rossiyada xizmat ko'rsatgan artist **Erkin Gabitov**, Akademik, xalqaro-publitsist, musiqashunos hamda Kozig'iston-Kuba xalqaro uyushmasining vitse-prezidenti. Qozog'iston jurnalistlar kengashining a'zosi, Butun jahon Turkiy xalqlar Assambleyasining a'zosi. Xalqaro Evro-osiyo televidenie uyushmasi akademigi **Rustemov Baxitxoja Tulegenovich**, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist, professor **Bahodir Salixov**, O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi **Anorqul Nazarov**, shuningdek, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat

xodimi **Sultonali Raxmatov**, O‘zbekiston Respublikasi xizmat ko‘rsatgan xalq ta’limi xodimi **G‘ani Xoliqov**, O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan yoshlar murabbiysi, O‘zDK faxriy professori **Felks Brednev**, O‘zbekiston Respublikasi xizmat ko‘rsatgan artistlar **Radik Safarov, Viktor Verigin, Shuhrat Umidjanov, Ibroxim Rashidov, Alibek Kabduraxmanov, Xusan Nasirov, Ibroxim Alievlardir. Aleksandr Elizarov, Andrey Maskalyov** Rossiya federatsiyasida xizmat ko‘rsatgan artistlari, professor **Anatoliy Selyanin** pedagogik fanlar nomzodi shu jumladan, **Vasiliy Tarasov** – Moskva Katta akademik teatri, **Shamil Luftraxmanov** - Keyptaun simfonik orkestri sozandalar (Janubiy Afrika respublikasi), Aleksandr Ivanov **Artyom Kuzmin** - Malik simfonik orkestri artisti (Turkiya), **Ravshan Aliev** Quveyt simfonik orkestri artisti, **Baxtiyor Matniyozov** - Izmir musiqa akademiyasi, Sodiqjon Sobirov XXR universiteti o‘qituvchilari, **Rustam Faizov** - AQSH jazz-bend gruppasi artisti. Akbarov Abbas XXR da simfonik orkestrida faoliyat olib bormoqda. Davlat mukofotlari bilan taqdirlangan ijodkor san’atkor ustozlar **Islomqul G‘aniyev, Pavel Belakon, Mirjon Vafoyev, Ziyodilla Abdullayev, Rustam Xamraqulov, Usmonov Qahramon, Ravshan Nigmatov, Sarvar Xudayqulov, Javlon Rajabovlar** kabilar respublikamiz musiqa san’ati va ta’limi rivojiga o‘z hissalarini qo‘shganlar va qo‘shib kelmoqdalar.

SHuningdek, muassasamizda tahsil olgan o‘quvchilarimiz dunyoning 30 dan ortiq mamlakatlarida o‘z faoliyatlarini turli sohalarda fidokorona olib bormoqdalar. Boshqa sohalarda mehnati natijasida zalvorli yutuqlarni qo‘lga kiritib vatanimiz ravnaqiga ulkan hissa qo‘shib kelayotgan: general-mayor professor **Botir Tursunov**, DXX polkovnigi **Xudayberdi Raxmatov**. YUNESKO qoshidagi ICTM “Maqom guruxi”ning rahbari, san’atshunoslik nomzodi, **Aleksandr Jumayev**, tibbiyot fanlari nomzodi, jarroh **Abdurahmon Ganiyev, Rahmatilla O‘lmasov va Ibragim Riksiyev**. Adliya va prokuratura fahriysi **Adabiy Karpuxin (Izrailov)** va boshqalar.

2018-2024 yillar. Ta’lim muassasamizning huquqiy asoslari qabul qilindi, yangi davr boshlanib litseyda kasbiy tayyorgarlik hamda o‘quv jarayoni sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarildi. Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa va san’at akademik litseyi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 29 noyabrdagi 971-son qaroriga asosan O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi **Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyiga**, keyinchalik 2022 yil 16 fevralida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-129-son Qarori bilan bilim dargohiga **“Harbiy musiqa akademik litseyi” maqomi berildi.**

Vazirlar Maxkamasining 364-sonli qarori bilan tasdiqlangan va qurilish rekonstruksiya, ta’mirini ishlari uchun 50 milliardga yaqin mablag‘ ajratilib qurilish montaj ishlari tugatildi. Yana qo‘shimcha 11 milliard so‘mlik ishlar bajarilishi rejalashtirilgan. O‘zR MG qomondonligi tomonidan zamonaviy talablarga javob beradigan o‘quv anjomlari bilan ta’minlangan o‘z xududiga ega bo‘lgan musiqiy bino

majmuasi, yana asosiy xududda joylashgan qo‘shimcha ikki qavatlik bino, 400 o‘rinli yotoqxona, o‘quv va administratsiya, sport zal va maydonchalari, oshxona va xo‘jalik, tibbiyot bo‘limi binolari to‘liq kapital ta‘mirlanib foydalanishga topshirildi. Shuningdek, o‘quvchilar uchun xorijiy davlatlardan keltirilgan musiqa cholg‘ulari, maxsus harbiy liboslar, to‘liq davlatimiz tomonidan beg‘araz ta‘minlanib berilmoqda. Amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar natijasida litseyimiz o‘quvchilari respublika va xalqaro miqiyosda o‘tkazilgan musiqa tanlovlari hamda sport musoboqalarida ko‘plab sovrinli o‘rinlarni qo‘lga kiritib kelmoqda. Xususan, XXV marta o‘tkazilgan **“San‘at g‘unchalari”** respublika tanlovida **1200 nafarga yaqin o‘quvchilar ishtirok etib, ulardan 600 nafaridan ortig‘i tanlovning g‘olibligi va sovrinli o‘rinlarini qo‘lga kiritishgan.**

Aynan Respublika “San‘at g‘unchalari” tanlovida g‘oliblikni qo‘lga kiritib, tajriba orttirgan yosh ijrochilarining aksariyati dunyoning turli mamlakatlarida jumladan Italiya, Fransiya, Polsha, Ozarbayjon, Rossiya, Serbiya, Belorussiya, Qozog‘iston, BAA, Qirg‘iziston va boshqa davlatlarda o‘tkazilgan xalqaro tanlovlar xamda festivallarda xam ishtirok etishib sovrinli o‘rinlarni egallashga muvaffaq bo‘lishgan.

Milliy gvardiya tassarufiga o‘tkazilganidan buyon 3 nafar ustozlar **“Mehnat shuhrat ordeni”**, **“Sodiq xizmatlari uchun”**, **“Shuhrat medali”** va bir o‘quvchimiz **“Mard o‘g‘lon”** davlat mukofiti sohibi bo‘ldi. Shuningdek, Milliy gvardiya ta‘sis etgan bir qancha mukofatlarga ham sazovar bo‘lib kelmoqdalar. "Gender tengligi", "Mumtoz adabiyot va mumtoz musiqa masalalari", "Yangi O‘zbekiston yoshlarini tarbiyalashda musiqa ta‘limi maqsad va vazifalari" mavzularida Respublika ilmiy-amaliy seminar vebinar konferensiyalar o‘tkazildi va konferensiya materiallari to‘plami chop etildi. Puflama cholg‘u ijrochiligi (goboy) darslik yaratildi (2022), Tubissimo (2023) uslubiyo‘quv qo‘llanmasi nashrdan chiqib o‘quv jarayoniga tadbiq etildi. Shuningdek, “Damli cholg‘u orkestri” va “Damli cholg‘ular ijrochiligi”, “O‘zbekiston tarixi”, “Musiqiy informatika” nomli o‘quv qo‘llanmalari yaqin orada chop etilish arafasida.

Shuningdek, musiqa bilan birgalikda sport sohasida ham yutug‘larga erishildi. Jumladan, sportning jangovor turlari Karate-DO, Usmanov Kombat sisteyms bo‘yicha Respublik, Osiyo va Jahon chempionlari etishib chiqdi. O‘zbekiston sport ustasi unvoniga **Xo‘jamberdieva Lobarxon va Botirova Zuxra** sazovar bo‘lishgani, **Yoqubjon Mahkamboyev** chempionlik kamarini qo‘lga kiritgani barchamizni quvontirdi. Yangi tashkil etilgan O‘zbekiston Muaytay WMO federatsiyasi faoliyatini aynan bizning muassasamizda boshlayotgani ham bizning litseymizda yaratilgan shart-sharoitlarning natijasidir. Yaratilgan sharoitlar ta‘lim sifatini oshirilishida katta ahamiyat kasb etmoqda. shundan kelib chiqan xolda yangi yo‘nalishlar jumladan: Estrada yo‘nalishi: estrada cholg‘ulari, musiqa rejissyorligi, Big bend, Jaz ansambli, o‘zbek musiqa va adabiyoti, maqom alifbosi fanlari, xor va kompozitorlik kabi

yo‘nalishlar tashkil etildi. Turli fanlar bo‘yicha 40 dan ortiq qiziqarli to‘garaklar o‘z faoliyatini olib bormoqda.

Harbiy musiqa akademik litseyi 80 yil davomida uzluksiz o‘tib kelayotgan yosh avlodni badiiy-estetik tarbiyalab, Qurolli Kuchlarimiz: Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi, Chegara va Qorovul qo‘shinlari alohida na‘munali ko‘rgazmali orkestrlari, Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston davlat katta akademik opera va balet teatri O‘zbekiston milliy va O‘zbekiston davlat simfonik orkestrlari, Muqimiy nomidagi O‘zbek davlat musiqali drama, O‘zbekiston davlat musiqali komediya (operetta) teatrlari va estrada orkestrlari, hamda boshqa ko‘plab musiqiy jamoalarga yuqori malakali ijrochilarni tayyorlab berishdek mas‘uliyali va sharaflil ta‘lim-tarbiyaviy hamda ilmiy-ijodiy faoliyatni samarali davom ettirish yo‘lida jamoamiz bir tanu, bir jon bo‘lib oliy maqsadlar sari intilishda davom etadi...

Yoshlarimizni ilmi, biliml qilib tarbiyalash – bu kelajakda poydevor, bu millatning poydevori, barcha ishlarda - intizomning poydevoridir. Vatanparvarlik an‘analarining istiqboli esa muhtaram yurtboshimiz takidlaganlaridek Bir bo‘lsak – yagona xalqmiz, birlashsak – Vatanmiz!”

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. A.Jabbarov “O‘zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari”. Adabiy-ma‘rifiy nashr. “YAngi asr avlodi”. T., 2004 y. 470 b. 24.78 b.t.

2. Б.Хакназарова, У.Хакназарова, “О Себе – о музыке» Воспоминания дирижера. Материалы, документы, фотографии. – Т., 2021 г. Усл.п.л. 32.5. 524стр.

3. Россия Мудофаа вазирлиги Ҳарбий архивининг **Фонд 25019 Ташкентская военно-музыкальная школа**. 259. Оп. 1. Д. 1, 3, 8, 12, 14. 260. 258. Фонд 25019 /Ташкентская военно-музыкальная школа/, Фонд 61014. Оп. 824375. Д. 1. Л. 1. *Тарихий формуляр*.

4.O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi davlat arxivining 530-fondi materiallaridan foydalanildi.

5.O‘zbek tilining izohli lug‘ati. A.Mamadaliyev tahriri ostida. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti” Toshkent 2006. 444-445 bb.

**HARBIY DAMLI ORKESTR RIVOJLANISHIDAGI AYRIM
TARIXIY BOSQICHLAR XUSUSIDA**

Mullajanov Davlat Mavlanovich (O‘ZBEKISTON),

*O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti
“San‘atshunoslik va madaniyatshunoslik” kafedrası
dotsenti,
san‘atshunoslik fanlari nomzodi*

Annotatsiya: ushbu maqolada harbiy musiqa qo‘shinlarning strategik harakatlarida qo‘llanilishi, harbiy orkestrlarning paydo bo‘lishi, xalqning ma‘naviy, axloqiy va vatanparvarlik tuyg‘ularini rivojlantirishdagi muhim roli kabi jihatlari ko‘rib chiqilgan. Mustaqil O‘zbekistonning o‘n ikki harbiy damli cholg‘ular orkestrlari faoliyati alohida yoritilgan.

Tayanch iboralar: musiqa, san‘at, kapelmeyster, dirijyor, harbiy cholg‘u orkestrlari, shaxtam qadam, festival, nogora, dovul, karnay, surnay.

Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые аспекты военной музыки, их применения в стратегических действиях армий, возникновение военных оркестров, их значительная роль в развитии духовно-нравственных и патриотических чувств народа. Отдельно освещена деятельность двенадцати военных духовых оркестров Независимого Узбекистана.

Ключевые слова: музыка, искусство, капельмейстер, дирижёр, военный духовой оркестр, чёткий шаг, фестиваль, нагора, довул, карнай, сурнай.

Annotation: This article examines some aspects of military music, their application in the strategic actions of armies, the emergence of military bands, their significant role in the development of the spiritual, moral and patriotic feelings of the people. The activities of twelve military brass bands of Independent Uzbekistan are separately covered.

Key words: music, art, bandmaster, conductor, military brass band, clear step, festival, nagora, dovul, karnay, surnay.

Ma‘lumki, harbiy musiqa qadim zamonlardan asosan amaliy vazifalarni, ya‘ni xavf-xatar to‘g‘risida “xabar” beruvchi signallar, qo‘shinlarning harakatlarini muvofiqlashtirish kabi vazifalarni bajargan. Qadimgi yunon faylasufi Platon davlatning qudrati va barqarorligi, uning hududida yangrayotgan musiqa bog‘liq ekanligini ta‘kidlagan. Bu fikr davlatning mudofaa qobiliyatiga ham tegishli – har davrda o‘zgacha “harbiy” kuylar va ritmlar mavjud bo‘lgan [7].

Sharq mamlakatlarida, shu jumladan, Movarounnahr (hozirgi Markaziy Osiyo) hududida harbiy musiqa o‘ziga xos xususiyatlarga va madaniyat hamda an‘analar bilan chuqur aloqalarga ega edi. O‘rta asrlarda harbiy musiqa jamoalari tomonidan ijro etilgan bu musiqa harbiy mashg‘ulot, marosimlar va hududlarning kundalik hayoti

bilan yaqindan bog‘liq edi. Ijro etuvchi jamoa tarkibidagi nog‘ora, dovul, karnay, tirsakli karnay, bug‘, nofir, chapchig‘, shox, kavarka cholg‘ulari kuchi va ta‘sirchanligi bilan ajralib turgan cholg‘ulari bo‘lib, bayramlar va harbiy tadbirlarda katta ta‘sir kuchiga ega bo‘lgan va ijro usullari harbiylar safini tartibda saqlashga ko‘mak bergan [2. 15].

Bu davrda harbiy musiqaning amaliy maqsadga yo‘naltirilganligi qayd etiladi. Masalan, karnay va qo‘ng‘iroqlar jangda “xabar” berish uchun ishlatilgan, buyruqlarni yetkazishda yordam bergan va qo‘shinlarning harakatlarini muvofiqlashtirgan. Shuningdek, musiqa jangchilarning ruhini ko‘targan va ularni qahramonlikka ilhomlantirgan. Qo‘shinlar yurishga jo‘nab ketganda yoki g‘alaba bilan qaytganda, musiqa markaziy o‘rinni egallagan. Muhim manbalardan biri – Al-Farobiyning musiqa nazariyasi va uning amaliy qo‘llanilishi, jumladan, harbiy xabar beruvchi signallar haqida yozgan asarlarida, ushbu mavzuda ma‘lumotlar keltirilgan. Shu bilan birga, qasr madaniyatini, ijro etiladigan musiqiy asarlar haqida ham ma‘lumotlar keltirilgan [3.].

Amir Temur va uning avlodlari davrida harbiy musiqaning taraqqiyoti o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga yetdi. Tadqiqotchilar va tarixchilar qayd etishlaricha, harbiy yurishlar vaqtida qo‘shinlarni musiqachilar kuzatib yurgan. Ular nafaqat harbiy xabarchilar, balki qo‘shinning ma‘naviy ruhiyatini ko‘tarish uchun harbiy musiqa ijro etuvchi jamoalar ham bo‘lgan. Bu orkestrlar harakatlanuvchi marshlar va signallar orqali aloqa qilib, jang maydonida buyuruqlarni yetkazgan, shuningdek, turli marosimlar va bayramlarning ajralmas qismi bo‘lgan [3.].

San‘atshunoslik fanlari doktori, professor, maqomshunos olim Oqilxon Akbarovich Ibrohimov Amir Temurning zarb usullaridan axborot uzatish vositasi sifatida foydalangani haqida quyidagi muhim mantiqiy xulosaga keladi. Xususan, u “Sohibqironning urush san‘atiga ko‘ra, urma va damli cholg‘ularda hosil qilinadigan usullar vositasida harbiy janglarda muhim bir (taktik) ishlar ham amalga oshirilgan ko‘rinadi. Tarixiy manbada va musiqiy risolalarni o‘rganish hamda musiqiy meros namunalarini maqsadli tahlili orqali Sohibqiron urush “teatri”ning “dramaturgiyasi”ga oid maxsus zarbli usullar tizimi ishlab chiqilganligi haqida shunday xulosaga kelindi.

Nazarimizda, bu usullar bevosita jang maydonlarida yuzaga kelgan muayyan vaziyat va sharoitga qarab qo‘llanilgan, ya‘ni urushni boshqarayotgan Amir Sohibqiron (bosh qo‘mondon)ning harbiy buyrug‘i (masalan, “olg‘a”, “ortga”, “qurshov” va h.k.) oldingi safda jang olib borayotgan sarkardalarga cholg‘u usullari vositasida (o‘ziga xos Morze telegrafi tarzida) maxfiy yetkazib turgan. Mazkur usullarning aniq ifodalanishi nog‘orachilar zimmasida bo‘lgan, nafir (karnay) va burg‘u damli cholg‘ulari esa bu usullarning yanada kuchli sadolanishiga ko‘mak bergan” – degan qimmatli fikrlarni bergan [2. 21]. Shuningdek, olim bobokalonimiz Sohibqiron Amir Temur davri musiqa san‘ati sufiylik an‘analari bilan izchil bog‘liq bo‘lgani xususida fikr yuritar ekan, harbiy musiqaga ham uning ma‘naviy unsurlari kiritganini o‘z tasdig‘ini topgan. Bunday ta‘sir kuy va aytim yo‘llarida namoyon bo‘lib, qahramonlik va adolat mavzularini aks ettirgan epik voqealarni ifoda etgan. Shuningdek, harbiy tartibni saqlash va qo‘shinning ma‘naviy kayfiyatini ko‘tarish uchun maxsus kuylar ijro etilgan.

Ko‘plab tarixiy manbalarda Amir Temur davrida qo‘shinlarning safar yurishlari vaqtida ularni musiqachilar kuzatib yurgani haqida ma’lumotlar berilgan. Xususan, Sharafuddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” (G‘alabalar kitobi) asarida ta’kidlanishicha, musiqa Sohibqironning armiya hayotida muhim o‘rin tutgani, uning ta’riflarida yurishlar paytida qo‘shinni kuzatib yurgan musiqachilar haqida ham gap boradi. Ular nafaqat damli va zarbli cholg‘ularda ijro etgan kuylari bilan ruhiyatni ko‘targan, balki tartibni, intizomni saqlashga ham xizmat qilgan [3.].

Tarixchi Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma”ning avvalgi variantida ham armiyani musiqa bilan kuzatish an’analari haqida bayon qilingan. Musiqa nafaqat ko‘ngilochar vazifalarni bajargan, balki jang oldidan marshlar, g‘alabalarni nishonlash kabi tadbirlarda ham ishlatilgan.

Hukmdorning avtobiografik asari “Malfuzot-i Temuriy”da (Amir Temurning avtobiografiyasi, garchand uning haqiqiyliги shubha ostida) ham saroy musiqachilari va jamoalar haqida so‘z boradi. Ular harbiy marosimlar va yurishlar bilan bog‘liq odatlarda qatnashgan [3.].

“Amir Temur davri harbiy musiqasi asosan cholg‘u janrlaridan iborat bo‘lgan. To‘g‘ri, goho xushxon hofizlar ham jang maydonlariga jalb qilingan”. Mazkur fikrni tasdiqlovchi Salohiddin Toshkandiyning “Temurnoma”sida [4. 308-309] Rumga qarshi janga 40 ming lashkar bilan birga yana shuncha karnay, nog‘ora va bolabon cholg‘ulari va to‘rt ming hofizi xush qatnashgani zikr qilinadi deb yozadi san‘atshunoslik fanlari doktori, professor, maqomshunos olim Oqilxon Ibrohimov [2. 16].

Bu manbalardan ko‘rinib turibdiki, Amir Temur davrida musiqa nafaqat amaliy, balki ramziy ahamiyatga ham ega bo‘lib, hukmdorning buyukligini, armiyaning intizomini va davlatning qudratini namoyon etgan.

O‘rta asrlarda harbiy musiqa marosimlarda tantanavor muhit yaratish maqsadida qo‘llanila boshladi. XV asrdan boshlab Usmoniyalar imperiyasi armiyalarida mexterlar (harbiy orkestrlar)dan foydalanila boshlangan. Ular faqat qo‘shinlarni kuzatib yurish uchun emas, balki saroy marosimlari va bayram tadbirlari vaqtida ham ijro etilgan. Bu sultonning qudratini ta’kidlash va askarlarni ruhlantirish vazifasini bajargan [3.].

XVI-XVII asrlarda Yevropaning Uyg‘onish va reformatsiya davrlarida musiqiy an’analar harbiy marosimlarga integratsiya qilina boshladi. Masalan, XVIII asrda Prussiya va Rossiya armiyalarida harbiy orkestrlar tuzilgan bo‘lib, ular paradlar, bayramlar va dafn marosimlarida qatnashgan. Aynan shu davrdan boshlab musiqa harbiy jasorat va milliy g‘urur g‘oyalari bilan bog‘lana sug‘orila boshladi. Shuningdek, Rossiyada Pyotr I davrida harbiy orkestrlar davlat qo‘lloviga ega bo‘lib, armiya marosimlarining muhim qismiga aylangan [5; 7; 8.].

XIX asrda milliy harakatlarning ko‘tarilishi jarayonida harbiy musiqa janrlarida vatanparvalik (patriotik) tamoyillar shakllana boshladi. Yevropa mamlakatlarida harbiy marshlar, gimnlar va qo‘shiqalar askarlar jasoratini ulug‘lab, milliy birlik g‘oyalarini mustahkamladi. Bu borada Fransiya inqilobining ramziga aylangan “Marseleza” va Avstriyadagi Iogann Shtraus asarlari kabi harbiy marshlar davlat yutuqlarini madh etganini yodga olish kifoya [7.].

Rossiyaning Turkiston o'lkasini o'z tarkibiga qo'shib olishi bu hududda harbiy damli orkestrlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Bu orkestrlarning kapelmeysterlari A. Eyxgorn va N. Mironov XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi ko'p qirrali faoliyati mintaqa musiqa madaniyati rivojiga katta hissa qo'shdi.

A. Eyxgorn ilk bor Markaziy Osiyo xalqlari musiqiy folklorini to'lovchilar va tadqiqotchilardan biri sifatida tanildi. U mazkur etnografik materiallar asosida harbiy damli orkestr ijrosiga moslashtirish yo'nalishidagi dastlabki urinishlarni amalga oshirgan. Eyxgorn Toshkentda kapelmeyster lavozimida faoliyat yuritib, konsertlar tashkil qilgan va musiqa jamoalarini boshqargan. Shu bilan birga, etnografik tadqiqotlar jarayonlarida Markaziy Osiyo xalqlarining musiqiy cholg'ularini to'plab, 1885 yilda Sankt-Peterburgda "Markaziy Osiyo xalqlari musiqiy asboblarning to'liq kolleksiyasi" nomli katalogni chop etgan. Mazkur katalog ayni paytga qadar mintaqa madaniy an'alarini o'rganish uchun muhim etnografik manba bo'lib xizmat qilib kelmoqda.

Shuningdek, N. Mironov ham Turkistonning madaniy hayotida faol ishtirok etib, kapelmeyster sifatida ishlagan va mintaqada musiqa jamiyatlarini tashkil qilishga yordam bergan. Eyxgorn kabi, u ham G'arb musiqa an'alarini ommalashtirish bilan bir qatorda mahalliy madaniyatni o'rgangan. Xususan, 1884 yilda Toshkentda mahalliy va rus musiqachilarini, jumladan Eyxgorn va Mironovni birlashtirgan musiqa jamiyati tashkil etilgan. Ular tomonidan amalga oshirilgan ishlar mintaqa professional musiqa ta'limi va ijrochilik san'atining rivojlanishi uchun asos yaratib, musiqa ta'limi tizimini yaratish va musiqa san'atini ommalashtirishda ulkan hissa qo'shdilar berilgan.

Harbiy vatanparvarlik tamoyili madaniyatning muhim elementi sifatida SSSRda ham rivojlandi va jangchi ruhini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynadi. Sovet Ittifoqida harbiy orkestrlar ikkinchi jahon urushida askarlar ruhini ko'tarish, jangchilarni frontga kuzatish marosimlarida qatnashib, vatanparvarlik mavzusidagi qo'shiqlar va marsllarni, shuningdek, ta'ziya marosimlarida ham faol qatnashdi.

O'zbekiston Respublikasining harbiy musiqasi ko'rib chiqilayotgan davrda sovet an'alarini mahalliy madaniy unsurlari bilan uyg'unlashdi. Respublikadagi harbiy orkestrlar Yevropa va an'anaviy o'zbek cholg'ularini ham tarkibda qo'lladi. Shuningdek, milliy kuy va aytimlarni ommalashtirish va ularni harbiy jamoalar uchun ijro etilgan tarzda ishlab chiqish ishlari olib borildi.

Harbiy musiqa professional ijrochilarini tayyorlashda maxsus o'qitish muassasalari, harbiy-musiqa maktablari va dirijyorlari maktablari katta rol o'ynagan. Harbiy orkestrlar jamiyat hayotida ham ishtirok etib, paradlar, mitinglar va boshqa muhim tadbirlarda faollik qilgan.

Mustaqillikni qo'lga kiritish bilan xalqimizning boy tarixiga to'g'ri baho berildi, milliy qadriyatlarimizga nisbatan ehtiyotkorona munosabat boshlandi, fazilatlar asosida an'ana va odatlar qayta tiklandi va rivojlandi. Dunyo tajribasi, tendensiyalar, yutuqlar va natijalarini chuqur o'rganish asosida madaniyat va san'at sohasidagi muassasalar faoliyati samarali tashkil etildi. Shuningdek, ushbu muassasalarda faoliyat yuritayotgan ilmiy kadrlar salohiyatini mustahkamlashga katta e'tibor qaratildi, bu esa bir qator oliyjanob tashabbuslarni amalga oshirishga imkon berdi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining harbiy damli orkestri, O'zbekiston

Respublikasi Mudofaa vazirligining orkestri, O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi orkestri, O‘zbekiston Respublikasi Chegara qo‘shinlari orkestri, O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar akademiyasi orkestri, Chirchiq shahridagi Ma’naviyat va ma’rifat markazi orkestri, Toyifalangan obektlarni qo‘riqlash qo‘mandonligi orkestri va beshta hududiy orkestr tashkil etilib, ular mamlakatimiz madaniyat hayotining muhim qismiga aylandi. Ushbu orkestrlar “Vatan himoyachilari kuni”, “8 mart – Xalqaro ayollar kuni”, “Navro‘z”, “9 may – Xotira va qadrlash kuni”da Toshkentdagi “Motamsaro Ona” monumentiga gul qo‘yish marosimlari, “2 iyul – O‘zbekiston Respublikasi Gerbi kuni”, “Mustaqillik kuni”da orkestrlar konsertlari va paradlari, har yili 25-30 sentabrda harbiy orkestrlar festivali, 18 noyabrda "O‘zbekiston Respublikasi Bayrog‘i kuni" konsertlari, “O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi kuni – 8 dekabr”ni nishonlashda va Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT)ning xalqaro madaniy dasturlarida “Truba mira”, “Spasskaya bashnya”, “San’at karvoni” kabi festivallarda faol ishtirok etadi. Ushbu jamoalarning repertuari xilma-xildir, unda nafaqat madhiyalar, marshlar, xalq kuylari va qo‘shiqclarini zamonaviy aranjirovkada ijro etish bilan cheklanmay, balki mashhur estrada va jaz kompozitsiyalari ham o‘rin olgan. Ular mamlakatimizda va xorijda ko‘plab konsertlarda faol ishtirok etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Amir Temur o‘g‘itlari. – T.: O‘zbekiston, 2007.
2. Ibrohimov O.A. Amir Temur va temuriylar davri musiqa madaniyati. Darslik. – T.: “Donishmand ziyosi”, 2023. 15-35 bb.
3. Nazarov A.F. Temuriylar davrida harbiy musiqa. – T.: J. “Guliston”, 1997. №4.
4. Тошкандий, Салоҳиддин. “Темурнома” – T.: Чўлпон, 1990. 308-309 бб.
5. Оркестр военный // Советская военная энциклопедия. Том 6. – М.: Воениздат, 1978. – С. 113-114.
6. Успенский Г. Опыт повествования о древностях русских. – Х.: Университетская типография, 1818. - С. 372.
7. Музыкальная энциклопедия. Том 1. – М.: Советская энциклопедия, 1973. – С. 821-822.
8. Матвеев В.А. Русский военный оркестр. Краткий очерк. – М. – Л.: Музыка, 1965. – С. 100.
9. Харьков М.С. Развитие штатов военных оркестров советского периода. // Военно-исторический журнал. 2012. №4. – С.53-56.

HARBIY ORKESTRLARNING AHAMIYATI

Podpolkovnik M.M.Maxmudov (O‘ZBEKISTON),

IV Orkestrlar xizmati boshlig‘i

Annotatsiya: Maqolada harbiy orkestrlarning ahamiyati, ularning tarixi, jamiyatga badiiy-estetik ta’siri va vatanparvarlik ruhini shakllantirishdagi o‘rni tahlil qilingan. Harbiy orkestrlarning jonli ijro an’anasi, damli va zarbli sozlar ijrochilarini tayyorlash, yosh iqtidorli avlodni tarbiyalashdagi roliga e’tibor qaratilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyining yutuqlari va istiqbollari xususida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Harbiy orkestr, damli va zarbli sozlar, vatanparvarlik tarbiyasi, badiiy-estetik ta’sir, harbiy musiqa, ijodiy faoliyat, yosh iqtidorlar, Harbiy musiqa akademik litseyi.

Аннотация: В статье анализируется значение военных оркестров, их история, художественно-эстетическое влияние на общество, их роль в формировании духа патриотизма. Особое внимание уделяется роли военных оркестров в традиции живого исполнения, подготовке оркестрантов, воспитании молодого талантливое поколение. Также была представлена информация о достижениях и перспективах Военно-музыкального академического лицея Национальной гвардии Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Военный оркестр, духовые и ударные инструменты, патриотическое воспитание, художественно-эстетическое воздействие, военная музыка, творческая деятельность, юные дарования, Военно-музыкальный академический лицей.

Abstract: The article analyzes the importance of military orchestras, their history, artistic and aesthetic influence on society, their role in shaping the spirit of patriotism. Particular attention is paid to the role of military orchestras in the tradition of live performance, training of orchestra members, and education of the young talented generation. Information was also provided on the achievements and prospects of the Military Music Academic Lyceum of the National Guard of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: Military orchestra, brass and percussion instruments, patriotic education, artistic and aesthetic influence, military music, creative activity, young talents, Military Music Academic Lyceum.

Harbiy orkestr – bu so‘zni eshitgan har bir insonning ko‘z oldiga tantanavor kiyingan, harbiylarga xos mardonavor turgan musiqachilar guruhi gavgdalanadi. Harbiy orkestr asosini damli va zarbli cholg‘ular ijrochilari tashkil qiladi. Bunday turdagi cholg‘ular eng qadimiy cholg‘ulardan hisoblanadi. Mashhur sarkarda Suvorov “Orkestr armiya qudratini ikki va hattoki uch barobar oshiradi” deya ta’kidlagan. Harbiy orkestrlar o‘z faoliyatini to‘liq jonli ijroda olib boradilar. Bunday orkestr musiqachilari bir vaqtda ham harbiy, ham musiqachi hisoblanadilar. Hamma faqat

o'zining sohasi bilan shug'ullansa, orkestr musiqachilari bir vaqtda harbiylarning vazifalarini ham, o'zlarining vazifalarini ham bajarishadi. Shuning uchun har kim ham bu sohada xizmat qilib keta olmaydi. Inson o'zi shug'ullanadigan kasbini sevsa har qanday mashaqqatga chiday oladi. Barcha qiyinchiliklarni engib o'tib, qilayotgan ishi rohat bag'ishlaydi.

Orkestrlar armiya safida o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan. Qadimdan sarkardalar jang paytida dushmani faqatgina lov-u lashkar bilan emas balki cholg'u asboblari yordamida mahv etishga alohida e'tibor berishgan. Bu borada so'z ketganda buyuk bobokalonimiz Amir Temurning jang paytida qo'llagan taktikalarini eslab o'tishimiz lozim. Sohibqiron biror qal'a yoki shaharga hujum qilishdan oldin to'satdan cholg'ularda shovqin solish orqali shahar himoyachilari va aholisida qo'rquv uyg'ota olgan. Sarosimaga tushgan dushman o'ziga kelib ulgurmay Sohibqironning kam sonli askarlari ham katta-katta g'alabalarni qo'lga kiritganlar. Yana bir misol Sohibqironning Hindistonga qilgan yurishi chog'ida musiqachilar hind askarlarining fillar yordamida qilgan hujumlarini karnaylar olqali shovqin solib qaytarib g'alabaga ulkan hissa qo'shganlar. Amir Temur va temuriylar saroyida musiqiy guruhlarning etakchilarini shaxsan hukmdorlar tayinlaganlar va ularni "mehtar" deb ataganlar. Mehtarlar obro'si shunchalik baland bo'lganki, hatto hukmdorlar oldigacha otda borib, ot ustida turib gapasha olgan. Bundan ko'rinadiki musiqachilar obro'-e'tibori, hurmati azaldan baland bo'lgan. Bugungi kunda Turkiyada harbiy dirijyorlar Mehtar deb ataladi.

Musiqqa – ruh ozig'i. Xalqimiz azal-azaldan mehnat jarayonlarida, bayram tomoshalarida, sayllarda undan keng foydalanib keladi. Musiqqa haqida Abu Nasr Forobiy o'zining asarlarida keng ma'lumotlar bergan bo'lsa, Ibn Sino insonni davolashdagi ahamiyatini isbotlab bergan.

O'zbekiston hududiga damli cholg'ular orkestrlari kirib kelib shaharlar madaniy hayotida muhim o'rin egallay boshlagach, turli bayramlarda, istirohat bog'larida va boshqa joylardagi musiqiy chiqishlari bilan aholining badiiy-estetik didini oshirishga harakat qilishgan. Bunday chiqishlar an'ana tusini olgan. Hozirgi kungacha bu yoqimli an'ana yurtimiz harbiy orkestrlari tomonidan davom ettirib kelinmoqda. Birgina IIV Alohida namunali-ko'rgazmali orkestr ijodi misolida oladigan bo'lsak, ularning har bir bayram, turli tantanali tadbirlarda qiladigan chiqishlari, taqdim etadigan musiqiy kompozitsiyalari yurtimiz aholisiga olam-olam quvonch, estetik zavq bag'ishlab kelmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Haqiqiy san'atni, sof va boqiy musiqani faqat Parvardigori olamning marhamati bilan hazrati Inson yaratadi. Musiqqa san'ati madaniy fenomen sifatida yangi avlodni tarbiyalashda va kamolga etkazish borasida cheksiz imkoniyatga egadir. San'at bilan oshno bo'lgan yoshlarning hayotga munosabati, milliy urf-odat va umumbashariy qadriyatlarga hurmati baland bo'ladi."

deya bejiz ta'kidlamaganlar. Darhaqiqat musiqaga oshno qalblarning yomon odatlarga moyilligi kamroq bo'ladi. Faqat qaysi musiqani – qaysi paytda qo'llashni bilish kerak. Duch kelgan musiqani – duch kelgan joyda tinglab ketaverish kishi ruhiyatiga aksincha ta'sir ko'rsatmay qolmaydi.

Yurtimiz iste'dodlarga juda boy. Ularni to'g'ri tarbiyalash, iste'dodidan samarali foydalanishini ta'minlash bugun dolzarb masalaga aylangan. Musiqa maktablarida tahsil olib etuk malakali kadrga aylanib yurtimiz va qo'shni respublikalar orkestrlari safida samarali ijod qilayotgan musiqachilar albatta ko'zni quvontiradi. Lekin bugunga kelib bu sohaga bo'lgan e'tiborning ozgina susayganini, joylarda malakali kadrlar tayyorlashda sustkashlik qilinayotganini, etarli ijod sharoitlariga ega bo'lolmay boshqa ish bilan shug'ullanishga majbur bo'layotgan iqtidorli ijodkorlar borligini ham inkor qila olmaymiz.

Bugungi kunda Ravshan Mahkambaevich Nigmatov rahbarlik qilayotgan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiya Harbiy musiqa akademik litseyi faoliyatini bemalol barchaga namuna qilib ko'rsatishimiz mumkin. Tashkil etilganiga 80 yil bulgan ushbu ta'lim dargohi bugungi kungacha juda ko'plab iste'dodlarni kashf qilib, barcha turdagi orkestrlar uchun damli va zarbli cholg'ular ijrochilari tarbiyalab berishda jonbozlik ko'rsatmoqda. Ravshan Nigmatov turli rahbarlik lavozimlarida, jumladan, IIV sobiq Ichki qo'shinlari boshqarmasi Namunali ko'rgazmali orkestr boshlig'i o'rinbosari, IIV Qorovul qo'shinlari orkestri boshlig'i, O'zbekiston davlat konservatoriyasidagi turli rahbarlik lavozimlarida to'plagan boy tajribasi evaziga litsey faoliyatini butunlay yangi bosqichga olib chiqa oldi. Milliy gvardiya rahbariyatining e'tibori, g'amxo'rligi ostida etarli sharoitlarda bekam-u ko'st tahsil olayotgan yosh iqtidor egalarining kelajakda yurtimiz ravnaqiga o'zlarining munosib hissalarini qo'shishlariga ishonib qolamiz.

Xulosa qilib aytish mumkinki, agar damli cholg'ular orkestrlari va ijrochilariga munosib shart sharoitlar yaratishda davom etilsa, ularning ijodiy faoliyati to'liq qo'llab quvvatlansa yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, badiiy-estetik didini oshirishdagi ishlarini yanada samarali tashkil etishlariga ishonamiz.

MAKTAB O'QUVCHILARINI MUSIQA SAN'ATI ORQALI MILLIY VA VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH

Sodiqjon Sobirov (XITOIY XALQ RESPUBLIKASI),

*Nantong universiteti Seyuan kampusi san'at fakulteti "G'arb musiqa ijrochiligi"
kafedrası o'qituvchisi.*

Annotatsiya: Maqola musiqa san'ati orqali maktab o'quvchilarini milliy qadriyatlar va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalalariga bag'ishlangan. O'quvchilarda estetik qarashlarni shakllantirishda milliy musiqa merosining o'rni ko'rib chiqiladi. Ma'naviy-estetik dunyoqarashni rivojlantirish maqsadida ta'lim-tarbiya jarayonida xalq musiqasidan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: milliy musiqa, estetik tarbiya, milliy qadriyatlar, maktab o'quvchilari, musiqa ijodi.

Аннотация: Статья посвящена вопросам воспитания школьников в духе национальных ценностей и патриотизма через искусство музыки. Рассматривается роль национального музыкального наследия в формировании эстетических отношений у учащихся. Особое внимание уделяется использованию народной музыки в учебном процессе для развития духовного и эстетического мировоззрения.

Ключевые слова: национальная музыка, эстетическое воспитание, национальные ценности, школьники, музыкальное творчество.

Annotation: The article addresses the issues of fostering national values and patriotism among schoolchildren through the art of music. It highlights the role of national musical heritage in shaping students' aesthetic attitudes. Special emphasis is placed on the use of folk music in the educational process to enhance spiritual and aesthetic understanding.

Keywords: national music, aesthetic education, national values, schoolchildren, musical creativity.

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan keyin ta'limtarbiya sohasida, milliy axloq-odobni qayta tiklash borasida, milliy urf-odatlar, turli-tuman an'analarni joy-joyiga qo'yishda, milliy qadriyatlarni yanada rivojlantirish xususida juda keskin va buyuk burilishlarni amalga oshirilganligining guvohiga aylandik. Ayniqsa yoshlar talim-tarbiyasiga bo'lgan qarashlar, davlat siyosatining ustivor maqsadlariga aylanib kelmoqda.

Bu borada yoshlarimizning farzandlik burchlarini chuqur anglashga, Vatanga, xalqiga va nihoya o'zi o'sib voyaga etgan mahallako'yiga bo'lgan burchini tushunib etishga barcha imkoniyatlar mavjudligi haqida qancha gapirsak oz. Bunday tamoyillar negizida ma'naviy kamol topgan insongina barkamol jamiyat qurishga tayyor bo'ladi. Biz hamma vaqt keng ahloqli qatlamlarining ham mumtoz, ham zamonaviy milliy

madaniyatining eng yaxshi namunalaridan bahra olishga imkon berib kelgan madaniyat sarchashmalariga avaylab munosabatda bo'lishni o'rganib olishimiz lozim.

Davlatimizda musiqa, tasviriy, monumental va amaliy sanoat sohalarida katta muvafaqqiyatlarga erishganligi tasodifiy emas. Bu sanoat turlari chet elda keng e'tirof etilgan. Milliy va jahon madaniyatining eng yaxshi namunalarining tarbiya qilish va ommalashtirish yosh avlodni, hozirgi yoshlarimizni maonaviy tarbiyalashning asosi bo'lmog'i kerak. Yoshlarimizning ma'naviy tarbiyasi negizida estetik qarash hamda estetik munosabatlar yotadi. Olimlarimizning tadqiqotlarida bayon etilishicha estetik tarbiya hamda estetik munosabatlar oiladan, mahalladan va nihoyat maktabdan boshlanishi e'tirof etiladi.

O'rta maktab tizimida faoliyat ko'rsatayotgan musiqa o'qituvchilarining kundalik sharoitlarida xalq musiqa ijodiyoti namunalaridan foydalanishga qaratilgan tadbirlarni tahlillash; -o'quvchilarning milliy musiqa ijodiyoti asosida estetik munosabatlarini shakllantirishda milliy qadriyatlarimizga tayanishni; -musiqa ijodiyoti janrlariga tayangan holda o'quvchilarda mehnatga, insoniy muruvvat hamda qadr-qimmatga, vatan, xalq tushunchalariga bo'lgan qarashlarni yuksaltirish;

- millatlararo, xalqlararo hamjihatlik hamda hurmatehtromga etishish;

-o'quvchilarda insoniy sifat-fazilatlarni kamol toptirishda nafosat va go'zallik, sadoqat va himmat kabi axloqiy-estetik unsurlarni tarkib toptirish kabi masalalar yotadi.

Yoshlar estetik tarbiyasi bizning kunlarga kelib o'zining purmano jihatidan yuksalib bormoqda. Mustaqil yurtning yoshlari har tomonlama go'zal insoniy sifat va fazilatlarni o'zlarida namoyon etishlarida, maktab ta'lim-tarbiyasining o'rni beqiyosligini tushungan holda yuqorida nomlangan mavzumizning asosiy g'oyasi aynan milliy musiqa ijodiyotini chuqur o'rganish va yoshlarning bu merosdan bahramand qilish dolzarb masalalar qatoridan o'rin egallaydi. Milliy musiqa merosi o'z xususiyada uzoq va diqqatga molik bo'lgan davrlarni boshdan kechirib kelgan.

Bu ijodiy meros asoslarida yoshlar taolim tarbiyasini amalga oshirish masalasi birinchidardan hisoblanadi. Shu boisdan biz, maktab o'quvchi yoshlarining estetik munosabatlarini shakllantirishga qaratilgan ishlarda musiqa ijodiyotidan foydalanish hozirgi kunimizda eng dolzarb masaladir, deb qaraymiz. O'quvchi yoshlarning maktab sharoitida olgan bilimi hamda tarbiyaviy asoslarida milliy madaniyat yotadi. O'z vaqtida estetik madaniyat insonning ma'naviy-hissiy faoliyati bilan bog'liq munosabat va qadriyatlar tio'imini ifodalaydi. Shunday ekan biz, yoshlarning estetik munosabatalrini shakllantirishda milliy musiqa ijodiyoti namunalaridan foydalanish oldimizda turgan maqsad va vazifalarga tayanadimi yoki munosabatlar shakllanishuviga yana boshqa ko'rinish va turdagi omillarning ham o'rni bo'lishi mumkinmi – degan g'oya olg'a suriladi[1].

Zamona talablariga har tomonlama javob beradigan yuqori ixtisoslik barkamol avlodni tarbiyalash mustaqillik yo'lida borayotgan jamiyatimizning eng oliy maqsadidir. Darhaqiqat, buyuk davlat, buyuk kelajagimizga erishish uchun oqil, maorifatli, ayni paytda o'zining o'tmishi, ulug' qadriyatlari, millati bilan faxrlanadigan va kelajakka ishonadigan insonlarni targ'iyalash kerak. Bunday insonni tarbiyalash esa ijtimoiy fanimizning muqaddas burchidir. Shunday ekan, biz o'z e'tiborimizni ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan o'tmishdagi ma'naviy-madaniy boyliklarni, musiqiy meros hamda milliy xalq ijodiyotining ajralmas qismi hisoblanmish o'zbek milliy musiqa san'atini o'rganishni lozim deb qaraymiz.

O'tmishdan hozirgi kunimizgacha yoshlar ta'limtarbiyasi borasida faoliyat ko'rsatib kelgan murabbiy-ustozlarni pedagogik xususiyatlarini tadqiq etish hamda ahamiyatli tomonlarini maktab yoshlarining kundalik ta'lim-tarbiyasida qo'llashlikni maqsadga aylantirganligimiz batafsil bayon etiladi. Shu boisdan biz, musiqa madaniyati o'qituvchilar oldimizda turgan vazifalarni amalda joriy etishda quyidagilarga o'z e'tiborimizni qaratdik:

- o'tmish tariximizda yoshlar taolim-tarbiyasiga bo'lgan buyuk siymolar hamda ota-onalarimizdan qolgan qonunqoidalarga amal qilish;

- o'rta maktablarda olib borilayotgan ta'lim-tarbiyaga xos bo'lgan tadbir hamda mashg'ulot turlarini o'rganish;

-mutaxassis o'qituvchilar bilan ta'lim-tarbiyaga xos bo'lgan tadbir hamda mashg'ulotlarga xos bo'lgan mavzularda suhbat o'tkazish;

- estetik ta'lim-tarbiya haqida o'quvchi yoshlar bilan so'roqjavoblar tashkil qilish; - milliy musiqa ijodiyoti namunalaridan «Musiq madaniyati» darslari hamda sinfdan tashqari to'garaklarda foydalanish;

- maktab va maktabdan tashqari olib boriladigan musiqiy chiqishlarda iqtidorga bo'lgan, qobiliyatli o'quvchilarni jalb etish;

- sinf mashg'ulotlari davomida o'quvchilar o'rtasida milliy musiqa ijodiyotiga bag'ishlangan so'roq-javoblar va testlar o'tkazish va hokazo.

Shuni ta'kidlash joizki, talab va g'oya ta'lim-tarbiya tizimining markaziy masalalaridan hisoblanadi. Shunday ekan, rejamizda o'z aksini topgan barcha masalalar o'z mohiyatiga ko'ra musiqa ta'limi-tarbiyasida ishtirok etayotgan barcha mutaxassislar uchun namunaviydir. Biz imkon qadar har bir masalani yoritish jarayonida o'tmish tariximizga va hozirgi kunda amalga oshirilgan ta'lim-tarbiyaga xos bo'lgan tariximizda va hozirgi kunda amalga oshirilgan ta'lim-tarbiyaga xos bo'lgan omillarni tadbir etib chiqishga harakat qildik. Zero, bu tavsiya hamda takliflar kelgusida o'quvchi yoshlarimizning ta'limtarbiyasiga estetik munosabatlarni shakllantirish va tarkib topishida imkon qadar qo'l keladi, deb ishonch bildirib qolamiz. Yoshlar estetik ta'lim-tarbiyaning ajralmas qismi bo'lishi musiqa ijodiyotining ilmiy-tarixiy asoslarini chuqur o'rganishni taqozo etgan holda, har bir musiqa madaniyati

o'qituvchimurabbiylar oldiga mas'uliyatli vazifalar qo'yilganligini e'tirof etishimiz zarurat ekan.

Shu bilan bir vaqtning o'zida, an'anaviy milliy musiqa ijodiyotini yoshlarimiz tomonidan o'z vaqtida o'rganilishi milliy an'ana va ma'naviyatni yanada yuksaltirishga, o'quvchilarda Vatanga, xalqiga, insoniy sifat-fazilatlarini takomillashuviga olib kelishini his etish kabi omillarni tarkib toptiradi. Biz yoshlarning estetik munosabatlarini yanada takomillashtirish borasida oldimizda turgan masalalrni hal etishga qaratilgan bir qancha tavsiya hamda takliflarni kiritdiki, ular imkon qadar har bir musiqa madaniyati o'quituvlari uchun metodik-uslubiy-amaliy yordam beradi, deb ishonch bildiramiz.

Milliy ma'naviyat hamda madaniy yuksalishning asosiy maqsadlaridan biri yosh avlodning ong va tafakkurini yuksaltirishsh, estetik munosabatlarga bo'lgan talablar doirasida tarbiyalash, o'tmish ajdodlarimizdan qolgan meros, ya'ni musiqa ijodiyotni chuqur o'rganish zaruratiga e'tibor qaratilishini zarur. O'zlikni anglashning o'sishidan xalqning ma'naviy sarchashmalariga, uning ildizlariga qaytishdan iborat uzviy, tabiiy jarayon deb hisoblaymiz.

Demak, har bir ta'lim-tarbiya tizimida faoliyat ko'rsatayotgan murabbiy-ustozning kundalik pedagogik jarayonida o'sib kelayotgan avlodning milliy, umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalab voyaga etkazish masouliiyati ekanligini his etishimiz kerak. «O'zbekistonda, - deb yozadi professor S. Mannonov, yangi ma'naviy yo'nalishlarning shakllanishi o'z navbatida san'atning barcha sohalariga samarali ta'sir etib, ijodiy izlanishlar doirasini kengaytirib, badiiy tafakkur rivojini jadallashtirmoqda. Tarixiy, madaniy va ma'naviy ahloqiy qadriyatlarning keng qatlamlarini qayta idrok etish san'atning barcha sohalarida bo'ganidek, musiqiy san'atda ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Milliy tafakkurdagi tub yangilanishlar ma'naviyatimizning asosiy o'zagi bo'lishi va uni ijtimoiy ongning bugungi darajasiga muvofiq yangi talablar asosida baholash zaruratini taqozo etmoqda».

Barkamol avlod tarbiyasida, ayniqsa, ijtimoiy hayotda yoshlarimizning estetik munosabatlarini shakllantirishda musiqaning o'rni va ahamiyatini to'g'ri tahlil qilib, uning ta'sirchanlik kuchiga imkon qadar etarlicha baho berishda murabbiy ustozlarning ilmiy tadqiqotlarga tayangan holda faoliyat ko'rsatishlari, shu bilan bir vaqtning o'zida, xalqimizning insoniyat madaniy taraqqiyoti tarixida tutgan o'rnini, jahon ma'naviy xazinasiga qo'shgan hissasini, ulug' ajdodlarimiz yaratgan madaniyat va sanoat boyliklarini, musiqiy madaniyatning kelajak avlodga o'z holicha etkazish, bugungi kunda ushbu ma'naviy boyliklarini istiqlol mafkurasi manfaatlari yo'lida shu ruhda tarbiyalash, barchamizning burchimizga aylanib kelmoqda.

Barchamizga ma'lumki, o'zbek xalqining musiqa madaniyati uzoq tarixiy jaaryonni an'anaviy ijroda o'z talqinini tarannum etgan kasbiy musiqa, xalqimizning betakror bastakorlik maktabi, shuningdek an'anaviy, folpklor-badiiy havaskorlik

musiqiy, og‘zaki ijodi va boshqa ko‘rinishdagi manaviy merosga xos bo‘lgan boyliklar xalqimizning an‘anaviy, milliy qadriyati darajasida mumtoz meros o‘z asosida yosh avlod tarbiyasining yuksaltirish ishidagi bosh mezonlardan biriga aylanganligini ta’kidlaymiz.

Albatta bu boradi buyuk davlat, buyuk o‘tmishning kelajagiga erishish uchun oqil, ma’rifatli, ayni paytda, o‘zining o‘tmishi, ulug‘ qadriyatlari, millat bilan faxralanadigan va buyuk kelajakka ishonadigan zarurati yotadi. Zero, o‘rta maktab ta’lim-tarbiya tizimi – bu boshlang‘ich hamda o‘rta bilimlarni o‘zlashtirishga qaratilgan tarmoq hisoblanadi. Demak, bu tizimda boshlang‘ich bilimlarini olayotgan har bir o‘quvchi – yoshlar milliy qadriyatlarimizga tayangan holda ma’naviy-ma’rifiy bilim asoslarini mukammal o‘rganishga harakat qilishlari shartdir. Bu boradi yoshlarimizning komillikka intilish darajasi mukammallik sifatlariga erishishga olib keladi[1].

Bobokalonlarimiz, buyuk siymo Mir Alisher Navoiyning hikmatlaricha, insonning eng ulug‘ fazilati – yaxshilik qilmoq va go‘zal xulq ekan. Ikkinchisi, rostgo‘ylik, uchinchisi hayo. Bunday go‘zallik xislatlar jamul-jam bo‘lgandagina insonning hayotda sodir bo‘lgan barcha go‘zallikka moslik – bu estetika munosabatlariga olib kelar ekan. Shunday ekan yoshlarning ta’lim-tarbiyasini estetik munosabatlarda ta’minlash bilan biz uning ma’naviy-madaniy ehtiyojlarini ham shakllantirishga qaratgan bo‘lamiz. Albatta, bunday omillarning tub negizida oila, maktab hamda madaniy-ma’rifiy markazlarning, qolaversa keng jamoatchilikning kundalik ijodiy faoliyatidagi bosh maqsad bo‘lmog‘i kerak. Xalqimizda bolalarni faqat ota-onagina emas, balki qarindosh-urug‘lar, qo‘ni-qo‘shnilar, mahalla ko‘y ham tarbiyalaydi degan gap bor. Shu bilan birga bir bolaga etti mahalla javobgar degan naql ham mavjud bo‘lib bu masalada keng jamoatchilik nazarda tutilishi ham qayd etib kelinadi.

Xalqimiz madaniyatini yuksaltirishda ularning dunyoqarashini kengaytirishda, yoshlarimizning ong hamda fikrlash qobiliyatlarini o‘stirishda milliy musiqamizning va an‘anaviy ijrodagi qo‘shiqlarimizning o‘rni beqiyosdir deb tarif bergan edik. Milliy musiqamiz durdonalari va an‘anaviy qo‘shiqlarimiz avvaldan xalqimiz orasida ardoqlanib og‘izdan-og‘izga o‘tib, kuylanib, sozlar orqali ijro etilib kelingan va ular o‘z vaqtida katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lganlar. Mumtoz kuy va qo‘shiqlar yoshlarimizning tafakkurini maonaviy estetik xususda kamol toptirishda asosiy vosita bo‘lib kelgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Karimova D. Musiqiy pedagogik mahorat asoslari. O‘quv qo‘llanma. T., 2017.

РОЛЬ НАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Чикунова Нина Александровна (РОССИЯ),

*кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой народной
художественной культуры и музыкального образования
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический
университет».*

Аннотация: В докладе раскрываются особенности подготовки бакалавров в Новосибирском государственном педагогическом университете по профилям «Музыкальное образование» и «Дополнительное образование». В содержание дисциплины «Народное музыкальное творчество» включены аутентичные музыкальные произведения разных жанров, способствующие патриотическому и этнокультурному воспитанию студентов. В контексте предложенных тем конференции делается акцент на рекрутские (солдатские) песни и частушки, строевые и казачьи песни. Основной мыслью доклада является идея о том, что народное музыкальное творчество и народная культура в целом может выступать эффективным средством патриотического воспитания.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, народная музыка, национальная культура.

Annotatsiya: Maqoladada Novosibirsk davlat pedagogika universitetida “Musiqqa ta’limi” va “Qo‘shimcha ta’lim” yo‘nalishlari bo‘yicha bakalavrlarni tayyorlashning o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan. “Xalq musiqiy ijodiyoti” fanining mazmuni talabalarni vatanparvarlik va etnik-madaniy tarbiyalashga hissa qo‘shadigan turli janrdagi haqiqiy musiqqa asarlarini o‘z ichiga oladi. Mazkur konferentsiya mavzulari kontekstida rekrut (askar) qo‘shiqlari va (chatushki) rus aytimlariga hamda kazak qo‘shiqlariga urg‘u beriladi. Ma’ruzaning asosiy g‘oyasi xalq musiqasi va umuman, xalq madaniyati vatanparvarlik tarbiyasining samarali vositasi bo‘lishi mumkinligi haqidagi g‘oyadan iborat.

Kalit so‘zlar: vatanparvarlik tarbiyasi, xalq musiqasi, milliy madaniyat.

Abstract: The report reveals the features of training bachelors at the Novosibirsk State Pedagogical University in the profiles “Music Education” and “Additional Education”. The content of the discipline “Folk Musical Creativity” includes authentic musical works of various genres that contribute to the patriotic and ethnocultural education of students. In the context of the proposed conference topics, emphasis is placed on recruit (soldier) songs and ditties, drill and Cossack songs. The main idea of the report is the idea that folk music and folk culture in general can be an effective means of patriotic education.

Keywords: patriotic education, folk music, national culture.

Говоря о патриотическом воспитании молодёжи, часто подразумевается некий симбиоз гражданско-патриотического и военно-патриотического направления. Анализируя понятия «патриот», «патриотизм» в научной и

художественной литературе, мы видим акцент на любви к Родине, Отечеству, преданность и восхищение своей отчизной, гордость за неё. Истинным патриотам России есть чем гордиться! Это и невероятные размеры нашей страны, её природные ресурсы, историческое наследие, достижения в различных сферах мировой экономики, космосе, спорте и конечно богатое культурное наследие. Именно культура является уникальным средством патриотического воспитания, так как берет своё начало в культуре наших предков, их традиционных ценностях, обычаях, обрядах, праздников, устройстве быта и семейных отношений.

Вопросы выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния этнокультурного достояния народов Российской Федерации сегодня поднимаются на государственном уровне и находят поддержку в виде Федеральных законов, регламентирующих деятельность учреждений культуры, молодёжных центров патриотического воспитания и конечно образовательных организаций.

Так, в статье 4 Федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» [1] определены объекты нематериального этнокультурного достояния, среди которых «хранители нематериального этнокультурного достояния - физические и юридические лица, имеющие отношение к выявлению, изучению, использованию, актуализации, сохранению и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния (дома (центры) народного творчества и учреждения культурно-досугового типа, профессиональные и самодеятельные творческие коллективы, культурные объединения), а также библиотеки, музеи, архивы, научные, **образовательные** (выделено мной) и иные организации». Таким образом, студенты и преподаватели Новосибирского государственного педагогического университета могут являться хранителями этнокультурного достояния.

В контексте проблематики настоящей конференции хотелось бы обратиться к содержанию учебных планов бакалавриата направления «Педагогическое образование» профилей «Музыкальное образование» и «Дополнительное образование». Среди прочих, студенты изучают дисциплину «Народное музыкальное творчество» в содержание которой включены аутентичные музыкальные произведения разных жанров, способствующие патриотическому и этнокультурному воспитанию обучающихся. В контексте предложенных тем конференции делается акцент на рекрутские (солдатские) песни и частушки, строевые и казачьи песни.

Данные жанры рассматриваются неотрывно от семейных обрядов, в частности обряда проводов в рекруты. Студенты изучают обычаи, традиции и

особенности этого обряда по этнографическим источникам, а также его художественные элементы – народные песни и инструментальную музыку. Рекрутские песни – семейные обрядовые, как правило, лирические песни, повествующие о тяжёлой доле солдата, который прощается со своей семьёй. Известный фольклорист-исследователь В. Щуров в своей монографии отмечает: «Сами обстоятельства прощания молодца, которого забирают в рекруты, с родными, близкими, с любимой девушкой отражены в рекрутских песнях. Важное место в них занимает описание подневольной солдатской службы. Рекрутские песни стоят по жанровым и стилевым особенностям на стыке крестьянской и городской песенности» [2, с. 272].

Студенты знакомятся с образцами этого жанра «Последний нынешний денёчек», «Вы послушайте ребята», записанные в Новосибирской области. Первая – имеет множество вариантов и распространена по всей территории России и Восточного Казахстана. Вторая – обладает определенной уникальностью, так как отражает локальные рекрутские традиции, имеет диалектные особенности (белорусские переселенцы) и содержит упоминание о названии военного комиссариата того времени (Каинский прием).

Более динамичными, даже маршевыми, по своей структуре и напеву являются строевые песни, которые сопровождали солдат в походе. В программе дисциплины студенты разучивают песни, записанные в Новосибирской области: «Вдоль да по речке» и «Из-за леса из-за рощи вышла ротушка солдат». Варианты этих песен встречаются повсеместно.

Особняком стоят привлекательные казачьи песни, которые также записывались в экспедициях от носителей – сибирских казаков. Среди них выделяются исторические песни о выдающихся сражениях и великих атаманах (например о Ермаке Тимофеевиче), походные песни, плясовые песни и даже свадебные. Так, студентами особо любимы «Земляничка-ягодка», «Пора молодцу жениться», «Полно вам сняжочки на сырой земле лежать», «Из-за лесу копия мечей».

Частушка достаточно поздний жанр фольклора, сочиняемый народом в том числе на актуальные и остросоциальные темы. Поэтому появление рекрутской темы здесь неслучайно. Сюжеты частушек можно разделить на оптимистические:

«Ты, милашечка, не вой, на Покров приду домой,
На Покров приду домой и опять я буду твой!»

И пессимистические:

«Отходили мои ноженьки по этой стороне,
Относил я русы волосы на буйной голове!»

В рамках студенческой весны студенткой Поляковой Дарьей были выбраны частушечные страдания «Я любила сокола», кульминацией которых является гибель солдата и его неизвестность места его захоронения. Несмотря на это, красной линией через все произведение подчёркивается патриотическое начало, честь воевать и погибать за Родину, наравне с пережитым горем – испытание чувства гордости за своих героев.

На великий День Победы студенты разучивают частушки про окончание войны:

«Наварила киселю, получилась каша,
Сколько Гитлер не воюй, а победа наша!»

При институте культуры и молодёжной политики создан и функционирует фольклорный театр «БалаганЪ», в репертуаре которого есть спектакль «Проводы в рекруты». Основу содержания спектакля и его драматургию составляют собранные в фольклорно-этнографических экспедициях по Новосибирской области записи об обряде проводов в рекруты, который осуществлялся, как правило, в осенний период (на Семёнов день 14 сентября или на Рождество Богородицы 21 сентября) и сопровождался множеством традиций. Обряд отчасти и сегодня живет в сибирской глубинке. Спектакль был продемонстрирован на Всероссийском фестивале «День России на Бирюзовой Катуни».

Одним из подходов к патриотическому воспитанию молодёжи, является знакомство с культурой других стран, сопоставление своих и других культурных традиций, выявление общего и специфического. В п. 5 статьи 7 федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» регламентировано «осуществление международного сотрудничества в области нематериального этнокультурного достояния», что безусловно дает нам возможности для сотрудничества с другими странами и обмена опытом в этой области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. [Федеральный закон от 20.10.2022 N 402-ФЗ "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации"](#)
2. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора: учеб. Пособие для музыкальных вузов и училищ. - М.: Музыка, 2007. – 400 с.

РОЛЬ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Личман Елена Юрьевна (КАЗАХСТАН),

доктор философии (PhD), профессор высшей школы искусств и спорта Павлодарского педагогического университета им. Э. Марғұлан, г. Павлодар, Казахстан.

Annotatsiya. Maqolada musiqa san'atining zamonaviy maktabning o'qitish va ta'lim jarayonidagi ahamiyati yangilanadi. Musiqiy intonatsiya tizimini tahlil qilish asosida uning ekspressiv tomonlari ajratiladi; o'quvchilar tomonidan voqelikka axloqiy-axloqiy baho berishga hissa qo'shadigan, ma'no yaratishda muhim rol o'ynaydigan mantiqiy, janrli, milliy ma'nolar. Muallif tadqiqot jarayonida jamiyatning o'zini o'zi anglashning estetik darajasini tavsiflovchi musiqa jamiyatning ma'lum bir ijtimoiy-madaniy shakllanishdagi axloqiy va vatanparvarlik faoliyatining xususiyatlarini aks ettiradi, degan xulosaga keladi. Musiqiy va lingvistik muhit asosida milliy identifikatsiya, vatanparvarlikni shakllantirish va Qozog'iston Respublikasining butun ko'p millatli xalqini birlashtirish sodir bo'ladi.

Kalit so'zlar: musiqa san'ati; vatanparvarlik tarbiyasi; zamonaviy maktab o'quvchilari; milliy madaniy qadriyatlar, Qozog'iston.

Аннотация. В статье актуализируется значимость музыкального искусства в учебно-воспитательном процессе современной школы. На основе анализа музыкально-интонационной системы выделяются ее экспрессивное; логическое, жанровое, национальное значения, которые выполняют важную роль в создании смысла, порождающего эмоциональное переживание, способствующее нравственной и моральной оценке действительности учащимися. В процессе исследования автор приходит к выводу о том, что музыка характеризуя эстетический уровень самосознания общества, отражает особенности нравственно-патриотической деятельности социума в определенной социально-культурной формации. На основе музыкально-языковой среды происходит национальная идентификация, формирование патриотизма и консолидации всего многонационального народа Республики Казахстан.

Ключевые слова: музыкальное искусство; патриотическое воспитание; современные школьники; национальные культурные ценности, Казахстан.

Abstract. The article actualizes the importance of musical art in the educational process of a modern school. Based on the analysis of the musical and intonation system, its expressive, logical, genre, national meanings are distinguished, which play an important role in creating meaning that generates an emotional experience that contributes to the moral and ethical assessment of reality by students. In the course of the study, the author comes to the conclusion that music, characterizing the aesthetic level of self-awareness of society, reflects the features of the moral and patriotic

activity of society in a certain socio-cultural formation. On the basis of the musical and linguistic environment, national identification, the formation of patriotism and consolidation of the entire multinational people of the Republic of Kazakhstan takes place.

Keywords: musical art; patriotic education; modern schoolchildren; national cultural values, Kazakhstan.

Важнейшими стратегическими факторами мощи страны были и остаются состояние духа нации, нравственное здоровье, образованность, патриотизм и сплоченность народа. Президент Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич в своем Послании народу Казахстана 2 сентября 2024 года сказал, что «сквозной идеей, которой должны руководствоваться члены правительства, акимы, депутаты и все общество, является патриотизм. Каждое наше начинание должно исходить из созидательных устремлений, каждым своим действием мы должны вносить вклад в развитие страны» [1].

Изменение геополитической ситуации в начале 90-х гг. XX века, активная интеграция Казахстана в мировое сообщество в XXI веке предполагают переосмысление понятия «патриотизм», и как следствие, разработку соответствующей теории и методологии патриотического воспитания казахстанской молодежи. В обновленной программе «Біртұтас тәрбие», внедряемой во все организации образования Республики Казахстан определена цель целостного воспитания с акцентом на «формирование гармонично развитой личности обучающегося на основе ценностей казахстанской культуры, через развитие духовно-нравственных качеств, гражданской ответственности и патриотизма, добропорядочности и добросовестности» [2].

Рассматривая под определенным углом зрения проблему патриотического воспитания, следует отметить, что актуальными аспектами воспитания патриотизма у современных школьников являются: понимание патриотизма в единстве его эмпирического и духовного содержания; выделение патриотизма в общей совокупности воспитываемых личностных качеств современного молодого человека.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Безусловно, патриотическое воспитание подрастающего поколения – залог стабильного развития страны в будущем. Этот процесс – длительный по времени, сложный по содержанию и достаточно разбалансированный с точки зрения методического осуществления.

Уроки эстетического цикла и, в большей степени, уроки музыки всегда были и являются важными в целостном воспитательно-педагогическом процессе, поскольку формирование патриотических чувств во многом зависит от развития эмоциональной сферы учащихся.

Смысл патриотического воспитания заключается в объяснении реальных понятий добра и зла, обращении сознания школьников к высоким идеалам отечественной истории и созданию у них тем самым самостоятельных представлений о достойном общемировом значении.

Анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы показал, что в Республике Казахстан данной проблемой занимаются такие ученые, как М. Сарыбеков, И.В. Коровайко, Б.К. Жумабекова, А.К. Нургалиева, А.Е. Абылкасымова, А.С. Имангалиев, А.К. Кунанбаева, Л.К. Аскарлова, Н.С. Венгловская, Ш.А. Сулейменов, К.Ж. Кожаметова и др.

Воспитание патриотизма на уроках музыки имеет огромное значение, так как речь идет о судьбе настоящего и будущих поколений, поскольку наши молодые современники должны не только обладать должным объемом знаний, но они должны стать зрелыми духовно и интеллектуально.

Огромная воспитательная функция музыки, воздействующей на всех стадиях психики человека, обусловлена многими факторами. Это, прежде всего, интонационная природа музыки. Музыкальная интонация, хотя и родилась из речевого интонирования, отчасти языка жестов, мимики, не сводится к ним. Она в ходе своего развития приобрела новые качества, делающие ее (по выражению Б.В. Асафьева) «своего рода проводником в сложном лабиринте музыкальных образов». Б.В. Асафьевым была создана теория интонации, которую он рассматривал в качестве ключа «к действительно конкретным обоснованиям музыкального искусства как реальнейшего отображения действительности».

Музыкально-интонационная система обладает несколькими значениями: экспрессивным; логическим; жанровым; национальным. Музыкальная интонация, ее выразительность, способны передать определенную смысловую направленность и динамику жизненных явлений, т.е. типические признаки различных состояний как сообщение об элементах их смысловых значений.

Помимо интонации немаловажным фактором воздействия музыки, на психофизическое состояние человека является ритм как элемент музыкальной речи. Переживание ритма по существу своему активно. Нельзя просто слышать ритм. Слушатель только тогда переживает ритм, когда он его производит. Чувство музыкального ритма имеет не только моторную и эмоциональную природу: в основе его лежит восприятие выразительности музыки. Благодаря именно интонации и ритму музыка воздействует на человека. Она с особенной

силой пробуждает в нем все хорошее, находит отклик в лучших уголках его души.

В постижении музыки, расшифровке его содержания определенную роль играет момент установления аналогии ее движения с формой некоторых жизненных процессов, обладающих близким темпом и ритмом. Такие музыкальные структуры могут отсылать нас к тем или иным состояниям человека, миру его переживаний. Само музыкальное переживание возникает с проникновением в то, что задумано и реализовано автором и построением своего смыслового ряда в соответствии с этим задуманным и реализованным. Значение музыки нельзя ограничить только сферой патриотических чувств и нравственных качеств. По существу, эти качества неотделимы от способностей человека дать ту или иную оценку действительности.

Таким образом, музыка, хотя и является искусством, ориентированным, прежде всего, на суггестивную область человеческого восприятия, не только характеризует эстетический уровень самосознания общества, но и отражает особенности нравственно-патриотической деятельности социума. Это происходит благодаря тому, что музыка относится к временному типу искусства и ее востребованность напрямую связана с насущными проблемами человека в определенной социально-культурной формации.

Начиная с античности, музыкальная эстетика свидетельствует о двух основных особенностях интерпретации музыки. Во-первых, с прикладной точки зрения: музыкальное искусство лишено рациональных образов и благодаря этому схоже с психикой человека, реагирующей на явления окружающего мира. Вследствие этого музыке подвластно, с точки зрения, например, эстетики пифагорейцев, управление эмоциями человека, и далее, его физическим здоровьем, поскольку состояние гармонии предполагает неразрывное единство материального и духовного, в данном случае эмоционального. Во-вторых, с точки зрения социально-исторической, музыка отражает закономерности существования историко-социальных особенностей того или иного общества, характер восприятия человеком насущных мировоззренческих проблем, и здесь речь идет о раскрытии особенностей самосознания в той или иной эстетической традиции.

Человеческая психика представлена тремя отделами: подсознанием, сознанием и сверхсознанием. Музыкальное искусство воздействует (при этом - последовательно) на подсознание, сознание и сверхсознание личности.

Воздействие музыки на подсознание обусловлено соответствием ее организации системе биологических процессов. Как отмечает Г.В. Воронин «в современной музыкальной системе многовековой слуховой отбор, направленный мелодико-гармоническим инстинктом человечества, обеспечил

высокую степень ее соответствия какой-то системе внутренних биологических (психофизиологических) процессов», «музыка как-то изначально заложена, скрыта внутри нас, но этого мы не осознаем» [3; с.609 - 610].

На сознание музыка воздействует благодаря своему важнейшему структурно-организационному элементу – интонации, представляющей собой умопостигаемое начало. По словам Б.В. Асафьева, «музыка – искусство интонируемого смысла» [4; с.344.]. Таким образом, поскольку содержанием интонационного строя музыки является смысл, первичное «биологическое» восприятие музыкального искусства стимулирует «работу» сознания человека по «расшифровке» этого смысла и потому, безусловно, способствует его развитию.

Наконец, на сверхсознание музыка воздействует вследствие природы самого умопостигаемого начала интонации: оно, в силу своей многозначности, имеет предельно обобщенный характер и потому требует для своей «расшифровки» «творческого озарения» интуиции человека. Интуиция же представляет собой синтетическое суждение, основывающееся на мобилизации (большой частью, происходящей несознательно) огромного круга чувственных, образных и интеллектуальных ассоциаций, охватываемых единой идеей («образом», переживанием, которое не может быть адекватно выражено дискурсивно, «разумными» словами), т.е. проявление интуиции и есть деятельность сверхсознания. Таким образом, последовательно воздействуя на подсознание и сознание, музыка стимулирует проявление интуиции человека, а значит и развивает его сверхсознание.

Возможность музыки воздействовать на подсознание, сознание и сверхсознание, «управляющих» тремя природными компонентами человека: биологическим, социальным и космическим, обуславливает огромное воздействие музыки на человека. Именно поэтому главное предназначение искусства состоит в том, чтобы служить общественным средством формирования личности человека, концентрируя жизненный опыт множества людей и поколений и отвечая новым потребностям общественной жизни.

В силу своей «всепроницаемой» коммуникативности, музыка является самым массовым искусством и оказывается связанной с традиционными проявлениями культуры, а значит, обладает как национальными отличиями, так и универсальными свойствами. Таким образом, «как место и роль музыки в культуре общества, так и специфика музыкальной культуры определяются в первую очередь свойствами самой музыки как вида искусства, общественного явления. Но сами эти свойства сложились под определяющим воздействием

потребности общества и проявляются они по-разному в зависимости от условий социального функционирования» [5; с.112].

Неслучайно поэтому, что одним из государственных символов является гимн – символ единства народа, выраженный на языке поэзии и музыки, в котором музыкальная сторона более важна и значима (особенно в многоязычных государствах), чему подтверждением является традиция оркестрового исполнения только музыкальной части гимнов на всевозможных международных форумах. Именно поэтому казахский музыкальный язык наряду с вербальным является жизненно необходимым достоянием народа и мощнейшим средством воспитания патриотических чувств и патриотического сознания. Казахская музыкальная традиция и казахский музыкальный язык – хранилище глубинных слоев культуры народа, незаменимый фундамент психоэмоционального и духовного опыта, основа музыкальных шедевров, являющихся достоянием мировой музыкальной культуры, а также база дальнейшего развития музыкального искусства Казахстана.

Обретение суверенитета позволило поставить проблему казахского вербального языка как государственную, как средства сохранения национального менталитета, базы духовного, идеологического и культурного единства народа, что напрямую связано с гармоничным и полнокровным развитием государственности. Проблема казахского музыкального языка столь же важна, но государственного статуса пока не имеет.

Общеизвестно, что определенная часть казахского этноса не владеет родным вербальным языком. В ситуации разделенности этноса по вербально-языковому признаку роль музыкального языка в связи с этим неизмеримо возрастает. По сравнению со словом музыка обладает гораздо большим воздействием на человека, в силу своей прямой обращенности к подсознанию, которое исторически сформировалось много ранее логического мышления. Восприятие музыки в известной мере голографично, целостно и не порождает у слушателя эффекта непонимания, которое неизбежно возникает в случае незнания конкретного значения нескольких, а иногда и единственного слова в вербальных текстах.

Идентификация общности на базе музыкального языка, иначе говоря, на базе эмоционально-психологической, происходит значительно легче, чем на базе языка вербального. Лишь опосредованно связанный с логико-понятийным рядом, прямо обращенный к образному мышлению, эмоциям, музыкальный язык при сохранности музыкально-языковой среды усваивается бессознательно. Эти свойства музыкального языка могут сыграть важную роль в формировании патриотизма и консолидации не только казахов, но и всего многонационального народа Республики Казахстан.

Традиционная казахская музыка веками аккумулировала и транслировала духовный опыт поколений. Коммуникативные функции музыки в синхронном (между творцами и слушателями), диахронном (межпоколенческая преемственность) и вневременном (связь с сакральным) аспектах осуществлялись благодаря ее языковой природе. Традиционный казахский музыкальный язык богат, обладает сложной структурой, системной организацией, что позволило ему на протяжении веков отражать меняющийся исторический опыт народа и эволюционировать вместе с ним.

Как отмечает С.А. Аязбеков, «ключевым моментом существования или исчезновения этноса вследствие языковой и социально-культурной ассимиляции является факт наличия или утери традиционной музыки. Ибо внутренняя этнокультурная семантика этнической музыкальной традиции выражает не просто художественно-эстетические формы проявления «этнического Я», но феномен заключен в духовных субстанциях, то есть в кодификации самого духа этого народа» [6; с.68].

Таким образом, роль музыкального искусства, основанного на древнейших традициях музыкального языка казахского народа, является ведущей и основополагающей в деле патриотического воспитания школьников.

Кроме того, исследования Л.С.Выготского, Б.Г. Ананьева, Б.П. Юсова показали, что «сензитивным», то есть наиболее развивающим видом искусства для младших школьников, является музыка. Именно поэтому музыкальное образование в начальных классах служит основным источником развития патриотизма учащихся.

Проблема развития личности средствами музыкального искусства остается актуальной вот уже на протяжении многих лет. Это обусловлено с одной стороны, возрастающим темпом жизни, наполненной стрессами и негативно влияющей на ребенка, и новыми исследованиями в области музыкального образования, музыкальной психологии о возможностях музыки как ничем не заменимого средства развития личности. Известно, что музыка как самый эмоциональный вид искусства легко входит в контакт с чувствами ребенка. С помощью специально подобранной музыки и особых методик можно снимать эмоциональное напряжение детей, развивать их эмоциональную и волевую сферы, переключать внимание, стимулировать продуктивную деятельность. Только уравновешенный, активный, позитивно настроенный на восприятие жизни ребенок может расти духовно, нравственно совершенствоваться, развиваться и быть патриотом своей страны.

Обобщая вышеизложенное можно сделать следующее заключение.

Огромная воспитательная функция музыки, воздействующей на всех стадиях психики человека, обусловлена, прежде всего, интонационной природой

музыки. Музыка, будучи искусством, ориентированным, прежде всего, на суггестивную область человеческого восприятия, в то же время отражает особенности нравственно-патриотической деятельности социума. Возможность музыки воздействовать на подсознание, сознание и сверхсознание, обуславливает огромное воздействие музыки на человека. В связи с этим главное предназначение искусства заключается в том, чтобы служить общественным средством формирования личности человека. Казахская музыкальная традиция (казахский музыкальный язык) представляет собой средство сохранения национального менталитета, базы духовного, идеологического и культурного единства народа. Освоение казахской традиционной музыкальной культуры и музыкального языка могут сыграть важную роль в формировании патриотизма и консолидации не только казахов, но и всего многонационального народа Республики Казахстан. Роль музыкального искусства, основанного на древнейших традициях музыкального языка казахского народа, является ведущей и основополагающей в деле патриотического воспитания школьников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». – [Режим доступа. - https://tengrinews.kz/kazakhstan_news](https://tengrinews.kz/kazakhstan_news)
2. [Программа «Біртұтас тәрбие Целостное воспитание» \(aqmoedu.kz\)](http://aqmoedu.kz)
3. Воронин Г.В. Современная музыкальная система как самоотражение организации бессознательного.// Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. – Тбилиси: Наука, 1978. – Т. II. – с. 600 -615.
4. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. – Л.: Музыка, 2021. – 364 с.
5. Сохор А. А. Вопросы социологии музыки. – Л.: Музыка, 2020. – 368с.
6. Аязбеков С.А. Восток-Запад и социально-философский анализ казахской музыкальной культуры. – Алма-Ата: Музыка, 1992. – 146 с.

YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA MUSIQA SAN'ATINING O'RNI

Lutfullayev Anvar Qudratovich (O'ZBEKISTON),
professor, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti "Ijrochilik mahorati va madaniyati" kafedراسи mudiri

Annotasiya: Maqolada bugungi kun yoshlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda musiqaning ahamiyati, uning inson ruhiyatiga ta'siri xususidaga fikr-mulohazalar bayon etilgan. Shuningdek, "Vatan" so'zining tushunchasi, ma'nosi, tuyg'usi kabi hissiyotlarni, shu bilan birga har bir inson o'zining kasbiy hamda mehnat faoliyati

davomida vatanparvarlik ruhida yondashish, uning mazmun-mohiyatini kengaytirish, musiqa san'atining o'rnini yoritishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: vatan, vatanparvarlik, inson, tarbiya, ruhiyat, tarix, musiqa.

Аннотация: В статье изложены размышления о значении музыки в патриотическом воспитании сегодняшней молодежи, ее влиянии на психику человека. Она также посвящена осветлению таких эмоций, как понятие, значение, чувство слова "Родина", при этом каждый человек в своей профессиональной и трудовой деятельности должен подходить в духе патриотизма, расширять его содержание, освещать место музыкального искусства.

Ключевые слова: родина, патриотизм, человек, воспитание, психика, история, музыка.

Abstract: The article presents reflections on the importance of music in the patriotic education of today's youth, its influence on the human psyche. It is also dedicated to clarifying such emotions as the concept, meaning, feeling of the word "Motherland", while each person in his professional and work activities should approach in the spirit of patriotism, expand its content, and illuminate the place of musical art.

Key words: homeland, patriotism, person, education, psyche, history, music.

Vatan – sajdagox kabi muqaddasdir

Inson yaralibdiki, Vatan so'zining ma'nosini tushunishga, uning mohiyatini anglashga, qadrini bilishga intiladi. Kindik qoni to'kilgan yurt, ona zamin, muqaddas Vatan uchun jon fido etgan buyuk ajdodlarimiz jasorati bu tabarruk tushuncha mazmunini yanada teranroq idrok etishga yordam beradi.

"Vatan" so'zi yangrasa, tuyg'ular jo'sh urib, qalblarni ezgu hislar to'ldiradi. Har bir avlod "Vatan" tushunchasini o'zi uchun qaytadan kashf etadi va o'z faoliyati bilan uning mazmun - mohiyatini kengaytirishga hissa qo'shadi. SHu bois ham "Vatan" tushunchasi Vatanning bepoyon sarhadlari kabi keng.

Odamzot ikki narsani – Vatanni va ota - onani tanlash xuquqiga ega emas. Bir Vatan va xalqqa mansublik esa kishiga umr bo'yi mas'uliyat yuklab boraveradi. Har ikkisini xam yomon nazar, yovuz kuchlardan himoya kilish – shu Vatan farzandi bo'lgan har bir inson uchun oliy burch va sharafli vazifadir.

Vatan onadek tanho va yagona. Inson borki, uning qalbida Vatan tuyg'usi yashaydi.

Turli sabablarga ko'ra Vatanidan, yaqinlaridan uzoqda kun kechirishga majbur bo'lgan musofirlar o'z kindik qoni to'kilgan zaminiga talpinib yashagani, ona yurt sog'inchida o'rtangani hakida ko'p eshitganmiz.

Tole yo'qe, jonimg'a balolig' bo'ldi,

Har ishniki ayladim, xatolig' bo'ldi.

Uz erni ko'yib, hind sori yuzlandim,

Yo rab, netay, ne yuz karolig‘ bo‘ldi.

Hind zaminida ulkan davlat barpo etgan, ilmu-fan, adabiyot va san‘atda o‘chmas iz qoldirgan shoh va shoir, sarkarda Zahiriddin Muhammad Boburning Andijondan keladigan har bir xabarga mushtiq bo‘lgani, Vatandan keltirilgan mevalarni ko‘rganida yosh boladek o‘zini tutolmay yig‘laganiga ham shu sog‘inch sabab emasmi aslida? U o‘z davrining yirik va kudratli davlatlaridan biri – Hindistondan mamlakat hukmdori bo‘la gurib, bir umr Andijonni, so‘lim Farg‘onani, bobolaridan meros Samarqandni qo‘msab o‘tdi. Ijodining salmoqli qismini Vatan sog‘inchiga bag‘ishladi.

O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov ta’kidlaganlaridek, **“Vatan – sajdagox kabi muqaddasdir”**. U oddiy tufroq emas, Vatan ajdodlar hayoti kechgan, ularning hoklari bilan muqaddaslashgan kutlug‘ makondir. Vatan – xalqning o‘tmishi, buguni va kelajagi mujassamlashgan yurt.

Tarix saxifalarida yurtimiz xokonlaridan biri haqida shunday rivoyat bor: Dushman hoqonni urushga tortish uchun turli bahonalari izlardi. SHu sabab uning sevgan otini so‘rabdi, chunki bu ot bir soatda ming farsax yo‘l bosarkan. Hoqon qurultoy chaqirib. urushning dahshatli oqibatlaridan ko‘ra sevgan otidan ajralmoqni afzal bilishini aytibdi. Dushman esa bahona izlardi. SHuning uchun kelasi gal uning sevgan yorini talab qilibdi. Jamiki beklar va qo‘shin boshliqlari larzaga kelib: “Bizni jangga yo‘lla! Ruxsagingni so‘raymiz, hukmdorim!” - deyishibdi. Hoqon izn bermabdi. ”Men yurtimni muhabbatim uchun qurbon qila olmayman!” – deb, boshiga tushgan musibatga chidabdi. Yana dushman tarafdin elchilar kelishibdi.

Bu gal ular mutlako unumsiz, yaydoq. qaqrok bir parchagina erni so‘rabdilar. Qurultoy yaroqsiz bir parcha erni berish bilan mamlakat bir narsa bo‘lib qolmasligini aytgan ekan, endi qoqon larzaga kelibdi: **“Vatan bizninggina mulkimiz emas, mozorda yotgan otalarimizning, qiyomatga qadar tug‘ilajak nabiralarimizning bu muqaddas tufroqda haqlari bor. Vatandan, bir qarich bo‘lsada, bermoqqa hech bir kishining haqqi yo‘q. Endi aniq urushamiz. Mening orqamdan olg‘a! Bo‘yin tovlaganlarga o‘lim!”**- deb, dushmanga sherdek tashlanibdi.

Uzbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari mamlakat mustakilligini va hududiy yaxlitligini mustahkam ta‘minlamoqda, tinchlik va osoyishtalikni saqlamoqda, Uzbekiston Respublikasi davlat manfaatlarini himoya qilmoqda.

Ular xalqimizning tinch bunyodkor mehnatiga xalal bermoqchi bo‘lgan xar kaday yovuz niyatli kimsalarning bosqinchilik harakatlariga to‘siq bo‘lib kelmoqdalar. Bu yo‘lda Vatanimiz farzandlari hech ikkilanmay o‘z jonlarini fido qilishga tayyor ekanligini tarixning o‘zi isbotladi.

Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun tumanlarida, Andijon va Toshkent viloyatida bo‘lib o‘tgan voqealarda harbiylarimiz ko‘rsatgan jasorat va matonat so‘zimizning yaqqol isboti bo‘la oladi. **Bu haqiqiy vatanparvarlik tarbiyasidir.**

Biz ularning ko‘rsatgan jasoratlari oldida bosh egamiz. Yurt tinchligi, Vatan himoyasi oddidagi burch ularni qahramonlikka undadi.

Aslida bu vaqtda harbiylarimiz qahramonlik ko‘rsatyapman, deb o‘ylashmagan. Ona zaminga mehr, Vatanga muhabbat, burchga, kasamyodga sadokat ularni jasorat ko‘rsatishga undagani aniq.

Ular ko‘rsatgan jasorat ortida vatanparvarlik, erksevarlik ruxida olingan tarbiya turibdi. Vatanparvarlik tarbiyasi borasida bugungi kunda qator ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan va bu jarayonlar davom etmoqda. Masalan: O‘zbekiston Qurolli Kuchlari akademiyasidan F.Boqievning “Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda mudofaa ongining o‘rni: funksional yondashuv” mavzuidagi psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori uchun yozgan dissertatsiyasida uning psixolik aspektlarini tadqiq etilgan.

Har qanday tarbiya avvalom bor ona allasi orqali qalblarga jo bo‘ladi. Bu esa ohang, xirgoyi qolaversa musiqa orqali amalga oshiriladi.

Bugungi maqolamizda mana shundan mard va jasur yurt farzanlarini tarbiyalashda musiqa san’atining o‘rni va ahamiyati haqida bahs yuritamiz.

Musiqaning insonga ta’siri va uning tarbiyaviy ahamiyati haqida eramizdan oldingi IV asrdayoq grek faylosufi Platon shunday degan edi: ***“Eng katta tarbiyaviy omil musiqiy san’atdir. Zeroki, agar tarbiya to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa, ritm va garmoniya qalbga hammadan chuqur yo‘l topadi va salobat baxsh etadi, uni ko‘rkam qiladi, aks holda, uning teskarisi bo‘lib chiqadi”***. Uning shogirdi Aristotel /Arastu/ bu fikrni quvvatlab: “Musiqa kishi ruhining axloqiy tomoniga ma’lum darajada ta’sir etadi, bas shunday ekan, u yoshlarni tarbiyalaydigan predmetlardan biri bo‘lib xizmat qilmog‘i lozim” – deb hisoblaydi.

Vatanparvarlik eng avvalo ona allasi orqali inson qon-tomiriga, jon-taniga singib ketadi. Keyinchalik atrof-muhit, ijtimoiy tarbiya unga ta’sir etadi va shakllanadi. O‘zining mustaqil fikriga ega bo‘ladi. Bu judayam murakkab va uzoq davom etadigan ta’lim-tarbiya jarayonidir. Lekin musiqaning inson hayotida tutgan o‘rni, uning inson ongi va tafakkuriga ta’sirini hisobga olib ta’lim-tarbiya jarayoni olib borilsa o‘ylaymanki bu katta natija beradi.

Ko‘rib turganingizdek, inson hayotida musiqaning o‘rni nihoyatda kuchli. Faqat tanlovda adashmasangiz bas. Go‘zal musiqa tinglang va hayotingiz ham chiroyli bo‘lsin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 29 iyundagi “Yoshlarni harbiy-vatanparlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘rsida”gi 267-sonli Qarori. (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. 03.07.2023 y. 09/23/267/0438-son).

2. O‘zbekiston Respublikasining YOshlarni vatanparvarlik ruxida tarbiyalash Konsepsiyasi, T, 2018 y.
3. “Vatan aziz – jasorat mangu”. I.I.Altinov va boshqalar. T., 2017 y. G‘.G‘ulom nashriyoti.
4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. A.Mamadaliev tahriri ostida. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti” Toshkent 2006. 444-445 bb.

СОСТОЯНИЕ И УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ И ОБРАЗОВАНИЯ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(опыт и выводы Всероссийского духового форума)

Павлов Александр Витальевич (РОССИЯ),

Заслуженный деятель искусств России,

Лауреат Премии Губернатора Свердловской области, полковник,

Член Президиума Всероссийского Духового общества им. В.М. Халилова.

Аннотация: В докладе рассматриваются современные аспекты состояния и уровня развития духовых оркестров, образования и исполнительства на духовых инструментах в Свердловской области. На основе материалов, обсужденных на Всероссийском духовом форуме, проанализированы ключевые достижения региона, существующие проблемы и перспективы развития жанра. Особое внимание уделено вопросам сохранения традиций, подготовки кадров, материально-технической базы оркестров и реализации образовательных программ. Представлен опыт организации профессиональных и любительских коллективов, а также предложены решения для устойчивого развития духового искусства в регионе и стране в целом.

Ключевые слова: духовые оркестры, музыкальное образование, РФ Свердловская область, Всероссийский духовой форум, развитие духового искусства, профессиональные коллективы, культурные традиции, образовательные программы.

Annotatsiya: Maqolada Rossiya Federatsiyasi Sverdlovsk viloyatida damli cholg‘u ijrochiligining holati va rivojlanish darajasi, ta‘lim tizimi va ijrochiligining zamonaviy jihatlari ko‘rib chiqiladi. Butunrossiya damli forumida muhokama qilingan materiallar asosida mintaqaning asosiy yutuqlari, mavjud muammolar va janrni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilinadi. An‘analarni asrab-avaylash, kadrlar tayyorlash, orkestrlarning moddiy-texnik bazasi va ta‘lim dasturlarini amalga oshirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Kasbiy va havaskorlik jamoalarini tashkil etish tajribasi taqdim etilib, viloyat va butun respublikada shamol san‘atini barqaror rivojlantirish bo‘yicha yechimlar taklif etildi.

Kalit so‘zlar: cholg‘u orkestrlari, musiqiy ta‘lim, Rossiya Federatsiyasi Sverdlovsk viloyati, Butunrossiya damli forumi, damli cholg‘u ijrochilik san‘atini rivojlantirish, professional jamoalar, madaniy an‘analar, ta‘lim dasturlari.

Abstract: The article considers the state and level of development of wind instrument performance in the Sverdlovsk region of the Russian Federation, the education system and modern aspects of performance. Based on the materials discussed at the All-Russian Wind Forum, the main achievements of the region, existing problems and prospects for the development of the genre are analyzed. Particular attention is paid to the issues of preserving traditions, training personnel, the material and technical base of orchestras and the implementation of educational programs. The experience of organizing professional and amateur ensembles is presented, and solutions are proposed for the sustainable development of wind art in the region and the entire republic.

Keywords: instrumental orchestras, musical education, Sverdlovsk region of the Russian Federation, All-Russian Wind Forum, development of wind instrument performance, professional ensembles, cultural traditions, educational programs.

В целях возрождения традиций духового оркестрового исполнительства и продвижения традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей, укрепления регионального сотрудничества учреждений культуры и популяризации оркестрового исполнительства с 3 по 5 октября 2024 года в Екатеринбурге состоялся Всероссийский духовой форум оркестровых руководителей, учредителей, менеджеров.

Организаторами Форума выступили Министерство культуры Свердловской области и государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества». Партнеры Форума – федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова» и Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова».

В работе Форума приняли участие *более 100 руководителей, учредителей, менеджеров духовых оркестров из 21 субъектов Российской Федерации – Пермский край, Удмуртская республика, Ярославская, Астраханская, Курганская, Самарская, Мурманская, Белгородская, Нижегородская, Вологодская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Челябинская, Сахалинская, Свердловская области, Республика Саха (Якутия), ХМАО Югра, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область.*

Программа Форума предусматривала проведение панельных дискуссий по вопросам развития профессионального и самодеятельного духового исполнительства, духового образования и духового исполнительства в малых городах, концерт-презентацию Губернаторского государственного

профессионального коллектива Свердловской области «Уральский государственный духовой оркестр» и выступление Муниципального духового оркестра города Асбест, концерты лучших детских и молодежных духовых оркестров Свердловской области.

Базовым творческим коллективом Форума выступил Губернаторский Уральский государственный духовой оркестр, создатель, дирижёр и руководитель оркестра, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии Губернатора Свердловской области полковник Павлов Александр Витальевич. В работе дискуссионных площадок приняли участие ведущие специалисты в сфере профессионального и самодеятельного духового исполнительства, и духового образования.

3 октября 2024 года во Дворце культуры Железнодорожников состоялось первое Пленарное заседание Форума на тему «Современное состояние, проблемы и перспективы развития профессиональных духовых оркестров в Российской Федерации». Модератором дискуссии стал Лебусов Владимир Григорьевич, заслуженный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных, г. Москва)

Спикерами выступили:

- Рыбин Сергей Александрович, художественный руководитель, дирижер и аранжировщик Самарского муниципального концертного духового оркестра, преподаватель Самарского государственного института культуры. Тема: «Аранжировка и инструментовка. Полноценная профессия или дополнительный предмет в системе образования музыканта-духовика».
- Притужалов Евгений Сергеевич, член Союза композиторов РФ, руководитель Уральского отделения Молодежного Союза композиторов, дирижер Губернаторского профессионального творческого коллектива Свердловской области «Уральский государственный духовой оркестр». Тема: «Молодежное объединение композиторов, музыковедов и исполнителей»
- Пантыкин Александр Александрович, заслуженный деятель искусств РФ, председатель Союза композиторов Свердловской области и Межрегионального Союза композиторов. Тема: «Проблемы и особенности профессии «композитор» в России сегодня. Союз композиторов»
- Худолей Виктор Романович, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, кандидат искусствоведения, профессор

Российской академии музыки им. Гнесиных, дирижёр и аранжировщик (г. Москва). Тема: «Современные тенденции в репертуарной практике отечественных и зарубежных оркестров»

Надо отдельно сказать, что Свердловская область может смело считать себя одним из передовиков в области становления и развития Профессиональных духовых оркестров в России. Их у нас полноценных 5 коллективов. Так старейшим оркестром Свердловской области и, пожалуй, в стране является Асбестовский муниципальный духовой оркестр им. Борисова под управлением Василия Владимировича Шамшеева, которому в этом году исполнится уже 117 лет.

Следующим по значимости и по истории создания является Муниципальный духовой оркестр г. Новоуральска, Художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин города Новоуральска Геннадий Дмитриевич Соколов. С этим коллективом связан Всероссийский конкурс-фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары» на Кубок Госкорпорации «Росатом», история которого насчитывает уже более 38 фестивалей подряд.

С 1992 года работает Духовой оркестр Нижнетагильской филармонии Тагил-Бэнд под руководством Евгения Анатольевича Сеславина. Особым предметом нашей гордости являются 2 профессиональных коллектива, организованные в последние годы. Так в Алапаевском районе 2021 году был создан Муниципальный духовой оркестр под управлением Александра Сергеевича Пешкова, и в этом же году оркестр Уралбэнд под моим руководством был принят в штат Дворца народного творчества, а с этого года оркестр Уралбэнд получил статус Губернаторский профессиональный творческий коллектив Свердловской области Уральский государственный духовой оркестр.

В нашей области функционируют 18 любительских духовых оркестров, в том числе любительский духовой оркестр Свердловской Филармонии. Наиболее ярким событием для профессиональных духовых коллективов в нашей области является Фестиваль духовых оркестров в честь дня города Екатеринбурга ежегодно проходящий в августе. Предлагаю вам небольшой ролик с Прошлого фестиваля.

Продолжаем про Форум в Екатеринбурге. 4 октября 2024 года, второй день Форума поднял «Актуальные проблемы духового исполнительства в системе художественного образования». Пленарное заседание прошло в здании Свердловского музыкального училища им Чайковского.

Модератором дискуссии выступил Коптев Илья Владимирович, директор Екатеринбургской детской музыкальной школы № 12 им. С. С. Прокофьева,

руководитель городского ресурсного центра «Оркестры ДШИ», лауреат и дипломант городских и областных конкурсов преподавателей ДШИ.

Спикерами выступили:

- Важенин Александр Николаевич, директор ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П. И. Чайковского (колледж)». Тема: «Духовое исполнительство на Среднем Урале: достижения и перспективы»
- Лебусов Владимир Григорьевич Тема: «Актуальные вопросы духового исполнительства в музыкальном образовании: школа, колледж, ВУЗ»
- Повидыш Александр Леонидович, заслуженный работник культуры РФ, Почётный наставник Белгородской области, преподаватель по классу духовых инструментов, руководитель Образцового духового оркестра Пятницкой школы искусств имени Г. А. Обрезанова и Заслуженного коллектива народного творчества Белгородской области духового оркестра «Ника» (г. Белгород). Тема: «Преемственность и традиции - фундамент успешного развития оркестрового и инструментального исполнительства в российской глубинке»
- Латыпов Азамат Анварович, артист симфонического оркестра государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, преподаватель, трубач, руководитель проекта Brassbook.ru (г. Санкт-Петербург). Тема: «Поколение Альфа. Особенности обучения поколения детей, родившихся в эпоху цифровизации».
- Чечулин Игорь Геннадьевич, директор ГАУДО СО «Верхнесинячихинская ДШИ», преподаватель по классу духовых инструментов. Тема: «Детские духовые оркестры в системе начального художественного образования Свердловской области».

Именно выдержками из Доклада Игоря Геннадьевича Чечулина о состоянии детских духовых оркестров в Свердловской области я бы хотел продолжить свое выступление. Дело в том, что Верхняя Синячиха — это небольшой поселок на севере Свердловской области и именно приход в ДШИ этого поселка команды профессионалов, таких как Игорь Чечулин, Александр Пешков, Алла Подкорытова и Сергей Сгибнев за несколько лет радикально изменила ситуацию в этом районе и в нашем духовом деле:

Значительный вклад в решение задачи воспитания детей и подростков вносят детские музыкальные школы, художественные школы, школы искусств,

где дети через мир искусства постигают богатство человеческого духа, учатся мыслить, искать, творить. Очень важно, чтобы каждому была привита любовь к искусству, чтобы каждый, независимо от того, станет он профессионалом-музыкантом или нет, научился передавать свои переживания, мысли языком искусства и понимать его.

В Свердловской области 177 детских школ искусств. Почти в половине школ (87 школ, 49%) реализуются образовательные программы по направлению «Духовые и ударные инструменты». Количество обучающихся игре на духовых и ударных инструментах - 2561 человек, из них по дополнительным предпрофессиональным программам учится 1989 человек. Это 5,7% от общего количества обучающихся по музыкальным программам ДШИ. Не так уж много.

По результатам мониторинга Регионального ресурсного центра в сфере художественного образования Свердловской области в каждой ДШИ, реализующей программы по духовым инструментам, преподаётся дисциплина «Оркестровый класс». Но количество действующих духовых оркестров гораздо меньше. И этому есть причины, о которых скажу далее.

В реализации программ по направлению «Духовые и ударные инструменты» участвует 287 преподавателей, из них молодых специалистов – 98. Средний возраст педагогов – 43 года. Не так уж плохо. Но если рассматривать разные школы отдельно, то возникает ситуация, когда в некоторых ДШИ работают педагоги со стажем старше 60 лет, а в других школах духовое отделение тащит на себе молодой педагог, недавний выпускник музыкального училища, который вынужден вести специальность сразу по всем оркестровым инструментам, чтобы духовой оркестр функционировал.

В последние годы приток молодых преподавателей в ДШИ немного увеличился, но этого всё равно недостаточно. Выпускники музыкальных училищ и ВУЗов не приходят преподавать в школы. Из опросов среди студентов, одним из аргументов называют – низкий уровень зарплаты на начальном этапе педагогической деятельности.

Качество же подготовки преподавателей духовых отделений школ искусств в Свердловской области, на наш взгляд, одно из самых лучших в стране, т.к. в музыкальных училищах Свердловской области и консерватории до сих пор работают уникальные специалисты. И при этом прослеживается связь начального звена подготовки музыкантов и средних и высших учебных заведений.

Заключение. Духовое искусство в Свердловской области продолжает развиваться, сохраняя глубокие культурные традиции и задавая высокие стандарты в профессиональном и любительском исполнительстве. Регион демонстрирует значительные достижения в подготовке кадров, организации

оркестров и образовательных программах. Однако на пути к устойчивому развитию существуют вызовы, требующие системного подхода: модернизация материально-технической базы, привлечение молодых специалистов, повышение уровня оплаты труда и популяризация жанра.

Материалы и выводы Всероссийского духового форума подчеркивают важность коллективных усилий в решении обозначенных проблем. Участники форума предлагают усилить поддержку духовой музыки на федеральном уровне, развивать образовательные стандарты и привлекать внимание широкой аудитории к этому жанру через фестивали и медиа.

Комплексный подход к развитию духового искусства позволит не только сохранить его культурное наследие, но и открыть новые перспективы для профессионального роста музыкантов и обогащения культурной жизни как региона, так и всей страны.

MUSIQIY TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK RUHINI SHAKLLANTIRISH.

Ismailov Qadamboy Nazarovich (O'ZBEKISTON).

*O'zbekiston Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyi direktor
o'rinbosari*

Annotatsiya: Maqolada musiqiy ta'lim jarayonida o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini shakllantirishning pedagogik ahamiyati va metodikasi o'rganiladi. Milliy musiqiy merosning yosh avlod ongiga ta'siri, milliy qadriyatlarni musiqiy ta'lim orqali etkazishning o'ziga xos xususiyatlari va ta'sirchanligi tahlil qilinadi. Musiqa darslari va mashg'ulotlari orqali o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish, ularning milliy g'ururini oshirishning samarali yo'llari ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, musiqiy ta'limda milliy va jahon musiqasi uyg'unligida vatanparvarlik ongini shakllantirishning pedagogik yondashuvlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: musiqiy ta'lim, vatanparvarlik, milliy meros, musiqiy madaniyat, milliy g'urur, estetik tarbiya, pedagogik metodlar.

Аннотация: В статье рассматривается педагогическое значение и методика формирования духа патриотизма у учащихся в процессе музыкального воспитания. Анализируются влияние национального музыкального наследия на сознание молодого поколения, особенности и эффективность передачи национальных ценностей посредством музыкального образования. Через уроки музыки и мероприятия были рассмотрены эффективные способы формирования патриотических чувств у учащихся и повышения их национальной гордости. При этом обсуждаются педагогические подходы к формированию патриотического сознания в гармонии национальной и мировой музыки в музыкальном образовании.

Ключевые слова: музыкальное воспитание, патриотизм, национальное наследие, музыкальная культура, национальная гордость, эстетическое воспитание, педагогические методы.

Abstract: The article examines the pedagogical importance and methodology of forming the spirit of patriotism in students during musical education. The influence of the national musical heritage on the minds of the young generation, the specific characteristics and effectiveness of conveying national values through musical education are analyzed. Through music lessons and activities, effective ways of forming patriotic feelings in students and increasing their national pride were considered. At the same time, pedagogical approaches to the formation of patriotic consciousness in the harmony of national and world music in musical education are discussed.

Keywords: musical education, patriotism, national heritage, musical culture, national pride, aesthetic education, pedagogical methods.

Musiqiy ta'lim nafaqat o'quvchilarga musiqiy bilim va ko'nikmalarni berish, balki ularning ma'naviy kamoloti, shaxsiy rivojlanishi va vatanparvarlik ruhini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Milliy musiqiy meros, xalq an'analari va kuylari orqali o'quvchilarda ona yurtga bo'lgan sevgi, milliy qadriyatlarni hurmat qilish va ularga sodiqlik tuyg'ularini rivojlantirish mumkin. Musiqaning inson hissiyotlariga ta'siri juda kuchli bo'lib, u orqali yosh avlod qalbida milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ularini uyg'otish samarali yo'l hisoblanadi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini shakllantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, musiqiy ta'lim bu maqsadga erishishda alohida o'rin tutadi. Musiqa orqali o'quvchilar nafaqat milliy musiqiy merosni o'rganadi, balki jahon musiqasi bilan ham tanishib, o'z madaniyatlarini qiyosiy tahlil qilish orqali vatanparvarlik hissini yanada mustahkamlaydi. Shu sababli, musiqiy ta'lim jarayonida milliy va jahon musiqiy asarlari uyg'unligida o'quvchilarni tarbiyalash masalalari dolzarb hisoblanadi. Maqolada musiqiy ta'lim orqali vatanparvarlik ruhini shakllantirish metodlari va pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Musiqiy ta'lim jarayonida vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalasi bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar ko'plab yondashuvlar va pedagogik konsepsiyalarni taqdim etadi. Xususan, Vigotskiyning ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasiga ko'ra [4; 125], o'quvchilarda ma'naviy va vatanparvarlik qadriyatlarini shakllantirishda madaniyatning, shu jumladan musiqa san'atining ta'siri katta ahamiyatga ega. Uning tadqiqotlari musiqiy madaniyat orqali ijtimoiy ongini shakllantirish, shaxsiy xulq-atvor va ma'naviy fazilatlarni rivojlantirishning imkoniyatlarini yoritadi.

Milliy musiqiy merosni o'quvchilarga yetkazish masalalariga oid o'zbek olimlari asarlari, jumladan, O'rmonov (2018) tadqiqotlarida [5; 61] musiqiy ta'limning milliy qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdirishda tutgan o'rni alohida qayd etilgan. O'rmonovning asarlarida xalq kuy va ashulalari orqali milliy g'urur va vatanparvarlik

tuyg'ularini uyg'otish usullari o'rganilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xalq musiqasi o'quvchilarga tarixiy ildizlarimizni anglash va milliy qadriyatlarni hurmat qilish tuyg'usini beradi.

Barrett (2005) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar[1; 264] esa musiqiy ta'limning global tendensiyalari va uning milliy vatanparvarlik ongini rivojlantirishdagi o'rni haqida batafsil ma'lumot beradi. Uning ishlari musiqaning jamiyatdagi roli, shuningdek, milliy va xalqaro musiqiy tajribaning o'zaro aloqasi orqali shaxsiy va ijtimoiy identifikatsiyani shakllantirishning imkoniyatlarini yoritadi. Bu yondashuv musiqiy ta'limda milliy va xalqaro elementlarni uyg'unlashtirishning muhimligini ko'rsatadi.

Poskryakovning (2017) innovatsion ong va ijodiy jarayonlarga oid tadqiqotlarida[3; 17] musiqiy ta'limda vatanparvarlik ruhini shakllantirishda ijodiy yondashuvning roli alohida ta'kidlanadi. Unga ko'ra, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish orqali ular o'z madaniy ildizlariga nisbatan chuqur hurmat va sadoqatni his qila boshlaydilar. Bu esa o'z navbatida vatanparvarlikning kuchayishiga yordam beradi.

Shuningdek, xalqaro musiqiy ta'lim bo'yicha tadqiqotlar (Jenkins va boshqalar, 2009) musiqaning ijtimoiy ongni shakllantirishdagi roli, jamoaviy ijodiyot va madaniy qadriyatlar orqali o'quvchilarda vatanparvarlikni rivojlantirish yo'llarini ko'rsatib beradi [2; 231]. Ushbu asarlar musiqiy ta'limning nafaqat musiqiy ko'nikmalarni rivojlantirish, balki shaxsning vatanparvarlik ruhini mustahkamlashdagi ahamiyatini ta'kidlaydi.

Adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, musiqiy ta'limda vatanparvarlik ruhini shakllantirish pedagogik jarayonlarning o'ziga xosligi va ijodiy yondashuvlar uyg'unligida amalga oshirilishi mumkin. Shu bilan birga, milliy musiqiy meros va xalqaro musiqiy tajribalarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarda milliy g'urur va vatanparvarlikni shakllantirish yanada samarali hisoblanadi.

Musiqiy ta'lim jarayonida o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini shakllantirish muhim pedagogik vazifa sifatida ajralib turadi. Biroq, bu jarayonda bir qator muammolar va qiyinchiliklar mavjud. O'quvchilarning musiqiy ta'limda faol ishtirok etishlari, ularning milliy qadriyatlar bilan bog'liq bilim va tushunchalarini rivojlantirishda yetarli bo'lmasligi mumkin. Bu, asosan, o'quv dasturlarining mazmuni va pedagogik yondashuvlarning yetarlicha samarali emasligi bilan bog'liqdir.

Birinchidan, musiqiy ta'limda vatanparvarlik hissini shakllantirishda nafaqat milliy musiqiy merosni o'rganish, balki jahon musiqasini ham qamrab olish zarur. O'quvchilarga xalqaro musiqiy tajribalarni yetkazish orqali ular global madaniyatga bo'lgan munosabatlarini shakllantirish mumkin. Bu yondashuv o'quvchilarning musiqiy ko'nikmalarini kengaytirish, ularning dunyoqarashini rivojlantirish va turli madaniyatlarni tushunishlariga yordam beradi. Shunga qaramay, ayrim tadqiqotchilar

vatanparvarlik hissini shakllantirishda milliy musiqaga e'tibor berishning zarurligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, milliy musiqiy meros orqali o'quvchilar ona yurtga bo'lgan muhabbatlarini yanada kuchaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ikkinchidan, musiqiy ta'lim jarayonida pedagogik metodlarning xilma-xilligi ham muhim ahamiyatga ega. Musiqiy ta'limda vatanparvarlik hissini rivojlantirishda innovatsion pedagogik yondashuvlar, jumladan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kollegial ijodkorlik va jamoaviy ishlar asosida darslarni tashkil etish zarur. Bu metodlar o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga va musiqiy asarlarni tahlil qilishda chuqur fikrlashga yordam beradi. Biroq, amaliyotda bunday yondashuvlar har doim ham muvaffaqiyatli bo'lmaydi, chunki ba'zi pedagoglar an'anaviy metodlarga ko'proq tayangan holda ta'lim berishni davom ettirishadi.

Uchinchidan, o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini shakllantirishda ota-onalar va jamiyatning roli ham muhimdir. Oila va jamiyat o'quvchilarning milliy qadriyatlarni o'zlashtirishida muhim ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlik, shuningdek, mahalliy madaniyat va san'atni qo'llab-quvvatlash orqali o'quvchilarning vatanparvarlik hissini kuchaytirishga erishish mumkin. Lekin, jamiyatda musiqiy ta'limga nisbatan yetarli e'tibor berilmasligi, masalan, maktablarda musiqiy darslar sonining kamayishi, o'quvchilarning milliy qadriyatlar bilan tanishishini cheklashi mumkin.

Musiqiy ta'lim jarayonida o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini shakllantirishda bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Biroq, bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun muayyan pedagogik yondashuvlar, milliy va jahon musiqasini uyg'unlashtirish, hamda ota-onalar va jamiyatning faol ishtirokini ta'minlash zarur. Faqat shunday yondashuvlar bilan o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mumkin bo'ladi.

Musiqiy ta'lim jarayonida o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini shakllantirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lib, bu jarayonning muvaffaqiyati ko'plab omillarga bog'liq. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, milliy musiqiy merosning o'quvchilarda vatanparvarlik hissini rivojlantirishdagi ahamiyati juda katta. Xalq musiqasi va an'analari orqali o'quvchilar ona yurtga bo'lgan muhabbatlarini, milliy qadriyatlarni va tarixiy ildizlarini anglab etadilar. Musiqaning ijtimoiy va madaniy roli o'quvchilarning o'z-o'zini anglashlari, shaxsiy identifikatsiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Musiqiy ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik yondashuvlarning qo'llanilishi o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirishi va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, bunday yondashuvlar o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Musiqiy ta'limda milliy va jahon musiqasining uyg'unligi orqali o'quvchilarda global madaniyatni tushunish va qabul qilish imkoniyatlari yaratiladi, bu esa o'z navbatida ularning vatanparvarlik hissini kuchaytiradi.

Natijada, musiqiy ta'lim jarayonida o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini shakllantirish uchun pedagoglar, ota-onalar va jamiyat o'rtasidagi hamkorlik zarur. O'quvchilarni milliy qadriyatlar, xalq musiqasi va madaniyat bilan tanishtirish, ularni musiqa orqali tarbiyalashga qaratilgan yondashuvlar o'z samaradorligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida milliy meros va zamonaviy musiqaning uyg'unligi, shuningdek, innovatsion metodlarning joriy etilishi musiqiy ta'limni yanada samarali qiladi. Shunday qilib, musiqiy ta'lim orqali vatanparvarlik ruhini shakllantirish nafaqat o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish, balki ularning ma'naviy kamolotini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Musiqiy ta'lim jarayonida o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, milliy musiqiy meros va xalq an'analarini o'rganish o'quvchilarda ona yurtga bo'lgan sevgi, milliy g'urur va vatanparvarlik hissini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Musiqa orqali o'quvchilar nafaqat musiqiy ko'nikmalarni egallash, balki ularning ijtimoiy ongini shakllantirish, ma'naviy qadriyatlarini rivojlantirish va o'zligini anglash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shu bilan birga, musiqiy ta'limda innovatsion pedagogik yondashuvlarning qo'llanilishi o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirish, mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Milliy va jahon musiqasining uyg'unligi orqali o'quvchilarga global madaniyatni anglash, turli madaniyatlarga hurmat va bag'ishlanish hissini berish mumkin. Bu jarayonda ota-onalar va jamiyatning roli ham ahamiyatga ega bo'lib, ular musiqiy ta'limga qo'shgan hissa orqali o'quvchilarning vatanparvarlik ruhini mustahkamlashda muhim vazifani bajaradilar.

Natijada, musiqiy ta'lim jarayonida vatanparvarlik ruhini shakllantirishning samaradorligi uchun pedagogik yondashuvlar, milliy merosni qadrlash va global musiqiy tajribalarni uyg'unlashtirish zarur. Ushbu yondashuvlar orqali o'quvchilarning ijodiy salohiyatini, ma'naviy kamolotini va vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirishga erishish mumkin. Musiqiy ta'lim nafaqat musiqiy bilim va ko'nikmalarni berish, balki yosh avlodning ma'naviy jihatdan boy, vatanparvar insonlar bo'lib shakllanishiga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Barrett, M. S. (2005). A Systems View of Music Education: Strategic Thinking for Music Teachers. *International Journal of Music Education*, 23(1), 105–119.
2. Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., & Robison, A. J. (2009). *Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century*. The MIT Press.
3. Poskryakov, A. A. (2017). *Innovatsion ong: ta'limdagi ijodiy jarayonlar*. Moskva: Pedagogika nashriyoti.

4. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
5. O'rmonov, X. (2018). *O'zbek xalq musiqasi va uni yosh avlodga o'rgatish metodikasi*. Toshkent: Fan va ta'lim nashriyoti.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНОГО ОРКЕСТРА ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК СЛУЖБЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

Владимир Александрович Крошечкин (УЗБЕКИСТАН),

*зав.отделом «Деревянных духовых инструментов» Военно-музыкального
академического лицея Национальной гвардии Республики Узбекистан,
подполковник запаса.*

Аннотация: Статья посвящена истории создания и развития Образцово-показательного оркестра Пограничных войск СНБ Республики Узбекистан. Отмечается значение музыки в военно-патриотическом воспитании, начиная с древних времен до современности. Рассматривается роль музыки в военных традициях Центральной Азии, включая армию Амира Темура и оркестры ханств XIX века. Подробно описана история создания оркестра в 1996 году, его вклад в культурную и патриотическую жизнь страны, а также особенности репертуара, включающего произведения узбекских и мировых композиторов. Оркестр зарекомендовал себя как ведущий военный музыкальный коллектив, активно участвующий в торжественных мероприятиях, патриотическом воспитании молодежи и культурно-просветительской деятельности.

Ключевые слова: военная музыка, Образцово-показательный оркестр, Пограничные войска СНБ, Узбекистан, патриотическое воспитание, Амир Темура, музыкальные традиции, национальная культура, военные оркестры.

Annotatsiya: Maqola O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati Chegara qo'shinlarining Namunali orkestrining yaratilish va rivojlanish tarixiga bag'ishlangan. Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida qadimdan to hozirgi kungacha musiqaning ahamiyati qayd etilgan. O'rta Osiyo harbiy an'alarida, jumladan, Amir Temur qo'shini va 19-asr xonliklari orkestrlarida musiqaning tutgan o'rni ko'rib chiqiladi. 1996-yilda orkestrning yaratilish tarixi, mamlakatimiz madaniy-vatanparvarlik hayotiga qo'shgan hissasi, repertuarining o'ziga xos xususiyatlari, jumladan, o'zbek va jahon bastakorlari asarlari haqida atroflicha yoritilgan. Orkestr tantanali tadbirlarda, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, madaniy-ma'rifiy tadbirlarda faol ishtirok etib, yetakchi harbiy musiqa jamoasi sifatida o'zini namoyon qildi.

Kalit so'zlar: harbiy musiqa, Namunali orkestri, Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari, O'zbekiston, vatanparvarlik tarbiyasi, Amir Temur, musiqa an'analari, milliy madaniyat, harbiy orkestrlar.

Abstract: The article is devoted to the history of the creation and development of the Model Orchestra of the Border Troops of the National Security Service of the Republic of Uzbekistan. The importance of music in military-patriotic education, from ancient times to the present day, is noted. The role of music in the military traditions of Central Asia, including the army of Amir Temur and orchestras of the khanates of the 19th century, is considered. The history of the creation of the orchestra in 1996, its contribution to the cultural and patriotic life of the country, as well as the features of the repertoire, including works by Uzbek and world composers, is described in detail. The orchestra has established itself as a leading military musical group, actively participating in ceremonial events, patriotic education of youth and cultural and educational activities.

Keywords: military music, Model Orchestra, Border Troops of the National Security Service, Uzbekistan, patriotic education, Amir Temur, musical traditions, national culture, military orchestras.

Музыка всегда играла важную роль в военно-патриотическом воспитании. Об этом свидетельствуют дошедшие до наших дней тексты строевых песен спартанцев. Традиционно военные ансамбли играли музыку на поле боя, чтобы повысить боевой дух войск. Кроме того, барабанщики призывали мужчин на службу. Военная музыка также играла жизненно важную тактическую роль во время битвы, давая определенные послы солдатам. Действительно, это был единственный способ, которым командиры могли отдавать приказы своим войскам в разгар битвы.

В наши дни военная музыка больше не играет ключевую роль на поле битвы. Тем не менее, ее значение для армии неоспоримо.

Музыка выполняет важную социальную функцию в жизни общества: она сопровождает различные общественные и культурные мероприятия, ее средствами осуществляется нравственное и патриотическое воспитание, в ней раскрывается духовный облик народа и эпохи. Современная музыкальная культура общества в своем развитии опирается на мощные исторические корни.

Амир Темур, считал важным эстетическое значение музыкального искусства как духовного фактора, как силы, высоко поддерживающей боевой дух войск, и уделял большое внимание его развитию. Он первым в истории ввел в военный обиход обычай награждать воинов боевыми знаменами и музыкальными инструментами. Важно отметить, что в войске Амира Темура музыкальные инструменты считались не только духовной символикой, но и в большинстве случаев знаком воинской доблести и звания, обозначавшим класс и чин воинов. Военный оркестр армии Амира Темура состоял из разных видов духовых и ударных инструментов.

В первой половине XIX века в военно-музыкальные коллективы Кокандского, Хивинского, Бухарского ханств входили барабанщики, флейтисты, сурнайчи, трубачи. Во время военных кампаний музыканты шли в первых рядах после знаменосца – свидетельство значительной роли маршей в поднятии

боевого духа. Во второй половине этого же столетия оркестры в двух ханствах оркестры создавали уже при каждом батальоне.

Марши в Хиве и Бухаре исполнялись на парадах, праздничных шествиях, военных учениях, смотрах, строевых прогулках, во время выдачи сарбазам жалованья, при встрече иностранных делегаций, при других официальных церемониях. Они повсеместно звучали в Ташкенте, Самарканде, Фергане, Новой Бухаре.

Фото 1909-1913 годов демонстрируют ханские духовые оркестры. Они насчитывали не менее 16 музыкантов. Как явствуют источники, с европейскими капельмейстерами, они, играли с гостевыми концертами даже в российских городах, исполняя при этом собственные сочинения. Также вплоть до Первой мировой войны Хива и Бухара выписывали из-за рубежа для значимых событий оркестры, с новыми необычными для жителей Средней Азии инструментами.

Есть данные, что в начале 1920-х азам военной музыки учили в Шарк мусика мактаби – первом узбекском профессиональном образовательном учреждении, связанном с именем нашего первого профессора Абдуррауфа Фитрата. Там получали знания будущие корифеи Мутал Бурханов и Мухтар Ашрафи.

Также необходимо упомянуть роль в укреплении творческих взаимосвязей, развитии военной музыки XX века народных артистов Узбекистана – Николая Миронова, Виктора Успенского, Рейнгольда Глиэра, Алексея Козловского, заслуженного деятеля искусств Узбекистана Совета Вареласа, заслуженного артиста Узбекистана Пулата Халикова, многих других талантливых мастеров.

Достоинным продолжателем традиций узбекской военной музыки является Образцово-показательный оркестр пограничных войск СГБ Республики Узбекистан

В 90-х годах XX века в МО и МВД уже действовали оркестры, основанные на базе музыкальных коллективов ТуркВО и МВД УзССР.

В структуре же бывшего КГБ не было такого подразделения и перед Руководством СНБ встала задача о создании нового оркестра с нуля.

В 1996 году Командующим Пограничными войсками генерал-майором Турсуновым Х.К. принимается решение о создании музыкального коллектива в структуре пограничных войск СНБ Республики Узбекистан.

Приказом Председателя СНБ Республики Узбекистан № 0325 от 28 ноября 1996 года в пограничных войсках СНБ Республики Узбекистан вводится штат Образцово-показательного оркестра ПВ СНБ Республики Узбекистан.

История исполнительства Образцово-Показательного оркестра ПВ СГБ насчитывает 27 лет. [1]

Этот коллектив является важным культурно-просветительским центром, который вносит значительный вклад в сохранение и популяризацию отечественных музыкальных традиций, а также в патриотическое воспитание граждан.

Образцово-показательный оркестр Пограничных войск СГБ Республики Узбекистан за короткий срок стал одним из ведущих военных музыкальных коллективов Узбекистана. Его приоритетными направлениями являются: обеспечение деятельности органов Службы Государственной Безопасности, воинских ритуалов, участие в общественно значимых мероприятиях в Узбекистане. проведение культурно – просветительской работы, оказание методической помощи художественной самодеятельности, и участие в музыкальных фестивалях и конкурсах.

Оркестр всегда ставился в один ряд с ведущими военными оркестрами страны. Регулярно выезжал на государственную границу, проводил воинские ритуалы и концертные выступления, вел широкую концертно-просветительскую деятельность в Республике, плодотворно сотрудничал со многими государственными, творческими организациями. Оркестр проехал всю границу Узбекистана. Этому коллективу, приходилось выступать в условиях разреженного воздушного пространства в высокогорье и в пустынях.

Творческим коллективом проводятся мероприятия посвящённые Дню Службы государственной безопасности, Дню пограничника, Дню Защитника Отечества, Дню Памяти и Почестей и другим общегосударственным праздникам, концертные выступления для личного состава, членов семей СГБ, обеспечение воинских ритуалов, служебной деятельности и спортивно-массовой работы органов безопасности. Помимо концертной деятельности, оркестр активно участвует в патриотическом воспитании молодёжи.

В творческую деятельность ансамбля входит:

- создание новых музыкальных произведений, посвящённых службе пограничников и сотрудников спецслужб.
- аранжировка и обработка народных и патриотических песен.
- подготовка тематических концертных программ.

Нелегким был путь становления оркестра.

К кандидатам на службу в СНБ предъявлялись повышенные требования, и музыканты не были исключением. Кандидат должен быть высокопрофессионально подготовлен, иметь безупречную репутацию и крепкое здоровье.

Учитывая это на должность начальника ОПО ПВ СНБ Республики Узбекистан руководством Службы рассматривались, несколько кандидатур из числа офицеров подразделений МО, МВД, СНБ Республики Узбекистан. Проводились многочисленные проверки.

4 августа 1997 года на должность Начальника Образцово-показательного оркестра ПВ СНБ Республики Узбекистан назначается начальник оркестра в/ч 58154 СНБ Республики Узбекистан старший лейтенант Крошечкин Владимир Александрович, выпускник Республиканской школы-интерната при Министерстве просвещения УзССР, Ташкентского музыкального училища им. Х. Хамзы и Саратовской Государственной консерватории им. Л. Собинова.

Первоначально оркестр комплектовался в основном за счет солдат срочной службы, которые имели специальное музыкальное образование с тем, чтобы в дальнейшем, изучив строевой и концертный репертуар оркестра, они могли остаться на службу по контракту.

В оркестр были откомандированы, а затем переведены на службу в оркестр музыканты и певцы из пограничных войсковых частей г. Термеза. Среди них певец, выпускник Одесской консерватории мичман Александр Горovenko, пианист, выпускник Ташкентской консерватории рядовой Алишер Субханов.

Перевод А. Горovenko и А. Субханова позволили ввести песенный репертуар в концертные программы оркестра.

Свою служебную деятельность оркестр начал в августе 1997 года подготовкой к празднованию 6 годовщины «Дня Независимости» Республики Узбекистан.

Для подготовки к этому мероприятию личный состав оркестра во главе с дирижером был собран в учебном центре пограничных войск, который тогда находился в пос. Сайлык Бостанлыкского района Ташкентской области. Здесь оркестр в течении 2 недель с утра до вечера занимался строевой и специальной подготовкой, изучением репертуара, музыкальными занятиями с перерывами на обед. Особое внимание уделялось слаженности игры в оркестре, игре в движении, поднятию профессионального уровня музыкантов.

Концертная программа, была представлена на суд зрителей 31 августа. В начале торжественного мероприятия в День Независимости Республики Узбекистан оркестром был исполнен Гимн Республики Узбекистан. В программу выступления входили патриотические и узбекские народные песни, музыкальные номера, исполняемые на народных инструментах.

Начались трудовые будни оркестра.

В начале сентября 1997 года оркестр обеспечивал мероприятия по принятию военной присяги института Службы Национальной Безопасности

Республики Узбекистан и Ташкентского высшего военного пограничного училища СНБ Республики Узбекистан.

25 сентября 1997 года проводится торжественное собрание в Главном управлении пограничных войск в честь дня СНБ Республики Узбекистан.

26 сентября того же года оркестр вместе со звездами узбекской эстрады участвует в концерте посвященном Дню СНБ Республики Узбекистан, проводимом во дворе Центрального Аппарата СНБ Республики Узбекистан.

В декабре 1997 года творческий коллектив оркестра обеспечивает проведение Новогоднего вечера для сотрудников ЦА и других управлений СНБ Республики Узбекистан в спорткомплексе «Камолот».

Параллельно с этим следовала работа по набору музыкантов в штат оркестра. Учитывая сложности отбора кандидатов на военную службу в пограничные войска, комплектация оркестра заняла определенное время. Музыканты, помимо хорошей профессиональной подготовки, должны были иметь безупречную свою и своей семьи биографию и отменное здоровье.

Наряду с выполнением своих служебных обязанностей оркестр ведет тесное сотрудничество с Союзом композиторов, музыкальной общественностью.

В 1998 году оркестр участвует в музыкальном конкурсе духовых оркестров силовых структур, где исполнялись новые песни композиторов Узбекистана на военную и патриотическую тематику, и занял 2 место.

В 1998 г. коллектив ОПО ПВ СНБ Республики Узбекистан принимал участие в конкурсе «Узбекистон – Ватаним маним», где занял 2 место среди коллективов Министерства культуры, МО, МВД, Министерства народного образования и др. По результатам конкурса оркестр участвовал на Гала-концерте во Дворце Дружбы народов.

В том же году коллектив оркестра совершил месячную поездку по частям и подразделениям ПВ. Выступали в городах Самарканде, Навои, Карши, Бухаре, Термезе, на всех постах Регионального штаба пограничных войск «Юг».

Осенью 1998 года военнослужащие оркестра были временно назначены инструкторами учебного центра, где проводили занятия с молодым пополнением Пограничных войск по строевой, политической и боевой подготовке, готовили к службе на границе. Музыканты с успехом справились с поставленной командованием задачей. В декабре 1998 года состоялось принятие Военной Присяги молодым пополнением ПВ на площади «Мустакиллик» г. Ташкента.

В 1999 году оркестр в течение сорока суток выступал с концертной программой в Региональных штабах пограничных войск «Юг» и «Юго-запад», где дали концерты почти на всех постах.

Везде, куда бы не приехал этот коллектив его выступления проходили с неизменным успехом. С радостью встречали музыкантов как военнослужащие

пограничных частей, так и местные жители, особенно отдаленных горных кишлаках и поселков.

В канун Дня Независимости того же года оркестр участвовал в Гала-концерте конкурса «Узбекистон – Ватаним маним» во Дворце Дружбы народов. К этому выступлению Владимиром Крошечкиным был подготовлен большой хор из сержантского и офицерского состава Ташкентского Высшего военного пограничного училища, который вместе с музыкантами и певцами оркестра исполнил песню «Ватан Туйгуси» в сопровождении красочного дефиле, ставшую любимой строевой песней курсантов института СНБ Республики Узбекистан

С преобразованием Главного управления пограничных войск СНБ в Комитет по охране государственной границы, изменяется и структура оркестра. Приказом Председателя КОГГ генерал-майора Тишаева Г.К. на базе оркестра создаются два самостоятельных подразделения: Образцово показательный оркестр Пограничных войск (ОПО ПВ) и Военный ансамбль песни и танца Пограничных войск. Начальником Военно-оркестровой службы назначен Начальник ОПОПВ капитан Крошечкин В.А., а начальником ансамбля – майор Гульзаров Ю.А.

Для более качественного отбора музыкантов-духовиков в штат оркестра вводятся музыкальные воспитанники, которые еще до срочной службы проходят подготовку для дальнейшей службы. Для многих подростков появился шанс стать профессиональными военными музыкантами. Параллельно со службой в оркестре, воспитанники получали образование в музыкальном училище. За каждым был закреплен опытный музыкант-наставник. Начальник оркестра лично поддерживал связь с кураторами и преподавателями училища, что помогало решать дисциплинарные и общеобразовательные проблемы воспитанников.

Начиная с 2000 года оркестр, принимает участие в праздничных концертах, посвященных Дню Независимости на площади «Мустакиллик» и на концертной площадке комплекса «Навруз».

Неоднократно оркестр приглашался другими ведомствами для проведения торжественных мероприятий. ОПО ПВ постоянно выезжает с концертной программой по местам дислокации войсковых частей КОГГ СНБ Республики Узбекистан. Только за 2007 год оркестром проведено более 70 различных мероприятий, за 2008 год проведено более 60 концертных выступлений. Коллектив оркестра знают и ждут в самых отдаленных точках Республики Узбекистан. Во время концертных поездок оркестр выступает не только в войсковых частях, но и в школах, домах культуры, приграничных кишлаках.

ОПО ПВ СНБ Республики Узбекистан может обеспечить любое мероприятие от классического концерта до вечера – отдыха. В репертуаре оркестра есть и произведения узбекских композиторов (Р.Абдуллаев, Т.Жалилов, А.Маллабаев, П.Макаров, Ю. Ражабий, С.Юдаков, П.Халиков, А.Назаров), и зарубежные классические произведения (Ж.Бизе, Дж. Россини, П.Чайковский, А.Бородин, М.Глинка, Д.Шостакович, М.Мусоргский, Ж.Оффенбах и др.), и народная музыка, и эстрадно-джазовые композиции.

Ежегодно подготавливалось несколько разнообразных концертных программ, с которыми коллектив выступал в ЦДО, ГАБТ оперы и балета им А. Навои, Дворце «Туркистан», на летней площадке Дворца «Туркистан», Институте СНБ КОГГ и других подразделениях СНБ, УДО Ташкентской области, Домах Милосердия, а также в выездных концертах в войсковых частях КОГГ в любой точке Республики Узбекистан, как в оборудованных клубах, так и на открытой местности. Номера для концертных программ подбирались с учетом вкусов, подготовленности и пожеланий зрителей. Использовалось много узбекской народной музыки. Делались переложения произведений узбекских композиторов для духового оркестра (Т. Жалилов, Мирзоев, А. Назаров, С. Юдаков, Ю. Ражабий). В концертные исполнения военной музыки вводятся узбекские народные инструменты карнай, сурнай, дойра, нагора.

В 2010 году Военно-оркестровая служба пограничных войск Службы Национальной безопасности Республики Узбекистан преобразована в Военно-музыкальную службу пограничных войск Службы Национальной безопасности Республики Узбекистан в связи с добавлением в неё Ансамбля песни и танца пограничных войск Службы Национальной безопасности Республики Узбекистан.

В разное время на военных и гражданских должностях в Ансамбле работали народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков, заслуженный артист Узбекистана Казым Каюмов, заслуженная артистка Узбекистана Юлдуз Абдуллаева и другие артисты узбекской эстрады.

Ежегодно начиная с 2007 года музыканты и певцы оркестра, а с 2010 года и музыканты Ансамбля песни и танца ПВ СНБ Республики Узбекистан участвовали в ежегодном смотре-конкурсе пограничной песни в городах Российской Федерации, где занимали различные призовые места.

За годы своего существования оркестр превратился в большой многофункциональный коллектив, способный решать сложнейшие творческие задачи. Репертуар оркестра составляют лучшие образцы узбекской, русской и зарубежной классической, народной и эстрадной музыки, а также хореографии. Коллектив тесно сотрудничает с государственными организациями,

творческими союзами Узбекистана, выступает с гастрольями, записывается на телевидении и радио.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан «О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан», от 05.04.2018 г. № ЗРУ-471
<https://lex.uz/ru/docs/3610937>

О‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyida taxsil olgan xamda faoliyat ko‘rsatgan, bilim dargohini 80 yillik ilmiy, ma‘naviy va ma‘rifiy - tabiyaviy hayoti davomida fidoiy faxrilariga bag‘ishlanadi

BIZ ULAR BILAN FAHRLANAMIZ!

Davlat Alimov (O‘ZBEKISTON),
*O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi
Harbiy musiqa akademik litsey o‘qituvchisi*

Аннотация: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyining tarixi, uning tashkil etilishi, taraqqiyoti, taraqqiyot bosqichlari, ta‘lim mazmuni, ilmiy va ijodiy yutuqlari, shuningdek, litseyning fidoiy faxriylari va ularning milliy musiqa san‘ati rivojiga qo‘shgan hissalarini haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Harbiy musiqa ta‘limi va tarbiyasi sohasidagi erishilgan natijalarga alohida e‘tibor qaratilgan.

Калит so‘zlar: Harbiy musiqa akademik litsey, tarixiy rivojlanish, musiqa ta‘limi, faxriylar, milliy musiqa, harbiy orkestr, ijodiy faoliyat, estetik tarbiya, musiqa ijrochilari, harbiy musiqa tarbiyalanuvchilari maktabi, maktab - internat, ofitser, harbiy tartib-intizom va ta‘lim-tarbiya, burchga sadoqat, ilmiy-ijodiy faoliyat, vatanparvarlik, harbiy tarbiya, ko‘rik-tanlov va festival.

Аннотация: В данной статье рассказывается краткая история становления и этапы развития Военно-музыкального академического лицея Национальной гвардии Республики Узбекистан, вопросы образования, научные и творческие достижения. Упомянуты преданные своему делу ветераны лицея и представлена информация об их вкладе в развитие национального музыкального искусства. Особое внимание уделено результатам, достигнутым в области военно-музыкального образования и подготовки кадров для оркестровых коллективов.

Ключевые слова: Военно-музыкальный академический лицей, историческое развитие, музыкальное образование, ветераны, национальная музыка, военный оркестр, творческая деятельность, эстетическое воспитание,

музыкальные исполнители, школа военно-музыкантских воспитанников, школа-интернат, офицер, военная дисциплина и воспитание, преданность долгу, научная и творческая деятельность, патриотизм, военное образование, конкурсы и фестивали.

Abstract: This article provides a brief history of the formation and stages of development of the Military Music Academic Lyceum of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, issues of education, scientific and creative achievements. Dedicated veterans of the Lyceum are mentioned and information on their contribution to the development of national musical art is provided. Particular attention is paid to the results achieved in the field of military music education and training of personnel for orchestral groups.

Keywords: Military Music Academic Lyceum, historical development, music education, veterans, national music, military orchestra, creative activity, aesthetic education, musical performers, school of military musicians, boarding school, officer, military discipline and education, devotion to duty, scientific and creative activity, patriotism, military education, competitions and festivals.

Oktyabr revolyusiyasi sodir bo'lgach, yangi yuzaga kelgan Sovet Ittifoqi respublikalarida faoliyat olib borayotgan harbiy qismlar tarkibidagi damli orkestrlarni musiqa ijrochi kadrlar bilan ta'minlash uchun bilimgothlar ochish, hamda o'quv jarayonini tashkil etish maqsadida 1918 yili Petrograd va Toshkent shaharlarida ilk bor musiqa ijrochilarini tarbiyalovchi maktablarni ochish amalga oshirilib, o'z davrida harbiy musiqa ijrochiligining yirik mutaxassisi bo'lib tanilgan dirijyor va kompozitor, damli orkestr konsertmeysteri Semyon Aleksandrovich Chernitskiy (1884-1950) Petrograd harbiy musiqa maktabiga rahbar etib tayinlangan. Tarixiy manbalar va xotiralarga tayangan holda S.A.Chernitskiy harbiy musiqa maktabini faol boshqarish bilan bir qatorda Toshkent harbiy musiqaga tarbiyalanuvchilar maktabini o'z nazoratiga olib, ijodiy va tashkiliy masalalarni xal etilishida muntazam yordam ko'rsatib borgan. 1922 yil ayrim sabablar asosida Toshkent maktabi yopilib, o'quvchilarning bir qismi Petrogradga ko'chirilgan.

Keyinchalik Ikkinchi jahon urushining yakunlanishi arafasida Sovet Ittifoqi harbiy kuchlarining bosh orkestriga rahbar etib tayinlangan S.A.Chernitskiy harbiy orkestrlarda ko'p yillardan beri muammo bo'lib kelgan masalasini kadrlar etishmovchiligi muammosini xal qilgan Ittifoq darajasida xal etishishi dolbzarb bo'lgan masala sifatida Sovet Ittifoqi harbiy qo'mondoni o'rinbosari *Georgiy Jukovga ma'lum qilib, SSSR Mudofaa Vazirligining 1944 yil 27 mart №071-sonli buyrug'i asosida Boku, Toshkent, Novosibirsk, Irkutsk, Ufa, Erevan, Razyan, Sverdlovsk, Xabarvsk, Moskva, Leningrad shaharlarida mahsus harbiy musiqaga tarbiyalanuvchilar maktablarini ochilishiga* va ijodiy va tashkiliy ishlarini o'z nazorati ostida saqlab zarur bo'lgan masalalarni xal etilishida faol ishtirok etdi.

Toshkent harbiy musiqa tarbiyalanuvchilar maktabining *asosiy vazifasi*- o'quvchilarning musiqa ijrochilik malakalarini rivojlantirishdan iborat bo'lib, harbiy orkestrlar uchun mutaxassislarni tarbiyalash, musiqa va umumta'lim fanlarini to'liq o'zlashtirish, boshlang'ich va o'rta ta'lim o'quv dasturilari bo'yicha to'la ma'lumotga ega bo'lib, sog'lom, o'z kasbini sevgan, Vatanga sodiq, har tomonlama rivojlanib etishgan yoshlarni tarbiyalashdan iborat deb belgilangan.

Bu talablarni amalga oshirish uchun maktab-internatning moddiy-texnik ta'minotiga alohida e'tibor qaratilib, intellektual salohiyati yuqori talab darajasida bo'lgan o'qituvchilarni jalb etilib, o'quv yurtini boshqarish uchun harbiy qismlarning yuqori malakali ofitserlari tayinlangan.

Toshkent harbiy musiqaga tarbiyalanuvchilar maktab-internatida boshlang'ich davrda tarbiyalanib musiqa ijrochiligi sohasida yirik mutaxassis mavqeyiga erishgan san'atkorlarning xotirasidagi ayrim lavhalar misolida hulosa qilinadigan bo'lsa, O'zbekistonda yangi tashkil etilgan musiqa bilimgohi musiqa san'atini rivojlanishida o'zining alohida o'rniga ega bo'lib, boshlang'ich musiqaga tarbiyalanish sohasi ixtisoslik kadrlarni etkazib berishda o'ziga xos talab darajasidagi o'quv maskani bo'lib xizmat qilgan.

So'ngi yillarda Rossiya Federatsiyasi harbiy kuchlari tarkibida faoliyat olib borayotgan bosh orkestrning rahbari, *general-leytnant Valeriy Mixaylovich Xalilovning* xotirasida saqlanib qolgan ma'lumotlarga ko'ra uning otasi Mixail Nikolaevich Xalilov 50-yillar boshida Toshkent harbiy musiqaga tarbiyalanuvchilar maktabida o'qigan bo'lib, truba ixtisosligi bo'yicha mutaxassis bo'lib etishgan. O'qishni harbiy musiqa yo'nalishida davom ettirish uchun Rossiyaga ko'chib o'tib, Harbiy musiqa institutida tahsil olgan va oliygohni bitirgach harbiy qismlar tarkibidagi orkestrlarda umrining oxirigacha faol mehnat qilgan. Mixail Xalilov o'z xotiralarida Toshkent musiqa maktab-internatida o'qigan davrini o'zi uchun eng baxtli onlar deb maktab xayotidagi ayrim voqealarni eslab farzandlariga g'urur bilan hikoya qilib bergan

50-yillarda Toshkent harbiy musiqaga tarbiyalanuvchilar maktab-internatida a'lo darajada bilimga ega bo'lib, o'qituvchilarining maslahat va tavsiyalari bilan Leningrad konservatoriyasida o'qishni davom ettirgan *Valeriy Nikolaevich Altuxov* klarnet va dirijyorlik ixtisosligi bo'yicha yirik san'at arbobi darajasiga erishib iqtidorli mutaxassis sifatida butun umrini Ukrainaning Xarkov shaxrida musiqa maktab o'qituvchisi va keyinchalik direktori lavozimlarida faol mehnat qilishga bag'ishlagan. Ijodiy va tashkiliy faolligi tufayli Xarkov shaxrining "faxrli grajdani" darajasida taqdirlangan, hamda Ukraina Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'at arbobi unvoniga sazovar bo'lgan. Musiqa san'atining targ'ibotiga qo'shgan xissalari xalqaro miqyosida yuqori baholanib, turli Xalqaro musiqa jamoatchiligining mukofotlariga erishgan. V.N.Altuxov yoshlarning musiqiy rivojlanishiga alohida e'tibor qaratib, xalqaro tanlov

va festivallarni Xarkov, Kiev, va Ukrainaning boshqa shaharlarida ko'p yillar davomida uzluksiz o'tkazib kelganligi Ukraina Respublikasi tomonidan yuqori baholanib, davlat mukofotlari bilan taqdirlangan.

Toshkent harbiy musiqaga tarbiyalanuvchilar maktab-internatini bitirib, Rossiya Federatsiyasidagi etakchi musiqqa oliygohlarida o'qish imkoniga ega bo'lgan iqtidorli o'quvchilardan yana biri Murod Muxitdinov Toshkent konservatoriyasida taniqli truba ixtisosligi professori Vasiliy Fyodorovich Pulatov rahbarligida ijodiy yutuqlarga erishib uztozining tavsiyasi bilan Moskva konservatoriyasida o'qishni davom ettirdi. Konservatoriyada o'qishning so'ngi yillarida Sovet Ittifoq darajasidagi etakchi simfonik orkestrga ishga taklif qilinib, ko'p yillar uzluksiz mehnat faoliyatini taniqli dirijyor, SSSR xalq artisti *Yuriy Fedosyeyev* boshchiligida amalga oshirishga erishdi. Katta simfonik orkestrida ijod qilish Murod Muxitdinov hayotida alohida davr bo'lib, dunyo taniydigan sozanda darajaga erishishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Chet el mamlakatlardagi yorqin konsert faoliyati tufayli Xitoy Xalq Respublikasining xalq artisti, Rossiya Federatsiyasida xizmat ko'rsatgan artist unvonlariga sazovar bo'ldi. Uning ijodi Xalqaro truba sozi ustalarining gildiyasiga a'zo etib tayinlanishida alohida e'tiborga sazovor bo'lib, katta g'urur bilan O'zbekiston musiqqa jamoasi tomonidan qabul qilindi.

So'ngi yillarda *M.Muxitdinov* "Novaya Rossiya" Rossiya milliy simfonik orkestrida o'z ijodini faol davom ettirish bilan bir qatorda qisman O'zbekiston Davlat konservatoriyasida mehnat faoliyatini olib bormoqda.

Toshkent harbiy musiqqa maktab-internatida tarbiya olgan yana bir iqtidorli o'quvchimiz Leningrad konservatoriyasida tahsil olgan, Mariin opera va balet teatrida katta ijodiy faoliyatini olib borayotgan opera rejissyori, Rossiya Federatsiyasida xizmat ko'rsatgan san'at arbobi *Erkin Gabitov* so'ngi yillar Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston katta opera va balet teatrining buyurtmasi bilan Anton Rubinshteynning "Demon" operasini, Mirsodiq Tojiyev va Mirxalil Maxmudovlar ijodi bilan bog'liq "Kumush" (Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlari" romani asosida libretto muallifi Erkin Azim) operalarini oldinma-ketin sahnalashtirib tug'ilib o'sgan vataniga taqdim etib olqishlarga sazovar bo'ldi. E.Gabitov ijodiy faoliyatining boshida Toshkent davlat konservatoriyasida tahsil olib opera teatri orkestr artisti (fagot sozi ixtisosligi) bo'lib xizmat qilgan. San'atkor Rossiyaning etakchi opera teatrida mehnat qilish barobarida Qozog'iston Respublikasi opera va balet teatrida o'ndan ziyod operalarga sahnalashtiruvchi rejissyor sifatida ishtirok etib qozoq xalqining olqishlariga sazovar bo'lgan.

Chet elda ijod yo'lini tanlagan vatandosh, maktabdosh sozandalar ro'yhatida AQSH dagi Sinsinati universitetida dotsent lavozimida o'qituvchilik faoliyatini olib borayotgan truba ixtisosisi mutaxassisi, ko'p yillar O'zbekiston Davlat filarmoniyasining simfonik orkestrida etakchi sozanda bo'lib faol mehnat qilgan,

O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist unvoni sohibi *Viktor Verigin*, Rossiyada xizmat ko'rsatgan artist, akkordion sozining mahoratli ijrochisi *Yuriy Dranga*, valturna sozi ijrochisi *Aleksandr Elizarov*, *Vasiliy Tarasov*, *Xusan Nasirovlar* shu jumladan, *Ibroxim Aliev (AQSH)*, *Shamil Luftraxmanov-Keyptaun simfonik orkestri dirijyori (Janubiy Arab respublikasi)*, *Artyom Kuzmin - Malik simfonik orkestri artisti (Turkiya)*, *Ravshan Aliev Quveyt simfonik orkestri artisti*, *Baxtiyor Matniyozov - Izmir musiqa akademiyasi o'qituvchisi*, *Rustam Faizov- AQSH jazz-bend gruppasi artisti* Toshkent damli sozlarda tarbiyalanuvchilar maktab-intenatda o'qib yuqori malakali kasb egasi bo'lganlaridan g'ururlanib imkon darajasida o'z aloqalarini Vatandan uzmaslikka harakat qilganlarini bildirib kelmoqdalar.

Toshkent harbiy musiqa tarbiyalanuvchilar maktabi 50-yillarning ikkinchi yarmida qisman o'zgartirilib 1956-1957 o'quv yilidan boshlab Respublika musiqa tarbiyalanuvchilar maktab-internati deb nomlanib (*O'zbekiston SSR Vazirlar kengashining №362-233-sonli 1956 yil 17 may qarori*) O'zbekiston SSR Maorif vazirligi tasarrufiga o'tkazilgan. Ushbu qarorning asosiy mazmun mohiyati bo'yicha o'quv dasturlari qisman o'zgartirilib, musiqa tarbiyasi fanlariga ajratilgan dars soatlarni qisqartirish xisobiga, umumta'lim maktablarida qo'yiladigan talablar bo'yicha o'quv dasturini to'liq bajarish majburiyat belgilangan. O'quvchilar tomonidan o'quv dasturini o'zlashtirishga qulaylik tug'dirish maqsadida harbiy tartib-intizomni qisman engillashtirib, o'quv mashg'ulotlarini to'la bajarishga urg'u berilgan. Maktab o'quvchilarining professional musiqa yo'nalishdagi bilimlarini chuqur egallash bo'yicha o'quv dasturlarini saqlash va har yili rejalashtirilgan harbiy repetitsiya mashg'ulotlarini o'quv rejasida asosiy mashg'ulotlar sifatida saqlanib qolishiga erishib kelingan.

Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda Rossiya va boshqa respublikalaridan Toshkentga ko'chib o'tgan ixtisos mutaxassislarning ish bilan ta'minlanishi sababli o'rta va oliy o'quv yurtlarida bilim sifatini oshirishga ahamiyat berilib, ma'lum darajada o'qituvchilarning mashg'ulotlarni olib borishda professional jihatidan o'sishida, ijobiy o'zgarishlar yuzaga keldi. Bu jarayon ayniqsa Toshkent Davlat konservatoriyasi faoliyatida kuzatilib, respublikamizda musiqa madaniyatini keskin rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatdi.

Respublika musiqa tarbiyalanuvchi maktab-internatining o'qituvchilari va ayniqsa ixtisos musiqa mutaxassisligi bo'yicha mashg'ulotlar olib borilishiga jalb qilingan o'qituvchilar 50-yillarda asosan Toshkent konservatoriyasining professor-pedagoglaridan tarkib topgan bo'lib, ixtisos va ayniqsa nazariy-tarixiy musiqa mashg'ulotlarni olib boruvchi o'qituvchilar yuqori professional bilimlari va amaliy musiqa ijrochiligi malakalari bilan ajralib dars mashg'ulotlarni sifatli o'tishini ta'minlaganlar.

1950 yillarda Respublika musiqaga tarbiyalanuvchilar maktab-internatida o'qib tarbiyalangan va kelgusi hayotida musiqa san'atini mukammal o'rganib yirik mutaxassis bo'lib etishgan *Zoxid Vaxidovich Xaknazarov* o'zining avtobiografik xotira kitobida eslashicha maktab-internatida bilim oluvchilar uchun alohida ijodiy muhit yaratilgan bo'lib, o'quvchilarning kasbiy bilimlarini rivojlanishi, estetik tarbiyalarini o'stirishga barcha imkonlar mavjudligini mamnuniyat bilan qayd etib ayniqsa ixtisoslik bo'yicha ko'p yillar mashg'ulotlar olib borgan o'qituvchi A.V.Malkyeyevni yuqori professional darajaga etgan mohir sozanda sifatida qadrlanganligi bildiradi. Ustozining ijodiy ta'siri bilan yosh Xaknazarov har tomonlama musiqiy rivojlanish imkoniga ega bo'lib, musiqa ijrochiligini siyqalash bilan bir qatorda musiqa nazariyasi, tarixi, klassik kompozitorlar haqida yozilgan adabiy kitoblarni ko'p o'qiganligini, ijro etishga mo'ljallangan asarlarning muallifi, tuzilishi, yaratilishiga sababchi bo'lgan voqealarni sinchkovlik bilan o'rganishga e'tibor qaratganligini mamnuniyat bilan eslaydi.

Z.Xaknazarov harbiy musiqa maktabini a'lo bitirib musiqa sohasida rivojlanishni maqsad qiladi va o'qituvchi A.V.Malkyeyevning tavsiyasi bilan Toshkent davlat konservatoriyasida fleyta ixtisosligi bo'yicha o'qishga qabul qilinadi. Oliygoxda o'qish davrida musiqa nazariyasi va tarixi bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlarga qatnashishga ruxsat olib, musiqa san'atini chuqur o'rganishiga intiladi. Konservatoriyaning muvaffaqiyatli tamomlab O'zbekiston madaniyat vazirligining yo'llanmasi bilan Moskva Davlat konservatoriyasida opera-simfonik dirijyorlik fakultetiga o'qishga qabul qilinadi. Bu davrda Z.Xaknazarov oliygoxda bilim olishdan bo'sh vaqtini Moskvadagi turli musiqa teatrlari va konsert faoliyati bilan shug'ullanuvchi orkestrlarning ijodiy imkonlari bildan yaqindan tanishib o'rganishga bag'ishlaydi.

1963 yili Z.Xaknazarov Toshkentga qaytib O'zbekiston Davlat filarmoniyasi tarkibidagi simfonik orkestrga badiiy rahbar va bosh dirijyor lavozimida ishlash uchun yo'llanma oladi.

Filarmoniya simfonik orkestri Z.Xaknazarov uchun ijodiy laboratoriya vazifasini bajarib, Moskva konservatoriyasida olgan bilim va ijodiy ta'surotlarini amalda ro'yobga chiqarish niyatlari bilan orkestrning ijodiy imkonlarini kengaytirishga, professional texnik jihatlarini rivojlantirishga, jahon miqyosida faoliyat olib borayotgan yetakchi orkestrlar qatoridan o'rin olish uchun zarur bo'lgan ijodiy va moddiy-texnik bazalarini yaratish, hamda orkestr repertuarini zamon talablariga mos ravishda keskin o'zgartirish ustida tinimsiz mehnat qilib, 20 yildan ziyod olib borgan uzluksiz ijodiy izlanishlar natijasida xalqaro ijodiy raqobatdosh professional mustahkam musiqa badiiy jamoasini yaratishga erishdi. Uning tashabbusi bilan o'zbek simfonik orkestri Ittifoq respublikalarning bosh sahnalarida gastrol konsert dasturlarini klassik musiqa shnavandalari bilan bir necha yillab taqdim etishga

erishdi va shu jumladan Sovet ittifoqi, Ovroqpa mamlakatlarining etakchi sozanda, xonanda, dirijyorlari, xalqaro miqyosida konsert faoliyati olib boruvchi akademik musiqa ijrochilarining gastrol safarlari Toshkent, Samarqand, Buxoro va boshqa shaharlarida keng o'tkazilib, tinglovchilar jahon klassik musiqa namunalarini jonli targ'ibot qilinishiga imkon tug'ildi. XXI asr boshida "O'zbek milliy simfonik orkestri" sharaflari nomni olishga sazovar bo'lgan jamoa Z.Xaknazarov boshchiligida xalqaro musiqa festivallarida faol ishtirok etishiga zamin yaratildi.

Z.Xaknazarovning eng asosiy orzusi- O'zbekiston Milliy simfonik orkestri faoliyatining asosiy maqsadi bo'lgan klassik musiqasini oddiy tinglovchilarga etkazib keng tishviquot qilish; o'sib kelayotgan yosh avlodni - maktab o'quvchilardan boshlab, talaba yoshlargacha jahon musiqasining eng yaxshi namunalarini jonli tinglab musiqiy tarbiyalanishiga mos konsert repertuarlari bilan muntazzam aloqa bog'lash; O'zbek milliy simfoniya musiqasini yaratuvchi kompozitorlar maktabini shakllantirish va o'zbek klassik musiqasini jahonga targ'ibot qilish niyatlarini amalga oshirib o'zbek musiqa ravnaqiga behisob xizmat qilishga erishgan fidoiy mutaxassis sifatida esda qoldi. Bunday shaxslarni millat iftixori deb g'ururlansa arziydi.

"O'zbekiston milliy iftixori" tushunchasiga o'z ijodiy yutuqlari bilan javob bergan Harbiy musiqa akademik litseyining yana bir vakili O'zbekiston mustaqillik gimniga aylangan xor va orkestr uchun yaratilgan musiqa asarlarining muallifi kompozitor va dirijyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, Davlat mukofotiga sazovar bo'lgan *Anorqul Nazarov* 60-chi yillar maktab-internatda tarbiyalanib, tuba sozi yo'nalishida Toshkent Davlat konservatoriyasida tahsil olgan. Oliygozni bitirib Alisher Navoiy nomida opera va balet teatrining orkestr jamoasida ko'p yillar ijod qilgan va sog'lig'i tufayli nafaqaga chiqqan bo'lsada ijodiy faoliyatini davom ettirib damli orkestrlarga turli xarakterga ega qichik xajmdagi kuy va raqslarni, shu jumladan etakchi o'zbek xonandalari uchun orkestr jo'rligida hamda musiqa ansambllari jo'rligida qo'shiqlar yozib, O'zbekiston kompozitorlar uyushmasiga a'zo bo'lgan Anorqul Nazarov umrining ohirigacha patriotizm ruhida yaratilgan asarlari orqali xalq mehrini qozongan san'atkor hisoblanadi.

Harbiy musiqa akademik litseyi 80 yil davomida uzluksiz o'sib kelayotgan yosh avlodni badiiy-estetik tarbiyasiga katta hissasini qo'shib minglab musiqa ijrochi kadrlarni tayyorlab etkazishda alohida o'z o'rniga ega bo'lgan o'quv maskani hisoblanadi.

Respublika musiqa tarbiyalanuvchilar maktab-internati 2011 yildan "Respublika ixtisoslashgan musiqa va san'at akademik litseyi" deb nomlanib damli sozlar ijrochiligi yo'nalish mutaxassisilar tayyorlashdan tashqari suxondonlik (badiiy o'qish), rassomlik yo'nalishlari mutaxassislik bo'limlari qo'shildi va O'zbekiston Respublikasi Madaniyat Vazirligi tasarrufiga o'tkazildi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 29 noyabrdagi №971-sonli qaroriga binoan O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi “Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyi”ga o‘zgartirilib O‘zbekiston Milliy gvardiyasi tasarrufiga o‘tkazildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 16 fevral № 129-sonli qarori asosida “Harbiy musiqa akademik litseyi” nomi bilan O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasiga biriktirilgan holda qayta o‘zgardi.

2011 yildan harbiy musiqa yo‘nalishiga qaytgan musiqa maktab-internati o‘z faoliyatining asosiy maqsad vazifasi sifatida harbiy orkestrlar uchun musiqa ijrochilar kadrlarini tayyorlashni bosh vazifa qilib belgiladi. Kengroq qaraganda respublikaning barcha harbiy qismlarida harbiy orkestrlar mavjud bo‘lib, ularni damli asboblarda chaluvchi musiqa ijrochi yoshlar bilan muntazam ta‘minlanishi uchun yurtimizdagi barcha yuqori malakali musiqa ijrochilik ixtisoslarini yetkazib beruvchi o‘rta va oliy o‘quv maskanlarining imkonlari yetarlicha bo‘lsada, damli orkestrlarning o‘ziga xos tomonlarini hisobga olgan holda harbiy dirijyorlik yo‘nalishida ixtisos mutaxassislarini yetishtirish; orkestrlash; repertuar tanlash xususiyatlarini hisobga olgan holda mahsus kadrlarni etishtirish masalalari alohida e‘tiborga ega. Bu masalalarni xal etish jarayoni Harbiy musiqa akademik litseyining o‘quv dasturlarida o‘z aksini topgan bo‘lib, litsey o‘qituvchilari ilmiy-uslubiy faoliyatining asosiy mazmunini tashkil etadi.

So‘ngi yillarda litsey pedagogik kadrlarning tarkibi yuqori malakali ilmiy va konsert ijrochilik tajribali mutaxassislarini jalb qilinishi hisobiga mustahkamlanib bormoqda. Kasbiy va umumta‘lim yo‘nalishida faoliyat olib borayotgan o‘qituvchi kadrlar muntazam malaka oshirish kurslarini o‘tab, kasb yo‘nalishidagi oliygoh va ijodiy jamoalar bilan alohida bog‘lab, malaka oshirish masalalarida uzluksiz ish olib borilmoqdalar.

Respublikamiz o‘quv yurtlarida yoshlarni tarbiyalashni jahonning rivojlangan mamlakatlari darajasida tashkil etishga qo‘yilgan talablar asosida sifatli o‘qitishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilgan bo‘lib, HMAL o‘quv jarayonini tashkil etishda keskin o‘zgarishlar sezilmoqda. Bu o‘zgarishlarining asosiy masalalaridan biri bo‘lgan o‘quv jixozlari, musiqa asboblari bilan ta‘minlanishiga katta e‘tibor berilib, ayniqsa elektron-kompyuter vositalarini yangilanishi litsey o‘qituvchi va o‘quvchilarining ko‘p yillik orzularini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega bo‘ldi.

So‘ngi besh yil ichida o‘qituvchilarning ko‘pchiligi malaka oshirish yo‘nalishida mashg‘ulotlar, seminar va konferensiyalarda faol ishtirok etib, respublika va xalqaro miqyosidagi sertifikatlarni qo‘lga kiritdi. Litsey o‘qituvchilarining faolligi natijasida iqtidorli o‘quvchilar musiqa mutaxassisligi yo‘nalishidagi xalqaro va respublika tanlovlarida g‘oliblar qatoridan o‘rin egallab, mukofot va sovrinlar bilan taqdirlandilar. Umumta‘lim yo‘nalishida, xususan Shoira Abduraxmonova, Roziya Tursunova, Ra‘no

Tojiboyeva, Nilufar Jakbaraliyeva va boshqalar chet tillarini o‘zlashtirish, matematika, jismoniy tarbiya va sport turlari yo‘nalishlarida yutuqlarga erishib setifikat va mukofotlarga ega bo‘ldilar.

Litseyning tajribali va iqtidorli o‘qituvchilari Alisher Rasulov, Zarina Xodiyeva, Mirkarim Mirzakirov, Vladimir Kroshechkin, Nariman Aripov, Vitaliy Lazarev va boshqa ixtisoslik o‘qituvchilari o‘quv qo‘llanmalar yaratib, amaliy musiqa mashg‘ulotlarida qo‘llanishida o‘z ijodiy uslubiy xissalarini qo‘shib kelmoqdalar.

HMAL o‘qituvchilari va rahbariyatining tashabbusi bilan respublika musiqa ijodiy uyushmalari, o‘quv yurtlari bilan ilmiy-uslubiy aloqalar o‘z samarasini ko‘rsatib litsey rahbariyati homiylik rishtalarini o‘rnatishga erishdi va an‘anaga aylangan “San’at g‘unchalari” respublika miqyosida o‘tkazilib kelinayotgan damli sozlar yosh ijrochilarining konkursini muntazam va uzluksiz o‘tkazilib kelinayotganiga tashkiliy va amaliy yordam berishda katta hissasini qo‘shdi. Litsey o‘quvchilardan tarkib topgan bir necha damli orkestrlar yillar davomida poytaxt Toshkent shaxrining konsert zallarida, ochiq maydon va hiyobonlarida rang-barang konsert dasturlarini namoish etishi an‘anaviy madaniy tadbirga aylanib, o‘quv mashg‘ulotlarining uzluksiz qismiga aylanganligi litsey o‘qituvchi va o‘quvchilarining tinimsiz ijodiy rivojlanayotganidan darak beradi.

O‘zR MG qomondonligi tomonidan zamonaviy talablarga javob beradigan o‘quv anjomlari bilan ta‘minlangan o‘z xududiga ega bo‘lgan musiqiy bino majmuasi, yana asosiy xududda joylashgan qo‘shimcha ikki qavatlik bino, 400 o‘rinli yotoqxon, o‘quv va administratsiya, sport zal va maydonchalari, oshxona va xo‘jalik, tibbiyot bo‘limi binolari to‘liq kapital ta‘mirlanib foydalanishga topshirildi. Shuningdek, o‘quvchilar uchun xorijiy davlatlardan keltirilgan musiqa cholg‘ulari, maxsus harbiy liboslar, to‘liq davlatimiz tomonidan beg‘araz ta‘minlanib berilmoqda.

Yaratilgan sharoitlar ta‘lim sifatini oshirilishida katta ahamiyat kasb etmoqda. shundan kelib chiqan xolda yangi yo‘nalishlar jumladan: Estrada yo‘nalishi: estrada cholg‘ulari, musiqa rejessyorligi, Big bend, Jaz ansambli, o‘zbek musiqa va adabiyoti, xor va kompozitorlik kabi yo‘nalishlar tashkil etildi.

Harbiy musiqa akademik litseyi 80 yil davomida uzluksiz o‘sib kelayotgan yosh avlodni badiiy-estetik tarbiyalab, Qurolli Kuchlarimiz Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi, Chegara va Qorovul qo‘shinlari alohida na‘munali ko‘rgazmali orkestrlari, O‘zbekiston milliy simfonik orkestri, Alisher Navoiy nomidagi Davlat Akademik katta teatri, hamda boshqa ko‘plab musiqiy jamoalarga yuqori malakali ijrochilarni tayyorlab berishdek mas‘uliyali va sharaflil ta‘lim-tarbiyaviy faoliyatni davom ettirish maqsadlari sari intilishda davom etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyining navqiron 80 yoshi barchamizga qutlug‘ bo‘lsin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. A.Jabbarov “O‘zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari”. Adabiy-ma’rifiy nashr. “Yangi asr avlodi”. T., 2004 y. 470 b. 24.78 b.t.
2. Б.Хакназарова, У.Хакназарова, “О Себе – о музыке» Воспоминания дирижера. Материалы, документы, фотографии. – Т., 2021 г. Усл.п.л. 32.5. 524стр.
3. Rossiya Mudofaa vazirligi Harbiy arxivining **Фонд 25019 Ташкентская военно-музыкальная школа**. 259. Оп. 1. Д. 1, 3, 8, 12, 14. 260. 258. Фонд 25019 /Ташкентская военно-музыкальная школа/, Фонд 61014. Оп. 824375. Д. 1. Л. 1. *Tarixiy formulalar*.
4. O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi davlat arxivining 530-fondi materiallaridan foydalanildi.

ВЕЛИКИЙ ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ШКОЛЫ

Ришат Рысаев (УЗБЕКИСТАН),

*Преподаватель высшей категории
отдела «Деревянных духовых инструментов»
Военно-музыкального академического лицея
Национальной гвардии Республики Узбекистан.*

Аннотация: Статья посвящена двойному юбилею: 80-летию школы-интерната музыкантских воспитанников и 50-летию выпуска 1974 года. Уникальная школа стала стартовой площадкой для множества талантливых музыкантов. Автор делится воспоминаниями о годах учёбы, которые были наполнены трудностями, творческим вдохновением и заботой выдающихся педагогов. В статье подчёркивается значение школы как центра формирования профессиональных и личностных качеств её выпускников, продолжающих её традиции в разных уголках мира.

Ключевые слова: школа-интернат, музыкальное образование, Г.К. Жуков, юбилей, выпуск 1974 года, музыкальные традиции, педагогика, вдохновение, музыкальная культура, воспоминания.

Annotatsiya: Maqola qo'shaloq yubileyga bag'ishlangan: musiqachilar maktab-internatining 80 yilligi va 1974 yilgi sinfnig 50 yilligi. Noyob maktab ko'plab iste'dodli musiqachilar uchun maydonga aylandi. Muallif mashaqqatlarga, ijodiy ilhomga, yetuk ustozlar g'amxo'rlikiga to'la o'qish yillari haqidagi xotiralari bilan o'rtoqlashadi. Maqolada maktabning dunyoning turli burchaklarida o'z an'alarini davom ettirayotgan bitiruvchilarning kasbiy va shaxsiy fazilatlarini shakllantirish markazi sifatidagi ahamiyati ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: maktab-internat, musiqa ta'limi, yubiley, 1974 yil bitiruvi, musiqa an'analari, pedagogika, ilhom, musiqa madaniyati, xotiralar.

Abstract: The article is dedicated to a double anniversary: the 80th anniversary of the boarding school for musicians and the 50th anniversary of the 1974 graduation. The unique school became a launching pad for many talented musicians. The author shares her memories of the years of study, which were filled with difficulties, creative

inspiration and care of outstanding teachers. The article emphasizes the importance of the school as a center for the formation of professional and personal qualities of its graduates, who continue its traditions in different parts of the world.

Keywords: boarding school, music education, anniversary, 1974 graduation, musical traditions, pedagogy, inspiration, musical culture, memories.

2024 год для нас, выпускников 1974 года является *двойным юбилеем*. В этом году мы отмечаем 80-летие нашей школы и 50-летие выпуска 1974 года из школы-интерната музыкантских воспитанников, основание которой связано с именем легендарного маршала Георгия Константиновича Жукова. Именно его подпись стояла под приказом об открытии этой уникальной школы, которая стала *alma mater* для множества талантливых музыкантов.

Наш поток поступил в школу в 1968 году. За шесть лет обучения нас учили выдающиеся педагоги, оставившие глубокий след в наших сердцах и судьбах. Моим наставником по кларнету был Есин, Максудов, а теоретические предметы преподавал полковник *Василий Николаевич Матухненко*, герой войны, награждённый орденами и медалями. Василий Николаевич был одним из капельмейстеров Парада Победы в Москве в 1945 году.

Бытовые условия в те времена оставляли желать лучшего: мы сами топили печи, убрали помещения, работали на приусадебном участке. Но несмотря на это, мы были увлечены учёбой и находились под заботливым присмотром педагогов и воспитателей, которые прививали нам не только профессиональные знания, но и настоящую любовь к музыке.

После окончания школы в 1974 году я поступил в Казанскую государственную консерваторию по классу кларнета. Студенческие годы стали важным этапом моего становления как музыканта. Я играл в студенческом оркестре, которым в то время руководил дирижёр Рыхлин. У него я многому научился, и этот опыт стал ценным дополнением к знаниям, полученным в школе.

После окончания консерватории в 1979 году я был направлен Министерством культуры РСФСР на Дальний Восток, в город Хабаровск. Объём знаний, заложенный в школе и консерватории, позволил мне работать в различных оркестрах под руководством выдающихся дирижёров, таких как Кринец, Кахидзе, Николаевский, Провоторов, Чернушенко и Дубровский.

С 1986 по 2002 год я преподавал в музыкальном училище имени Хамзы, где за годы работы подготовил не менее десяти лауреатов республиканских конкурсов. Сейчас я продолжаю делиться своим опытом и знаниями с молодёжью нового Узбекистана, преподавая по классу кларнета.

Наш юбилей — это не просто праздник, это напоминание о том, что школа-интернат музыкальных воспитанников стала стартовой площадкой для множества ярких музыкальных судеб. Благодарность педагогам, воспитателям и коллегам останется со мной на всю жизнь.

Преподаватели которые работали в нашей школе-интернат:

Преподаватель по классу флейты - Юсупов Рахмат Юсупович

Преподаватель по классу гобой - Зияходжаев Эльдар Абдухамитович

Преподаватели по классу кларнет- Есин Илья Ильич, Максудов Фёдор Семёнович, Сурис Александр Ефимович, Рухалис Михаил Абрамович, Георгий Ратомский

Преподаватель по классу фагот- Нургалиев Умар Умарович.

Преподаватели по классу труба - Козицын Георгий Степанович. Зандин Александр Григорьевич, Малашин Александр Яковлевич, Абдуллаев Умурзак Абдуллаевич, Коптевский Виктор Фёдорович, А. Аверман, Талаевский Алексей Яковлевич,

Преподаватели по классу валторна - Павловский Иван Фёдорович. Сафаров Радик Рашидович. Букатин

Преподаватели по классу тромбон - Казаков Виктор Тимофеевич. Афтандилов Анатолий Маркович. Бульмин Анатолий Николаевич, Франскевич Анатолий Адамович, Сабуров Жума Сабурович, Абаев Михаил Андреевич, Г. Миронов,

Преподаватели по классу туба - Космодимьянский Леонид Алексеевич, Сабуров Жума Сабурович

Преподаватели по классу ударные инструменты - Ганиев Ислон Абдуганиевич, Парфёнов, Журавлёв Юрий Павлович, Леонид Окороков. Коротков Виктор Михайлович

Чтобы увековечить воспоминания о этих значимых годах, я организовал встречу с одноклассниками, чтобы на страницах этого очерка объединить наши истории и создать коллективный рассказ о школьной жизни, наполненной вдохновением, творчеством, теплотой дружбы, которая стала для каждого из нас настоящей путевкой в жизнь.

ВОСПОМИНАНИЯ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА МУЗЫКАНТСКИХ ВОСПИТАННИКОВ

Эдуард Хен (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)

Сегодня, оглядываясь на годы, проведённые в школе-интернате музыкантских воспитанников, которой исполнилось уже 80 лет, я с уверенностью могу сказать, что это были самые счастливые и наполненные творчеством времена моей жизни. Мои годы учёбы – с 1968 по 1974 – остались в памяти как яркий период становления и развития, где переплелись высокие стандарты общего и музыкального образования. Прекрасные педагоги, такие как Л.С. Русанова, С.С. Борисова, Р.М. Мустафаева, В.Н. Матухненко, У.А. Абдуллаев, Н.А. Шаратов и многие другие, не просто обучали, но вдохновляли и вкладывали душу в каждого из нас.

Школа имела глубокие исторические корни. До 1956 года она носила название «Ташкентская школа музвоспитанников Советской Армии». После

этого, перейдя в ведение Министерства просвещения Узбекской ССР, она продолжила воспитывать талантливую молодёжь, сохраняя свои традиции.

Мы, воспитанники, активно участвовали в жизни города и страны. Юные барабанщики нашей школы были неотъемлемой частью всех военных парадов, а сводный оркестр, фанфаристы и барабанщики становились главным украшением крупнейших мероприятий в Ташкенте.

Особо хочется упомянуть Василия Николаевича Матухненко, одного из первых начальников школы. Его имя стало символом музыкальной славы учебного заведения. В июне 1945 года он дирижировал оркестром на легендарном Параде Победы в Москве, рядом с самим Семёном Чернецким.

Сегодня, спустя годы, я осознаю, какой бесценный опыт и заряд творчества дала мне школа. Она стала основой, на которой строилась моя жизнь, открыла двери в мир музыки и подарила неизгладимые воспоминания.

И, конечно, несколько слов о моем педагоге — Умурзаке Абдуллаевиче Абдуллаеве. В 70-е годы он работал в нашей школе, оставив яркий след в судьбе многих учеников. Умурзак Абдуллаевич Абдуллаев (1940–2001) – выдающийся педагог и музыкант, сыгравший ключевую роль в становлении и развитии музыкального училища имени Хамзы в Ташкенте.

Будучи воспитанником детского дома в Бекабаде, он прошел путь от ученика духового интерната до студента Ташкентской государственной консерватории. Свою профессиональную жизнь он посвятил обучению молодых музыкантов, развивая их таланты и прививая любовь к искусству.

Профессиональная деятельность:

- Руководил музыкальным училищем имени Хамзы в сложные периоды его истории.
- Работал куратором, заведующим отделом и директором учебного заведения.
- Личное участие Умурзака Абдуллаевича в судьбах своих учеников отмечалось его деликатным подходом и отеческой заботой. Он был известен своим умением найти подход к каждому ученику и создать атмосферу взаимопонимания и сотворчества.

Вклад в развитие учеников:

- Подготовил множество талантливых трубачей и музыкантов, среди которых лауреаты республиканских конкурсов, солисты международных оркестров и педагоги.
- Организовывал поездки для своих учеников, знакомя их с выдающимися музыкантами, такими как Тимофей Докшицер, и создавал условия для их дальнейшего профессионального роста.

- Его воспитанники вспоминают Умурзак Абдуллаевича как вдохновляющего наставника, способного увидеть потенциал в каждом студенте и помочь раскрыть его.

Умурзак Абдуллаевич отличался исключительным профессионализмом, гуманизмом и дипломатией. Его ученики и коллеги отмечают его способность решать сложные проблемы с юмором, его внимательность к деталям и стремление создать комфортную рабочую среду даже в самые трудные времена. Каждый раз, когда я обращаюсь к этим мыслям, я словно вновь слышу его голос, полный уверенности и заботы.

Несмотря на то, что Умурзак Абдуллаевича уже более 20 лет нет с нами, его вклад в развитие музыкального образования в Узбекистане продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов. Его имя связано с успехами множества учеников, которые сегодня представляют музыкальную культуру Узбекистана на международной арене. Умурзак Абдуллаевич Абдуллаев остается ярким примером педагога, посвятившего свою жизнь искусству и людям. Самые добрые воспоминания и у других его учеников:

Рустем Фаизов, трубач, джазмен, солист оркестров, НьюЙорк, (США): «Умурзак Абдуллаевич был для меня не просто учителем, но и наставником, другом, который сыграл огромную роль в моей жизни. В течение пяти лет он преподавал мне трубу в интернате, помог подготовиться к республиканскому конкурсу, где я стал лауреатом. Именно он организовал поездку в Москву на прослушивание к великому музыканту Тимофею Докшицеру, а также дал возможность побывать на джазовом концерте в Кремлёвском дворце съездов под управлением Олега Лундстрема. Это был по-настоящему талантливый педагог — чуткий, отзывчивый, заботливый. Я искренне любил и ценил его за всё, что он сделал для меня».

Шамиль Куртбединов, трубач: Я познакомился с Умурзаком Абдуллаевичем в 1986 году. Это был удивительный человек, который буквально заражал нас любовью к музыке. Его необыкновенный подход к ученикам, высочайшая культура и индивидуальность давали потрясающие результаты. Чувство музыки у него было на невероятной высоте. Для меня он стал как второй отец. С огромной теплотой я вспоминаю всё, чему он меня научил. Каждое его слово, каждый совет были словно свет маяка, который помогал мне находить верный путь в жизни. Эти знания не только дали мне уверенность, но и научили быть добрым, терпеливым и уважать окружающих. Они стали прочным фундаментом моих собственных убеждений и поступков.

Раиф Алиев, трубач, лауреат республиканских конкурсов, солист Крымскотатарского ансамбля «Хайтарма», заслуженный артист Крыма:

«Умурзак Абдуллаевич буквально изменил мою судьбу и открыл мне двери в творческую жизнь. Когда я был ещё самоучкой, играющим на трубе в кружке при дворце химиков в Чирчике, мне и не снилось, что всё сложится именно так.

Служба в армии привела меня в музыкальную роту, и именно там в 1975 году мой сослуживец посоветовал обратиться к Умурзаку Абдуллаевичу. На прослушивании он сразу разглядел во мне потенциал и сказал, что будет ждать моего поступления в училище после демобилизации.

Тогда я не придавал этим словам большого значения: у меня была хорошая работа, и связывать свою жизнь с музыкой я не планировал. Однако спустя два года, работая слесарем на заводе, я вдруг получил весточку – Умурзак Абдуллаевич всё ещё помнил обо мне и звал поступать. Это стало для меня полным сюрпризом, но я откликнулся.

Так, в свои 22 года, я стал студентом первого курса музыкального училища, и с этого момента началась моя настоящая творческая жизнь. Умурзак Абдуллаевич был для нас больше, чем учителем. Он был как отец, мудрый наставник, который всегда находил верные слова и вдохновлял. Его доброта, забота и профессионализм навсегда остались в моей памяти, и я вспоминаю его с огромной теплотой и уважением».

Дмитрий Кучмий, трубач, лауреат республиканских конкурсов, солист оркестров Крыма, заслуженный артист Крыма, педагог музыкального училища им. Чайковского в Симферополе:

«Умурзак Абдуллаевич был выдающимся педагогом! Его глубокое понимание музыки и способность передать её своим ученикам поражали. Он не просто учил нас мастерству, но вкладывал в каждого свою душу, силы и невероятное терпение. Я искренне благодарен ему за всё, что он сделал для нас!».

Воспоминания о годах, проведённых в школе-интернате музыкантских воспитанников, отражают её уникальную роль в формировании не только профессиональных музыкантов, но и сильных личностей. Это не просто место обучения, но и источник вдохновения для многих поколений.

Благодаря выдающимся педагогам, школа оставила неизгладимый след в жизни своих воспитанников. Их успехи, творчество и достижения на международной арене служат ярким доказательством значимости этой школы для музыкальной культуры Узбекистана и мира.

Школа-интернат музыкантских воспитанников продолжает жить в сердцах своих выпускников, сохраняя и передавая ценности, традиции и высокий уровень профессионального мастерства следующим поколениям. Она стала не просто образовательным учреждением, но и настоящей кузницей талантов, где формировались личности, вдохновлённые высоким искусством и воспитанные на принципах уважения, трудолюбия и стремления к совершенству. История нашей школы — это пример того, как педагогика, основанная на преданности

делу и искренней заботе, может изменить судьбы людей, вдохновляя их на великие свершения.

ВОСПОМИНАНИЯ О ВТОРОМ ДОМЕ

Куртмететов Февзи Закирович (РОССИЯ),

Заслуженный работник культуры города Севастополя.

Прошло уже полвека с момента окончания музыкальной школы-интерната музыкантских воспитанников, но воспоминания о тех юношеских годах остаются яркими и живыми. Это были годы, наполненные теплом, заботой педагогов и воспитателей, которые не только открыли нам мир музыки, но и подарили вторую семью.

С глубокой благодарностью я вспоминаю наших учителей: Козицина А.Г., Абдуллаева У.А., Малашина, Шарапова, Когена, Зандина, Лебединского О., Афтандилова, Короткова, а также воспитателей Рабинович М.З. и Халматова Х. Особое место в моем сердце занимает преподаватель узбекского языка и литературы Махмудов М.М., который сыграл значимую роль в моем становлении.

Только спустя годы мы осознали масштаб тех фундаментальных знаний, которые нам передавали наши учителя. Эти знания стали прочным основанием для будущих успехов многих выпускников нашей школы. Сегодня мы видим, как выпускники интерната преподают в музыкальных учебных заведениях по всему миру, становятся солистами оркестров и концертными исполнителями.

Хотя жизнь "разбросала" нас по разным уголкам мира, мы продолжаем поддерживать связь друг с другом. В прошлом году в Бахчисарае, Крым, состоялась встреча выпускников, на которой собрались Эдуард Хен, Анвар Курдашев, Рустам Зульфикаров, Ришат Рысаев и Мамурджан Мирзалимов. Это был трогательный момент, полный воспоминаний и радости от общения.

Сегодня выпускники интерната продолжают дело своих учителей, преподавая в родной школе и передавая свои знания и опыт следующим поколениям. Я сам много лет работаю с детьми, преподаю в музыкальной школе №6 города Севастополя. Мои ученики стали лауреатами Республиканских, Всероссийских и Международных конкурсов, что для меня является гордостью и вдохновением.

В 2021 году мне было присвоено звание "Заслуженный работник культуры города Севастополя", и это я считаю результатом тех незабываемых и бесценных лет, которые я провёл в школе-интернате.

Я искренне благодарю судьбу за этот дар — за то, что родной интернат стал для нас не только школой знаний, но и вторым домом, который навсегда остался в наших сердцах.

ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ, СТАВШЕЙ СУДЬБОЙ

Алиев Гайратулла (УЗБЕКИСТАН)

Я родился 24 августа 1956 года в интеллигентной семье. В 1964 году я пошёл в первый класс, а в 1968 году стал учеником школы-интерната музыкантских воспитанников. Моим первым педагогом по трубе был Александр Григорьевич Зиндин. Это был важный момент в моей жизни — он выбрал меня из многих других ребят, ведь конкурс был большой. У меня были хорошие данные, и мы занимались специальностью три раза в неделю, параллельно осваивая общеобразовательные предметы.

С шестого класса я начал изучать фортепиано, и мне это очень нравилось. Среди теоретических предметов сольфеджио занимало особое место — занятия были интересными и увлекательными. Школа создавала уникальную музыкальную среду, где каждый день наполнялся звуками инструментов, репетициями и уроками. Мне особенно запомнилось исполнение фанфар — мы выступали на больших государственных праздниках, таких как 1 мая и 7 ноября. Парады барабанщиков стали настоящим зрелищем и важной частью школьной жизни.

В старших классах мы занимались в оркестре. Репетиции проходили на стадионе, где мы готовили дефиле для парадов. Наш учитель, Н.Шарапов, был настоящим мастером своего дела — опытным дирижёром и вдохновляющим руководителем. В оркестре также преподавал молодой офицер Лебединский, чья энергия и энтузиазм сделали занятия ещё более увлекательными.

Наши дни начинались с музыкальных предметов, которые вели высококвалифицированные педагоги. Среди них особое место занимают профессор Хабибулла Рахимов, А.М. Автондилов, Аида Юнусова, Ядгарова Неля Амановна и другие выдающиеся преподаватели, чья работа внесла огромный вклад в развитие школы.

Быт в школе также был отлично организован. Заботливые воспитатели, вкусная кухня с горячим питанием — всё это создавало комфортные условия для учёбы и творчества. Среди моих одноклассников были яркие личности, такие как Анвар Курдашев, Зиядулла Абдуллаев и другие. Многие из них окончили школу с золотой медалью, и это вдохновляло нас стремиться к успеху.

В 1974 году мы окончили школу. Прошло уже 50 лет с момента выпуска — это целая эпоха, но воспоминания о школьных годах остаются живыми. Я искренне благодарен своим родителям и педагогам за то, что мне посчастливилось учиться в таком замечательном месте. Школа дала мне не только профессиональные знания, но и ценные уроки жизни, за что я навсегда остаюсь ей признателен.

Музыкальная школа-интернат музыкантских воспитанников стала для своих учеников не просто учебным заведением, а настоящим вторым домом, в котором формировались личности, профессионалы и творцы. Её педагоги и воспитатели не только передавали глубокие знания, но и прививали своим воспитанникам ценности, которые сопровождали их всю жизнь.

Школа заложила фундамент для успешных карьер её воспитанников, открыв им путь к достижениям на международной арене, к педагогическому мастерству и творческому процветанию. Несмотря на прошедшие годы, воспоминания о школе остаются яркими, а её традиции продолжают жить в сердцах выпускников, передаваясь следующим поколениям. Это учреждение навсегда вписало своё имя в историю музыкального образования, став символом преданности искусству, педагогике и духовному воспитанию.

ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ МУЗЫКАНТСКИХ ВОСПИТАННИКОВ

Сабиржан Астамухамедов (УЗБЕКИСТАН)

Я родился в 1949 году и стал воспитанником школы-интерната музыкантских воспитанников в 1961–1966 годах. В 1961 году мы четверо, ученики сельской школы Калининского района (ныне Зангиатинского района Ташкентской области), поступили в пятый класс Республиканской музыкальной школы духовых инструментов. Исмаилов был принят на тенор, Нияметдинов Э. – на валторну, Сафаров Т. – на кларнет, и я тоже на кларнет.

Школа находилась на территории Ленинского военного училища в Ташкенте и имела статус интерната. Наша жизнь была строго организована: подъем в 6 утра, зарядка, уборка помещений, заправка постелей, личная гигиена, а затем завтрак и насыщенный день, включавший общеобразовательные и музыкальные занятия. Все мы носили военную форму, придерживались строгой дисциплины и распорядка дня. Такая система воспитала нас крепкими, здоровыми и уверенными в своём будущем.

Практически 99% выпускников того времени поступали в высшие учебные заведения, такие как консерватории и музыкально-педагогические институты, и находили своё достойное место в жизни. Школа не только давала фундаментальное образование, но и погружала нас в насыщенную культурную жизнь. Проводились концерты, сольные выступления с оркестром, спортивные соревнования и конкурсы на лучшие образцовые спальни и классы.

Особенно запомнился нам 12 апреля 1961 года, когда мы с восторгом слушали по радио, как диктор Левитан объявил о первом полёте Юрия Гагарина в космос. А в мае 1962 года нас, отличников, наградили поездкой в Самарканд. Это путешествие длилось 10 дней и оставило неизгладимый след в моей памяти. Мы увидели уникальные памятники архитектуры, посетили обсерваторию Улугбека — впечатления от этой поездки останутся со мной на всю жизнь.

С глубокой благодарностью я вспоминаю педагогов, воспитателей и сотрудников школы-интерната. Они создавали для нас атмосферу родительского уюта, доброты и заботы, а главное — прививали любовь к музыке и высокую культуру.

В 1973 году, уже после окончания школы и службы в Советской армии, я стал музыкантом полкового оркестра. С гастрольями мне довелось объездить весь Красноярский край России, и этот опыт стал для меня настоящим незабываемым

приключением. Всё это я считаю заслугой моей родной школы, которой я искренне благодарен за то, что она дала мне в жизни.

ВОСПОМИНАНИЯ И ПУТЬ МУЗЫКАНТА

Анвар Курдашев (УЗБЕКИСТАН)

С 1968 по 1974 год я обучался в школе-интернате музыкальных воспитанников по классу кларнета у педагога Максудова Ф.С. Я бесконечно счастлив, что моим наставником стал этот замечательный человек, который не только привил мне любовь к музыке, но и научил ценить мой инструмент.

Благодаря учителям и преподавателям я получил прекрасное образование — как музыкальное, так и общеобразовательное. С любовью и уважением вспоминаю своих педагогов: Асомову Х.А., Расулову С.Р., Хашимову Ш.Х., Мегрелишвили В.Г., Афтандилову А.М., Малашина А.Я., Шарапова Н.А., Ядгарову Н.А. и многих других. Каждый из них оставил свой след в моей жизни, вдохновляя меня на развитие и достижение целей.

После окончания школы в 1974 году я поступил в Ташкентскую государственную консерваторию имени М. Ашрафи, где обучался до 1979 года. За годы учебы я не только укрепил свои профессиональные навыки, но и получил бесценный опыт, который стал основой моей музыкальной карьеры.

Долгое время я проработал в Эстрадно-симфоническом оркестре Радио и Телевидения, а сейчас продолжаю свой творческий путь в джазовом оркестре Государственной филармонии. Музыка стала неотъемлемой частью моей жизни, и я с благодарностью вспоминаю тех, кто помогал мне на этом пути.

Воспоминания о школе-интернате музыкальных воспитанников демонстрируют её значимость как уникального учреждения, которое не только предоставляло фундаментальное музыкальное образование, но и воспитывало любовь к искусству, дисциплину и стремление к совершенству.

История выпускников, таких как автор этих строк, подтверждает, что школа-интернат стала стартовой площадкой для многих успешных музыкальных карьер. Благодаря вдохновению, полученному от педагогов и наставников, воспитанники смогли раскрыть свой потенциал, продолжая развивать музыкальные традиции как в классическом, так и в современном жанрах. Школа не просто дала знания, но и сформировала личностные качества, которые стали ключевыми в дальнейшей профессиональной жизни её выпускников. Эти воспоминания — яркое свидетельство её роли в становлении целого поколения музыкантов, вдохновляющих своей преданностью искусству и своим трудом.

Двойной юбилей — 80-летие школы-интерната музыкантских воспитанников и 50-летие выпуска 1974 года — является не только поводом для празднования, но и важным моментом для осознания значимости этой школы в музыкальной истории. Основанная по инициативе легендарного маршала Г.К. Жукова, школа стала уникальным учреждением, воспитавшим множество выдающихся музыкантов, чьи таланты были развиты благодаря

самоотверженному труду педагогов и наставников. Воспоминания выпускников демонстрируют глубокую связь между поколениями музыкантов, сформированную в условиях трудностей и энтузиазма. Школа-интернат не только давала профессиональные знания, но и прививала высокие нравственные ценности, дисциплину и любовь к музыке, что стало фундаментом успешных карьер её воспитанников.

Сегодня выпускники нашей школы с гордостью продолжают её славные традиции. Они делятся своим мастерством, обучая молодое поколение музыкантов, вдохновляя их на покорение новых вершин. Многие из них стали признанными мастерами своего дела, выступая на престижных мировых сценах, где их талант и профессионализм вызывают восхищение и аплодисменты зрителей. Юбилей — это не только праздник, но и признание роли школы как центра формирования музыкальной культуры, которая продолжает вдохновлять и объединять своих выпускников, независимо от времени и расстояний.

ORKESTR IJROCHILARNI TAYYORLASHDA MUSIQA NAZARIY TA'LIMINING AHAMIYATI.

Zarina Xodiyeva (O'ZBEKISTON)

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi

Harbiy musiqa akademik litseyi

musiqa nazariyasi bo'limi oliy toifali o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa ta'limining ijrochi kadrlar tayyorlashdagi ahamiyati va Harbiy musiqa akademik litseyining “Musiqqa nazariyasi” bo'limining tarixi yoritilgan. Musiqiy-nazariy bilimlarni ijodiy yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish orqali ijrochilar tayyorlashdagi asosiy omillar sifatida ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Musiqa nazariyasi, ijrochilik san'ati, pedagogik tajriba, ijodiy yondashuv.

Аннотация: В данной статье описывается значение музыкального образования в подготовке исполнителей и история отдела «Теория музыки» Военно-музыкального академического лицея. Сочетание знаний музыкальной теории с творческими подходами определяется как ключевой фактор в подготовке исполнителей.

Ключевые слова: Теория музыки, исполнительское искусство, педагогический опыт, творческий подход.

Abstract: The article examines the importance of music education in the training of orchestra performers and the history of the Department of Music Theory of the

Military Music Academic Lyceum. The combination of musical theory knowledge with creative approaches is defined as a key factor in the preparation of performers.

Keywords: Music theory, performing arts, pedagogical experience, creative approach.

Musiqqa sohasida ijrochilik san'atining rivojlanishi faqat amaliy mashg'ulotlar va individual tayyorgarlikdan iborat emas, balki musiqiy-nazariy ta'lim ham muhim rol o'ynaydi. Ushbu ta'lim ijrochilar uchun musiqqa elementlarning tuzilishini anglash, uning nazariy asoslarini chuqur o'rganish va o'z ijodiy yo'nalishini shakllantirish imkonini beradi.

Litseyda musiqiy-nazariy ta'limning rivojlanishi, avvalo, u yerdagi mutaxassislarining ijodiy va ilmiy yondashuviga bog'liq. Boshlang'ich yillarda nazariy ta'lim asosan musiqqa cholg'ularini tushunish va ularning texnik imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan edi. Biroq vaqt o'tishi bilan musiqiy tafakkur, kompozitsiya va stilistika kabi nazariy jihatlar ham muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Musiqqa nazariyasi bo'limining tashkil etilishi bu jarayonni sezilarli darajada jadallashtirdi. Bo'limning asosiy vazifasi - o'quvchilarga musiqaning chuqur nazariy asoslarini o'rgatish va ularni ijodiy rivojlantirish edi.

Bugungi kunda litseyda musiqiy-nazariy fanlarni o'qitish jarayoniga zamonaviy metodikalar va texnologiyalar kiritilmoqda. Masalan, o'quvchilarga mavzularni yaxshiroq tushuntirish uchun raqamli texnologiyalar, multimediyaga resurslari va interfaol vositalardan foydalanilmoqda. Noyob yondashuvlardan biri - musiqaning ichki strukturasi va uning ifoda vositalarini o'rganishda vizual yordamlar, grafik notalar va elektron dasturlar yordamida ta'lim berishdir. Ushbu metodika o'quvchilarning musiqiy tafakkurini kengaytirish va ularga nazariy bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi[1].

Litseyning tamomlagan ko'plab muvaffaqiyatli bitiruvchilar bugungi kunda professional sahnalarda o'z o'rnini topgan va xalqaro miqyosda e'tirof etilgan.

XX asrda **Ivan II'ich Kornilov, Tat'yana Igamovna Sultanova va Alla Aleksandrovna Polyakova** musiqiy ta'lim sohasida o'zining noyob hissasini qo'shgan ulug' pedagoglardir. Ularning o'quvchilarga bergan bilimlari va ijodiy yondashuvlari musiqaning nazariy va amaliy jihatlarini birlashtirishga, musiqiy san'atni chuqurroq anglashga yordam berdi. Ularning ta'limi va yondashuvi bugungi kunda ham professional musiqachilar tayyorlashda muhim rol o'ynab kelmoqda va kelajak avlodlarga musiqiy san'atni sevishga ilhom berishda davom etadi.

Litseyning musiqiy nazariyasi bo'limi, uning rivojlanishi va yutuqlarini ko'rib chiqishda bir qancha muhim rahbar va pedagoglarning xizmatini eslab o'tish zarur. Musiqqa nazariyasi bo'limning uzoq yillar davomida rahbari sifatida faoliyat yuritgan **Yadgarova Nelya Amanovna** litseyning bu sohadagi rivojlanishiga katta hissa

qo'shdi. Uning rahbarligi davrida o'quv jarayonlari yanada tizimli va chuqur yo'nalishga ega bo'ldi.

1990-yillardan boshlab nazariya bo'limda **Xalikova Surina Galibovna, Golubeva Alla Valentinovna va Mirzayeva Lola Nasyrovna** faoliyat yuritdilar. Ayniqsa, Surina Galibovna bo'lim rahbari sifatida ishlagan vaqtda litseyda katta o'zgarishlar yuz berdi. U o'zining adolatli va dono boshqaruv uslubi bilan butun jamoani birlashtira oldi va ta'lim jarayonini samarali tashkil etdi. Uning boshqaruvi ostida nazariya bo'limi musiqiy ta'limni yuqori darajaga ko'tarishga erishdi, va har bir pedagog o'z mahoratini o'quvchilarga yetkazishda keng imkoniyatga ega bo'ldi.

Keyinchalik, litsey Milliy gvardiya tarkibiga kirgach, musiqiy nazariyasi bo'limga **Tashpulatova Gulnara Kunutjanovna** keldi. Uspenskiy nomidagi markaziy musiqiy ixtisoslashtirilgan maktabda uzoq yillar davomida o'quv ishlari bo'yicha director o'rinbosari bo'lib ishlagan tajribali pedagog edi. U bo'limga yangi energiya va o'ziga xos metodik yondashuvlar kiritdi. Gulnara Tashpulatova solfedjio bo'yicha tajribali mutaxassis sifatida nafaqat o'quv jarayonini rivojlantirdi, balki musiqiy nazariyani yanada tushunarli va amaliy jihatdan qiziqarli qilishga ham o'z hissasini qo'shdi.

Shu tarzda, nazariya bo'limning butun tarixi davomida har bir rahbar va pedagog o'zining professional yondashuvi, ijodiy faoliyati va ta'limdagi yangiliklari bilan umumiy ishga katta hissa qo'shdi. Har biri litseyning ta'lim tizimida o'z o'rniga ega bo'lib, o'z metodikalari va tajribalari bilan bo'lim rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi. Musiqa nazariya bo'limda ishlagan barcha mutaxassislar o'z kasbining fidoyilari bo'lib, ular tomonidan olib borilgan faoliyat litsey o'quvchilari uchun mustahkam nazariy bilimlar asosini yaratishga xizmat qildi.

Shunday qilib, musiqa nazariyasi bo'limning rivoji va uning bugungi kunga kelib erishgan yutuqlari bevosita shu rahbarlar va pedagoglarning fidokorona mehnati va ijodiy yondashuvlariga bog'liq. Litseyda har bir pedagogning o'z hissasi bo'lgan va bu hissalar umumiy holda musiqiy-nazariy ta'limni yuqori bosqichga ko'tarishga yordam berdi. Bu esa o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirish va ijodiy yondashuvlarni shakllantirishda muhim omil bo'ldi.

“Musiqa nazariyasi” bo'limning yangi davriga ilk qadam sifatida **2023 yilning noyabr** oyida yangilangan o'quv korpusning ochilishi chinakam tarixiy voqea bo'ldi. Ushbu yangi bino, zamonaviy ilg'or texnologik jihozlar bilan boyitilgan bo'lib, o'quvchilarga qulay va ijodiy muhitini yaratdi, pedagoglar uchun esa samarali faoliyat olib borish uchun eng yaxshi sharoitlarni taqdim etdi. Bu nafaqat bo'lim, balki butun litsey uchun katta yutuq sifatida baholandi. Yangi bino uchun ko'rgazmali qurollar yaratish tajribam ham professional, ham amaliy nuqtai nazardan qimmatli bo'ldi. Loyiha doirasida o'qituvchilar va o'quvchilar uchun ko'rgazmali muhitni yaxshilashga qaratilgan

konsepsiya ishlab chiqildi. Endi har bir sinfda diagrammalar, jadvallar va taniqli musiqachilarning portretlarini topishingiz mumkin, ular materialni tuzishga yordam beradi va o'quv mavzulari uchun vizual ma'lumotnoma sifatida xizmat qiladi. Kompozitorlarning portretlari o'rnatilgani musiqa tarixi va madaniyati ruhini olib keladi.

Musiqa nazariya bo'limining o'ziga xosligi - bu doimiy ijodiy va yangilikka intiluvchan pedagogik yondashuvda. Pedagoglar nafaqat o'quvchilarga ta'lim berish bilan cheklanib qolmasdan, balki o'z ustida doimiy ravishda ishlashadi. Ular muntazam ravishda ochiq darslar o'tkazish, mahorat darslarini tashkil etish orqali o'z malakalarini oshirishadi. Bundan tashqari, bo'limda respublika va xalqaro miqyosdagi tajribali mutaxassislarni taklif qilish yaxshi an'anaga aylangan. Shunday mutaxassislardan biri - **fan nomzodi, professor Mark Borisovich Rusak** bilan hamkorlik qilish katta ahamiyat kasb etadi. Professor Rusak tomonidan yillar davomida ishlab chiqilgan va V.Uspenskiy nomidagi Respublika

Ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi hamda Ixtisoslashtirilgan san'at va madaniyat maktabida amalda sinovdan o'tgan metodikalar o'z samaradorligini ko'rsatgan. Ushbu uslublar o'quvchilarga musiqa nazariy fanlarni yanada chuqurroq o'rganish, musiqiy tafakkurini rivojlantirish imkonini yaratadi. Rusakning tajribasi va ilmiy ishlanmalari litsey pedagoglariga ta'lim jarayonini yanada yuqori darajaga olib chiqish uchun katta yordam beradi.

Musiqa nazariyasi bo'lim pedagoglari muntazam ravishda turli xil olimpiadalar, viktorinalar va tanlovlar tashkil etib, o'quvchilarning bilim va ijodiy qobiliyatlarini sinovdan o'tkazishadi. Bu kabi tadbirlar yosh musiqachilar uchun rivojlanish stimulyatori bo'lib, ularni o'qishga yanada qiziqtiradi va motivatsiyani oshiradi. Musobaqalarda ishtirok etish orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlaydilar, balki ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar.

Yutuqlari haqida gap ketganda, **yosh kompozitorlarning "Qaldirg'och" tanlovidagi** muvaffaqiyatlarini alohida ta'kidlash lozim. Ushbu tanlov O'zbekiston kompozitorlar va bastakorlar uyushmasi tomonidan uch yil davomida muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda va har safar yosh ijodkorlarning imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda [2]. Ayniqsa, A.Absamatov, S.Axmedov, J.Toyirov, B.Sharipov, K.Ibragimov va Yo.Mahkamboyev kabi o'quvchilarimdan bir nechtasi ushbu tanlovda muvaffaqiyatli ishtirok etib, yuqori o'rinlarni qo'lga kiritganidan juda faxrlanaman. Ularning mehnatlari va ijodiy yondashuvlari natijasida bu yutuqlarga erishildi, va bu holat ularga katta ilhom va motivatsiya beradi. Tanlov yosh musiqachilarga o'z ijodiy qobiliyatlarini namoyish etish va musiqiy tafakkurini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. "Qaldirg'och" tanlovi, nafaqat musiqiy ijodkorlar, balki pedagoglar uchun ham katta ahamiyat kasb etadi, chunki bu

musiqiy jarayonlarni tahlil qilish va o'quvchilarning ijodiy imkoniyatlarini yanada oshirishda yordam beradi.

Bugungi kunda ilmiy soha nafaqat madaniyatni rivojlantirishda, balki mamlakatning ilmiy salohiyatini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, Musiqa-nazariy fanlar bo'lim pedagoglari o'z bilim va malakalarini muntazam ravishda oshirish maqsadida turli seminarlarda, tematik davra suhbatlarida, respublika va xalqaro miqyosdagi konferensiyalarda faol ishtirok etishmoqda. Ayniqsa, litsey tomonidan tashkil etilgan beshta respublika va hozirgi xalqaro konferensiyalar bo'limning katta hissasi bilan amalga oshirilgan. Bunday tadbirlar musiqiy-nazariy bilimlarni rivojlantirish, yangi pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish va ijodiy fikrlashni rag'batlantirish uchun muhim maydon vazifasini o'taydi.

Hozirgi kunda Musiqa-nazariy fanlar bo'limda U. Jalolov, D. Kamalova kabi tajribali pedagoglar bilan birga, yosh va iste'dodli o'qituvchilar ham faoliyat olib bormoqda. Yosh pedagoglar S. Tojiboyev, M. Jahongirova, O. Ne'matova va boshqalarning ishtiroki bo'limga yangi energiya va ijodiy yondashuvlar olib kirishda muhim rol o'ynamoqda. Ularning jamoaga qo'shilishi musiqiy ta'lim sifatini oshirish va yangi avlod musiqachilarini tayyorlashda katta hissa qo'shmoqda.

Bugungi kunda bo'limimizda nafaqat nazariy bilimlarni o'qitishda, balki yosh ijrochilarni ijodiy jihatdan rivojlantirishda ham o'ziga xos yetakchi o'rinni egallamoqda. Kelgusida bu bo'lim o'zining ijodiy va ilmiy yondashuvlarini yanada rivojlantirib, nafasli va zarbli cholg'u asboblari ijrochilarining ijodiy va nazariy salohiyatini yanada oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarini davom ettiradi. Musiqa-nazariy fanlar bo'limning jamoasi, yosh pedagoglarning yondashuvlari va yangi metodikalar bilan, o'quvchilarning ijodiy va nazariy qobiliyatlarini yuqori bosqichga olib chiqishga intilmoqda. Shu tariqa, bo'lim nafaqat litsey, balki butun musiqiy ta'lim tizimi uchun o'zining munosib hissasini qo'shishda davom etadi deb umiddamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xodiyeva Z. Damli cholg'u ijrochilarini kasbiy tayyorlashda musiqiy-nazariy fanlarning ahamiyati // Damli sozlar navosi: Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman maqolalar to'plami. - T.: 2023. - 226-232 b.
2. Qaldirg'och // Nota to'plami. - T.: 2022. - 80 b.

**100 ЛЕТ НАСТАВНИЧЕСТВА ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ**

Лидия Фоменко (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН),
*Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова,
заведующая кафедрой духовых и ударных инструментов,
профессор, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан.*

Аннотация. Статья раскрывает историю и достижения духового оркестра города Белорецка, которому в 2023 году исполнилось 100 лет. Автор рассказывает о ключевых моментах становления оркестра, значении наставничества и преемственности поколений музыкантов, а также делится своими впечатлениями от юбилейного концерта и взаимодействия с молодыми талантами. Отдельное внимание уделено личности нынешнего руководителя оркестра Ирека Исангузина, его профессиональному пути, организаторским и педагогическим достижениям. Материал подчеркивает вклад оркестра в музыкальную культуру Республики Башкортостан и его роль в воспитании новых поколений музыкантов.

Ключевые слова: Духовой оркестр, Белорецк, музыкальная педагогика, наставничество, Ирек Исангузин, музыкальная культура Башкортостана, юбилей, преемственность поколений, музыкальное исполнительство.

Annotatsiya. Maqolada 2023 yilda nishonlangan Beloretsk shahrining 100 yillik damli orkestrining tarixi va yutuqlari ochib berilgan. Muallif orkestr shakllanishidagi muhim lahzalar, ustozlik va sozandalar avlodlari davomiyligining ahamiyati haqida gapiradi, shuningdek, yubiley kontserti va yosh iste'dodlar bilan muloqotdan olgan taassurotlari bilan o'rtoqlashadi. Orkestrning hozirgi direktori Irek Isangujinning shaxsiyati, kasbiy yo'li, tashkilotchilik va pedagogik yutuqlariga alohida e'tibor qaratilgan. Materialda orkestrning Boshqirdiston Respublikasi musiqa madaniyatiga qo'shgan hissasi va musiqachilarning yangi avlodlarini tarbiyalashdagi o'rni ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: damli orkestr, Beloretsk, musiqa pedagogikasi, murabbiylik, Irek Isangujin, Boshqirdiston musiqa madaniyati, yubiley, avlodlar davomiyligi, musiqiy ijro.

Abstract. The article reveals the history and achievements of the 100-year-old brass band of the city of Beloretsk, which was celebrated in 2023. The author talks about the key moments of the formation of the orchestra, the importance of mentoring and continuity of generations of musicians, and also shares his impressions of the anniversary concert and interaction with young talents. Special attention is paid to the personality of the current head of the orchestra Irek Isanguzhin, his professional path,

organizational and pedagogical achievements. The material emphasizes the contribution of the orchestra to the musical culture of the Republic of Bashkortostan and its role in educating new generations of musicians.

Keywords: Brass band, Beloretsk, music pedagogy, mentoring, Irek Isanguzhin, musical culture of Bashkortostan, anniversary, continuity of generations, musical performance.

ПРИГЛАШЕНИЕ

В конце октября 2023 года я получила приглашение от выпускника нашей кафедры Ирека Равиловича Исангужина принять участие в праздновании 100 летия духового оркестра города Белорецка, которым он руководит. Череда обычных дел как то затушевала значимость события, но когда мы уже ехали в

QR код
презентации

такси с коллегами по кафедре, то вдруг увидели яркую радугу в ноябрьском небе, словно сама природа давала нам понять, что сегодня день особенный, редкий и красивый. Согласимся, что далеко не каждый крупный город может гордиться таким событием, какое с большим размахом отмечал совсем небольшой

городок Башкортостана!

ШКОЛА

Ближе к обеду мы приехали в музыкальную школу Белорецка, так как была договоренность, что, пользуясь случаем, мы проведем занятия с ребятами, которые учатся играть на духовых инструментах. К слову, у нас очень тесный контакт именно с этой школой. Часто педагоги нашей кафедры приезжают сюда с мастер классами и концертами студентов, так как директор школы Гузалия Флюровна Низамова очень заинтересована в тесной связи с нашим институтом, т.е. в преемственности в обучении, что является одним из основных принципов российской педагогики. На этих занятиях меня очень растрогал эпизод с одной девочкой-флейтисткой, которая играла замечательно для ее возраста, мне не нужно было ее в чем-то подправить, потому что и с технологией звучания, и с выразительностью исполнения было все в порядке. Наоборот, мне так понравилось ее интерпретация пьесы нашего знаменитого башкирского композитора Нура Даутова «Свет очей моих», что я задала девочке вопрос: что ты представляешь себе, когда исполняешь эту пьесу? Девочка подумала и вдруг (неожиданно для всех!) расплакалась...Какую то минуту мы стояли с ней, крепко обнявшись в полной тишине зала (мне хотелось ее успокоить), и девочка попыталась рассказать историю о том, как она хотела помочь какому то человеку, который, видимо, нуждался в ее помощи...И мне стало ясно, что у этого маленького музыканта глубокая душа и доброе сердце, потому то так красиво пела ее флейта !

МУЗЕЙ

Поскольку до концерта оркестра оставалось достаточно времени, то Ирек отвез нас в городской краеведческий музей, который удивил богатством экспонатов и очень интересной экспозицией, отражающей быт башкир. Я бродила по залам, пытаясь найти материалы, имеющие отношение к истории создания оркестра, но, к своему разочарованию, ничего не нашла. Это показалось мне очень несправедливым, ведь, как я выяснила для себя позже, в эти 100 лет истории оркестра вместились огромное множество событий и тесно переплелись судьбы людей, для которых оркестр стал необходимой частью жизни.

КОНЦЕРТ

Вечером мы отправились во Дворец культуры, где сама атмосфера говорила о том, что сегодня здесь отмечается праздничное событие. Нарядная и оживленная публика в фойе, много цветов. Зал был переполнен...Программа концерта называлась «С оркестром сквозь время...» и выстроена она была так, что публика могла в этот вечер прикоснуться к истории создания коллектива и проследить основные вехи становления оркестра. Торжественную часть мероприятия открыли Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта и начальник Управления культуры Ольга Овчинникова. Они сердечно поздравили музыкантов и вручили им награды и памятные подарки. К поздравлениям присоединились коллеги – руководители оркестров города Учалы, Сибайского колледжа искусств, Абзелиловского и Бурзянского районов. Среди публики находились ветераны оркестра и бывшие руководители, и им тоже было оказано внимание и уважение.

Нам, людям приезжим, было видно, что у оркестра много почитателей, это чувствовалось по тому, как горячо и с каким восторгом принималось каждое произведение. А для меня стало открытием, что наравне со взрослыми в оркестре играют дети и студенты. Самому юному музыканту всего 11 лет. Позже я узнала, что это одна из главных традиций – воспитание артистов оркестра с малых лет, но, когда я сидела в зале, меня это очень впечатлило. Оркестр играл замечательно. Была исполнена обширная программа, в которой каждый из слушателей мог найти то, что было созвучно его душе. Известные марши, музыка из кинофильмов, песни военных лет... И все было исполнено на таком высоком эмоциональном подъеме и артистов оркестра, и публики, что почти 3 часовой концерт пролетел как на одном дыхании...И конечно, успех этого праздничного события определила личность дирижера. Ирек Исангужин, нынешний руководитель оркестра, буквально покорила публику своим мастерством – он уверенно вел оркестр за собой, практически не обращаясь к партитуре.

ИРЕК

Об этом, очень располагающем к себе, молодом человеке, который уже прочно состоялся в своей профессии, мне говорить и легко, и приятно, потому что мы с ним знакомы уже давно. Один из лучших выпускников нашей кафедры, блестящий тромбонист, который после окончания института вернулся в родные края, чтобы быть полезным в деле воспитания юных музыкантов. Как только началась работа в ДМШ Белорецка, его педагогический талант проявился очень ярко. Многократно ученики его класса становились победителями престижных конкурсов различного уровня, а выпускники обучаются или уже окончили лучшие творческие учебные заведения страны: Хусаинов Рустам (Российская академия музыки им. Гнесиных), Серегин Антон (Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова), Кириллов Артем и Куликов Денис (Уфимский государственный институт искусств им. З. Исмагилова), Поляков Антон (Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке), Потапова Виолетта (Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М. П. Мусоргского), Куликов Данил (Уфимский Средний специальный музыкальный колледж).

Но, видимо, организаторским способностям Ирека в рамках педагогики было тесновато, так как в 2012 году он был назначен директором музыкальной школы. Той самой школы, где мы с моими коллегами проводили мастер-классы. Мы и подружился с Иреком именно тогда, когда, став директором, он часто приглашал меня в школу с концертами моих студентов и для занятий с воспитанниками школы. За 6 лет его работы школа была капитально отремонтирована и полностью обновлены музыкальные инструменты. Благодаря правильному управлению, в 2014 году школа вошла в реестр «100 лучших школ России», победив в номинации «Лучшая музыкальная школа», сам Ирек был отмечен почетным знаком «Директор года-2014», а в 2017 году его школа стала Победителем конкурса «50 лучших детских школ искусств России». Кстати, будучи директором, Ирек сам принял участие в Республиканском конкурсе «Исполнительское мастерство преподавателей» и завоевал Гран-При.

Активная жизненная позиция, неумная энергия и высокая результативность в работе молодого директора привлекли внимание Администрации города и в 2018 году Ирек начинает работать начальником управления культуры Белорецкого района. За короткое время им и его командой было реализовано огромное количество проектов и грантов, направленных на развитие культуры города и района. Среди них - запуск водонапорной башни как музейного объекта, открытие детской киностудии, развитие сетей школ искусств в отдаленных населённых пунктах Белорецкого района и многое другое. Благодаря целеустремленности Ирека и умению четко видеть цель и путь ее достижения, улучшили материально техническую часть и капитально

отремонтированы десятки учреждений культуры. Итог активной работы Ирека Равиловича - культура Белорецкого района стала одним из лидеров Республики Башкортостан в сфере культуры и искусства. Его амплу дирижера как руководителя коллектива, как видим, очень ярко проявилось и в сфере, казалось бы, далекой от процесса исполнительства на духовых инструментах.

Когда я работала над статьей, часто возникало желание задать Иреку много вопросов о его работе с оркестром. И я нашла его недавнее интервью журналу «Рампа» («Rock хиты» в Белорецке», автор Любовь Нечаева от 25.02.23), которое мне очень понравилось. Говорит Ирек: «Возраст участников сильно разнится. Есть и представители старшего поколения, и молодежь, и дети. И у них, конечно, отличается уровень подготовки: от профессионалов, окончивших институт искусств или консерваторию (они составляют 10 % состава) до любителей. Как объединить их вместе? Мы являемся, на мой взгляд, полупрофессиональным коллективом, поэтому не играем совсем уж простые, слабые вещи. В основном ставим перед собой достаточно высокие цели. Для их достижения совершенствуемся, проводим групповые занятия и общие репетиции. Много времени занимаемся, особенно перед концертом. Еще нас объединяет уважение к каждому из участников. Репетиции оркестра проходят по будним дням, вечером, после работы или учебы. Частенько бывает, что ставим репетиции и по выходным. Состав у нас такой, что есть водители, предприниматели, студенты и ученики. И все они получают удовольствие от того, что находятся в оркестре. В том числе и я. Я тоже часто беру с собой инструмент. Мы не воспринимаем наши занятия как работу – это совсем другая деятельность, приносящая радость и пополнение сил. Важно, что у нас очень разные по содержанию концерты. Например, 9 мая прошлого года делали программу «Вальс Победы», которая проходила на городской площади. Тогда в течении часа люди танцевали вальс. Это было очень красиво, необычно и трогательно. Кроме того, в нашем репертуаре и джазовые стандарты, и саундтреки из фильмов, и марши. В этом разнообразии каждый любитель музыки может найти что-то свое». Я очень горжусь тем, что талантливый воспитанник нашей кафедры так достойно продолжает славный путь уникального оркестра!

ИСТОРИЯ

«Официальной датой рождения оркестра считается 7 ноября 1922 года. В этот день белоречане отмечали пятую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции и впервые в истории города колонны демонстрантов проходили по площади под звуки духового оркестра. Его создателем и бессменным руководителем на долгие годы стал Степан Романович Сорокин. Вернувшись из рядов Красной Армии, он поступил работать на завод,

а в свободное время участвовал в общегородском струнном ансамбле. Именно ему пришла идея создать из разрозненных ансамблей духовых инструментов духовой оркестр. Профсоюзный комитет Белорецкого металлургического завода поддержал его предложение. В первое время было трудно, не хватало инструментов, разными путями собирали их из сел Узьян, Тирлян и городской пожарной охраны. Только в 1930 году было приобретено 24 инструмента. А в 1931 году, когда был построен Дворец культуры металлургов, появились и хорошие условия для занятий. К слову сказать, из 44 участников 43 были рабочими и 1 служащий. Из года в год коллектив рос и развивался. Желающих играть становилось так много, что не хватало инструментов и приходилось заниматься в две смены. На один из ежегодных наборов в оркестр пришли записаться 200 человек, а нужно было всего 25. Ежедневные и систематические занятия в 1936 году принесли коллективу 1 место на смотре духовых оркестров в г. Свердловск. Это обязывало ко многому и в первую очередь к тому, что планку теперь занижать было нельзя. В 1946 году на Республиканском смотре художественной самодеятельности коллектив духового оркестра вновь занимает 1 место. Более 45 лет руководил оркестром Сорокин Степан Романович, из его коллектива вышло больше 100 человек, которые посвятили свою жизнь музыке. Есть сведения, что трубач Кузнецов играл в оркестре Большого театра.

В 1969 году у оркестра появляется новый руководитель – Александр Васильевич Смагин, состав оркестра пополнился новыми участниками. Под руководством Александра Васильевича коллективу было присвоено звание «Народный». В этот период оркестр принимает активное участие во всех мероприятиях города и комбината. Начиная с 1978 года коллектив постоянно участвует в Республиканских марш – парадах духовых оркестров в Уфе. Становится лауреатом Республиканского смотра художественной самодеятельности в честь 60-летия образования СССР. Александр Васильевич за годы своего руководства, а это более 30 лет, обучил игре на духовых инструментах около 150 человек. Многие из них и по сей день являются артистами духового оркестра Белорецка.

В 2004 году Иван Николаевич Карасев набирает новый состав в духовой оркестр, которым сам начинает руководить. В его коллективе занимаются ученики музыкальной школы, студенты металлургического колледжа, ученики школ, а также старейшие духовики. Коллектив по-прежнему востребован, принимает участие во всех мероприятиях города. Становится неоднократным участником смотров-конкурсов духовых оркестров «Фанфары Магнитки», также принимает участие в Республиканских марш-парадах духовых оркестров в Уфе. А на VI Республиканском фестивале духовых и эстрадных оркестров, посвященном 60-ой годовщине Победы в ВОВ и Году молодежи, оркестру

присужден диплом II степени. В 2009 году на VII Республиканском фестивале духовых и эстрадных оркестров, посвященном 65-ой годовщине Победы в ВОВ в г. Уфа, оркестру присужден диплом I степени. За большой вклад в сохранении и развитии самодеятельного художественного творчества Республики, коллективу не раз присуждали дипломы и награждали грамотами Министерства культуры РБ и администрации г. Белорецк». Такие сведения об истории оркестра я нашла на сайте Дворца культуры Белорецка.

Идет время. Сменяются руководители. С 2016 года оркестром руководит Ирек Равилович Исангужин. С его приходом репертуар коллектива пополнился новым произведениями и новыми участниками. Народный духовой оркестр начал представлять разно-жанровые концертные программы. Среди них: «С ритмом в сердце, с мелодией в душе», «The best», «Мелодии на бис», «Рок хиты», «Мульт-хиты», академический концерт «Музыкальные краски мира», медиа концерт к юбилею В. Цоя «Звезда по имени, солнце». Ежегодно 8 мая проходит акция «Вальс Победы». Инициатор акции - руководитель оркестра Ирек Исангужин. В течении часа пары под аккомпанемент оркестра танцуют вальс все желающие. Акция собирает больше 60 пар и большое количество зрителей.

Некоторые из последних наград оркестра:

2019 год – Диплом лауреата фестиваля – марафона Муниципальных районов и городов РБ в г.Уфа «Страницы истории Башкортостана» в номинации «За самый лучший духовой оркестр», Министерство культуры РБ, ГБУ Дом дружбы народов РБ, Международный союз общественных объединений «Всемирный курултай башкир»

2020 год – Диплом Лауреата Республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы» в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1841-1945гг.

2022 – Лауреат 2 степени Всероссийского конкурса духовых оркестров «Оркестровый фейерверк».

Как видим, «Народный духовой оркестр» сегодня – это уникальный коллектив, исполняющий разноплановые произведения – от классических до современных.

Наше путешествие заканчивалось, и, когда мы ехали обратно из Белорецка, я задала моим коллегам-профессорам 2 вопроса, на который каждый из них ответил по-своему.

ПЕДАГОГ

Хаматдинов Зуфар Зиятдинович. Заслуженный деятель искусств РБ, Почетный кавалер ордена имени Салавата Юлаева, профессор. Педагог Ирека Исангужина. Вопрос: Какое значение Вы видите в этом событии для

музыкальной культуры в целом, и, в частности, в области исполнительства на духовых и ударных инструментах? Ответ: «Концерт в честь 100-летия духового оркестра стал событием в культурной жизни города Белорецка. Потомственные металлурги сохранили славные традиции передавать опыт игры на духовых инструментах. Меня очень порадовала разнообразная программа юбилейного концерта, подготовленная художественным руководителем и дирижером оркестра Иреком Равиловичем Иснгужиным. Еще до начала концерта была возможность познакомиться с учащимися ДМШ Белорецка. Дети проявляли большой интерес и усердие перед профессорами из Уфы. Они показали очень хорошие результаты подготовки: маленький саксофонист поразил тем, что очень ровно, ритмично сыграл гаммы, а маленькая флейтистка 3 года обучения очень выразительно и музыкально исполнила Ноктюрн Нура Даутова. Когда ее попросили сыграть эту пьесу еще раз, но уже с концертмейстером, она с удовольствием согласилась и сыграла еще раз, за что получила бурные аплодисменты. В ДМШ работают выпускники УГИИ и показывают хорошие результаты. В прошлом году выпустились саксофонисты и поступили в УУИ (колледж), и в этом году будут поступать учиться дальше. Интересно то, что старшеклассники уже работают в оркестре наравне со взрослыми. Проявляют интерес к коллективной игре, тем самым приобретают опыт игры в оркестре. Ирек Равилович приветствует игру в оркестре школьников и всячески поддерживает. Вопрос: Какие чувства Вы испытывали, находясь в этот день в зале? Ответ: «Восхищение и гордость. Ведь за дирижёрским пультом стоял мой ученик Ирек Равилович - великолепный музыкант, тромбонист, лауреат нескольких конкурсов, а также обладатель Гран-При международных конкурсов. Когда я спросил у него, как ему удалось собрать такой концерт, он ответил: «Я вложил в этот концерт все силы и душу для родного города и края».

ДИРИЖЕР

Фанзир Файзрахманович Нигматзянов - Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный деятель искусств РБ, Лауреат международных и всероссийских конкурсов, профессор. Вопрос: Какое значение Вы видите в этом событии для музыкальной культуры в целом, и, в частности, в области исполнительства на духовых и ударных инструментах? Ответ: «История духового оркестра городского дворца культуры города Белорецка началась 7 ноября 1922 года. В этот день впервые в истории города колонны демонстрантов прошли под звуки духового оркестра. Сегодня народный духовой оркестр города Белорецка является одним из лучших творческих коллективов башкирского Зауралья, подтверждением чего стал концерт оркестра, посвященный 100-летию юбилею коллектива. Коллективное исполнительство было и остается своеобразным флагманом искусства игры на духовых и ударных инструментах,

ярким выразителем исконных национальных традиций, мощным средством эстетического, нравственного и патриотического воспитания. Умелая постановка руководителем конкретной задачи и ее выполнение участниками оркестра делает осязаемым их собственный творческий рост, приносит радость преодоления трудностей. Виднейшие древнегреческие философы Пифагор, Аристотель, Платон указывали на профилактическую и лечебную силу воздействия музыки. Ее мелодия и ритм изменяют настроение человека, перестраивают его эмоциональное состояние. И я видел, с какими светлыми лицами выходили слушатели после концерта. А как были счастливы сами музыканты! Так что связь психологии, медицины и музыки очевидна. Таким образом, на примере народного (любительского) духового оркестра г.Белорецка можно смело утверждать, что искусство игры на духовых и ударных инструментах в Республике Башкортостан идет в направлении своего дальнейшего развития, которое характеризуется высоким, по сравнению с предшествующими периодами, уровнем исполнительского искусства. Это вселяет надежду, что в будущем духовые оркестры Башкортостана, являющиеся неотъемлемой частью российской музыкальной культуры, будут успешно развиваться и достигнут еще более высокой степени совершенства. Вопрос: Какие чувства Вы испытывали, находясь в этот день в зале? Ответ: «Вы любите духовой оркестр? – вопрос излишний, потому что духовую музыку любят, как правило, все. Когда видишь и слышишь духовой оркестр, то наслаждаешься не только исполняемыми произведениями, но и оригинальностью аранжировок, переложений и инструментовок. Стараешься услышать каждый голос в оркестре, отличить один инструмент от другого. «Музыка похожа на океан, а музыкальные инструменты подобны островам, разбросанным в океане», примерно так сказал однажды знаменитый испанский музыкант Андреас Сеговия. Мой «остров» — это духовой оркестр, поэтому выступление народного духового оркестра Белорецка я слушал с особенным трепетом. Ведь руководителем и дирижером оркестра является Ирек Равилович Исангужин, который в студенческие годы обучался у меня не только оркестровому классу, но и дирижированию. Духовой оркестр – это далеко не шарманка (это музыкальный инструмент, название которого произошло от часто звучащего на этом инструменте шлягера «Прелестная Катарина» - по-французски Шарман Катрин), когда крутишь ручку и раздаётся музыка, а это сложный процесс. И задача дирижера в этом процессе состоит в том, чтобы привить музыкантам мастерство и артистизм, работоспособность и умение добиваться высокохудожественного исполнения. Иреку Равиловичу это удалось. Была ведущая мелодия и подчиненное ей гармоническое сопровождение, в целом получился прекрасный мелодико-гармонический комплекс. Концерт удался. Все произведения прозвучали на бис.

Тайно радуюсь, что в становлении Ирека Рабиловича как дирижера есть частичка и своей души. Поздравляю и желаю дальнейших творческих успехов!»

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

2023 год в России был объявлен годом педагога и наставника. И 100 -летие оркестра имеет к этому самое прямое отношение. Изучая документы из истории оркестра, которыми снабдил меня Ирек, я узнала, что принципы наставничества были заложены едва ли не самого основания этого коллектива. Вот что я прочла в статье А.Горского «Любители музыки», которая была опубликована 16 марта 1937 года: «Везде, где только нужна музыка, там звучит духовой оркестр. Поэтому в городе он пользуется заслуженной известностью и уважением. Сюда идут рабочие, не державшие в руках музыкальных инструментов, но имеющих тягу к занятиям музыкой. Первые знания по музыке кружковцы получают в так называемом ученическом оркестре. Здесь они изучают теорию и знакомятся с нотной грамотой. Играют гаммы и первые несложные вещи. Получив достаточные знания и навыки, кружковцы переходят в самодеятельный духовой оркестр и там продолжают свою учебу. В настоящее время в оркестре играет 26 человек. Большинство из них – это рабочие-производственники. Так корнетист Зыкин работает на заводе доменщиком. Токарь Козлов играет на баритоне. Железнодорожник Искандаров на корнете. Котельщик Копьев – бас. Ученица ФЗУ Котельникова – баритон и т.д. Дети из духового оркестра премировались «посылкой» в пионерские лагеря. 7 бывших беспризорников – воспитанников детских домов, теперь музыканты оркестра. Когда в прошлом году нужно было набрать 25 человек, их явилось 200. И с каждым годом любителей музыки становится все больше и больше». Как видим, артисты оркестра были не только музыкантами, но и первыми преподавателями для своих юных коллег, обучая их всему тому, что умели сами. А представьте только, какой огромный вклад в музыкальную педагогику внесли музыканты оркестра за 100 лет! И благодаря этой преемственности в обучении, выросли и подрастают сейчас все новые поколения музыкантов, объединённых общим прекрасным делом, расцветают новые таланты.

Р.С. Когда я уже почти закончила свою работу над этим очерком, в Уфе завершился V Международный конкурс духовых оркестров «Оркестровый фейерверк» имени В.И.Агапкина, в котором оркестр Белорецка принял участие и получил Диплом Лауреата I степени в номинации «Любительские оркестры». Это был достойный финал уходящему Году педагога и наставника и прекрасное начало новому веку истории славного коллектива! Bravo!

KLARNET UCHUN YARATILGAN DARSLIK, O‘QUV VA USLUBIY QO‘LLANMALARNING TA’LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI.

Bahodir Salixov (O‘ZBEKISTON)

*O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist,
O‘zbekiston Davlat Konservatoriyasi professori.*

Annotatsiya: Maqolada ta’lim sifatini yanada takomillashtirish bo‘yicha qabul qilingan qarorlarga amal qilgan holda o‘qitish jarayonida ta’lim sifatini yaxshilash va takomillashtirish talablarini bajarish maqsadida, klarnet cholg‘usi uchun XX-asrning o‘rtalarida keksa avlod vakillari tomonidan kam miqdorda asarlar yaratilgan. XXI - asrdan boshlab yosh mahalliy kompozitorlarning mazkur cholg‘u uchun yozgan asarlari muallifning o‘quv-uslubiy qo‘llanma, darslik va xrestomatiyalariga jamlanganligi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: klarnet, T.Byom, applikatura, Rapsodiya, Syuita.

Аннотация: с целью выполнения требований по совершенствованию и повышению качества образования в процессе преподавания, следуя принятым в статье решениям по дальнейшему повышению качества образования, в середине XX века представителями старшего поколения было создано небольшое количество произведений для инструмента кларнет. Начиная с XXI века, было отмечено, что произведения молодых отечественных композиторов для этого инструмента сосредоточены в авторских учебно-методических пособиях, учебниках и хрестоматиях.

Ключевые слова: кларнет, Т.Бём, аппликатура, Рапсодия, Сюита.

Abstract: in order to fulfill the requirements for improving and improving the quality of education in the teaching process, following the decisions taken in the article to further improve the quality of education, in the middle of the twentieth century, representatives of the older generation created a small number of works for the clarinet instrument. Since the XXI century, it has been noted that the works of young Russian composers for this instrument are concentrated in the author's teaching aids, textbooks and anthologies.

Keywords: clarinet, T.Boehm, fingering, Rhapsody, Suite.

Davlat tomonidan barcha o‘quv muassasalarida ta’lim sifatini yanada takomillashtirish bo‘yicha qarorlar qabul qilindi. Ta’lim to‘g‘risida qonun, Davlat ta’lim standartlari tasdiqlandi. Jumladan, 2018-yil 27-noyabrda PQ-4038-son “O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarorlarini bajarish maqsadida, o‘qitish jarayonida ta’lim sifatini oshirish va takomillashtirish talablari qo‘yilgan. Musiqa ijrochiligi san’atiga

tegishli vazifalar ham nazarda tutilgan. 1936-yilda Toshkent Davlat konservatoriyasi tashkil qilindi. Ma'lumki, o'sha yillari ta'lim jarayonida damli cholg'ular uchun xorijiy davlatlarda yozilgan va nashrdan chiqqan darslik, o'quv qo'llanma, xrestomatiya va boshqa nota adabiyotlaridan foydalanib kelingan. 1940-yil o'rtalaridan boshlab, O'zbekiston kompozitorlari damli cholg'ular uchun milliy ruxdagi asarlar yarata boshladilar. Sobir Boboyevning klarnet va fortepiano uchun "Rapsodiya" (1948) Fattox Nazarovning klarnet va fortepiano uchun "Syuita" (1949) yozilgan asarlari shular jumlasidandir. Keyingi yillarda taniqli mahalliy kompozitorlarimiz klarnet uchun yangi asarlar ijod qila boshladilar. To'lqin Qurbonov, Po'lat Xoliqov, Mustafo Bafoyev, Anvar Ergashev va Akrom Hoshimovlarning shu yo'nalishdagi sara asarlar yaratayotganliklarini ta'kidlashimiz mumkin. Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari oldiga 2000-yillarda yangi zamonaviy talablarga javob beruvchi o'quv-uslubiy qo'llanmalar, darsliklar yaratish vazifalari qo'yilib, konservatoriyani ijrochilik kafedralarining professor-o'qituvchilari ham ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishga jalb qilindilar.

Satrlar muallifi o'zining ko'p yillik ijrochilik va pedagogik faoliyatiga hamda tajribasiga tayangan holda bir nechta darslik, o'quv va uslubiy qo'llanmalar yaratdi. Uning klarnet uchun yozilgan birinchi darsligi 2002-yili G'ofur G'ulom nomidagi "Adabiyot va San'at nashryoti"da 3000 nusxada chop etildi. Ushbu darslik bolalar musiqa va san'at maktablarini yuqori sinf o'quvchilari, musiqa va san'at kollejlari, akademik litseylari hamda oliy o'quv yurtlarining talabalari uchun mo'ljallangan. Darslikni birinchi qismida Teobald Byomning fransuz tizimidagi klarnetda ijro texnikasini rivojlantirish uchun gammalarni turli shtrixlarda ijro etish, mashqlar va etyudlardan namunalar berilgan. Ikkinchi qismida O'zbekiston kompozitorlarining asarlari o'rin olgan. Bu darslikdan hozirgi kunimizgacha barcha musiqa bilim yurtlarida mutaxassislik fanini o'zlashtirishda samarali foydalanib kelinmoqda. Ayniqsa, gamma va mashqlarni o'rganishda 2006-yilda satrlar muallifining Oliy ta'lim muassasalari uchun mo'ljallangan pedagogik va ijrochilik amaliyotlari nomli o'quv qo'llanmasi nashr qilindi. Ushbu qo'llanma Oliy ta'lim o'quv yurtlarining bakalavriat va magistraturada tahsil olayotgan talabalar uchun pedagogik va ijrochilik amaliyoti fanlarini o'zlashtirishga mo'ljallangan.

Bu fanni o'qitishdan maqsad yuqori malakali ijrochi-musiqachilarni tayyorlash bilan birga bolalar musiqa va san'at maktablari, akademik litsey, musiqa va san'at kollejlari uchun mutaxassislik fanidan malakali o'qituvchilarni tayyorlashdan iborat. Qo'llanmada pedagogik amaliyotni o'zlashtirishga oid talablar va klarnetda chalishni o'rgatishda o'quv-uslubiy tavsiyalar berilgan. T.Byom tizimidagi klarnet applikatura muammolarini o'rganish va qo'llanish mahoratini o'stirishda muallif tomonidan yozilgan maxsus boshlang'ich mashqlar, gamma va etyudlardan namunalar berilgan. O'quv qo'llanmada melizm (bezaklar), ularning turlari va ijro yechimlari batafsil

misollarda keltirilgan. Shuningdek, klarnet ijrochilik amaliyotida qo‘llanmadagi zamonaviy ijro usullari o‘rin egallagan. Talabalarni konsert ijrochilik mahoratlarini rivojlantirish maqsadida qo‘llanmaga zamonaviy kompozitorlarning asarlari kiritilgan. 2007-yilda B.Salixov va B.Matyaqubovlarning hammualliflikda yozgan “O‘zbekistonda damli va zarbli cholg‘ular ijrochiligi tarixi” nomli o‘quv qo‘llanmasi chop etildi. qo‘llanmada Yevropa damli cholg‘ularini avvalo orkestr shaklida O‘zbekistonga kirib kelishi, ularning kapelmeyslrlari va birinchi ijrochi sozandalari haqida ma‘lumotlar, dastlabki musiqiy maktablarning tashkil qilinishi, ilk o‘qituvchi ustozlar haqidagi ma‘lumotlar berilgan. Shuningdek, damli cholg‘ularda ijrochilikni rivojlanishi jarayoni aks ettirilgan. O‘zbekiston Davlat konservatoriyasining tahrir nashriyot bo‘limida tayyorlangan maqolalar to‘plamiga satrlar muallifining klarnet ijrochiligining uslubiy masalalari, O‘zbekistonda damli cholg‘ular ijrochiligi sohasida erishilgan yutuqlar, ijrochilik san‘atini respublika va xalqaro tanlovlarda erishilgan natijalari haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Klarnet cholg‘usida ijrochilik va o‘qitish uslubiyatiga tamal toshini qo‘ygan ustozlar, xususan klarnet ijrochiligini rivojlantirishga katta hissa qo‘shgan O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist, professor Usmon Rizaqulovning hayoti va ijodi haqida ma‘lumotlar berilgan (maqolalar to‘plami) 2007-yil. Shuningdek, 2021-yili muallif tomonidan Mustafu Bafoyevning damli cholg‘ular uchun yozilgan asarlari asosida o‘quv qo‘llanma nashr etildi. Bunga fleyta uchun “Rondo”, goboy uchun “Orzu raqsi”, klarnet uchun “Lirik hikoya”, “qo‘shiq poema”, “Poema”, fagot uchun “Yumoreska”, valtorna uchun “Buxoroda bayram”, truba uchun “Ufar”, “Pomircha raqs”, “Skerso”, trombon uchun “Pe’sa” kabi asarlar mujassam etildi. Bular o‘quv dasturlariga kiritilib, hozirgi kunda o‘quv jarayonida qo‘llanib kelinmoqda. 2024 -yilda yana bir o‘quv qo‘llanma nashrga tayyorlandi.

Ushbu o‘quv qo‘llanmaga O‘zbekiston kompozitorlarining klarnet uchun maxsus yozilgan asarlari kiritilgan. Unda atoqli kompozitorlarning asarlari bilan birgalikda hozirgi davrda yosh ijodkorlar tomonidan yaratilgan asarlar o‘rin olgan. Bu asarlar shakli, ohangi va usuli jihatidan oddiydan tortib, zamonaviy murakkab janrda yozilgan: Fattox Nazarov (1919-1982) klarnet va fortepiano uchun “Syuita”. Sobir Boboyev (1920-2004) klarnet va fortepiano uchun “Rapsodiya”. To‘lqin Qurbonov (1936-2002) klarnet va fortepiano uchun “Improvizatsiya”. Mustafu Bafoyev (1946) klarnet va fortepiano uchun “Lirik hikoya”, “Qo‘shiq-poema”. Po‘lat Xoliqov (1927-2003) klarnet va fortepiano uchun “Skerso”, “Konsertino”. Akrom Hoshimov (1963-2022) klarnet va fortepiano uchun “Raq’s”, “Afsona”. Anvar Ergashev (1954-2022) klarnet va fortepiano uchun “Sharq kaprichchiosi”. Dilshod Qurbonov (1974) klarnet uchun solo “Tog‘liklar xirgoyisi”. Abdujalil Abdusattorov (1992) “Faryod” klarnet uchun solo.

Yuqoridagi keltirilgan darslik, o'quv va uslubiy qo'llanmalardagi asarlar mutaxassislik fanining barcha bosqichlarida o'quv dasturlarida o'z aksini topgan bo'lib, ta'lim jarayonida, konsert ijrochilik faoliyatida hamda Respublika va Xalqaro tanlovlarda ijro etilib kelinmoqda. Barcha asarlardagi klarnet partiyalari muallif tahriri ostida nashr qilingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Salixov B. "Pedagogik va ijrochilik amaliyotlari" (Klarnet mutaxassisligi uchun). Oliy ta'lim muassasalari uchun o'quv qo'llanma/"Musiqi". T-2006.48 b.
2. Salixov B., Matyaqubov B. "O'zbekistonda damli va zarbli cholg'ular ijrochiligi tarixi". T., 2007 y.

К ВОПРОСУ О ШТРИХОВОЙ ТЕХНИКЕ ИСПОЛНЕНИЯ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ.

Савиных А.А. (РОССИЯ),

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Детская центральная музыкальная школа».

Аннотация: Статья посвящена анализу штриховой техники исполнения на духовых инструментах. Рассматривается исторический контекст развития музыкального исполнительства и роль штрихов в создании художественного образа. Подчеркивается важность штрихов как одного из ключевых средств музыкальной выразительности, влияющих на характер и окраску звука, а также их роль в соединении звуков между собой. Освещается процесс формирования культуры штрихового исполнения, начиная с эпохи Баха до современности, включая различия в подходах композиторов к штриховке нотного текста. Особое внимание уделено педагогическим аспектам обучения штриховой технике, таким как правильное понимание артикуляции, освоение динамических оттенков и систематическая тренировка. Указывается на необходимость развития штриховой техники с первых уроков игры на духовом инструменте для повышения профессионального уровня музыканта.

Ключевые слова: штриховая техника, духовые инструменты, музыкальное исполнение, артикуляция, динамические оттенки, музыкальная педагогика, штрихи, атака звука, интерпретация.

Annotatsiya: Maqola puflama cholg'ularida shtrixlar ijro texnikasini tahlil qilishga bag'ishlangan. Musiqiy ijrochilik rivojlanishining tarixiy sharoiti va badiiy obrazni yaratishda shtrixlarning roli ko'rib chiqiladi. Shtrixlarning ahamiyati musiqiy ifodalilikning asosiy vositalaridan biri sifatida, tovushning xarakteri va rangiga ta'sir qilish, shuningdek, ularning tovushlarni bir-biri bilan bog'lashdagi roli ta'kidlanadi. Bax davridan to hozirgi kungacha bo'lgan shtrixlar ijrochilik madaniyatining shakllanish jarayoni, jumladan, kompozitorlarning musiqiy matnni soylashga bo'lgan

yondashuvlaridagi farqlar yoritilgan. Shtrixlar san'atni o'rgatishda artikulyatsiyani to'g'ri tushunish, dinamik tuslarni o'zlashtirish va tizimli o'qitish kabi pedagogik jihatlarga alohida e'tibor beriladi. Musiqachining kasbiy saviyasini oshirish uchun puflama cholg'u chalishning dastlabki darslaridan boshlab shtrix texnikasini rivojlantirish zarurligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: shtrixlar texnikasi, puflama cholg'ular, musiqiy ijro, artikulyatsiya, dinamik tuslar, musiqiy pedagogika, shtrixlar, tovush atakasi, talqin.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the stroke technique of performance on wind instruments. The historical context of the development of musical performance and the role of strokes in the creation of an artistic image are considered. The importance of strokes as one of the key means of musical expressiveness, influencing the character and coloring of the sound, as well as their role in connecting sounds with each other is emphasized. The process of formation of the culture of stroke performance, from the era of Bach to the present day, is covered, including the differences in the approaches of composers to the shading of musical text. Particular attention is paid to the pedagogical aspects of teaching stroke technique, such as the correct understanding of articulation, mastering dynamic shades and systematic training. The need to develop stroke technique from the first lessons of playing a wind instrument in order to improve the professional level of a musician is indicated.

Keywords: stroke technique, wind instruments, musical performance, articulation, dynamic shades, musical pedagogy, strokes, sound attack, interpretation.

У музыкального инструментария очень древняя история. Первые музыкальные инструменты появились в эпоху палеолита и неолита. Их начальными функциями были магическая, сигнальная и другие. Однако время изменило старинные инструменты. Сейчас они сильно отличаются от своих предшественников, и духовые в том числе. Они стали много совершеннее как по своему внешнему виду, так и по своим функциям.

Хотя звучание и качество звука у каждого инструмента определяется изначально качеством самого инструмента, именно мастерство исполнителя вносит в инструмент новую жизнь. И именно оно является определяющим в полноценном раскрытии музыкального образа, созданного композитором.

Музыкальное произведение складывается из огромного комплекса средств музыкальной выразительности, благодаря которым оно и рождается. И немаловажную, а порой и существенную, роль среди них играют штрихи - приёмы придания музыкальному звуку определённого характера и окраски, а также соединение звуков между собой. Они могут многое, и создать, и даже поменять в общей звуковой палитре произведения.

Отсюда несомненно важна роль данного направления педагогической работы в музыкальных школах. Наблюдения за игрой начинающих музыкантов на зачетах, экзаменах показывают: многие из них не владеют или не пользуются в должном объеме всем разнообразием штриховой техники. Играют ограничено

простейшими приемами. Их штриховая техника находится не на должном уровне.

Культура штрихового исполнительства складывалась постепенно. Композиторы эпохи Баха не выставляли в нотной записи штриховые знаки. Классики Гайдн, Моцарт, Бетховен уже конкретизировали нотный текст знаками, указывающими характер исполнения. У композиторов-романтиков довольно детально выставлены в нотах штриховые обозначения. А у современных композиторов нотный текст изобилует и пестрит штриховыми знаками.

Однако не всегда нотный текст детально проштрихован. В отдельных случаях исполнитель сам вправе расставить штрихи, преследуя цель добиться наилучшего звучания авторского текста и осуществления собственной интерпретации. При этом следует иметь в виду, что заменять можно штрихи, принадлежащие к одной и той же группе.

Замена заливочных штрихов штрихами, исполняемыми атакой языка, есть вторжение в авторский текст. Такую замену штрихами можно сравнить с редактированием.

Основанием для замены лиги может быть не предусмотренное автором дыхание и невозможность исполнения такой фразы.

В оркестровых партиях изменения штрихов должны быть согласованы с исполнителями на других инструментах, совместно с которыми исполняется данная фраза. Это необходимое условие для достижения ансамбля.

Понимание штрихов и применение их на практике так же сложно, как сложно понимание и исполнение музыкальной фразы. Здесь требуется и определённая профессиональная подготовка, и общемузыкальная культура, и дарование.

Если способы выполнения штрихов на разных инструментах имеют свою природу и свои особенности, то по характеру звучания штрихи должны быть близкими на всех инструментах. На этом основывается понимание штрихов всеми музыкантами, независимо от инструмента, на котором они играют.

В духовой практике используется всё разнообразие штриховой техники - такие штрихи как маркато, *мартеле*, *фруллато*, конечно же, *легато*. Многие из штрихов образовались на основе опыта скрипачей и вокалистов, в частности *detache*, *portato*, *staccato*. В исполнении на духовых инструментах штрихи делятся в основном на две группы: к первой относятся те, которые исполняются с атакой, ко второй - без атаки.

Без понимания таких категорий как атака и артикуляция невозможно исполнение штрихов при игре на духовых инструментах. С первой всё понятно. Атака – это первый элемент звука, его начало. Умение играющего находить для

каждого штриха нужную атаку звука является важнейшим элементом для выполнения штрихов. Постоянное изменение твердости или мягкости атаки звука придает штрихам необычную гибкость и разнообразие их оттенков.

А вот артикуляцию часто путают со штрихами. Очень четко на наш взгляд разграничил эти понятия профессор И. Ф. Пушечников. В его работе «Значение артикуляции на гобое» говорится: «Под артикуляцией мы понимаем, как это принято в фонетике, совокупность двигательных приёмов, которыми достигается тот или иной звуковой результат. Штрихами мы назовём определённые формы звуков, возникающие в результате различной артикуляции».

Другое принципиально важное замечание касается динамических оттенков. Динамические оттенки позволяют один и тот же штрих исполнить в пяти-шести звуковых градациях, что играть громко, а что тихо - сегодня наиважнейший принцип интерпретации. Однако здесь нужно понимать: динамические оттенки разнообразят звучание штриха, как бы расцветивают его, но они не должны изменять сущность штриха.

Освоение штрихов при музыкальном исполнении необходимо начинать буквально с первых же уроков игры на духовом инструменте. Очень важно, чтобы учащийся мог как можно скорее проникнуться сознанием того, что владение способностью применять различные штрихи при исполнении музыкальных произведений, является неотъемлемым показателем уровня профессионализма музыканта.

Совершенствование техники штрихов немыслимо без систематической тренировки (ежедневных занятий на инструменте).

Знание штрихов необходимо каждому исполнителю, ибо вне определённого штриха не может быть правильно сыграна ни музыкальная фраза, ни отдельный звук, ни тем более целое произведение. Чем разнообразнее исполнитель применяет на практике штриховые оттенки - тем выше будет мастерство музыканта - исполнителя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Диков Б.А. Методика обучения игре на духовых инструментах [Текст] / Б. А. Диков – М.: Музгиз, 1962. – 115 с.
2. Платонов, Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах [Текст] / Н. Платонов. – М.: Музгиз, 1958. - 222 с.
3. Петрушин В. И. Музыкальная психология: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд. [Текст] / В.И. Петрушин. – М.: Академический Проект: Трикса, 2008. – 400 с.

4. Пушечников, И. «Значение артикуляции на гобое». Методика обучения на духовых инструментах [Текст] // Методика обучения игре на духовых инструментах. М.: Музыка, 1971. – Вып. 3. – 191 с.
5. Розанов, С. Основы методики преподавания игры на духовых инструментах [Текст] / С. Розанов. – М.: Госмузиздат, 1938. – 51 с.
6. Сумеркин, В.В. Методика обучения игре на тромбоне [Текст] / В.В. Сумеркин // Учебное пособие для музыкальных вузов. – М.: Музыка, 1991. – 173 с.

ANSAMBL IJROCHILIGIDA IFODAVIY VOSITALAR

Javlon Rajabiy (O‘ZBEKISTON),

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi

“Puflama va zarbli cholg‘ular kafedrası” dotsenti

Annotatsiya: Bu maqolada O‘zDK bakalavriyat talim yo‘nalishi talabalari hamda maxsus musiqa maktab tarbiyalanuchilari uchun “Ansambl sinfi” fanidan uslubiy masalalarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish xususida so‘z boradi. Damli cholg‘u ansamblarda maxsus musiqiy atama va terminlar qo‘llanishini ahamiyati va vazifalari haqida ma’lumotlar berilgan. Ifodaviy ijro vositalardan foydalanish va asarlarni badiiy yoritilishidagi o‘rni xususida uslubiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Texnologik ijro, koordinatsiya, mutanosiblik, hamjixatlik, ibora, ifoda vositasi, ijrochilik amaliyoti, shtrix, artikulyatsiya, agogika, ijro nafas, applikatura, uslubiy tavsiyalar, intonatsiya, imkoniyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается реализация методических вопросов по предмету “Класс ансамбля” для студентов бакалавриата ГКУз и учащихся в специализированных музыкальных школ нашей Республики. Дана информация о значении и целях использования специальных музыкальных терминов в духовых ансамблях. Даны методические рекомендации по использованию выразительных средств исполнения и их роли в художественной раскрытии произведений.

Ключевые слова: Технологическое исполнение, координация, пропорция, совокупность, фраза, средства выразительности, исполнительская практика, штрих, артикуляция, агогика, исполнительское дыхание, аппликатура, методические рекомендации, интонация, возможность.

Abstract: This article discusses the implementation of methodological issues in the subject “Ensemble class” for undergraduate students of the State University of Culture and students in specialized music schools of our Republic. Information is given about the meaning and purpose of using special musical terms in wind ensembles. Methodological recommendations are given on the use of expressive means of performance and their role in the artistic development of works.

Keywords: Technological performance, coordination, proportion, totality, phrase, means of expression, performing practice, stroke, articulation, agogics,

performing breathing, fingering, methodological recommendations, intonation, possibility.

Damli cholg'ular ijrochiligining ifoda vositalariga quyidagi tushunchalar kiradi: tovush ohangi, tembr, intonatsiya, shtrixlar, vibrato (tebranish), ritm, metr, temp, agogika, artikulyatsiya, frazirovka, dinamika va nyuansirovka.

Agogika – belgilangan tempdan biroz og'ishda (*tezlashish-sekinlashish*) ifodalanadi. Pianistlar, pedal yoki tushe deb nomlashadi². Damli cholg'ular ijrochiligida bu usullar ichiga yana, lab va til texnikasi, qo'sh stakkato, frulyato, glissandolar kiradi. Garchi qo'sh stakkato – bu uslubiy texnik ijro xisoblansa, furlato va glissandolar shtrixlar qatoridan o'rin olgan. Bularning barchasi shuni ko'rsatadiki, ijro vositalari yoki ifodaviy vositalar tushunchasiga yagona ta'rif va aniq yondashuvlarga ega emas.

Ijro vositalari va ifodaviy vositalar yagona ijodiy jarayonning ikki tomonidir. Ijro vositalariga barcha texnologik ijro tomonlar bilan bog'liq bo'lgan xatti-harakatlardagi me'yorlarni bajarilishi kiradi. Texnologik tomon bu – cholg'u sozning holati, mundshtuk, trost; ijro postanovkasida, bosh, qo'l, ambyushyur; nafas ijrochilik texnikasida, til texnikasi (**qattiq, yumshoq, yordamchi xujum**); artikulyatsiya – ijro vaqtida talaffuz; barmoqlar texnikasi (**tezlik, aniqlik, izchillik**); applikaturani qo'llash bilimi (**asosiy, yordamchi, qo'shimcha**).

Ifodaviy vositalarga sanab o'tilgan ijro vositalardan qo'llanishda badiiy natijasi bo'lgan barcha narsalar kiradi. Eng muhim ijro vositalardan biri bu tovush ohangidir. Ohang ijro vosita sifatida tovushning ifodaliligini yoritilishida musiqani hissiy ta'sir etish kuchini to'liqroq belgilaydi. Barcha jamoalar o'rtasidagi ishtirokchilar munosabatini uchta asosiy toifalarga ajratish mumkin: bu ansambl jamoalarning hamjihatlik turlaridan birinchisi - avtoritar, ikkinchi - liberal va uchinchi – kollegial guruhdir. **Avtoritar** guruhning tavsifida, bir musiqachi boshqa a'zolarga nisbatan aytgan talab hamda majburiyatini so'zsiz bajarilishi lozimligi va ularga maksimal ravishda ta'sir o'tkazishi bilan aks ettiriladi. Ma'lum bo'lishicha ijodiy hamkorlikda faoliyat yuritib kelayotgan va yuksak ijodiy natijalar bilan keng jamoa o'rtasida muvaffaqiyat qozonishda e'tirof etiladigan va ijodiy tashabbus hamda ijro huquqlarini belgilaydigan holat avtoritar guruhlarda juda kam uchraydi. Ularda musiqachilardan yuksak ijodiy faollikni talab qiladigan va ijrodagi mushkul vaziyatlarda to'g'ri hulosalar chiqarishda pand beradigan holatlar kuzatiladi. **Liberal** turidagi guruhlarda esa aksincha vaziyat yuzaga keladi. Bu kabi ansamblalarda sardorlik qilib, maqsad sari o'zi bilan yetaklovchi ilg'or musiqachi bo'lmaydi. Ijro amaliyotda bu kabi ansambl guruhlari o'quvchilar ansamblida ko'plab uchraydi. Bunday ansambl jamoalari o'quv

² Tushe – fortepiano ijrochiligining o'ziga xos usuli bo'lib, torli cholg'ularda esa bu - shtrixlar, vibrato, ijro applikaturasi va barmoqlar texnikasini anglatadi.

reja asosida sinf darslarini o'zlashtirib bo'lganlaridan so'ng o'z ijodiy faoliyatiga yakun yasaydilar. Bu jamoa hamkorlikdagi faoliyatda asarlarni o'zlashtirish va ansambl ijrochilik amaliyoti bilan tanishish bilan chegaralanib qoladi. **Kollegial** turdagi ijodiy ansambl guruhlar munosabatida progressiv jihatlari bilan keskin ajralib turadi. Chunki, bu jamoada har bir ansambl ishtirokchisi o'zini ijodiy mahoratlarini to'liq amalga oshirishga erishadi. Ish jarayonida ijodiy yondashuv, hamfikirlik, hamjihatlikda shakllanish, erkin fikrlar almashuvi va muammoli holatlar yechimini birgalikda topishga erishadilar.

Barcha damli cholg'u ijrochilari chiroyli tovush ohangiga ega bo'lishlari kerak, ya'ni cholg'u sozning tovushi toza, ravshan, nafis va dinamik ko'rsatkichlar bilan rangbador bo'lishi lozim. Shu bilan birga, tovush xarakteri ijro etilayotgan musiqa mazmuni bilan uzviy bog'liq bo'lishi ham lozim. Tovushni ifodaliligi uchun intonatsiyaning sofligi alohida ahamiyatga ega. Musiqachining eshitish qobliyatini qanchalik nozik va yaxshi rivojlangan bo'lsa, u ijro vaqtida intonatsiya qilishda shunchalik kamroq xatolarga yo'l qo'yadi. Muhim ijrochilik vositalar qatorida texnik mahoratni ham aytib o'tishimiz joiz.

Damli cholg'ular ijrochilari uchun texnik mahorat turli xil ko'rinishdagi elementlardan iborat: yaxshi rivojlangan ijrochilik nafas texnikasi, lablarni elastikligi va harakatchanligi, tilning harakatchanligi, barmoq harakatlarning tezligi va koordinatsion izchilligi. Damli cholg'ularning har biri ijro texnikaning eng murakkab elementlari hususida o'ziga xos maxsus tushunchalarga ega. Masalan, yog'och guruh cholg'ulari uchun barmoqlar harakatining texnikasini koordinatsion ijrosi juda murakkab bo'lsa, bu o'rinda mis cholg'ular guruhida lab texnika harakatini misol qilib taqqoslasak bo'ladi.

Ansambl ijrochiligida ijrochi musiqiy asarning tuzilishini (*motivlar, iboralar, jumlar, davrlar*) to'g'ri aniqlash, sezuralarni to'g'ri o'rnatish va bajarish, mahalliy va yuksak avj nuqtalarini aniqlash hamda amalga oshirish, musiqiy janrdagi stilistik xususiyatlarini to'g'ri yetkazish qobliyatini tavsiflovchi musiqiy frazirovkalar ham alohida ahamiyatga ega. Musiqiy tafakkurni jonli ijro nafasda aks ettiruvchi musiqiy iboralar, asarning badiiy mazmunini ifodalash vositasi sifatida xizmat qiladi.

Ansambl ijrochiligida musiqiy frazirovkalarining muhim qismi bu dinamikadir. Ansamblda barcha dinamik ko'rsatkichlarni mohirona bajarilishida umumiy musiqiy ijroni sezilarli darajada jonlantiradi va uni monotonlik hamda bir tekislikdan mahrum qiladi. Ansambl ijrochiligida odatda ikki turdagi dinamik ko'rsatkichlar qo'llaniladi: birinchisi - bosqichli yoki terrat dinamikasi, bu tovushning asta-sekin kuchayishi yoki zaiflashini o'z ichiga oladi (*ppp, pp, mp, mf, f, ff*), ikkinchi turdagi dinamika - kontrastli dinamika deb ataladi, bu tovush kuchida keskin kontrastdan iborat (*piano-keskin forte*). Shuni ta'kidlash kerakki, dinamik ko'rsatkichlar mutlaq emas, balki nisbiydir (*ba'zilar uchun forte, boshqalar uchun mezzo forte*), shuning uchun

musiqachiga bu ko‘rsatkichlarni to‘ldirish yoki kengaytirish huquqi berilishi maqsadga muvoffiq.

Musiqiy iboralarning juda muhim elementi agogikadir – bu harakat tezligidagi biroz sezilarli o‘zgarishda (tempdan og‘ish) namoyon bo‘ladi. Agogik tushlarni mohirlik bilan qo‘llanilishi musiqiy ijroni ijodiy tabiatini ochib beradi. Eng murakkab va qiyin agogik nuans – bu *rubato* (*ritmik erkin ijro*) ijrochilik san’atida kuzatiladi³.

Musiqqa ijrochilik amaliyotida shtrix va til xujumi (*keyingi navbatda artikulyatsiya*), ifoda vositalari o‘rnida muhim ahamiyatga ega. Shtrixlar ijroni ifodaviy ekspressivligini oshirishda yordam beradi. Ularni mohirona qo‘llash, ansambl ijrochiligi imkoniyatlarini yanada kengaytiradi va musiqqa mazmunini yoritishga kamarbasta bo‘ladi. Ansambl ijrochiligida, shtrix va artikulyatsiya turlari bajarilishining asosiy shartlari, bu birinchidan - talabalarning umumiy tushunchalari hamda ularning mohiyatini anglashi bo‘lsa, ikkinchisida shu asosda hamjihatlikdagi ularni ijrosi hisoblanadi.

Shtrix va artikulyatsiyalar o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lsada, ularning xar biri ikki xildagi ijodiy jarayonni o‘zida namoyon etadi. Demak, shtrix – nazariy tomondan ularni qanday uslubiy ijro etishni anglatsa, artikulyatsiya – bu ma’lum bo‘lgan barcha shtrixlar musiqachini ijrochilik mahoratining ifoda sifatida belgilanadi. Ya’ni, ansambl musiqachilarni ko‘nikma mahorati, uslubiy ijrosi, ijro apparatlarini fiziologik tuzilishi natijasida, nazariy ijro etilishi ko‘zda tutilgan shtrixlar, amaliy ijroda artikulyatsion farqlar bilan ajralib turishi tabiiy xolat. Demak, ansambl ijrochililigida aynan mana shu ikki ijodiy farqlarni aniqlik bilan bajarilishini ta’minlab, umumjamoaviy artikulyatsion aniqlik va mutanosiblik prinsipida yo‘lga qo‘yilishi maqsadga muvoffiq bo‘ladi.

Bir butun ijroning murakkabligi shundaki, talabalar shtrix va artikulyatsiya xarakterini yaqinlashtirishdan tashqari, bir vaqtning o‘zida intonatsiya va dinamikani ham muvofiqlashtirishlari lozim. Ansamblda shtrix va artikulyatsiya sinxron va yakdillikda ifoda etilishi birinchi navbatdagi muhim masalalar qatorida turadi.

Labial, tilsimon va mundshtukli cholg‘ularda tabiiy tovush hosil qilish turlicha bo‘lgani bois, bu turdagi ansamblda dastlabki tovush chiqarish jarayoni qiyin vaziyatlar bilan kechadi.

Damli ansambllarda shtrix va artikulyatsiyalar ifodasida til zarbining qattiq va yumshoq ijro etilishi farqlanishi kerak. Shtrix va artikulyatsiyani tenglashtirishning eng oson va sodda uslubini qo‘llashda, o‘xshash musiqiy farazlarni, har xil cholg‘ularda ketma-ket ijro etilishi bilan nazoratga olib to‘g‘rilash mumkin.

³ Rubato- tempo rubato (so‘zma-so‘z “o‘g‘irlangan vaqt”, italyancha-rubare “o‘g‘rilash”) akademik musiqqa asarni ijro etishda bastakor tomonidan berilgan temp ko‘rsatmalaridan biroz chetga chiqqan tempning o‘zgarishi. Ijrochi asarni talqin qilish elementlaridan biri.

Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, ansambl va xususan kamer ansambl amaliyotida shtrixlar, ijrochilik madaniyatini aniqlovchi sifatida tovush ohanglarini yo'naltiradi. Dinamik palitraga, musiqiy iboralarga oydinlik va aniqlik kiritadi. Ansamblida har bir nota, har bir tovush ohangi ijrochilar tomonidan eng muhim ashyolar sifatida baholanishi lozim. Chunki, kamer ijrochiligi birinchi navbatda har bir bo'lakcha va lavhalarni sinchkovlik bilan talqin etilishini talab qiladi.

Ushbu mavzudan asosiy maqsad, barcha ansambl ishtirokchilardan nazariy bir xil shtrixlarni, artikulyatsion aniqlikda baravar ijro talaffuzlarini tarbiyalashdan iborat.

Puflab chalinadigan cholg'ularda ijro qilinadigan asosiy shtrixlarga quyidagilar kiradi: **detashe, legato, stakkato**.

1. **Detashe** – (fr. *detache, detacher* so'zidan - alohida degan ma'noni anglatadi) tilning alohida qattiq zarbi ishtirokida har bir tovush yetarli darajada cho'zib ijro qilinadi. Ijrodagi bo'g'ini: *ta, tu, ti*. U nota yozuvida maxsus belgilar bilan ifodalanmaydi. Detashening o'ziga xos xususiyatlaridan biriga, uni tovushlar orasida pauzalar bilan emas, balki til urg'usi bilan ajratilishi kiradi.

2. **Legato** - (it. *legato* – ulangan, bog'langan, silliq o'tish degan ma'noni anglatadi) birinchi tovushdan keyingi tovushga til zarbi - xujum ishlatilmaydigan shtrixga legato deyiladi. Bu shtrixda til birinchi notaga zarbni berib, keyingilarida ishtirok etmaydi. Tovushlar bir-biri bilan uzluksiz va urg'usiz silliq bog'lanib keladi. Ammo bunda ohanglarning biridan biriga (glissandoga o'xshab) sirpanib o'tishiga yo'l qo'ymaslik uchun talabalar lablarini keyingi tovushni ijrosiga oldindan tayyorlab borishlari lozim⁴.

3. **Stakkato** – (it. *staccato* – alohida, uzib-uzib, qisqa-qisqa degan ma'nolarni anglatadi) tilning keskin lekin tez va yengil uriladigan zarblari natijasida, har bir tovush yarmigacha qisqartirilib chalinadi. Ularning cho'zimi, ijro etiladigan asarning sur'ati va stilistik xarakteri bilan belgilanadi. Eng muhimi, qisqa chalinadigan har bir tovush, o'zining yorqin intonatsiyasi va tembrini yo'qotmasligi muhim. Stakkato shtrixi, notalar ustiga qo'yiladigan nuqtalar bilan belgilanadi⁵.

Yuqoridagi asosiy shtrixlardan tashqari, qo'shimcha shtrixlar ham qo'llaniladi. Masalan: **Markato** – (it. *markato* – ta'kidlab, urg'u bilan) nota yozuvida u urg'u bilan ko'rsatiladi. Tovushning o'tkir boshlanishi va tovushning tugashi asta-sekin zaiflashishi bilan yakunlanadi. **Martelle**- (it. *martele* – zarb bilan, yanchmoq) notalarda u yuqoriga yoki pastga qaragan vilka ko'rinishida belgilanadi. Har bir tovush bir-biridan alohida, aniq, urg'uli hujum bilan ijro etilib, ovoz balandligi boshidan

⁴ Trombon cholg'usida eng qiyin shtrixlar qatoridan o'rin olgan legato shtrixi, aksariyat boshlang'ich musiqa tarbiyalanuvchilarida glissando shtrixiga o'xshash ijro xolatlari yuzaga keladi. Bunda pozitsiyalarga aniqlik bilan o'tish ko'nikmasi xosil bo'lgandan so'ng, legato shtrixi o'z maqomida ifodalanishga zamin yaratiladi. Qolgan mis cholg'ularda bu shtrix lab va ijro nafas texnikasi mutanosibligi faoliyatida amalga oshiriladi.

⁵ Stakkato – klarnet cholg'usida tat bo'g'ini yordamida ijro etilsa, mis cholg'ularida **tu** yoki **ta** bo'g'inida chalinadi. yog'och va mis cholg'ularda yana ikkitalik (**ta-ka**) bo'g'inida va uchtalik stakkato bo'g'inlarida (**ta-ka-ta** yoki **tu-ku-tu**) ham qo'llaniladi.

oxirigacha teng bo‘ladi. **Non legato yoki non stakkato** – (**it. non legato** – legato emas, bog‘lanmagan) liga ostidagi nuqtalar bilan ko‘rsatiladi. Tovushlarni yumshoq, bog‘lanmagan ijrosi. Bunda, har bir tovush orasida pauza hosil bo‘ladi. Til hujumidagi bo‘g‘ini: **ti, tu, ta**. Noaniq, aniqlanmagan yashirin til hujumiga yo‘l qo‘yilmaydi. Har bir nota biroz qisqartilishi bilan ifodalanadi.

Portamento yoki **portato** – (*it. portamento, portato*- olib yurish, yetaklash) - vokal ijrochiligi tajribasidan olingan shtrix bo‘lib, tovushdan tovushga yengil, nozik sirpanib o‘tishni ifodalaydi. Nota yozuvida usti yoki ostiga maxsus chiziqchalar va ligalar bilan yoziladi. Ijro bo‘g‘inida yumshoq til bilan bajariladi: **du, da, di**. Tovush silliq, uning davomiyligi oxirigacha saqlanib qoladi. Ambyushur va ijrochilik nafas olish bilan muvoffaqlashtirilgan tovush hujumini o‘zlashtirishda shtrixlarning barcha texnik va ifodaviy imkoniyatlaridan foydalanishga imkon yaratadi.

Uslubiy tavsiyalar:

Shtrixlarni mukammal o‘zlashtirida, gamma, arpedjio va etyudlarni ijro etish muhim rol o‘ynaydi. Bunda o‘qituvchi mashqdan oldin, qanday shtrixda ijro qilishni belgilaydi va zarur hollarda, ularning ahamiyati to‘g‘risida eslatib o‘tadi.

Tovush atakasi. Ataka – bu tovush hosil qilishning boshlang‘ich urg‘usi hisoblanadi. Ijrochilik tajribasida tovush urg‘usining ikki xil turi qo‘llaniladi: Yumshoq va qattiq. Qattiq urg‘u “**tu**” yoki “**ta**”, yumshoq “**du**”, “**da**” yoki “**di**”.

Uslubiy tavsiyalar:

1. Til hujumining turi va qanday talaffuz bilan atalishini o‘qituvchining o‘zi belgilaydi.
2. Til hujumi xarakterini ifodaviy yaqinlashtirishga erishgandan keyin, tovushlarning bir vaqtda chalinishiga, ularning dinamik mutanosibligi, intonatsiya sofligi va tovushlarning usul cho‘zimini aniq tengligiga e‘tibor qaratish zarur. Bunda, ansamblidagi takrorlanayotgan tovushlar, to‘g‘ri o‘lchovda yagona ijrochi chalayotgandek chiqsa, masala to‘g‘ri yechim topgan deb hisoblash mumkin.
3. Til hujumi bir butunligini takomillashtirishda shtrixlar qo‘llanilgan gamma, arpedjio, etyud va mashqlarni ijrosi katta ahamiyat kasb etadi.
4. Til hujumi ustida ishlashda, bosh estetik masala diqqat markazida bo‘lmog‘i lozim: Bunda tilning qattiq urg‘usi, “**ta**” bilan olinadigan ataka juda keskin bo‘lmasligi va yumshoq ataka aniqlikni saqlashi zarur. To‘g‘ri yo‘naltirilgan urg‘u aniq intonatsiyaga erishishga imkon yaratadi.

Turli ijro vositalarni uchta asosiy guruhga bo‘lish mumkin:

- tovush sifatiga tegishli vositalar (tembr, intonatsiya, vibrato);
- texnologik sifatga tegishli vositalar (barmoqlar xarakatchanligi, til texnikasi, ijrochilik nafas texnikasi);
- umumiy musiqiy ifoda vositalari (musiqiy iboralar, dinamika, agogika, shtrixlar, applikatura).

Bunday bo‘linishlarning barchasi shartli ko‘rinishda keladi albatta, chunki musiqada ijro vositalari o‘rtasida juda yaqin organik bog‘liqlik mavjud. Shunday bo‘lsada, ifodali tovush ma’lum bir texnik mahoratning ko‘rsatkichi bo‘lib xizmat qiladi. Musiqiy iboralar esa, tovush ohangi va texnik ko‘nikmalarni bir vaqtning o‘zida qo‘llanilishida namoyon bo‘ladi. Ansambl ijrochilik mahoratida barcha ijro vositalarining o‘ziga xos xususiyatlari nafaqat ularning yaqin o‘zaro bog‘liqligi, balki badiiy maqsadlar va badiiy vazifalarga to‘liq bo‘ysundirilishida belgilanib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Б. Диков - “Методика обучения игры на духовых инструментах», 1983.
2. Б. Матякубов – “Дамли ва зарбли чолғуларда чалишни ўргатиш услубияти” - Т., 2008.
3. В. Мелкомини “Значение ансамблевой подготовки в обучении музыканта-исполнителя на духовых инструментах” Т.,2008. Рукопись.
4. В. Мелкомини “Роль камерного и духового ансамбля в воспитании музыканта-профессионала” - Т.,2000. Методическая статья. Рукопись.
5. Р. Петров, Б. Матякубов - “Чолғушунослик ва чолғулаштириш”- Т., 2006.
6. Б. Салихов, Матякубов Б. – “Ўзбекистонда дамли ва зарбли чолғулар ижрочилиги тарихи” - Т., 2007.
7. Н. Платонов - “Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах”. - М.,1958.
8. Р. Нигматов - “Дамли чолғулар ансамбллари”-Т., “Нишон-Ношир” 2013.
9. С. Розанов – “Основы методики преподавания и игры на духовых инструментах” – М., 1935.
10. В. Соловьев – “Ансамбли для духовых инструментов” – Издательство “Музыка”. Л., 1979.
11. В. Соловьев – “Ансамбли для духовых инструментов” – Издательство “Музыка”. Л., 1982. Выпуск 2.
12. Сборник пьес в переложении для духовых инструментов – флейта, гобой, кларнет, валторна и фагот. Государственное музыкальное издательство. Москва 1958.
13. Квартеты для деревянных духовых инструментов. Переложение А. Дидерихса. Л., Издательство Музыка 1972.
14. В. Соловьев – “Ансамбли для духовых инструментов” – Издательство “Музыка”, Л., 1987. Выпуск 4.
15. Ю. Усов – “Хрестоматия педагогического репертуара для ансамблей” – М., Издательство “Музыка”1968. Выпуск 2.
16. А. Федотов – “Методика обучения игре на духовых инструментах” – Издательство “Музыка”., 1975.
17. Б. Диков – Методика обучения игре на кларнете., Издательство «Музыка» Москва, 1983.

18.Б. Матякубов – “Дамли чолғуларда ўқитиш услубияти”, Муסיкий олий таълим муассасаларининг дамли чолғулар бакалаврият босқичи талабалари учун ўқув қўлланма. “Муסיқа” нашриёти – 2023.

MUSIQACHILARNI DAMLI VA ZARBLI CHOLG‘ULARDA O‘QITISHDA USTOZ-SHOGIRD AN‘ANALARINING UMRIBOQIYLIGI

Yu.Ya. Niyazov (O‘ZBEKISTON),

*O‘zbekiston davlat konservatoriyasi “Akademik ijrochiligi” fakulteti
“Puflama va zarbli cholg‘ular” kafedrasida dotsenti.*

Annotatsiya: Talabalarga har qanday musiqa asbobida mahorat bilan chalishni o‘rgatishda qog‘zdagi notada ko‘ringanchalik emas, balki, badiiy ijro talqinini namoyon etishni o‘rgatish zamonaviy o‘qituvchi-ijrochi uchun mezon hisoblanadi. Ustoz o‘z shogirdlariga berilgan musiqani qanday o‘rganishni ko‘rsatmasdan chaldirmasligi va har bir yangi musiqa asarini o‘qituvchining o‘zi ijro etish kerak. Ushbu maqola ijrochi o‘qituvchining musiqa asboblarini chalishda o‘qitish usullariga amaliy yondashuvini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: musiqa asboblarini chalishni o‘rgatish, badiiy ijro talqini, o‘qituvchi-ijrochi, amaliy yondashuv, musiqa ta’limi metodikasi.

Аннотация: Принцип наглядности в обучении студентов исполнительскому мастерству на любых музыкальных инструментах является эталоном для современного педагога–исполнителя. Педагог не должен обучать своих учеников, не показав им как разучивать данное музыкальное произведение. Каждое новое музыкальное произведение педагог должен сам показать на своём примере, как правильно его исполнить. Настоящая статья раскрывает практический подход педагога-исполнителя в методике обучения при игре на музыкальных инструментах

Ключевые слова: обучение игре на музыкальных инструментах, интерпретация художественного исполнения, педагог-исполнитель, практический подход, методика музыкального образования.

Abstract: The principle of visibility in teaching students how to perform skills on any musical instrument is a standard for a modern teacher-performer. An educator should not teach his students without showing them how to learn a given piece of music. Each new piece of music must be shown by the teacher himself how to perform it correctly.

This article reveals the practical approach of a performer teacher to teaching methods when playing musical instruments.

Keywords: teaching to play musical instruments, interpretation of artistic performance, teacher-performer, practical approach, music education methodology.

Sozanda-ijrochilarni damli va zarbli cholg‘ular chalishga o‘qitishning zamonaviy amaliyotida o‘quvchilar faolligini oshirish eng muhim va o‘z vaqtida tadbiiq etilgan

ishlardandir. Qoidaga ko'ra, pedagogik jarayonlar takrorlash, nusxa ko'chirish metodlariga asoslanadi, va unda bo'lajak musiqachilarning shaxsiy tafakkur faoliyati roliga munosib baho berilmaydi. Bu esa tashabbusning pasayishiga olib kelib, tarbiyalanuvchilar tafakkurining passivligini yuzaga keltiradi. SHu bois, bilimlar ko'pincha shunchaki rasmiyatchilikka, yuzaki o'zlashtiriladi va tezda unutiladi. Tabiiyki, bu musiqachi-ijrochining shaxsiyati, uning dunyoqarashini shakllantirishiga ahamiyatli ta'sir ko'rsatmaydi.

O'quv-bilish faoliyatini sezilarli ravishda kuchaytirishni pedagogik ta'sir vositalari orqali amalga oshirish mumkin. Ular yosh musiqachilarning mustaqil fikrlashlarini rivojlantira oladilar. Yosh sozandalarning mustaqil fikrlashini nima bilan rivojlantirganlar? Pedagoglar tomonidan qo'llaniladigan metodlar qanchalik rang-barang bo'lsa, o'quvchilarning faollik darajasi shunchalik oshib boradi. SHu bois, damli va zarbli cholg'ularda chalishga o'qitishning zamonaviy amaliyotida rag'batlantiruvchi vositalar "arsenali"ni yanada kengaytirish zarur.

Aynan shu masalalar satrlar muallifini Sharq an'anaviy musiqiy pedagogikasiga o'xshash metodlarni tadqiq etishga undadi. O'z vaqtida ustozlar foydalangan, hozirda esa zamonaviy pedagog- musiqachilar tomonidan qo'llanilayotgan metodlar (zamonaga mos keluvchi tuzatishlar bilan), shubhasiz, ta'lim samaradorligini oshiradi. Bu pedagog- musiqachilar tomonidan o'quvchilarning tashabbuskorligini oshirishga yo'naltirilgan metodlarning o'zaro mos tushishi bilan asoslanadi. Ustozlar pedagogik jarayon muvaffaqiyatini ta'minlovchi rag'batlarning nihoyatda rang-barang majmuidan foydalanganlar. Ustozlar tomonidan qo'llanilgan rag'batlarning asosiy vositalarini ko'rib chiqamiz, ulardan damli va zarbli cholg'ular ijrochilarini o'qitishning zamonaviy amaliyotida ham foydalanish mumkin.

Shunday vositalardan biri - kuyning ustoz tomonidan ijro etilishi (ko'rsatib berilishi)dir. Unga ustozlarning muntazam ravishda murojaat etishlari ko'p jihatdan og'zaki an'ana sharoitlari bilan izohlanadi. Ustoz o'rganilayotgan asarni bevosita ko'rsatib bermasdan shogirdlariga o'rgata olmaydi. Ustoz metodikasining muhim xususiyati ham ana shunda.

Zamonaviy pedagog-musiqachilar sinfda o'quvchisiga o'rgatayotgan asarni doim ham chalib ko'rsatavermaydilar (ustozlar bilan taqqoslaganda). Bunday amaliyot shunga olib keladiki, pedagoglar sinfda o'rganiladigan asarlarni shaxsiy ijrosi orqali ko'rsatib berishdek rag'batdan mahrum bo'lib boradilar. Pedagogning mashg'ulotdagi ijrochilik faoliyati bo'lajak musiqachilarda o'z imkoniyatlari va o'quv ishlarining natijasi xususida aniq tasavvurlar paydo bo'lishiga yordam beradi. Bundan tashqari, o'qituvchining ijrosi o'ziga xos "etalon" sifatida yangraydi, cholg'udagi ijroning nomukammalligi esa ixtisoslik fani mashg'ulotlariga birmuncha ijodiy yondashishga majbur etadi.

Mutaxassislik mashg'ulotlarida o'qituvchining chalib ko'rsatishi - etuk didaktik

tamoyilning aniq ifodasi bo'lib, u ilk bor YA.A.Komenskiy⁶ tomonidan nazariy jihatdan asoslab berilgan. Chexiyalik mashhur pedagog olim insonlarni narsalar xususidagi faqat yot ma'lumotlarni emas, balki ularning o'zini bilish talabini ilgari surib, pedagogikaning "oltin qoidasi"ni asoslab berganki, u bo'yicha o'qitish davomida quyidagilarni taqdim etish kerak: "ko'rilgani - ko'z idroki bilan, **tinglangani esa eshitish qobiliyati orqali...**". Konkretidan abstrakt tomon va aksincha, kabi ta'limning bunday yondashuvini K.D.Ushinskiy⁷ ham yagona to'g'ri "... tabiiy, aniq psixologik qonunlarga asoslangan", deb hisoblagan.

Zamonaviy kasbiy ta'limda ko'rgazmalilik tamoyili (o'rganilayotgan asarning o'qituvchi tomonidan ijro etilishi) pedagog tomonidan so'zli sharhlar, obrazli muqoyasa va misollar bilan sezilarli ravishda kengaytirilishi mumkin.

Shunday qilib, pedagogning ijrochilik faoliyati o'quvchilarga musiqiy material, tovush sadolantirishning texnik usullarini sifatli o'zlashtirishda yordam beradi. Uqituvchining bevosita ijrosi o'quvchilarning diqqat-e'tiborini ushlab turishga, asar ustida ishlashga bo'lgan ko'tarinki qiziqishni yuzaga keltirishga qodir. U mashg'ulot muhitiga jonlanish kiritib, tarbiyalanuvchilarda o'z imkoniyatlariga nisbatan ishonchni shakllantiradi.

Damli va zarbli cholg'ularda chalishga o'qitish jarayonini kuzatayotib, biz ustoz va uning shogirdlari o'rtasidagi o'zaro ishonch, bir-birini tushunishga bo'lgan intilishdek munosabatning muhim xarakteriga e'tibor qaratdik. Bunday munosabatlar zamonaviy pedagog-ijrochi va uning tarbiyalanuvchilari uchun o'ziga xos etalon bo'lishi mumkin.

Zamonaviy o'quv yurti o'qituvchisining sinfida ijobiy muhitni yaratishda u yoki bu musiqachi, o'quvchining ijrosini jamoa bo'lib muhokama qilish amaliyotini tatbiq etish mumkin. O'qituvchi baholovchi fikrlarni rag'batlantirishi, bo'lajak ijrochilar bildirgan fikrlarning xolisligi va asoslilikini ta'kidlagan holda, o'z o'quvchilarini tafakkur etilgan ijrochilik tahliligacha olib borishi kerak.

Ustozlar esa shogirdlari o'z birodarlarining o'qituvchisi rolida chiqishlariga ishonch bildirganlar. Bu tarbiyalanuvchilarning ijodiy, tafakkurli va bilish faoliyatini sezilarli ravishda rivojlantirgan. Bunday amaliyot o'quvchilardan diqqat talab qiluvchi aqliy kuch, emotsionallik, iroda, tashkiliy qobiliyat talab etadiki, ular o'qituvchi rolida yanada tashabbuskor bo'ladilar.

Zamonaviy sharoitlardagi bunday rag'bat ko'plab ijrochilik ixtisosliklari, shuningdek, "damli va zarbli cholg'ular" mutaxassisliklari pedagogik amaliyotini o'tkazishda ham qo'llaniladi.

O'qituvchining baholovchi, nazorat qiluvchi faoliyati katta ahamiyatga ega. Uning fikri ta'limni rag'batlantiradi. Bu baholashning ahamiyati ko'p jihatdan uning

⁶ K o m y e n s k i y Ya. A. - Tanlangan pedagogik insholar. M., 1955 y., 302–303 bet.

⁷ U s h i n s k i y K. D. – To'plangan asarlar. Tom 6, M.L., 1959 y., 265–266 bet.

mazmuni va xarakteriga bog‘liq. Masalan, ustozlar birinchi navbatda o‘z tarbiyalanuvchilarining yutuq va muvaffaqiyatlarini ta’kidlaydilar. Ular o‘quvchilarining xato yoki kamchiliklarini o‘quvchilarining izzatini saqlagan holda, ko‘rsatib beradilar. Bunday pedagogik tamoyil ayrim zamonaviy tadqiqotchilar (Sh.Amonashvili⁸, B.Ananov⁹, A.Leontev¹⁰) tomonidan ham tasdiqlangan.

Zamonaviy pedagog-musiqachilar yosh ijrochilarning yutuqlarini taqdirlovchi ekan, o‘z baholaridan yakuniy natija emas, balki ta’limdagi joriy jarayonning ajralmas unsuri sifatida foydalanishlari kerak. Ustozlar yosh ijrochilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirgan holda, o‘z shogirdlarida muttasil ommaviy chiqishlarga (mustaqil va ustoz bilan birgalikdagi) bo‘lgan qiziqishni tarbiyalaydi. Tarbiyalanuvchilarga mustaqil topshiriqlar beriladi: bu mos keluvchi nola va kochirimlarni topish, improvizatsiya chalish, kuy bastalashdir.

Zamonaviy pedagog-musiqachi o‘quvchilarda faol ijodiy tafakkurni rivojlantirish zaruriyatini inkor etishi dargumon, ammo damli va zarbli cholg‘ularda chalishga o‘qitish amaliyoti afsuski, doim ham buni tasdiqlayvermaydi.

Vaqt shunday o‘qitish metodlarini talab etadiki, ular yordamida o‘quvchilarning ijodiy qiziqishlari katta tirishqoqlik bilan amalga oshiriladi. Ulardan biri - o‘quvchilar musobaqasi, tanlovlaridir. Bunda ustozlar musiqiy pedagogikasida joriy etilgan jamoaviy-yakka shakl ham yordam beradi.

Damli va zarbli cholg‘ularda chalishga o‘qitishning zamonaviy amaliyotidagi musobaqalashuv bir nechta shakllarda amalga oshiriladi. Musobaqa-tanlovda, bitta pedagog sinfida. Tanlov aniq asarning eng yaxshi ijrosi uchun bo‘lishi ham mumkin. Musiqachilarning chiqishlarini muhokama qiladilar, va so‘ngra eng kuchli ijrochini aniqlaydilar. Bunday amaliyot bo‘shroq o‘quvchilarni “oldinga tortib”, ijrochilikning umumiy darajasini tenglashtiradi va ta’limda qo‘shimcha rag‘bat yaratadi. Ko‘rik-tanlovlar tizimi shuningdek, o‘quv yurtlaridagi musobaqalashuv ruhini qo‘llab-quvvatlaydi. Yosh ijrochilarning respublika tanlovlari tizimli ravishda o‘tkazilishi kerak, bu o‘qitish metodikasi hamda damli va zarbli cholg‘ularda ijrochilikni takomillashtirishga imkon beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Sharq xalqlarida qadimdan shakllangan ustoz-shogird an‘analari o‘zining dolzarbligini hozirgi kunda ham yo‘qotmagan. Biz pedagoglar ushbu uslubni davom qildirgan holda uning umriboqiyiligini ta’minlashimiz va zamona talabiga mos yosh sozanda ijrochilarni tarbiyalashda kamarbasta bo‘lishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. O‘zbek xalq cholg‘u asboblarida o‘qitish va ijro etish usullari. – Toshkent. G‘.Gulyami nomidagi Adabiyot va sa’nat nashriyoti. 1987 y. 75–77 bet.
2. Yuldasheva S. – O‘zbekistonda musiqiy tarbiya va ta’limning rivojlanishi.

⁸ Sh. A m o n a s h v i l i - Gruziya va rus o‘qituvchisi, pedagogika fanlari nomzodi (1960), psixologiya fanlari doktori (1972).

⁹ B. A n a n o v - Psixolog, pedagogika fanlari doktori (1940), professor, akademik (1968), hozirgi psixologiya fakulteti konsepsiyasini yaratuvchisi.

¹⁰ A. L e o n t e v - Pedagogika fanlari doktori (1940). Psixolog, faylasuf, o‘qituvchi va fan tashkilotchisi.

- Toshkent. 1979 y.
3. Yankelevich YU. – Pedagogik meros. M., 1983 y.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСКУССТВА ИГРЫ НА УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Измаилов Али Муслимович (УЗБЕКИСТАН),
*доцент кафедры «Духовых и ударных инструментов»
Государственной консерватории Узбекистана,
Академик АН «Туран».*

Аннотация: Эта статья основана на моём учебнике «Исполнительство на духовых и ударных инструментах (литавры)», и отражает опыт преподавания искусства игры на литаврах в контексте узбекской музыкальной традиции. Литавры занимают центральное место в узбекской музыкальной культуре будучи неотъемлемой частью как сольных, так и оркестровых произведений. В статье раскрываются основные принципы и техники игры на литаврах, включая методы звукоизвлечения, ритмическое разнообразие и динамическую выразительность, характерные для узбекской исполнительской школы. Мой учебник предлагает педагогические методики, разработанные для последовательного освоения техники и развития музыкального восприятия. Эти методики направлены на то, чтобы ученики не только овладели искусством игры на литаврах, но и смогли почувствовать себя хранителями музыкального исполнительства на литаврах, перенимая и передавая традиции литавриста.

Ключевые слова: литавры, музыкальное образование, узбекская культура, техника игры на литаврах, ритмическое разнообразие, симфоническая музыка, духовая музыка, педагогические методики.

Annotatsiya: Ushbu maqola mening "Nafas va Urtman Cholg'u Asboblarida Ijrochilik (litavrlar)" darsligim asosida yozilgan bo'lib, litavrda ijro san'atini o'zbek musiqa an'analari kontekstida o'rgatish tajribasini aks ettiradi. Litavrlar o'zbek musiqa madaniyatida markaziy o'rinni egallaydi, yakka va orkestr asarlarining ajralmas qismi sifatida. Maqolada o'zbek ijrochilik maktabiga xos bo'lgan asosiy tamoyillar va texnikalar, jumladan, tovush chiqarish usullari, ritmik xilma-xillik va dinamik ifodaviylik ochib beriladi. Mening darsligim texnikani ketma-ket o'zlashtirish va musiqiy idrokni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik metodlarni taklif etadi. Ushbu metodlar talabalarga nafaqat litavrda ijro san'atini o'zlashtirish, balki litavristlar an'analari o'zlashtirgan holda saqlovchilar sifatida o'zlarini his qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: litavrlar, musiqa ta'limi, o'zbek madaniyati, litavrda ijro texnikasi, ritmik xilma-xillik, simfonik musiqa, nafas musiqa, pedagogik metodlar.

Abstract: This article is based on my textbook "Performance on Wind and Percussion Instruments (Timpani)" and reflects the experience of teaching the art of timpani performance in the context of Uzbek musical tradition. Timpani occupy a central place in Uzbek musical culture, being an integral part of both solo and orchestral

works. The article reveals the main principles and techniques of timpani playing, including sound production methods, rhythmic diversity, and dynamic expressiveness characteristic of the Uzbek performance school. My textbook offers pedagogical methods designed for the gradual mastery of technique and the development of musical perception. These methods are aimed at ensuring that students not only master the art of timpani playing but also feel like custodians of timpani performance, adopting and passing on the traditions of timpani players.

Keywords: timpani, music education, Uzbek culture, timpani playing technique, rhythmic diversity, symphonic music, wind music, pedagogical methods.

Введение: как преподаватель консерватории Узбекистана, я убеждён в исключительной значимости искусства игры на литаврах для сохранения и развития узбекской культуры исполнительства. Литавры занимают уникальное место в нашей музыкальной традиции в целом, не только создавая ритмическую основу, но и придавая музыке особую выразительность и эмоциональную глубину, характерную для многих жанров музыки. Этот инструмент звучит как в сольном исполнительстве, так и в оркестровых произведениях, сопровождая важные культурные события, что подчёркивает его роль в музыкальной жизни Узбекистана.

Многие талантливые ученики, поступающие в консерваторию, приходят из *Военно-музыкального академического лицея Национальной гвардии Республики Узбекистан*, который готовит профессионалов, обладающих базовыми навыками игры на ударных инструментах. Этот лицей стал отправной точкой для будущих исполнителей и лауреатов на Международном уровне, и среди его выпускников есть выдающиеся музыканты, чьё мастерство и преданность профессии стали примером для следующих поколений. Среди таких выпускников:

- **Алибек Кабдурахманов** — лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Узбекистан, главный дирижёр Национального симфонического оркестра Узбекистана.
- **Тошматов Умид** — лауреат международного конкурса, ведущий преподаватель класса ударных инструментов в данном лицее.
- **Орипов Бахриддин** — лауреат международного конкурса, также ведущий преподаватель класса ударных инструментов в лицее.
- **Мирзажонов Сардор** — ведущий преподаватель класса ударных инструментов, чья преданность делу вдохновляет молодых музыкантов.

Эти педагоги не только сами достигли высокого уровня в исполнительском мастерстве, но и регулярно представляют своих учеников на международных конкурсах. Молодые таланты, обучающиеся в лицее, под руководством этих

преподавателей успешно выступают на конкурсах в *Италии, Германии, Швейцарии, Польше, России, Казахстане, Сербии и Франции*. Кроме того, ученики постоянно участвуют в республиканских конкурсах, таких как конкурсы для средних специальных учебных заведений и конкурс «Санъат Гунчалари», где занимают призовые места, что и способствует их профессиональному росту и укрепляет престиж узбекской исполнительской школы на ударных инструментах в целом.

Я горжусь тем, что мне выпала возможность работать с новыми талантами, которые приходят из лица в консерваторию для углублённого изучения искусства литавр. Моя задача как преподавателя — не только обучить студентов технике игры на литаврах, но и раскрыть перед ними культурное и художественное значение этого инструмента, чтобы они могли стать достойными хранителями традиций исполнительской школы.

В учебнике «Исполнительство на духовых и ударных инструментах (литавры)» изложены ключевые методики и принципы техники игры на литаврах, основанные на международных исполнительских методиках, с акцентом на точность, ритмичность и динамическое разнообразие. Статья представляет собой исследование теоретических и практических аспектов данного искусства исполнительства, позволяя не только освоить технику, но и понять её место в культурном контексте Узбекистана.

Теоретические основы искусства игры на литаврах: Теоретические основы игры на литаврах включают в себя основные принципы, которые формируют основу узбекской школы исполнительства на литаврах. В учебнике подробно описаны фундаментальные элементы техники исполнения на литаврах, которые необходимо освоить каждому студенту начиная со 2 курса консерватории, и для дальнейшего развития мастерства. Основные принципы игры на литаврах фокусируются на точности ударов, контроле громкости и динамическом разнообразии, что создаёт богатую звуковую палитру [1. с. 29].

Принципы техники исполнения включают в себя правильную постановку рук и корпуса, необходимую для обеспечения устойчивости звука. В учебнике акцентируется внимание на значимости правильной позиции, которая позволяет исполнителю контролировать силу удара и регулировать тембр [1. с. 29-34]. Для учащихся лицеев важно не просто освоить технику удара, но и развить чувство ритма и синхронизацию движений. Эти аспекты делают возможным создание гармоничного звучания, которое необходимо для передачи настроения произведения.

Технические аспекты исполнения, описанные в учебнике, охватывают развитие координации движений и точности ударов, что требует систематической отработки. В учебнике предлагаются упражнения,

направленные на развитие силы и гибкости кисти, которые позволяют исполнителю контролировать звук, создавать плавные переходы и использовать динамические изменения. Например, методы «снятия звука» и «акцентированный удар» позволяют варьировать тембр, создавая как приглушённые, так и более громкие акценты в зависимости от композиции [1. с. 35-36]. Эти техники формируют основу для дальнейшего профессионального развития и обеспечивают глубокое понимание узбекского стиля игры на литаврах.

Эти теоретические принципы, изложенные в учебнике, способствуют формированию профессиональной основы, которая необходима для освоения более сложных элементов и перехода к практике.

Практические аспекты и методики обучения игре на литаврах:

Практическое освоение исполнительства на литаврах требует комплексного и последовательного подхода, который представлен в учебнике через методически выстроенные упражнения. Эти упражнения направлены на развитие ритмической точности, выразительности и контроля над звуком, что имеет первостепенное значение в узбекской традиции исполнения на литаврах. Практические занятия строятся от базовых упражнений до более сложных, помогая ученикам постепенно укреплять свои навыки и глубже осваивать специфику инструмента [1. с. 64].

Описание техники игры и ключевых упражнений, представленных в учебнике, включает в себя пошаговые рекомендации по освоению техники удара, контролю тембра и динамики. Начальные упражнения фокусируются на освоении правильной постановки рук, формировании устойчивости и координации, а также развитии силы удара. Например, упражнения для выработки «мягкого удара» помогают создать более приглушённый звук, в то время как «акцентированный удар» используется для более громких и чётких звуков [1. с. 88].

В учебнике также предложены специальные упражнения для улучшения скорости и точности ударов. В разделе «Рудиментальная техника исполнительства» даются упражнения фокусирующиеся на чередовании сильных и слабых ударов, способствует развитию динамического разнообразия, что особенно важно при исполнении узбекских ритмических структур. Подобные технические упражнения помогают ученикам освоить чередование рук с использованием разных ритмических рисунков, и вариативность темпа, что является ключевым аспектом в сольном, в оркестровом и в традиционном узбекском стиле игры [1. с. 76].

Особенности педагогических методик включают комплексный подход, направленный на постепенное освоение техники и развитие музыкального

восприятия. Учебник акцентирует внимание на важности понимания культурного контекста и значимости литавр в музыкальном исполнительстве в целом.

Практическая часть учебника позволяет ученикам не только овладеть навыками, но и развить способность к импровизации и выразительности, что делает их исполнение аутентичным и насыщенным.

Роль литавр в узбекской культуре и музыкальной традиции: Литавры играют уникальную и многогранную роль в узбекской музыкальной культуре, выступая как в сольных исполнениях, так и в составе симфонических и духовых оркестров. В учебнике акцентируется внимание на значимости литавр как инструмента, способного передавать широкий спектр ритмических оттенков.

Сольное исполнение на литаврах предполагает использование различных техник удара, позволяющих создавать звуки с разной громкостью и тембром. В учебнике приводятся техники, такие как использование «жестких палочек», при котором звук резонирует, создавая мощный эффект и предназначены для исполнения сложных ритмических рисунков, когда ритм должен быть особенно отчетливо звучать [1. с. 126]. Эти приёмы помогают исполнителю варьировать звуковые оттенки, создавая уникальные ритмические и динамические эффекты, которые подчёркивают сольный характер исполнения и его эмоциональную насыщенность.

Использование литавр в симфонической и духовой музыке позволяет литаврам выполнять функцию ритмической основы и функции баса в оркестре, которая поддерживает гармонию и динамику оркестра. В симфонической музыке литавры часто используются для создания напряжённости, акцентирования кульминационных моментов или подчёркивания мощных переходов в мелодии.

Учебник содержит примеры применения литавр в симфонических произведениях, где литавры выступают как главный ритмический элемент, создавая глубину и структуру композиции.

В духовой музыке литавры также занимают важное место, поддерживая ритмический каркас и придавая произведениям торжественность и величие. Духовые оркестры, в которых литавры играют ключевую роль, задействуют такие техники, как чередование «приглушённого» и «акцентированного» ударов, чтобы достичь разнообразия в звуковой палитре. Это позволяет исполнителю управлять звуковым потоком и динамикой произведения, поддерживая мелодическую и ритмическую линию, важную для духовых ансамблей [1. с. 88].

Культурное и историческое значение литавр в Узбекистане также подчёркивается в учебнике, где рассказывается о том, как литавры изначально использовались для сопровождения торжественных и ритуальных мероприятий. Этот инструмент стал символом силы и важности, передавая идею величия, что

отражено в репертуаре, используемом как в народной, так и в профессиональной музыке. В учебнике отмечено, что литавры играют важную роль в узбекских оркестрах, подчёркивая акценты, создавая ритмическую основу и придавая произведениям мощь и выразительность [1. с. 3].

Таким образом, литавры представляют собой неотъемлемую часть узбекского музыкального искусства, связывая традицию и современность. В учебнике акцентируется внимание на методиках обучения игре на литаврах, которые помогают студентам понять и освоить технику игры и роль этого инструмента.

Заключение: Литавры, как один из ключевых ударных инструментов в оркестровом исполнительстве, обладают мощным культурным и музыкальным потенциалом, способным передавать ритмическую основу и создавать атмосферу, уникальную для узбекского музыкального наследия. Обучение игре на литаврах, освещённое мною в учебнике, охватывает как теоретические, так и практические аспекты, которые помогают студентам глубже понять и освоить этот инструмент в его полной ритмической и выразительной мощи. Особое внимание уделено техникам и приёмам, характерным для узбекской исполнительской школы на ударных инструментах, которые формируют основу профессиональной подготовки музыкантов, исполняющих как сольные партии, так и оркестровые произведения.

Ключевые аспекты, представленные в учебнике, позволяют сформировать целостное понимание техники игры на литаврах. Основные принципы игры включают контроль над громкостью и динамикой, а также овладение ритмическими рисунками, уникальными для классической и современной музыки. Практические упражнения, предложенные в учебнике, помогают выработать точность и устойчивость, необходимые для профессионального исполнения, что особенно важно при исполнении произведений в составе симфонических и духовых оркестров.

Роль литавр в узбекской культуре и музыке подчёркивает их значение в формировании музыкальной структуры произведений и акцентировании кульминаций. Педагогическая значимость методики, изложенных в учебнике, также отражает стремление сохранить и развить уникальное музыкальное наследие исполнительства в Узбекистане.

Итогом данной статьи является подчёркивание важности сохранения и развития искусства игры на литаврах, что возможно благодаря уникальным методикам и педагогическим подходам, представленным в учебнике. Эти методы обеспечивают ученикам возможность освоить искусство литавр на высоком уровне, сохраняя при этом связь с узбекским музыкальным наследием и культурными ценностями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Измаилов А.М. Исполнительство на духовых и ударных инструментах (Литавры). Учебник для высших учебных заведений. Издательство «Complex print» Ташкент 2023. Стр.44. ISBN 978-0043-9041-3-2
2. Терехов С. И. «Школа игры на литаврах» И. Союз художников. СПб. 2011. ISBN (ISMN) - 979-0-706419-80-0
3. Dahlgren M, Elliot Fine «4-Way coordination». Henry Adler, INC. Warner Bros. Publications INC., Miami, FL 3301 USA. (Renewed 1991)

IJODIY PORTRETLAR VA MUSIQQA SAN'ATI MASALALARI

ЭСКИЗЫ К ПОРТРЕТУ МАЭСТРО УРИНБАЕВА

Инееса Гульзарова (УЗБЕКИСТАН),

*заслуженный работник культуры РУз,
профессор кафедры «История музыки и критики»
Государственной консерватории Узбекистана*

Аннотация: Данная статья о жизненном и творческом пути известного узбекистанского дирижера, народного артиста Республики Узбекистан, ректора Государственной консерватории Узбекистана Камолиддине Уринбаеве, о становлении его как художника, о коллективе Государственного симфонического оркестра Узбекистана, который он создал и возглавляет в течение 10 лет.

Ключевые слова: дирижер, артист, оркестр, музыка, концерт, репертуар.

Abstract: This article is about the life and creative path of the famous Uzbek conductor, People's Artist of the Republic of Uzbekistan, rector of the State Conservatory of Uzbekistan Kamoliddin Urinbayev, about his formation as an artist, about the collective of the State Symphony Orchestra of Uzbekistan, which he created and heads for 10 years.

Keywords: conductor, artist, orchestra, music, concert, repertoire.

Annotatsiya: ushbu maqola taniqli o'zbekistonlik dirijyor, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi rektori Kamoliddin Urinboyevning hayoti va ijodiy yo'li, uning artist sifatida shakllanishi, 10 yil davomida tashkil etgan va rahbarlik qilgan O'zbekiston davlat simfonik orkestri jamoasi haqida.

Kalit so'zlar: dirijyor, artist, orkestr, musiqa, kontsert, repertuar.

Говорят дирижер – это профессия второй половины жизни. Кто-то из музыкантов вывел общую формулу, согласно которой дирижер должен поработать, накопить опыт – как психологический, так и репертуарный, и на все это уходит около 25 лет. Ведь дирижирование – это профессия, когда руки делают то, что приказывает голова, которая, как и уши должна слышать. Во время концерта слушатели видят лишь спину дирижера. На него обращены взоры всех артистов, по мановению дирижерской палочки музыка начинается

литься, менять тональность, играют и замолкают инструменты. Хотя на самом деле артисты повинуются не только ей...

Но самое главное – дирижер должен пройти солидную практику в разных оркестрах будь то музыкальный театр, симфонический или камерный оркестр, однако это не дает гарантии, что к 40-50 годам он станет по-настоящему профессиональным дирижером. Например, в XX веке был гениальный французский дирижер Шарль Мюнш, который до 40 лет играл на скрипке в лучшем оркестре Франции, но в какой-то момент ему захотелось дирижировать. И он начал дирижировать. В итоге к 60 годам стал мастером самого высочайшего класса. А есть такие необычайно одаренные, как, например, талантливый Камолиддин Уринбаев – народный артист Республики Узбекистан, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Узбекистана, пользующийся большим уважением профессионалов и своего оркестра. Он не только высочайший исполнитель, интерпретатор, мастер, но и истинный художник.

А ведь в мир музыки маэстро Уринбаев пришел в довольно позднем возрасте – в одиннадцать лет, когда стал задумываться о выборе будущей профессии, ведь тогда в его приоритетах была профессия отца-юриста. В то время он думал, что музыка не является той специальностью, которой он мог бы заниматься всю жизнь. Но ему невероятно повезло – он вырос в семье, в которой очень любили и любят музыку. В их доме она звучала постоянно, и, прежде всего, узбекская классическая. Именно глава семьи проявил инициативу дать Камолиддину и его братьям музыкальное образование.

Когда началась активная подготовка к экзаменам, Уринбаев-младший изменил свое мнение по поводу специальности – он захотел стать пианистом, но ему доходчиво объяснили, что по его годам поступать на фортепианное отделение уже поздно. Поэтому мальчик начал осваивать искусство игры на гитаре в классе Бахтиера Яминова, о котором сегодня вспоминает с чувством глубокой благодарности, ведь именно он заложил фундамент дальнейшей творческой деятельности своего талантливого ученика.

В итоге школа была закончена успешно, как и поступление в Государственную консерваторию Узбекистана на факультет народных инструментов. Учиться Камолиддину нравилось. Он с большим интересом занимался историей западноевропейской музыки и особенно узбекской, которую вел у него известный ученый, знаток традиционного музыкального наследия стран Востока, профессор Отаназар Матякубов. В его классе Уринбаев принимал активное участие в симпозиумах, конференциях, форумах, мастер-классах, а также ездил в творческие поездки. Вместе со своим наставником он проводил большую совместную работу в подготовке статей и книг.

Все это время его не покидало желание стать пианистом, поэтому он усиленно занимался по классу фортепиано у замечательного педагога Инны

Анваровны Абдуллаевой, и на третьем курсе дал свой первый сольный концерт как пианист. Активен он был и в классе гиджака прекрасного человека и педагога доцента Абдувакила Умарова.

Но самой судьбоносной встречей для Камолиддина явилось знакомство с заслуженным деятелем искусств Узбекистана, профессором, художественным руководителем и главным дирижером Государственного камерного оркестра национальных инструментов «Согдиана» Фирузой Равшановной Абдурахимовой. Замечательный музыкант и педагог, она воспитала целую плеяду прекрасных музыкантов, оставаясь для них непререкаемым авторитетом.

За ее плечами сотрудничество со многими коллективами, дирижерами, солистами из разных стран, различные проекты в виде фестивалей и концертов, издание и редактирование учебных пособий, сборников для оркестров и многоголосных ансамблей узбекских народных инструментов. Фируза Равшановна создала из узбекских народных инструментов уникальный камерный коллектив «Согдиана», с которым побывала в ближнем и дальнем зарубежье. Тот, кто бывает на концертах лауреата международных конкурсов и фестивалей, победителя национальной премии «Звезды Нового Узбекистана» в номинации «Лучший художественный коллектив» «Согдианы», становится свидетелем несмолкаемых оваций в адрес этого прославленного оркестра.

Вот у такой яркой личности Камолиддину и посчастливилось учиться в классе оркестрового дирижирования. До встречи с профессором Абдурахимовой он и не думал о карьере дирижера. Правда, в школе юноша испытывал потребность в организации различных праздников, выступая в роли режиссера-постановщика. Однако, благодаря знакомству с Фирузой Равшановной, он утвердился в желании стать дирижером. В ее классе он познал основы дирижерского искусства, мануальной техники, более углубленное понимание стиля и жанра музыки, принципы формирования репертуара. Как дальновидный педагог профессор Абдурахимова с первых уроков воспитывала в своем ученике важные качества баланса взаимоотношений между дирижером-руководителем оркестра и коллективом. И именно она поддержала своего воспитанника, когда он изъявил желание участвовать в исполнительских конкурсах.

Камолиддин оказался крепким бойцом, став победителем нескольких из них: в 1998 году – лауреат Международного музыкального фестиваля-конкурса в Кыргызстане; в 2007-м – лауреат I степени II Международного конкурса «Байкальский кубок» Азиатско-Тихоокеанского региона (Россия), а в 2009-м – лауреат Международного фестиваля-конкурса исполнителей классической музыки «Восходящие звезды в Кремле» (Россия).

Отмечу также его участие не только в конкурсах, но и в фестивалях: «Великий шелковый путь» (Южная Корея), «Новые имена», «Владимир

Спиваков приглашает» (Россия), а также Дни культуры Узбекистана в Казахстане, Международный форум молодых дирижеров (Германия) и другие.

Будучи студентом четвертого курса консерватории, Уринбаев начал в 2007 году работать в оркестре «Согдиана», который стал продолжением его учебы в классе Фирузы Равшановны, поскольку именно здесь он научился делать инструментовки, переложения для оркестра, начал осознать на более профессиональном уровне звуковую материю, оркестровое исполнительство. В этом оркестре профессором Абдурахимовой создана удивительная атмосфера, в которой рождается высокая музыка.

В каждый свой фестиваль или форум, проведение которых инициировано Фирузой Равшановной, она всегда стремится вовлечь своих учеников, для которых участие в таких событиях всегда большая школа. Не стал исключением и Камолиддин. Так, в 2008 году при содействии Программы по искусству и культуре Швейцарского Бюро по Сотрудничеству (SDC) она осуществила проект «Мосты взаимопонимания», в котором были задействованы студенты из Синцзянь-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики, обучающиеся в Государственной консерватории Узбекистана. Участие Уринбаева в проекте «Мосты взаимопонимания» заключалось в создании инструментовок уйгурских произведений для оркестра узбекских народных инструментов, а также в работе с участницей проекта – уйгурской солисткой Мохинур Ракиб, которая играла на гиджаке. Такого рода проекты, по признанию маэстро Уринбаева, необходимы, потому что музыка, лишенная агрессии, становится тем самым мостом взаимопонимания, который способен сохранить в людях духовное начало. В этом, собственно, и заключается, по его признанию, ее миссия.

Благодаря усилиям Фирузы Равшановны и приобретенной в ее классе базе, Уринбаев получает в 2009 году направление в Московскую консерваторию. Ну а попасть музыканту в Москву – город Чайковского, Танеева, Рахманинова, Щедрина, Шнитке, Денисова, в котором хранятся великие традиции, завещанные корифеями музыки, означает вытащить счастливый билет. Вдобавок Камолиддину очень повезло с его московскими педагогами-профессорами.

По специальности он получил «пять с плюсом». На экзамене по дирижированию сидел великий дирижер и просветитель, профессор, народный артист СССР, лауреат Государственных премий Геннадий Николаевич Рождественский, который заявил: «Этот парень поступит, и поступит в мой класс!», разглядев, в абитуриенте из Узбекистана невероятную харизму и недюжинный талант. Правда из-за насыщенности своего гастрольного графика и почтенного возраста маэстро Рождественский мог только консультировать нашего земляка, что он и делал в течение всех лет его учебы в консерватории. Эти редкие занятия всегда становились для юноши откровением. Они были невероятно интересны и содержательны и стали подлинной школой дирижерского мастерства. Ну а основным наставником по специальности

«оперно-симфоническое дирижирование» у Камолиддина был народный артист России, лауреат Государственных премий, профессор Валерий Кузьмич Полянский – замечательный музыкант и прекрасный человек. Учиться у него – было огромной удачей.

С благодарностью вспоминает Камолиддин и Юрия Сергеевича Каспарова (инструментовка, читка симфонических партитур), Людмилу Петровну Кузнецову (фортепиано), Ольгу Евгеньевну Назайкинскую (классическая гармония), Вячеслава Вячеславовича Медушевского (анализ музыкальных произведений) и многих других. Он бесконечно им благодарен, потому что учился у каждого, с кем встречался.

Совершенствуя свое мастерство, он жадно впитывал все, что могла дать ему музыкальная столица России. Кстати, он часто выступал с концертами и как пианист. Это было время интенсивного творческого труда, большой внутренней работы над собой. Камолиддин довольно быстро адаптировался к новым требованиям. Во многом этому способствовали новые возможности – доступ к работе с оркестром Московской консерватории, к хорошей материально-технической базе (электронная библиотека консерватории, огромное количество современной музыковедческой литературы и нотного материала). Особенно его привлекло углубленное дифференцированное изучение специальных предметов. А отсутствие лишних из них, продуманность пропорции в изучении дисциплин позволило ему все внимание сконцентрировать на специализации. Очень важен также, по его мнению, бесплатный доступ для студентов в театры и музеи Москвы.

До поездки в Москву Камолиддин уже имел определенный опыт работы за дирижерским пультом «Согдианы», студенческого оркестра Государственной консерватории Узбекистана, Национального симфонического оркестра Узбекистана. А в столице России он дирижировал симфоническим оркестром Московской консерватории, симфоническим оркестром института музыки имени Ипполитова-Иванова, симфоническим и камерными оркестрами ЦМШ при Московской консерватории, Национальным симфоническим оркестром Украины, Бранденбургским симфоническим оркестром, Государственной Академической симфонической капеллой России. Все это, безусловно, способствовало расширению технического арсенала будущего дирижера, а главное – углубляло его восприятие исполнительских традиций, прежде всего, сочинений западноевропейских и русских классиков.

Камолиддин прекрасно понимал какая сложная профессия дирижера, и заключается она не только в том, чтобы грамотно дирижировать музыкальным коллективом. Помимо технических аспектов работы – задавать темп, держать синхронность всех исполнителей, уравнивать силу звука различных инструментов, – хороший дирижер обладает почти мистическим воздействием на музыкантов. Посредством мимики и жестов он передает им сложные эмоции и идеи, а это дается не только опытом, но прежде всего особым талантом.

Закончив с отличием Московскую консерваторию, молодой музыкант возвращается в родной Ташкент, где продолжает нарабатывать практические навыки, опыт и репертуар, дирижируя Национальным симфоническим оркестром Узбекистана в концертных программах отечественных вокалистов Рамиза Усманова, Барно Исматуллаевой, французского скрипача Фредерика Пеласси, пианистов Николая Пономарева, Ирэны Гульзаровой, Тамилы Салимджановой. С большим интересом приняла публика подготовленную им концертную программу «Симфонические танцы XX века», в которой прозвучали фрагменты из произведений Леонарда Бернштейна, Артуро Маркеса, Джона Вильямса, Мориса Равеля.

Прессой и музыкальной общественностью эти концерты были оценены как яркие события музыкальной жизни Ташкента. Наличие огромного таланта у Камолиддина Уринбаева было признано единодушно. Тем не менее, будучи очень требовательным к себе, он продолжал упорно работать над собой, углубляя и совершенствуя свое мастерство дирижера, расширяя свой идейно-художественный кругозор.

Все эти годы он мечтал о собственном симфоническом оркестре. Но осуществить свою мечту смог спустя десятилетие. Идею молодого дирижера поддержал Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов. И когда весной 2014 года в Узбекистане был запланирован Республиканский фестиваль молодых исполнителей оперной и симфонической музыки «Весна молодости», для проведения его гала-концерта был составлен Молодежный симфонический оркестр Узбекистана¹¹. В него собрали 90 талантливых музыкантов, а руководство новым коллективом поручили Камолиддину Уринбаеву. Он лично проводил строжайший отбор музыкантов в оркестр, прослушав каждого. Ему хотелось собрать под свое крыло молодежь, которая любила бы друг друга, слушателей и, безусловно, музыку.

Новый оркестр внес свежую нотку в культурную жизнь Ташкента и сразу завоевал признание узбекистанской публики, по достоинству оценившей его разнообразный репертуар и профессионализм молодых музыкантов, которые каждое выступление превращают в потрясающее действо.

Маэстро Уринбаев – музыкант высокого класса, обаятельная личность и невероятный труженик, наделенный ярко выраженными организаторскими способностями. Чтобы понять его уникальность как руководителя и оценить огромную роль в том эффекте, который вызывают выступления его коллектива, нужно видеть маэстро Уринбаева за кулисами, на репетициях и, конечно, за пультом: это музыкант огромной веры в свое дело. Он умеет держать оркестр в узде. Его авторитет незыблем, и музыканты его любят. То понимание музыки, и

¹¹ Официальную дату создания Молодежного симфонического оркестра Узбекистана принято считать 14 апреля 2014 года, а на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.05.2021 года №278 на базе Молодежного симфонического оркестра Узбекистана был создан Государственный симфонический оркестр Узбекистана.

та энергия, которая от него исходит, невероятны, таких энергетически сильных людей автор этих строк, пожалуй, не встречал. Когда Уринбаев стоит за пультом своего оркестра, его музыканты всегда ощущают интенсивность сопереживания маэстро, состоящую из мечтательности и нежности. Однако в музыке немало и драмы – и тогда он становится трагичен, и это чувствуют его оркестранты.

В течение 10 лет Государственный симфонический оркестр Узбекистана воплощает в жизнь уникальные проекты в мире музыки (такие как Международный фестиваль «Рахманиновская весна» или Conservatory SMART-fest и многие другие), проводит просветительские и благотворительные музыкальные акции, участвует в масштабных мероприятиях, фестивалях, форумах, активно гастролирует. Поэтому закономерно в 2018 году он был удостоен Государственной премии «Этироф» в номинации «Лучший оркестр года».

За эти годы коллектив сыграл более 200 концертов в Узбекистане, ближнем и дальнем зарубежье. С большим успехом прошли его выступления в США, Южной Корее, Китае, Кувейте, Катаре, Турции, Таиланде, Германии, России, Казахстане, Латвии, Грузии, Азербайджане. Были исполнены произведения Л. Бетховена, Й. Брамса, Ф. Шопена, Э. Грига, Г. Малера, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Рахманинова, М. Бурханова, Т. Курбанова, М. Таджиева, М. Бафоева и многих других композиторов.

За дирижерским пультом коллектива стояли Владимир Неймер, Натали Марен, Но Тэ Чол, Сан Ким, Дмитрий Крюков, Арсентий Ткаченко, Чён Ён У и другие.

С оркестром выступали знаменитые музыканты, в числе которых Рене Папе, Ивонн Лам, Сурен Багратуни, Дебора Мориарти, Леля БайрамУгуллари, Ванесса Мэй, Кейко Мацуи, Лулша Аль-Шамлан, Ким Сеок Еон, Франсуа Шаплен, Айман Мусаходжаева, Алексей Васильев, Сайера Гафурова, Мадина Файзиева, Борис Березовский, Андрей Писарев, Бобур Эшпулатов, Фазлиддин Хусанов, Гульнора и Наргиза Алимовы, Ён Ро, Джи вон Пак, Насер Сахим, Александр Хаскин, Ирэна Гульзарова, Юстас Дварионас, Наргиза Юсупова, и многие другие.

Завершая данный очерк о маэстро Уринбаеве, отмечу, что он не только руководит Государственным симфоническим оркестром Узбекистана, параллельно в его ведении был около трех лет и Молодежный симфонический оркестр, созданный в 2021 году. Кроме этого, он еще и ректор Государственной консерватории Узбекистана. И все эти трудоемкие обязанности музыкант взвалил на себя только с одной целью – пропагандировать классическую музыку, которую не считает элитарным искусством доступным лишь избранным. Не случайно, одним из условий его согласия на должность ректора было

продолжение работы в качестве художественного руководителя Госоркестра, являющийся его жизнью и воздухом, которым он дышит. Но самое главное – Камолиддин Уринбаев хочет, чтобы классическая музыка была понятна каждому, а для этого требуется высокий уровень исполнительского мастерства, который маэстро демонстрирует личным примером с Государственным симфоническим оркестром Узбекистана.

ПРЕДАННОСТЬ МУЗЫКЕ И ПРОФЕССИИ В КОНТЕКСТЕ ФЕНОМЕНА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ (УСТОЗ-ШОГИРД)

Усманова Н.С., Гафурова Г.С. (УЗБЕКИСТАН),

*Преподаватели высшей категории
Республиканской специализированной музыкальной школы им. В.Успенского*

Аннотация: В статье рассматривается профессиональный путь дирижера Куванча Усманова в контексте наставничества и преемственности («устоз-шогирд»), а также его связь с выдающимся узбекским дирижером и педагогом Мухтаром Ашрафи. Анализируется становление дирижерского мастерства Усманова, его роль в узбекской музыкальной культуре и вклад в воспитание нового поколения музыкантов. Особое внимание уделяется влиянию Ашрафи на личные и профессиональные качества Усманова, а также на его подход к преподаванию и дирижерской работе.

Ключевые слова: дирижерское искусство, наставничество, музыкальная культура, преемственность, узбекская дирижерская школа, Куванч Усманов, Мухтар Ашрафи.

Annotatsiya: Maqolada dirijyor Quvonch Usmonovning kasbiy yo‘li ustozlik va davomiylik (“ustoz-shogird”), shuningdek, ulug‘ o‘zbek dirijyori va ustozlari Muxtor Ashrafiy bilan aloqalari ko‘rib chiqiladi. Usmonovning dirijorlik mahoratining yuksalishi, uning o‘zbek musiqa madaniyatidagi o‘rni, yangi avlod sozandalarini tarbiyalashga qo‘shgan hissasi tahlil qilinadi. Ashrafiyning Usmonovning shaxsiy va kasbiy fazilatlariga, o‘qituvchilik va dirijyorlikka yondashuviga ta’siriga alohida e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: dirijorlik san’ati, ustozlik, musiqa madaniyati, davomiylik, o‘zbek dirijorlik maktabi, Quvonch Usmonov, Muxtor Ashrafiy.

Abstract: The article examines the professional path of conductor Kuvanch Usmanov in the context of mentoring and succession ("ustoz-shogird"), as well as his connection with the outstanding Uzbek conductor and teacher Mukhtar Ashrafi. The development of Usmanov's conducting skills, his role in Uzbek musical culture and contribution to the education of a new generation of musicians are analyzed. Particular

attention is paid to Ashrafi's influence on Usmanov's personal and professional qualities, as well as his approach to teaching and conducting.

Keywords: conducting, mentoring, musical culture, succession, Uzbek conducting school, Kuvanch Usmanov, Mukhtar Ashrafi.

Профессия музыканта — это особая профессия, музыкант-дирижёр — это особая область музыкантской профессии. Дирижёр — это профессия, помимо того, что она предполагает наличие всестороннего интеллектуального и музыкантского кругозора, она также должна иметь и наличие внушительного жизненного и профессионального опыта. Хотя сейчас, в наше время возраст «дирижера» значительно помолодел, согласимся с точкой зрения, которая считает, что профессия дирижёра — это профессия второй половины жизни. Путь становления дирижёра — это не только длительный процесс постижения и освоения профессионализма и достижения мастерства, но и наличие комплекса специфических природных данных. Цитируя слова К.Кондрашина: «Прежде всего — повышенные музыкальные данные. <...> всё то, что необходимо другим исполнителям, и плюс ещё более острый гармонический слух, развитый динамический слух (то есть своеобразное чувство звукового баланса), пластические способности, административный талант. И самое главное — воля, способность подчинить своей воле большое количество людей 70-80 человек-состав симфонического оркестра, поскольку оркестр — коллектив музыкантов, и надо уметь убедить их в правоте своей трактовки» [1;8].

Мухтар Ашрафи — фундаментальная, уникальная фигура в узбекской музыкальной культуре. Он внёс громадный вклад в развитие музыкального искусства Узбекистана, в пропаганду мировой и узбекской классической музыки, в формирование молодого поколения отечественных музыкантов. Ашрафи является родоначальником узбекской дирижерской школы, талантливый композитор, автор первой узбекской оперы «Буран», художественный руководитель, директор и главный дирижер ГАБТ им. А.Навои, ректор Ташкентской государственной консерватории.

Мухтар Ашрафи сыграл основополагающую роль и не только в жизни К.Усманова, но и семья Ашрафи имела судьбоносное значение в появлении и формировании нашей семьи. Влияние личности Ашрафи на Куванча Усманова, проявилось во всех сферах деятельности: в становлении его и как музыканта, и как дирижера, и как педагога и даже как человека. Его влияние сказалось даже на таких деталях как стиль одежды. В своих воспоминаниях о М.Ашрафи Неймер писал: «Мухтар Ашрафович большое внимание обращал на внешний облик дирижёра, на чистоту воротника и манжетов рубашки, на блеск обуви». И действительно, требовательность к безупречному внешнему виду у К.Усманова

была одинакова как к себе, так и к студентам и музыкантам оркестра, и это стала одной из характерных его привычек. Во всех своих интервью и публикациях maestro выражает глубокое почтение и благодарность своему выдающемуся педагогу: «Сегодня я благодарен судьбе за то, что она подарила мне счастливую возможность учиться, общаться, быть соратником и преемником не только в профессиональном, но и в человеческом отношении с такой выдающейся личностью, как Мухтар Ашрафович Ашрафи»[2,34].

Куванч Усманов родился в 1934 году. Когда ему было 7 лет, его отец ушёл на фронт и погиб в первых же боях. Мать работала воспитателем в детском саду и в это тяжёлое время у неё на руках остались двое маленьких детей - семилетний Куванч и новорождённый братик Батыр. Мать сама поднимала сыновей и много сделала для того, чтобы они получили достойное образование, которое позволило им занять ведущие позиции и статус в своих сферах деятельности — Куванч Усманов стал Заслуженным артистом Узбекистана, профессором, обладателем многих правительственных отличий и наград, зарубежных грантов, а Батыр Усманов — Заслуженный архитектор Узбекистана, лауреат Государственной премии им. Хамзы и международной премии Огахана.

Будучи мальчиком, Куванч Усманов учился на трубе в школе музвоспитанников при пехотном училище (ныне Военно-музыкальный академический лицей при Национальной гвардии республики Узбекистан), потом стал учеником знаменитой школы имени В.Успенского, а окончив школу, поступил в консерваторию по классу трубы. Через год К.Усманов становится студентом отделения оперно-симфонического дирижирования. Его педагогом стал выдающийся музыкант и дирижер Мухтар Ашрафович Ашрафи.

Еще обучаясь в консерватории в классе профессора М.Ашрафи, К.М.Усманов в 1958 году (в 24 года!) был назначен заведующим музыкальной частью и главным дирижёром Государственного Узбекского театра драмы имени Хамзы. Работая в театре, он участвовал в постановках новых спектаклей «Хурият» - музыка Г.Сабитова, «Юлий Цезарь» - А.Берлина, «Фуркат» - И.Акбарова, «Бай и батрак»- с музыкой М.Бурханова, сотрудничал с выдающимися актёрами, такими как — Сара Ишантураева и Аброр Хидоят, Тамара Ханум и Халима Насырова.

После окончания консерватории, 1960 году (26 лет), К.Усманов был зачислен дирижером-стажёром в Узгосфилармонию, где за 2 года провёл около 100 концертов, в т.ч. по городам республики и Российской Федерации, в которых исполнялись произведения узбекских композиторов, а также русской и зарубежной классики.

В 29 лет молодой, но уже с немалым профессиональным опытом, дирижёр назначен главным дирижёром Узбекского театра музыкальной драмы и комедии

имени Муками, где участвовал в постановках 12 спектаклей, в числе которых «Момо ёр» И.Акбарова, «Фархад и Ширин» Ю.Раджаби-Г.Мушеля, «Милые девушки» А.Мухамедова.

Дирижёром Государственного симфонического оркестра Узбекской филармонии К.Усманов стал в 1968 году. В госоркестре он проработал до 1976 года и за этот период провел более 500 концертов с участием выдающихся исполнителей современности, таких как, Т.Николаева, Н.Шаховская, Л.Коган, В.Пикайзен, О.Каган и Н.Гутман, Р.Керер, Наумом Штаркман, А. Бонке. Участвовал в Днях Узбекской ССР в Москве, Казахстане, Таджикистане, Киргизии. Он также является первым исполнителем новых сочинений узбекских композиторов – М.Махмудова «Симфонические эскизы» и кантаты «30 лет победы», М.Таджиева 2 симфонии и симфонической поэмы «Любовь поэта», новые произведения Ф. Янов-Яновского, М.Ашрафи, Б. Зейдмана, М. Левиева, Р. Вильданова, И. Акбарова. Впервые в Ташкенте были исполнены под руководством К.Усманова 6 симфония и кантата-поэма «Казнь Степана Разина» Шостаковича, 3-я симфония Чайковского, «Курские песни» и «Весенняя кантата» Г.Свиридова, «Реквием» Л.Керубини, «Магнификат» И.С.Баха. За этот же период в оркестре им были исполнены 1-8 симфонии Бетховена, все 4 симфонии Брамса, «Пражская», 39,40 симфонии Моцарта, 1,3,4-6 симфонии Чайковского, 2,3. Рахманинова, 1,5, 6,10,12 симфонии Шостаковича произведения Глазунова, Бородина, Р.-Корсакова, Мусоргского, Прокофьева, Хачатуряна, Свиридова, Щедрина, Стравинского, Бартока, Бриттена, и др.

Работу в оркестре Куванч Усманов успешно совмещал с работой в консерватории, являясь ассистентом профессора М.Ашрафи в классе оперно-симфонического дирижирования. За время совместной работы с профессором была подготовлена и выпущена целая плеяда дирижёров-симфонистов, ныне известных у нас в стране и за её пределами: М. Мередов(Туркмения), А.Евсеев (РСФСР), ныне Заслуженные деятели искусств – Э.Азимов, Ф.Якубджанов, Г.Туляганов, Заслуженные артисты –Э.Ташматов, Народные артисты Х.Шамсутдинов, Ф.Садыков, Заслуженный наставник В.Неймер, В.Руденко, И.Кривенко, В. Бабаянц(Армянская ССР).

После смерти М.Ашрафи класс оперного-симфонического дирижирования перешёл к К.Усманову и были выпущены ещё ряд дирижёров, имеющие ведущие позиции: Заслуженный артист Б.Расулов, В.Медюлянов, М.Усманходжаева, Б.Рахимджанов (Казахстан), Б.Акимжанов(Киргизия), А.Нусуппаев, О.Сиоламский (РСФСР), Народная артистка Каракалпакстана А.Абдуллаева.

Будучи проректором по учебной работе Ташкентской государственной консерватории, К.Усманов одновременно стал руководителем студенческого симфонического оркестра. В своей работе в качестве одного из руководителей

музыкального ВУЗа и студенческого оркестра Куванч Усманов целенаправленно претворял в жизнь все принципы Мухтара Ашрафи, которые стали неотъемлемой частью его творческой работы, профессиональной и административной деятельности. Это и есть конечная цель опытного и мудрого наставника, в данном случае – наставника-музыканта, формирующего нравственно здоровое, высокопрофессиональное и всесторонне развитое молодое поколение музыкантов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кондрашин К. О дирижёрском искусстве. Ленинград, 1970. – с.8
2. Усманов К. Выдающийся деятель музыкальной культуры. // Muxtor Ashrafiy va XXI asr. Toshkent, 2012. – с.34
3. Петренко Т. Маэстро был растроган. // Вечерний Ташкент, 2005, 24 января, №15. – с.3

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Абдуллаева Эльвира Аскарровна (УЗБЕКИСТАН),

педагог музыкально-теоретических дисциплин

Республиканской специализированной музыкальной школы имени

В.А.Успенского.

Аннотация: Статья посвящена яркой личности Камилжона Адыловича Заирова, пианиста и директора Республиканской специализированной музыкальной школы имени В.А. Успенского (1990–2007). Автор описывает вклад К.А. Заирова в развитие музыкального образования, его педагогическую и административную деятельность. Также освещаются его профессиональный путь, семейные традиции, роль в сохранении названия школы и влияние на культурную жизнь Узбекистана.

Ключевые слова: Камилжон Заиров, музыкальное образование, РСМШ имени В.А. Успенского, педагогика, культура Узбекистана, музыкальные традиции, специализированные школы, творчество.

Annotatsiya: Maqola V.A.Uspenskiy nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi direktori, pianinochi Komiljon Adilovich Zairovning yorqin shaxsiga bag'ishlangan (1990–2007). Muallif K.A.Zairovning musiqa ta'limi rivojiga qo'shgan hissasi, uning pedagogik va ma'muriy faoliyatini tasvirlaydi. Uning kasbiy yo'li, oilaviy an'analari, maktab nomini saqlashdagi o'rni va O'zbekiston madaniy hayotiga ta'siri ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: Komiljon Zairov, musiqa ta'limi, V.A. nomidagi rus musiqa maktabi. Uspenskiy, pedagogika, O'zbekiston madaniyati, musiqa an'analari, ixtisoslashtirilgan maktablar, ijod.

Abstract: The article is dedicated to the bright personality of the director of the Republican Specialized Music School named after V.A.Uspensky, pianist Komiljon Adilovich Zairov (1990–2007). The author describes K.A.Zairov's contribution to the development of music education, his pedagogical and administrative activities. His professional path, family traditions, role in preserving the name of the school, and his influence on the cultural life of Uzbekistan are also covered.

Keywords: Komiljon Zairov, music education, Russian Music School named after V.A. Uspensky, pedagogy, culture of Uzbekistan, musical traditions, specialized schools, creativity.

QR-код
Фотоматериалы из личного
архива К.Заирова.

Среди наиболее примечательных событий культурной жизни Узбекистана последнего времени хочется отметить юбилеи специализированных музыкальных школ, лицеев, школ искусств. К примеру, 85-летие создания РСМШ имени В.А.Успенского, 85-летие РСМШ имени Р.М.Глиэра, 80-летие Школы искусств, 80-летие Военно-музыкального академического лицея Национальной гвардии. Думается, что список можно дополнить другими специализированными учебными заведениями, имеющими за плечами долгую и плодотворную историю.

Оглядываясь назад, мы видим впечатляющие усилия и инициативы по созданию фундаментальной системы профессионального детского музыкального (творческого) образования. А с позиций нашего времени можно с уверенностью говорить о том, что эти специализированные школы и лицеи стали гордостью Узбекистана, что их выпускники работают в различных музыкальных коллективах страны и за рубежом, многие из них стали известными людьми. Каждое учебное заведение является динамично развивающимся коллективом, в котором ведётся обучение по всем видам общих и специальных программ, а творческая жизнь отличается активностью и насыщенностью: концерты, конкурсы, конференции, мастер-классы. Также следует отметить работу по совершенствованию учебных программ, внедрению новых научных понятий, созданию новых учебных пособий. Неотъемлемой частью современного образовательного процесса является всё более глубокое изучение традиций узбекского музыкального искусства.

Разговор о достижениях – это прекрасный повод вспомнить каждую отдельную личность, внесшую свой вклад в создание прекрасного «здания» современной культуры. В данной статье мне хотелось бы написать о Камилжоне Адыловиче Заирове, директоре школы имени В.А.Успенского в 1990-2007 годах.

Моя собственная жизнь в профессии пересеклась с жизнью Камила Адыловича дважды: в 1987 году, когда сразу после окончания обучения в

Ташкентской государственной консерватории я поступила на работу в Республиканскую школу искусств, и в 1990 году, когда я стала работать в школе Успенского. Времени, конечно, прошло уже очень много, но я помню свои самые первые впечатления. Школа искусств отличалась высоким профессиональным уровнем педагогов, необычным профилем заведения, объединившим изобразительный, музыкальный и общеобразовательный циклы, доброжелательной атмосферой, царившей в коллективе.

С большим энтузиазмом всеми обсуждалось назначение нового директора, молодого пианиста – Заирова Камилжона Адыловича (имевшего опыт работы в школе Глиэра, в министерстве культуры). Я помню первый педагогический совет, на котором он выступал, озвучив несколько главных задач. Первая – сохранить всё ценное и позитивное, что накоплено в учебном заведении, но также постараться сделать ещё лучше; вторая – предложение обсуждать все радости и проблемы сообща, с «открытым забралом», и реагировать по возможности немедленно, незамедлительно. Накануне педсовета молодым, вновь прибывшим педагогам было предложено выступить и изложить своё представление о предмете, который предстоит вести, о его истории, задачах, уникальности. Для меня это был самый первый раз, когда я готовила сообщение о предметах «Слушание музыки» и «Музыкальная литература».

В 1990 году, как уже было сказано выше, Заиров К.А. становится директором Республиканской специализированной музыкальной школы имени В.А.Успенского. Надо сказать, что для дружного и сплочённого коллектива школы искусств его уход был трагедией, многие плакали.

Приход Заирова в школу, конечно, не был случайностью. Вся его жизнь неотделима от истории Ташкента, художественной атмосферы, особенностей культуры, которые сформировали черты личности, повлияли на убеждения и интересы. В семье были свои музыкальные традиции. Обладал хорошим голосом и вдохновенно пел дедушка по материнской линии, а дядя, профессор геологии, - играл на тамбуре и рубабе. Он же посоветовал мальчику, с которым они вместе устраивали импровизированные концерты, - поступать в музыкальную школу. В школе имени Глиэра Камил Адылович сначала занимался в классе Сабихуллы Абдуллаевича Закирова, интереснейшего человека и музыканта, а затем перешёл в фортепианный класс Ирины Моисеевны Киреевой. Уже тогда все отмечали его великолепную память, которая удивляла друзей и педагогов. Он мог, к примеру, услышав по радио какой-либо фрагмент музыкального произведения, - сразу воспроизвести его на фортепиано.

После окончания школы имени Глиэра пианист поступает в Ташкентскую Государственную консерваторию, в класс выдающегося музыканта и педагога Литвинова Абрама Моисеевича. Надо заметить, что Ташкентская консерватория

была уникальным образовательным учреждением. На различных её кафедрах работали известные музыканты М. Рейсон, Н. Повер, Н. Бронфман, Б. Титель, С. Вайс, Г. Васильев, А. Котляревский, В. Слоним, З. Тамаркина, А. Бирмак, Ш. Рохлина, Н. Рецкер, Н. Яблоновский, О. Поликарпова, А. Веденский, И. Рейдер, М. Меерович, В. Мейен, Л. Афанасьев, А. Геккельман, Р. Керер, А.Ф.Козловский, Б.И.Зейдман, Б.Ф.Надеждин и многие другие выдающиеся музыканты [2; 376], [1; 11]. Абрам Моисеевич Литвинов был прекрасным пианистом, широко образованным человеком. У него дома была большая коллекция живописи, и он с удовольствием рассказывал своим студентам о картинах, художниках, объяснял, приобщал к искусству. Атмосфера в классе Литвинова была очень дружная и творческая, студенты играли друг другу свои программы, делились мнениями, вместе посещали многочисленные концерты, вместе отмечали праздники и дни рождения. За пять лет учёбы Заиров, так же, как и другие студенты класса, переиграл огромное количество произведений, а заканчивал консерваторию исполнением Первого концерта С.Прокофьева для фортепиано с оркестром и фортепианной пьесы «Остров радости» К.Дебюсси.

После окончания консерватории молодого музыканта забрали в армию, а с началом военных действий в Афганистане его отправили в зону боевых действий. Заиров воевал в составе артиллерийской бригады, был позднее награждён медалями от правительства.

Камилжон Адылович работал директором школы имени Успенского восемнадцать лет. В коллективе его запомнили, как руководителя, умеющего объединить вокруг себя сплочённую команду сильных заместителей директоров, как руководителя, который знал по имени каждого педагога, ученика, родителя, готов был встретиться, выслушать, сообща решить вопросы и проблемы.

В 90-е годы очень сильно продвигалась идея переименовать школу, дать ей имя, к примеру, Алишера Навои. Камил Адылович обивал пороги вышестоящих инстанций, спорил, доказывал, и в результате добился того, что прежнее название сохранилось. Среди административных забот и обязанностей можно было бы, наверное, забыть о своём фортепианном «прошлом», но не для него. Удивительный случай произошёл однажды на творческой встрече с Заировым в одной из телевизионных программ. После беседы ведущая программы неожиданно предложила ему сесть и сыграть «что-то» на фортепиано, стоявшем в студии. И Камил Адылович сел за инструмент и стал играть свой любимый 23-й концерт Моцарта, который помнил и слушал в исполнении различных пианистов, хотя всем предпочитал В.Горовица.

Заметки о Заирове К.А., наверное, можно дополнить и другими фактами из его жизни. Но нам кажется, что уместнее станут слова о семье этого яркого и талантливого человека. Супруга Камилжона Адыловича, Халида Тургуновна

Саидова, вот уже пятьдесят лет работает в школе имени В.А.Успенского, сначала концертмейстером, в настоящее время руководителем отдела камерного ансамбля. Заметим, что Халида Тургуновна, выпускница школы имени Успенского, занималась в классе А.М.Литвинова одновременно с Камиллом Адыловичем, и её воспоминания в значительной степени легли в основу данной статьи. Все трое их детей начинали учиться здесь же, а двое остались в музыке и посвятили себя ей. Дочь, Севара Камилжоновна, флейтистка, работает в Государственной консерватории Узбекистана. Сын, Заир Камилжонович, закончил школу как пианист, затем продолжил образование в консерватории и магистратуре. В настоящее время он является директором школы Успенского.

Итак, вся история музыкальной жизни Узбекистана, творческих коллективов, учебных заведений даёт нам повод гордиться достижениями, успехами, перспективами. Но также ставит задачу помнить и с благодарностью говорить о каждом, кто участвовал или продолжает участвовать в общем благородном деле.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Э.Абдуллаева Феликс Янов-Яновский Монография Т., 2015
2. Т.Вызго Музыкальная культура Узбекистана часть 3, Заключение, в сб.: История узбекской музыки, т. 1, Т., 1972

O‘ZBEKISTONDA MUSIQA TA’LIMI SHAKLLANISHIDA VIKTOR USPENSKYNING O‘RNI.

Karimova Gulchehra Abduvasitovna (O‘ZBEKISTON)

*V.Uspenskiy nomidagi Respublika
Ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi
“Musiqadabiyoti” bo‘limi katta o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Kompozitor, tadqiqotchi, etnograf, pedagog, O‘zbekistonda musiqa ta‘limining ilk tashkilotchilaridan biri, musiqa san‘ati sohasida tinimsiz targ‘ibotchi va tashviqotchi V.A.Uspenskiyning ko‘p yillik faoliyati va ijodiy qiyofasining rang-barang ko‘rinishlari va yo‘nalishlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Kompozitor, tadqiqot, etnograf, pedagog, musiqa, ta‘lim, maqom, ijod.

Аннотация. В данной статье освещены многолетний труд, творческий образ и направления композитора, исследователя, этнографа, педагога, одного из первых организаторов музыкального образования в Узбекистане, пропагандиста и деятеля в области музыки В.А. Успенского.

Ключевые слова. Композитор, исследователь, этнограф, педагог, музыка, образование, статус, творчество.

Annotation. This article, the composer, researcher, ethnographer, pedagogue, one of the first organizers of music education in Uzbekistan, tireless propagandist and campaigner in the field of music V.A. Uspensky, many years of activity and creative image and directions are illuminated.

Key words. Composer, research, ethnographer, pedagogue, music, education, status, creativity.

O‘zbekiston san’ati serqirra va serqatlamdir. Bu soha uzoq rivojlanish yo‘lini bosib o‘tdi: bir ovoqli xalq musiqasidan zamonaviy janrlar – simfoniya va operalargacha. Ushbu ijodiy yuksalish jarayonida rus musiqasi madaniyati ma‘lum o‘rin egallagan va Viktor Aleksandrovich Uspenskiy Respublikamizning milliy madaniyatini qurilishiga barcha bilim va tajribasini olib kelgan rus musiqasi arboblardan biri edi.

V.A.Uspenskiy O‘rta Osiyoning turli xalqlari musiqasi madaniyatini, xususan, o‘zbek musiqasini ilmiy rivojlantirish g‘oyasi bilan band edi. U og‘ir turmush sharoitida yashab, har xil qiyinchiliklarni boshdan kechirdi. Jiddiy kasallik ko‘pincha uni tushkunlikka soladi. Ammo shunga qaramay, u ishtiyoq bilan kerakli musiqiy materialni to‘pladi va uni chuqur o‘rgandi. U o‘zbek musiqasini chin yurakdan sevdi va shunday halol va ezgu xizmatlari uchun uning nomi tarixda saqlanib qoldi.

Biografik ma‘lumotlarga, kompozitor va ilmiy merosini o‘rganishga bag‘ishlangan cheklangan adabiyotlarda V.Uspenskiyning zamondoshlari va shogirdlarini uning yuksak insoniy fazilatlari, beg‘ubor aql-zakovati, o‘zbek o‘lkasiga bo‘lgan ulkan muhabbati haqida ko‘plab xotiralari bor [1, 45]. O‘sha og‘ir davrda insonlar o‘zlarini fidokorona mehnatga bag‘ishlaganliklari, g‘ayrat bilan ko‘p ishlarni qilishlari, boshqalarga o‘zlari sevgan narsaga bo‘lgan ishtiyoq va g‘ayrat bilan yuqtirishlari bizni hayratda qoldirishdan to‘xtamaydi.

Viktor Aleksandrovich o‘zbek madaniyati va an‘anaviy musiqasining shu qadar muxlisi bo‘lganki, uni folklor hamda maqom yozishga chekka hududlarga borish uchun transport yo‘qligi ham, mahalliy tilni bilmasligi to‘xtatib qolmagan, va nihoyat, uning xavfsizligiga hech kim kafolat ham bermagan (O‘zbekistonda o‘z paytida yangi tuzum o‘rnatilishiga rozi bo‘lmagan bir guruh odamlar tog‘li hududlarda to‘polon qilishgan). 1918-yilda 38 yoshida O‘zbekistonga safarga kelib, bu hududga, uning odamlariga, ayniqsa, maqom san‘atiga bir umr mehr qo‘ygan. U Markaziy Osiyo mintaqasida birinchilardan bo‘lib “Shashmakoma”ning tengsiz shu‘be va usulini faol yozib olib, notaga ko‘chirgan.

Turkiston Xalq Maorif Komissarligi qoshida musiqasi-etnografik komissiyaning tashkil etilishi ko‘plab havaskorlarni o‘ziga tortdi. Ular orasida har doim yangi ekspeditsiyalarning tashabbuskori bo‘lgan V.A.Uspenskiy ham bor edi. U butun O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qilgan, nafaqat o‘zbek, balki ko‘plab qo‘shni xalqlarning xalq kuy va qo‘shiqlarini to‘plagan.

O‘zbekistonda kompozitorlik san’atining ilk muvaffaqiyatlari ham V.A.Uspenskiy nomi bilan bog‘liq. Kompozitor sifatida u uchun eng muhimi shundaki, u o‘z ijodida, xususan, kuylarni qayta ishlashtajribalarida o‘zi yozib olgan kuylardan foydalangan, ya’ni u hech kimga o‘xshamagan holda asar yaratilishining butun jarayonini tushungan.

Uspenskiyning ilk asari – “O‘rta Osiyo xalqlarining to‘rt kuyi”ning simfonik orkestr uchun qayta ishlanmasi (1934) kompozitorning musiqiy folklor bilan keyingi faoliyati uchun boshlang‘ich nuqta bo‘ldi. “Farhod va Shirin” musiqali dramasi ustidagi ishining boshlanishi 1933 yilga to‘g‘ri keladi. Uspenskiyning Navoiy dostoniga murojaat qilishi bejiz emas. Ko‘plab shoirlar tomonidan o‘zgartirilib, turlicha gavdalantirilgan asarga qiziqish uning turli sharq xalqlari bilan bog‘liq materiallarni doimiy izlashi natijasidir. Uspenskiyning folklor talqini sohasida qo‘ygan an‘analari O‘zbekistonning ko‘plab kompozitorlari ijodida hozirgacha qo‘llanilmoqda. Uspenskiy O‘zbekistonda ham birinchi simfonik asar, ham birinchi musiqali drama muallifidir.

Uspenskiyning “Farhod va Shirin” asari Glierning “Gulsara” musiqali dramasi bilan birga o‘zbek operasining bevosita salafi bo‘lgan [2, 158]. Bu ikki spektakl ham 1937 yil may oyida Moskvada o‘zbek san’ati dekadasida katta muvaffaqiyat bilan namoyish etiladi. Keyingi yillarda ham ular o‘zbek musiqali teatrining eng mashhur spektakllari bo‘lib qoladi [2, 160]. 1940-yilda “Farhod va Shirin”ning yangi tahriri amalga oshiriladi. Tematik material asosan saqlanib qolgan. Ayrim kuylar yangilari bilan almashtirilgan. Rechitativlar, ansambllar va bir qator orkestr kuylari joriy etilgan [2, 202]. Uspenskiyning Mushel bilan birgalikda amalga oshirgan ulkan ishlari natijasida ushbu uchinchi nashrdagi “Farhod va Shirin” musiqali dramasi operaga aylantiriladi.

V.A.Uspenskiyning ko‘p qirrali faoliyati orasida rus va xorijiy musiqaning turli janrlari va kompozitsiyalarini targ‘ib qilish, orkestr uchun turli xalqlarning qo‘shiqlari ijro etilgan sharq musiqa kontsertlarini tashkil etish va o‘tkazish alohida ahamiyatga ega.

Viktor Aleksandrovich faoliyatining ozgina o‘rganilgan sohasi – pedagogikaga to‘xtalib o‘tmoqchiman. Uning ahamiyatini tushunish uchun biz yigirmanchi asrning birinchi yarmiga qisqa ekskursiya qilishimiz kerak. Toshkent Markaziy Osiyo mintaqasining madaniy markazi edi. O‘sha davrda yuzaga kelgan siyosiy vaziyat o‘ziga xos shart-sharoit va normalarni taqozo etdi. O‘shanda ham bu shahar ko‘p millatli va rang-barang edi. Musiqiy san’at va ijodning eng keng tarqalgan shakllari dramatik musiqa to‘garaklari va uy musiqasini yaratishning har xil turlarida namoyon bo‘lgan. Tashrif buyurganlar orasidan birinchi jiddiy musiqachilar chex harbiy dirijyorlari A.F.Eyxgorn, V.V.Leysek, rus musiqachi-etnografi N.N.Mironov edi. Ular asr boshlarida musiqa ta’limi muassasalarini tashkil etishni qayta-qayta targ‘ib qilganlar,

ammo moddiy resurslarning yetishmasligi ularning ezgu tashabbusiga har tomonlama to‘sqinlik qilgan. O‘sha paytlarda Toshkentda asosan fortepiano bo‘yicha xususiy saboq bergan mashhur o‘qituvchilar ko‘p bo‘lgan, nazariy kurs fanlari esa deyarli talab darajasida emas edi.

1918 yilda yangi ochilgan Turkiston xalq universiteti rektori A.V.Popovning tashabbusi bilan Turkiston xalq konservatoriyasi ochilganda ko‘p narsa o‘zgardi. Birinchi guruh o‘qituvchilari tanlab olindi, ular orasida Viktor Aleksandrovich Uspenskiy, V.F.Sakovich, V.Kox, E.E.Romanovskaya va boshqa ko‘plab rus musiqachilari bor edi. Bu o‘sha paytda juda zarur bo‘lgan ta‘limning birinchi shakllaridan biri bo‘lgan.

Keyin konservatoriya faqat boshlang‘ich ta‘lim kursini taqdim etdi. Birinchi bitiruvchilar 1924 yilda konservatoriya musiqa kollejiga aylantirilgandan keyin o‘qishni boshladilar. Bunday konservatoriyalar O‘zbekistonning boshqa shaharlarida ham ochilgan. Bu jarayonning ahamiyati shundaki, ularda bir vaqtning o‘zida turli yoshdagi talabgorlar o‘qishlari mumkin edi. Ta‘lim muassasasining o‘z nizomi mavjud edi, unda konservatoriya barcha ijtimoiy qatlamlarga nazariy fanlarni majburiy o‘rganish bilan har qanday cholg‘u asbobida chalishni o‘rganish imkoniyatini bergan. Ayniqsa, barcha talabalar kontsertlarda o‘qigan asarlarini keyinchalik ijro etish huquqiga ega ekanligi alohida ta‘kidlangan.

Turkiston konservatoriyasi ochilishining natijalari hayratlanarli edi. Shunday qilib, qisqa vaqt ichida talabalar soni 600 nafarga yetdi, o‘qishni xohlovchilar (nomzodlar) esa 1800 nafarni tashkil qildi. Bular shaharning ishchilar yashaydigan hududida joylashgan Vokzal qoshidagi konservatoriya, mahalliy aholi to‘plangan sobiq eski shahardagi maktab va bolalar uylarida bir qator to‘garaklar va kurslar, musiqa darslari edi. Vokzal konservatoriyasi, o‘sha paytda Eski shaharda joylashgan maktab, mohiyatan o‘zbek bolalari uchun bolalar musiqa maktabi bo‘lib, ularga mashhur o‘zbek sozandalari Sh.Shaumarov, A.Vahobov va boshqalar ta‘lim bergan. Konservatoriya o‘quv dasturidan tashqari, boshqa muhim vazifalarni ham tezda bajarishi kerak edi: mahalliy aholi musiqa o‘rganish uchun uslubiy va musiqiy adabiyotlarning butun majmuasini nashr etish, musiqiy-etnografik bo‘limni yaratish, shuningdek, o‘qituvchilarni jalb qilish uchun keng ko‘lamli targ‘ibot ishlarini olib borish kerak edi.

V.A.Uspenskiy o‘qituvchilik faoliyatida faol ishtirok etdi. Uning tashabbusi bilan “sharq saboqlari” deb ataladigan darslar o‘tkazilib, ularda mahalliy o‘quvchilar og‘zaki idrok etishda nafaqat milliy musiqani o‘rganishdi, balki Yevropa va rus musiqasi misolida musiqa savodxonligi bilan ham tanishdilar. Uspenskiy va uning safdoshlari tufayli o‘zbek yoshlari o‘zlari uchun yangi bo‘lgan simfonik orkestr cholg‘u asboblari bilan tanishdilar. Uspenskiy olti oylik tizimli ishlardan so‘ng mahalliy festivalda qatnashgan damli cholg‘ular guruhini tashkil qildi.

1928-yilda Uspenskiy Toshkent musiqa texnikumining Sharq bo‘limi mudiri bo‘lib, bu yerda o‘zbek cholg‘u asboblari va ularning tarozilarini o‘rganish bo‘yicha Laboratoriya tashkil etilgan. Biz uchun qimmatli va hayratlanarli darajada paradoksal holat shundaki, V.A.Uspenskiy 1936-yilda Toshkent konservatoriyasi ochilganida “O‘zbek musiqasi tarixi” kursini ishlab chiqdi. Ushbu fan bo‘yicha dasturni ishlab chiqishda o‘qituvchi va tadqiqotchining asosiy postulati seziladi: nazariya amaliyot orqali, faqat an’anaviy madaniyatni jonli idrok etish aniq xulosalar qilish huquqini beradi [3, 35]. Bu V.A.Uspenskiy umrining oxirigacha bu g‘oyaga xiyonat qilmadi. Bo‘lajak “Farhod va Shirin” musiqali dramasi uchun maqom va xalq qo‘shiqlaridan parchalar tanlashda ham xonandalarni o‘z uyiga taklif qilgan va ular oldindan tanlab olingan materialni “jonli” ijro etgan holda kompozitorga kelajakning barcha nozik tomonlarini his etishiga yordam bergan.

Uspenskiy tashabbusi bilan xalq konservatoriyasida musiqa-etnografik bo‘lim ochilib, uning maqsadi an’anaviy o‘zbek musiqasi namunalarini yozib olish uchun respublikaning turli viloyatlariga ekspeditsiyalar tashkil etish edi. Ko‘p sayohatlardan so‘ng, to‘plangan material o‘rganildi va keyinchalik nafaqat Uspenskiy, balki uning ko‘plab hamkasblari - E.E. Romanovskaya, N.N.Mironov, I.A.Akbarov va bo‘shqalar. O‘qituvchi Uspenskiy o‘z darslarida shogirdlariga xalq og‘zaki ijodi va maqom namunalarini ko‘rsatadi. Darhaqiqat, o‘sha paytda bu musiqachining musiqiy, etnografik va pedagogik faoliyatini o‘zida mujassam etgan mashhur ish usuli edi.

Etnograf V.A.Uspenskiyning beqiyos xizmati shundan iboratki, ungacha “Shashmakom”ni yevropacha notalarda yozib olishga hech kim urinmagan. Bundan tashqari, ko‘plab musiqachilar bu borada salbiy munosabatda bo‘lganligi haqida dalillar mavjud. Umuman olganda, u Yevropa nota tizimidan foydalangan holda, Markaziy Osiyo mintaqasidagi ko‘plab xalqlarning 3000 dan ortiq an’anaviy musiqa namunalarini yozib oldi [4,48]. V.A.Uspenskiy dastlab xalq konservatoriyasida, texnikumida, keyin esa Toshkent davlat konservatoriyasida garmoniya kursidan dars bergan. Bundan tashqari, kompozitsiya bo‘limi talabalari uchun kompozitsiya fanidan ham dars bergan.

1928-yilda Samarqandda Musiqa va xoreografiya instituti ochilib, u yerda ham ilmiy, ham o‘quv-uslubiy ishlar olib borildi. O‘zbek an’anaviy musiqasining eng keksa mutaxassislari Shorahim Shoumarov, Usta Olim Komilovning rossiyalik musiqachilar bilan ajoyib uyg‘unligi mutlaqo boshqa madaniy qutblarga o‘zaro qiziqish uyg‘otdi va darhol ilk musiqiy sahna asarlari, simfoniyalar va kamer-cholg‘u asarlari ko‘rinishida natijalar berdi. 1932 yilda institut Toshkentga ko‘chib o‘tdi. O‘shandan beri Viktor Aleksandrovich Uspenskiy uning etakchi xodimlaridan biri bo‘lib, etnografik ekspeditsiyalarda faol ishtirok etadi. Ko‘p sayohatlarda doimiy ish bo‘lishiga qaramay, u o‘qituvchilik faoliyatini to‘xtatmaydi.

O'sha paytda bolalar uchun musiqiy uslubiy qo'llanmalari va musiqa adabiyoti fanidan Evropa va mahalliy adabiyotlarning etishmasligi masalasi ayniqsa keskin edi. Bolalarning musiqiy savodxonligiga erishishdagi barcha qiyinchiliklarni mukammal tushunadigan Uspenskiy bu muammoni hal qilishning oddiy usullarini o'ylab topishga harakat qildi. Shu tariqa uning o'zbek musiqasi materiali asosida solfejio sinfi uchun "Musiqiy domino" qo'llanmasi hamda "Musiqiy savodxonlik uchun devoriy jadvallar" paydo bo'ldi. Ular musiqiy savodxonlik va barmoq xususiyatlarini tez o'zlashtirish uchun mo'ljallangan edi. Bundan tashqari, uslubiy yangiliklar qatorida o'zbeklar uchun ritmik diktant kursining nazariy fanlar qatoriga kiritilishi bo'lib, uning yordamida Viktor Aleksandrovich o'zbek bolalariga notanish bo'lgan klassik (yevropa) musiqiy ijod g'oyalardan an'anaviy o'zbek musiqa g'oyalariga o'tish uchun ko'prik qurdi..

Viktor Aleksandrovich Uspenskiy doimo Osiyo musiqasi, jumladan, o'zbek, turkman, qozoq va boshqa xalqlar musiqa namunalariidan foydalangan holda o'quv materialini yaratish zarurligi to'g'risidagi pozitsiyasini himoya qilgan. Hatto uning har biri beshtadan iborat 2 va 4 qo'l uchun pianino asarlar to'plamida maqomlar (Muhammas Iroq, Samoi dugoh — 2 qo'lga) va xalq qo'shiqlari (Naylarim "Askari"), cholg'u kuylari ("Ufar") dan parchalar mavjud. " va 4 qo'l uchun "Usmoniya") qo'llanilgan.

"O'rta Osiyo xalqlarining to'rt kuyi" simfonik orkestri uchun tuzgan qayta ishlanmalari, o'zi yaratgan fortepiano qayta ishlanmalari va spektakllarida kompozitor ularning kimga mo'ljallanganligini, kim ijro etishini yaqqol sezgan. U fortepiano cholg'usini nafaqat tashqi ko'rinishi, balki uning tembr rangi va tovush chiqarish tamoyillari bilan ham mutlaqo notanish bo'lgan bolalar haqida o'ylagan. Oldinda musiqali drama, opera, simfoniya va Yevropa musiqasining boshqa janrlari bo'ladi. Asosiysi, O'zbekiston kompozitorlarining keyingi avlodlari o'z ijodida Uspenskiy qo'ygan an'analardan foydalanadilar.

Viktor Aleksandrovich Uspenskiy o'z hamkasblarini juda hurmat qilar va hamma narsa endigina boshlanayotgan og'ir davrda faqat birgalikda ko'p narsa qilish mumkinligini tushunardi. T.S.Vyzgo va I.A.Akbarov umrlarining oxirigacha o'z ustozlik an'anasiga sodiq bo'lib, butun vaqtlarini o'zbek an'anaviy musiqasini o'rganishga bag'ishladilar, ko'plab ilmiy izlanishlar yaratdilar. Ustozga chuqur minnatdorlik tuyg'usi, shogirdlarining mehnatiga qattiqqo'l va talabchanlik, shu bilan birga, ularning talab va talablariga e'tiborli va sezgir bo'lish ularning qalbida mangu saqlanib qoladi.

V.A.Uspenskiyning so'nggi o'n yillikdagi pedagogik faoliyati Toshkent davlat konservatoriyasi bilan bog'liq bo'lib, u yerda musiqa nazariyasi va kompozitsiya bo'limiga rahbarlik qilgan. Uning yosh musiqachilarga ta'sirini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Uning yuksak insoniy fazilatlarini, o'quvchilarga nisbatan qattiq

talabchanligi, zohidlik hayosi, aql-zakovati – bularning barchasi mehnatga qulaylik yaratib, a'lo samaralar berdi.

V.A.Uspenskiyning kitoblari, uning ilmiy merosi va kompozitorlik asarlarini ko'zdan kechirar ekanmiz, ular bir qarashda miqdoriy jihatdan ahamiyatsizdek tuyuladi. Ammo asta-sekin ular hozirgi musiqa ta'limi uchun qanchalik muhimligini tushunamiz. Bugungi kunda mamlakatimiz musiqa ta'limini rivojlantirish bo'yicha nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasi, balki MDH davlatlari orasida ham yuqori ko'rsatkichga ega. O'zbekistonning barcha hududlaridagi musiqa maktablari va litseylarida yildan-yilga yuqori malakali kadrlar tayyorlanmoqda.

2002-yilda konservatoriyaning yangi binosining foydalanishga topshirilishi xalqning milliy boyligi – an'anaviy musiqa va bastakor ijodi namoyon bo'lgan O'zbekiston musiqa san'ati yanada gullab-yashnaganidan dalolatdir. Bir paytlar buyuk etnograf va tadqiqotchi Viktor Aleksandrovich Uspenskiy orzu qilgan narsa amalga oshdi. Uning serqirra faoliyati hali ham san'atga fidokorona xizmat qilish namunasi bo'lib qolmoqda.

1949 yilda Toshkent davlat konservatoriyasi qoshidagi o'n yillik O'rta maxsus musiqa maktabiga Viktor Aleksandrovich Uspenskiy nomi berildi. 2024-yilda respublikamizning butun musiqa jamoatchiligi Buyuk musiqachining 145 yilligini, shuningdek, V.A.Uspenskiy nomidagi mashhur musiqa maktabining 85 yilligini keng nishonlanmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, Viktor Aleksandrovich Uspenskiy nomi O'zbekistonda umumbashariy hurmatga sazovor. U nafaqat olim va bastakor sifatida qadrlangan, Viktor Aleksandrovich, avvalambor, yuksak ma'naviyatli shaxs bo'lgan, ruhiy pokligi bilan hayratlanarli inson sifatida tanilgan va sevilgan. Yuksak sofdillik, jonkuyar vatanparvarlik, bitmas-tuganmas bunyodkorlik g'ayrati, chin insoniylik fazilati – butun umrini O'zbekiston musiqa madaniyati yuksalishiga bag'ishlagan, Vatanning fidoyi farzandi Viktor Aleksandrovich Uspenskiyning yorqin qiyofasini belgilab bergan xususiyatlardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Uspenskiy V.A. Maqolalar, xotiralar, xatlar. – Toshkent: nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. G. Gulyama, 1980 yil
2. Pekker Ya.B. V.A. Uspenskiy. O'zbekiston va Turkmanistonda musiqiy, etnografik va bastakorlik faoliyati. T., 1959 yil.
3. Vyzgo T.S. V.A. Uspenskiy. T., 1950 yil.
4. Uspenskiy V.A. O'zbek vokal musiqa. T., 1950 yil.
5. Romanovskaya E., Akbarov I. O'zbek xalq qo'shiqlari. T., 1939 yil.

Г.А. ЗОЛОТЫХ. ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО В ПРЕПОДАВАНИИ МУЗЫКАЛЬНО- ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Татьяна Петренко (УЗБЕКИСТАН),

*член Союза композиторов и бастакоров Узбекистана,
лауреат Национальной премии “Oltin Qalam”,
педагог высшей категории отдела
“Музыкальная литература” РСМШ В.А.Успенского*

Аннотация: В статье рассматривается творческий подход и педагогическое мастерство в преподавании музыкально-теоретических дисциплин на примере выдающегося педагога Галины Александровны Золотых. Подробно освещается ее методика, профессиональный путь и влияние на формирование поколений музыкантов. Приводится обзор педагогической работы и достижений Республиканской специализированной музыкальной школы имени В.А. Успенского, воспитавшей целую плеяду всемирно известных исполнителей. Статья также подчеркивает важность системного подхода к преподаванию сольфеджио и гармонии для развития музыкального слуха и творчества учащихся.

Ключевые слова: Творческий подход, педагогическое мастерство, музыкально-теоретические дисциплины, сольфеджио, гармония, методика преподавания, школа имени В.А. Успенского, Галина Золотых.

Annotatsiya: Maqolada musiqa nazariy fanlarini o‘qitishda ijodiy yondashuv va pedagogik mahorat masalalari ko‘rib chiqiladi. Galina Aleksandrovna Zolotixning pedagogik faoliyati va uslubi, uning musiqachilar avlodlarini shakllantirishdagi roli batafsil tahlil qilinadi. V.A. Uspenskiy nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabining pedagogik tajribasi va yutuqlari haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, maqolada solfedjio va garmoniyani o‘rgatishning tizimli yondashuvlari muhimligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Ijodiy yondashuv, pedagogik mahorat, musiqa nazariy fanlari, solfedjio, garmoniya, o‘qitish uslubi, Uspenskiy nomidagi maktab, Galina Zolotix.

Abstract: The article explores the creative approach and pedagogical mastery in teaching music theory disciplines through the example of the outstanding teacher Galina Alexandrovna Zolotikh. Her teaching methods, professional journey, and influence on shaping generations of musicians are thoroughly discussed. The article also highlights the pedagogical achievements of the Republican Specialized Music School named after V.A. Uspensky, which has nurtured many world-renowned musicians. Emphasis is placed on the importance of a systematic approach to teaching solfeggio and harmony for developing students' musical hearing and creativity.

Keywords: Creative approach, pedagogical mastery, music theory disciplines, solfeggio, harmony, teaching methodology, Uspensky School, Galina Zolotikh.

Республиканская специализированная музыкальная школа имени В.А.Успенского в 2024 году отмечает свое 85-летие. Это учебное заведение без преувеличения называют «легендарным», поскольку ее выпускниками являются такие всемирно известные музыканты, как Алексей Султанов, Феликс и Дмитрий Янов-Яновские, Михаил Истомина, Станислав Юденич, Евгений Мурский, Эльдар Небольсин, Фазлиддин Хусанов, Лола Астанова, Нодир Хошимов, Азиз Шохакимов, Ирэна Гульзарова, Бехзод Абдураимов и многие-многие другие.

Подобного рода результаты возможны, когда в учебном заведении чтят традиции и в то же время новаторски подходят к работе с юными дарованиями. И на протяжении всего времени существования школы особое место в формировании музыкантов занимают предметы музыкально-теоретического цикла.

Также для формирования музыканта всегда важна личность педагога. В ряде случаев масштаб личности таков, что оказывает влияние на формирование и развитие нескольких поколений музыкантов. Именно таким замечательным педагогом является преподаватель отдела «Теория музыки» РСМШ им.В.А.Успенского, Отличник народного образования Республики Узбекистан Галина Александровна Золотых.

В 2023 году она отметила удивительную юбилейную дату – 60 лет педагогической деятельности. Причем все эти годы она работала только в одной школе – в своей родной «Успенке». Отметим, что слово «родная» по отношению к этому учебному заведению здесь вполне уместно, поскольку Г.А.Золотых является также его выпускницей. И получается, что в целом к настоящему моменту 71 год из 79 лет ее жизни связаны со школой Успенского.

Будущий преподаватель-музыковед родилась 20 мая 1945 года в семье военнослужащего в селе Ленинское Еврейской автономной области Хабаровского края. Детей в семье было четверо, Галочка и ее брат-двойняшка были младшими. Спустя два года семья переехала в Ташкент, так как именно отсюда были родом родители – Золотых Александр Петрович и Анна Матисовна.

В 1953 году Гала поступила в школу имени Успенского. Училась по классу фортепиано, а с 9 класса была переведена на теоретический отдел. В 1963 году она успешно закончила школу и поступила в Ташкентскую Государственную Консерваторию на композиторско-музыковедческий факультет в класс профессора С.А.Закржевской.

фото из архива
Г.А. Золотых.

Будучи студенткой 1 курса Галина Александровна начинает работать в школе Успенского. В этом решающую роль сыграла директор школы Ирма Гулямовна Юлдашева, которая тщательно отбирала только самых лучших музыкантов для работы в учебном заведении и знала, какой прекрасной ученицей была Г.Золотых.

«Сначала Ирма Гулямовна предложила мне работу концертмейстера у замечательного педагога по скрипке Фрумы Исаковны Рузматовой, - вспоминает Галина Александровна. - А через год я уже начала работать на теоретическом отделе. Вела такие предметы, как музыкальная литература, сольфеджио, теория музыки, гармония. Но, конечно, не всё сразу, так как Ирма Гулямовна, если можно так сказать, присматривалась ко мне и постепенно вводила их в мою работу. При этом я не оставляла работу концертмейстером, работая параллельно у дирижеров-хоровиков в классе педагога С.С.Гаврилова, который в то время был завучем школы». [3]

Закончив консерваторию в 1968 году, Галина Александровна продолжает работу в школе. «Тогда я с головой погрузилась в работу», - говорит она. Помимо педагогической деятельности большое место занимала общественная работа – классное руководство, методическая помощь молодым педагогам, написание статей, учебных программ, рецензий на научные и методические труды коллег. Более 20 лет – с 1991 по 2012 годы – Г.А.Золотых возглавляла теоретический отдел школы Успенского. В 1993 году ее избрали депутатом Мирзо-Улугбекского районного кенгаша.

Но все эти годы главной для нее была педагогическая работа. С благодарностью и глубоким почтением вспоминает Галина Александровна своих педагогов и коллег, каждый из которых повлиял на ее становление в профессии – О.С.Поликарпова, Н.И.Черниловская, Е.М.Мацокина, Е.П.Асриянц, И.С.Мальмберг, Б.А.Гулисашвили, А.М.Гиль, Т.Г.Кеворкова, Л.Н.Забелинская. «Надеюсь, что начатое ими дело продолжается нами достойно, на высоком профессиональном уровне и будет подхвачено следующими поколениями педагогов-теоретиков», - говорит Г.А.Золотых. [2,99]

Галина Александровна по праву считается одним из лучших преподавателей музыкально-теоретических дисциплин. Отметим, что сольфеджио, теория музыки и гармония являются весьма сложными учебными дисциплинами в музыкальной школе. Некоторые ученики говорят, что это «самые страшные» и нелюбимые предметы. Но только не ученики Галины Александровны, поскольку уроки Золотых всегда интересны и содержательны. В своей методике она опирается на достижения таких выдающихся московских музыковедов, как Т.Л.Стоклицкая и А.П.Агаджанов.

Как известно, основной задачей сольфеджио является организация музыкального слуха учащегося и его развитие, а также обучение активному использованию слуха в творческой, исполнительской практике. Г.А.Золотых считает, что основной целью педагога в методике преподавания сольфеджио является преодоление представления о сольфеджио как о совокупности механически разучиваемых абстрактных упражнений. Об этом говорил в своей работе «Речевая интонация» выдающийся музыковед Б.Асафьев: «Сольфеджио

не должно быть системой «натаскивания слуха». Оно должно стать методически проводимым учеником средством возбудить жизнедеятельность слуха». [1,13]

Очевидно, что для преподавания сольфеджио необходимо педагогическое мастерство, чтобы у учащихся появился стойкий интерес к занятиям. Увлекательность занятий по сольфеджио – необходимое условие для достижения положительных результатов. Ведь не получится добиться значительных результатов в развитии слуха там, где царят скука и формальное прохождение сольфеджио. Поэтому Г.А.Золотых находится в постоянном творческом поиске и самосовершенствовании. На ее занятиях используются разнообразные формы классной работы – сольфеджирование разных видов, музыкальный диктант (большинство из которых сочиняет она сама), слуховой анализ и др. А также большое значение придается педагогом систематическому выполнению домашних заданий.

Эта методика является весьма эффективной и результативной – практически все ученики Золотых блестяще сдают экзамены по сольфеджио и гармонии при поступлении в вузы как у нас в стране, так и зарубежом. Учеников Золотых можно встретить в Германии, США, Англии, Италии, России, Сингапуре, Турции, Швейцарии, Республике Корея. В их числе такие известные музыканты, как Евгений Мурский, Фазлиддин Хусанов, Нилуфар Мухиддинова, Тамила Сарымсакова, Ангелина Ахмедова и многие-многие другие.

Вопрос о том, сколько за эти шесть десятилетий всего было учеников, поставил Галину Александровну в тупик. «Не знаю даже, - растерялась она. – Не считала никогда. А, действительно, сколько?» Посчитать оказалось непростой задачей, но по самым поверхностным подсчетам около 1000 (!) получается. Цифра впечатляющая!

«Возможно, это и впечатляющая цифра, - говорит Г.А.Золотых, - но важно другое: с самых первых дней обучения заинтересовать маленьких музыкантов, увлечь их в мир музыки, доступно и понятно с самого начала объяснить им азы музыкальной теории. Это очень ответственный момент, от этого зависит их будущее в профессии».

И в этом вся Галина Александровна – спустя 60 лет она всё также с большим энтузиазмом и ответственностью относится к работе, отдает все свои знания и колоссальный опыт ученикам, являясь потрясающим примером преданности и огромной любви к своей профессии Учителя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Асафьев Б.В. Речевая интонация. – М.-Л., Музыка, 1965. - 136 с.
2. Золотых Г.А. Мои наставники и коллеги / Республиканскому специализированному музыкальному академическому лицейу им.В.А.Успенского 70 лет. Сборник статей. – Т., 2010. – с.96-99
3. Петренко Т. Галина Золотых. Преданность профессии // <https://nuz.uz/2023/11/09/galina-zolotyh-predannost-professii/>

4. Старостин И.С. Московская школа преподавания гармонии. Вопросы истории и методики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. – Москва, 2013. - 25 с.

5. Шакирова Г.М. Проблема преподавания сольфеджио // <https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/problema-prepodavaniya-solfedjio.13142014207/>

МАЭСТРО АЛИБЕК КАБДУРАХМАНОВ: КУЛЬТУРНЫЙ МОСТ МЕЖДУ ТРАДИЦИЯМИ И СОВРЕМЕННОСТЬЮ

Хасанова Собинабону (УЗБЕКИСТАН),

музыковед IV курса бакалавриата

Государственной консерватории Узбекистана

Научный руководитель: профессор Гульзарова И. С.

Аннотация: Данная статья о творческом становлении известного узбекистанского дирижера, заслуженного артиста Республики Узбекистан, главного дирижера заслуженного коллектива Национального симфонического оркестра Узбекистана Алибеке Кабдурахманове, о его ключевых проектах и сотрудничестве, важных концертах и выступлениях, личностных качествах и подходе к музыке, планах и перспективах.

Ключевые слова: музыкант, дирижер, оркестр, музыка, проект, концерт, репертуар.

Abstract: This article is about the creative development of the famous Uzbek conductor, Honored Artist of the Republic of Uzbekistan, chief conductor of the Honored collective of the National Symphony Orchestra of Uzbekistan Alibek Kabdurakhmanov, about his key projects and cooperation, important concerts and performances, personal qualities and approach to music, plans and prospects.

Keywords: musician, conductor, orchestra, music, project, concert, repertoire.

Annotatsiya: ushbu maqola O'zbekistonlik taniqli dirijyor, O'zbekiston Respublikasining xizmat ko'rsatgan artisti, O'zbekiston milliy simfonik orkestrining xizmat ko'rsatgan jamoasi Bosh dirijyori Alibek Kabduraxmanovning ijodiy shakllanishi, uning asosiy loyihalari va hamkorligi, muhim konsertlari va chiqishlari, shaxsiy fazilatlar va musiqa, rejalar va istiqbollarga yondashuvi haqida.

Kalit so'zlar: musiqachi, dirijyor, orkestr, musiqa, loyiha, kontsert, repertuar.

Алибек Кабдурахманов – известный узбекистанский дирижер, исполнитель и музыкант, который за относительно короткий срок стал одним из ведущих музыкальных деятелей Узбекистана. Он родился и вырос в Ташкенте. Совершенно случайно, за компанию со своим другом, поступил в

Республиканскую школу-интернат музыкантских воспитанников¹² по классу «ударные инструменты». Тогда он и не предполагал, что это начало его пути в волшебный мир музыки, ставшей впоследствии смыслом его жизни. Он учился постигать азы игры на ударных инструментах в классе замечательного педагога *Убайдуллы Тулагановича Ташматова*. Потом последовало поступление в Государственную консерваторию Узбекистана, где учился как в бакалавриате, так и в магистратуре у известного музыканта, доцента *А. М. Измайлова*. За этот период освоил игру на многих ударных инструментах, став виртуозным исполнителем. Ну а затем судьба привела его в класс оперно-симфонического дирижирования заслуженного наставника молодежи Республики Узбекистан, профессора *В. Б. Неймера*, который передавал Алибеку тайны профессии дирижера, полученные им от его педагога Мухтара Ашрафи, великого музыканта, профессора Ташкентской консерватории. Все это, безусловно, способствовало формированию его индивидуального стиля и подхода к музыке.

Впрочем, процитирую известного музыковеда Инессу Гульзарову: «Свои незаурядные способности музыкант проявил еще в стенах Ташкентской консерватории. О нем, как часто говорят, шла хорошая молва. Это было время интенсивного творческого труда и большой внутренней работы над собой. Уже тогда трудно было себе представить премьеру камерного или сольного сочинения для какого-либо ударного инструмента, в которой не участвовал бы Алибек Кабдурахманов. Вскоре его стали называть *виртуозом*, «*обыкновенным чудом*», «*Человеком-оркестром*», «*шаманом ударных инструментов*». А его неземным звукам с одинаковым трепетом внимали и внимают не только музыканты, но и многочисленные любители музыки» [2].

Итак, Кабдурахманов начал свою карьеру как исполнитель на ударных инструментах совмещая исполнительскую деятельность в ансамбле современной музыки *Omnibus* с работой в заслуженном коллективе Национальном симфоническом оркестре Узбекистана. Его виртуозность, способность чувствовать музыкальный материал и уникальный темперамент быстро привлекли к нему внимание. Но именно дирижерский пульт, за которым он оказался волею случая в декабре 2014 года, стал для него тем пространством, где он смог полностью раскрыть свой потенциал, превращая каждое выступление в незабываемое событие.

«Энергичный и талантливый музыкант, – пишет Инесса Гульзарова, – он с первой репетиции быстро нашел общий язык с коллегами, с которыми, как оркестрант, исполнил не одну концертную программу. С того самого памятного дня работать с оркестром в качестве дирижера стало для него большим

¹² Ныне Военно-музыкальный академический лицей Национальной гвардии Республики Узбекистан.

удовольствием. Да и коллектив, испытывая большую симпатию к нему, как к музыканту и человеку, поверил в его большой творческий потенциал. И, несмотря на своеобразную мануальную технику и исполнительский темперамент маэстро Кабдурахманова, ярко проявляющийся внешне, под его руками каждый раз проживает жизнь музыкальный опус того или иного автора, причем от первой до последней ноты, после завершения которого слушатели скандируют: «Браво!» [2].

С тех пор прошло 10 лет. Национальный симфонический оркестр Узбекистана стал центром деятельности Алибека Кабдурахманова. С 2016 года он – его главный дирижер, а в этом, 2024 году, накануне Дня независимости нашего государства, Кабдурахманов по праву стал заслуженным артистом Республики Узбекистан. Его руководство ознаменовалось переходом оркестра на новый уровень профессионализма. Кабдурахманов внедрил новую систему репетиций, которая позволила музыкантам не только улучшить свое мастерство, но и достигнуть синхронизации, которая особенно заметна в сложных произведениях мирового репертуара.

Под его управлением оркестр стал гастролировать не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами. Репертуар коллектива обогатился произведениями как узбекских, так и зарубежных композиторов, включая сложные классические симфонии, современные оркестровые композиции и адаптации традиционной музыки.

Одним из знаковых проектов Кабдурахманова стало исполнение эпоса «Кырк кыз» («Сорок девушек») в мультимедийной форме. Этот проект сочетал в себе современную технологию и традиционную узбекскую музыку, став примером того, как можно бережно сохранить национальное наследие и одновременно представить его международной аудитории.

Особого внимания заслуживает сотрудничество Кабдурахманова с европейскими музыкантами в проекте, посвященном барочной опере «Тамерлан» Георга Генделя. Эта постановка стала уникальным событием в Центральной Азии, впервые объединив традиционную узбекскую музыку и европейскую классику.

В статье ташкентской журналистки Тамары Санаевой есть добрые слова и в адрес героя данного материала: «Национальный симфонический оркестр Узбекистана под руководством заслуженного артиста Узбекистана маэстро Алибека Кабдурахманова воплотил все красоты оригинального звучания музыки Генделя и нюансы концепции режиссера и композитора. Брависсимо, маэстро!» [3].

Среди ключевых выступлений под руководством Кабдурахманова можно выделить концерты, посвященные произведениям Бетховена, Стравинского,

Брамса, Прокофьева, Шостаковича, Щедрина, Гершвина и многих других. В программе его концертов находят место как редкие классические шедевры, так и произведения, которые редко звучат на узбекистанской сцене.

Выступления с участием мировых звезд, таких как, например, Максим Венгеров, еще больше укрепили статус Кабдурахманова как дирижера международного уровня. Он также активно сотрудничает с молодыми талантами, привлекая их к участию в знаковых проектах, помогая развивать их карьеру.

Харизма Алибека Кабдурахманова делает его не только лидером, но и вдохновителем оркестра. Он строит свою работу на уважении и внимании к каждому музыканту. Его дирижерский стиль — это сочетание строгой дисциплины и глубокого эмоционального погружения в музыку. Для маэстро Кабдурахманова важно, чтобы каждый музыкант чувствовал себя частью единой команды, которая передает слушателям не только техническое мастерство, но и глубокий смысл произведения.

Его умение находить общий язык с музыкантами позволяет достигать удивительной синхронности исполнения. Кабдурахманов всегда стремится к тому, чтобы его интерпретации произведений не просто соответствовали замыслу композитора, но и обогащались его личным видением.

Особое место в его подходе занимает взаимодействие с аудиторией. Кабдурахманов не боится разрушать стереотипы о том, что классическая музыка — это нечто сложное и недоступное. Он делает ее живой и близкой для каждого, кто приходит на концерты, которые становятся настоящими культурными событиями, объединяющими людей разных возрастов и интересов.

В одном из интервью Алибек признался: «Нужно развивать симфоническую музыку, для этого нужен слушатель, а чтобы был слушатель, нужно воспитывать и прививать людям любовь к симфонической музыке. Слушатель должен быть подготовлен, иначе он просто не будет воспринимать музыку, которую слышит. В последнее время все чаще организуются концерты нового формата Open Air и Open Music нацеленные именно на то, чтобы расширить круг почитателей классики, научить слушать и понимать ее» [1].

Алибек Кабдурахманов видит свою миссию в сохранении и развитии узбекской музыкальной культуры. Он инициировал создание цифровой антологии узбекской симфонической музыки, охватывающей период с 1937 года до наших дней. Этот проект позволяет сохранить уникальные партитуры и делает их доступными для будущих поколений.

Кабдурахманов активно популяризирует узбекскую музыку за рубежом, включая ее элементы в программы международных концертов. Как уже отмечалось выше, в проекте «Тамерлан» он показал, как узбекская традиционная

музыка может органично сочетаться с европейской классикой, создавая уникальные культурные мосты.

В будущем Алибек Кабдурахманов планирует продолжать развивать такого рода проекты, направленные на интеграцию узбекской музыки в мировую культурную среду. Он намерен и дальше организовывать гастроли Национального симфонического оркестра за рубежом, чтобы показать уникальное звучание коллектива международной аудитории.

Также в его планах — создание новых музыкальных проектов, которые будут объединять разные жанры и эпохи. Он видит необходимость в создании образовательных программ для молодежи, чтобы воспитывать новое поколение слушателей, которые будут ценить классическую музыку.

Маэстро также работает над увеличением взаимодействия с современными композиторами, чтобы создавать произведения, отражающие дух нашего времени. Он убежден, что симфоническая музыка должна быть живым организмом, который развивается вместе с обществом.

Алибек Кабдурахманов — это не просто дирижер, а визионер, который через музыку соединяет эпохи, культуры и поколения. Его деятельность — это пример того, как личное вдохновение может превратиться в источник вдохновения для тысяч людей. Под его руководством заслуженный коллектив Национальный симфонический оркестр Узбекистана стал культурным феноменом, который продолжает развиваться и открывать новые горизонты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Бабаджанова Д. Когда в душе звучит симфония весны. Культура.уз. 02.04.2018.
- 2.Гульзарова И. Сокровенная тишина. Новости Узбекистана. 23.02.2016.
- 3.Санаева Т. Тамерлан: «Добродетель ведет к великим делам». Самый полный обзор громкой премьеры – оперного спектакля «Tamerlano». Новости Узбекистана. 09.10.2024.

УЗБЕКИСТАН – ЦЕНТР ДЖАЗОВЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ

(на примере Ферганских фестивалей)

Седых Татьяна Томовна (УЗБЕКИСТАН),

доктор философии (PhD), доцент кафедры
«Инструментальное исполнительство»
Государственного института искусств и культуры
Узбекистана

Аннотация: Данная статья раскрывает значение и роль джазовых фестивалей второй половины XX века. Именно Узбекистан и конкретно Фергана – центр проведения исторических джазовых фестивалей всесоюзного значения. Фергана открыла «Среднеазиатскую волну» джаза, утвердив феномен узбекского этно-джаза.

Ключевые слова: музыка, искусство, музыкальные произведения, музыкальные инструменты, узбекский народный мелос, узбекский музыкальный фольклор, фестиваль, джаз, этно-джаз, джазовые коллективы, Биг-бэнд, диксиленд, музыканты-исполнители, джем-сейшн.

Annotatsiya: Mazkur maqola XX asrning ikkinchi yarmidagi jaz festivallarining ahamiyati va rolini ochib beradi. Aynan O‘zbekiston, xususan, Farg‘ona tarixiy butunittifoq jaz festivallarining markaziga aylandi. Farg‘ona jazning “O‘rta Osiyo to‘lqini”ni ochib, o‘zbek etno-jaz fenomeniga asos soldi.

Kalitli so‘zlar: musiqa, san’at, musiqiy asarlar, o‘zbek xalq kuylari, musiqiy cholg‘ular, o‘zbek musiqiy folklori, festival, jaz, etno-jaz, jaz guruhlari, Big-bend, diksilend, ijrochi musiqachilar, jem-seyshn.

Abstract: This article reveals the significance and role of jazz festivals in the second half of the 20th century. It was Uzbekistan and specifically Fergana that became the center of the historical all-Union jazz festivals. Fergana opened the “Central Asian Wave” of jazz, establishing the phenomenon of Uzbek ethno-jazz.

Keywords: music, art, musical works, musical instrument, Uzbek folk melodies, Uzbek musical folklore, festival, jazz, ethno-jazz, jazz groups, big band, Dixieland, performing musicians, jam session.

В Новом Узбекистане большое внимание уделяется образованию, особенно музыкальному. Как известно, 2024 год объявлен «Годом поддержки молодежи и бизнеса». Творческая деятельность молодого и целеустремленного поколения Нового Узбекистана активно развивается, так как этому способствует отношение и высказывание главы государства Шавката Миромановича Мирзиёева на расширенном заседании Республиканского совета по духовности и просветительству в декабре 2023 года: «В настоящее время, когда наша страна вступает на новый, высокий этап своего развития, нам как вода и воздух необходимы такие, как предки-джадиды, зрелые кадры, которые наряду с

освоением достижений западной науки также воспитаны в духе национальных ценностей» [1. С. 1].

Информационные и трансформационные процессы, происходящие во всем мире, вызывают все больший интерес к джазу. Ибо он наиболее актуально отражает новые формы креативного искусства, благотворно влияющего на культурные, духовные и политические изменения, происходящие в жизни народов мира. Генеральная Ассамблея ООН на 187-й сессии Исполнительного совета (Париж, 2011 г.) объявила 30 апреля Международным днем джаза, способствующим широкой пропаганде джаза, развитию и внедрению различных стилей, жанров в творческие процессы, происходящие в мировом музыкальном искусстве.

Отрадно, что в настоящее время активно развивается креативное искусство – джаз в Узбекистане. Рассматривая процесс эволюции и своеобразия джаза Узбекистана, следует особо отметить проведение джазовых фестивалей [3. 150; 4. 93; 5. 485-495; 7. 49]. Расширению горизонтов узбекского джаза способствовали Республиканские и Международные джазовые фестивали, состоявшиеся в период 1950-1990 годов, и, особенно, в годы Независимости. Стимулом к появлению новых форм музыкальной жизни стали, как упоминалось ранее, джазовые фестивали в Ташкенте (1968), Фергане (1977, 1978, 1984). Фестивали открывают имена талантливых музыкантов-исполнителей, образуются новые коллективы, активизируются ранее созданные.

Ферганским фестивалям предшествовал первый джазовый фестиваль в Ташкенте, который состоялся 1968 году. Обязательным условием было исполнение джазового произведения, композиции на основе узбекского национального мелоса. Жюри, под председательством Александра Лисовского – профессора Ташкентской государственной консерватории, а также Батыра Закирова – Народного артиста Узбекистана, Энмарка Салихова – Заслуженного деятеля Узбекистана, композитора, Эркина Умарова – I Секретаря Городского комитета ЛКСМ Молодёжи Узбекистана, внимательно оценивало мастерство и исполнение музыкантов. В программе фестиваля участвовало 17 только узбекистанских коллективов разных составов. Квintет «Туркестанская звёздочка» под управлением Сергея Гилёва (контрабас). В составе Константин Добровольский (саксофон), Семён Мухатов (ф-но), Юрий Парфёнов (труба), Алексей Трацевский (ударные). Они исполнили созданную ими 3-х частную сюиту «Печальные вехи» и «Караван-сарай» С.Мухатова. Квартет Вячеслава Полянского художественный руководитель, (ф-но), Высшего военного училища Туркестанского военного округа в составе Эдуард Мхчян (гитара), Рашид Клеблеев (контрабас), Лев Шмуилович (ударные) [4. 92; 6. 10].

Большие составы в конкурсной программе не участвовали. Поэтому на заключительном концерте фестиваля выступил Биг-бэнд Гостелерадио под управлением Евгения Живаева [5. 208; 9. 181; 11. 17, 62; 12. 16], исполнив джазовую классику из репертуара Дюка Эллингтона и Билли Стрэйхорна, джаз-вокал Антонина Ибрагимова, соло саксофона Боб Шукуров [4. 92-93]. Эстрадный оркестр Узбекистана под руководством Евгения Ширяева, исполнил произведения Д.Эллингтона и Каунта Бэйси. Эти два коллектива успешно демонстрировали мастерство. Жюри и слушатели наблюдали их соперничество в манере исполнения.

Самодельный Биг-бэнд «Модуль» Эдуарда Каландарова, представил слушателям джазовые композиции Нила Хефти, К.Бэйси и Д.Эллингтона [4. 93; 7. 19]. Интересную программу представил квартет, занявший III место «Шарқ» Игоря Алёшина художественный руководитель, (ф-но), в составе Геннадий Сакевич (саксофон), Алик Шахмуров (контрабас), Эдуард Горожанин (ударные) [4. 93, 97; 7. 54-56; 13. 10; 14. 28-33].

1970-1980-е годы отмечены бурным интересом к джазу. С 1971 по 1977 годы в Фергане при Городском Доме Офицеров (ГДО), выступал джаз-ансамбль реорганизованный в Биг-бэнд под управлением Леонида Атабекова, в программе звучал классический джаз [4. 95-96].

Музыканты Узбекистана создавали новые и новые группы, проявляя желание участвовать и играть в разных составах. На наш взгляд этому способствовало, что «Ферганские джазовые фестивали 1977-1978 годов стали «утверждающимися» для многих коллективов и музыкантов Узбекистана. С этих фестивалей, как отмечали джазовые критики Леонид Переверзев и Алексей Баташёв, началась «Среднеазиатская волна в советском джазе» [4. 63]. Подтверждением этому является группа «Интер», под руководством С.Гилёва, состоявшая из представителей разных национальностей, выезжавшая в Прибалтику на фестиваль «Лиепая – 73» в составе ансамбля «Интер» Вячеслав Кох, С.Мордухаев (саксофонисты), Игорь Халиков, Виктор Курницкий (тромбонисты), Игорь Демаков, Ю.Парфёнов (трубачи), Герхард Вальтер (бас-гитара), Олег Гоцкозик (ф-но, аранжировщик).

Раскрывая атмосферу фестиваля следует отметить, что молодые музыканты полвека тому назад ехали на фестиваль через Ферганскую долину, которая своей чарующей красотой, свежим воздухом пленяла артистов. Жемчужина Фергана встречала своими тенистыми аллеями, вековыми чинарами, благоуханием трав, пением птиц. Воспринимая эту красоту природы, сердечную доброту и гостеприимство жителей города, наши музыканты, настраивались на волну соперничества и победителей, отстаивая родной край.

Познакомившись с маститыми джазменами из Москвы, Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга), ферганские и ташкентские музыканты в своих импровизациях стремились раскрыть красоту родного края, утонченную мелодическую линию узбекского фольклора, раскрывая глубину усулей, джазовых ритмо-формул, смело и устремленно отстаивали свои музыкальные композиции, обуреваемые духом фестиваля. Эмоциональная игра не оставила равнодушными зрителей и жюри фестиваля, отметила коллективы высокой наградой.

Историческим важным событием стал Первый джазовый фестиваль в Фергане 16 декабря 1977 года. Председателем жюри был А.Баташѐв, а в составе Н.Лейтис – президент Ленинградского джаз-клуба, Г.Бахчиев – музыковед (Москва), Юрий Верменич – музыкальный критик, автор многочисленных переводов по истории джаза (Воронеж), Геннадий Бессонов – второй секретарь Ферганского Обкома молодежи, композиторы Э.Каландаров, В.Милов, С.Гилѐв – председатель Ташкентского джаз-клуба [4. 97]. На фестивале участвовали двадцать коллективов из разных городов – Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Свердловска, Челябинска, Донецка, Львова, Алма-аты, Чимкента и Ташкента [4. 97].

Новшеством этого периода стало расширение жанра джаза посредством создания ряда сюит. Так, в сюите Шарифа Рамазанова «Наманганские яблоки», в центральной части звучал маком в исполнении Равшана Закирова, а С.Гилѐв, в составе ансамбля на контрабасе играл в манере узбекского народного инструмента сато [4. 94-95].

Первое место на фестивале единогласно утвердили квинтету И.Алѐшина, за лучшую джазовую композицию Рустама Ильясова «Олмани отдим». Второе место получили квартет Владимира Терегулова за исполнение классического джаза и ансамбль «Сато» Леонида Атабекова, с композицией Адика Якубова «Восточные новеллы». Третье место занял джаз-ансамбль «Радуга» Б.Сметанова.

Интересны составы музыкантов: В.Терегулов – художественный руководитель квартета, (саксофон), Александр Аренберг (орган), Эрик Зайниев (гитара), С.Гилѐв (ударные); «Сато» – Л.Атабеков художественный руководитель, (тенор саксофон), Борис Сметанов (альт саксофон), С.Сулейманов (труба), В.Попов (тромбон), В.Колычев (ударные), С.Матковский (ф-но), Владимир Белов (гитара), Ю.Якубов (бас гитара), А.Умерова (вокал); «Радуга» – Б.Сметанов и И.Кузнецов художественные руководители, (альт саксофон), А.Функ (тенор саксофон), И.Горохов (тромбон), Л.Фигман (труба), Н.Душко (гитара), Р.Мартель (орган), В.Куринкин (бас гитара), Е.Севастьянов (ударные) [4.

98]. В произведениях раскрывается самобытность синтеза джаза и средств выразительности узбекского фольклора [4. 98-99].

Второй джазовый фестиваль в Фергане стал знаковым в сентябре 1978 года. Председатель жюри А.Баташёв, в составе Л.Переверзев, Ефим Барбан, Ю.Верменич [4. 98]. Участники – профессиональные и самодеятельные джазовые коллективы из Москвы, Ленинграда, Прибалтики, Курска и других городов. Шедевром и сенсацией этого фестиваля стала «Восточная сюита». Она была нова и интересна. Это «коллективное сочинение «Квинтета солистов Ташкентского джаз-клуба», то есть каждый музыкант был не только исполнителем, но и автором той или иной части» [4. 99] сюиты. Выявляя значимость данного произведения, следует подчеркнуть его особенность создания, так «Лапар» данного цикла сочинил К.Добровольский, автор «Танец дервиша» С.Гилёв, Ю.Парфёнов – «Алла». Первую «Прелюдию», две «Медитации» и заключительную часть сюиты «Шествие на фоне Мазаров» написал Олег Гоцкозик, объединив все части в одно единое целое [2. 114; 4. 99; 10. 485-495]. Записанная Ташкентским филиалом Всесоюзной фирмы «Мелодия», «Восточная сюита» «заняла почетное место в отечественной дискографии» [4. 99], получила высокую оценку специалистов и любителей джаза, является достоянием не только республики, но и за ее пределами.

Третий джазовый фестиваль в Фергане состоялся с 17-20 мая в 1984 году. Также председатель жюри – А.Баташёв. Отличительной чертой фестиваля было наравне с малыми составами участвовали Биг-бэнды. Коллективы увеличились не только в количественном отношении, но и значительно расширился «диапазон» в географическом охвате. Лауреатами фестиваля стали два Биг-бэнда – один из Челябинска, другой из Ташкента, коллектив Б.Сметанова из Ферганы занял III место, он был отмечен высоким профессиональным уровнем исполнения, в сравнении с предыдущем фестивалем.

Бесспорно, участниками Ферганских джазовых фестивалей были талантливые и прекрасные Музыкаты с большой буквы. За пройденные полвека, по-разному сложилась их жизнь. Кто-то уехал в другие страны, кто-то ушел в мир иной, и остались единицы, которые посвятили свое творчество развитию узбекского джаза. Среди них следует отметить, Владимира Терегулова обладатель ордена “Дустлик” (2021) – солиста группы саксофонистов Биг-бэнда Государственной филармонии Узбекистана. Необходимо особо отметить скоропостижно скончавшегося Виктора Курницкого (1948-2023) – создателя школы тромбонистов Узбекистана, многие годы работавшего преподавателем в Республиканском Эстрано-цирковом колледже имени Карима Зарипова и Военно-музыкальном академическом лицее Национальной гвардии Республики Узбекистан.

Подводя итоги вышеизложенного следует констатировать, что Ферганские фестивали имеют не только важное историческое значение, но и стали фундаментом проведения республиканских и международных джазовых фестивалей Нового Узбекистана, которые по сути предвосхитили открытие феномена узбекского этно-джаза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мирзиёев Ш.М. Сфера духовности должна опережать на десять шагов другие сферы, духовность должна превращаться в новую силу, новое движение // Правда Востока №267 (30304) – С.1, от 23 декабря 2023 года.
2. Абидова Л.Т. История джаза и современных эстрадных музыкальных стилей. Издательско-полиграфический творческий дом «O'qituvchi». – Т.: 2007. – 128 с.
3. Баташёв А.Н. Советский джаз. «Музыка». – М.: 1972. – 174 с.
4. Гилёв С.А. Беседы о джазе. «Contur». – Т.: 2008. – 166 с.
5. Ньютон Ф. Джазовая сцена. Сибирское университетское издательство. – Новосибирск: 2007. – 224 с.
6. Советский джаз. Проблемы. События. Мастера. «Советский композитор». М.:1987.– 592с.
7. Чернявский Ю.Й. Рэгтайм длиною в жизнь. НПК «Мотом». – Львів: 1999. – 152 с.
8. Юсупов Л.А. Композитор Э.Н.Каландаров. ЕГУ им. И.А.Бунина. – Елец: 2002. – 54 с.
9. Салихов Э.Ш. Джазовая импровизация для фортепиано. «Bilim». – Т.: 2005. – 210 с.
10. Юсупов Л.А. Узбекистан (Джаз в городах и республиках). // Советский джаз. Проблемы. События. Мастера. «Советский композитор». – М.: 1987. – С. 485-495.
11. Крунтяева Т.С., Молокова Н.В. Словарь иностранных музыкальных терминов. «Музыка». – Л.: 1988. – 136 с.
12. Симоненко В. Лексикон джаза. «Музична Україна». – Киев: 1981. – 111 с.
13. Сафаров В.А. Братья Сафаровы: 50 лет с джазом. – Т.: 2008. – 38 с.
14. Сафаров В.А. Весь этот Jazz. – Т.: 2010. – 263 с.

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ ФОРТЕПИАННОМ ОБРАЗОВАНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Кабдурахманова Л.Б. (УЗБЕКИСТАН)

Государственная консерватория Узбекистана, и.о.доцента.

Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью анализа текущих тенденций в современном фортепианном образовании Узбекистана. Рассматривается модульный подход в обучении музыкантов в ВУЗах в аспекте проблем и перспектив.

Ключевые слова: музыкальное образование, кафедра специального фортепиано, музыкальная культура, фортепиано, пианист

Annotatsiya: Ushbu maqolaning dolzarbligi O‘zbekistonda zamonaviy fortepiano ta’limining hozirgi tendensiyalarini tahlil qilish zarurati bilan bog‘liq. OTMlarda musiqachilarni tayyorlashning modulli yondashuvi muammolar va istiqbollarni nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: musiqa ta’limi, maxsus fortepiano kafedrasini, musiqa madaniyati, fortepiano, pianinochi

Abstract: The relevance of this article is due to the need to analyze current trends in modern piano education in Uzbekistan. The modular approach to teaching musicians of higher education is considered in terms of problems and prospects.

Keywords: music education, special piano department, musical culture, piano, pianist

В Узбекистане на современном этапе развития осуществляется значительное реформирование системы образования, связанное с содержанием образовательных программ и внедрением инновационных технологий, что обосновано требованием воспитания гармонично развитой личности, конкурентоспособных кадров. Музыкальная культура Узбекистана за годы независимости совершила огромный качественный скачок в сторону развития и сохранения достижений национального искусства и его интеграции с процессами, происходящими в мировой практике. [3,4].

Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев твердо подчеркнул, что у нас «достойная восхитительная великая история, достойные восхитительные великие предки, достойные восхитительные несметные богатства. И я убежден - у нас будет достойное восхитительное великое будущее, великие литература и искусство» [1].

Важной задачей стало формирование творческого мышления и продуктивной деятельности учащихся для свободной реализации возможностей и способностей личности в обществе. Как известно, обучение музыке на любом этапе выполняет две образовательные функции: совершенствование музыкальных и творческих способностей, формирование культуры учащихся в

художественном плане.

На данный момент существуют две основные тенденции в области музыкального обучения:

1. Педагогические инновации (разработка новых методик и технологий в процессе образования);
2. Следование традиционным установкам.

Обе обозначенные тенденции являются важнейшими элементами совершенствования музыкального образования, так как внедрение современных технологий и методик не сможет достичь полноценного эффекта без учета накопленного традиционного педагогического музыкального опыта.

Одной из главных задач внедрения новых методологических подходов в процесс музыкального развития молодых пианистов является учет различной степени их базовой подготовки и одаренности. Традиционные принципы о равенстве способностей учащихся нуждаются в обновлении, отсюда следует создание и введение различных по уровню сложности методических разработок, пособий, репертуарных сборников для обучения.

На сегодняшний день уже создано очень много ярких, своеобразных учебных пособий и учебников для обучающихся пианистов. Но, несмотря на это, многие преподаватели продолжают их игнорировать и пользуются старыми привычными методами работы.

Это можно объяснить появлением интересных современных комплексных систем, таких как, например, модульная система обучения. И все же, необходимо осваивать и пользоваться новыми учебными пособиями и учебниками, так как современные технологии помогают сделать процесс обучения интересным и увлекательным, раскрывают способности учащихся, активизируют их творческие наклонности.

В настоящее время в музыкальных ВУЗах Узбекистана широкое распространение получает технология модульного обучения, наиболее актуальным является разработка методов развития исполнительских способностей студентов с помощью синтеза современных педагогических и информационных технологий, пополнения их ресурсов. Возрастает необходимость улучшения и совершенствования современных требований к занятиям по исполнительскому мастерству на основе организации творческих процессов и привлечения к решению данной проблемы технических средств обучения.

Основа модульного обучения – учебный модуль, включающий законченный блок информации и целевую программу действий студента. Технология модульного подхода также нашла применение в процессе преподавания курса специального фортепиано. Методические рекомендации

преподавателя по успешной реализации этой программы изначально являются основным принципом в обучении студентов по курсу специального фортепиано. Концепция модульного подхода может быть введена на все уровни образования: от микромодуля до многоуровневого модульного комплекса, являющегося моделью обучения, осуществляющего подготовку учащегося к будущей реальной жизни.

Целью обучения фортепиано является формирование грамотного, высокообразованного музыканта, владеющего основополагающими систематизированными знаниями об истории развития исполнительских стилей, владеющего навыками профессионального анализа музыкальной интерпретации и исполнительских концепций в связи с их историческим значением и современной актуальностью. Внедрение модульного подхода в систему обучения в Государственной консерватории Узбекистана показывает ряд преимуществ:

- упорядоченная структура курса;
 - индивидуальный подход к обучению;
 - комплексность, ориентация на перспективу продвижения;
 - возможность самоконтроля и самооценки;
- формирование самостоятельности, ответственность за свой выбор.

Работа над фортепианными сочинениями композиторов Узбекистана связана с особенностями народного колорита и интонирования музыкальных тем. Произведения узбекских композиторов характеризуются яркой национальной образностью, лирической многогранностью, богатством ритмов. В этом отношении особое значение имеет инструментальная музыка, отличающаяся красочностью тембров, специфических сочетаний звуков, полифоническим мастерством.[2,224].

На сегодняшний день в Узбекистане деятельность композиторов процветает, благодаря их труду, таланту и государственной поддержке. Так, в 2017 году было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «Об организации деятельности Союза композиторов и бастакоров Узбекистана», где основными задачами данной организации были определены следующие:

- создание высокохудожественных произведений в современном духе, отвечающих эстетическим потребностям нашего народа, крупных музыкальных произведений, в том числе развитие таких классических жанров, как опера, симфония, концерт и оратория;
 - расширение возможностей и условий для эффективной творческой деятельности молодых композиторов, музыкантов, музыковедов;
- активное участие в культурной и общественной жизни страны, всесторонняя поддержка творческих деятелей сферы музыкального искусства совместно с

государственными органами, негосударственными некоммерческими организациями, средствами массовой информации, творческими союзами и другими структурами;

- непосредственное участие в процессах сохранения национальных и общечеловеческих ценностей, совершенствования сферы музыкального образования и воспитания, пропаганде достижений классического и современного музыкального искусства;
- укрепление сотрудничества с Министерством культуры Республики Узбекистан в проведении различных конкурсов, организации концертов, фестивалей, встреч и других культурно-просветительских, массовых мероприятий с целью стимулирования творчества композиторов;
- расширение международного культурного и музыкального сотрудничества, подготовка молодых композиторов, музыкантов и музыковедов на уровне современных требований, налаживание обмена опытом с известными зарубежными композиторами и музыковедами;
- организация в Государственной консерватории Узбекистана курсов повышения квалификации для представителей сферы;
- пополнение рядов членов Союза в соответствии с его уставными положениями молодыми талантливыми композиторами и музыкантами, музыковедами.

Введение в практику новых форм работы является последствием процесса усовершенствования музыкального образования. Эти методы не только расширяют границы предмета, но также способствуют формированию духовно-нравственного потенциала личности ученика. Необходимо предоставить студентам все возможности для активного участия в процессе обучения, пробудить их максимальный интерес к занятиям по специальности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Речь Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М. на церемонии торжественного открытия двенадцатого Международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари», 26.08.2019.
2. Э.А.Абдуллаева, С.З.Джурабекова “Узбекская музыка на международной арене”. [Узбекская музыка на стыке столетий (XX-XXI вв.):тенденции, проблемы], Ташкент, 210-226 с.
- 3.Кабдурахманова Л. Фортепианное исполнительство.-Ташкент, Мусика.-2024.

РОЛЬ ЖАНРА ПЕСНИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ФОРМИРОВАНИИ НАЧИНАЮЩЕГО КОМПОЗИТОРА.

Игорь Пинхасов (УЗБЕКИСТАН),

*член Союза композиторов и бастакоров Узбекистана, преподаватель
Республиканской специализированной музыкальной школы им. В.Успенского и
Института национального эстрадного искусства им. Б.Закирова.*

Аннотация: В статье анализируется краткая история возникновения песенного жанра в Узбекистане и его значение в эстетическом воспитании молодежи. Рассматриваются выдающиеся достижения песенного жанра в узбекской музыкальной культуре, а также современные задачи, стоящие перед обучением нового поколения композиторов. Описана роль эстрадной песни на современном этапе, выделены критерии выбора текста для написания песни и специфика работы с поэтическим материалом. Особое внимание уделяется особенностям построения мелодической линии в вокальных произведениях и разновидностям аккомпанемента в вокальной музыке.

Ключевые слова: песня, эстрада, музыка, композитор, мелодия, аккомпанемент, музыкальный образ, поэтический материал, жанр.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda qo'shiq janrining paydo bo'lishining qisqacha tarixi va uning yoshlarga estetik tarbiya berishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Qo'shiq janrining o'zbek musiqa madaniyatida qo'lga kiritgan ulkan yutuqlari, bastakorlarning yangi avlodini tayyorlash oldida turgan zamonaviy vazifalar ko'rib chiqiladi. Hozirgi bosqichda estrada qo'shig'ining o'rni tavsiflanadi, qo'shiq yozish uchun matn tanlash mezonlari va she'riy material bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlari yoritiladi. Vokal asarlarda ohang chizig'ini qurishning o'ziga xos xususiyatlari va vokal musiqasida jo'r bo'lish turlariga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: qo'shiq, estrada, musiqa, bastakor, kuy, jo'r, musiqiy obraz, poetik material, janr.

Abstract: The article analyzes a brief history of the emergence of the song genre in Uzbekistan and its importance in the aesthetic education of youth. The outstanding achievements of the song genre in Uzbek musical culture are considered, as well as the current challenges facing the training of a new generation of composers. The role of pop songs at the present stage is described, the criteria for choosing lyrics for writing a song and the specifics of working with poetic material are highlighted. Particular attention is paid to the features of constructing a melodic line in vocal works and varieties of accompaniment in vocal music.

Keywords: song, pop, music, composer, melody, accompaniment, musical image, poetic material, genre.

Песня - самый демократичный и популярный жанр вокальной музыки. Истоки жанра песни уходят в далекое прошлое. В истории разных народов песня играла важнейшую роль в формировании национальных культур и традиций.

В узбекской народной музыке присутствовали самые разнообразные жанровые особенности. Например, одни были связаны с обрядами и трудовыми процессами ("Яргучок"), другие - с празднествами и театрализованными представлениями ("Ёр-ёр", "Келин салом", "Улан" и другие). Также существовали и похоронные песни-плачи ("Йиги", "Садр") и, конечно, колыбельные ("Алла").

В композиторском творчестве жанр песни появился в 30-х годах XX века у М. Ашрафи, Т. Садыкова, М. Бурханова, С. Юдакова.

В современной повседневной жизни эстрадная песня широко распространена в регионе и сопровождает нас практически повсюду – от телевизионных программ до музыки в супермаркетах. В связи с этим возникает необходимость прививать подрастающему поколению высокие художественные ценности, характерные для тех народных истоков, из которых и появилась современная песня.

Здесь как раз значительную роль могут играть занятия композицией в раннем возрасте. Особо одаренные ученики музыкальных школ проявляют интерес к сочинению музыки, и самым доступным жанром для реализации творческих навыков может как раз и оказаться песня.

Учитывая простоту мелодий и ясность ритма для песни, сам процесс сочинения может оказаться полезным для воплощения творческих замыслов. Одним из важнейших этапов при создании песни занимает выбор текста.

Существует практика сочинения мелодии будущей песни изначально без текста, а уже после этого поэт как бы «подтекстовывает» написанную мелодию. Это не всегда корректно, хотя такой метод часто пользуется популярностью.

При сочинении мелодии на готовый текст начинающий композитор вникает в суть стихотворения, в его образный строй, старается воплотить идею, заложенную в тексте, в мелодию. Поэтому очень важно изначально правильно подбирать литературный материал для будущей песни. Рекомендуется использовать изданные стихи известных поэтов-современников или брать стихи из узбекской классики (Алишер Навои, Хамид Алимжан, Зульфия, Мухаммад Юсуф и другие). Поэзия должна отличаться высокохудожественным смыслом, несущим идеалы гуманизма, любви к Родине, уважения к старшим. Особо стоит обратить внимание на темы о дружбе и патриотизме.

После выбора стихотворения начинающему автору рекомендуется выучить эти стихи наизусть и читать их выразительно и даже «театрализованно», передавая весь смысл стихотворения интонационно. На распечатанном листе стихотворение можно условно разделить на смысловые фразы и схематично расписать рельеф стихосложения, учитывая все паузы и звуковысотные подъемы, спады и динамику.

Мы приведем в качестве варианта три аккомпанемента одной и той же мелодии.

1. Гармонический – он не предусматривает пульсации, а лишь окрашивает мелодию гармонией:

Пример 4. Энмарк Салихов «Умид», вар1:

В этом типе аккомпанемента тоже могут быть различные версии, так как гармонизация бывает разная, что придаст различную окраску одной и той же мелодии.

2. Сочетание статичного баса и минимального движения гармонии. При этом басовая функция остается такой же, как и в предыдущем варианте, а аккорды приобретают минимальную пульсацию.

Пример 5. Энмарк Салихов «Умид», вар2:

3. И, наконец, окончательный вариант ритмической пульсации в стиле босса-нова, создающий определенный образный строй и характер песни:

Пример 6. Энмарк Салихов «Умид», вар3:

В этом варианте, как и в предыдущем, могут также варьироваться гармонические функции, создавая аккордовое разнообразие.

Такая работа в классе композиции на начальных этапах обучения позволяет правильно направить дальнейшее развитие творческих навыков, в том числе, и при самостоятельной работе. Здесь присутствуют и правильные направления работы с текстом, и с сочинением креативных мелодий, и работа с фортепианным сопровождением.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Амануллаева Д. Обзор стилистических направлений вокально-джазового искусства Узбекистана (1991 – 2009 гг.) // Процессы реформирования системы музыкального образования. Т., 2009.
2. Боброва Н. Семь основных видов аккомпанемента. Практическое пособие по фортепиано для развития навыка самостоятельного подбора аккомпанемента к мелодии. Исилькуль (Россия), 2023.
3. Вахидов С. Эстрадная песня. /Узбекская музыка на современном этапе. Сборник статей. Ташкент. Изд-во литературы и искусства, 1997. С. 123-138.
4. Кароматов Ф., Хамза Хаким-Заде Ниязи и узбекская советская музыка, Таш., 1959;
5. Пути развития узбекской музыки, сб. статей, Л.-М., 1946;

КОМПОЗИТОРЛИК ИЖОДИДА МИЛЛИЙ QADRIYATLAR VA MA'NAVIY MEROS

(Mustafo Bafojev ijodi misolida)

Zavqiddin Shukurov (O'ZBEKISTON),

Yunus Rajabiy nomidagi O'zMMSI

“O'zbek maqomi tarixi va nazariyasi” kafedrasida

o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqola O'zbekiston san'at arbobi, mashhur kompozitor Mustafo Bafojev ijodida tariximiz, tarixiy shaxslar, qomusiy olimlar, avliyoyu-faylasuflar hamda ular qoldirgan o'zida azaliy qadriyatlarni jo etgan ma'naviy merosiga murojaati, undagi mumtoz musiqa manbalari va an'alarining qo'llanilishi qaratilgan.

Kalit so'zlar: Mustafo Bafojev, kompozitor, ma'naviy meros, qadriyat, janr, milliy ohang, oratoriya, an'ana, novatr.

Аннотация: В данной статье рассматривается обращение Заслуженного деятеля искусств Узбекистана, известного композитора Мустафо Бафоева к истории, историческим личностям, энциклопедистам, философам, а также к их духовному наследию, которое отражает вечные ценности. Особое внимание уделяется использованию источников классической музыки и традиций в его творчестве.

Ключевые слова: Мустафо Бафоев, композитор, духовное наследие, ценности, жанр, национальные мотивы, оратория, традиция, новатор.

Abstract: This article is focused on the appeal of the Uzbek artist, famous composer Mustafa Bafojev to our history, historical figures, encyclopedists, saints and philosophers, and the spiritual heritage they left behind, which contains eternal values, and the use of classical music sources and traditions in it.

Keywords: Mustafa Bafojev, composer, spiritual heritage, treasure, genre, national melody, oratorio, tradition, innovator.

O‘zbek mumtoz musiqa madaniyati xalq kuylari, azaliy folklor, doston ijrochiligi va maqomot tizimini tashkil etuvchi Shashmaqom, Xorazm maqomlari, Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llari, qolaversa, dutor va surnay yo‘llari, yovvoyi maqomlar kabi boy musiqiy merosga ega. Zamonlar o‘tishi bilan o‘z qadrini yo‘qotmay, balki sifat jihatidan yangicha mazmun va ahamiyat kasb etib borayotgan bu ma’naviy meros asrlar davomida turli avlod ijodkorlari tomonidan yaratilib, sayqallanib bizgacha yetib kelgan. Bundan tashqari o‘tgan asr va hozirgi zamon bastakorlari tomonidan maqom yo‘llarida yaratilgan va yaratilayotgan bastakorlik namunalari ham bu safdan munosib joy olmoqda.

Bir ummon singari bo‘lgan bu ijod gulshani XX asrda O‘zbek musiqa madaniyatiga kirib kelgan yangi zamonaviy kompozitorlik ijodiyoti vakillarini hayratga solib, bu ijodiyot turi uchun hayotbaxsh manbaga aylandi. O‘z uslubi va janrlariga ega bu ijod turi borgan sari mumtoz musiqa va uning an‘analari bilan qorishib kompozitorlik ijodiyotining yangi navlarini yaralishida zamin bo‘ldi. Tarixga nazar soladigan bo‘lsak musiqali daroma, opera, cholg‘u va vokal cholg‘u musiqasi janrlarining kirib kelishi, o‘zlashtirishi va keyinchalik ularning milliy navlarini yaratilishida aynan mumtoz musiqa asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi. Bunday ijodiy yondashuv sabab zamonaviy kompozitorlik ijodiyoti ifodaviylikda yangi musiqiy tilga ega bo‘la boshladi.

Ma’naviy meros sanalgan mumtoz musiqamizning XX asr O‘zbek musiqa san’ati ravnaqidagi o‘rni xususida musiqa ilmining bilimdoni, professor Ravshan Yunusovning shunday yozadi: “Mumtoz musiqa merosimizni avaylab-asrash, uni amaliy va ijodiy o‘zlashtirish, ilmiy asoslarini puxta o‘rganish va o‘rgatish ishlari o‘tgan XX asrda haminqadar davom ettirilgani ma’lum. Tan olish lozim, maqom namunalari to‘plab notaga olish, mashhur san’at ustalari ijrolarini gramafon lappak va magnet tasmlariga muhrlash, zamonaviy kasb ta’limini yo‘lga qo‘yish, milliy

an'analarni zamonaviy ijodiyotga tatbiq qilish hamda tinglovchilar orasida targ'ib etish borasida shu qadar e'tiborga loyiq yutuqlar qo'lga kiritildi" [3.5-6 b].

Darhaqiqat, XX asr o'zbek musiqa madaniyatida yangi sahifa ochildi. Albatta, bu borada kompozitorlik ijodiyotini ham alohida e'tirof etish lozim. XX asrning birinchi yarmi kompozitorlik maktabini mustahkam egallash va ravnaq toptirish davri bo'lib, unda ijodkorlar milliylikka erishishning turli yo'llaridan foydalana boshlashgan. Shulardan biri – kuyni maqom uslubida yaratish usuli bo'lgan bo'lsa, keyingisi – bevosita maqom kuylarini ishlatishdir. Asarni yaratishda bevosita maqom kuyidan foydalanish jarayonida maqom kuyini musiqiy asarga bekam-u ko'st tushirish, uni kuyiga putur yetmaydigan darajada garmoniyalash va cholg'uning ijro ifodaviyligiga erishish kabi vazifalar asosiy maqsad qilib belgilangan.

XX asrning II yarmida maqom san'atiga bo'lgan munosabat uning g'oyaviy yuksalishi tomon o'zgardi. Ya'ni maqom san'ati o'zining yuksak maqomiga ega bo'ldi. Shunga ko'ra, endilikda kompozitorlarning maqomni anglashga sa'y-harakatlari keng ko'lamli, chuqur g'oyaviy-obrazli ro'yobga kelishini ta'minladi. Qisqa tarixiy muddatda O'zbekiston musiqa san'ati taraqqiy etdi. Xalqimizning musiqiy merosi zamonaviy ko'p ovozli musiqiy uslublar bilan uyg'unlashtirildi. Dastlab yangi janr va shakllar o'zlashtirildi, keyin yangi milliy janrlar, uslublarga asos solindi.

O'zbek musiqa san'ti rivojida o'z o'rniga ega kompozitorlardan Mustafo Bafoyev ham ana shunday milliylikka sodiq holda kompozitorlikning yangi milliy janrlariga asos solgan ijodkorlardandir. Qaysi janrga qo'l urmasin juda katta natijalarga erishadi. Uning asarlari badiiylilik tomondan, ijrochilik imkoniyati tomonidan va kuychanlik jozibasi bilan o'ziga tortadi. "Bafoyev betinim izlanishda, u ona zaminga, uning har bir kuy ohangi, usul va zarbiga sodiq ijodkor"[2] deya ta'riflaydi musiqashunos olim Otanazar Matyoqubov. Uning ilk ijod namunalardanoq o'zbek musiqa ijodiyotiga yangi ohang kirib kelganligi yaqqol namoyon bo'lgan.

U o'zining har bir ijod mahsuliga milliy qadriyatni jo etib, ularga milliylik baxsh etgan holda kelajak avlodni ezgu taraqqiyot sari yetaklash xususiyatiga ega asarlar yaratadi. U o'z ijodida G'arb va Sharq an'analariga murojaat qilib, mahorat va nafosat ila ularning uyg'unligiga erishadi. Mustafo Bafoyev musiqa san'tining barcha turi va janrlarda samarali ijod qilib, o'zida azaliy qadriyatlarni jo etgan boy tariximiz hamda tarixiy shaxslar, qomusiy olimlar, avliyoyu-faylasuflar, jumladan: Alisher Navoiy, Abu Ali ibn Sino, Muso al-Xorazmiy, Al Farg'oniy, Al-Buxoriy, Ro'dakiy, Umar Hayyom, Usmon Nosir, Nodira, Firdavsiy, Cho'lpon, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Borbad, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Bobur, Alpomish, To'maris, Xoja Abdulholiq G'ijduvoni, Xoja Orif Revgariy, Xoja Mahmud Anjir Fag'naviy, Xoja Ali Romitaniy, Xoja Muhammad Bobo Samosiy, Xoja Sayyid Amir Kulol va Xoja Baxouddin Naqshbandiy va ular yaratgan ilmiy, badiiy, tasavvufiy, ma'naviy va madaniy

meroslariga ko‘p marotaba murojaat qiladi [5]. Bu kabi allomalarning kashfiyotlari, ular qoldirgan meros nafaqat millatimiz va mintaqamizda istiqomat qilayotgan xalqlar, balki jahon sivilizasiyasi, madaniyatidan o‘rin olgan bebaho ma’naviy meros hisoblanadi. O‘zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi raisi, kompozitor Rustam Abdullayev Bafojevning keng ko‘lamli ijodi haqida so‘zlarkan “...ularni ko‘chirishni o‘ziga yillar kerak” deya takidlaydi [1]. Bunday kehg qamrovli ma’naviy merosga murojaat qilarkan Mustafo Bafojev ularni milliy ohanglar orqali gaydalantiradi.

Asarlarining aksariyatida maqom an‘analariga bevosita va bilvosita murojaat qilganligini kuzatish mumkin. Milliylik bilan sug‘orilgan va milliy an‘analarga dahldor opera, balet, simfoniya, konsert, simfonik poema va boshqa kichik shakldagi kamer cholg‘u asarlar yaratdiki, ularni bevosita milliy kompozitorlik ijodiyotining o‘ziga xos namunalari sifatida e’tirof etish mumkin bo‘ladi. Mustafo Bafojevning ijodi shu qadriyatlarni o‘zida jo etganligi sababli ham jozibali va qadrlidir. Xalqchil kuy-ohanglar va muhtasham qomusiy maqom san‘atining qadrdon an‘analar zaminida yaratilgan ijod namunalari esa hamisha barhayotdir.

Kompozitor ijodiy faoliyati davomida Bunday ijod yondashuv samarasi o‘laroq yaratilgan asarlar milliy ohanglar bilan boyitilib, benazir ijod mahsuliga aylanadi. Bunday asarlar ko‘lami shu qadar keng ko‘lamliki ular kompozitorning ijodiyotining juda katta qismini egallab, yuksak salohiyatidan dalolat beradi. Yana shuni ta’kidlash joizki, bu musiqiy asarlari nafaqat respublika balki, xorijiy mamlakatlarda o‘tkazilgan ko‘plab festival, simpozium va anjumanlarning kontsert dasturlarida muvaffaqiyatli ijro etildi.

1993-yil atoqli shoir Abdulla Oripovning “Haj daftari” asosida yaratilgan “Hajnoma” oratoriyasi ana shunday mahorat mahsulidir. G‘arbda cherkov musiqasi janri bilan bog‘liq oratoriya janrida islom dini ilk bor tarannum etildi. Kompozitor ijodida yangi bosqich bo‘lib yangragan ushbu benazir asar, o‘zbek musiqasana san‘atida yana bir yangi sahifa ochdi. Yevropa musiqasining qadimgi navi bolgan oratoriya endi o‘zbekona mazmun va qadriyat, milliy ohanglar va milliy ijro uslubi bilan sug‘orildi. Shuningdek, “Hajnoma” oratoriyasining II va IV qismlarida simfonik orkestr tarkibiga xalq cholg‘ulari ansambli va yakka holdagi milliy cholg‘ularni kiritadi. Uning milliy cholg‘ular jo‘rligidagi ijrosi, el ardog‘idagi san‘atkorlardan M.Dadaboyava, N.Sattorova, M.Yo‘ldovlarning milliy uslubdagi talqini uning tarovatini yanada oshirdi. “Hajnoma” birinchi ijrosidanoq tinglovchilarini hayratga sola olgan birinchi milliy oratoriya bo‘ldi.

Kompozitorning yana bir shu uslubdagi asari “Yetti pir” oratoriyasidir. Asar YUNESKO bayrog‘i ostida nishonlangan Buxoro kunida, Minorai kalon ostonasida ilk bor ijro etildi. Bu oratoriyaning ulug‘vorligi xususida musiqashunos olim Otanazar Matyoquboy “O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati” gazetasining 2018-yil 28-sentyabr 41-

sonidagi maqolasida, asarni musiqiy ijodda yangi soʻz boʻlganini, uning oʻq ildizi ona zaminning maqomlari, betakror ohanglaridan bahra olishini takidlaydi. Kompozitorning “Yetti pir” asarini maqom oratoriyasi deb atab, uni oʻz tabiiy yoʻlida kuylashga daʼvat etadi.

Musiqashunos Chinora Ergasheva “Yetti pir” oratoriyasini tinglaganida olgan taaʼssurotlari xususida shunday soʻzlaydi: “Oʻzbekiston davlat konservatoriyasi katta zalida “Yetti pir” oratoriyasini ilk bor tinglaganimda, uning falsafasi, chuqur tafakkur, musiqiy boʻyoqlari, ifodaviyligi, musiqiy yechimi meni lol qoldirgan, oʻziga maftun etgan va hali hamon “Yetti pir” oratoriyasini eslasam, shu hayratni yana his qilaman, hayratim takrorlanadi” [5].

Kompozitor asarlari oʻzining kuychanligi, nafisligi bilan oʻziga tortsa ulugʻvorligi, falsafasi, milliy oʻziga xosligi, shaklan va mazmunan barkamolligi bilan oʻziga maftun etadi. Bunga ijro talqini mukammal chiqishi ham asosiy omil boʻlib xizmat qiladi. Kompozitor asarlarining aksariyatiga oʻzi dirijorlik qilarkan, undagi mohiyatni toʻla ifoda etishga intilgan va unga erishgan. Bu esa oʻz navbatida muvaffaqiyat kalitidir. Darhaqiqat, Bafoyev oʻz asarlarida orkesrt tarkibiga boshqa cholgʻularni kiritish, har xil ijro yoʻlidagi badiiy jamoalarni qamrab olish orqali orkesrning ifodaviylik imkoniyatlarini boyitadi va unga mahobat va yangi jilo baxsh etadi. Yevropacha shaklni Sharqona mazmun bilan uzviy bogʻlaydi. Unga milliylik baxsh etadi. Xalq cholgʻu orkesrtining xor bilan hamkorligi natijasida yangi mavzular, yangi tembr va yangicha ijroviy uslublar kashf etadi.

Shu oʻrinda Oʻzbekiston Respublikasi davlat madhiyasining muallifi, Oʻzbekiston xalq artisti, buyuk kompozitor Mutavakkil Burxonovning shunday soʻzlarini keltirmoqchimiz. “Armoningiz bormi?” deya soʻrashganida, “Men yosh boʻlganimda, albatta, Mustafo Bafoyevga shogird tushar edim”, deya Mustafo Bafoyevning kompozitorlik salohiyatiga yuksak baho bergan. Unda oʻqishni Sharaf deb bilgan [4].

Boy tariximiz va buyuk tarixiy shaxslarimiz, avliyo-yu faylasuflar, qomusiy olimlar-u mutafakkirlar hamda ular yaratgan bebaho merosga bu qadar koʻp murojaat etib, turli janr va shakllarda keng koʻlamli, mahobatli asarlar yaratish uchun ularni mukammal bilish, falsafasini tushinish kerak, asarlarning jozibador boʻlishi uchun esa, ular bilan chin maʼnoda faxr, gʻurur hissini tuyib, asar yaratish kerak. Shundagina ular haqiqiy durdona asarga aylanadi. M.Bafoyev shu vazifani uddalagan buyuk kompozitordir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Kuy va koʻngil” – Mustafo Bafoyevning 75 yoshga toʻlishi munosabati bilan tashkil etilgan sanʼat kechasi 2021 yilning 10 noyabr.

2. Матёкубов О. “Ижодда миллийлик масаласи”. // “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” gazetasi, 28-sentabr, №41 (4491). Toshkent, 2018.
3. Юнусов Р. Ўзбек мақомлари. - Ташкент, 2018. 5-6 bet
4. Shukurov J. “Musiqaga baxshida umr”. // “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” gazetasi, 17-mart, №10 (4721). Toshkent, 2023.
5. Shukurov Z. “Mustafo Bafoyev ijodida maqom an’analari” 70211002- Musiqa san’ti. Magistrlik dissertatsiyas. Toshkent, 2023

ZAMONAVIY TALABLAR DOIRASIDA BUGUNGI MUSIQIY TA’LIMDA DAMLI CHOLG‘ULARNI O‘RGATISHNING DOLZARBLIGI

Mamajanov Ro‘zmatjon Qurvonboyevich

*O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyi
klarnet sinfi o‘qituvchisi.*

Annotatsiya: Mazkur maqola zamonaviy musiqa ta’limida damli cholg‘ularni o‘rgatishning dolzarb jihatlarini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Unda jamiyatda musiqa ta’limiga qo‘yilayotgan talablarning o‘zgarishi va o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda damli cholg‘ularni o‘rgatishning o‘rni asoslanadi. Muallif zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion metodlardan foydalanish imkoniyatlarini tadqiq qiladi. Shuningdek, maqolada damli cholg‘ular o‘qitishning o‘quv jarayonidagi o‘rni, o‘quvchilarning musiqiy didini shakllantirish va ularning badiiy-estetik tafakkurini rivojlantirishdagi roli yoritiladi.

Kalit so‘zlar: musiqa ta’limi, damli cholg‘ular, zamonaviy talablar, pedagogik yondashuvlar, ijodiy qobiliyat, musiqiy did, innovatsion metodlar.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу современных аспектов обучения игре на музыкальных инструментах в современном музыкальном образовании. В его основе лежат изменения требований, предъявляемых к музыкальному образованию в обществе, и роли обучения игре на музыкальных инструментах в развитии творческих способностей учащихся. Автор исследует возможности использования современных педагогических подходов и инновационных методов. Также в статье освещается роль музыкальных инструментов в учебном процессе, формировании музыкального вкуса учащихся и развитии их художественно-эстетического мышления.

Ключевые слова: музыкальное образование, музыкальные инструменты, современные требования, педагогические подходы, творческие способности, музыкальный вкус, инновационные методы.

Abstract: This article is devoted to the analysis of the current aspects of teaching musical instruments in modern music education. It is based on changes in the demands placed on music education in society and the role of teaching musical instruments in the development of students' creative abilities. The author researches the possibilities of using modern pedagogical approaches and innovative methods. Also, the article highlights the role of musical instruments in the educational process, the formation of students' musical taste and the development of their artistic and aesthetic thinking.

Keywords: music education, musical instruments, modern requirements, pedagogical approaches, creative ability, musical taste, innovative methods.

Bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimida musiqa ta'limi muhim ahamiyat kasb etib, yangi pedagogik yondashuvlar va innovatsion uslublarni qo'llash zaruriyati ortib bormoqda. Musiqa san'ati, xususan, damli cholg'ular orqali o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish, ularning badiiy-estetik tafakkurini rivojlantirish, musiqiy didini shakllantirish va ijodiy qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish o'ta dolzarb masalaga aylangan. Damli cholg'ularning o'ziga xos imkoniyatlari ularni musiqa ta'limining ajralmas qismi sifatida o'rgatish zarurligini ko'rsatadi.

Mazkur maqolada zamonaviy talablar asosida damli cholg'ularni o'rgatish jarayonining samaradorligi, o'quvchilarning musiqiy mahoratini oshirishdagi pedagogik yondashuvlar va amaliy metodlar tahlil qilinadi. Bundan tashqari, maqolada musiqa o'qituvchilari uchun zarur bo'lgan innovatsion usullarning samaradorligi va ularning ta'lim jarayoniga tatbiq etish usullari muhokama qilinadi. Shu yo'sinda, zamonaviy musiqa ta'limida damli cholg'ularni o'rgatishning nafaqat madaniy, balki ta'limiy maqsadlari ham keng yoritiladi.

Musiqa madaniyatida damli cholg'ularning ahamiyati:

Damli cholg'ular, o'zining noyob tovush va ritmik xususiyatlari bilan musiqa madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Ular nafaqat ijro etishning murakkabliklarini o'rgatishda, balki o'quvchilarning musiqiy didi, estetik tafakkuri va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Damli cholg'ularni o'rgatish musiqa ta'limining barcha bosqichlarida o'quvchilarni musiqa san'ati bilan chuqur tanishtirish, ularning emotsional va badiiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Musiqa ta'limidagi pedagogik roli:

Damli cholg'ular musiqa ta'limida pedagogik jihatdan o'quvchilarni musiqa madaniyatining barcha nuqtai nazaridan o'rgatish uchun zarur vosita hisoblanadi. Ularning o'rganilishi orqali nafaqat musiqiy ijro etishning texnik tomonlari, balki musiqaning mazmuniy va badiiy jihatlari ham o'rganiladi. Musiqa o'qituvchilari tomonidan amalga oshiriladigan damli cholg'ularni o'rgatish jarayoni, o'quvchilarda musiqiy tahlil qilish, ritmni anglash, tovush rangini tushunish kabi qobiliyatlarni rivojlantiradi.

O'quvchilarni ijodiy rivojlantirishda ahamiyati:

Damli cholg'ularni o'rganish o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini kengaytiradi, chunki bu cholg'ular odatda ritmik va melodik murakkablikni talab qiladi. O'quvchilar, o'z navbatida, o'z musiqiy ifodalarini shakllantirishda, yangi ritmik tuzilmalar va melodik kombinasiyalar yaratishda amaliy tajriba orttiradilar. Bu ijodiy jarayon o'quvchilarda musiqiy kompozitsiyalar yaratish va ular ustida ishlashda katta yordam beradi[3; 78].

Estetik va badiiy ta'sir:

Damli cholg'ular musiqa san'ati va madaniyatining badiiy jihatlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ular o'zining ovoz va ritmik boyliklari bilan tinglovchiga kuchli estetik taassurotlar qoldiradi. Damli cholg'ular, ayniqsa, an'anaviy va xalq musiqasida, o'zining badiiy-ritmik rang-barangligi bilan musiqaning emotsional kuchini oshiradi. Bu esa, o'quvchilarda musiqiy didning shakllanishiga, ularning estetik dunyoqarashining rivojlanishiga yordam beradi.

Musiqiy tarbiya va shakllanishda roli:

Damli cholg'ular nafaqat musiqa ta'limida, balki umumiy tarbiyada ham katta ahamiyatga ega. Ularning o'rganilishi o'quvchilarda nafaqat musiqiy bilimlarni, balki turli madaniy va axloqiy qadriyatlarni ham shakllantiradi. Musiqa orqali o'quvchilar dunyoqarashini kengaytiradi, ularning emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga yordam beradi. Damli cholg'ular esa bu jarayonda o'quvchilarga musiqaning chuqur, tasavvurga boy dunyosini taqdim etadi[5; 19].

Damli cholg'ular musiqa madaniyatida o'zining ajralmas va beqiyos ahamiyatiga ega. Ular nafaqat musiqiy texnika va ijro etishning asoslarini o'rgatishda, balki o'quvchilarning badiiy, estetik va ijodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Damli cholg'ularni o'rgatish jarayoni musiqiy ta'limning barcha bosqichlarida talab qilinadigan pedagogik, estetik va madaniy maqsadlarga erishishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Damli cholg'ularni o'rgatish masalalarini tadqiq etish jarayonida ko'plab mahalliy va xorijiy olimlarning ishlariga tayanilgan. Musiqa ta'limi sohasida amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar zamonaviy pedagogik usullarni qo'llash va musiqa darslarini yanada samarali qilishda muhim o'rin tutadi. Tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, damli cholg'ularni o'rgatish faqat musiqiy qobiliyatni rivojlantirish bilan cheklanmasdan, o'quvchilarning mantiqiy tafakkuri va ijodiy salohiyatini ham kengaytirishga xizmat qiladi.

Musiqa pedagogikasi bo'yicha mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan adabiyotlarda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va zamonaviy metodik yondashuvlardan foydalanish zarurligi qayd etilgan. Shu nuqtai nazardan, E. Gordon[1; 124], H. Gardner[2, 78] kabi olimlarning musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirishga oid nazariyalari, shuningdek, musiqiy o'qituvchilarning malakasini oshirishga doir ilmiy maqolalar va tajribalar alohida o'rganilgan.

Mahalliy olimlar esa milliy musiqa san'atining o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratib, damli cholg'ularni o'rgatishda xalq musiqasi elementlaridan foydalanish va musiqa madaniyati darslarini ko'ngilochar va ta'sirchan usulda tashkil etishni taklif qiladilar. Shu bilan birga, o'quvchilarni faol musiqiy ijodkorlikka jalb qilish orqali ularning umumiy musiqiy savodxonligini oshirishga doir tadqiqotlar ham qimmatli hisoblanadi.

Adabiyotlarning umumiy tahlili shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda musiqa ta'limida damli cholg'ularni o'rgatish faqat nazariy bilimlarni yetkazish emas, balki amaliyotga asoslangan, innovatsion yondashuvlar yordamida ta'lim berishni talab qiladi.

Damli cholg'ularni o'rgatish zamonaviy musiqa ta'limida o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Pedagogik tajriba va zamonaviy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bu cholg'ularni o'rgatish jarayonida ta'lim mazmunini innovatsion yondashuvlar bilan boyitish o'quvchilarning musiqiy tafakkurini kengaytirishga xizmat qiladi. Muhokamalar davomida aniqlangan asosiy muammo—o'qituvchilarning ba'zan an'anaviy usullar bilan cheklanishi va yangi texnologiyalardan foydalanish borasidagi yetarli malakaning yetishmasligi—zamonaviy musiqa ta'limida sezilarli to'siq hisoblanadi.

Bugungi ta'lim jarayoni nafaqat nazariy bilimlar berishni, balki amaliy tajriba va ijodiy izlanishlarni ta'minlashni ham o'z ichiga oladi. Damli cholg'ularni o'rgatishda o'quvchilarni motivatsiya qilish uchun interaktiv va ko'rgazmali usullardan keng foydalanish zarur. Bu o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularda musiqa san'atiga nisbatan ijobiy munosabat shakllantiradi[4; 69].

Shuningdek, xalq musiqasi an'analarini darslarga tatbiq etish va milliy cholg'ular asosida o'rgatish usullari musiqiy tarbiyaning samaradorligini oshirishda muhim hisoblanadi. Muhokamalar natijasida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, masalan, musiqa dasturlaridan foydalanish va virtual o'quv resurslarini joriy etish orqali, ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish mumkinligi aniqlandi.

Yakuniy xulosalar shuni ko'rsatadiki, bugungi musiqa ta'limida damli cholg'ularni o'rgatish faqatgina ijrochilik san'atini o'zlashtirish bilan cheklanmasdan, o'quvchilarning intellektual va estetik rivojlanishiga xizmat qiluvchi, zamonaviy talab va imkoniyatlarga mos pedagogik jarayonni tashkil etishni talab qiladi.

Zamonaviy musiqa ta'limida damli cholg'ularni o'rgatish o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish va ularning ijodiy salohiyatini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqot davomida aniqlandi ki, bu cholg'ularni o'rgatish faqat nazariy bilimlarni etkazish bilan cheklanmasdan, o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash, musiqiy tafakkurini shakllantirish va estetik didini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Damli cholg'ularni ta'lim jarayonida qo'llash o'quvchilarning diqqatini jamlash, musiqiy ifoda vositalarini yaxshilash va ijodiy qobiliyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Shu bilan birga, innovatsion pedagogik yondashuvlar, interaktiv metodlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish darslarning samaradorligini oshiradi.

Adabiyotlar tahlili va amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, milliy musiqiy an'analar va zamonaviy pedagogik metodlar uyg'unlashuvi musiqa ta'limining sifatini yanada yaxshilaydi. Shuningdek, musiqa o'qituvchilarining professional malakasini

oshirish, innovatsion metodlarni qo'llash va yangi texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish zarur.

Natijada, zamonaviy ta'limda natijaviy natijalarga erishish uchun, boshlang'ichdan boshlab, didaktik materiallar va yangi pedagogik usullarga tayanib, musiqa ta'limini yanada takomillashtirish zarur. Damli cholg'ularni o'rgatishning dolzarbligi o'quvchilarning ijodiy va intellektual rivojlanishiga katta hissa qo'shadi, shuningdek, musiqa madaniyatining rivojlanishiga turtki beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Gordon, E. (2001). A Music Learning Theory for Newborn and Young Children. GIA Publications.
2. Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Basic Books.
3. Soboleva, T. N. (2015). Pedagogika: innovatsion yondashuvlar va texnologiyalar. Moskva: Pedagogika.
4. Xo'jaev, B. (2017). O'zbekiston musiqiy ta'limining rivojlanishi: tarixiy va zamonaviy yondashuvlar. Tashkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
5. Nesterov, M. (2017). Musiqiy tarbiya va innovatsion metodlar. Sankt-Peterburg: Muzika.

ОТ ИСТОКОВ К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА

Хасан Нурмухамедов (УЗБЕКИСТАН),

Преподаватель высшей категории по классу флейты

Военно-музыкального академического лицея

Национальной гвардии Республики Узбекистан

Аннотация: Статья посвящена значению узбекской музыкальной культуры в воспитании молодёжи через передачу традиций и ценностей, опирающихся на систему «устоз-шогирд» (учитель-ученик). Примером такой преемственности является Военно-музыкальный академический лицей. В статье также освещены важные этапы развития флейтового искусства, повлиявшие на становление флейтовой школы. Личный опыт автора отражает значимость преемственности традиций, формирующих мастерство флейтистов.

Ключевые слова: узбекская музыкальная культура, устоз-шогирд, музыкальное образование, преемственность, флейтовая исполнительская школа.

Annotatsiya: Maqolada "ustoz-shogird" tizimiga asoslangan an'ana va qadriyatlarini yetkazish orqali yoshlar tarbiyasida o'zbek musiqa madaniyatining ahamiyatiga bag'ishlangan. Harbiy musiqa akademik litseyi ana shunday davomiylikka misol bo'la oladi. Maqolada fleyta maktabining shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan fleyta san'atining rivojlanishidagi muhim bosqichlar ham yoritilgan.

Muallifning shaxsiy tajribasi fleytachilar mahoratini shakllantiradigan an'analar davomiyligining ahamiyatini aks ettiradi.

Kalit soʻzlar: Oʻzbek musiqa madaniyati, ustoz-shogird, musiqa ta'limi, uzluksizlik, nay ijro maktabi.

Abstract: The article is devoted to the importance of Uzbek musical culture in the education of youth through the transmission of traditions and values based on the "ustoz-shogird" (teacher-student) system. An example of such continuity is the Military Music Academic Lyceum. The article also highlights important stages in the development of flute art that influenced the formation of the flute school. The author's personal experience reflects the importance of the continuity of traditions that shape the skill of flutists.

Keywords: Uzbek musical culture, ustoz-shogird, music education, continuity, flute performance school.

В жизни каждого музыканта есть место, где его путь начинается, где он впервые встречается с искусством, которое в будущем станет его судьбой. Узбекская национальная музыкальная культура, с её древними и богатыми традициями, служит важным инструментом для воспитания и образования молодёжи. Ярким примером этого является традиция «устоз-шогирд» (учитель-ученик)¹³. В прошлом молодые люди, стремившиеся овладеть музыкальным искусством, становились шогирдами (учениками) у мастеров-музыкантов. Они жили в доме наставника и, служа ему на протяжении долгих лет, перенимали не только его профессиональные навыки, но и лучшие человеческие качества. Со временем традиция «устоз-шогирд» стала основой для формирования школ мастерства. Для меня и многих других флейтистов Узбекистана таким местом стал наш прославленный лицей, ставший колыбелью музыкальных традиций и мастерства. Его стены пропитаны духом творчества, упорства и преемственности, здесь каждый из нас оставил частичку своей души, став частью великой истории, где гармонии и звуки переплетаются с нашими судьбами.

Ташкентская школа военно-музыкантских воспитанников была основана 17 мая 1944 года по приказу Среднеазиатского военного округа — важное начинание, появившееся в ответ на нужды военного времени и приказ заместителя народного комиссара обороны. За долгие годы эта школа претерпела множество изменений, сохраняя при этом свою суть и уникальный дух. Спустя 12 лет, в 1956 году, она была переименована в Республиканскую школу-интернат музыкантских воспитанников и передана под управление Министерства просвещения Узбекской ССР, обретя новый статус в системе образования.

Этапы трансформации продолжались: в 2011 году на базе школы был создан Республиканский Специализированный Академический лицей музыки и искусств, ещё больше расширивший свои образовательные горизонты. А в 2022 году, по постановлению Президента Республики Узбекистан, лицей вновь обрел уникальное предназначение, став Военно-музыкальным академическим лицеем

¹³ Традиция "устоз-шогирд", являющаяся культурным феноменом, занимает важное место в системе музыкального образования Узбекистана и широко исследуется в этнографических и педагогических трудах[2].

Национальной гвардии Республики Узбекистан. Этот путь развития отражает преемственность и неизменную связь с военными и музыкальными традициями, которые лицей продолжает с гордостью и сегодня.

Немецкие флейтисты сыграли важнейшую роль в развитии как флейтовой школы, так и самого инструмента. В период XVIII–XIX веков произошли значительные изменения в конструкции флейты и в педагогических методах. Благодаря трудам таких мастеров, как И. Кванц, И.Б. Вендлинг, И.Г. Тромлиц, А.Б. Фюрстенау и Т. Бем, флейтовое искусство достигло нового уровня. Они не только внесли вклад в создание репертуара и написали важные методические работы, но и усовершенствовали флейту, её систему и технические возможности [4]. Интересно, что Флейта обрела популярность в России в XVIII веке, с переходом светской музыки в статус профессионального искусства, что во многом связано с реформами Петра I. Царь, стремившийся укрепить Россию как культурно развитую державу, высоко ценил музыку как средство дисциплины и поднятия морального духа. Важным шагом стало его Указ №2319 от 1711 года, который вводил штатные военные оркестры, включавшие флейты и барабаны для строевой службы. Военные оркестры играли в новой столице — Петербурге — на парадах, торжествах и театральных представлениях. Формирование русской флейтовой школы также было во многом обусловлено приглашением иностранных педагогов из Италии, Германии и Франции, однако в придворных оркестрах Шереметевых и Долгоруких также развивалась и местная исполнительская школа. Молодые музыканты обучались в специальных классах, а ансамблевое музицирование стало популярной формой приобщения к музыке среди дворянской молодежи [1].

История класса флейты в Узбекистане неразрывно связана с выдающимися музыкантами и педагогами, которые внесли значительный вклад в развитие исполнительского искусства. Одним из них был Аркадий Вениаминович Малкеев, чье имя стало символом высочайшего мастерства и самоотверженного служения музыке. Родившись в Белоруссии, Малкеев с 1945 по 1974 год работал в Симфоническом оркестре Узбекской филармонии, одновременно обучая молодых музыкантов в школе-интернате музыкантских воспитанников. Его педагогическая деятельность продолжалась более двадцати лет, и многие его ученики стали профессионалами высочайшего уровня. Он воспитал целую плеяду флейтистов, которые с гордостью продолжают традиции узбекской школы, основанные на его мастерстве и наставничестве.

Мой путь, начавшийся в этом учебном заведении, во многом был определен моими наставниками и вдохновлён теми, кто шел этим путем до меня. Воспоминания о тех годах вызывают в душе вихрь эмоций и уважения к людям, которые посвятили себя делу музыки и преподавания.

Когда я вспоминаю годы, проведенные в нашем прославленном учебном заведении, в сердце поднимается целый вихрь эмоций. Я учился в стенах, где каждый звук и каждый аккорд становились частью меня, впитываясь как нечто большее, чем просто ноты. Мой путь, как я теперь понимаю, во многом был определен моим педагогом — Гулчехрой Саматовной Маликовой, с которой я

занимался с 1982 по 1987 годы. Она не просто обучала меня игре на флейте, она давала мне ключи к миру музыки, и, возможно, именно благодаря ей я пришел к тому, что музыка стала моим призванием.

По теории музыки нас обучала Ядгарова Неля Амановна — строгая, но справедливая наставница. А дирижером оркестра тогда был Руденко В.В., чья энергия и музыкальное чутье вдохновляли нас на занятия. В те времена я и не думал, что однажды тоже стану профессиональным флейтистом и педагогом. Отец настаивал, чтобы я учился музыке — и как он был прав! Сам он тоже учился здесь, по классу фагота, и имя его — Нурмухамедов Бахром Кучкарович — навсегда вписано в историю школы. Он не просто преподавал здесь по классу фагота, но был уважаемым педагогом и истинным наставником для многих. Его одноклассники Виктор и Василий Курницкие, Баходир Салихов, Ислам Ганиев и Хамид Исмаилов — все они были известны как мастера своего дела. В институте моим педагогом была Яковлева Валентина Васильевна, её уроки стали для меня настоящей школой мастерства. Особую роль в моём профессиональном становлении сыграло сотрудничество с заслуженным артистом Алишером Сайфуллаевым. Работая вместе в лицее, я многому у него научился, перенимая не только технические, но и человеческие качества, столь важные в нашей профессии. Сегодня мои ученики гордо представляют республику, играя в практически всех оркестрах страны. Я с особой радостью отмечаю, что они продолжают моё дело, работая в лицее. Среди них — Мардонов С.С. и Абдусаломов А.Т., которые не только сохраняют традиции, но и вдохновляют новое поколение музыкантов.

С гордостью я смотрю и на своих младших братьев, которые также прошли обучение в нашем лицее. Нурмухамедов Таир Бахрамович, подполковник, дирижер оркестра Таможенного комитета Республики Узбекистан, и Нурмухамедов Бекзод Бахрамович, концертмейстер оркестра МВД — они достойно продолжают традиции семьи и нашего учебного заведения. Наш лицей дал нам не просто профессию, он подарил нам судьбу, открыл двери в мир, где каждый из нас нашел себя в служении музыке.

В преподавании я основываюсь на тех принципах, которые передали мне мои педагоги, и таким образом «устоз-шогирд» — преемственность поколений¹⁴ — продолжается. Быть духовником — это не просто владеть инструментом, это особый «дух» и характер, который формируется благодаря учебному заведению и его сильному коллективу. Здесь закладываются стойкость, чувство

¹⁴ «профессиональная преемственность», описывающее механизм передачи профессиональных навыков, что часто встречается в трудах по музыкальной педагогике[3].

ответственности и преданность искусству, которые я стараюсь привить и своим ученикам, чтобы они продолжали эту цепочку традиций и достоинства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Борисова Е. Н., Махова А. И. Становление флейтового исполнительства в России и за рубежом: историко-педагогический аспект // МНКО. 2015. №3 (52). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-fleytovogo-ispolnitelstva-v-rossii-i-za-rubezhom-istoriko-pedagogicheskiy-aspekt> (дата обращения: 10.11.2024).
2. Джалилов Э.К. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ. Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 4 (25) Т.3 2000.
3. Митин Георгий Валерьевич Преемственность как предмет психологических, педагогических и социологических исследований // Межпоколенческие отношения: современный дискурс и стратегические выборы в психолого-педагогической науке и практике. 2020. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/preemstvennost-kak-predmet-psihologicheskikh-pedagogicheskikh-i-sotsiologicheskikh-issledovaniy> (дата обращения: 10.11.2024).
4. Качмарчик В.П. Немецкое флейтовое искусство XVIII–XIX вв. Донецк, 2008

MAQOM MASALALARI VA MILLIY IJRO MAKTABLARI

SHASHMAQOMDAGI SARAXBORI BUZRUK TAHLILI

Nodira Haydarova (O‘ZBEKISTON),

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
“O‘zbek maqomi tarixi va nazariyasi” kafedrasi o‘qituvchisi,
Mustaqil izlanuvchi (PhD)*

Ilmiy rahbar: Soibjon Begmatov.

Annotatsiya: Maqolada Buxoro Shashmaqomidagi Saraxbori Buzrukning shakli, tuzilishi, g‘azalining mazmun mohiyati tahlili berilgan.

Kalit so‘zlar: Shashmaqom, Saraxbor, Buzruk, usul, shakl, g‘azal, nota to‘plam, sho‘ba, namud, xat, tarona.

Аннотация: В статье дан анализ формы, строения, содержания газели Сарахбори Бузрук в Бухарских Шашмакомах.

Ключевые слова: Шашмаком, Сарахбар, Бузрук, ритм (усуль), форма, газель, нотный сборник, шўба, намуд, часть, тарона.

Abstract: The article analyzes the shape, structure, and content of the Sarakhbori Buzruk gazelle in Bukhara Shashmakoms.

Keywords: Shashmakom, Sarakhbar, Buzruk, rhythm (usul), form, gazelle, music collection, shuba, namud, part, tarona.

Kirish.

Shashmaqomning asl mohiyatini anglash uchun uning falsafiy asoslarini o‘rganish zarur. Shashmaqom – Mushkilot ya’ni cholg‘u hamda Nasr ashula bo‘limlaridan tashkil topgan g‘oyaviy tugallangan turkumli asar. Olti maqom nomining har biri chuqur falsafiy ma’noni anglatadi. Buzruk - “ulug”, “buyuk”; Rost - “haq”, “chin”; Navo - “yoqimli ohang” “kuy”; Dugoh - ikki parda; Segoh - uch parda; Iroq - mamlakat nomi yoki, “olis”, “yiroq” ma’nolarida keladi. Shashmaqomdagi sho‘balar maqom yo‘li hamda doyra usulidan kelib chiqib nomlanadi. Misol uchun “Saraxbori Buzruk” - Buzruk maqomi ladida, Saraxbor doyra usulida ijro etiladigan asar, yoki “Nasri Uzzol” - uzzol maqom yo‘lida va Nasr doyra usulida ijro etiladi.

Monodik kuy usuli vokal asarlarda g‘azal vazni ham ahamiyatli o‘ringa ega. Saraxborlarga g‘azal tanlanganda ham usuli, ritmi, ifodaviyligi inobatga olingan.

X-XVII asr musiqa risolalarida qoidalarga asoslangan doira usullarining namunalari ko‘plab keltiriladi. “Doira usullarida ishlatiladigan ruknlar aruzdagi vaznlarni ham tan ta-na ta-na-nan ta-na-na-nan ifodalay olgan. O‘tmishda sozandalar va xonanda aruz qoidasini bilmagan holda “tan-tana-tanan” kabi ritm turoqlari vositasi bilan ashula yo‘llariga mos keladigan she’rlarni ham

tanlab olganlar.”[3. 168] “Bu ritm unsurlarini nota tizimida taxminan quyidagicha ifodalash mumkin:” [3. 168]

Saraxborlar odatda o‘n besh hamda o‘n to‘rt hijoli (bo‘g‘indan iborat), muzore, mujtass, mutaqorib va ramal vaznlaridagi g‘azallar bilan yakkaxon xonandalar va ashulachilar ansambli tomonidan, cholg‘u ansambl jo‘rligida ijro etiladi. Aksar hollarda A.Navoiy g‘azallaridan foydalanilgan. Saraxborlar uchun qo‘llanilgan 13-15-17 bo‘g‘inli g‘azallar ritmiga ham mos kelib, ular uyg‘unlikda jozibador, ohangdor asar hosil qilgan.

“O‘tmidsha Saraxborlar maqomlarni tavsiflab yozilgan maxsus she‘rlar bilan ijro etilganligi qayd etilgan. Masalan, Navo maqomi Saraxbori quyidagi g‘azal bilan o‘qilgan:

Bulbula sho‘rida dar sahna chaman Navo

To‘ti shirin suxan anchuman sozan Navo.

Saraxborlarga aytilgin bu g‘azallar lirik xarakterda bo‘lib, maqom va sho‘balar nomi, ko‘pincha, so‘z o‘yini tarzida kiritiladi. Bu an‘ana Kavkabiylar (XVI asr) davrida ham kuchli bo‘lgan edi” [3. 217]

Yuqoridagi mulohazalardan ko‘rinib turibdiki, o‘zbek milliy musiqa merosini klassik adabiyotsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Ayniqsa, Shashmaqom – dunyoga mashhur musiqiy merosimiz, mumtoz o‘zbek she‘riyatining durdona baytlari bilan, xususan hazrat Navoiyning o‘lmas g‘azaliyoti bilan chambarchas bog‘lanib ketgan. Maqolaning asosiy negizi bo‘lmish Shashmaqomdagi “Saraxbor” larning g‘azal tibdilini O‘zbekiston davlat konservatoriyasining dotsenti, xalq xofizi professor Mahmudjon Tojiboyev o‘zining “Zulfiq” deb nomlangan xonandalik mezonlari turkumidan g‘azallar tabdili o‘quv qo‘llanmasida ham keltirib o‘tgan [4].

Saraxborlarning har bir namunasi ma‘lum qonuniyat asosida ijod etilgan. Ibn Sino she‘riyat va musiqaning vazni, ular mazmunini chambarchas bog‘lanishi, musiqa asari mukammalligining eng muhim shartlaridan biri deb bilgan [2. 21]. Shashmaqomning ikki til o‘zbek va tojik she‘riyatiga asoslanishi ham ijodiy muhit mahsulidir. Maqomlarda aytiladigan she‘r matnlari masalasi bo‘yicha ham bir nechta tadqiqiy, ilmiy ishlar olib borilgan. Maqomlarda asosan odatda klassik shoirlarning aruz vaznida yozilgan g‘azallari qo‘llaniladi. Maqom kuylariga solib aytiladigan g‘azallar mazmun nuqtai nazardan o‘ziga xosligi bilan ajralib turishi lozim. Ma‘lumki, har bir mohir ijrochi ko‘plab sh‘er va g‘azallarni yoddan biladigan san‘atkor bo‘lishi lozim. Musiqa asarining ichki dunyosi, shinavandalarning ta‘biga qarab, ijrochi ashula matnini to‘g‘ri tanlay olishi kerak. Bunda aytib o‘tganimizdek she‘r vazni mos kelishi muhim qonuniyat hisoblanadi. Buxoro Shashmaqomi sh‘er vaznlari forsiy tilidagi

sh'erlar bo'lgan. Musiqashunos olim Yunus Rajabiy izlanishlari natijasida o'zbek klassik shoirlarining she'rlari va xalq she'rlari bilan almashtirilgan. "Tojikiston nashrida maqomning barcha Saraxborlar she'rlari 15 bo'g'inli bo'lsa, Yunus Rajabiy o'zbek tiliga moslagan Saraxborlar she'rlari asosan 14 bo'g'inli she'rlarni kiritadi. [1. 132] Is'hoq Rajabov va Fayzulla Karomatovlarning amaliy hamda nazariy sa'y xarakatlari shuni ma'lum qildiki, Saraxborlarda, asosan, ikki xil vazndagi she'rlar o'qilishi aniqladi:

Muzorei musammani axrabi makfufi maqsur,

Mafuvlu-foilotu -mafoiyly -foilon.

- - V - V- V V - - V - V -

Mutaqoribi musammani mahzuf

Fauvlun - fauylun-fauylun-faul.

V - - V - - V - - V -

Is'hoq Rajabov o'zining "Maqomlar" kitobida Saraxborlarga 4 xil g'azal vaznini keltirgan: *Muzorei musammani axrabi makfufi maqsur:*

Mafuvlu - foilotu - mafoiyly - foilon

- - V -V -V V - - V - V-

Majtasi muasammani maxbuni maqtu'n musabbag':

Mafoilun - folilotun - mafoilun -fa'lun

V - V - V V - - V - V - - -

Mutaqoribi musammani mahzu:

Fauvlun - fauylun -fauylun -faul.

V- - - V - - V - - V -

Ramali musammani mahzuf:

Foilotun-foilotun-foilotun -foilun.

- V - - - V - - - V - - - V -

To‘rtinchi vaznda avvallari Saraxbori Navo ijro etilgani haqida Is‘hoq Rajabov iqtibos qilib keltiradi.

Tahlil va natijalar

Quyida Shashmaqom tarkibidan o‘rin olgan Saraxbori Buzrukning shakli va g‘azal vaznlari haqida mulohaza yuritiladi. Saraxborlarning shaklini aniqlashda Yunus Rajabiyning olti jildli “Shashmaqom” (1966-1975) nota to‘plami birinchi jildiga murojat etildi.

Saraxbori Buzruk

Ashula	Cholg‘u	1-xat	2-xat	3-xat	4 xat	5-xat	6-xat	7-xat	8-xat
Xat	-	Daromad	Miyonxat	Dunasr	Namudi Uzzol	Muxxayyari Chorgoh	Muxxayyari Chorgoh Avj	Muxxayyari Chorgoh	Furovard
Takt	1-8	9-25	50-64	90-102	154-172	178-206	211-235	241-252	311-325

Saraxbori Buzruk – musiqa shakli yuqoridagi jadvalda berilganidek, cholg‘u muqaddimasi → Daromad → Miyonxat → Dunasr → Namudi Uzzol → Namudi Muxayyari Chorgoh → Avji Namudi Muxayyari Chorgoh → yuqori pardalardan asl pardagi asta-sekin tushirish → Furovard va hang bilan asar yakunlanadi. Har bir xat va qismning o‘z vazifasi mavjud bo‘lib, ashulaning cholg‘u muqaddimasi tinglovchini Buzruk maqomi ohangi va ladiga sozlaydi. Daromad bu- kuy yoki ashulaning boshlanish qismi. Shashmaqom ashula bo‘limini boshlab beruvchi asosiy sho‘basi bo‘lib, Daromad qismining bir oktava yuqoridagi Dunasr bo‘lishiga olib keladi (Dunasr bu- maqomlarda kuy yoki ashula boshlanish bo‘lagining yuqori registrda takrorlanishi). 4-5 xatlarda “Namudi Uzzol” va “Namudi Muxayyari Chorgoh” namudlariga o‘tadi. Namud bu – ko‘rinish, kelish, maqomlardagi muayyan ashula parchasining boshqa ashula yo‘llari tarkibida avj sifatida ko‘rinishi yoki kelishi. Uzzol namudi asosiy kuy pog‘onasidan kvarta intervaliga pastga harakati bilan tavsiflanadi. (uzzol – “pastga tushish” “sakrash” ma’nolarida ishlatiladi). Muxayyari Chorgoh namudi (Chorgoh sho‘balari nomlaridan tanlab olingan, “Muxayyar – tuzatilgan, yaxshilangan, tanlab olingan ma’nolarida keladi” [3. 185]), ikkinchi marta kelganda Saraxborning eng yuqori tovushlarida avjida ham shu namud keladi. 7 va 8 xatlar asta

sekin asarni boshlang'ich pardaga tonikaga tushiradi, ya'ni Furovard (furovard bu-tushirish, maqom kuy yoki ashulasining dastlabki pardasiga olib kelish) bilan asarning taronalariga o'tib ketadi. Saraxbor sho'bası tugaganidan so'ng, navbati bilan taronalar ijro etiladi. Ushbu shaklda asosan xatlarning kelish tartibi ko'rsatilgan. Jadvalga kiritilmagan taktlarda hanglar ijro etiladi (hang bu – ashulada unli harflar “o”, so'z birikmalari “yor”, “yoramey”, “jon” “joning maney” va h.z. bo'g'inlar orqali nola qilib xatlar o'rtasida bog'lovchi, yangi xatga tayyorlovchi, yakunlovchi vazifalarni bajaruvchi qismi). Ayrim jadvalga kiritilmagan kichik hajmli taktlarda esa, cholg'u kuylari mavjud.

Shashmaqomdagi taronalar ham qo'shiqqa yaqin ixcham, kichik hajmli aytimlardir. Lekin murakkab doira usuli va kuy harakatiga ega taronalar ham ko'p uchraydi. Taronalarning asosiy vazifasi: sho'balar orasidagi bog'lovchi hamda vazmin asarlar o'rtasidagi rang-baranglikni ta'minlaydi. Ma'lumki, taronalar nomlanmaydi raqamlar bilan belgilanadi.

Saraxbori Buzrukning 1- taronasi Zahiriddin Muhammad Boburning “Ne fikrekim sening fikring...” deb boshlanuvchi g'azali bilan ijro etiladi. Doyra usuli esa quyidagicha:

Taronalar to'xtalishlarsiz bir tartibda ijro etiladi. Taronalarning usullari ham ohangi shu qadar mohir ishlanganki, bir biriga to'xtovsiz o'tganda qismlar bo'linishi yoki tafovuti sezilmaydi. Ikkinchi taronaning so'z matni Boburning “Sensen” radifli ruboyisiga yozilgan. Shu tartibda oltita tarona birma-bir ijro etiladi. Taronalar masalasiga Dugoh maqomi misolida keyingi bobda batafsil to'xtalib o'tiladi.

XV asrda ijod etgan mavlono Lutfiy qalamiga mansub “emish” radifli g'azalini Saraxbori Buzruk uchun Yunus Rajabiy tanlab kuyga moslashtirgan. “Ramal” bahrining birmuncha kamroq tarqalgan “Ramali mussamani mahfuzi tag'yir” vaznida bitilgan”[4].

*Dilbar sog'inmag'on jihati bu firoq emish,
Ko'z din yiroq bo'lsa ko'ngul din yiroq emish.*

G'azal mazmuni: Dilbarni, ya'ni ma'shuqani sog'inmagani sababi uzoq muddatli ayriliq sodir bo'ldi. Xalqda “ko'z dan yiroq ko'ngildan yiroq” deyiladi. Ushbu xol ham ushbu gapning xaqiqatligini isbot etmoqda” deydi xassos shoir. Shuning uchun doim oshiq qalbgaga mavjudligi borasida ishora beradi. Baytdan so'ng ijro etiladigan so'zsiz unli harflar bilan hirgoya (hang) oshiqning ichki olamini tasvirlaydi. Mazkur bayt – shaklan birinchi xat hisoblanadi va asarning “Daromad”i deb belgilaymiz. Daromad (yoki sarxat deb ham yuritiladi) – kuy yoki ashulaning boshlanish qismi.

Tinmas hayoli kunicha ko'z yoshi qatradin,

Yuz sorini yuguzguchi gulgun biroq emish.

“Kun davomida hayolim Yor ishqida uchar ot kabi parvoz etadi, ko‘z yoshim ham qatra bo‘lib to‘kilishdan to‘xtamaydi” mazmunida kelmoqda. Miyonxatdan keyin ijro etiladigan hang ansambl ijrosida bo‘lsa ayol va erkaklar ovozi birgalikda ijro etilib, oshiq dardini yanada kuchli ifodalaydi.

Uchinchi xat bir oktava yuqoridagi re_2 dan dunasrga navbat yetadi. Dunasr bu – ashula boshlanishi ohanglarining yuqori pardalarida takrorlanishi:

*Bo‘lmas visol birla ko‘ngil dardu dog‘i kam,
Ul to‘ymag‘urda, vah, ne balo ishtiyoq emish.*

Mazkur baytda hatto yorning visoliga yetishganda ham ko‘ngildagi dard dog‘ini kamaytirmagani, bu to‘ymag‘urda (ya‘ni ko‘ngilda)gi ishtiyoq qanday ishtiyoq ekan, degan fikr bayon etilgan. Ushbu baytning dunasr qismida misralardagi ma‘no ifodaviyligi yanada ortgan. Navbati yetgan hanglar esa, kelgusi jumlagga bog‘lovchi muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Maqomlar shaklida dunasr kuy jumlasidan keyin odatda biron –bir namud ijro etiladi. Saraxbori Buzruk turkumida dunasrdan keyin Nasri Uzzol sho‘basidan Uzzol namudi qo‘llaniladi. Kuy davomida dunasrdagi ikkinchi oktava re tovushidan kvarta pastga birinchi oktava lya notasiga sakraydi. Kuyning bu harakati g‘azal mazmunini yanada ta‘sirli ijrosini ta‘minlaydi:

*Qon bog‘ladi jigarlari ul g‘amza zahmidin
Chinu Xitoda nechaki ohu qaror emish.*

Ya‘ni, jigarlar o‘zi qon edi, yor bergan zaxmatdan yanada qon bo‘ldi. Shoir keyingi misrada o‘zini Chin mamlakatida uchraydigan qora tusli ohuga taqqoslaydi. Ohu ham zaxmatlardan qorayib ketgandir demoqda. Oshiqning dardini ifodalagan Namudi Uzzol takroriy ijroda birinchi misraga urg‘u berib, hanglar yordamida navbatdagi mungli ohangga olib keladi.

Uzzol namudidan so‘ng Shashmaqom sho‘balari orasida keng tarqalgan Muxayyari Chorgoh namudi ijro etiladi. “Muxayyari chorgoh nomli sho‘ba yoki, ashula yo‘li mavjud emas. Chorgoh sho‘balaridan tanlab olingan degan fikr xaqlidir ehtimol:

*Yoydek bo‘yimni egdi qoshing bori g‘am bila
Kim, egrilikda davri qamar ichra toq etmish.*

Yor qoshiga yetishmoqlik g‘mi oshiq bo‘ynini kamondek yoki yoydek egdi. Bu egrilik davri qamar ichra toq oyning eng egilgan holatidan ham egiroq, demoqchi.

Keyingi xat Muxayyari Chorgoh namudining davomi, asarning avji eng baland pardalarda ijro etiladi. Ikkinchi oktava lya pardasigacha ko‘tariladi.

*Lutfiy, Hiriya qolmadi she‘ringga mushtariy,
Azmi Hijoz qilki, maqoming Iroq etmish.*

Ushbu bayt takroriy ijroda yuqori pardadan asl pardaga harakatlanadi. Pastga xarakatlanish tushirim. Furovard deyiladi. Lutfiy, sening yor ishqida bitgan go‘zal she‘rlarining tushunib, qadriga yetguvchi kimsalar endi Hirot shahrida qolmadi hisob. Shuning uchun Hijozga qarab yo‘l ol, balki Iroq tomonlarda sening dardinga malham bo‘lguvchi odam topilib qolar.

Tahlil qilingan, mazmun mohiyati o‘rganilgan ushbu g‘azallar bugungi kunda ijro amaliyotida qo‘llaniladi.

Saraxbori Buzruk maqom ladi, ohangi haqida mulohaza yuritilganda maxsus QR kod kiritilmoqda. Gadget yoki smartfon skaner dasturidan o‘tkazib asarni to‘g‘ridan to‘g‘ri youtube video hostingida joylashtirilgan ijrosiga o‘tish imkonini beradi. Saraxbori Buzruk Nasr bo‘limi birinchi guruh sho‘basini boshlab beruvchi asar. Saraxbori Buzrukning *re* pardasidan ijro etiladi va tovush qatori 1-nota misolida.

QR kod
Saraxbori
Buzruk

1- nota misol

Tayanch tovushlari

ohang mag‘zi, ya‘ni – timsoli asarning daromadidagi kvarta ko‘tarilib qaytishida – deb belgiladik va bu kvarta intervali maqom boshidan oxirigacha asos (yadro) bo‘lib xizmat qiladi. Asarning kirish cholg‘u qismida ham (bosh kuy) kichik namunasi seziladi. Ushbu kvarta intervaliga sakramali, ba‘zida kvinta orqali forshlag qilib tushirish ijroni tinglagan vaqtda ham yorqin eshitiladi asar yakunigacha timsol vazifasini bajaradi. Bu jarayon asar chizmasida yaqqol namoyondir. Kvarta intervaliga sakramalar guyoki bir turdagi ifoda vositasidek o‘z aksini topgan. Saraxbori Buzrukning lad asosi, tayanch tovushlari Buzruk maqomi cholg‘u kuyi hamda birinchi guruh sho‘basida bir xil. Ikkinchi guruh sho‘basida esa turli ladlar qo‘shilishidan yaratilgan asarlar uchraydi. Laddagi tayanch tovushlari o‘zgaradi. Quyidagi nota misolida Saraxbori Buzruk maqomining ohang timsoli, yadrosi asar cholg‘u muqaddimasidayoq namoyon bo‘layotganini kuzatishimiz mumkin:

2- nota misol

M.M. ♩ = 72-76

mf

f

Sof 4 Sof 4 Sof 4

Dil- bar so - g'in ma - gan ji - ha - ti bu fi - roq e - mish

Taklif va xulosa.

Saraxbori Buzrukning usuli, ladi, ohangi, g'azal vazni va matn mazmuni qisqa yoritildi. Tahlil jarayonida

- Maqom namunalarini tahlil qilish uslubini ishlab chiqish;
- Turkumiylik xususiyatlarini belgilash;
- Namunali, zamonaviy nota to'plam yaratish masalalari kelajakda bajarish lozimligi xulosa qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Аҳмедов М. Юнус Ражабий. Т.: Ғофур Ғулом, 1980. 132 с.
2. Матякубов О. Оғзаки анъанадаги профессионал музика асосларига куриш. Т.: Укитувчи, 1983. 21с.
3. Ражабов И. Мақомлар. Т.: SAN'AT, 2006.
4. Тожибоев М. Зулфинг. Хонандалик мезонлари туркумидан ғазаллар табдили (ўқув қўлланма). Тошкент, 2008
5. Шеримматов Ж. Ш. Ўрта асрлар мусиқий рисолаларида мақомлар назарияси //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 688-692.
6. Шеримматов Ж. Ш. и др. Ўзбек мақомларида лад тузилмаларининг композицион роли //Oriental Art and Culture. – 2024. – Т. 5. – №. 3. – С. 640-645.

KO‘ZI OJIZ VA ZAIF KO‘RUVCHI MUSIQACHILARNING MUSIQIY SAVODINI OSHIRISHDA INNOVATSION INTEGRATSIYA

Komil Saidov (O‘ZBEKISTON)

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zMMSI
“An’anaviy cholg‘u ijrochiligi” kafedrasi
katta o‘qituvchisi.*

Nodira Haydarova (O‘ZBEKISTON)

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zMMSI
“O‘zbek maqomi tarixi va nazariyasi”
kafedrasi o‘qituvchisi, Mustaqil
tadqiqotchi (PhD).*

Annotatsiya: Maqolada 2024-yilda Yunus Rajabiy nomidagi o‘zbek milliy musiqa san’ati instituti bir guruh professor-o‘qituvchilari sa’y-harakati bilan “Pedagogika va psixologiya fanlari” yo‘nalishida qo‘lga kiritilgan amaliy loyihaning maqsadi, rejasi, ish jarayoni va kutilayotgan natija borasida so‘z yuritiladi. Oliy ta’lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan ajratilgan ALM-202403110255-son “Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchilar uchun brayl alifbosida “Solfedjio” hamda “Musiqqa nazariyasi” fanlaridan multimedia mahsulotlari majmuini yaratish” loyihasi dorasida olib borilayotgan ish ko‘lami qisqa ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: loyiha, Brayl, musiqa, fan, ta’lim, jamiyat, nota, solfedjio, musiqa nazariyasi, pedagogika, ko‘zi ojiz, darslik, multimedia.

Аннотация: В статье обсуждаются цели, планы, ход работы и ожидаемые результаты практического проекта «Педагогика и психология», реализованного в 2024 году группой профессоров-преподавателей Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби. По номеру ALM-202403110255, выделенном Министерством высшего образования, науки и инноваций, представлена краткая информация о работе, проводимой в рамках проекта «Создание мультимедийного набора по темам «Сольфеджио» и «Теория музыки» на шрифте Брайля для слепых и слабовидящих».

Ключевые слова: проект, Брайль, Шрифт Брайля, музыка, наука, образование, общество, нота, сольфеджио, теория музыки, педагогика, слепота, учебник, мультимедиа.

Abstract: The article discusses the goals, plans, progress and expected results of the practical project “Pedagogy and Psychology” implemented in 2024 by a group of professors and teachers of the Uzbek National Institute of Musical art named after Yunus Rajabi. The ALM-202403110255 number allocated by the Ministry of Higher Education, Science and Innovation summarizes the work carried out under the project “Creating a Multimedia Set on Solfeggio and Music Theory in Braille for the Blind and Visually Impaired”.

Keywords: project, Braille, music, science, education, society, note, solfeggio, music theory, pedagogy, blindness, textbook, multimedia.

Mamlakatimizda oliy ta'limni yanada rivojlantirish sohasida bir qator jiddiy islohotlar amalga oshirilmoqda: yangi ta'lim yo'nalishlari, magistratura mutaxassisliklari ochildi, zamonaviy oliy ta'lim muassasalari tashkil etildi, o'quv rejalari tubdan yangilanmoqda. Ayni paytda ijtimoiy adolatni tiklash, jamiyat a'zolarining teng huquqligini ta'minlash borasida ijobiy natijalar ko'zga tashlanmoqda. Jumladan, nogironligi bo'lgan shaxslarning ta'lim olishi, jamiyatda o'rinlarini topishlari borasida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Chunki **“aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari, shu jumladan, imkoniyati cheklangan shaxslarning oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish, ular uchun infratuzilmaga oid sharoitlarni yaxshilash”** zarurligini hayotning o'zi taqozo etmoqda. [1]

Xususan, ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi yoshlarga ta'lim berish, ularni ijtimoiy himoyalash, jamiyatda faol bo'lishlariga yordam berish masalalari dolzarb masalaga aylanmoqda. San'at sohasida tahsil olayotgan ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'quvchi va talabalar uchun maxsus brayl alifbosida o'quv adabiyotlari, elektron dasturlar yaratish maqsadida bir nechta g'oyalar ilgari surildi. Musiqiy ta'limda brayl alifbosida o'quv adabiyotlar, elektron platforma yaratilishi ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchilarga sifatli ta'lim berish imkoniyatlarini ochib beradi. Bu esa o'z o'rnida ularning yetuk mutaxassis, malakali kadr va jamiyatda o'z o'rniga ega shaxs sifatida rivojlanishiga xizmat qiladi.

2024-2026- ikki yil muddatda amalga oshiriladigan loyihada, Respublikada faoliyat yuritayotgan imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-inernatlar, Bolalar musiqa va san'at maktablari, madaniyat va san'at kollejlari, oliy ta'lim muassasalarida tahsil oluvchi ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'quvchi hamda talabalar, shuningdek ularga ta'lim beruvchi pedagoglar uchun ham brayl alifbosida, ham yassi nashrda “Solfedjio” va “Musiqa nazariyasi” fanlaridan darsliklar yaratiladi. Mazkur mavzu uchun zarur bo'lgan xorijiy adabiyotlar o'zbek tiliga tarjima qilinadi. Seminar-treninglar, ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazilishi rejalashtirilgan.

Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-inernatlar, Bolalar musiqa va san'at maktablari, madaniyat va san'at kollejlari, oliy ta'lim muassasalarida tahsil oluvchi ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'quvchi hamda talabalar, shuningdek ularga ta'lim beruvchi pedagoglar uchun ham brayl alifbosida, ham oddiy alifboda “Solfedjio” va “Musiqa nazariyasi” fanlaridan elektron qo'llanma, audio darsliklar yaratiladi.

Loyihaning natijasi ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, musiqiy ta'limni yuqori sifatda tashkil etishga qaratilgan brayl alifbosida, ham yassi nashrda “Solfedjio” va “Musiqa nazariyasi” fanlaridan

qo‘llanma, audio darsliklar har tomonlama yetuk barkamol avlodni tarbiyalashga uzoq yillar xizmat qilish imkonini yaratadi. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchilarning musiqiy va ritmik qobiliyatini aniqlash hamda muntazam o‘z ustida mustaqil ishlashga berilgan mashqlar orqali eshitish qobiliyati, musiqiy savodini rivojlantirish imkonini berishi ko‘zda tutilgan.

Yaratilayotgan mahsulot – platforma, elektron va bosma taboqda ikkita darslik (“Solfedjio”, “Musika nazariyasi”). Respublika xalq ta’limi, oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar, moliya, madaniyat boshqarmalarida taqdimot qilindi. Va loyiha uchun kerakli mablag‘ bilan avgust oyida moliyalashtirildi. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-inernatlar, Bolalar musika va san’at maktablari, madaniyat va san’at kollejlari, oliy ta’lim muassasalariga mahsulotdan foydalanish imkoniyati yaratiladi va keng targ‘ibot ishlari olib boriladi.

Loyihani ijro etuvchi tashkilot - Yunus Rajabiy nomidagi o‘zbek milliy musika instituti. Loyiha ishtirokchilari – O‘zMMSI ca O‘zDK professor-o‘qituvchilari bo‘lib, tadqiqotni amalga oshirish uchun yetarli ilmiy va metodik salohiyat mavjud.

Loyiha ijrochilarining ilmiy salohiyati yuqori bo‘lib, unda 1 nafar fan nomzodi – professor – S. Begmatov (loyiha rahbari), 1 nafar San’atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) I. Mirtalipova (yaratilgan qo‘llanmalarining nazariy manbalariga mas’ul), 1 nafar Pedagogika fanlari nomzodi (PhD) dotsent - M. Ahmedov (musiqiy ilovalar mutaxassisi, video maxsulotlar uchun mas’ul), 1 nafar dotsent – V. Xandamyar (texnik mutaxassis, dizayn va nota to‘plamlari uchun mas’ul), 1 nafar dotsent v.b. – A. Zokirov (audio maxsulotlar uchun mas’ul), 1 nafar katta o‘qituvchi – Komil Saidov (g‘oya muallifi va brayl yozuvi mutaxassisi), 1 nafar o‘qituvchi – N. Haydarova (materiallarni nashr va elektron dasturga tayyorlovchi) 1 nafar psixolog – N. Shayusupova (yaratilgan maxsulotning imkoniyati cheklanganlar qabul qilishi uchun abrobatsiyalash jarayonini psixologik tahlil qiluvchi), muharrir – M. To‘ychiyeva, dasturchi – Kozim Saidov (IT mutaxassisi) faoliyat yuritmoqda. Loyiha rahbari va ijrochilar o‘z sohasining yetuk va kompetent mutaxassislaridir.

Loyiha rahbari va a‘zolarining musiqiy ta’lim sohasiga oid bir necha o‘quv qo‘llanmalari turli yillarda nashr etilgan hamda bir necha uslubiy qo‘llanmalari nashr etilgan bo‘lib, ulardan loyiha vazifalarini bajarishda foydalanish mumkin.

Shu bilan birgalikda, ushbu muddat davomida loyihani amalga oshirish uchun respublikada faoliyat yuritayotgan malakali mutaxassislarni jalb etish ko‘zda tutilgan. Ijrochi tashkilotda loyihani talab darajasida amalga oshirish uchun yetarli moddiy-texnik baza, ilmiy-tajriba maydoncha yaratildi.

Ko‘zi ojizlar va zaif ko‘ruvchilar uchun dastlab Shashmaqom II jildda (brayl alifbosida) – I-jild “Buzruk, Rost, Navo”, Shashmaqom II-jild (brayl) - “Dugoh Segoh Iroq” [2] qo‘llanmalar yaratilgan. Shashmaqom mushkilot [3], “Musika nazariyasi” (yassi nashrda, ko‘zi ojizlar bilan ishlash uchun qo‘llanma) [4], “Maqom usullari”

(brayl alifbosida) [5] o‘quv qo‘llanmalar nashr etilgan bo‘lib, ulardan loyiha vazifalarini bajarishda foydalanish mumkin.

Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchilar uchun ta‘lim muassasalarida rivojlantiruvchi muhitlarda ta‘lim sifatini oshirishga qaratilgan innovatsion, fundamental va amaliy loyihalar ilgari bajarilmaganligi bugungi rivojlanayotgan mamlakatda mavzuning dolzarbligi va zaruratini, ehtiyoj ham yuqori ekanini belgilamoqda. Loyiha mazmunan boshqa loyihalar bilan bir xil emas. Loyihani amalga oshirish va grant mablag‘laridan maqsadli foydalanish to‘g‘risidagi oylik hisobotlar o‘z vaqtida taqdim etib borilmoqda.

Ish jarayonida murakkabliklar mavjud. Masalan Brayl maxsulotlarni elektronlashtirishda asosiy masala, ko‘zi ojizlar texnikadan (kompyuter, noutbook, smartfon) qulay foydalanishi uchun ovozli intellektga to‘g‘ri vazifa yuklash va amaliyotda qulayligini ko‘zi ojizlar ishtirokida sinab ko‘rish ishlari olib borilmoqda. Soddalashtirilgan ilova dasturdan ko‘zi ojizlar yordamchi ko‘maksiz, mustaqil foydalana olish imkonini berishi kutilmoqda.

Loyihaning natijasini respublika va xorijda taqdimoti va targ‘ibotini olib boorish rejalashtirilgan. Xorazm viloyati “Nurli maskan” imkoniyati cheklanganlar uchun maktab internat va Tojikistonning Dushanbe shahrida 2026 yilga qadar loyihaning natijasi e‘lon qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида. 2019 йил 8 октябрь.
2. Shashmaqom Nasr (I,II jild). Brayl alifbosida nashrga tayyorlovchi K. Saidov T., 2008
3. Shashmaqom Mushkilot. Braylda nashrga tayyorlovchi K. Saidov. T., 2010
4. Saidov K. Musiqa nazariyasi brayl tizimida. T., 2019.
5. Saidov K. Maqom usullari. T., 2022
6. “Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchilar uchun brayl alifbosida “Solfedjio” hamda “Musiqa nazariyasi” fanlaridan multimedia mahsulotlari majmuini yaratish” ALM-202403110255-sonli tasdiqlangan loyiha.

KOMPOZITORLIK IJODIYOTIDA DOSTON MAVZUSI. MUHAMMAD OTAJONOVNING “OSHIQNOMA” OPERASI

Xumoyun Xaydarov (O‘ZBEKISTON),
Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy
musiqa san’ati instituti katta o‘qituvchisi
Azizbek Ibodullayev(O‘ZBEKISTON),
Yunus Rajabiy nomidagi O‘zMMSI
2-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqola Xorazm dostonchiligi merosi asosida yozilgan Muhammad Otajonovning “Oshiq G‘arib va Shohsanam” nomli operasiga bag‘ishlanadi. Unda milliy merosning sayqallanishi, milliy musiqa namunalaridan o‘z o‘rnida foydalanishi, bebaho asarlarning turli janrlarda ifodalanishi asnosida vatanparvarlik tarbiyasi tushunchalarini ta’lim jarayonida aks ettirish hamda kompozitsion mahorat borasida atroflicha fikr va mulohazalar bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: Abdusharif Otajonov, Muhammad Otajonov, doston, opera, drama, Xorazm musiqali drama teatri, ariya, arioz, recitativ, duet.

Аннотация: Данная статья посвящена опере Мухаммада Отажонова “Ошик Гариб и Шохсанам”, созданной на основе наследия хорезмского сказительства. В ней подробно излагаются мысли и суждения о совершенствовании национального наследия, уместном использовании образцов национальной музыки, отражении понятий патриотического воспитания в образовательном процессе посредством воплощения бесценных произведений в различных жанрах, а также о композиционном мастерстве автора.

Ключевые слова: Абдушариф Отажонов, Мухаммад Отажонов, эпос, опера. драма, Хорезмский музыкально-драматический театр, ария, ариоза, речитатив, дуэт.

Abstract: This article is dedicated to Muhammad Otajonov’s opera “Oshik Garib and Shokhsanam”, which is based on the storytelling heritage of Khorezm. It provides detailed thoughts and reflections on the enhancement of national heritage, the appropriate use of traditional music samples, and the incorporation of patriotic education concepts in the educational process through the portrayal of priceless works in various genres. The article also discusses the composer’s mastery in composition.

Keywords: Abdusharif Otajonov, Muhammad Otajonov, epic, opera. drama, Khorezm musical drama theater, aria, arioz, recitative, duet.

O‘zbekiston-sehrli diyori. Yurtimiz dunyo tarixida ham tarixiy, madaniy-ma’naviy, etnik jihatdan alohida ajralib turadi. Dunyo tarixida to‘rtta mahalliy uslub, uchta maqom turi, beshdan ortiq dostonchilik maktablarini o‘zida mujassam etgan mamlakatlar kamdan-kam uchraydi. O‘zbekiston hududida Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Farg‘ona, Qoraqalpog‘iston va Xorazm kabi dostonchilik maktablari, mashhur ijrochilik markazlari bugungi kunga qadar saqlanib qolgan.[3.124] Shular orasida Xorazm dostonchilik maktabi ijrochiligi, katta ifodaviyligi, lad-ohang va ritmik vositalarning rang-barangligi, shevasi, ijrochilar tarkibi bilan ajralib turadi. “Oshiq G‘arib va Shohsanam” dostoni Xorazmning eng mashhur va yorqin dostonlaridandir.

“Oshiq G‘arib” — ishqiy-romantik doston. O‘rta Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlarida keng tarqalgan doston hisoblanadi. “Oshiq G‘arib va Shohsanam”, “G‘arib va Sanam”, “G‘arib Oshiq”, “G‘aribjon” kabi turli variant va nomlar bilan mashhur. Doston zamirida turli dramalar, kuy-qo‘shiqalar yaratilgan. [1.45]

O‘tgan asrning 50-yillari Ogahiy nomidagi Xorazm musiqali drama teatrining gullagan davri edi. Bu davrda teatrda sozandalardan: Hayitboy Bobojonov, Quronboy Bobojonov, Jumaniyoz Qozoqov, Xo‘ja Otajonov xonandalardan: Matyoqub Raximov, Vahobjon Fayozov, Erkinoy Bekchanova, Sultonposhsha Rahimova, Nazira Yusupova aktyorlardan: Qalandar Boyjanov, Mahmudjon Sapayev, San‘at Devonov, Karim Raximov, Rajabbibi Boyjonova, Onabibi Ochilova va qator iste‘dod sohiblari ishlar edi. Shular orasida O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist, O‘zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi a‘zosi, kompozitor Abdusharif Otajonov ham faoliyat olib borganlar. Kompozitor tomonidan yaratilgan ko‘plab musiqali drama va komediyalar teatrning eng yorqin asarlari qatoridan joy olgan. “Oshiq G‘arib” musiqali dramasi ham kompozitor ijodining shox asarlari sirasiga kiradi. Kompozitor bilan “Oshiq G‘arib” ni sahna asariga aylantirish uchun Yunus Yusupov asarni sahna variantini tayyorlashga kirishdilar. Dastlab, Bola Baxshi Qurbonnazar Abdullayevga uchrashishdi. Qarangki, dostonning 72 ta mustaqil kuyi bo‘lgan, keyinchalik uning 34 kuyigina saqlanib qolgan. Kompozitor “Oshiq G‘arib”ning Xorazmdagi barcha ijrochilari bilan uchrashib ko‘pgina kuylarni yozib olgan. Uzoq kutilgan ijod mahsuli 1958-yilda sahna yuzini ko‘rdi. Syujetning idealliligi, kuylarning yorqinligi va xalqqa yaqinligi sababli ushbu drama shu darajada mashhurlikka erishgandiki, 5 yil ichida 100 dan ortiq qo‘yilgan. Tomoshabinlar dramani zavq-shavq bilan tomosha qilishar edi, zalga esa har kuni odam sig‘masdi. Abdusharif Otajonov “Sahna asari qahramonining qalbini sezish uning bir ichki dunyosiga sho‘ng‘ish hamda kuyga qalb qo‘ri bilan jon kiritish kerak. Shundagina u kuyning umri boqiy bo‘ladi. Tinglovchilarga lazzat beradi”,-degan ekan.[1.147]

Suhbatimiz davomida “Uzoq yillardan buyon bu asarni operaga aylantirish, jahon musiqasi janrlarida milliy dostonlarimizni ifodalash, yanada boyitish yangi ruh

bag'ishlash haqida ko'p o'ylab yurar edim. Ammo, bu birdaniga bo'lib qoladigan jarayon emas. Ayniqsa, opera san'atida milliy koloritni bera olish qiyin. Uzoq yillar davomida drama sifatida odamlar ongiga singgan asarni yangicha talqini qanday kutib olinadi, tomoshabinlar qanday fikrda bo'lishadi degan hayollar meni har doim o'ylantirgan. Nizomiddin Mir Alisher bobomiz aytganiday "Oson emas bu maydon ichra turmoq, Nizomiy panjasiga panja urmoq",-deydi kompozitor Muhammad Otajonov.

Kompozitor Muhammad Otajonov 2023-yil boshida dostonidan va dramadan foydalanib opera yozishga kirishdi. Bunday murakkab ish 5 oy davom etdi. 2023-yil 16-may kuni soat 14:30 da O'zbekiston davlat konservatoriyasining katta zalida Abdusharif Otajonov va Muhammad Otajonovning "Oshiqnoma" operasi premyerasi bo'lib o'tdi. Opera musiqasi mualliflari-Abdusharif Otajonov va Muhammad Otajonov. Opera librettosi-"Oshiq G'arib va Shohsanam" dostoni asosida professor Gulshan Muhamedova matn tahriri. Dirijor - Nilufar Pardayeva. Rejissor - professor Gulshan Muhamedova. Jo'rnavoz - kompozitor Muhammad Otajonov. Orkestr badiiy rahbari-Bobomurod Xudoyqulov. Xormeyster-Mansur Qodirov. Folklor sahnalari-O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist va Qoraqalpog'iston xalq artisti Gulshoda Otaboyeva. Baletmeysterlar-O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Xumora Ixtiyorova, Mohira Hamdamova. Folklor sahnalarida-Respublika musiqa va san'at kolleji "Folklor san'ati" kafedrası 2-kurs bitiruvchilari. "Milliy raqs" kafedrası o'qituvchi va o'quvchilaridan iborat jamoa hamda MTS simfonik orkestri va xori.

Kompozitorning oldida qator vazifalar turar edi. Avvalo, asarda doston kuylariga asosiy e'tibor berish, lozim bo'lganda maqom kuylariga murojaat qilish, xalfa kuylari, o'z navbatida yangi musiqalar bastalash va bularning barchasini orkestrlashtirish, yuksak did bilan ijro qilish lozim edi. Doston asosan sevgi-muhabbatni kuylaganligini sababli unda lirik ohang kuchli bo'lishi kerak edi va kompozitor bu vazifani bajara oldi.

Opera ikki akt va beshta ko'rinishdan iborat Opera 1-akt uvertyurasi sho'x ohangda doira ijrosi bilan boshlanadi. Va sahnaga baxshi kirib keladi. Asar voqealari haqida tanishtirib, qo'lidagi torida "Aliqambar" kuyini ijro qilib, chiqib ketadi. Sahnada Sanam paydo bo'ladi va "Duras-duras" ariyasini kuylaydi. Keyin sahnaga Oqcha kelin chiqib, Sanamning buncha parishon holligini so'raydi. Shu payt kanizaklardan biri G'aribdan xat keltiradi. Shunda Sanam Oqcha kelinga qarata "Yorning guli galdi, o'zi galmadi" ariyasini xursand kuylaydi. Ammo Sultonbegim va Sanamning qayg'uli ariyasi orqali xatda qanday so'zlar yozilganini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu duet Moderato tempida damli cholg'ular orqali ifodalanadi. G'aribjon sahnaga kelib "Sayotxon bog'dadur, bog'da" ariyasini kuylaydi. Unda sevgilisining bog'da ekanligi, G'aribning yoriga qarab to'yasligi ifodasini topadi. G'arib va Zohir duetida Sanamning idroku-aqli, falsafadan ko'p kitob o'qishi,

zukkoligi haqida soʻz boradi. Duet doira joʻrligida yangraydi. Zohir ariyasi soʻzi Mahtumqulining “Oshiq Oʻlmusham” gʻazalidan olingan.

Ey yoronlar bir yuzi gul oyo oshiq oʻlmusham

Bunchalar maqsudu gul raʼnoyo oshiq oʻlmusham

Sanam va Gʻaribning sof muhabbatini “Seni hayolingda parishon xolim” duetida his qilishimiz mumkin. Shu payt sahnaga folklor jamoasi kirib keladi va “Noz bilan ishva bilan nozli yorim uygʻon endi” qoʻshigʻini kuylashadi. Bu raqs va xor operaga oʻzgacha kayfiyat baxsh etadi. Ikkinchi akt qisqa uvertyura bilan boshlanadi. Bu aktda Shoh Abbos, Yoʻlbuzar va Alloma dialogi, Zohir va Sanam rechitativi, Qamarsulton arioz, Oylarbegim arioz va qator ariyalar kuylanadi.

Kompozitor operaga musiqa bastalashda asar mazmuniga asosiy eʼtiborni qaratgan. Gʻaribning “Aylading” ariyasida doston kuylaridan “Eshvoy”ni tanlasa, ayriliq sahnasini “Nolish” kuyi orqali ifodalaydi. Ayniqsa, operada Onaning obrazi va ariyasi alohida ajralib turadi. “Ovozing sani” ariyasi mushtipar ona qismati qismatidir. Bu qoʻshiq xalqimiz qulogʻiga Kommuna Ismoilova ijrosida singib qolgan. Gʻaribning “Gʻaribdurman” ariyasi “Chorgoh” maqomidan foydalanilgan. Sanamni majburlab Shovaladga majburan toʻy qilib berilayotgan jarayoni xalfalar repertuaridagi mungli “yor-yor” kuyidan juda oʻrinli foydalanilgan. Opera finali yuksak optimizm bilan, toʻy-tomoshga avjiga chiqib tugaydi. Oʻyin-kulgu uzoq davom etadi. Kompozitor bu sahnada masxaraboz oʻyinlaridan “Beylama”, “Chipradalli”, “Isʼhoq”larga murojaat qiladi.

Operani haqiqiy shedevr desa boʻladi. Chunki kompozitor opera janrida doston kuylaydi. Haqiqiy Xorazm ifori, toʻy-tomoshasi va koloritini his qildiradi. Bunday umrboqiyning asarlar yoshlar tarbiyasi, ongi-yu shuuriga singdirish, ularda vatanparvarlik va vatanga sadoqat ruhlarining kamol topishi uchun zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. M.Otajonov. Abdusharif Otajonov. Monografiya. Toshkent. Musiqa nashriyoti. 2021.
2. U.Abdullayev. Xorazm dostonchilik sanʼatining oʻziga xos xususiyatlari. Maqola. Eng yaxshi maqola tanlovi. Toshkent. 2022.
3. R.Yunusov. Oʻzbek xalq musiqa ijodi. 2-qism. Ilmiy-uslubiy tavsiyalar. Toshkent. 2000.
4. Vikipediya. Internet sahifasi maʼlumotlari.

O‘ZBEK BASTAKORLIK IJODIYOTI

Nargiza Foziljonova (O‘ZBEKISTON),
*Bekobod ixtisoslashtirilgan
san’at maktabining “Musiqiy-nazariy”
fanlari bo‘limi o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek xalqining musiqa madaniyati, xalq mumtoz musiqasi, an’anaviy kasbiy musiqasi, bastakorlik haqida tushunchalar va ularning tarixiy ahamiyati haqida batafsil to‘xtalib o‘tilgan. Bastakorlik yo‘lida ijod qilgan bir qator atoqli bastakorlar va ularlar tomonidan yaratilgan betakror mumtoz asarlari haqida gapirib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: Bastakor, maqom, ashula, ohang, ijro, janr.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются музыкальная культура узбекского народа, народная классическая музыка, традиционная профессиональная музыка, концепции композиции и их историческое значение. Речь пойдет о ряде известных бастакоров и созданных ими уникальных классических произведениях.

Ключевые слова: Бастакор, маком, ашула, мелодия, исполнение, жанр.

Abstract: This article examines in detail the musical culture of the Uzbek people, folk classical music, traditional professional music, composition concepts and their historical significance. We will talk about a number of famous composers who worked as composers and the unique classical works they created

Key words: Bastakor, maqom, song, melody, execution, genre.

O‘zbek xalqining musiqa madaniyati juda uzoq tarixga ega bo‘lib, tarixiy taraqqiyot davomida xalq mumtoz musiqasi, an’anaviy kasbiy musiqa, xalq bastakorlik yo‘llari, shuningdek folklor-havaskorlik musiqiy merosi singari shaklan va usluban yaqin ijrochilik ko‘rinishlari bir–birini to‘ldirib kelmoqda. Xalqimiz madaniy merosining ajralmas qismi bo‘lgan milliy maqom san’ati o‘zining qadimiy tarixi, teran falsafiy ildizlari, betakror badiiy uslubi va boy ijodiy an’analari bilan ma’naviy hayotimizda muhim o‘rin egallaydi.

Bastakorlik O‘rta Osiyo xalqlarida juda qadim zamonlardan mavjud bo‘lgan professional sozanda va xonandalarning musiqiy ijod san’atidir. Asosan mumtoz hamda xalq ijodiyoti bilan bog‘liq bo‘lgan bastakorlik sohasi necha ming yillarkim o‘z tadrijiy yo‘li davomida barcha sinovlarga dosh berib, bizning davrga qadar an’analarini yo‘qotmagan holda shakllanib, rivojlanib kelgani tarixiy manbalardan ma’lum. Bu san’at har bir xalqning o‘ziga xos musiqiy an’analari asosida vujudga kelib, uzoq madaniy-tarixiy taraqqiyot jarayonida mustaqil musiqiy ijod sifatida shakllangan.

“Bastakor” so‘zining lug‘aviy ma’nosini musiqashunos olim I.Akbarov izohli lug‘atida: “Bastakor” iborasi fors-tojik so‘zlar birikmasidan hosil bo‘lgan bo‘lib,

“basta” – bog‘lash, “kor” – ish, mashg‘ulot degan ma‘nolarni bildiradi. [1; 40] –deya sharhlanadi. Musiqada bastakor – mumtoz musiqa yo‘nalishlarida, uslublarida badiiy asar yaratgan ijodkorlarga nisbatan qo‘llanilib kelinadi.

Musiqashunoslikning taniqli vakillaridan biri Soibjon Begmatovning bu boradagi fikriga ko‘ra: “Bastakorlik san‘ati juda keng ma‘noli tushunchadir. Oddiy qilib aytganda, xalq musiqasi ham xalq tomonidan ommaviy tarzda yaratiladi va ijro etib kelinadi. Demak, bu ham bastakorlik san‘atining bir ko‘rinishidir” [2; 4]. Binobarin, bastakorlik sohasi ijrochilik an‘analari bilan bevosita bog‘langan holda uni mukammal o‘zlashtirgan, musiqa merosini idroklagan yetuk xonanda va sozandalarning ijro talqinida qaror topgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Ma‘lumki, XIX–XX asrlardagi maqomchilik san‘atining rivoji bastakorlik ijodiyoti an‘analari bilan bog‘liq edi. Ayniqsa, Farg‘ona-Toshkent ijro yo‘llaridagi cholg‘u turkumlari, maqom yo‘llari, katta ashula va Xorazm Suvoralari shular jumlasidandir. Ularni yaratish esa bastakorlik an‘analarida shakllangan muayyan tamoyillar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan. Atoqli maqomshunos-musiqashunos olim Is‘hoq Rajabov o‘zining “Maqomlar masalasiga doir” nomli ilmiy tadqiqotida shunday ta‘kidlab o‘tadi: “Maqomlar, bastakorlar, kompozitorlar ijodida ham sezilarli o‘rin egallab kelmoqda. Bastakorlar kuy ashulalar yaratishda beixtiyor ravishda ma‘lum maqom yo‘liga tushib qoladilar. Ba‘zan esa yaratilgan musiqa asari maqom yo‘llarining o‘zi bo‘lib chiqadi. Buning sababi, ijodkorning turg‘un lad qiyofada puxta ishlangan maqom yo‘llariga asoslangani va maqom yo‘llarining chuqur o‘zlashtirib olganligidir” [3; 313]. Darhaqiqat, kuy va ashulalar shakllangandan so‘ng xalq orasida uni tushunarli bo‘lish, o‘sha zamonda oddiy folklor qo‘shiqlariga nisbatan mukammalroq asarlar yaratish an‘anasi so‘nmagan. U har bir davrda bo‘lgan. Lekin, qay darajada bo‘lgani uni ijro an‘anasidagi amaliyotga kirib kelganligini ashula va kuylardan bilib olishimiz mumkin.

Bevosita, XX asrga kelib maqomlar ta‘qiqlangandan keyin bastakolarlarni an‘anasida maqomni ijro etish ma‘lum ma‘noda ta‘qiqga uchraydi. Lekin maqomlardan qaysidir holatlarni olib, o‘zbek musiqa namunalarni boyitish va tinglovchilarga hech bo‘lmasa maqom ranggini beradigan, maqom tushunchasini beradigan, maqomdan ozgina bo‘lsada bir ohang beradigan, maqomlarga o‘xshagan yirik shakldagi asarlar yaratish bastakorlik ijodyotining o‘ziga xos an‘anasi sifatida zamonaviy bir jarayonga aylandi. Bu albatta maqomlarni yaxshi idroklagan, bilimdon bastakorlarni ijodida namoyon bo‘la boshlagan.

Aytish joizki, bastakorlar tomonidan yaratilgan kuy va ashulalarning tinglovchilarga manzur bo‘lishida ularning mumtoz o‘zbek maqom yo‘llaridan, undagi ifodaviy vositalardan to‘g‘ri foydalanishlari muhim sanaladi.

Musiqashunos olim Ravshan Yunusovning mulohazalariga ko‘ra, “...bastakorlar aksariyat hollarda ashulalarini o‘z ijro bisotini boyitishga, yoki mo‘ljaldagi xonandaga

atab, uning kuylashi uchun yaratadilar. Muallifligidan qat'iy nazar, asar o'z ijrosini topgan bo'lsa, ijrochining aytar so'zi, qaynoq qalbi ila qahramon chizib ishontira olsa, muvaffaqiyat qo'lga kiritiladi, albatta" [4; 145]. Maqom an'analari asosida yaratilgan cholg'u va ayniqsa, ashula yo'llarini bastalash deyarli har bir o'tgan asr bastakorlari ijodida kuzatiladi.

Bastakorlik san'ati o'zbek xalqining musiqiy merosida juda katta va muhim ahamiyat kasb etadi. Binobarin, bastakorlik muammolari musiqashunos va sharqshunos olimlarimizning diqqat e'tiborini ko'pdan beri o'ziga jalb etib keladi va bu masala musiqiy san'atimizda juda katta tarixiy ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, o'zbek bastakorlik san'atining mashhur nomoyondalari Hoji Abdulaziz Abdurasulov, Mullo To'ychi Toshmuhammedov, Sodirxon Bobosharifov, To'xtasin Jalilov, Yunus Rajabiy, Imomjon Ikromov, Nabijon Hasanov, Doni Zokirov, G'anijon Toshmatov, Saidjon Kalonov, Komiljon Jabborov, Faxriddin Sodiqov, Fattohxon Mamadaliyev, Orifxon Hotamov, G'ulomjon Hojiqulov, O'lmas Rasulov, Abduhoshim Ismoilov, Mahmudjon Tojiboyev, Erkin Ro'zimatov, Ahmadjon Dadaev kabi bir qator atoqli bastakorlar o'z ijodida asosan xalq musiqiy an'alariga suyanganlar. Har bir bastakor o'zining samarali ijod yo'lida mumtoz ashulalar yaratdiki, ularning orasida bir nechtasi bevosita maqom namunalari asosida amaliyotida namoyon bo'ldi. Zero, yuqorida nomlari keltirilgan mahoratli bastakorlar bevosita maqom manbalaridan unumli foydalana olgan holda asarlar yaratganligini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa, bastakorlar tomonidan ijod etilgan bir qancha mumtoz kuylardan Hoji Abdulaziz Abdurasulov Rost maqomining "Ushshoq" sho'balari asosida "Ushshoqi Hoji" yoki "Samarqand Ushshog'i I—II", Mulla To'ychi Toshmuhamedovning "Toshkent Ushshog'i I—II", Sodirxon Bobosharifovning "Ushshoqi Sodirxon", Yunus Rajabiyning "O'yin Bayoti", "Chapandozi Bayot" Bayot sho'balari, "Yor keldi" Dugoh maqomi sho'balari asosida, To'xtasin Jalilovning "Ishq seli", "Talqinchai sabo", "So'rmadim",- Savti Kalon Talqinchasi, "Ayirmish" Savti Navo, "O'yin Dugohi" va "Uforlari Dugoh Xusayniy", Mushkiloti Mo'g'ulchai Dugoh talqinchasi va ufarlari, Doni Zokirovning "Ey sabo" – Nasri Ushshoq sho'basining taronasi, "Ko'rmadim" Savti Ushshoq yo'llari, Saidjon Kalonovning "Topmadim" Mo'g'ulchai Dugoh, "Jafo qilmish" Bayot II kabi ashulalar maqom yo'llari asosida bastalangan. Darhaqiqat, bunday asarlar musiqa madaniyati tarixida katta ahamiyatga ega bo'lib, ularning ko'plari zamonaviy mavzularda ham yozilgan she'rlar bilan ham ijro etiladi.

Pirovardida aytishimiz lozimki, bastakorlik ijodida mumtoz musiqa janrlar kesimida yaratilgan asarlarning har biri o'zining tarixi, shakl tuzilishi, ohangi, ritmik usullari va mazmun mohiyati bilan qadrlidir. Bastakorlik ijodida sozanda va xonandalik faoliyati alohida ahamiyat kasb etib, hozirgi kunda ham ijrochilik amaliyotida yangi ijro an'analari negizida o'zini ko'rsatib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Акбаров. И. Муסיқа луғати. Т., 1987, 40- bet.
2. Begmatov S. Bastakorlar ijodi. Niso poligraf. Т., 2017, 4-bet.
3. Ражабов И. Мақомлар. San’at. Т., 2006, 313-bet.
4. Юнусов Р. Фаттаххон ҳофиз. Adast poligraf. Т., 2022, 145-bet.

О СПЕЦИФИКЕ КАРАКАЛПАКСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ

Бердиханова Шахида Нурлыбаевна (УЗБЕКИСТАН)

Докторант (DSc) ГКУз,

доцент Института узбекского национального музыкального искусства им.

Ю.Раджаби

Аннотация: Традиционная музыка народов Центральной Азии имеет богатое своеобразие региональных и локальных стилей с неповторимой палитрой выразительных возможностей и исполнительских приемов, передававшихся из уст в уста, от поколения к поколению, наряду которых, особую значимость представляет каракалпакское музыкальное наследие. Данная статья посвящена специфике основных жанровых составляющих каракалпакской традиционной музыки.

Ключевые слова: традиционная музыка, каракалпакские дастаны, вокальная музыка, бахсы, жырау.

Abstract: The traditional music of the peoples of Central Asia has a rich originality of regional and local styles with a unique palette of expressive possibilities and performing techniques, passed down from mouth to mouth, from generation to generation, along with which the Karakalpak musical heritage is of particular importance. This article is devoted to the specifics of the main genre components of Karakalpak traditional music.

Keywords: traditional music, karakalpak dastans, vocal music, bakhsy, zhyrau.

Annotatsiya: Markaziy Osiyo xalqlarining an'anaviy musiqasi mintaqaviy va mahalliy uslublarning boy o'ziga xos xususiyatiga ega bo'lib, ular og'zaki an'anana negizida shakllanib, avloddan-avlodga o'tib kelayotgan o'ziga xos ijro imkoniyatlari va an'alarining noyob palitrasi bilan ajralib turadi va shu o'rinda qoraqalpoq musiqa merosi ham alohida ahamiyatga ega. Ushbu maqolada qoraqalpoq an'anaviy musiqa janrlar tarkibi va o'ziga xos xususiyatlarining muxtasar bayoniga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: an'anaviy musiqa, qoraqalpoq dostonlari, vokal musiqasi, baqsi, jiraw.

Музыкальная культура каракалпаков одна из древнейших в Центральной Азии. Каракалпакский народ на протяжении многих веков создал поистине удивительные, неповторимые и самобытные сокровища, составляющие фундамент его духовной культуры воплощенные в традиционном наследии представленная прежде всего в эпических сказаниях - дастанах, в искусстве певцов-сказителей жырау и бахсы(бахсы), разнообразных жанрах песенного и танцевального творчества, а также в инструментальных мелодиях и наигрышах.

Древнейшим источником музыкальной самобытности Центрально-Азиатского региона представляется жанром дастан, которые, передаваясь от поколения к поколению, оказывали большое воздействие на совершенствование личности на всем протяжении социально-исторического развития общества. По словам Сагитова И.Т.- «Каракалпакский эпос является большим богатством духовной культуры каракалпакского народа, его вкладом в сокровищницу мировой культуры» [4.102].

Среди каракалпаков с давних времен распространено слово «дастан». В каракалпакской народной поэзии имеются довольно крупные поэтические жанры, которые по объему близки к дастану, по содержанию и форме отличны от него: «терме», «толгау», «шежире». Термин «дастан» возник в среде каракалпаков не ранее X-XII вв. Дастаны исполнялись устно и были созданы коллективно. Это крупные поэтические творения, местами смешанные с прозой, исполняются на кобызах и дутарах народными певцами жырау и бахсы. Содержание и форма дастанов основаны на традициях, сложившихся в течение веков, в широком плане они рассказывают о героизме, любви и быте народа. Дастаны могут создаваться и отдельными жырау, бахсы и поэтами. События, о которых говорится в дастанах, не ограничиваются рамками какого-либо одного племени. Рассказывая о жизни нескольких племен, дастаны выражают думы и чаяния всего народа. Они включают от 5 до 20 тысяч строк. Объем дастана тесно связан с его особенностями, творческим своеобразием сказителя, зависит от событий, о которых в нем говорится.

Каракалпакские эпические произведения – дастаны, по своему содержанию разделяются на: героические сказания, лироэпические поэмы, дастаны сказочного характера, исторические дастаны (заимствованные от других народов).

Широко известны дастаны героического характера, такие как: «Алпамыс», «Коблан», «Кырк-кыз», «Ер-Шора», «Бозуглан», «Ер-Зиуар», «Курбанбек», «Жазкелен», «Ер-Косай» и другие.

Каракалпакские дастаны, близки к реальной жизни, к истории народа, различаются между собой степенью возвышенностью, гиперболизацией, методами описания зависимости от времени, когда они были созданы. Боровков А.К. анализируя эпические произведения Центральной Азии, подразделяет их на три группы: 1) эпос кыпчакский, 2) эпос огузско-туркмеский, 3) эпос киргизский. Каракалпакский эпос вместе с казахским и ногайским относится к кыпчакской группе эпосов, о котором пишется: «Кыпчакский эпос возможно и более древнего происхождения, но общий исторический фон или «эпическое время» записанных в XIX-XX вв. эпических произведений относиться к эпохе XIII-XV вв., а географическая среда – к западной части половецко-кипчакской степи (Дешти Кипчак восточных источников)»[3.67].

Сагитов И.Т., исходя из содержания эпических произведений, упоминающихся в них исторических событий, географических названий, процесс создания каракалпакского эпоса разделяет на два периода: первый называется «ногайлинским» периодом, он охватывает XIV-XVI вв. и большое количество известных дастанов («Едиге», «Алпамыс», «Коблан», «Ер Косай», «Курбанбек» и др.) по словам автора относиться именно к данному периоду. Второй период «хорезмийским» XVI-XIX вв., к нему относят дастаны как «Ер Зиуар», «Кырк Кыз» и др [4.35].

Материалы каракалпакского эпоса дают возможность предполагать, что дастан как жанр, хотя имеет свою древнюю историю и традиции, расцвет и всеобщее признание у каракалпаков и многих среднеазиатских народов получил в эпоху средневековья.

Распространение каракалпакских дастанов осуществлялось устно, от одного поколения сказителей к другому, от устаза (учителя) к шагирту (ученику). Уровень художественного мастерства народных сказителей определяет идейно-художественную ценность дастана. Улучшение или ухудшение качества дастанов связано с конкретным пополнением произведения. Немаловажна здесь роль импровизатора и исполнителей дастанов. Отсюда следует вывод: жанровые особенности каракалпакского эпоса раскрываются не только специфическими признаками дастана у каракалпаков, но также условиями его создания, распространения и исполнения.

Следующим основным жанром традиционного музыкального наследия каракалпаков представляет вокальная музыка, в частности народное песенное творчество. Песни каракалпаков – это живой памятник истории, неизменно сопровождающие основные вехи жизненного пути – рождение, свадьбу, смерть: она повсеместно распространена в быту, служит украшением различных торжеств. Как утверждает Р. Абдуллаев «пение, при отсутствии письменности и при исключительно изустной передаче любых традиций, являлось и является

одним из строжнейшей всей духовной культуры человека... Даже сейчас, в условиях всеобщей грамотности и массовых средств коммуникаций, лучшим способом утвердить что-либо в общественном сознании остается песня, особенно в тех её формах, которые близки фольклорным» [1.33]. Это, в свою очередь несомненно, свидетельствует об уникальности народного песнетворчества.

Эволюционируя на протяжении многих веков, песенные жанры были взаимосвязаны ритуалами, обычаями, историческими событиями. Необходимо отметить, что основную часть песенного творчества занимают лирические жанры. К лирическим жанрам каракалпакской традиционной музыки следует отнести народные лирические песни и напевы из лирических дастанов, так как именно в них наблюдается свойственная лирике олицетворение богатого мира чувств и переживания. Большинство традиционных лирических песен проникнуто грустью. В них воспеваются любовь и верность, добро и зло, красота простого человека. Они разнообразны по содержанию, отличаются строгостью композиции, богатством интонации и поэтических образов, мелодичностью и выразительностью. Главную тему лирических песен занимают любовные, колыбельные, обрядовые песни девушек: песни о тяжелом положении женщин, например, как: «Хаужар» (свадебная, шественно-величальная, аналогичная узбекскому «Ёр-ёр»), «Зинлан», «Женгежан», «Бийкеш», которые являются особо известными [2].

В песнях каракалпаков, в мотивах и сюжетах народного эпоса нашли свое музыкальное воплощение образы поэзии выдающихся народных поэтов, как Бердах, Ажинияз, Кунхожа, классика туркменской поэзии Махтумкули.

На современном этапе в процессе развития эстрадной и массовой музыки, особый интерес представляют синтезированные композиции, объединяющие как вокальные, так и инструментальные произведения, а также использование самобытных интонаций традиционной музыки, тембровая окраска становится одним из главных композиционных приемов многочисленных сценических произведений композиторов снискавшее признание и любовь народа.

Из музыкального наследия мы многое узнаем о традициях и обычаях народа. Они сыграли исключительную роль в формировании и становлении национального искусства каракалпаков. Изучение специфики музыкального языка, жанрово стилистических и композиционных особенностей каракалпакской традиционной музыки представляется одним наиболее актуальных задач современного музыкознания, требующих еще большего глубокого и всестороннего рассмотрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдуллаев Р.С. Обряд и музыки в контексте культур Узбекистана и Центральной Азии. – Т., 2006.
2. Бердиханова Ш.Н. [Традиция дастанного исполнительства в Каракалпакстане](#). Oriental Art and Culture, 2022
3. Боровков А.К. Вопросы изучения тюркоязычного эпоса народов Средней Азии и Казахстана. В сб. Вопросы изучения эпоса народов СССР. М., 1958.
4. Сагитов И.Т. Каракалпакский героический эпос. – Т., 1962.

МЕТР: ОСНОВА МУЗЫКАЛЬНОГО ПОРЯДКА

Шамшиева Барно Нигматходжаевна (УЗБЕКИСТАН),

*Узбекский национальный институт
музыкального искусства им. Ю.Раджаби,
преподаватель кафедры
Истории и теории узбекского макома*

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме развития музыкального восприятия у детей дошкольного возраста. Особое внимание уделяется формированию чувства метра как основы музыкального порядка. В статье представлены теоретические основы, практические рекомендации и ожидаемые результаты работы по развитию чувства ритма у детей. А также подчеркивается важность музыкального образования для всестороннего развития ребенка.

Ключевые слова: музыкальное воспитание, дошкольное образование, чувство ритма, метр, музыкальная деятельность, развитие ребенка, музыкальные способности.

Annotatsiya: Maqola maktabgacha yoshidagi bolalarda musiqiy idrokni rivojlantirishning dolzarb muammosiga bag'ishlangan. Musiqiy tartibningning asosi sifatida metr tuyg'usini shakllantirishga alohida e'tibor beriladi. Maqolada bolalarda ritm tuyg'usini rivojlantirish bo'yicha ishlarning nazariy asoslari, amaliy tavsiyalari va kutilayotgan natijalari keltirilgan. Hamda musiqa ta'limi bolaning har tomonlama kamol topishi uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: musiqiy ta'lim, maktabgacha ta'lim, ritm hissi, metr, musiqiy faoliyat, bola rivojlanishi, musiqiy qobiliyat.

Annotation: The article is devoted to the current problem of development musical perception in preschool children. Particular attention is paid to the formation of a sense of meter as the basis of musical order. The article presents theoretical foundations, practical recommendations and expected results of work on developing a sense of rhythm in children. The author emphasizes the importance of music education for the comprehensive development of a child.

Key words: music education, preschool education, sense of rhythm, meter, musical activity, child development, musical abilities.

Понятие метра является одним из фундаментальных в музыке. Оно определяет пульсацию, ритмическую основу произведения, и играет ключевую роль в восприятии музыкального языка. Развитие чувства метра у детей дошкольного возраста способствует формированию не только музыкальных способностей, но и общих познавательных навыков, таких как внимание, память, координация. В условиях современной музыкальной культуры, насыщенной разнообразными ритмическими ритмоформулами, умение чувствовать метр становится важным инструментом для успешной социализации ребенка.

Проблема состоит в том, что несмотря на важность метра, его глубокое изучение часто откладывается на более старший возраст. Однако, зачатки музыкального ритма закладываются в детстве. Противоречие между естественным музыкальным чутьем ребёнка и недостатком систематических занятий может привести к формированию поверхностных представлений о метре. Именно поэтому необходимо создать условия для раннего развития чувства метра у детей дошкольного возраста.

Основная цель заключается в развитии у детей глубокого понимания метра как основы музыкальной организации и формирование устойчивого чувства пульсации.

Важно отметить, что развитие чувства метра — процесс постепенный и требует системного подхода. Необходимо создавать разнообразную музыкальную среду, использовать различные методы и приемы, учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка.

Исходя из всего выше сказанного выстраивается ряд задач, которые можно разделить по пунктам и подпунктам.

I. Познавательная:

1. Формирование понятия метра как упорядоченной последовательности сильных и слабых долей.
2. Обучение к определению размеров произведения (2/4, 3/4, 4/4).
3. Развитие навыков делению музыкального произведения на такты.
4. Ознакомление с понятием акцента и его ролью в метре.

II. Практическая:

1. Развитие чувства пульсации через различные виды музыкальной деятельности (пение, игра на инструментах, движения).
2. Обучение к координированию движения с метром музыкального произведения.
3. Развитие навыков умения импровизировать, сохраняя метрическую основу.

III. Творческая:

1. Воспитание музыкального вкуса и эстетического восприятия.
2. Стимулирование творческой активности у детей в создании собственных ритмических рисунков.

Погружение в мир ритма способствует когнитивному развитию: улучшению памяти, внимания, логического мышления. Разделение музыки на такты, определение размера — это первые шаги к пониманию структуры и порядка.

Ожидается, что в результате занятий дети научатся осознанно воспринимать ритмическую структуру музыкальных произведений. Они приобретут устойчивое чувство пульсации и смогут определять размер и делить музыку на такты. Параллельно с этим будут развиваться навыки координации движений с музыкальным ритмом. Повысится уровень музыкальной грамотности и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.

Для достижения этих целей надо будет использовать разнообразные методы и приемы. Так, например, в процессе игровых упражнений дети будут осваивать ритмические рисунки с помощью различных предметов, таких как бубны, маракасы и мячи. Музыкальные игры с движениями помогут развить чувство ритма и координацию. Пение песен с разными метрами и ритмические упражнения на основе знакомых мелодий укрепят теоретические знания. Танцы, марши и хороводы с акцентом на чувство метра позволят детям прочувствовать ритм на практике. Игра на детских музыкальных инструментах поможет им создавать собственные ритмические рисунки. А систематическое слушание музыки и ее анализ с точки зрения метра позволит развить музыкальный слух и музыкальную память.

Подводя итог, можно сказать, что развитие чувства метра у детей дошкольного возраста играет ключевую роль в их музыкальном воспитании. Систематические занятия, направленные на глубокое понимание метрической организации музыкальных произведений, не только способствуют развитию

музыкальных способностей ребенка, но и положительно влияют на его всестороннее развитие.

Музыкальный ритм оказывает благотворное воздействие на речевое развитие ребенка, улучшая артикуляцию и развивая чувство ритма в речи. Кроме того, ритмические упражнения и танцы способствуют физическому развитию, улучшая координацию движений и чувство равновесия. Музыка также играет важную роль в социально-эмоциональном развитии ребенка, способствуя развитию коммуникативных навыков, умению взаимодействовать в группе и выражению своих эмоций.

Перспективы дальнейших исследований в этой области весьма обширны. Интерес представляют исследования влияния различных музыкальных стилей на развитие чувства метра у дошкольников, разработка новых методик и программ для детей с особыми образовательными потребностями, а также изучение взаимосвязи между развитием чувства метра и другими видами музыкальной деятельности.

Практические рекомендации для родителей и педагогов помогут сделать процесс обучения ритмике еще более эффективным. Родителям рекомендуется создавать дома музыкальную атмосферу, слушать музыку вместе с ребенком, петь песни, танцевать и использовать ритмические игры в повседневной жизни. Педагогам следует включать элементы ритмики во все виды детской деятельности, использовать разнообразный музыкальный материал и создавать условия для творческого самовыражения детей через музыку.

Развитие чувства метра у дошкольников – это вклад в будущее ребенка. Музыкальный ритм сопровождает нас всю жизнь, и чем раньше ребенок освоит его основы, тем увереннее он будет чувствовать себя в окружающем мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Радынова, О.П., Короткова, Е.П. Музыкальные игры для дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – Пособие содержит разнообразные музыкальные игры и упражнения для развития музыкальных способностей у детей дошкольного возраста.
2. Музыка с малых лет. Серия пособий для музыкальных руководителей дошкольных учреждений. – М.: Издательство такое-то, годы издания разные. – В серии представлены разнообразные методические разработки для музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста.
3. Xaydarov X. S. Развитие традиционной музыки Узбекистана в 20-е годы XX века ХС Хайдаров Проблемы современной науки и образования, 102-104.

O‘ZBEK MUSIQASI JANRLAR KESIMINI ANIQLASHDA MUSIQASHUNOSLIK TAMOYILLARI.

Tojiboyev Sardor O‘ktam o‘g‘li
O‘zbekiston Davlat Konservatoriyasi
Tayanch doktoranti

Ilmiy rahbar: San‘atshunoslik fanlari doktori, professor **Abdullayev Rustam Samigovich**

Annotatsiya: Musiqashunoslik ilmda janrlar kesimini aniqlashda, XX asr musiqashunos olimlarni ilmiy qarashlarni tadbiq etgan holda ilmiy tasnif etishdan iborat. Janrlar kesimini aniqlash, har zamonda dolzarb masalalardan bo‘lib, uni yoritishda sharq va g‘arb ilmiy tamoyillarini o‘rganish lozimdir.

Kalit so‘zlari: Musiqa, musiqashunoslik, janr, san‘at turi, madhiya, so‘z, lug‘at, lirik, qo‘shiq, uslub.

Аннотация: В музыковедении определение жанров основано на научной классификации музыковедов XX века, применяющих различные научные взгляды. Определение пересечения жанров является одним из актуальных вопросов, и для этого необходимо изучение научных принципов Востока и Запада.

Ключевые слова: Музыка, музыковедение, жанр, вид искусства, гимн, слово, словарь, лирика, песня, стиль.

Abstract: In musicology, the definition of genres is based on the scientific classification of 20th century musicologists who apply various scientific views. Determining the intersection of genres is one of the pressing issues, and this requires studying the scientific principles of the East and West.

Keywords: Music, musicology, genre, art form, hymn, word, dictionary, lyrics, song, style.

Janr tushunchasiga alohida to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, yozma manbalarda olimlar tomonidan turlicha izohlab berilgan. Masalan “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da quyidagicha izohlanadi. “Badiiy asarlarning syujet va uslub jihatdan o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan har bir turi. lirika, xajv, qo‘shiq janrlar”¹⁵.

O‘zbekiston milliy ensiklopediyasida esa **JANR** (frans. genre — jins, tur) — san‘at turlarida tarixan shakllangan ichki bo‘linish hamda mazkur bo‘linishni ifodalovchi tushuncha; shakl va mazmun birligidagi o‘ziga xos xususiyatlariga ega bo‘lgan san‘at asarining alohida turi. San‘at asarlarining janr guruhlariga bo‘linishi turli (tanlangan mavzu, badiiy-g‘oyaviy mazmun, shakl jihatlari va b.) mezonlarga tayanib amalga oshiriladi; har bir san‘at turida janr tasnifi o‘ziga xos tizimni tashkil etadi. Adabiyot (badiiy-adabiy ijod)da janr asarning qaysi adabiy turga taalluqliligi,

¹⁵Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Москва, 1981. 2-жилд.

hajmi va obrazlarining qurilishi usuli (ramziyligi, majoziyli, hujjatliligi) bilan belgilanadi. Janrning 3 asosiy turi mavjud.

Mazkur janrlar asar mavzuiga ko‘ra yanada maydaroq qismlarga ham bo‘linadi (maishiy, psixologik mavzudagi romanlar; hajviy, lirik komediyalar hamda vodevil va b.).

Musiqada asarlarning hayotdagi o‘rni, ijro etilish joyi va sharoitiga ko‘ra maishiy, marosim, bazm va bayram, harbiy musiqasi, konsert, kamer musiqasi kabi; ijro xususiyatlariga qarab, vokal va cholg‘u musiqasi, shuningdek, yakka, ansambl, xor, orkestr musiqasi va b. guruhlarga ajratiladi. Mazmun va badiiy mohiyati nuqtai nazaridan musiqada ham epik (kitobxonlik yo‘llari, doston termalarn, ballada va b.), lirik (ashula, ariya, madhiya, poema va b.) hamda dramatik (musiqiy tomosha, musiqali drama, opera va simfoniya kabi) turlarini belgilash mumkin. San‘atshunoslikda janr tushunchasi XVII asrda paydo bo‘lib, jahon san‘ati tarixining barcha davrlariga nisbatan asarlarning ifodaviy va mazmun xususiyatlarini tahlil qilishda qo‘llaniladi.¹⁶

Asarlar janrini aniqlash va uni anglash aslida murakkab jarayon bo‘lib, ko‘pgina san‘atshunos rus olimlar ham janr xususida o‘z fikrlarini bildirib o‘tishgan. Bular B.Asafev, I.V.Sposobin, Yu.N.Tyulin, M.Lobanova, Ye.Nazaykinskiy, T.V.Popova, A.Soxor va boshqalardir. O‘zbek musiqashunos olimlaridan esa I.Akbarov, Ye.Ye.Romanovskaya, F.M.Karomatli, T.B.G‘ofurbekov, R.S.Abdullaev, O.R.Matyoqubov, O.N.Azimova, O.A.Ibrohimov, S.M.Begmatov kabi olimlarning ijodiy ishlarida to‘xtalib o‘tilganini ko‘rishimiz mumkindir.

Musiqashunos, akademik B.Asaf‘evning ta‘riflashi bo‘yicha, “musiqasi san‘atida janr tushunchasi, avvalambor uning hayotdagi ijro sharoitlari va tinglovchi idrokiga bog‘liqdir, shu sababli biz janrlarni ikki guruhga bo‘lishimiz mumkin”¹⁷, - degan tushunchani kiritgan. Bular:

a) muayyan (bunda ijrochi va tinglovchilar orasidagi farq turlicha bo‘lgan) guruh;

b) keng omma (ijrochi va tinglovchi bir butun bo‘lgan) uchun ijro etiladigan musiqasi guruhi.

Darhaqiqat, san‘atni omma turlicha o‘ziga singdira oladi va o‘zining dunyoqarashidan kelib chiqib baho beradi. Musiqashunos olim Ye.Nazaykinskiyning ta‘rificha, janrlar – bu tarixan joriy bo‘lgan nisbatan barqaror toifalar, musiqiy asarlarning turg‘un turi, sinfi, tipi va ko‘rinishlari bo‘lib, mezonlar qatori bo‘yicha chegaralangan va ular quyidagilardir:

a) aniq hayotga atalgan (ijtimoiy, turmush, badiiy vazifa),

b) ijro vositasi va sharoiti bilan bog‘liq,

¹⁶ O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent, 2005.

¹⁷ Назайкинский Э.В. Стиль и жанр в музыке. М., 2003.

v) *uning mazmun-mohiyati xarakteri va mujassamlashtirish shakli.*¹⁸

Janrlar – musiqaning hayot bilan bog‘liq chinakam asosiy aloqalaridan biridir. Janrlar xususida fikr yuritganda yana shuni ham aytib o‘tish joizki, janrlar, avvalo, musiqa va hayotning real munosabatlari asosida yuzaga kelgan hamda turli musiqiy ifoda vositalarini o‘zida aks ettirgan badiiy fenomen hisoblanadi. Ular nafaqat kompozitorlik, ijrochilik, pedagogik, balki musiqa tarixi va nazariyasi kabi sohalarda hamda musiqiy amaliyotlarda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Musiqashunos V.Sukkerman nazariyasi esa quyidagicha:

Janr – bu musiqiy asarning bir ko‘rinishi bo‘lib, u o‘zida aniq hayotiy vazifa va ijro turi bilan bog‘liq mazmunning o‘ziga xos aniq xususiyatini namoyon qiladi. Bunday holda “janr” tushunchasi hayotning barcha to‘la-to‘kisligi va har taraflamaligiga yondashgan holda bir necha savollarga javob beradi:

- musiqiy asarning qaerda ijro etilishi?
- kim tomonidan ijro etilishi?
- kimga va nima uchun ijro etilishi?
- qanday asar ijro etilishi yoki asarning mazmun va shakli qandayligi?

Sukkerman janrning ko‘plab o‘ziga xos belgilaridan kelib chiqqan holda uni asosiy bir sifatlarga ajratib chiqadi. Ya’ni “mazmun”ning tiplarga bo‘linishi oqibatida janrlarni lirik, epik va tasvir yoki harakat tuzilishi bilan bog‘liq turlarga bo‘lib chiqqan.¹⁹ Shu bilan birga musiqashunos olimlar L.Mazel va V.Sukkerman ham kompleks tahlilni nazarda tutgan holda asarning tarkibiy tuzilishi, ijtimoiy vazifasi, ijro va idroklash sharoitlarini hisobga olish zarurligini inobatga olib, janr mohiyati va ta’rifiga e’tibor qaratishni ta’kidlaydilar.²⁰

S.Skrebkov janr boshlanishini uch bosqichda asoslab, musiqadagi hayotiy tovushli obrazlar “janrli turlar”da asosiy shakl sifatida aks ettirilishini yozib o‘tadi. Bular:

- *d y e k l a m a s i o n* (nutqdan kelib chiqib),
- *m o t o r l i* (mehnat, raqs va boshqa harakatlardan kelib chiqqan)
- *k u y c h a n l i k* (mustaqil kuyning obrazlarda o‘zining umumiy harakatini aks ettiradi). Unga yana ikkita: cholg‘u chaqiriq (fanfara chaqirig‘i, qo‘ng‘iroq jaranggi va boshqa tovushli signallardan kelib chiqqan) va tovushga taqlid (tabiat sadosi va ijtimoiy turmushdagi barcha imkoniyatlardan kelib chiqqan) ni qo‘shish mumkin.²¹

Musiqashunos Ye.Nazaykinskiy esa, janrlar harakatida uchta tarixiy shakllarni ajratib ko‘rsatadi: **sinkretik, estetik va virtual**. *V.A.Sukkerman* esa, o‘zining “Музыкальные жанры и основы музыкальных форм” deb nomlangan ilmiy ishida

¹⁸O‘sha nashr.

¹⁹ В.Цуккерман. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., «Музыка», 1964, 25-61-б.

²⁰Л.А.Мазел. Структура музыкальных форм. М., Музыка, 1979,

²¹А.Сохор. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы, // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров \ М.1971.

musiqiy janrlarni mazmun xarakteri va kelib chiqishi bo'yicha uch guruhga bo'lib chiqadi:

a) lirik janrlar (masalan, qo'shiq, romans, noktyurn, alla, poema, serenada);

b) hikoya va epik janrlar (masalan, doston, duma²², gimn, ballada, rapsodiya, uvertyura);

v) harakat bilan bog'liq motorli janrlar (masalan, o'ynoqi qo'shiq, raqs, marsh, etyud, tokkata, perpetuum mobile, skerso).²³

A.Soxor janr tasnifotini amaliyotdagi jamoaviy musiqiy ijro holati bo'yicha 4 ta asosiy guruhlarga bo'lib chiqadi:

Teatr janrlari (opera, balet, operetta va dramatik teatr musiqasi);

Konsert janrlar (simfoniya, sonata, kvartet, oratoriya, kantata, romans, cholg'u konsert va boshqalar);

Ommaviy-maishiy janrlar (qo'shiq, raqs, marsh, vals va ularning turli xil ko'rinishlari);

Ibodot va marosim bilan bog'liq bo'lgan janrlar (ibodat qilib kuylanadigan diniy qo'shiq, messa, rekvem, misteriya va boshqalar).²⁴

Darhaqiqat, yuqorida keltirilgan ta'riflar bir-biriga zid bo'lmasdan janr tushunchasini kengaytiradi va to'ldiradi. Ammo musiqa folklorida musiqashunos olim F.M.Karomatli bo'lgan tushuncha bizning ishimizga to'g'ri keladi: "O'zbek xalqi musiqa merosi. XX asr". (1-2 kitob) musiqa folklorining aytim va cholg'u yo'llarini ikkita yirik bo'limga bo'ladi:

1. Ma'lum vaqtda yoki ma'lum vaziyat bilan bog'liq holda ijro etiladigan qo'shiqchilik va cholg'u musiqasi janrlari, ya'ni ma'lum marosim, mehnat jarayoni va shunga o'xshash vaziyatlar bilan bog'liq bo'lgan kuy va qo'shiqlar hamda to'y marosimida ijro etiladigan asarlar kiradi. Jumladan, alla, marosim, mehnat qo'shiqlari; dasturiy va dastursiz cholg'u kuylari va turkumlari. Har biri o'z navbatida ma'lum turlari, masalan, marosim (mavsumiy, to'y marosim aytimlaridan, aza-motam aytimlari, diniy ibodat aytimlari) ichida maxsus janrlardan iborat. Bularga misol sifatida "Yor-yor", "Kelin salom", "Yuz ochdi" va boshqa to'y marosim qo'shiqlari va motam marosim qo'shiqlaridan "Yig'i" va "Sadr" (dafn marosimi yig'ilari), mehnat jarayonida ijro etiladigan qo'shiqlardan "Mayda" va "Yozi" (mehnat qo'shiqlari), "Alla" va boshqalarni ko'rsatish mumkin.

2. Hamma joyda ijro etiladigan aytim va cholg'u yo'llaridagi musiqa janrlaridir. Bular terma, qo'shiq, lapar, yalla, ashula hamda shu tusdagi cholg'u yo'llari kiradi.²⁵

²²Дума – украин халқ эпоси жанрларидан бири.

²³Э.В.Назайкинский "Стил и жанр в музыке» М.2003

²⁴ Сохор А. Теория муз. жанров. Юқорида келтирилган рус музикашунос олимларининг таърифларини ўзбекчага таржима қилган Нуруллаева Маъмуранинг ишларидан фойдаланилган.

²⁵ Кароматли Ф.М. Ўзбек халқ музика мероси. XX аср 1-2 китоб Тошкент, 1978, 1983.

Shuni ta'kidlashim lozimki, tasniflash juda murakkab uslub va shu tufayli har bir madaniyatning janr tarkibini aniqlash, quyidagi xususiyatlar orqali tuzish mumkin. Masalan:

- Ijrochilar tarkibi;
- Funksionallik xususiyati;
- Mavzu va mazmuni orqali;
- Ijro uslubi, ijrochilik xususiyati;

Darhaqiqat, ushbu Respublika o'zining *geografik va madaniy muhiti, qadimgi turmush tarzi (o'troq va ko'chmanchi), janrlar mavjudligi, cholg'ular tarqalishi, musiqiy tili va shevasi* jihatidan boshqa xalqlardan musiqa madaniyatini tarqalishi bilan ajralib turadi²⁶.

FOYDALANIGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Кароматли Ф.М. Ўзбек халқ музыка мероси. XX аср 1-2 китоб Тошкент, 1978, 1983.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Москва, 1981. 2-жилд.
3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Тошкент, 2005.
4. А.Сохор. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы, // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров\\ М.1971.
5. Э.В.Назайкинский “Стил и жанр в музыке» М.2003
- 6.

“OVOZNI YO'LGA QO'YISH” DARSLARI UCHUN TAVSIYALAR

Suhrob Jumayev (O'ZBEKISTON),

Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
“Maqom xonandaligi” kafedrası “Ovozni yo'lga qo'yish” fani o'qituvchisi,
tayanch doktoranti.

Ilmiy rahbar: San'atshunoslik fanlari doktori, professor **Abdullayev Rustam Samigovich**

Annotatsiya: Maqolada “Ovozni yo'lga qo'yish” darslarida talabalar bilan ishlash uchun samarali tavsiyalar beriladi. Dars mobaynida vaqt taqsimoti bilan bajariladigan vazifalar keltiriladi. Bunda “maqom xonandaligi” asos qilib olindi. Shu bilan birga ovoz mashqlari ham misol tariqasida keltiriladi.

Kalit so'zlar: Vokal, “maqom xonandaligi”, analiz, akustika, legato, ovoz diapazoni, stakkato.

Аннотация: В статье даны эффективные рекомендации по работе с учениками на занятиях «Постановка голоса». Приведены задания, которые необходимо выполнить с распределением времени на уроке. Это было основано

²⁶ Ilk bor lokallik uslublar xususiyatlari taniqli olim F.M.Karomatli tomonidan ilmiy asoslab berilgan. Uslub jihatlarini bo'yicha o'zbek an'anaviy musiqasida to'rtta lokal uslub mavjud.

на «макомном пении». При этом в качестве примера приводятся и голосовые упражнения.

Ключевые слова: Вокальный, “макомное пение”, анализ, акустика, легато, диапазон голоса, стаккато.

Abstract: The article provides effective recommendations for working with students in the “Voice training” lessons. Tasks to be completed with time allocation during the lesson are presented. “Maqam singing” was taken as the basis. At the same time, voice exercises are also given as examples.

Key words: Vocal, “maqam singing”, analysis, acoustics, legato, vocal range, staccato.

Dunyoda insoniyat hayot tarzi va yashash sharoitlari ilg‘orlashib borgani sayin barcha sohalarda yangicha qarashlar, metodlar, ko‘nikmalar, texnologiyalar, ilmiy tadqiqotlar jadallashuvi va rivojlanishi zamon talabiga aylanib borayotganligi hech kimga sir emas. Ayniqsa, ta‘lim jarayonining yangicha uslublar va metodlar bilan olib borilishi pedagogikada asosiy masalalardandir.

Musiqqa sohasida ta‘lim olayotgan talabalar uchun professor-o‘qituvchilar tomonidan berilayotgan bilim va ko‘nikmalar nafaqat ushbu talabalar, balki xalqning ma‘naviy boyligi bo‘lib ham xizmat qiladi. **“Bugungi zamonda barcha ezgu niyatli insonlarni birlashtirish, yoshlarni yuksak gumanistik ideallar ruhida tarbiyalashda musiqa san‘atining o‘rni va ahamiyatini hech narsa bilan o‘lchab, baholab bo‘lmaydi, desak, ayni haqiqatni aytgan bo‘lamiz”.** [1;102]

Zamonaviy talablarda dars jarayonini olib borish bugungi kunning dolzarb mavzusi. Vokal ta‘lim yo‘nalishlari, ayniqsa, “Vokal san‘ati (an‘anaviy xonandalik)” mutaxassisligi bo‘yicha ta‘lim olayotgan talabalar uchun quyidagi yangicha yondashuvlar amalga oshirilishini tavsiya etish mumkin:

1.Dars jarayoni fortepiano yordamida olib boriladi. Xona o‘lchami va uning ichki jihozlanishi ham ancha muhimdir. Bunda ilk marotaba darslarda qatnashayotgan talabalarning ovozi o‘zlariga yaqqol eshitilib turishi kerak bo‘ladi. Talaba o‘z ovozini eshitib uni analiz qiladi. Ular uchun akustik jihatdan ovoz o‘zlariga qaytib kelishi uchun xona o‘lchami nisbatan kichikroq bo‘lishi va ortiqcha jihozlar xonada bo‘lmasligi maqsadga muvofiq, chunki shu holatda aks-sado bilan ovoz yanada kuchliroq eshitilishi talabaga yanada o‘z ovoziga nisbatan ishonchni orttiradi. Talaba o‘zi uchun ovozining dramatiklashayotganini sezgandek bo‘ladi. Bu ovozi nisbatan lirik bo‘lgan xonandalar (lirik tenor, lirik bariton va shu kabilar) uchun yanada foydaliroq bo‘ladi. Ammo shuni hisobga olish kerakki, bu sharoitga xonanda o‘rganib qolmasligi kerak, chunki nisbatan kichik xonada ovoziga nisbatan “aldamchi” ishonch hosil qilgan xonanda katta zalda asar ijro qilish fursati kelganda qiynalib qolishi mumkin. Konsert zali yoki turli sahnalarda ijro vaqti kelganda xonanda ovozining sadolanishi turlicha bo‘ladi. Tor xonada o‘z ovozining sadolanishiga o‘rganib qolgan

xonanda sahnada asar ijro etayotganga noqulay holatga tushishi mumkin. Shuning uchun bir necha darslardan so‘ng talabalarga ta’limni yana boshqacha sharoitdagi xonalarda olib borish tavsiya etiladi. Bunda esa xonalar nisbatan kattaroq va asosiysi xona burchaklari maxsus mato bilan to‘silgan bo‘lishi ayni muddao. Bu kabi xonalarda sadoning yutilishi natijasida xonanda o‘z ustida yanada ko‘proq ishlaydi. Ovozini erkin boshqara olish ko‘nikmalariga ega bo‘lib boradi. Sahnalarda asar ijro qilish vaqti kelganda ham bemalol bu ishni amalga oshiradi.

2. Tezaytishlardan unumli foydalanish orqali xonandaning artikulyatsiyasi uchun mashqlar yaratish. Bunda harflar talaffuzida qiynaladigan talabalar uchun fortepiano jo‘rligida maxsus mashqlar olib boriladi. Quydagi tezaytishlar samaralidir: “Qishda kishmish pishmash, pishsa kishmish qishmash”, “Oq choynakka oq qopqoq, ko‘k choynakka ko‘k qopqoq”. Bu kabi tezaytishlar yordamida “q”, “k”, “sh”, “s”, “p” harflarining murakkab ketma-ketligiga misol bo‘la oladigan artikulyatsiya mashqlari olib boriladi. Talabalarning imkoniyatlarini hisobga olgan holda yangicha ovoz mashqlarini berish ham mumkin. Bunda talabalarda qisqa vaqt ichida yangi ovoz mashqlarini eslab qolish ko‘nikmalari ham rivojlanib boradi. Talabaga turli solfedjio mashqlarini berib borish ham qo‘shimcha malaka bo‘ladi.

3. Bizga ma’lumki, “maqom xonandaligi”da “ovozni yo‘lga qo‘yish” fani 40 daqiqa davomida olib boriladi. Dars jarayonini quyidagi tartibda olib borish tavsiya etiladi: 3 daqiqa kirish qismi, 3 daqiqa ilk ovoz mashqlari (bunda lablar yopilgan holda bajariladigan ovoz mashqlari nazarda tutilmoqda), 3 daqiqa legatoga asoslanga yengil ovoz mashqlari, talaba 1 daqiqa ovoziga dam beradi. Keyin esa 10 daqiqa davomida talabaning mutaxassisligi bo‘yicha o‘rganayotgan biror asarining kirish qismi misol sifatida olinib (bunda bir bayt yoki bir qator asar matni nazarda tutilmoqda) xromatik tarzda yuqoriga va pastga tomon mashq qilinadi. “Demak, ovoz mashqlarini ko‘proq o‘zbek xalq musiqa merosi asosida tanlash maqsadga muvofiq. Bunday mashqlar talabaning mamlakatimiz tarixiga bo‘lgan e’tiborini oshiradi kelajagiga ishonch paydo qiladi”. [2;7] Faqat bunda talabaning imkoniyatlarini hisobga olish kerak bo‘ladi. Ovoz mashqlari talabaning ovoz diapazonidagi o‘rta pog‘onalarda olib borilgani yaxshi. Yana 1 daqiqa talabaning ovoziga dam beriladi. 6 daqiqa stakkato mashqlari olib boriladi. Shundan so‘ng 10 daqiqa davomida talaba bilan solfedjio mashqlari olib borilgani ham foydadan xoli emas. Dars jarayoniga qo‘shimcha sifatida kiritilayotgan bu qismda maqomlarning nota yozuvlari ustida ish olib borish tavsiya etiladi. Dars oxiridagi 3 daqiqalikda esa talabaga keyingi darsgacha bajarib kelishi uchun vazifalar beriladi.

Dars jarayonida talabalarga qo‘shimcha ma’lumot tarzida ilmiy atama va terminlarning mazmunini o‘rgatish ham foydadan xoli emas.

Xonandalar uchun ovoz sozlash mashqlaridan:

1. Quyidagi ovoz mashqida mashhur “Toshkent Irog‘i” asaridan foydalanildi: [3;80]

Qur - bo - ning-man hay jo - - na

sa do - g'ang-man ni - go - - ra

2. Quyidagi ovoz mashqida esa stakkatodan foydalanildi. Ushbu mashq yengillik bilan bajariladi: [3;89]

Ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya - ya-ya-ya-ya

za-za-za-za-za-za-za-za

za-za-za-za-za-za-za-za - za-za-za-za-za...

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Мирзиёев Ш. Нияти улуг халқнинг иши ҳам улуг, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2019.
2. Rasulov O‘. Yakkaxon qo‘shiqchilik. – Toshkent: “Barkamol fayz media” nashriyoti, 2017.
3. Jumayev S. Ovozni yo‘lga qo‘yish: an’anaviy va akademik xonandalik amaliyoti qiyosida (Magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya). – Toshkent: 2023.

ZAYNIDDIN VOSIFIY “BADOYE’UL VAQOE” (NODIR VOQEALAR) ASARIDAN MUSIQIY LAVHALAR

Azimbayeva Sadoqat Jaloliddin qizi (O‘ZBEKISTON)

*Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti,
Musiqashunoslik ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich magistranti,*

Ilmiy rahbar: Ergasheva Chinora Ergashevna

Annotatsiya: Mazkur maqolada Zayniddin Vosifiyning “Badoye’ul vaqoe” asaridan musiqa oid bo‘lgan atamalar, hamda milliy musiqamizning qadimiy merosi hisoblangan maqomga doir tushunchalarni izlab, ularni tahlil qilishga harakat qildik. Undan tashqari ushbu tazkirada turli hil musiqiy cholg‘ular, rivoyatlar, musiqiy o‘yinlar hamda bir qancha musiqa ilmi, sozandalik, xofizlik san’ati bilan shug‘ullangan shahslarni uchratishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: advor, arg‘anon, karnay, musiqa ilmi, maqom, Iroq, Binoiy, Pahlavon Muhammad, ustoz-shogird.

Аннотация: В этой статье мы попытались проанализировать термины, связанные с музыкой и маком из произведения Зайниддина Васифи «Бадаи ал-Вакаи» («Удивительные события»). Кроме того, в тазкире (Тазкире (Тезкире) (араб. تذكرة — «памятка», «помянутое») — жанр антологическо-библиографических энциклопедий) мы можем встретить людей, которые интересовались различными музыкальными инструментами, музыкальными играми, а также рядом музыкальных наук, музыкантов, искусством хофиза.

Ключевые слова: адвор, арганун, карнай, музыкальная наука, маком, Ирак, Бинай, Пахлаван Мухаммад, “устоз-шогирд” (система учитель-ученик).

Abstract: In this article, we tried to analyze the terms related to music and the maqom of our national music, which is considered an ancient heritage, from Zayniddin Vasifi's work “Badoye'ul waqae”. In addition, in this tazkira, we can meet people who are engaged in various musical instruments, musical games, as well as a number of music sciences, musicians, and the art of khofiz.

Key words: advor, arganon, karnay, music science, maqom, Iraq, Binai, Pahlavan Muhammad.

1485 yil Zayniddin ibn Abdjalil Vosifiy Hirotda dunyoga keldi. U turk, arab, fors tillari va adabiyot, fiqh kabi fanlarni Shohruhmirzo madrasasida katta qiziqish bilan o‘rganadi. Zayniddin Vosifiy maktub, ariza, hikoya kabi nasriy ijod turlarida benazir bo‘lib yetishadi. Yoshligidayoq Navoiy bilan yaxshi tanish bo‘lganligi sababli Hirot adabiy muhitida faol ishtirok etgan. U zo‘r iqtidori va yetuk ilmi tufayli ijtimoiy hayotda yuqori maqomlarga ko‘tariladi, Husayn Boyqaro xonadoniga yaqinlashadi, kotiblik vazifasida xizmat qiladi.

Tarixdan ma’lumki XVI asr boshlarida Shayboniylar hokimiyatni qo‘lga kiritadi, shu tariqa siyosiy kurashlar kuchayib, Shoh Ismoil ta’qibidan panohtopish

maqсадida Zayniddin Vosifiy Turonga ketadi. 1512 yillarda Samarqand, Buxoro, Farkat, Toshkentda yashaydi va 1518 yilda Sulton Muhammad Shohruxiya mamlakatiga chaqirib oladi. Vosifiy 1525 yili Toshkentga kelib, muqim yashaydi va uni Shayboniylar hukmdorlar juda hurmat qilard va o‘z davralariga tez - tez chorlab turardi. Zayniddin Vosifiy 1566 yil Toshkentda vafot etadi va Imom Qaffol Shoshiy maqbarasiga kirishda, eshikning o‘ng tarafiga dafn qilinadi. Bu fayzli dargoh hozir ham ziyoratchilar bilan gavjumdir [4, 4].

“Badoye‘ul-vaqoe” asari XX asrga qadar juda mashhur bo‘lgan bo‘lib dunyoning bir qancha kutubxonalarida uning o‘nlab nusxalari saqlanayotgani shundan darak beradi. “Badoye‘ ul vaqoe” asari tazkira janrida yozilgandir. Tazkira bu o‘rta asr forsiy va turkiy tillaridagi adabiyotshunoslik janrlaridan biri. Keng ma‘noda tarix, tasavvuf, san‘at sohasidagi voqea va shahslar haqidagi esdalik asardir [2, 277]. “Badoye‘ul-vaqoe” da Turon va Eron hududida 1532 yilga qadar mavjud bo‘lgan madaniy-ma‘rifiy, ilmiy, adabiy hayot, tarixiy hodisalar qiziqarli tarzda hikoya qilinadi. Alisher Navoiy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug‘bek, Abdurahmon Jomiy singari ulug‘lar hayotiga oid g‘aroyib hikoyalar keltiriladi. Bu asarga o‘ziga xos badiiy tus bergan. Satrlarda muallif erkinligi va albatta, mahorati aks etib turadi, bu xususiyatlar o‘quvchiga ham ko‘chib o‘tadi. Bunday o‘rinlarda “Nodir voqealar” o‘zini aniq ko‘rsatadi [4, 4].

Asarda Ustod Hasan Udiy, Qosim Ali Qonuniy, Chaqar, Changiy kabi musiqashunoslar keltiriladi. “Badoye‘ul-vaqoe” ko‘plab tadqiqotchilar e‘tiborini tortgan. A.Boldirev 1961 yili Moskvada uning ikki jilddan iborat tanqidiy matnini nashr ettiradi. Naim Norqulov bu asarni o‘zbek tiliga tarjima qilib, 1979 yili “Nodir voqealar” nomi bilan nashr ettirgan.

Zayniddin Vosifiyning “Badoye‘ul vaqoe” asarining ilk satrlaridayoq ushbu jumla keltirilgandir:

Yana Jigariy Changiy Mug‘anniya bo‘lib, changni og‘ushiga olgan on falak bazmidagi Zuhro o‘z sozini yerga urardi; Osmondan yerga tushib sochi torlaridan uning changi uchun tutardi.

Dilbariy changikiy sozi dilbari ohang soht,

Rishtai joni man az ham kandu tori chang soht [4, 11].

Bu yerda qiyosiy tarzda Jigariy Changiy Mug‘anniyga ta‘rif beriladi. Misol uchun chang sozini sozanda chalayotganda Zuhro yulduzi o‘z sochini changning torlariga tutishi ta‘riflanadi.

Sozandalar peshvosi ustod Saidahmad G‘ijjakiy ediki, falak Sharq quyoshining zarrin jomini uning g‘ijjagi tosi uchun munosib ko‘rardi; Jannat hurlari g‘ijjak kamonchasining tori uchun o‘z anbarin soch tolalarini keltiradi [4, 11].

Ushbu keltirilgan jumlagacha qisqacha ta'rif bersak, bu yerda, o'sha davrda g'ijjak sozinining mohir ustasi Saidahmad G'ijjakiy bo'lgani aytiladi. Hamda keltirilishicha Sharq quyoshi osmondan pastga tushib g'ijjak sozi torlari uchun sochini tutar edi.

Mavlono Muhammad Xorazmiy dedi: "Ruhiy tanburchiga bir maktub yozib yo'llasangiz, bu majlisga kelib, majlis ahlining ko'nglini olardi..."

Ushbu jumla orqali biz Ruhiy ismli tanburchi yashab ijod qilganini bilishimiz mumkin. Hamda Mavlono Muhammad Xorazmiyning Ruhiyga yo'llagan maktubi ham keltirilgandir.

Asarning 40-41 betlarida shoir-u olimlar o'rtasidagi o'yin haqida so'z boradi. Bu o'yin amalga oshirilishi uchun esa, musiqiy cholg'ulardan foydalanilgan.

Mo'iziddin xoja Abdurazzoq haqida quyidagicha fikr boradi: "Soz va navoz arboblardan janobi davron yagonasi, "Tarkibotul – nag'mot val alhon" asarining muallifi, og'zaki va amaldagi dostonlar munaqqidi, hajaz va ramal qonunlarining nozimi, shunday bir hushnavozki, xar goh benavo oshiqlar bazmida ruhafzo nag'malari, dilkash va g'amni yoqotuvchi ovozi bilan amal qilardiki, Iroqu Arabu Ajam katta kichigidan zanguladek faryodu nola ko'tarilardi. Har goh nodirakorlik qoidasi yuzasidan Hunarvarlik arg'anuniga qo'l urganda axli safo majlisi qizitardi" [4, 60].

Keltirilgan jumla orqali biz Mo'iziddin xoja Abdurazzoq musiqa bo'yicha har tarafлама mukammal shahs bo'lganligini bilishimiz mumkin. Unda musiqashunosning "Tarkibot – nag'mot val alhon" ya'ni "nag'ma va alhonlar tarkibi" deb nomlangan asar muallifi, hamda chiroyli ovoz sohibi, mohir sozanda sifatida tanilgandir. Quyida undan tashqari nag'ma degan so'zni uchratamiz, bu so'zning ma'nosi yakka musiqa tovushi, ton, ba'zan musiqa asarlarini ham bildiradi [3, 378]. Iroq bu mamlakat nomi bo'lib, Duvozdah maqom, Shashmaqom tizimlariga kiruvchi ma'lum maqom nomi [3, 377] sifatida qo'llanilgan. Keltirilgan jumlada Ajam so'zini ham ko'rishimiz mumkin bu so'zning ma'nosi quyidagicha ta'rifga ega bo'ladi. Ajam- arablardan tashqari xalqlarning musiqa asarlari, mashhur maqom uslubidagi cholg'u yo'llari [3, 375] hisoblangan. Undan so'ng esa arg'anun nomli cholg'u ham keltirilgandir. Arg'anun bu mahsus meshlar yo'naltirilgan havo yordamida tovush chiqaruvchi yirik musiqa cholg'usidir. Qomusiy olimlarda Banu Muso bin Shokir va Abu Abdulloh al-Xorazmiylarning ma'lumotiga ko'ra bu cholg'u bir necha qora mol terisidan tayyorlangan uchta mesh va ularga biriktiriluvchi 12 tadan 40 tagacha bo'lgan yo'g'on-ingichka mis naylardan tarkib topgan [1, 441].

Sulton Navro'z Ahmad mavlono Nuriddin Jomiy – kech kirishi bilan saboq va varaqlarda mashq qilishdan forig' bo'lib, sozandalar sozini chalish va navozanda mutriblar ijrosiga ergashishga harakat qiladi. Toki musiqiy ilmida va advor fanida shunday joyga yetdilarki, nishot qo'zg'atuvchi zamzamasi hushovoz Nohidning qulog'ini chang go'shasidek burab qoya olardi. Turkona kuylaganda rudning quruq

torlari dastidan aysh bulog'iga suv ochilardi, chashmining bir imosi bilan ming chashmani ochib yubordi [4,69].

Sulton Navro'z mavlono Nuriddin Jomiy bo'sh vaqtlarida musiqa bilan shug'ullangan. Musiqiy cholg'ulardan qonunda chalishni o'rganadi. Qonun bu musiqiy cholg'u bo'lib, chang turidagi qadimiy musiqa cholg'usidir. Uni barmoqlarga angishvona kiyib tirnab chalingan [3, 380].

Nuriddin Jomiy turk tilida, turk nolalari bilan rud sozida ham mahorat bilan chala olardi.

Purza Bog'ida fozillarning mavlono Abulvasoye munshiga hazil mutoyiba qilgani zikrida. U yerga tashrif buyurgan Xonandalardan Xofiz Basir, Hofiz Mir, Hofiz Hasanali, Hofiz Xoji, Hofiz Sulton, Mahmud Ayshiy, Shohmahmud xonanda, Siyaxcha xonanda, Hofiz Ubahiy, Hofiz Turbatiy, Hofiz Charog'don, sozandalardan ustod Hasan Noiy, Ustod Qulmuhammad Udiy, ustod Hasan Balaboniy, ustod Ali Xonaqohiy, Ustod Muhammadi, Ustod Hoji Ko'hastiy Noiy, ustod Sayidahmad G'ijjakiy, ustod Ali Ko'chak Tanburiy, ..., [4,97]. Quyida Purza Bog'ida mavlono Abulvasoye majlisiga yig'ilgan sozanda va xonandalar nomlari keltirilgandir.

Mavlono Binoiy – musiqiy faniga mayl ko'rguzdi. Bot o'rganib hiyli ishlar tasnif qilib risoladog'i advorda bitdi. Uni o'rganib ko'p asarlar yozdi; advor-musiqa nazariyasi va nota haqida risola yozdi. G'alati yozilgani va qusurlari bo'lganidan el ko'ngliga maqbul bo'lmadi [4,107].

Mavlono Binoiyga ko'plab tazkiralarda tanqidiy ta'rif beriladi, ammo Zayniddin Vosifiy shoirga nisbatan iliq ta'rif keltiradi. Hamda ko'plab soha bo'yicha shug'ullanganligini aytib o'tadi, shu bilan bir qatorda musiqaga doir risola bitgani haqida ham so'z boradi. Bu risola yaratilishi haqida ham ko'plab hikoyalar keltirilgandir. Risola Alisher Navoiy risolalar tanlovini e'lon qilgan vaqtda yaratilib Alisher Navoiyga ma'zur kelmaydi.

Ulug' amir Alisher Pahlavon Muhammad Abusaidni o'z tazkiralarda shunday ta'riflaydi. "... va musiqiy va advor ilmining benaziridir. Chun kamoloti "Azhari munashshams" dir" [4, 119].

Pahlavon Muhammad haqida Alisher Navoiy o'z tazkiralarda so'z yuritadi, hamda musiqa, maqom ilmi bilan shug'ullanganligi hususida ta'rif beradi. Alisher Navoiy Pahlavon Muhammad haqida "Holoti Pahlavon Mahmud" asarini yozadi va u yerda ham Pahlavon Muhammadni musiqa va advor ilmi bilan shug'ullanganligini alohida ta'riflab o'tadi.

Sulton Husayn Mirzo zamonida Mirza bayram degan bir hushqomat yigit bo'lardi... Yozuvining 7 turini yaxshi bitardi. Qonunni qonun bo'yicha shunday chalar ediki, changchi Zuhro rashq qilib o'z changini yerga uradi [4,142].

Husayn Mirzo davrida Mirza ismli yigit qonun sozini mohirlik bilan chalar edi va changchi Zuhro bundan g'azablanib changini yerga urgan deyiladi tazkirada.

Mir shonatarosh degan mashhur rofiziyo boʻlardi Sahobalar laʼnatiga atab Iroq ohangida kuy bastalagan edi. Mingga yaqin kishi toʻplanib, shu kuyni kuylagancha Hiyobon boshi tomon ketardi. Har kim ularga ergashar, ularni qaytarishga mador yoʻq edi [4, 149].

Mir Shonatarosh degan mashhur shia mazhabilik kishi boʻlar edi. Koʻplab olimu fozillar lanatiga atab Iroq ohangida kuy yozadi va bu kuyni minglab odamlar eshitishi hamda oʻrganishiga sababchi boʻldi. Tazkirada taʼrif berilishicha koʻplab insonlar Mir shonataroshning ketidan boradilar va ularni ortga qaytarishni yoʻli yoʻq edi deyiladi. Mavlono Nuriddin Abdurahmon Jomiy tirikligi davrida insonlar bu darajada ergashmagan edi deya yoziladi tazkirada. Ushbu taʼrif ketidan ajoyib hikoya ham keltirilgan. Mir shonatarosh haqidagi hikoya Mirxondning “Ravzatus safo” asarida ham keltirilgan.

Umumiy qilib Zayniddin Vosifiyning “Badoyeʼul-vaqoye” asariga hulosasi yasasak, bu yerda musiqaga oid boʻlgan koʻplab qimmatli maʼlumotlar hamda hikoyalarni olishimiz mumkin. Ushbu manba musiqashunoslik olamida juda beʼnazar hissa qoʻshishi va undan koʻplab malumotlarga ega boʻlishimiz mumkin. Misol uchun ushbu tazkirada xush ovoz honandalardan Moʻiziddin xoja Abdurazzoq, Mavlono Voiz, sozandalardan esa Saidahmad Gʻijjakiy, naychi Husayin Koʻchak, Ruhioy tanburchi, Navroʻz Ahmad, Qonunchi Mirza, musiqashunoslardan Uston Hasan Udiy, Qosim Ali Qonuniy, Chaqar, Changiy, Mavlono Vosifiy kabi buyuk shahslar ismi keltirilgan. Ularning har biriga Zayniddin Vosifiy taʼriflar keltiradi. Undan tashqari ushbu tazkirada musiqiy cholgʻular ishtirok etuvchi oʻyin ham keltirilgan. Umuman olganda ushbu tazkira juda maʼlumotlarga boy hamda sarmazmundir. Bizning maqolamizda musiqiy maʼlumotlardan ayrim parchalari kiritildi, ularni oʻqish va chuqur tahlil qilish kelasi ishlarga qoʻyilgan maqsadlarimizdan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI.

1. Oʻzbekiston Milliy Ensiklopediyasi. T1. Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. 2000.
2. Oʻzbekiston Milliy Ensiklopediyasi. T8. Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. 2004.
3. Isʼhoq Rajabov. “Maqomlar” Sanʼat, Toshkent. 2006 yil
4. Zayniddin Vosifiy. “Badoyeʼul-vaqoye”. Gʻafur Gʻulom nomidagi Adabiyot va sanʼat nashriyoti. Toshkent. 1979 yil.

O'ZBEK MUSIQALI DRAMASINING XALQCHILLIGI XUSUSIDA

(“Tohir va Zuhra” musiqali dramasi misolida)

Abdusamatova Gulxumor Abdufattoyevna (O'ZBEKISTON),

Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti, "O'zbek maqomi tarixi va nazariyasi" kafedrasida o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Tohir va Zuhra” musiqali dramasi uzoq yillik sahna taqdiri, o'tmishi va buguni xususida so'z boradi. Shuningdek, atoqli bastakor To'xtasin Jalilov tomonidan mazkur spektakl uchun bastalangan yorqin musiqiy namunalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: musiqali drama, “Tohir va Zuhra”, To'xtasin Jalilov, bastakor, dramaturg, maqom.

Аннотация. В данной статье говорится о многолетней сценической судьбе, прошлом и настоящем музыкальной драмы «Тахир и Зухра». Также будут проанализированы яркие музыкальные образцы, написанные для этого спектакля известным композитором Тохтасином Джалиловым.

Ключевые слова: музыкальная драма, «Тахир и Зухра», Тохтасин Джалилов, композитор, драматург, маком.

Abstract. This article tells about the long-term stage fate, past and present of the musical drama “Tahir and Zuhra”. Bright musical samples written for this performance by the outstanding composer Tokhtasin Jalilov will also be analyzed.

Keywords: musical drama, “Tahir and Zuhra”, Tokhtasin Jalilov, composer, playwright, maqom.

“Teatr - ibratxona, qutlug' tarbiya va ma'rifat maskanidir!”

Mahmudxo'ja Behbudiy.

Dunyo bo'ylab eng ommaviy va ta'sirchan san'at turlaridan biri bo'lgan teatr asrlar davomida odamlarni insoniylik va ezgulikka chorlab, ularning qalbida olijanob fazilatlar, go'zal his-tuyg'ularni kamol toptirishga, jamiyat hayotida tinchlik, do'stlik va hamjihatlik, yuksak axloq va adolat tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Taniqli musiqashunos olim To'xtasin G'ofurbekovning “O'zbekiston musiqa madaniyati” nomli o'quv qo'llanmasida ta'kidlanganidek, “... hozirgi kunga qadar O'zbekistonda jami 16 ta musiqali teatrlarimizdan – 13 tasi ayni musiqali drama va komediyalarga mo'ljallangan bo'lib, mazkur janr uzoq va yaqin o'tmish hamda zamonaviy pallada o'zining voqe'bandligi, ijtimoiy hayotni aks ettirishda hozirjavobligi bois, boshqa (opera, balet, operetta kabi) musiqali sahnaviy janrlar orasida eng ustuvorli ekanligi yanada ayonlashayotganligi aniqdir.”[5, 24b]

Ma'lumki, o'zbek teatri taraqqiyotida, xususan, musiqali dramaning janr sifatida shakllanishida xalq og'zaki ijodining o'rni ahamiyatli. Ayniqsa, dostonlarni o'zbek xalqi shoirlar, baxshilar ijrosida maroq bilan tinglab keladi. “Alpomish”, “Ravshan va Zulxumor”, “Tohir va Zuhra” singari dostonlari shular jumlasidandir. Jumladan,

musiqiy-sahnaviy asarlar orasida durdonasi - “Tohir va Zuhra” ana shunday barkamol spektakldir. Zero, o‘zbek xalq dostonini zamondosh teatr tomoshabini didiga moslab namoyish etishda atoqli ijodkorlar – dramaturg Sobir Abdulla va bastakor To‘xtasin Jalilov benihoya yirik ish bajardilar. Avvalo, dramaturg tomonidan badiiylashtirilgan ishq-muhabbat syujeti bastakorning xalqchil, go‘zal musiqasi bilan to‘yingan. Bilamizki, badiiy asar ijod va ilhom bilan sug‘orilmasa, sahnada jonlana olmasa butun jarayon shunchaki mehnatga aylanib qolaveradi. Binobarin, bastakor To‘xtasin Jalilov spektakl uchun nafaqat kuy-qo‘shiq bastalashda, balki, so‘z tanlashda, talaffuz qilishda, sahna harakatlarini ishlashda bor kuch g‘ayratini safarbar etgan. Shubhasizki, Sobir Abdulla ham, To‘xtasin Jalilov ham cheksiz ijod manbai bo‘lib tarixda iz qoldirdi. “Tohir va Zuhra” – sahna yuzini ko‘rganiga mana yaqinda 83 yil to‘ladi. Hozirgi vaqtga kelib hayot tarzi o‘zgargani kabi, san‘at olamida ham yangi-yangi vosita va uslublari paydo bo‘lmoqda. Biroq, “Tohir va Zuhra” musiqali dramasi o‘zining xalqchil syujeti, jozibali kuy, qo‘shiq va ashulalari bilan san‘atsevar xalq ko‘nglida hanuzgacha yashamoqda.

Bilamizki, “Tohir va Zuhra” musiqali dramasi rejissyori Abduvahob Azimov tomonidan sahnalashtirilib, Muqimiy nomidagi poytaxt musiqali drama teatrida 1941-yil 23-mart sanasida sahnaga olib chiqilgan. Yetuk musiqachi Vilgelm Shperling[8] tomonidan musiqali dramaning uvertyura qismi, ariya, duet, xor sahnalari orkestr uchun moslashtirilib garmoniyalashtirilgan. Bu haqida musiqashunos Ravshan Yunusov o‘zining “Tohir va Zuhra” kinofilm musiqasi xaqida” nomli maqolasida shunday yozadi: “Poytaxt sahnasida spektaklni zamon talablari darajasida ko‘rsatish harakatida ustoz To‘xtasin Jalilov bastalagan kuy-qo‘shiqlarni keksa sozanda va dirijor, kompozitorlik ko‘nikmalarining bilimdoni V.Shperling baholi-qudrat garmoniyalashtirib, shu teatrdan mavjud bo‘lgan orkestr cholg‘ulariga taqsimlab chiqadi.”[7, 208b] O‘sha kezlarda Jamolqori G‘iyosov va Shahodat Rahimovalar bosh qahramonlar siymosini tomoshabinlar e‘tiboriga mohirona tarzda yetkazib berganlar. Shuningdek, Qamar roliga chiqqan Saodat Qobulovanning esdaliklarida aytilishicha, “Premyera bo‘lgan kuni tomoshabin juda ko‘p bo‘lgan. Ishtiyoq, ehtiros shunday kuchli edi-ki, xaloyiq teatr eshiklarini yorib ichkari kirgan. Chunki, u davrlarda xalq san‘atga, ziyoga mushtaq va tashna edi.”[4, 34b]

Darhaqiqat, Tohirning “Ey, quyosh” yoki “Sitara”, Zuhraning “Suv kelar”, “Ayirganlar” singari ariyalari ikki sevishgan qalbning nolalari o‘laroq tomoshabinlarning yuragiga etib bordi. “Tohir va Zuhra” musiqali dramasi teatr ijodiy jamoasining eng yirik ishi bo‘ldi. Musiqashunos Otanazar Matyoqubovning To‘xtasin Jalilov ijodiga bag‘ishlab yozgan “Andijon samosi” nomli maqolasida mazkur spektakl namoyishi haqida quyidagicha ma’lumotlar keltiriladi: “O‘sha paytda Muqimiy teatrida ishlagan san‘atkorlarning aytishiga qaraganda, “Tohir va Zuhra” 20-25 kun izma-iz qo‘yilsa ham, teatr doim liq to‘la bo‘lgan. Yaqin shahar va qishloqlardan

kelgan muhlislar 10-15 kun davomida kutib musiqali dramani tomosha qilishga erishganlar.”[6, 9b] Bundan ma’lum bo‘ladiki, o‘sha kezlarda mazkur sahna asari uzoq yillar davomida teatrning tashrif qog‘oziga aylangan.

Aytish joizki, musiqali drama yoki operaning xalqqa yoqishi ijodkorning talantigagina bog‘liq bo‘lib qolmay, bir tomoni ijrochilarning malakasiga ham bog‘liqdir. O‘z zamonida “Tohir va Zuhra” shuhratini ko‘klarga ko‘targan aktyor-xonandalar Shahodat Rahimova, Tursunoy Ja‘farova, E‘tibor Jalilova, Jamolqori G‘iyosov, Ma‘murjon Uzoqov, Mashrabjon Yunusov, Mahmudjon G‘ofurovlar bosh qahramonlar siymosini qoyilmaqom tarzda ijro etib, tarix zarvaraqalaridan chuqur o‘rin egallaganlari teatr shinavandalariga sir emas, albatta. Zero, Shahodat Rahimovaning latofati bilan, Tursunoy Ja‘farovaning o‘tkir nigohi, E‘tibor Jalilovning maftunkor xonishi Zuhra siymosi uchun mos kelgan bo‘lsa, Mahmudjon G‘ofurovning kelishgan qomati, ijro mahorati, shirador ovozi bilan Tohir siymosini gavdalantirgan [3, 330b].

Baralla aytish kerakki, “Tohir va Zuhra” musiqali dramasi “Muqimiy” teatrining bir umrlik repertuaridan tushmaydigan spektakl bo‘ldi. Undagi qator kuy va qo‘shiqlar tomoshabin qalbiga chuqur o‘rnashdi, “To‘ylar muborak” esa kelin va kuyovlarning madhiyasiga aylanib qoldi. Bu borada Sobir Abdulla bilan To‘xtasin Jalilovning samarali ijodiy mehnati tahsinga sazovor. Benazir bastakor spektakldagi musiqiy sahnalarni har bir qahramonning tabiatiga mos tarzda bastalab, dramaturg bayon etgan badiiy syujetni o‘zining lirik, jozibador musiqasi orqali jonlatirib bergani bilan ahamiyatlidir. Ayniqsa, Tohir, Zuhra va Mohim siymolari uchun yaratilgan musiqa o‘zining melodik va ritmik tuzilishi, dramatik xususiyatlari bilan spektakldagi boshqa musiqiy sahnalardan alohida ajralib turadi. Jumladan, Tohirning “Ayirmish”, “Ruboiy”, Zuhraning “Qalamlar”, Mohimning “Izlaring” nomli ariyalari bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Shu o‘rinda aytish joizki, To‘xtasin Jalilov bastalagan mazkur ariyalarning tuzilishi ma’lum maqom yo‘llariga yaqindir. Jumladan, “Ayirmish” ariyasi (Tohir ariyasi) Savti Navoning o‘zi bo‘lib, uning avji qisqartirilgan va namudlar tushirib qoldirilgan:

Ayirmish

A-yir-mish o'z-ga - lar_ rash - ki me - ning yo - ru di - yo - rim-dan,
 va le-kin aj-ra - tol - mas_ bu ju - do - lik_ ix-ti - yo - rim-dan.
 Yi-git-lik dav-ri ya' - ni yash-na - gan_ bu_ u-m(i)r gul - zo-rin,
 ha-zon et-moq-chi bo'l - mish, aj-ra - tib fas - li ba - ho - rim-dan.

Mazkur ariya asosiy epizodlaridan birini tasvirlashda markaziy o‘rinni egallaydi. Tohirning xayajoni, ichki kechinmalarini o‘sha kezlarda mashhur

bo‘lgan aktyor, O‘zbekiston xalq artisti Mahmudjon G‘afurov yuksak mahorat bilan ochib beradi.

To‘xtasin Jalilovning nodir asaridan yana bir ajoyib namuna spektakldagi Xorazm shohining qizi – Mohim uchun yozilgan “Izlaring” ariyasidir. Ijro yozuvlari va nota namunalarini taqqoslaganda mazkur ariya Shashmaqom turkumidan Qashqarchai Mo‘g‘ulchai Buzrukning ayni o‘zi bo‘lib chiqqaniga guvoh bo‘lamiz. Shu o‘rinda, bastakor o‘sha kezlarda Xorazm maqomlarini xali chuqur bilmagani tufayli aynan Mohim ariyasi uchun undan foydalanmaganini tahmin qilish mumkin. Shu bois u Shashmaqom turkumi ashula namunalaridan birini qo‘llashni ma‘qul deb topgan ko‘rinadi. Qolaversa, Qashqarchai Mo‘g‘ulchai Buzruk ohanglari orqali Mohim tabiatini ifodalashda To‘xtasin Jalilov mohirona yondashgan. Atoqli musiqashunos, maqomshunos olim Is‘hoq Rajabovning “Maqomlar masalasiga doir” nomli ilmiy tadqiqotida yozilishicha: mazkur musiqali drama uchun bastakor Qashqarchai Mo‘g‘ulchai Buzruk sho‘basining “... boshlanishdagi va o‘rta pardalardagi jumladan foydalanib, Uzzol va Muxayyar namudlarini tushirib qoldirgan” [2, 288b]. O‘z davrida Muqimiy nomidagi O‘zbek musiqali drama teatri aktrisasi, O‘zbekiston xalq artisti Farog‘at Rahmatova ijrosidagi Mohim ariyasi go‘zal va o‘ziga xos chiqqan:

*Izlaring o‘pmoqqa Xorazm ichra har gul zor zor,
Boqmasang holimg‘a jismim jonidan bezor zor.
Naqd ila jononda men xaridoring bo‘lay,
Doimo izlashda yurdim ko‘cha-yu bozor zor.*

Yillar davomida tomoshabinlarga estetik zavq bag‘ishlagan “Tohir va Zuhra” spektakli so‘nggi bor 1984-yilda Muqimiy nomidagi poytaxt musiqali drama teatrida sahnaga qo‘yilgan, so‘ngra, negadir keyingi o‘ttiz yillik davr mobaynida respublika teatrlari

repertuaridan o‘rin olmagan. Buning boisini aniqlash maqsadida Muqimiy teatri bosh dirijori, taniqli kompozitor Olimjon Komiljonov²⁷ bilan suhbatlashdik. Suhbat

²⁷ 1994 yilda O.Komiljonov Muqimiy nomli musiqali drama teatridagi ijodiy faoliyatini xormeyster sifatida boshlagan. U ayni paytda teatring bosh xormeysteri O‘zbekiston xalq artisti Botir Umidjonovga ko‘makdosh bo‘ldi. U

jarayonida musiqali dramaga oid teatr shinavdalariga qiziq bo'lgan qator ma'lumotlar ochiqlandi.

“Tohir va Zuhra” 80-yillarga qadar teatr sahnasida uzluksiz namoyish etilgani, so'ngra, keyingi o'ttiz yil davomida negadir repertuardan o'rin olmagan sababi haqida kompozitordan so'ralganda, u o'z mulohazalarini shunday bayon etdi: “Saksoninchi yillarning o'rtalarida taniqli aktyor Baxtiyor Ixtiyorov Muqimiy teatriga bosh rejissyor etib tayinlangan edi. O'sha kezlarda Baxtiyor Ixtiyorov tomonidan aynan “Tohir va Zuhra” spektakli qayta sahnalashtirilib, shinavdalar e'tiboriga havola etildi. Biroq, spektakl dramaturgiyasining keskin o'zgarishi tomoshabinlar kutganidek taassurot qoldirmagan. Shu sababli, yangi ijro talqinidagi musiqali drama namoyishi sinovdan o'tmadi”.²⁸ Ta'kidlanishicha, asarning ichki dramaturgiyasida ham o'zgarishlar yuz berib, spektakldagi xalq va zodagonlarni bir-biriga qarshi qo'yish va kurashishga urg'u berilgan. Avvalgi talqinlarda Tohirning fe'l-atvori voqealar jarayonida o'zgarib borgan bo'lsa, keyingi spektaklda qahramon dastlabki ko'rinishdayoq xalq kurashchisi sifatida namoyon bo'lgan. Ayniqsa, Tohir va Zuhraning xalqqa nisbatan sadoqati bir-biriga muhabbatidan ustunlik qilgan. Hatto oshiqlar tarannumidagi mashhur “Ey quyosh”, “Ayirmish” ariyalaridan voz kechilgan. Tabiiyki, bunday holat tomoshabinlar ishtiyoqini bir muncha so'ndirdi. Shu kabi o'zgarishlar bilan mazkur musiqali drama faqat 1985-yil so'ngigiga qadar teatr sahnasida namoyish etilgani ayon bo'ldi.

Darvoqe' bugungi kunga kelib teatrda tarixiy mavzuga bag'ishlangan asar spektakllarini tomosha qilishga bo'lgan qiziqish yana ortayotgani seziladi. San'atsevarlar yahshi biladiki, Tohir va Zuhraning sadoqatli sevgi qissasi asosida o'z davrida sahnaviy asarlar talqin etilgan. Xususan, musiqali drama va opera yaratilib, badiiy film ham suratga olingani ma'lum. Milliy-ma'naviy qadriyatlarimiz qayta tiklanayotgan hozirgi davrga kelib, ardoqli va qadri baland sevgi qahramonlarining hayoti va ruhiy kechinmalari dastlabki manbalarga tayangan holda yangicha ko'rinishda sahnaga olib chiqildi. 2016-yildan e'tiboran Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali drama teatrida “Tohir va Zuhra” spektakli tomoshabinlar e'tiboriga havola etila boshladi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, tajribali rejissyor Ahad Farmonov tomonidan endigi spektakldagi yetmishdan ortiq ariya, duet, xor namunalari biroz kamaytirilib, zamondosh tinglovchilarimiz uchun moslashtirildi. Shuningdek, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti katta o'qituvchisi, teatrshunos olim Oltinoy Tojiboeva mazkur musiqali dramaning tuzilishiga muayyan o'zgartirishlar kiritdi. Jumladan, 2 parda 10 ko'rinishli spektaklning ichki dramaturgiyasi kuchaytirilib, Vazirning qora niyatli rejasi,

2000 yildan boshlab bosh dirijor bo'lib faoliyatini davom yettirdi. O.Komiljonov hozirgi kunga qadar bir qator spektakllar uchun musiqa bastaladi. Jumladan, “Osmondagi Xulkarim” (R.Muhammadjonov asari, 2011 yil), “Antiq sovcilar” (Isfandiyor asari, 2014 yil), “Aqldan ozish hech gap yemas” (Shukurillo Mahkamov asari, 2019 yil), “Baxshi” (Nafas Shodmonov asari, 2019 yil) kabi musiqali drama va komediyalar teatr repertuaridan o'rin olgan.

²⁸ Kompozitor O.Komiljonov bilan suxbatdan. Muqimiy teatri. 25 noyabr, 2022 yil.

Qorabotirning saroyda uyushtirgan fitnasi kabi yangi sahnalar kiritildi. Qolaversa, musiqa rahbari bo‘lib ishlagan, yetuk sozanda, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan san’at arbobi Temur Mahmudov hamda adabiy maslahatchi bo‘lib ishlagan, hozirda “Jahon adabiyoti” jurnali bosh muharriri, filolog olim Shuhrat Rizayevning ko‘magi bilan “Tohir va Zuhra” musiqali dramasi yangi tahriri yuzaga keldi. Spektaklining umumiy kompozitsiyasi hamda undagi voqealar rivoji avvalgisidan anchayin farqli. Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, Sobir Abdulla pyesasidagi voqealar bayoni ko‘proq dostonnafis mazmunga ega bo‘lsa, O.Tojiboyeva talqinidagi musiqali drama spektaklida sahna dramaturgiyasiga hos tamoyil ustuvordir. Shu bois avvalgi talqinlardagi ayrim personajlar (Sardor, Davlatbek, Udaychi, Sherqo‘zi, Qodir) ishtiroki, hamda ular bilan bog‘liq voqealar tavsiloti kiritilmagan. Shuningdek, musiqali dramaning uvertyurasi ham yangi. Darvoqe‘, yurtimiz Mustaqilligining dastlabki yillarida Muqimiy teatri qayta ta’miratlanishga topshirilgan va ish jarayonida teatr kutubxonasida mavjud bo‘lgan ko‘plab nota partituralari qatorida “Tohir va Zuhra” musiqali dramasi tegishli notalar ham yaroqsiz holga kelgan. Asar notasining ko‘p qismini qayta tiklashga erishilsada, asarning uvertyurasini qayta tiklashning imkoni bo‘lmagan.²⁹ Kompozitor Olimjon Komiljonov tomonidan esa mazkur spektakl uchun yangi uvertyura, xoral va final qismi musiqasi bastalandi.

Sevimli bastakor To‘xtasin Jalilov ijod etgan dil tortar musiqa namunalari bugungi “Tohir va Zuhra”ning ahamiyatli badiiy asosi hamda ajralmas qismidir. Bu navolar tinglovchilar yuragidan chuqur o‘rin olishida spektakl qahramonlari siymosini yoritgan xonanda aktyorlarning ijrosi muhim sanaladi. Jumladan, Omon Yo‘ldashev (Tohir), Durdon Nosirova (Zuhra), Iqbol Oshiqov (Boboxon), Qobil Umirov (Bohir), Umid Shodmonov (Qorabotir), Mehmonali Salimov (Shoir Nozim), Aleksandr Bekjonov (Vazir), Turg‘un Beknazarov (Allomatxon), Feruza Mustafoyeva (Mohim), Gulnoza Saidova (Yulduz), Malohat Navro‘zboyeva (Sanam)lar o‘z ijrosi bilan tomoshabinlar olqishiga sazovor bo‘lmoqda.

Shuningdek, xozirgi kunda poytaxt musiqali teatrida “Tohir va Zuhra” qatorida “Nurxon”, “Halima” singari yorqin sahna asarlari ham yangidan sahnalashtirilib, respublika teatrlari sahnasida namoyish etilmoqda. Umid qilamizki, ularda targ‘ib qilinayotgan chin insoniy fazilatlar kelajak avlod tomoshabinlari uchun tarbiyaviy ahamiyat kasb etishiga, jozibador, xalqchil musiqiy namunalari esa zamondosh sozanda va xonandalarning ijodiy bisotidan chuqur o‘rin egallashiga erishiladi.

Alqissa, teatr mahsuloti minglab ixlosmandlarning his-tuyg‘ularini zabt etish orqali ularning ongiga ta’sir etadi, ularning ruhiy olamiga chuqur kirib boradi. Xususan, mana bir asrdan ziyod shonli tarixga, ijodiy maktablarga ega bo‘lgan o‘zbek teatr san’ati o‘zining boy an’ana va qadriyatlarini saqlab, zamon bilan hamnafas bo‘lib,

²⁹ Kompozitor O.Komiljonov bilan suhbatdan. Noyabr, 2022-yil.

izchil rivojlanib kelayotganini alohida ta'kidlash o'rinlidir. Musiqashunos Karima Axmedova-Olimboevaning "Ўзбекская музыкальная драма" nomli tadqiqotida o'z davrining taniqli dramaturgi bo'lgan filologiya fanlari doktori Izzat Sultonovning fikrlarini keltirib, shunday yozadi: "Bizda shunday o'ylashadi: agar drama yoza olmasang, yaxshisi musiqali drama yoz! Biroq, bilishmaydiki, dramadan ko'ra, musiqali dramani yozish qiyinroq. Chunki unda muhim omil – musiqa mavjud. Xalqimizning sevimli janri bo'lgan musiqali dramaga biz ijodkorlar diqqatli yondashmog'imiz lozim." [1,7b]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Ахмедова К. Узбекская музыкальная драма. Диссертация на соискание ученой степени канд.искусств. Т., 1970.
2. Ражабов И. Мақомлар масаласига доир. "ЎзССР давлат бадиий адабиёт нашриёти", Т., 1963.
3. Турсунов Т. Саҳна ва замон. "Янги аср авлоди", Т., 2007.
4. Урфон Отажон. Санъат менинг куюшимдир (бадиа). "Янги аср авлоди", Т., 2006.
5. G'ofurbekov T. O'zbekiston musiqa madaniyati. "Musiq" nashriyoti, T., 2019.
6. Матёкубов О. Андижон самоси. // Jannatmakon jurnali. Fevral, 2011 yil.
7. Юнусов Р. "Тоҳир ва Зухра" кинофильм муסיқаси хақида. // Боқий севги афсонаси. Тузувчи: Х. Акбаров. Ғ.Ғулум номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, Т., 2015.
8. <https://mytashkent.uz>.

ZAMONAVIY MUSIQIY TA'LIMNING SHASHMAQOM O'QITILISHIDAGI AHAMIYATI

Хайдарова Дилшода Мансуржон қизи (О'ZBEKISTON),

Мусиқа сан'ати мутахассислиги бо'йича Магистр.

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy musiqiy ta'limning shashmaqom o'qitilishidagi ahamiyatini yoritishga bag'ishlangan. Zamonaviy musiqiy ta'lim va Shashmaqom o'rtasidagi aloqalar zamonaviy texnologiyalar yordamida milliy merosimizni asrab-avaylash va uni kelajak avlodlarga yetkazish imkonini beradi. Maqolada Shashmaqomni zamonaviy usullar bilan o'rgatish, raqamlashtirish, xalqaro miqyosda targ'ib qilish va yangi ijro usullarini qo'llash kabi yondashuvlar muhim deb topiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy musiqiy ta'lim, Shashmaqom, milliy meros, yangi ijro usullari.

Аннотация: Данная статья посвящена освещению важности современного музыкального образования в преподавании шашмакома. Связь современного музыкального образования с Шашмакомом позволяет нам сохранить наше национальное наследие и передать его будущим поколениям с помощью современных технологий. В статье важными считаются такие подходы, как обучение шашмакому современными методами, оцифровка, международное продвижение и применение новых методов исполнения.

Ключевые слова: современное музыкальное образование, Шашмаком, национальное наследие, новые исполнительские методы.

Abstract: This article is dedicated to highlighting the importance of modern musical education in the teaching of shashmaqom. The connections between modern musical education and Shashmaqom allow us to preserve our national heritage and pass it on to future generations with the help of modern technologies. In the article, approaches such as teaching Shashmaqom with modern methods, digitization, international promotion and application of new performance methods are considered important.

Keywords: modern musical education, Shashmaqom, national heritage, new performance methods.

Shashmaqom – O‘zbekiston va Tojikiston xalqlarining musiqiy madaniyatidagi bebaho boylik bo‘lib, ularning urf-odatlarini, tarixiy va falsafiy qarashlarini o‘zida aks ettiradi. Asrlar davomida xalq orasida ijro etib kelingan bu musiqa tizimi chuqur ma’no va tarbiyaviy kuchga ega bo‘lib, madaniy merosimizning ajralmas qismi sifatida qadrlanadi. Zamonaviy ta’lim muhitida Shashmaqomning o‘qitilishi yosh avlod uchun katta ahamiyat kasb etadi. Chunki zamonaviy musiqiy ta’lim texnologiyalari, innovatsion metodlar va pedagogik yondashuvlar orqali bu noyob musiqa namunalari saqlab qolish va keng ommaga yetkazish imkoniyatlari yanada kengaymoqda. Shashmaqomni zamonaviy usullarda o‘rgatish esa nafaqat an’anaviy merosni avlodlarga yetkazish, balki yoshlarni milliy qadriyatlarga yaqinlashtirishda muhim vositaga aylanmoqda.

Musiqiy ta’lim – bu musiqiy bilim, ko‘nikmalar va mahoratlarni o‘rgatish, rivojlantirish jarayonidir. Bu ta’lim turli shakllarda mavjud bo‘lib, uning maqsadi musiqiy madaniyatni, ijodkorlikni, musiqiy asarlarni ijro etish va kompozitsiya qilishni rivojlantirishdan iborat.

An’anaviy musiqiy ta’lim odatda uzoq tarixga ega bo‘lib, o‘zida xalq musiqasi, musiqiy urf-odatlar, turli milliy an’analarga asoslangan uslublarni o‘z ichiga oladi. Bu ta’limning asosiy xususiyatlari ustoz-shogird tizimi, xalq musiqasi va an’anaviy

uslublar, ijro etishning yuqori ahamiyatidan iborat bo'lib, quyidagicha yoritish mumkin:

- Ustoz-shogird tizimi: Ta'lim ko'pincha bevosita ustozdan o'rganish orqali amalga oshadi. Shogirdning ijro etish mahorati va musiqiy tushunchalari ustozning maslahatlari, ko'rsatmalari va namunalari orqali shakllanadi.

- Xalq musiqasi va an'anaviy uslublar: An'anaviy musiqiy ta'limda, ko'pincha xalq musiqasi, folklor, milliy cholg'u asboblarning ijrosi, milliy raqslar va qo'shiqlar o'rganiladi.

- ijro etishning yuqori ahamiyati: Bunda, asosan, musiqiy asarlarni an'anaviy shakllarda ijro etishga katta e'tibor beriladi va nazariy bilimlar o'zining ahamiyatini ikkinchi darajaga qo'yadi.

Zamonaviy musiqiy ta'lim esa XIX-XX asrlarda rivojlanib, turli uslublarni, musiqiy janrlarni o'z ichiga oladi. Bu ta'lim tizimining ba'zi asosiy xususiyatlari quyida tavsiflanadi:

- Nazariyaga katta e'tibor: Zamonaviy musiqiy ta'limda nazariy bilimlarga katta ahamiyat beriladi. Musiqiy kompozitsiya, garmoniyalar, ritm, kontrapunkt, musiqiy shakllar kabi sohalarda chuqur bilimlar olish mumkin.

- Ko'p janrlilik: Zamonaviy ta'limda klassik, jaz, rok, pop, elektron va boshqa musiqiy janrlar o'rgatiladi. Musiqiy ijro etish bilan bir qatorda, kompozitsiya va aranjirovka qilish ham katta e'tibor qaratiladi.

- Texnologiya va innovatsiyalar: Zamonaviy musiqiy ta'limda musiqiy texnologiyalar (studio texnikasi, kompyuterli musiqa) va zamonaviy musiqiy asboblardan, shuningdek, elektron musiqa ishlab chiqarish kabi innovatsiyalar ham qo'llaniladi.

Har ikkala ta'limning farqlarini jadvalda ko'rishimiz mumkin:

	An'anaviy musiqiy ta'lim	Zamonaviy musiqiy ta'lim
Yondashuv:	ko'proq ijro etish va madaniyatni saqlashga e'tibor qaratilgan	nazariy bilimlar, texnologiyalar va turli janrlarni o'rganish muhimdir
O'quv dasturi:	xalq musiqasi va mahalliy an'analar asosiy o'rinni egallaydi	global musiqiy madaniyat va turli janrlar ko'proq o'rganiladi

Metodika:	ko'proq bevosita o'rgatish tizimiga asoslanadi	ilmiy yondashuv, musiqa nazariyasi, texnologiya va metodologiyalarga tayanadi.
-----------	--	--

Zamonaviy musiqiy ta'lim va Shashmaqom o'rtasidagi aloqalar an'anaviy madaniyat va zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali milliy musiqa merosini yangi avlodga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy musiqiy ta'limda Shashmaqomning o'rni quyidagi jihatlarida namoyon bo'ladi:

- An'analarni zamonaviy usullar bilan o'rgatish: Zamonaviy musiqiy ta'lim texnologiyalari, masalan, audio va video materiallar, interaktiv darslar, kompyuter dasturlari yordamida Shashmaqomning murakkab ohanglarini o'rgatishni osonlashtiradi. Bu o'quvchilarga Shashmaqom asarlarini to'g'ri ijro etishni va tushunishni osonlashtiradi.
- Notaga olish va raqamlashtirish: Shashmaqom asarlarini raqamlashtirish va zamonaviy nota yozuvlari bilan saqlash, ularni keng auditoriyaga taqdim etishga yordam beradi. Bu usul nafaqat o'quv jarayonini yengillashtiradi, balki Shashmaqomni saqlab qolishga va kelajak avlodlarga yetkazishga xizmat qiladi.
- Xalqaro miqyosda targ'ib qilish: Zamonaviy musiqiy ta'lim xalqaro platformalarda Shashmaqomni taqdim etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Musiqiy festivallar, xalqaro onlayn darslar va seminarlar orqali o'quvchilar Shashmaqomni o'rganishi va dunyo bo'ylab musiqachilar bilan tajriba almashishi mumkin.
- Yangi ijro usullari va talqinlar: Zamonaviy musiqiy ta'lim orqali o'quvchilar Shashmaqomni zamonaviy musiqa janrlari bilan uyg'unlashtirish, yangi asar va talqinlar yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, maqom musiqasini jazz yoki zamonaviy simfonik orkestr bilan birlashtirish orqali yangi janrlar paydo bo'lishi mumkin.
- Ijodkorlik va kompozitsiya: Shashmaqomning murakkab tuzilmasi yosh musiqachilar va kompozitorlarga o'z ijodlarini rivojlantirish uchun katta imkoniyat beradi. Zamonaviy musiqiy ta'limda Shashmaqom asosida yangi asarlar yaratish, uning mazmunini yangi shaklda ifodalash orqali milliy musiqiy ijodda yangi sahifalar ochilishi mumkin.
- Maqomchilikda innovatsion pedagogik yondashuvlar: Zamonaviy ta'lim metodlari yordamida Shashmaqomni o'rgatishda yangi pedagogik usullarni qo'llash mumkin. Masalan, muayyan maqom yo'llarini qiyosiy o'rganish, maqom bo'limlarini amaliy darslarda jonli ijro orqali o'rgatish o'quvchilarning bilim va qobiliyatlarini chuqurlashtirishga yordam beradi.

Shashmaqom va zamonaviy musiqiy ta'lim o'rtasidagi bu aloqalar madaniy merosni asrab-avaylash va uni zamonaviy jahon musiqiy sahnasida o'ziga xos usulda namoyon etish imkoniyatini beradi.

Zero, Ustoz-shogird an'anasi – bu musiqiy ta'limda asrlar davomida shakllangan, o'zaro bevosita o'rganish jarayoni bo'lib, ayniqsa Shashmaqom kabi milliy musiqiy an'analarni o'rganishda katta ahamiyatga ega. Ammo bugungi kunda, Milliy musiqa san'ati instituti ning tashkil etilishi bilan, bu an'anaga zamonaviy musiqiy ta'lim metodologiyasi va nazariyasi kiritildi, natijada amaliyot va nazariy bilimlar birlashdi.

Milliy musiqa san'ati instituti o'zida zamonaviy musiqiy ta'lim metodlarini jamlab, Shashmaqom kabi an'anaviy musiqiy shakllarni ilmiy va nazariy jihatdan o'rganishga imkon yaratdi. Bu institutda o'rgatish jarayonida nafaqat amaliy ijro, balki musiqa nazariy asoslari ham o'z o'rnini topmoqda. Bu, o'z navbatida, musiqiy san'ating rivojlanishiga yangi bir qadam qo'yadi.

Bu yondashuv musiqiy ta'limni nafaqat an'anaviy metodlar bilan, balki ilmiy va zamonaviy metodologiyalar bilan boyitadi, bu esa milliy musiqa rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqadi. Zamonaviy musiqiy ta'lim Shashmaqomni o'rgatishda bir qancha o'ziga xos yondashuvlarni taqdim etadi. Avvalo, o'quv dasturlari yangilanib, optimallashtirilmoqda. Bu yondashuv Shashmaqomning milliy xususiyatlarini saqlab qolgan holda an'anaviy va zamonaviy texnologik usullarni birlashtirish orqali o'quvchilarga yetkazishda muhim rol o'ynaydi.

Shashmaqomni o'qitishda zamonaviy audiovizual texnologiyalar ham qo'llanilib, o'quvchilar uchun ma'lumotlarni qabul qilish va eslab qolishni osonlashtiradi. Mashhur ijrochilar ijrosini tahlil qilish va maqom qismlarini vizual shaklda ko'rsatish kabi usullar orqali Shashmaqomni chuqurroq anglash imkoniyati yaratiladi.

Bundan tashqari, zamonaviy musiqiy ta'lim moslashuvchan bo'lib, Shashmaqomni individual yoki kichik guruhlarda o'qitish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarga o'z qobiliyat va bilim darajalariga mos ta'lim olish imkoniyatini yaratadi.

Shashmaqomni zamonaviy usullarda o'rgatish yosh avlodga uni zamonaviy madaniyat bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Bu esa milliy merosni saqlab qolish va xalqaro miqyosda tanitishda katta ahamiyatga ega. Shu tariqa, zamonaviy musiqiy ta'lim Shashmaqomni yangi avlod uchun qiziqarli, tushunarli va dolzarb qilib taqdim etish imkonini beradi. Shashmaqomni o'qitishda bir qancha muammolar mavjud. Bular orasida o'quv dasturlarining moslashuvchanligi, zamonaviy ta'lim metodikalarining yetarli darajada qo'llanilmasligi va Shashmaqomning qiyin tuzilishi sababli talabalarning uni to'liq anglashdagi qiyinchiliklari mavjud. Yechim sifatida esa Shashmaqomni zamonaviy ta'limning interaktiv, audiovizual texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish taklif etiladi. Shuningdek, o'quvchilar qobiliyatiga mos

moslashuvchan ta'lim dasturlari ishlab chiqish, xalqaro platformalar orqali Shashmaqomni keng auditoriyaga taqdim etish, hamda yangi pedagogik metodlardan foydalanish bilan ushbu muammolarni bartaraf etish mumkin.

Zamonaviy musiqiy ta'lim milliy musiqiy merosimizni asrab-avaylashda, xususan Shashmaqomni yosh avlodga samarali va dolzarb qilib etkazishda muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy usullar orqali Shashmaqomni o'rganish osonlashadi, madaniy merosimiz nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham keng tanitiladi. Bu jarayonda texnologiyalar va yangi pedagogik yondashuvlarning qo'llanishi Shashmaqomning o'qitilishida yangi imkoniyatlar yaratib, uning qadimiy falsafiy mazmunini zamon talablariga mos holda avloddan avlodga etkazish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Toshpo'latova N. - O'zbek xalq musiqasi va uning zamonaviy musiqaga ta'siri. / Jurnal of Innovation, Creativity and art. Vol.3 №6. 1-3 bet.
2. Попова М. - Музыкальное образование в современном мире. / Международный педагогический журнал «Предметник». 26.03.2023. с. 15.
3. Стражникова Т. - Современные технологии обучения в музыкальном образовании./ Научный журнал КубГАУ, №84(10), 2012 года

JIRAW ATQARIWSHILIG'I HÁM ONIN' SIPATLAMASI

Gulzar Nurimbetova (QARAQALPAQSTAN)

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy muzika akademik litseyinin' tarbiyashisi.

Annotatsiya: Jiraw – qolg'a qobiz alip, xalq o'nerin madaniy miyrasin, milliy qadriyatlari bolg'an dastalarin, tarixiy waqiyalardi so'ylep berip, jiynalg'an adamlarg'a aytip tin'latiwshi, o'zinin', xalqitin' arziw-armanlarin aytip jirlawshi, qobizg'a qosip awizeki shig'armashiliq u'ligilerin: maqal so'zlerdi, tolg'aw, termelaridi u'git-nasiyatlawshi so'z sheberi, u'lken qabilyet iyesi, xosh awazli sa'zende bolg'an. Qaraqalpaq xalqinda jirawshiliq o'neri u'lken hurmetke iye bolg'an.

Kalit so'zlar: Jiraw – qolg'a qobiz alip, xalq o'nerin madaniy miyrasin

Аннотация: Жирав – мастера слова, народные поэты, певцы и инструменталисты (кобыз), рассказывающие о народных эпосах, исторических событиях, художественном и культурном наследии народа, его национальном богатстве. ценностей, выражая надежды и мечты своего народа, рассказывая примеры устного творчества: пословицы и поговорки для обучения учащихся. В каракалпакском народе искусство жирав всегда пользовалось большим уважением.

Ключевые слова: жирау, мастера слова, народные поэты и певцы Каракалпакстана.

Abstract: Zhirau are masters of words, folk poets, singers and instrumentalists (kobyz), telling about folk epics, historical events, artistic and cultural heritage of the people, its national wealth, values, expressing the hopes and dreams of their people, telling examples of oral creativity: proverbs and proverbs for teaching students. In the Karakalpak people, the art of zhirau has always enjoyed great respect.

Keywords: zhirau, masters of words, folk poets and singers of Karakalpakstan.

Qaraqalpaqlar daslep bir neshe qawimlardin' quraminan ibarat bolip, ayyemgi zamanlardan baslap-aq qaliplese baslag'an. Olardin en' eski ata-babalari bizin eramizdan buring'i birinshi ásirde Araldin qubla boylarinda jasag'an massaget qawimleri. Massagetlardin' qaraqalpaqlardin' etnogenezine baylanisi olardin' dasturlerinde, úrp-ádetlerinde búgingi kúnge shekem seziledi.

Massagetlardin' o'zi bir qansha qawimlerden ibarat bolg'an. Solardin' ishinde apasiaklar qawimi, qaraqalpaqlardin' tiykarin saliwda úlken rol atqarg'an. Apasiaklardin' xajaliq turmisi, matriarxatliq yag'niy analiq dásturi qaraqalpaqlardin' eski ata-babalarinin' turmisi menen saykes keledi.

Apasiaklardin' belgileri, izleri Ámiwdarya boylarindagi áyyemge zamanlarda saling'an imaratlardan da tabilg'an. Máselen, bizin eramizdin II-III ásirlerinde saling'an Ellikqala rayoninda jaylasqan Topiraq qalani saliwg'a ko'plegen qawimler qatnasip, hár bir qawim o'zleri quyg'an gerbishke o'z tamg'alarin basqan. Olardin' arasinda qaraqalpaq uriwlarinin' tamg'alari da ushirasadi.

Apasiaklardin' tiykarinda VII-VIII ásirlerde Ámiwdarya boyinda pechenegler awqami payda boladi. Pecheneglardin' xojaliq turmisi da qaraqalpaqlardin' xojaliq turmisina saykes keledi. Sonliqtanda pecheneglardin' payda bolivi qaraqalpaqlardin' xaliq bolip qaliplesiwindegi ekinshi basqish bolip, pecheneg degen sozdi qaraqalpaqlardin' ekinshi ati dewge boladi.

IX ásiridin aqirinda, pechenegler awqaminin' jerleri Ámiwdaryanin' to'mengi jag'inan, Aral boylarinan batisqa qaray Jayiq hám Volga boylarina deyingi araliqlardi o'z ishine alg'an.

Demek Qaraqalpaqlardin' en' song'i birotala xaliq bolip qaliplesiw de usi Aral hám Ámiwdarya boylarinda boladi.

Shigis pecheneglardin' yag'niy qaraqalpaqlardin' ko'pshilik bo'legi Aral boylarinda Ámiwdaryanin' to'mengi jag'inda jasaydi hám Xorezm xaliqlari menen birge XI-XIV ásirlerde bolip o'tken siyasiy waqiyalarga belsene qatnasadi. Aral suwinin' to'menlep ketiwi, Qubla Aral boylarinin' hawa-rayin, ekalogiyaliq jag'dayin awirlatip, ondag'i tirishilikke jaman tásirin tiygizg'en. Usi sebepli, XIII-XIV ásirlerde qaraqalpaqlar Araldin' qubla tárepinen hám Ámiwdaryanin' to'mengi jaginan ko'ship ketiwge májbur bolg'an.

XVI ásiridin ekinshi yariminda Nog'ay xanlig'inda úlken apatshiliqlar júz bere baslaydi. Usi jag'daylarg'a baylanisli qaraqalpaqlar Nog'ay xanlig'inan Sirdarya boylarina ko'ship keledi. Sirdarya boylarindag'i qaraqalpaqlardin' XVI ásiridin ekinshi yariminan, XVIII ásiridin ekinshi yarimina deyin Araldin kun shigis jag'alarinan Sirdaryani boylap Túrktan qalasina deying'i ortalıqta jaylasqan.

XVIII ásiridin ekinshi yariminan baslap, Sirdarya boyında jasawshi qaraqalpaqlar da Ámiwdarya boylarina kele baslaydi.

Solay etip juwmaqlap aytqanda qaraqalpaqlardin' áyyemgi zamanlardan berli, yag'niy bizin' eramizdan buring'i ekinshi ásiriden, bizin' eramizdin' XVI ásirine deyin jasag'an ata jurti, házirgi kungi jasap atirg'an jerleri, yag'niy Ámiwdarya hám Aral boylari bolg'an. Olar usi jerde xaliq bolip qáliplesken.

Tariyxshi M.Tilewmuratov, J.Berdiyevlar qaraqalpaqlardin usi dáwirde jasag'an jerlerine qaray Aralli qaraqalpaqlar, Baysin qaraqalpaqlari, Volga boyi qaraqalpaqlari, Turkstan qaraqalpaqlari dep ataw mumkin dep ko'rsetedi.

Qaraqalpaqlardin' Qubla Aral átiraplarında búrinnan jasaytug'inlig'i haqqında folklorliq shig'armalar, tariyxıy izertlewler juwmag'i mag'liwmat beredi.

Qaraqalpaq folklorında Edil(volga), Jayıq(oral), belgili Nog'ay xanlari hám mirzalari Edige, Orisbiy, Ormanbet biylerge baylanisli jirlar hám ertekler ko'p ushrasadi.

Ko'p ásirler tariyxına iye bolg'an qaraqalpaq xalqi o'z turmistorishilig'inin' kartınasi sipatında túrli janrda bay ádebiyat miyrasin do'retken. Olar: salt-dástúr, miynet jirlari, xaliq ertekleri menen naqil-maqallari, batirliq dástanlar jáne de tolip atirg'an xaliq qosıqlari boladi.

Qaraqalpaq folklorinin' ádebiyat taniw iliminde so'z boliwi ko'p jilliq dáwirdi o'z ishine aladi. Awiz eki ádebiyatti izertlew isi Qaraqalpaqstanda sovet vlasti ornag'annan keyin qiziw qolg'a alinip, mámleketlik jumis bolip qoyildi. Awiz ádebiyatınin' túrli úlgileri baspa so'zde járiyalandi, oqiw orınlarında sabaq bolip oqildi. Ilim-izertlew isleri aparildi. Al, son'g'i jillari qaraqalpaq awiz eki ádebiyatın izertlew isleri boyınsha bir qatar monografiyalıq jumislar menen dissertatsiyalar jazildi.

Qaraqalpaq xalqi túrli tariyxıy sebepler menen o'zinin' jaylawi menen qislawin taslap ko'ship watannan, jerden, suwdan, kún ko'risten ayrılssa da olar o'zinin' ruwxıy azig'i bolg'an, jilag'anda jubanatug'in, tariqqanda tolg'anatug'in, qapalansa kewil ko'terip quwanatug'in awiz eki ádebiyatın aytıp jirlap o'zi menen birge ala júrgen.

Xaliqtin' awiz ádebiyatın zamannan-zamang'a atadan-balag'a alıp keliwshi, xaliq do'retpelerin yadlap oni o'zi jasag'an zaman tilegine beyimlep qayta islep xaliqtin' awiz-eki so'z o'nerin so'ylep, aytıp-jirlap beriwshi, bul o'nerge o'zinin' o'mirin sarp qiliwshi, xaliqtin' jirshilari: jiraw menen baqsilari, qissaxan menen shayirlari, ertekshi menen qosiqshilari boladi.

Qaraqalpaq xaliq jirshilarinin' jirlag'an jiri, aytqan qosig'i onin' shertken sazina qarap, jiraw menen baqsilar bolip bo'linedi, olardin' repertuarlari bir-birinen ayrilip turadi.

Xaliq jirshilarinin' en' eski zamanlardan beri kiyatirg'an túri jiraw boladi. Jirlyatug'in repertuari ko'binese batirlar haqqinda dástanlar, tariyxiy jirlar hám tolg'awlar-termeler boladi.

Jiraw-qolina qobiz alip xaliqtin' ádebiy miyrasi bolg'an, dástanlardi, tariyxiy jirlardi jirlap, jiyilg'an ko'pke tamasha beriwshi, o'z zamaninin' arziw-ármanin aytiwshi, qobizg'a qosip awiz ádebiyattin' úlgilerin: naqil, aqil so'zler, tolg'aw termelerdi propagandalawshi so'z sheberi, talant iyesi, xosh hawazli sázende.

Qaraqalpaq xalqında jiraw úlken húrmetke iye bolg'an. Olar xaliq penen birge bolip, xaliqtin' uli menen qizlarinin' watandi, eldi qorg'awdag'i erlik islerin ko'rkem so'z benen táriplegen. O'zinen keyin'gi shákirt qaldiriw olarg'a dástúr bolg'an.

Qaraqalpaqlarda jirawshiliq o'neri baqsilarg'a, qissaxanlar menen shayirlarg'a qarag'anda burin payda bolip, xaliq penen birge ásirler boy io'mir súrgen.

Qaraqalpaq jirawlarinin' shertetug'in ásbabi «qobiz» ol en' eski muzika ásbabi, qobiz ásbabi burin basqa xaliqlarda da bolg'an. Máselen, Qobiz burin Ukraina xaliqlarında da bolip, ol "Kobzar" dep atalg'an. Keyinirek bul ásbaptin' ornin ko'p tarli "Bandura" degen ásbap basqan. Ukrainada qobiz ásbabi jog'alg'an menen qobiz degen so'z jog'almag'an. Qobiz benen xaliqtin o'mir tirishiligin jirlag'an jirshini yaki shayirdi ukrainlilar "Kobzar" dep atag'an. Ulli shayir T. G. Shevchenkoni ukrainlar házir kobzar dep ataydi.

XVII ásirde jasag'an muzika izertlewshi Darvish Alidin' aytiwina qarag'anda bir túrli tamburg'a iye bolg'an qobiz kútá áyyemgi instrument. Oni "muzikanin' teoriyasın jaqsi úyrenip alg'an. XIV ásirdin' belgili muzikanti Sultan Uvaisdin' zamanında qollandı" dep ko'rsetedi.

Qaraqalpaq jirawlarında bul ásbap haqqında minaday legendalar saqlang'an. Esemurat jiraw menen Qiyas jiraw bilay deydi:

Qobizdin' piri Qorqit ata hám Diywanayi buriq dep esitemiz. Bizlerden burin'gi o'tken jirawlar bilay dep ápsana qilaturug'in edi. Qorqit ata ag'ashtan qobiz islep saz shertiwdi árman etipti. Ko'p ag'ashlardi jonip hálek bolsa da, islegen qobizinan nátiyje shig'ara almapti. Qorqit atanin' qobiz jonip otirg'anin shaytanlar ko'rip, Qorqit, atadan qobizin'di ko'rset dese, Qorqit ata shaytanlardan jasiripti. Onnan keyin Qorqit ata tog'aydan shig'ip ketetug'in kisige qusap jasirinip barip, ekinshi joldan buqqishlap barip, shaytanlardin' so'zin tin'lapti. Shaytanlar Qorqit ata tuwrali bilay dep otir eken: "Qorqit ata kútá ájayip isti baslag'an eken, biraq axirina jetkere almapti. Egerde tog'aydag'i don'iz súykenip quwrag'an jigildik jiydenin' ag'ashinan qobizdi jonsa, onnan tostag'an shig'arsa, onin' tostag'anin baqirawiq túyenin' bas terisi menen qaplasa, og'an kisnewik attin' quyrig'inan alip qil taqsa, qumlaqta, tawda o'setug'in

sasiq quraydin' shiresinen (shayirinan) jaqsi qildin' astinan ko'terip turatug'in go'ne qabaqtan jonip tiyek salsa, júdá shiqqish ásbap bolg'an bolar edi. «Qorqit ata shaytanlardin' bul so'zin esitip izinen g'irra qaytip, shaytanlardin' aytqaninday qilib qobizin islegen eken, túrli namag'a shertiletug'in saz ásbabi, júdá jaqsi qobiz bolipti. Qorqit ata qobizdi hártúrli namag'a salip shertip jure beripti. Mine sol sol eken Qorqit ata qobizdin' piri bolipti...».

Usunday an'izlardin' jáne birinde Qorqit atani Sirdáryanin' ag'isi boylap Karmanchadan to'menirek tawdin' etegine oni jerleydi. Onin' mazarinin' ústine Qorqit atanin' qobizi da qoyilg'an edi. Allanın' hámiri menen ko'p waqitqa deyin hár háptenin' juma kúnleri Qorqit atanin' qobizinan o'zinin' xojayinin eske alip otirg'anday qayg'ili dawis shig'ip turatug'in edi. Qobizdin' dawisina teren'irek diqqat awdarip qulaq salsaq ol o'zinin' karamatli iyessin Qorqit-Qorqit dep shaqirip turg'anin aniq esitiw múmkin edi.

ALISHER NAVOIYNING ASARLARIDA MUSIQANING O'RNI

Odina Nematova (O'ZBEKISTON)

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyi o'qituvchisi.

Annotatsiya: Maqola XV asrning atoqli shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy ijodida musiqaning o'rniga bag'ishlangan. Muallif Navoiy ijodining musiqiy jihatlarini, uning 14–15-asrlardagi Markaziy Osiyo va Xuroson musiqa madaniyatiga ta'sirini, musiqaning adabiy meros bilan bog'liqligini ko'rib chiqadi. Navoiy o'z davrining mashhur sozandalari, bastakorlari, cholg'ulari va olimlari haqida to'xtalib o'tgan "Majolis un-nafois" asariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, musiqa, "Majolis un-nafois", maqom, cholg'u asboblari, estetika, adabiy meros.

Аннотация: Статья посвящена роли музыки в произведениях Алишера Навои, выдающегося поэта и мыслителя XV века. Автор рассматривает музыкальные аспекты творчества Навои, его влияние на музыкальную культуру Центральной Азии и Хорасана XIV–XV веков, а также связь музыки с литературным наследием. Особое внимание уделяется произведению «Маджолис ун-нафоис», где Навои упоминает известных музыкантов, композиторов, музыкальные инструменты и теоретиков своего времени.

Ключевые слова: Алишер Навои, музыка, «Маджолис ун-нафоис» (Собрании утонченных), маком, музыкальные инструменты, эстетика, литературное наследие.

Abstract: The article is devoted to the role of music in the works of Alisher Navoi, an outstanding poet and thinker of the 15th century. The author examines the musical aspects of creativity Navoi, his influence on the musical culture of Central Asia and Khorasan in the 14th-15th centuries, and the connection between music and

literary heritage. Particular attention is paid to the work "Majolis un-nafois", where Navoi mentions famous musicians, composers, musical instruments and theorists of his time.

Keywords: Alisher Navoi, music, Majolis un-nafois (Assemblies of the Refined), maqom, musical instruments, aesthetics, literary heritage.

*Kitobing kirmagan o'zbek elide xonadon yo'qdir,
Ruboiy kuylaring yod bilmagan bir jonajon yo'qdir,
Yetik avlodlaringdir ilmu donishli, gumon yo'qdir.
Bashar tarixini yuz bor o'qi, bunday zamon yo'qdir,
Ko'ngillarni yoritdik ma'rifatdan mohitob aylab.
G'ofur G'ulom.*

Ma'lumki, inson ko'ksidagi qalbning tirikligi, uyg'oqligi bilan boshqa mavjudotlardan afzaldir. Qalbni uyg'otadigan, jonlantirib turadigan eng yaxshi vositalardan biri badiiy adabiyot bo'lsa, unga hamohang tarzda mumtoz musiqaning ham ahamiyati katta ekanligi barchamizga ma'lum. Shuning uchun ham qo'lga qalam tutib, ijod qilishni boshlagan har bir kishi, hoh u shoir bo'sin hoh bastakor bo'lsin qanday ishga o'zini chog'layotganligini o'ylab ko'rmog'i lozim. Zero, ertangi kunga hech qanday putur yetkazmasin. Eng avvalida bu asarlarda, kuylarda o'zbek millatining naqadar serjiloligi va boy madaniyatimizning yaqqol namoyondasi bo'lsin.

XV asr jahon ma'naviyatining buyuk siyosati, o'zbek shoiri, g'azal mulkingning sultoni va mutaffakiri xazrat Nizomiddin mir Alisher Navoiy hijriy 844-yil ramazon oyining 17-kunida (1441-yil 9-fevral) Hirotda tavallud topgan. Taqdir Navoiyni zamonaning ulug' va sharafli kishilariga yaqin qildi, ustoz-murabbiylik etuvchi zotlar bilan oshno etdi. XIV-XV asrlarda O'rta Osiyo madaniyati, o'rta asr adabiyoti va musiqasining eng yuksalgan davri Navoiy yashagan davrdir. G'azal mulkingning sultoni 28 yoshda mukammal bilimlar egasi, yurtga tanilgan shoir va tajribali davlat arbobi darajasiga yetishgan edi. Hazrat Navoiy bosh vazir bo'lib turgan paytlarida Qur'oni karimga xizmat qilish borasida katta e'tibor berganlar. Navoiy tasavvufi bu – islom tasavvufi. Uning ijodi Qur'on va hadisidagi falsaviy qarashlar, tasavvufiy yondashuvlarning nazmdagi in'ikosi, Navoiy tilidagi jarangi demakdir. Islom falsafasi, islom e'tiqodi umuminsoniy tushunchalar bilan juda ko'p jihatdan hamohang, shuning uchun ham Navoiy dunyo miqyosidagi mutafakkir va ayni vaqtda islom falsafasini tarannum etgan buyuk shaxsdir. Shuningdek, Navoiyning ko'p qirrali ijodida musiqaga doir qator masalalar o'z ifodasini topgan. Jumladan, hazratning o'zlari "qonun-u udda zo'r ta'lim olganlar. Binobarin, sozanda ahlining ko'pchiligi hamisha oliyhazratning mulozamatida bo'lganlar"³⁰ Ulug' san'atkorning musiqa to'g'risidagi fikrlari va musiqaviy – estetik qarashlarini aks ettiruvchi faktlar uning adabiy, tarixiy va ilmiy harakterdagi asarlarida sochilgan holdaligini ko'rishimiz mumkin. Navoiy

³⁰ Hondamir. Hulosot ul axbor. Navoiy zamondoshlari hotirasida. 1986-y 78-b

zamonasidagi musiqa madaniyati tarixini o'rganish borasida, musiqa bilan bilvosita bog'liq bo'lgan tarixiy, adabiy harakterdagi asarlar ham asosiy manbalar sifatida juda katta ahamiyatga ega. Bu asarlarda sozanda, honanda va bastakorlar nomi, o'sha vaqtlarda iste'molda bo'lgan sozlar, xon saroyidagi bazmlar, ommaviy sayl va bayramlarda ijro etiladigan ashula va raqslar to'g'risida gapiriladi. Navoiy zamonida juda ko'p musiqa nazariyachilari, mohir sozanda va honandalar hamda bastakorlar, maqomdonlar yetishib chiqqan. Navoiy davridagi musiqa cholg'ulari – musiqa madaniyatini tarixiy taraqqiyoti jarayonini aniqlashda hal etuvchi omillardan hisoblanadi. Ushbu davr musiqasi ustida gap borar ekan, o'sha davrlarda iste'molda bo'lgan sozlarni atroflicha, ilmiy asosda o'rganilishi XIV-XV asrlardagi O'rta Osiyo va Xuroson xalqlarining musiqa madaniyati taraqqiyoti darajasini aniqlashda ham katta yordam berganini aytib o'tishimiz mumkin. Ma'lumki Navoiyning o'zi ham durustgina bastakor, musiqa nazariyotchisi edi. U ba'zi maqom yo'llariga moslab naqsh, peshrav shakllarida musiqa asarlari yaratgan. Bundan ma'lum bo'ladiki Navoiy nafaqat nazariy jihatdan qolaversa, musiqa amaliyotining nozik tomonlarini ham chuqur bilgan. Navoiyning dostonlarida, devonlarida: “Holati Muhammad Polvon”, “Holati Muhammad Ardasher”, “Mahbub ul-qulub”, “Majolis un-Nafois” kabi asarlarida musiqa sohasida mashhur bo'lgan insonlar, ko'plab cholg'u sozlar nomi tilga olinadi. Shu bois ham men shoirning “Majolis un – Nafois ” asarini musiqaga taaluqli bo'lgan yerlarini yoritib, sizlarga havola etmoqchiman.

“Majolis un – Nafois” o'zbek tilidagi tazkira janrida bo'lib, ilk o'zbek adabiy qomusi hisoblanadi. Ushbu asarda Navoiy deyarli yarim asr mobaynida o'ziga zamondosh bo'lgan ya'ni XV asrda yashagan 450 dan ziyod ijodkorlar, shoir, olim, bastakor, musiqashunos, hattot, she'riyat homiylari haqida ma'lumot berib, badiiy mahorat, san'atkorning ijtimoiy burchi, poetik janr masalalarini yoritib beradi. Bu asarda nafaqat ijobiy balki, ular ijodining poetik qimmatini yoki badiiy zaif qirralarini tahlillari bilan asoslab bergan. Navoiy hayoti va olamshumul ijodini tadqiq etish va ulug' adibning ilmiy biografiyasini yaratishda forsiy va turkiy tazkiralarning muayyan ilmiy ulushi mavjud.

“Majolis un - Nafois” (“Nafislar majlislari”) – Turkiy tazkirachilikning ilk namunasi. Ma'lumotlar, yillar, geografik o'rinlar hamda sulolaviy tartiblarga tayanib joylashtirilgan. Sakkiz qism – “majlis”dan iborat. 1-2 majlislarda muallifning salafarlari – tazkira yozilayotgan vaqtda hayot bo'lmagan shoirlar, 3 – majlisda o'ziga zamondosh shoirlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. 5 – 6 majlislarda Xuroson, Samarqand, Xorazm, Qarshi, Badaxshon, Qazvin, Sova, Kirmon, Sheroz va boshqa joylardan chiqqan kalam axdlar haqida, 7 – majlisda esa temuriylar sulolasiga mansub shoirlar haqida fikr yuritilgan. 8 – majlis Sulton Husayn Boyqaroga bag'ishlangan. Tazkirada shoirlarning bilim darajasi, axloqi, dunyoqarashi, mehnatga munosabati kabi xususiyatlari alohida ko'rsatilgan. Har bir ijodkorga berilgan tasnif uning ijodidan

namuna keltirish bilan asoslangan. Asarda badiiy ijod asosi va mohiyatini belgilovchi nazariy masalalar yuzasidan ham fikr yuritilgan: mazmun va shakl haqida fikrlar ilgari surilgan, shoirlar ijodiga baho berishda asarlarning g'oyaviy mazmuni bilan birga badiiy mahoratiga ham e'tibor qaratilgan. Navoiy o'z davri adabiy muhitining qizg'in manzarasini, musiqaning mohiyatini, adabiyotdagi poetik janr va tur rang – barangligini ko'rsatib bergan. Asar qiziqarli va soda, ravon uslubda yozilgan, fikrlar puxta va ixcham ifodalangan. Ayrim biz musiqashunoslarga taaluqli bo'lgan tazkiralardan na'munalar keltirib o'tsam:

Boysung'ur Mirzo – xushta'b va saxiy, ayyosh(bazm ayshlarni sevguvchi) va hunarparvar erdi. Xattot va naqqosh va sozanda va go'yandadin muncha Benazir kishi (border) kim, aning tarbiyatidin arog'a kirdi. Ma'lum emaskim, podshoh zamonida paydo bo'lmish bo'lg'ay...³¹

Bundan ko'rinib turibiki Boysung'ur Mirzo musiqadan habardor kishi bo'lgani, yaxshigini doston aytuvchi, sozning mohir ijrochisi ekanligini o'qishimiz mumkin.

Mumtoz adabiyotshunosligimizda adabiy tanqidning o'ziga xos namunalaridan biri tazkiradir. Asar janri – tazkira. Tazkira (arab - eslatmoq, zikr etmoq) - o'rta asr forsiy va turkiy tillardagi adabiyotshunoslik janrlaridan biri. Keng ma'noda – tarix, tasavvuf, san'at sohasidagi voqea va shaxslar haqida esdalik ruhidagi asardir. Tor ma'noda – shoirlar hayoti va ijodi haqida ma'lumot, asarlaridan namunalar keltirib tuzilgan to'plam.³² Tazkira milliy va o'zaro yaqin adabiyotlar tarixini yaratishda, muayyan davr adabiy muhitini o'rganishda, alohida adabiy siymolar va asarlarni tadqiq etishda adabiyotshunoslikni benazir janri sifatida xizmat qiladi. Tazkirada tuzuvchining zamondoshlari haqida bahs yuritiladi. Tuzuvchi tomonidan shaxsan ko'rganlik, ijodiy muloqotda bo'lgan bo'lmaganlik asosida joylashtiriladi. Hazrat Mir Alisher Navoiy hayotini va olamshumul ijodini tadqiq etish va ulug' adibning biografiyasini yaratishda ham forsiy va turkiy tazkiralarning muayyan ilmiy ulushi bor. A.Navoiy tomonidan yaratilgan turkiy tazkirachilik maktabi XX asr boshlariga qadar nafaqat Turkiston yoki Markaziy Osiyoda, balki Eron, Hindiston, Afg'oniston, Ozarbayjon hamda Turkiyada muvaffaqiyat bilan davom etgan. O'tgan 500 yildan ortiqroq vaqt davomida yaratilgan tazkiralardan "Majolis un-Nafois"ning izlarini ilg'ash qiyin emas. Ma'lumki, A.Navoiy butun mamlakat bo'ylab madaniy hayotni kuzatib borgan, adabiyot va fanni, san'at va madaniyatni umuman ijodiy ishni rivojlantirishga qo'ldan kelgancha harakat qilgan. Tazkira ma'lumotlarini joylashtirish, shoirlar burchini belgilasa, adabiyot va san'atning yuksak badiiyligi va g'oyaviyligi uchun kurashishda Navoiy g'oyat ilg'or o'rinda turadi. Navoiy tazkirasining eng muhim xususiyati – uning asos e'tibori bilan shoirning zamondoshlariga bag'ishlaganligidadir.

³¹ A.Navoiy ajolis un-Nafois. – Toshkent:G'ofur G'ulom 2013-y 350-b

³² O'zbekiston milliy esklopediyasi 2009-y "T" harfi

Shunisi ham muhimki, ulug' shoir faqat she'r va shoirlar haqidagina emas, balki san'at va san'atkorlar to'g'risida ham talaygina diqqatga molik fikrlar bayon etilgan. Ko'plab me'morlar, musiqachilar, naqqosh-musavvirlar, hunarmandlar Navoiyning ustoz va shogirtlari, do'stlari bo'lgan. Navoiy o'z asarlarida san'at ahlining iste'dodini qadrlab, ularning mahorati xususida to'lqinlanib gapiradi, san'atning inson kamoloti yo'lidagi muqaddas o'rnini ta'kidlab ko'rsatadi. Musiqaga aloqador bo'lgan tazkiralarning mohiyatini quyidagi jumalarda o'qishimiz mumkin Asarning 2-majlisida Navoiyning tog'asi Muhammad Ali "G'aribiy" taxallusida she'rlar bitgan, juda mashhur cholg'uchi, musiqa ilmini puxta bilganligi haqida aytib o'tilgan. Husayn Boyqaroning unga iltifoti, inoyatlari o'zgalardan ko'proq erdi, deydi Navoiy.

Xo'ja Yusuf Burxon – mashhur shayx Ahmadi Jomiy avlodidan, tasavvuf bilimdoni bo'lgan, mazkur shoirni Navoiy "musiqiy ilmi ham yaxshi bilur erdi va faqir musiqiy fanida aning shogirdimen. Ko'proq o'z sherig'a musiqiy bog'lar erdi.". "Isfaxon amali"ni yaratgan deb yozadi.³³

Mavlono Hiloliy – bu shoirni turk elidandur, hofizasi yaxshidir, tabi is'tedodi hofizasicha bor, deb ta'rif qiladi.³⁴

Haqiqiy iste'dod nishonasi mavjud odamda ilm olishga ishtiyoq ham, hofiza ham kuchli bo'ladi. Navoiy buni Rumi, Sa'diy, Hofiz, Jomiy kabi yorqin siymolar misolida ko'rsatadi. Barcha ilmlardan xabardor bu donishmand zotlarning el orasida hokim-faylasuf, shayx – yo'l boshlovchi kabi tabarruk unvonlar bilan ulug'lanishlariga bois shudir.

Mutaola jarayonida biz talabalar asarning ahamiyatini o'rganadilar, tazkirada keltirilgan 459 shoir haqida ma'lumotlar, ularning she'rlaridan namunalar, davr adabiy jarayoni, janrlar ravnaqi, muallif hasbi holiga oid fikrlar bilan tanishadilar va o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarini xotiramizda muhrlab qo'yishimiz zarur. Alisher Navoiy bobomiz ijodiy merosining boqiyliqi, uning mo'tabar nomi, zamon va makon chegaralarini bilmasligi haqida doimo faxrlanib so'z yuritimiz. Navoiy xalqimizning ongi va taffakuri, badiiy madaniyati tarixida butun bir davrni tashkil etadigan buyuk shaxs, milliy adabiyotimizning va mumtoz musiqamizning tengsiz namoyondasi, millat g'ururini butun dunyoga tarannum qilgan o'lmas so'z san'atkoridir.

Zero, "Bizning o'z oldimizga qo'ygan maqsadimiz yurtimizda yashab ijod etgan ulug' zotlarning hayot yo'li va qoldirgan merosini to'liq tasvirlash emas, balki ularning eng buyuk namoyandalari timsolida ma'rifat, ilm-u fan, madaniyat, din kabi sohalarning barchasini o'zida uyg'unlashtirgan xalqimizning ma'naviy olami naqadar boy va rang-barang ekanini isbotlab berishdan iboratdir. Bunday noyob va bebaho boyligni har tomonlama chuqur o'rganish, uning ma'no-mazmunini farzandlarimizga yetkazish masalasi barchamiz, birinchi galda, ziyolilarimiz, butun jamoatchiligimiz

³³ A.Navoiy ajolis un-Nafois. – Toshkent:G'ofur G'ulom 2013-y 323-b

³⁴ A.Navoiy ajolis un-Nafois. – Toshkent:G'ofur G'ulom 2013-y 350-b

uchun ham qarz, ham farz bo‘lishi shart, deb hisoblayman. Nega deganda, o‘zimiz – bugun shu yurtda yashayotgan vatanparvar insonlar bu vazifani o‘z zimmamizga olmasak, chetdan kelib hech kim bu ishni qilib bermaydi”³⁵

Ijodkorning qalbi pok, xayoli toza, niyati ezgulik sari yetaklovchi ekan, uning do‘stlari, suhbatdoshlari ham shunday fozil, dono odamlar bo‘lmog‘i lozim. Johil, nodonlardan uzoq yurish yaxshi, munozara-musobaqalarga qatnashmoq, hayotda faollik ko‘rsatmoq ilhomni toblaydi, ijodiy imkoniyatlarni yuzaga chiqaradi. Xulosa o‘rnida aytish joizki, Navoiyning musiqiy merosi bir ummon kabidir, uning tubida bitmas-tuganmas gavharlar va undagi sir-u sinoatlarning qanchalik idroklanishi har qanday sohadagi izlanishlarning yangi-yangi qirralarini ochilishida namoyon bo‘ladi. Alisher Navoiyni anglash va uning merosi zaminida yaratilgan asarlarni tadbiq etish doimo o‘zbek musiqashunos olimlarining va biz yoshlarning oldida turgan muhim vazifalardan hisoblanib kelinmoqda. Chunki A. Navoiy ijodi hamisha biz uchun ibrat va fahrdir. Navoiyning navolari avlodlar ya‘ni bizlarning vujudumizda sog‘lom milliy ruhni tarbiyalamoqda. Uning ijodi behisob, atamalarga boy va albatta, mazmun mohiyatan terandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Navoiy. A. “Majolis un-Nafois”. – Toshkent: “G‘ofur G‘ulom” 2013-y
2. O‘zbekiston milliy ensklopediyasi. – Toshkent: 2009-y
3. Karimov I.A “Yuksak ma‘naviyat - yengilmas kuch” – Toshkent 2008-y
4. “Alisher Navoiy va Musiqa”. – Toshkent: “Mumtoz so‘z” 2011-y

R.GLIER NOMIDAGI RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN MUSIQA MAKTABI TO‘G‘RISIDA.

U.Azizov (O‘ZBEKISTON)

*R.Glier nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi
Kasbiy ta‘lim ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari.*

Sh.Baxronov

xor dirijyorligi bo‘limi o‘qituvchisi

Аннотация: Республиканская специализированная музыкальная школа имени Рейнгольда Глиера – крупное учебное заведение со 100-летней историей в сфере культуры и искусства Узбекистана. Школа способствует развитию современного музыкального образования и подготовке молодых талантов как профессиональных музыкантов. Среди выпускников образовательной школы по

³⁵ Karimov I.A “Yuksak ma‘naviyat - yengilmas kuch” – Toshkent 2008-y. 21-b

9 направлениям – народные артисты, художники и музыканты с мировым признанием.

Ключевые слова: Глиэр, профильное образование, музыкальное искусство, молодые таланты, международное сотрудничество, профессиональные музыканты, государственные награды.

Annotatsiya: Reyngold Glier nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi O‘zbekistonning madaniy va san’at sohasida 100 yillik tarixga ega bo‘lgan yirik ta’lim muassasasidir. Maktab zamonaviy musiqa ta’limini rivojlantirib, yosh iste’dodlarni professional musiqachilar sifatida tayyorlashga katta hissa qo‘shmoqda. 9 yo‘nalish bo‘yicha ta’lim beruvchi maktab bitiruvchilari orasida xalq artistlari, san’at arboblari va xalqaro miqyosda tan olingan musiqachilar bor.

Kalit so‘zlar: Glier, ixtisoslashtirilgan ta’lim, musiqa san’ati, yosh iste’dodlar, xalqaro hamkorlik, professional musiqachilar, davlat mukofotlari.

Abstract: The Republican Specialized Music School named after Reingold Glier is a major educational institution in the cultural and artistic sphere of Uzbekistan with a 100-year history. The school makes a significant contribution to the development of modern music education and the training of young talents as professional musicians. Among the graduates of the school, which provides education in 9 areas, there are people's artists, artists and internationally recognized musicians.

Keywords: Glier, specialized education, musical art, young talents, international cooperation, professional musicians, state awards.

Musiqa san’ati hamisha insoniyatni hayratga solgan. Musiqa hayot hodisalariga emotsional obraz shaklida baho beradi, yuksak ijtimoiy g‘oyalarni targ‘ib etadi. Shuning uchun ham, u insonning ichki olamini boyitadi, unda fuqarolik tuyg‘ularini tarbiyalaydigan ajoyib ustoz vazifasini bajaradi.

Har bir xalqni dunyoga tanitadigan–uning buyuk farzandlari hisoblanadi. Yurtimizda yashayotgan har bir bolaning o‘ziga xos qobiliyati va iste’dodini o‘z vaqtida payqash, tarbiyalash va ro‘yobga chiqarish nafaqat ota-onalarning ezgu maqsadi, balki jamiyatimizning burchidir.

Reyngold Moritsevich Glier nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi o‘zining qariyb 100 yillik tarixi davomida uch mingdan ziyod musiqa ijrochilarini yetishtirib chiqargan ushbu bilim maskanining tashkil etilish tarixi uzoq 1927 yilga borib taqaladi.

Dastlab, 4 yillik Respublika musiqa maktabi sifatida ochilgan bo‘lsa, keyinchalik 7 yillik so‘ngra 10 yillik musiqa maktabining birinchi qaldirg‘ochlari maktabni bitirib chiqqan.

1988 yili Toshkent davlat konservatoriyasi qoshidagi R.Glier nomidagi 11 yillik maxsus musiqa maktab-internatiga aylantiriladi.

2002 yil 16 sentyabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 315-sonli qaroriga binoan R.Glier nomidagi maxsus musiqa maktab-internatiga akademik litseyi maqomi berilgan.

2008 yil O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 8 iyuldagi 910-sonli qaroriga asosan R.Glier nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyi maqomi berilgan.

2020 yildan buyon O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 26 maydagi 6000-sonli Prezident Farmoniga asosan R.Glier nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi sifatida faoliyat ko‘rsatib kelmoqda.

O‘tgan yillar davomida mazkur bilim maskani ko‘plab, maktab dovrug‘ini dunyoga yoygan professional musiqachilarni tarbiyaladi. Bular orasida 70 dan ziyod O‘zbekiston Respublikasi xalq artistlari, O‘zbekiston Respublikasi san’at arboblari, O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan artistlar, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan yoshlar murabbiylari, professorlar, “Do‘stlik”, “Sog‘lom avlod” ordeni va “Shuhrat” medali sohiblari, “Zulfiya” va “Nihol” Davlat mukofoti sohiblari bor.

Shular jumlasidan:

“Do‘stlik” ordeni sohiblari – Dilbar Malikova, Farxod Saidov

O‘zbekiston xalq artistlari – Dilbar Abdurahmonova, Zohid Haqnazarov, Xamid Shamsutdinov, Farrux Sodiqov, Zamira Suyunova, Kamoliddin O‘rinboyev

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artistlar – Qobil Usmonov, Ergash Toshmatov, Tulqin Toshmatov, Tohir Rajabiy, To‘lqin Qurbonov, Shuhrat Yo‘ldoshev, Anvar Raimjanov, Shuhrat Rasulov, Rustam Ilyasov, Doni Ilyasov, G‘ulomqodir Ergashev, G‘ofur Norboev, “Setora” guruhi, Bekzod Muxamadkarimov, Alisher (Fayz) Turdiev, Ma’suma Boltaboyeva

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan yoshlar murabbiylari – Abbos Irisqulov, Ozod Akbarov, Baxtiyor Atayev, Jaxongir Ibragimov, Zumrat Tuychiyeva, Kamol Nazarmuxamedov, Saodat Muzaffarova

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi – To‘lqin Qurbonov

O‘zbekiston Respublikasi san’at arboblari – Qobiljon Usmonov, Botir Rasulov, Farhod Alimov, Rustam Abdullaev, Nadim Norxo‘jaev

“II Darajali sog‘lom avlod uchun” ordeni sohibasi – Dildora Naipova

“Shuhrat” medali sohiblari – Iroda Dadajonova, Xabibulla Nurmatov, Suraya Tillyaxodjaeva, Dilshod Mutalov, Furqat Ubaydullaev, G‘ayrat Akbarov, Shuxrat Tolipov, Rayxona Urmanova, Toxir Asqarov

“Nihol” davlat mukofoti sovrindorlari – Isroil Saidumarov, Dilmurod Kurbonov, Fazliddin Shafokatov, Sherzodbek Ortiqov, Nodira Abduraxmonova, Dilnoza Akbarova, Madina Ro‘ziboeva, Dilshod Narzillaev, Islomjon Nuriddinov, Kamron Rajabov

“Zulfiya” nomidagi davlat mukofoti sohibalari – Dilnoza Asadova, Sabina Jamilova, Nilufar Zokirjonova

“Mard o‘g‘lon” davlat mukofoti sohibi – Hamidulla Turdiqulov

Olimlar, professor-dotsentlar – Davron Ahmedov, Fayzullo Karomatli, Oqilxon Ibragimov, Dilara Murodova, Baxtiyor Azimov, Anvar Lutfullaev, Murod Toshmuxeamedov, Rustam Nig‘matov, Abdulla Umarov, Zulxorbek Turopov, Dildora Soipova, Chinora Ergasheva, Egamberdi Tursunov, Yusuf Voxidov

El ardog‘ida bo‘lgan milliy estradamiz yulduzlari – Ulug‘bek Otajonov, Kamoliddin Mirsoliyev, Umar Shamsiyev, yosh xonandalardan – Odil To‘laganov, Muhammadziyo, Muxlis Berdiyev, Ulug‘bek Holiqov, G‘aybulla Tursunov hamda yana ko‘plab xonanda va sozandalar.

Bugungi kunda maktabda Maxsus fortepiano, Kamonli-torli cholg‘ular, Puflama va zarbli cholg‘ular, O‘zbek xalq cholg‘ulari, An‘anaviy ijrochilik, Estrada ijrochiligi, Akademik xonandalik, Xor dirijorligi, Musiqa nazariyasi kabi 9 ta yo‘nalish bo‘yicha ta‘lim berilmoqda

2022 yilda 187 nafar, 2023 yil 144 nafar, 2024 yilda 189 nafar jami 520 nafar o‘quvchilar sovrinli o‘rinlarni qo‘lga kiritdilar.

Bundan tashqari 2023 yil 24-31 mart kunlari Madaniyat vazirligi tomonidan Ixtisoslashtirilgan san‘at va madaniyat maktablari, maktab-internatlari, kollej va akademik litseylarning “Yosh ijrochilar” Respublika tanlovida yo‘nalishlar kesimida 25 ta ta‘lim muassasi qatorida R.Glier nomidagi RIMMdan 47 nafar o‘quvchilar ishtirok etib, 8 ta 1-o‘rin, 14 ta 2-o‘rin, 7 ta 3-o‘rin, 1-ta Diplom jami 29 ta sovrinli o‘rin hisobi bilan Respublika bo‘yicha 1-o‘rinni qo‘lga kiritdi. 12 ta GranPri, 56 ta 1-o‘rin, 34 ta 2-o‘rin, 17 ta 3-o‘rin, 4 ta 4-o‘rin Maktab bitiruvchilarining oliy o‘quv yurtlarida ta‘limni davom ettirayotganlar soni 80–90 % ni tashkil etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrdagi PQ-5282-son qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining 2024-yil 27-martdagi 154-son buyrug‘i bilan Sportning mini-futbol turi bo‘yicha “Madaniyat vaziri kubogi” an‘anaviy sport musobaqasi tashkil etildi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Madaniyat vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar madaniyat boshqarmalari xodimlari, Madaniyat vazirligi markaziy apparati hamda vazirlik tasarrufidagi Respublika tashkilotlari xodimlari o‘rtasida o‘tkazilgan musobaqada Respublika bo‘yicha R.Glier nomidagi RIMM jamoasi hisobida 1-o‘rinni egallab, “Madaniyat vaziri kubogi”ni qo‘lga kiritdilar.

Ta‘lim muassasida Toshkent shahri va Respublikamiz hududlaridan kelib tahsil olayotgan 821 nafar o‘quvchiga 320 nafarga yaqin pedagog-xodimlar ta‘lim bermoqdalar.

Respublikamiz hududlaridan kelgan 462 nafar o‘quvchilar ta‘lim olishlari uchun yotoqxona hamda 4 mahal ovqat bilan ta‘minlangan.

Bundan tashqari o'quvchilarning tahsil olishlariga shart-sharoitlar yaratish va ta'lim sifatini yanada oshirish maqsadida 2022 yil 11-noyabr kuni R.Glier nomidagi RIMM va Amerika Qo'shma Shtatlari Minnisota Shtatida joylashgan Bemidji davlat universiteti bilan, 2023-yil 30-may kuni Koreya Respublikasining «Sesori» musiqiy o'quv yurti bilan, 2023 yil 22-iyun kuni R.Glier nomidagi RIMM va Turkiya Respublikasining "İstanbul-Ataşehir Aydın Doğan güzel Sanatlar Lisesi"larini qardosh ta'lim muassasalari deb e'lon qilinganligi munosabati bilan qo'shma memorandum imzolangan bo'lib, bugungi kunda ushbu memorandumlarning tegishli bandlariga asosan, ijodiy ishlar amalga oshirilmoqda.

Maktabdagi ilmiy darajaga ega hamda taqdirlangan pedagog-xodimlar

"Do'stlik" ordeni sohiblari

1. Milova Violetta Fedorovna
2. Kazakov Viktor Timofeevich

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar

3. Ilyasov Doni Abdusamatovich
4. Zakirova Gulgina Axmedjanovna
5. Ziyayev Abdunabi Kuchkarovich

Professorlar

6. Umarov Abdulla Gulyamovich
7. Kurbanov Baxrom Toxtaevich

Dotsentlar

8. Mansurova Gulbaxor Shermatovna
9. Palvanov Raxmet Saparbaevich
10. Dergacheva Ella Anatolevna
11. Tursunov Egamberdi Ergashevich

Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi

12. Nazarmuxamedov Kamol

"Shuhrat" medali sohiblari

13. Nurmatov Xabibulla Isanbaevich
14. Ubaydullaev Furkat Xamidullaevich
15. Tillyaxodjaeva Suraya Kaxxarovna

"II Darajali sog'lom avlod uchun" ordeni sohibasi

16. Naipova Dildora Tursunalievna

"Nihol" Davlat mukofoti sovrindorlari

17. Kurbanov Dilmurod Usmanovich
18. Abduraxmonova Nodira Abdurasulovna
19. Muminov Lochinbek Nuriddin o'g'li

20. Naypak Vasilisa Romanovna

“Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni sohiblari

21. Djamaldinov Alisher Xudayberdievich

22. Rozenshteyn Rina Geynixovna

23. Xudoyberdiev Shokir Toshpo‘latovich

24. Yusupov Raupjon Sobirovich

25. Arustamova Nataliya Nikolayevna

26. Ziyayev Baxtiyar Mirzaevich

27. Turdialiyeva Sayyora Boymirzaevna

28. Shamaxsudova Olga Shayusupovna

29. Tazetdinova Dilira Shamilevna

30. Yusupov Xayridin Muratovich

31. Xashimov Fayzulla Raximovich

32. Krinova Tatyana Nikolayevna

33. Xisamutdinova Zulfiya Raximovna

34. Kayumova Matlyuba Sattarovna

**AN’ANAVIY DOIRA CHOLG‘U IJROCHILIGIDA MAQOM
USULLARINI O‘RGATISH USLUBI.**

Usmonov Shavkatjon Abdujabborovich (O‘ZBEKISTON),

R.Glier nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Musiqa Maktabi

An’anaviy ijrochilik bo‘limi boshlig‘i, bosh o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonning boy madaniy merosi bo‘lgan doira cholg‘usida maqom usullarini o‘rgatish uslublari tahlil qilinadi. Doira, o‘zining murakkab ritmik tuzilmalari va boy ifoda imkoniyatlari bilan maqom ijrochiligida markaziy o‘rinni egallaydi. Maqolada ustoz-shogird tizimi, nazariy va amaliy mashg‘ulotlarning uyg‘unligi, ritmik tuzilmalarning tahlili, texnik mashqlar, audio va video materiallardan foydalanish hamda ansambl mashg‘ulotlari kabi o‘rgatish usullari batafsil yoritiladi. Muallif, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni o‘quv jarayoniga joriy etish va innovatsion yondashuvlarning maqom ijrochiligida samaradorlikni oshirishga qaratilgan rolga alohida e‘tibor qaratadi. Ushbu yondashuvlar yordamida o‘quvchilar milliy musiqa madaniyatini chuqur o‘zlashtirishi va ijro mahoratini oshirishi mumkinligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: doira, maqom, ustoz-shogird tizimi, ritmik tuzilma, texnik mashqlar, audio va video materiallar, ansambl mashg‘ulotlari, innovatsion yondashuvlar, milliy musiqa madaniyati.

Аннотация: В данной статье анализируются методы обучения макомным ритмам (усулям) на музыкальном инструменте доира, который является богатым культурным наследием Узбекистана. Доира с её сложными ритмическими структурами и богатыми выразительными возможностями занимает центральное место в исполнении статуса. В статье подробно описаны такие методы обучения, как система "Устоз-шогирд" (наставник-ученик), сочетание теоретической и практической подготовки, анализ ритмических структур, технические упражнения, использование аудио- и видеоматериалов, ансамблевая подготовка. Также автор уделяет особое внимание внедрению современных технологий в образовательный процесс и роли инновационных подходов, направленных на повышение эффективности статусной деятельности. Подчеркивается, что с помощью этих подходов студенты могут глубже освоить национальную музыкальную культуру и улучшить свое исполнительское мастерство.

Ключевые слова: доира, маком, система мастер-ученик, ритмическая структура, технические упражнения, аудио- и видеоматериалы, ансамблевые упражнения, инновационные подходы, национальная музыкальная культура.

Abstract: This article analyzes the methods of teaching maqam rhythms (usuls) on the doira musical instrument, which is a rich cultural heritage of Uzbekistan. Doira, with its complex rhythmic structures and rich expressive possibilities, occupies a central place in the performance of the status. The article describes in detail such teaching methods as the "Ustoz-shogird" (mentor-student) system, a combination of theoretical and practical training, analysis of rhythmic structures, technical exercises, the use of audio and video materials, ensemble training. The author also pays special attention to the introduction of modern technologies in the educational process and the role of innovative approaches aimed at increasing the effectiveness of status activities. It is emphasized that with the help of these approaches, students can more deeply master the national musical culture and improve their performing skills.

Keywords: doira, maqam, master-student system, rhythmic structure, technical exercises, audio and video materials, ensemble exercises, innovative approaches, national musical culture.

Doira O‘zbekistonning boy madaniy merosida alohida o‘rin egallagan zarbli cholg‘u bo‘lib, maqom ijrochiligida markaziy ahamiyatga ega. Maqomlarning murakkab ritmik tuzilmalari doira ijrochisidan yuqori darajadagi mahorat va chuqur musiqiy bilim talab qiladi. Bu esa maqom usullarini o‘rgatish uchun maxsus pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqishni talab etadi. Bugungi kunda doira ijrochiligi nafaqat milliy musiqa madaniyatining ajralmas qismi, balki yosh avlodni musiqiy va ma‘naviy tarbiyalashda muhim vosita sifatida ham qabul qilinmoqda.

Doiraning maqom usullaridagi o‘rni. Doira o‘zining boy ritmik imkoniyatlari bilan maqomlarni ijro etishda asosiy cholg‘u sifatida ajralib turadi. Har bir maqom o‘ziga xos ritmik strukturalarga ega bo‘lib, ularni aniq va to‘g‘ri ifodalash ijrochining

tajribasi va bilimiga bog‘liq. Rustamov ta’kidlaganidek, “Doira cholg‘u ijrochiligida uslubiy yondashuv maqomlarning ma’nosi va ohangini to‘laonli yetkazishga xizmat qiladi” [2].

Maqom usullarini o‘rgatishda an’anaviy ustoz-shogird tizimi asosiy o‘rin tutadi. Bu tizimda shogird ustozning ijro uslublarini bevosita kuzatish va takrorlash orqali o‘rganadi. Biroq, zamonaviy ta’lim jarayonida nazariy bilimlarni amaliy mashg‘ulotlar bilan uyg‘unlashtirish zarur. Shuningdek, maqom usullarini o‘rgatishda doiraning texnik imkoniyatlari, ritmik tuzilmalari va ijro uslublarini chuqur tahlil qilish muhimdir. Xususan, malakali ustozlarning yetishmasligi, o‘quv dasturlarining zamonaviy talablar bilan mos kelmasligi va texnik vositalarning yetarli emasligi kabi omillar ta’lim jarayoniga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Biroq, zamonaviy texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etish, o‘quv dasturlarini takomillashtirish va ustoz-shogird an’analarini saqlab qolish orqali ushbu muammolarni bartaraf etish mumkin.

An’anaviy doira cholg‘u ijrochiligida maqom usullarini o‘rgatish Yangi O‘zbekiston yoshlari uchun milliy o‘zlikni anglash va musiqa madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ta’lim jarayonida an’anaviy uslublarni zamonaviy metodlar bilan uyg‘unlashtirish, malakali ustozlarni tayyorlash va yoshlarni milliy musiqa san’atiga jalb qilish orqali bu sohada yuksak natijalarga erishish mumkin.

Maqom usullarini o‘rgatish uslublari. Maqom usullarini o‘rgatishda ustoz-shogird an’anasi o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Bu tizimda shogirdlar ijroni ustozdan bevosita kuzatib, so‘ng uni takrorlash orqali o‘zlashtiradi. Biroq zamonaviy ta’lim jarayonida bu yondashuvni boyitish va takomillashtirish zarur. An’anaviy doira cholg‘u ijrochiligida maqom usullarini o‘rgatish uchun quyidagi uslublar qo‘llaniladi:

1. **Ustoz-shogird an’anasi:** Bu usulda shogird ustozning ijro uslublarini bevosita kuzatish va takrorlash orqali o‘rganadi. Ustozning tajribasi va mahorati shogirdga bevosita o‘tadi, bu esa ijro texnikasini chuqur o‘zlashtirishga yordam beradi.
2. **Nazariy va amaliy mashg‘ulotlarning uyg‘unligi:** Maqom usullarini o‘rgatishda nazariy bilimlarni amaliy mashg‘ulotlar bilan birlashtirish muhimdir. Bu yondashuv o‘quvchilarga maqomlarning ritmik tuzilmalari va doira usullarini yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Nazariy bilimlarni amaliy mashg‘ulotlar bilan bog‘lash maqom usullarini o‘zlashtirishni osonlashtiradi. Masalan, maqomning ritmik tuzilishini tahlil qilish va uni doirada ifodalash texnikasi yosh ijrochilar uchun qiziqarli va tushunarli bo‘lishi kerak.
3. **Ritmik tuzilmalarning tahlili:** Doira ijrochiligi uchun maqomlarning ritmik tuzilmalari chuqur tahlil qilinadi. Bu orqali o‘quvchilar har bir maqomning o‘ziga xos ritmik xususiyatlarini o‘zlashtiradilar.
4. **Texnik mashqlar:** Doira ijrochiligida qo‘l va barmoqlarni rivojlantirish uchun maxsus texnik mashqlar qo‘llaniladi. Bu mashqlar ijro tezligi va aniqligini oshirishga xizmat qiladi. Maqom usullarini o‘rgatishda doiraning asosiy

zarbalarini mukammallashtirishga alohida e'tibor beriladi. Har bir zarbaning maqomdagi vazifasi va hissiy ifodasi tushuntirilishi, ijrochi uchun muhim ahamiyatga ega.

5. **Audio va video materiallardan foydalanish:** Maqom ijrochiligining namunaviy ijrolarini tinglash va tomosha qilish orqali o'quvchilar ijro uslublarini yaxshiroq tushunadilar. Bu usul o'quvchilarning eshitish qobiliyatini rivojlantiradi va ijro mahoratini oshiradi³⁶.
6. **Ansambl mashg'ulotlari:** Doira ijrochiligi ko'pincha boshqa cholg'u asboblari bilan birgalikda amalga oshiriladi. Shuning uchun ansambl mashg'ulotlari o'quvchilarga birgalikda ijro etish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.
7. **Innovatsion yondashuvlar:** Zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy qilish, masalan, interfaol o'quv dasturlari yoki maqom ijrosi yozuvlarini tahlil qilish yoshlarning qiziqishini oshiradi va o'zlashtirish samaradorligini kuchaytiradi.

Ushbu uslublar doira ijrochiligida maqom usullarini samarali o'rgatishga xizmat qiladi. Ularni qo'llash orqali o'quvchilar milliy musiqa madaniyatini chuqurroq o'zlashtiradilar va ijro mahoratini oshiradilar.

An'anaviy doira cholg'u ijrochiligida maqom usullarini o'rgatish milliy musiqa san'atining yuksak namunalarini saqlash va rivojlantirish yo'lida muhim ahamiyatga ega. Doira, o'zining murakkab ritmik imkoniyatlari bilan maqom ijrochiligida markaziy o'rin tutadi va bu jarayon o'quvchilardan nafaqat texnik mahorat, balki chuqur musiqiy bilim va ijodiy yondashuvni talab qiladi. Maqom usullarini o'rgatish jarayonida ustoz-shogird tizimi o'z dolzarbligini saqlab qolgan bo'lsa-da, zamonaviy texnologiyalar va pedagogik usullarni integratsiya qilish orqali ushbu jarayonning samaradorligini oshirish mumkin. Ritmik tuzilmalarning tahlili, texnik mashqlar va ansambl mashg'ulotlari yosh ijrochilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim vositalar sifatida xizmat qiladi.

Bundan tashqari, audio va video materiallardan foydalanish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirish orqali milliy musiqa ta'limi yangi bosqichga olib chiqilishi mumkin.

³⁶ Milliy musiqa san'atiga bo'lgan e'tibor Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlarni milliy musiqa san'atiga jalb qilish va ularni doira ijrochiligiga o'rgatish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Prezidentning 2021-yil 13-iyuldagi PF-6260-sonli farmonida yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish masalalari ko'zda tutilgan. Bu esa milliy musiqa ta'limini takomillashtirish va doira ijrochiligini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu siyosiy qo'llab-quvvatlash doira ijrochiligini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. O'zbek milliy musiqa cholg'ularini yoshlar orasida ommalashtirish maqsadida o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalari hamda bolalar musiqa va san'at maktablarini QR-kodli zamonaviy o'quv qo'llanma va notalar to'plamlari bilan ta'minlash belgilangan.

Ushbu usullar doira ijrochiligini nafaqat saqlab qoladi, balki uni yangi avlod musiqachilari uchun qiziqarli va mazmunli qiladi.

Shu bilan birga, milliy musiqa ta'limiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilishi zamonaviy o'quv dasturlarini yaratish, malakali ustozlarni tayyorlash va texnik bazani yaxshilash imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu jarayon, o'z navbatida, Yangi O'zbekiston yoshlari orasida milliy musiqa san'atini ommalashtirish va ularning ijodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. An'anaviy va zamonaviy usullarni uyg'unlashtirish orqali milliy cholg'u san'ati yangi avlod musiqachilari qo'lida rivojlanishda davom etadi va O'zbekistonning boy madaniy merosini dunyoga tanitishda o'z hissasini qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida <https://lex.uz/ru/docs/-5512119>
2. Rustamov, I. DOIRA CHOLG'U IJROCHILIGIDA IJROVIY USULLARNING AHAMIYATI // ORIENSS. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/doira-cholg-u-ijrochiligida-ijroviy-usullarning-ahamiyati> (murojaat etish sanasi: 14.11.2024).
3. Yo'ldoshev D. DOIRA IJROCHILIGINI O'RGATISHDA AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY METODLAR // CARJIS. 2022. №Conference DSMI. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/doira-ijrochiligini-orgatishda-ananaviy-va-zamonaviy-metodlar> (murojaat etish sanasi: 14.11.2024).

YANGI O'ZBEKISTONDA AN'ANAVIY XONANDALIK MASALASIGA DOIR

Shaxodjayeva Mashxura Agzamovna (O'ZBEKISTON)

*R.Glier nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Musiqa Maktabi
An'anaviy ijrochilik bo'limi oliy toifali o'qituvchisi*

Annotatsiya: Yangi O'zbekiston davrida an'anaviy xonandalik san'ati milliy madaniyatning ajralmas qismi sifatida rivojlanmoqda. Ushbu maqola an'anaviy xonandalik san'atining tarixiy ildizlari, hududiy uslublari va ustoz-shogird tizimining ahamiyatini yoritadi. Tadqiqotda san'atning rivojlanish omillari va ijodiy salohiyati tahlil qilingan. Maqola an'anaviy musiqaning yosh avlod orasida keng targ'ib qilinishi va bu orqali milliy qadriyatlarni asrash zaruratini ta'kidlaydi. Hududiy ijro maktablarining o'ziga xos xususiyatlari va "Shashmaqom" singari musiqiy yo'nalishlarning milliy merosdagi o'rni o'rganilgan. An'anaviy xonandalikni

zamonaviy ta'lim jarayonlariga integratsiya qilish va professional kadrlarni tayyorlashning dolzarb masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: An'anaviy xonandalik, milliy madaniyat, Ustoz-shogird tizimi, Shashmaqom, hududiy ijro uslublari, milliy musiqiy meros, professional kadrlar tayyorlash.

Аннотация: В эпоху нового Узбекистана искусство традиционного пения развивается как неотъемлемая часть национальной культуры. Эта статья проливает свет на исторические корни, региональные стили и важность системы традиционного пения «мастер-ученик». В исследовании проанализированы факторы развития и творческий потенциал искусства. В статье подчеркивается необходимость пропаганды традиционной музыки среди подрастающего поколения и сохранения через нее национальных ценностей. Изучены особенности региональных исполнительских школ и место такого музыкального направления, как «Шашмаком», в национальном достоянии. Освещены актуальные вопросы интеграции традиционного пения в современные образовательные процессы и подготовку профессиональных кадров.

Ключевые слова: Традиционное пение, национальная культура, система мастер-ученик, Шашмаком, региональные исполнительские стили, национальное музыкальное наследие, подготовка профессиональных кадров.

Abstract: The traditional singing art of the New Uzbekistan period is developing as an integral part of national culture. This article highlights the historical roots of traditional singing art, regional styles and the importance of the teacher-student system. The study analyzes the factors of development and creative potential of art. The article emphasizes the need for widespread promotion of traditional music among the younger generation and the preservation of national values through this. The specific features of regional performance schools and the role of musical directions such as "Shashmaqom" in the national heritage are studied. The current issues of integrating traditional singing into modern educational processes and training professional personnel are highlighted.

Keywords: Traditional singing, national culture, Teacher-student system, Shashmaqom, regional performance styles, national musical heritage, professional personnel training.

Yangi O'zbekiston davrida an'anaviy xonandalik san'ati milliy madaniyatning muhim tarkibiy qismi sifatida rivojlanmoqda. Milliy musiqiy madaniyatni yosh avlodga yetkazish va shu asosda ularni kamolga yetkazish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 30-avgustdagi "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish va soha vakillari faoliyatini qo'llab-quvvatlash choralari to'g'risida"gi PQ-289-son qarori* milliy merosiga yuksak baho berilayotganining hamda davlat e'tiborining yorqin dalilidir. Musiqqa sohasi bo'yicha

kelajakdagi mutaxassislarning asosiy maqsadlaridan biri – xalqimiz tomonidan asrlar davomida shakllangan an’anaviy xonandalik uslublarni yoshlar orasida keng targ‘ib qilishdir. Chunki kuylash san’atining an’analari va ijro mahoratini puxta o‘zlashtirgan yoshlar bu boylikni keyingi avlodlarga uzatishda katta salohiyatga ega bo‘lishadi.

O‘zbek xalqining an’anaviy xonandalik san’ati uzoq tarixga ega bo‘lib, mamlakatimizning turli hududlarida ijro uslublarning o‘ziga xos xilligi shakllangan. Hududiy farqlar nafaqat turmush tarzi va sheviyalardagi tafovutlarda, balki urf-odatlar, madaniy qoidalar va tillarning o‘ziga xos xususiyatlarida ham namoyon bo‘ladi. Mazkur omillar kuylash uslublarning o‘ziga xosligini belgilagan, natijada har bir hududda bu san’atning betakror shakllari rivojlangan.

Bu soha milliy qadriyatlarni asrash va yosh avlodni tarbiyalash vositasi sifatida ahamiyatli. G.Rahmatovanning izlanishlariga ko‘ra, ustoz-shogird an’analari milliy merosni asrab-avaylashning asosiy usulidir [5]. Shu bilan birga, bastakorlik ijodi an’anaviy musiqaning yangi talqinlarini yaratishda muhim rol o‘ynaydi[4]. K. Abdirimovning maqolasida an’anaviy kuylash maktabining ovoz turlari va uslublari tahlil qilingan[2]. Ushbu yondashuvlar xalq musiqasining o‘ziga xos xususiyatlarini saqlash va rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

M. Akbarova va B. Xodjakulov pedagogik kompetensiyalarning muhimligini ta’kidlab, ustoz-shogird tizimi orqali maqom san’atini o‘rgatish zarurligini qayd etadi[3]. Ushbu yondashuv, professional kadrlarni tayyorlashda, milliy musiqiy merosni kelajak avlodga yetkazishning eng samarali usuli sifatida namoyon bo‘ladi.

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning boshida xonandalik amaliyoti yangi bosqichga ko‘tarildi. Ushbu davrda “hofiz” atamasi ijrochilarning ustozlik mahorati bilan bog‘liq ravishda keng tarqaldi. Xorazm, Buxoro va Farg‘ona vodiysi kabi mintaqalarda ashula ijrochilari o‘zlarining munosib o‘rnini topdilar. Ustoz darajasiga erishgan har bir mohir xonanda xalq orasida “hofiz” deb nomlana boshladi. Ilgari esa mumtoz xonandalar “savtxon”, “nasrxon”, yoki “mo‘g‘anniy” kabi nomlar bilan atalganligi ma’lum. Shu vaqtdan boshlab O‘zbekistonning har bir vohasida o‘ziga xos mahalliy xususiyatlar asosida shakllangan ijrochilik an’analari yuzaga keldi. Bunday maktablarning namoyandalari ham xalq tomonidan hofiz sifatida e’tirof etildi.

Xorazm, Samarqand, Buxoro va Farg‘ona vodiysi kabi mintaqalarda hofizlik an’analariga asoslangan turli ijro maktablari mavjud bo‘lgan. Bu maktablarning xususiyati shundaki, ular nafaqat hududiy ahamiyatga ega bo‘lgan, balki ijrochilikning shaxsiy uslublari shakllanishiga ham imkon yaratgan. Har bir maktab o‘zining alohida ustozlari va ularning maxsus ijro uslublari bilan ajralib turgan.

Shuningdek, “Shashmaqom” an’anasi Xorazm maqomlari va Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llarining shakllanishida asosiy omil bo‘lgan. Ayni shu yo‘nalishning samaradorligi hofizlik an’analari bilan chambarchas bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi. Bunday ijrochilik maktablari o‘zining keng qamrovli ijro an’analari orqali milliy musiqa san’atini boyitishda muhim o‘rin tutgan.

Xonandalik san’atida ovozning rangi, kuchli jaranglashi, diapazoni, o‘ziga xos yorqinligi va boshqa tabiiy xususiyatlari har doim e’tiborga olinishi zarur. Ilgari ma’lum darajada bilimli musiqachilar ovozlar orasidagi farqlarni ta’riflash va ularni kasbiy jihatdan baholash maqsadida alohida atama va iboralarni qo‘llashgan. Bu

tushunchalar, garchi og‘zaki ravishda faoliyat yuritgan bo‘lsa-da, doimiy ravishda ilmiy-amaliy jarayonlarda ishlatilgan.

Tadqiqotchilar an’anaviy xonandalik maktablarida ustoz xonandalar ovozlarining xos xususiyatlari quyidagi nomlar bilan tasniflangan [2]:

- "Tik ovoz"
- "Jarangdor ko‘krak ovozi",
- "Quyuy tik ovozi"

Bularning har biriga oid tushunchalarga qisqacha izoh berish mumkin. Ular xonandalik maktablarining an’anaviy uslublari va xonanda ovozining tabiiy imkoniyatlarini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Tik ovoz, shuningdek, jarangdor ovoz nomi bilan mashhur bo‘lgan bu ovoz turi asosan Farg‘ona vodiysi va Toshkent hududlariga xos bo‘lib, ayniqsa katta ashulalar ijrosida alohida ahamiyatga ega. Ilgarigi davrlarda, agar xonandaning bunday ovozi bo‘lmagan bo‘lsa, uni haqiqiy ashulachi sifatida tan olishmagan. Ayrim san’atkorlar dutor yoki tanbur jo‘rligida ashulalar ijro etishgan va bunda ularning tik ovozlari uchinchi oktavaning re-mi pardalarini bemalol zabt etardi. Ushbu ovozga ega bo‘lgan mashhur ijrochilar orasida Berkinboy Fayziyev, Komiljon Qurbonov, Turg‘un Novcha, Mulla Kenja Holiqov, Mirza Olim (To‘rtko‘l), Abduraim qori (Xonobod), va Musajon aka (Shahrixon) kabi san’atkorlarni sanab o‘tish mumkin. Shuningdek, Marg‘ilondan Mamadbuva Sattorov, Qo‘qondan Mamadali qori va Otamirza aka kabi xonandalar ham bunday ovozning yorqin namoyandalari hisoblanadi. O‘zbekiston xalq hofizlari Odiljon Yusupov va Eson Lutfullayev ham ushbu ovoz toifasiga mansub. Ularning barchasi maqom va katta ashulalarni yuqori mahorat bilan ijro etishgan. Odatda tik ovozga ega xonandalar ashulani boshlashda emas, balki uni mukammal darajada yakunlashda ishtirok etganlar. Bugungi kunda ham bu an’analar davom etmoqda.

Ko‘krak ovozi o‘zbek xonandalari orasida keng tarqalgan bo‘lib, past pardalardan tortib yuqori pardalargacha o‘zining tiniqligini va jarangdorligini yo‘qotmaydi. Uning o‘ziga xosligi shundaki, hatto jo‘rovoqlikda ham ovoz o‘z mahoratini namoyon eta oladi. Ushbu ovoz turi uchinchi oktavaning do tovushigacha erkin yetadi va quyi pardalarda ham tiniq va ravon yangraydi. Bunday ovoz egalari sifatida Ma‘murjon Uzoqov, Akbar Haydarov, Rasulqori Mamadaliyev, Komiljon Hamroqulov va Nazarali Dadajonov kabi xonandalarni ko‘rsatish mumkin. Shuningdek, yosh avlod vakillaridan Mahmud Yo‘ldoshevning ovozi ham ushbu toifaga mansubdir.

Quyuy tik ovozlar katta ashulachilar uchun xos bo‘lib, ularning yuqori pardalarni bemalol zabt eta olishlari bilan ajralib turadi. Ushbu ovoz quyi pardalarda jarangsizroq yangrashi mumkin, lekin o‘rta pardalardan boshlab, baland pardalarda esa kuchli ta’sirga ega bo‘ladi. Quyuy tik ovoz sohiblari uchinchi oktavaning mi, fa, hatto fa diyez pardalarigacha yetib borish imkoniyatiga ega. Ushbu ovoz namoyandalari sifatida Jo‘raxon Sulstonov, Matkarim hofiz, Abbosqori, Haydarali Hikmatov, va Xudoyberdi Qori kabi san’atkorlarni sanash mumkin.

Buxoro va Samarqand maktablarida xonandalik an'analari o'ziga xos ovoz uslublariga ega bo'lgan. Buxoro hofizlari forsiy tilni va ijro ko'nikmalarini mukammal o'zlashtirgan holda, ularning nafas texnikasini mahalliy an'analarga moslashtirib ijro etganlar. Ushbu uslub tojikcha musiqiy an'analarga yaqinligi bilan ajralib turadi va mahalliy madaniyatga moslashib borgan. Bunday ovoz turlari asosan forsiyzabon xalqlarning musiqiy merosi bilan uyg'unlashgan.

Yangi O'zbekiston sharoitida an'anaviy xonandalik san'ati milliy madaniyatning ajralmas qismi sifatida nafaqat saqlanib qolmoqda, balki zamonaviy davr talablariga mos ravishda rivojlanmoqda. Bu san'at milliy merosimizni asrab-avaylash va yosh avlodni tarbiyalashda muhim vosita hisoblanadi. Yoshlar orasida an'anaviy xonandalik uslublarini targ'ib qilish, ularga ijro mahoratini o'rgatish orqali boy madaniy merosni keyingi avlodlarga uzatish salohiyatiga ega bo'lgan yetuk mutaxassislarni tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

O'zbek xalqining an'anaviy musiqiy madaniyati uzoq tarixga ega bo'lib, mamlakatimizning har bir hududida o'ziga xos kuylash uslublari rivojlangan. Bu uslublarning shakllanishida turmush tarzi, urf-odatlar, madaniy qoidalar va tillarning mahalliy xususiyatlari muhim ahamiyat kasb etgan. Shu sababli, an'anaviy xonandalik maktablari milliy musiqa san'atining turli yo'nalishlarini boyitishda katta o'rin tutadi. G.Rahmatova, K.Abdirimov, va M.Akbarova kabi tadqiqotchilarning ilmiy ishlari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy xonandalik san'ati milliy qadriyatlarni asrashda va zamonaviy o'quv jarayonlariga integratsiya qilishda ustoz-shogird tizimining o'rni beqiyos. Shu bilan birga, bastakorlik ijodiyoti ham bu san'atning yangi talqinlarini yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Hududiy xonandalik maktablari – Xorazm, Buxoro, Samarqand va Farg'ona vodiysidagi ijro an'analari – milliy musiqamizning boyligini ko'rsatib beradi. Bu maktablarda ijrochilikning shaxsiy uslublari rivojlanib, ular "Shashmaqom" va boshqa mumtoz musiqiy yo'nalishlar bilan uyg'unlashgan. Xonandalik san'atining rivoji, avvalo, ovoz texnikasi va ijro mahoratini mukammal o'zlashtirishga bog'liq bo'lib, bunda ovoz turlari – "Tik ovoz", "Jarangdor ko'krak ovozi", "Quyucik ovoz" – alohida e'tiborga loyiqdir.

Shu tariqa, an'anaviy xonandalik san'ati Yangi O'zbekiston davrida nafaqat milliy meros sifatida asralmoqda, balki global miqyosda madaniyatimizni targ'ib qilishda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Bu sohadagi tadqiqotlar va ta'lim jarayonlarining takomillashuvi ushbu san'atning yanada yuksalishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Yangi O'zbekistonda an'anaviy xonandalikni rivojlantirish milliy o'zlikni tiklash, madaniy boyluklarni saqlash va jahon madaniyatiga integratsiya qilishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu bois, davlat va jamiyatning bu sohadagi qo'shma sa'y-harakatlari milliy madaniyatimizni boyitishda yangi ufqlarni ochishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish va soha vakillari faoliyatini qo'llab-quvvatlash choralari to'g'risida. 30.08.2023 yildagi PQ-289-son

2. Abdirimov K. AN'ANAVIY XONANDALIK KUYLASH MAKTABI SHAKLLARI // EJSSPC. 2024. №5-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/an-anaviy-xonandalik-kuylash-maktabi-shakllari> (murojaat etish sanasi: 12.11.2024).
3. Akbarova M., Xodjakulov B AN'ANAVIY XONANDALIK YO'NALISHI BO'LAJAK MUTAHASISLARIGA BILIM BERISHDA PEDAGOGIK KOMPETENSIYALAR // Oriental Art and Culture. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/an-anaviy-xonandalik-yo-nalishi-bo-lajak-mutahasislariga-bilim-berishda-pedagogik-kompetensiyalar> (murojaat etish sanasi: 12.11.2024).
4. Karimov A. AN'ANAVIY XONANDALIK IJROSIDA BASTAKORLIK IJODINING O'RNI // ORIENSS. 2022. №10-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/an-anaviy-xonandalik-ijrosida-bastakorlik-ijodining-o-rni> (murojaat etish sanasi: 12.11.2024).
5. Rahmatova G. AN'ANAVIY XONANDALIK IJROCHILIGINI RIVOJLANTIRTISHNING ILG'OR PEDAGOGIK TAJRIBALAR TAHLILI // YOPA. 2024. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/an-anaviy-xonandalik-ijrochiligini-rivojlantirtishning-ilg-or-pedagogik-tajribalar-tahlili> (murojaat etish sanasi: 12.11.2024).

SULTONALI MANNOPOV: MILLIY MUSIQA SAN'ATINING YUKSAK VAKILI

(ijodkorning 75 yilligiga bag'ishlangan)

Abduvaliyeva Gullola Qo'ziboyevna (O'ZBEKISTON),

*R.Glier nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Musiqa Maktabi
An'anaviy ijrochilik bo'limi bosh o'qituvchisi.*

Annotatsiya: Mazkur maqola O'zbekiston xalq artisti, professor Sultonali Mannopovning ijodiy yo'li va an'anaviy qo'shiq ijrochiligi uslubiyoti hamda ilmiy faoliyatiga bag'ishlangan. Unda ijodkorning milliy musiqa san'atini rivojlantirishdagi hissasi, uning o'ziga xos uslubi va ustoz-shogird an'alarini davom ettirishdagi roli tahlil qilinadi. Sultonali Mannopov nafaqat xonanda, balki dirijyor, bastakor va pedagog sifatida ham keng miqyosda tan olingan shaxs bo'lib, uning ijodi o'zbek an'anaviy qo'shiqchilik san'atining yangi bosqichga ko'tarilishida muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola orqali Mannopovning milliy san'atimizdagi o'rni va uning kelajak avlodga yetkazishda tutgan o'rni chuqur baholanadi.

Kalit so'zlar: Sultonali Mannopov, milliy musiqa san'ati, an'anaviy qo'shiqchilik, ijodiy yo'l, ustoz-shogird an'anasi, ilmiy faoliyat, bastakorlik, pedagogika.

Аннотация: Данная статья посвящена творческому пути и методике исполнения традиционной песни, а также научной деятельности народного артиста Узбекистана, профессора Султанали Маннопова. Анализируется вклад артиста в развитие национального музыкального искусства, его уникальный стиль, роль в продолжении традиции учителя и ученика. Султанали Маннопов широко известен не только как певец, но и как дирижер, бастакор и педагог. В этой статье будет глубоко оценена роль Маннопова в нашем национальном искусстве и его роль в передаче его следующему поколению.

Ключевые слова: Султанали Маннопов, национальное музыкальное искусство, традиционное пение, творческий путь, традиция мастер-ученик, научная деятельность, творчество бастакоров, педагогика.

Abstract: This article is devoted to the creative path and methods of performing traditional songs, as well as the scientific activity of Artist of Uzbekistan, Professor Sultanali Mannopov. The artist's contribution to the development of national musical art, his unique style, and his role in continuing the tradition of teacher and student are analyzed. Sultanali Mannopov is widely known not only as a singer, but also as a conductor, bastakor and teacher. This article will deeply evaluate Mannopov's role in our national art and his role in passing it on to the next generation.

Keywords: Sultanali Mannopov, national musical art, traditional singing, creative path, master-student tradition, scientific activity, bastakor creativity, pedagogy.

Bugungi kunda ko‘plab san’atkorlar ustozlar an’anasini davom ettirib, o‘ziga xos uslub va ijro yo‘llari bilan milliy musiqamizni boyitmoqda. Ana shunday mahoratli ijodkorlardan biri — O‘zbekiston xalq artisti, professor Sultonali Mannopov. U nafaqat ijodkor, balki ustoz sifatida ham yosh avlodni tarbiyalab, milliy musiqaning an’analarini kelajak avlodga yetkazishda katta hissa qo‘shmoqda. Sultonali Mannopovning ijodi va ilmiy faoliyati o‘zbek an’anaviy qo‘shiqchilik san’ati rivojlanishidagi muhim bosqichlarni aks ettiradi. U nafaqat xonanda, balki dirijyor, bastakor va pedagog sifatida ham keng miqyosda tan olingan shaxsdir. Ushbu tadqiqotda Mannopovning ijodiy va ilmiy faoliyati chuqur tahlil qilinib, uning milliy san’atimizdagi o‘rni baholanadi.

Joriy yilning 23 fevral kuni Islom Karimov nomidagi viloyat teatr-konsert saroyida O‘zbekiston xalq artisti, professor Sultonali Mannopov tavalludining 75 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosim tashkil etilgani quvonarlidir. Tadbir davomida Mannopovning “Kamtaru Ulug‘vor Ustozim” va “Nota yozishni o‘rganamiz” nomli yangi kitoblari taqdimoti bo‘lib o‘tdi. Shuningdek, yig‘ilganlarga uning ijodiy faoliyatiga bag‘ishlangan “Yangi O‘zbekiston – oltin fondimiz” nomli konsert dasturi namoyish etildi. Bu voqea, shubhasiz, milliy musiqamiz tarixida muhim iz qoldiruvchi onlardan biri bo‘ldi.

Ayniqsa, ushbu tadbir Sultonali Mannopov kabi ijodkorlarning faoliyati orqali an’anaviy qo‘shiq ijrochiligining boy tarixi va taraqqiyoti, jumladan, XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida shakllangan butun bir ijrochi avlodning ulkan merosi qayta yodga olinib, keng targ‘ib qilinayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. Shu

asrlarda xalqimiz orasida bu muqaddas san'atning qadr-qimmatini yuksalib, zamonaviy musiqiy taraqqiyotning poydevori yaratilgan edi. Ota Jalol Nosirov, Ota G'iyos Abdulg'ani, Xoji Abdulaziz Abdurasulov, Domla Xalim Ibodov, Levi Boboxonov, Sodirxon xofiz Bobosharifov, Zoxidxon xofiz, Madali xofiz, Mulla To'ychi Toshmuhammedov, Matyoqub Xarratov singari zabardast xofizlar shular jumlasidandir. O'tmishda nota rivojlanmagan bo'lib, Ovrupa musiqa terminlari o'rnida xofizlarimiz ovoz maromiga qarab "Gulligi", "Binnigi", "Shikami", "Xonaqoxiy" deb atalmish nafas olish, chiqarish va ijro yo'llaridan foydalanishgan.

XX asrning ikkinchi yarmiga kelib an'anaviy qo'shiqchiligimiz guldastasi navbatdagi avlod qo'lga o'tdi. Ulardan Orif xoji Alimaxsumov, Ochilxon Otaxonov, Orifxon Xotamov, Muxammadjon Karimov, Odiljon Yusupov, Fattoxxon Mamadaliyev, Tavakkal Qodirov, Murodjon Axmedov, Ro'zimat Jumaniyozov, Rasulqori Mamadaliyev, Faxriddin Umarov, Tolibjon Badinov, Quvondiq Iskandarov, Eson Lutfullayev, Otajon Xudoyshukurov, Bobomurod Xamdov, Tojiddin Murodov, Kamoliddin Raximov, Qobiljon Yusupov singari mashhur xofizlarni misol qilib keltirishimiz mumkin[1].

Bundan tashqari buyuk istiqlolimiz sharofati tufayli an'anaviy qo'shiqchilik san'atimiz rivoj topayotgan davrda ulug' ustozlarimiz Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, Xoji Abdulaziz Abdurasulov, Komiljon Otaniyozov, Fattoxxon Mamadaliyev, Odiljon Yusupov, Tavakkal Qodirov, Otajon Xudoyshukurov, nomlari bilan o'tkazilayotgan respublikalar va vohalar yosh xonandalari ko'rik tanlovlari, "Sharq taronalari" xalqaro musiqa anjumanida xofiz va xonandalarimizning erishayotgan muvaffaqiyotlari, vatanimizni madx etuvchi qo'shiqlar ko'rik tanlovlarining xar yili an'anaviy tarzda o'tkazilishi qo'shiqchilik san'atimizning rivojlanishida muxim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda ustozlar an'anasini davom ettirishib, qator yosh san'atkorlar muvaffaqiyatli ijod qilmoqdalar. Ular ustozlar maktabiga suyangan xolda o'zlariga xos ijro yo'llari va uslublari bilan qo'shiqchilik xazinasiga sezilarli xissa qo'shmoqdalar. Mana shunday ustozlar san'atini davom ettirib, ularning san'atini xozirgi yosh avlodga yetkazib kelgan, xatto xozirgi yoshlarimizga o'rgatib kelayotgan, moxir sozanda va xonanda, bastakor hamda O'zbekiston xalq artisti, professor Sultonali Mannopov xam bir qancha ishlarni amalga oshirib kelmoqda.

Sultonali Mannopov o'z faoliyati davomida ustozlari Tavakkal Qodirovdan o'rgangan ilmlarni, xamda asarlarni o'zidan keyin o'sib kelayotgan yosh avlodga o'rgatib kelmoqda. Sultonali Mannopovni ijodi dasturida "Ushshoq", "Bayot", "Qalandar", "Abduraxmonbegi" kabi mumtoz ashula turkumlari, "Bog'aro" "Kirib bo'stonni kezdim" kabi katta ashulalar, "Ul kun jonon", "Ul parivash" va boshqa shu singari yallalar, zamonaviy bastakorlar yaratgan A. Ismoilovning "Gulzorga qaragam", K. Soliyevning "Vatanni sevmoq iymondandur" kabi qo'shiqlari xamda o'zi bastalagan

“Qalandar ishq”, “Vodiy taronasi”, “O‘zbekistonim”, “Kelsa sanamim” va boshqa shunga o‘xshash asarlari o‘rin olgan[2].

S.Mannopovning o‘zbek musiqasi haqida ilmiy-ommabop risolalar mavjudligini alohida ta’kidlab o‘tamiz. Bulardan “An’anaviy qo‘shiq ijrosi”, “Tavakkal Qodirov”, “So’nmas navolar” singari to‘plamlari ko‘plab yosh avlod uchun xizmat qilib kelmoqda.

Sultonali Mannopov hozirda O‘zbekiston Bastakorlar uyushmasi a’zosi, hamda Farg‘ona davlat universitetida “Musika ta’limi” kafedrasini mudiri, professor kabi lavozimlarida faoliyat yuritib kelmoqda. Yana uni mohir dirijor, musiqashunos olim, yetuk sozanda va bastakor desak, mubolag‘ada bo‘lmaydi. Sultonali Mannopov o‘zbek musika san’atini, jumladan, Farg‘ona – Toshkent ijrochilik namoyondalari – Yunus Rajabiy, To‘xtasin Jalilov, Muxtorjon Murtazoyev, Erka qori Karimov, Mamatbuva Sattorov, Jo‘raxon Sultonov, Ma‘murjon Uzoqov, Rasulqori Mamadaliyev, Tavakkal Qodirov, Fattoxon Mamadaliyev singari ustozlar an’analariga suyangan xolda, ular ijodini ilmiy asoslab, o‘ndan ortiq risolalar yaratdi.

Uning “O‘zbek xalq musika madaniyati”, “O‘zbek madaniyati va san’at tarixi” singari o‘quv qo‘llanmalari, hamda “So’nmas navolar”, “Qo‘shiq olami yulduzlari”, “O‘zbekiston bulbuli” singari monografiyalari buning yorqin isbotidir. Shuningdek, “Sultonali Mannopov ustoz san’atkor Tavakkal Qodirov ijrochilik maktabini ilmiy tahlil etib, uning xayoti xamda ijodi xaqida xam kitoblar va qator maqolalar e’lon qildi[3]”.

Sultonali Mannopovning repertuari uning milliy musika bo‘lgan ehtiromini aks ettiradi. “Ushshoq”, “Bayot”, “Qalandar” kabi mumtoz ashulalar va “Bog‘aro”, “Kirib bo‘stonni kezdin” singari katta ashulalar milliy musiqamizning boy tarixiy qatlamlarini ifodalaydi. Ayniqsa, “Qalandar ishq” kabi o‘z bastalagan asarlari orqali u nafaqat mavjud merosni asrab-avaylashni, balki uni zamonaviy talqinlar bilan boyitishni ham uddaladi.

Bu yerda Mannopovning ijodini o‘ziga xos ko‘prik sifatida baholash mumkin: u an’anaviy va zamonaviy musiqani uyg‘unlashtirib, yangi avlod xonandalari uchun ilhom manbaiga aylangan. Ayniqsa, uning ashulalarida milliylikning zamonaviy musiqiy estetik bilan uyg‘unlashuvi kuzatiladi, bu esa milliy musika san’atini global maydonda targ‘ib qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Mannopovning ilmiy ishlari uning musiqiy bilimlarini faqat ijroda emas, balki nazariy asosda ham chuqur anglaganligini ko‘rsatadi. “An’anaviy qo‘shiq ijrosi”, “Tavakkal Qodirov” va “So’nmas navolar” singari risolalari nafaqat milliy musiqiy merosni ilmiy tadqiq qilish, balki uni ta’lim jarayoniga integratsiya qilishdagi muhim qadamdir.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, Mannopovning ilmiy ishlari nafaqat o‘zbek musiqasining tarixiy ildizlarini yoritadi, balki musika san’atining kelajak avlod uchun dolzarbligini isbotlaydi. U o‘z asarlarida milliy musiqaning universallik jihatlarini ko‘rsatib, o‘zbek musiqasini xalqaro madaniyat sahnasida tanitish uchun asos yaratgan.

Mannopovning pedagogik faoliyati milliy musiqa merosining davomiyligini ta'minlashdagi eng muhim jihatlardan biridir. U nafaqat tavallud topgan musiqiy maktabni saqlab qolgan, balki o'z shogirdlarini milliy an'analarga sodiqlik ruhida tarbiyalagan. Bu jarayon uning shaxsiyatida chuqur e'tibor qaratgan ustoz-shogird an'anasining eng go'zal ko'rinishi sifatida baholanishi mumkin. Rahmatjon Tursunov hamkorlikda yozilgan Sultonali Mannopov qo'llanmasida [4] milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida shakllangan istiqlol mafkurasini yoshlar, ayniqsa, bo'lajak mutaxassislar qalbi va ongiga singdirish ta'lim jarayonida amalga oshiriladi. Ushbu qo'llanmadan talabalar va barcha musiqa ixlosmandlari foydalanishlari mumkin. Xususan, xonandalarni qo'shiq aytishga tayyorlash bo'yicha berilgan tavsiyalar alohida e'tiborga sazovordir.

Xonandalarni qo'shiq aytishga tayyorlash jarayonida ovoz tarbiyasi muhim o'rin tutadi. Har bir mashg'ulot xonandalarning ovozlarini qo'shiq aytishga tayyorlash va ohang eshitish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni bajarishdan boshlanadi. "Bu mashqlar odatda 10-15 daqiqa yoki undan ko'proq davom etadi. Ovozni qo'shiq aytishga tayyorlash mashqlari ma'lum tartibda o'tkazilib, ovozni to'g'ri hosil qilish, to'g'ri nafas olish, yaxshi ansambl va jarangdorlikka erishishga xizmat qiladi. Natijada, xonandalarning ovoz imkoniyatlari mustahkamlanadi[4]".

Xonandalarni qo'shiq aytishga tayyorlashning turli uslublari mavjud:

- Mashqlarni butun guruh yoki alohida ovoz turlari bo'yicha kichik guruhlar bilan bajarish.
- Ma'lum unli tovushlar, bo'g'inlar va so'zlar yordamida ish olib borish.
- Turli tovush yo'nalishlarida (legato, stakkato, markato, nonlegato) uslubida mashq qilish.
- Turli dinamik (tovush kuchi) sur'at usullarida ish olib borish.
- Ayrim xalq qo'shiqlari bo'lakchalaridan foydalanib mashq qilish.
- Diapazonning ma'lum qismida (ma'lum registrda) kengaytirib ish olib borish.

Ovozni kuylashga tayyorlash mashqlari oddiydan murakkabgacha bo'lgan tartibda olib boriladi.

Shogirdlari Mannopovning izidan borib, uning ijodiy va ilmiy qarashlarini davom ettirmoqda. Bunday o'zaro bog'liqlik milliy musiqiy merosning faqatgina saqlanib qolishini emas, balki yangi qirralar bilan boyib borishini ta'minlaydi.

Sultonali Mannopovning san'at va ilm-fan sohasidagi yutuqlari o'zbek milliy musiqasining rivojida o'ta muhim o'rin tutadi. Uning ijodiy repertuari milliy madaniyatning chuqur ildizlariga suyanib, zamonaviy musiqiy talqin bilan uyg'unlashgan holda, yangi musiqiy avlod uchun tayanch bo'lib xizmat qilmoqda. Ilmiy faoliyati esa milliy musiqani nazariy jihatdan tahlil qilish orqali uning yangi darajaga ko'tarilishiga yo'l ochgan.

Shu sababli, S.Mannopovni nafaqat ijodiy shaxs, balki milliy musiqiy madaniyatni rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega bo'lgan yetakchi olim va pedagog sifatida ham ko'rish mumkin. Ustoz-shogird an'anasiga asoslangan faoliyati uning merosini kelgusi avlodlarga yetkazishda eng samarali yo'nalishlardan birini tashkil etadi. Mannopovning o'zbek musiqasiga qo'shgan hissasi faqat tarixda qoladigan meros emas, balki kelajak uchun mustahkam poydevor sifatida xizmat qiladigan ulkan boylikdir.

Mannopov mustaqillik davrida milliy musiqani qayta tiklash va rivojlantirishda nafaqat ijodkor, balki milliy o'zlikni ifodalovchi san'at vakili sifatida faoliyat ko'rsatdi. Uning ijodida an'anaviy hofizlik uslublari zamonaviy talqinlar bilan uyg'unlashib, yangi asarlarning yaratilishiga zamin yaratdi. Xususan, uning repertuaridagi asarlar milliy musiqaning zamonaviy estetik qirralarini aks ettiradi.

Bundan tashqari, mustaqillik yillarida madaniyat sohasida ta'limga e'tibor oshdi, bu esa Mannopovning pedagogik faoliyatida ham o'z aksini topdi. U yosh avlodga milliy musiqa san'atining nazariy va amaliy jihatlarini o'rgatishda nafaqat ustoz-shogird tizimini davom ettirdi, balki ilmiy-ommabop asarlari orqali milliy musiqani keng ommaga tushunarli va yaqinroq qildi. Uning risolalari zamonaviy musiqa ta'limining asosiy manbalaridan biriga aylandi.

Shunday qilib, Sultonali Mannopovning faoliyati mustaqillik davridagi milliy madaniyatni tiklash jarayonlarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, u o'z ijodi, ilmiy ishlari va pedagogik sa'y-harakatlari bilan milliy musiqiy merosimizning keyingi avlodga yetkazilishiga katta hissa qo'shdi. Uning ijodi mustaqil O'zbekistonning madaniyat sahifasida alohida o'rin egallaydi va milliy san'atimizning yorqin ramzlaridan biri sifatida qadrlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. S. Begmatov "BASTAKORLAR IJODI" – Toshkent – "Niso Poligraf" – 2017
2. R. Dexqonboyeva O'ZBEK MILLIY MUSIQA SAN'ATIDA XONANDALIK VA BASTAKORLIK IJODINING UYG'UNLIGI // SAI. 2022. №C8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-milliy-musiqa-san-atida-xonandalik-va-bastakorlik-ijodining-uyg-unligi> (murojaat etish sanasi: 11.11.2024).
3. S.Mannopov "Navobaxsh oxanglar" – Toshkent -"IJOD – PRESS" – 2018
4. R.Tursunov, S.Mannopov An'anaviy qo'shiq ijrochiligi uslubiyoti "Ijod dunyosi", 2003

UMUMIY FORTEPIANO KURSI: MUSIQACHILARNING BARKAMOL SHAXS SIFATIDA SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Anvarova Nozima Mirzafozil qizi (O'ZBEKISTON),

*R.Glier nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Musiqa Maktabi
Umumiy fortepiano bo'limi, 2-toifali o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy fortepiano kursining musiqa ta'limidagi o'rni va yosh musiqachilarni barkamol shaxs sifatida shakllantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Kursning ijodiy va texnik salohiyatni rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlari, shuningdek, milliy va xalqaro musiqiy asarlar repertuarini shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Kurs doirasida ansambl ijrochiligi, tanlovlarda ishtirok etish va konsert faoliyatini tashkil qilish kabi amaliy ish turlari yosh musiqachilarning ijrochilik mahoratini oshirishda muhim vosita sifatida ko'rib chiqilgan. Mazkur maqola musiqa ta'limini takomillashtirishga qaratilgan amaliy va nazariy yondashuvlarni yoritadi.

Kalit so'zlar: umumiy fortepiano kursi, musiqiy ta'lim, barkamol shaxs, milliy musiqiy meros, ijrochilik mahorati, ansambl ijrochiligi, tanlov va konsert faoliyati.

Аннотация: В данной статье описывается роль общего курса игры на фортепиано в музыкальном образовании и его значение в формировании молодых музыкантов как всесторонне развитой личности. Проанализированы методические подходы курса, направленные на развитие творческого и технического потенциала, а также вопросы формирования национального и международного репертуара музыкальных произведений. В рамках курса практическая работа, такая как ансамблевое исполнение, участие в конкурсах, организация концертной деятельности, рассматривалась как важный инструмент совершенствования исполнительского мастерства юных музыкантов. В данной статье рассматриваются практические и теоретические подходы, направленные на совершенствование музыкального образования.

Ключевые слова: общий курс фортепиано, музыкальное образование, всесторонняя личность, национальное музыкальное наследие, исполнительское мастерство, ансамблевое исполнительство, конкурсная и концертная деятельность.

Abstract: This article discusses the role of the general piano course in music education and its importance in the formation of young musicians as well-rounded individuals. The methodological approaches of the course aimed at developing creative and technical potential, as well as the issues of forming a repertoire of national and international musical works, are analyzed. Within the framework of the course, such practical types of work as ensemble performance, participation in competitions and organizing concert activities are considered as important tools for improving the performing skills of young musicians. This article discusses practical and theoretical approaches aimed at improving music education.

Keywords: general piano course, musical education, well-rounded individual, national musical heritage, performing skills, ensemble performance, competition and concert activities.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti yo‘lida har tomonlama rivojlangan, intellektual salohiyati yuqori avlodni shakllantirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Zamonaviy jamiyatda yoshlarning nafaqat texnik yoki ilmiy bilimlarga ega bo‘lishi, balki estetik did, ijodiy fikrlash va ma‘naviy qadriyatlarga boy bo‘lishi dolzarb ahamiyat kasb etadi [1].

Bu borada musiqa ta‘limi, xususan, umumiy fortepiano kursi, yosh musiqachilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish, ularni san‘atga muhabbat bilan tarbiyalash va musiqachilik mahoratini yuksaltirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Forteplano bo‘yicha ta‘lim jarayoni nafaqat texnik ko‘nikmalarni, balki ijodiy tafakkurni va musiqiy madaniyatni shakllantirish uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Shu jihatdan, umumiy fortepiano kursi o‘quvchilarning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiluvchi muhim vositadir.

Umumiy fortepiano kursi musiqa ta‘limi tizimining ajralmas qismi sifatida alohida o‘rin egallaydi. Ushbu kurs turli yo‘nalishdagi ijrochilarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynab, yosh musiqachilarga fortepiano ijrochiligining asoslarini o‘zlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, kurs doirasida o‘quvchilar musiqiy bilimlarini boyitib, umumiy savodxonlik darajasini oshiradilar, bu esa ularning kasbiy salohiyatini yanada kengaytiradi.

Forteplano bo‘yicha ta‘lim jarayoni ijrochilik mahoratini rivojlantirish uchun muhim poydevor vazifasini bajaradi. U yosh musiqachilarni texnik jihatdan rivojlantirish bilan birga, ularning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini ham shakllantiradi. Ushbu kursning ahamiyati shundaki, u o‘quvchilarning musiqiy dunyoqarashini kengaytirib, ularni professional sohada mustahkam qadam tashlashga undaydi.

Shu sababli, musiqa ta‘limi tizimida umumiy fortepiano kursining o‘rnini alohida ta‘kidlash lozim. Bu nafaqat texnik ko‘nikmalarni takomillashtirish, balki musiqiy ong va san‘atga bo‘lgan chuqur qiziqishni shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, bu yo‘nalish o‘quvchilarning musiqa borasidagi mustaqil tadqiqotchilik va ijodkorlik salohiyatini rivojlantirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

Umumiy fortepiano kursining maqsad va vazifalari

Umumiy fortepiano kursining asosiy maqsadi — o‘quvchilarni fortepiano ijrochiligi bilan tanishtirish, ularning musiqiy tafakkurini rivojlantirish va umumiy musiqiy madaniyatini oshirishdir. Bu jarayonda quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

- **Texnik ko‘nikmalarni shakllantirish:** yosh ijrochilar fortepiano chalishning asosiy texnikalarini o‘zlashtiradilar, bu esa ularning boshqa asboblarda ijro etish mahoratini ham mustahkamlaydi.
- **Notani o‘qish va musiqiy eshitishni rivojlantirish:** Forteplano orqali o‘quvchilar notani o‘qish ko‘nikmalarini oshiradilar va musiqiy eshitishlarini rivojlantiradilar.
- **Ansambli ijrochiligini o‘rganish:** Forteplano darslarida ansamblda ijro etish ko‘nikmalari shakllanadi, bu esa ta‘lim oluvchilarni boshqa musiqachilar bilan hamkorlikda ishlashga tayyorlaydi.

Umumiy fortepiano kursining ijrochilar tayyorlashdagi o‘rni

Forteplano kursi turli yo‘nalishdagi ijrochilar uchun quyidagi jihatlarda foydali hisoblanadi:

- **Musiqiy tafakkurni kengaytirish:** Forteplano asari ko‘p ovoqli tuzilishga ega bo‘lib, bu o‘quvchilarni polifonik tafakkurini rivojlantiradi.
- **Repertuarni boyitish:** Forteplano kursi orqali ijrochilar turli davr va uslublardagi asarlar bilan tanishadilar, bu esa ularning repertuarini kengaytiradi.
- **Ijrochilik mahoratini oshirish:** Forteplano chalish orqali o‘quvchilar barmoqlarining harakatchanligini oshiradilar, bu esa boshqa asboblarda ijro etishda ham foydali bo‘ladi.

Umumiy fortepiano kursi o‘quvchilarning musiqiy ko‘nikmalarini har tomonlama rivojlantirishga yo‘naltirilgan turli xil ish turlarini o‘z ichiga oladi. Asosiy yo‘nalishlar quyidagilar:

- **Notaga qarab chalish:** Turli uslub va janrlardagi asarlarni o‘rganish va ijro etish texnikani hamda musiqiy tafakkurni rivojlantiradi.
- **Notani bir qarashda o‘qish:** Tanish bo‘lmagan asarlarni darhol ijro etish ko‘nikmasini mashq qilish notaviy matnni vizual qabul qilish va harakatlarni muvofiqlashtirishni yaxshilaydi.
- **eshitish ko‘nikmalarini rivojlantirish:** Notalarsiz kuylarni qayta chalish qobiliyati eshitish ko‘nikmalarini va musiqiy intuitsiyani rivojlantiradi.
- **Transpozitsiya:** Kuylarni boshqa tonalliklarga o‘tkazish asarning tuzilishini tushunishga yordam beradi va nazariy bilimlarni mustahkamlaydi.
- **Ansamblda ijro etish:** Boshqa ijrochilar bilan birgalikda musiqa chalish o‘zaro muloqot va tinglash qobiliyatini rivojlantiradi.
- **Jo‘rnavozi bo‘lish (akkompaniment):** Yakkaxon ijrochilar yoki ansambllarga jo‘r bo‘lish ritmi va uyg‘unlikni his qilishni rivojlantiradi.

- **Improvizatsiya:** musiqa yaratish ijodiy fikrlashni rag‘batlantiradi va ifoda erkinligini ta‘minlaydi.
- **Asarlarni tahlil qilish:** Kompozitsiyalarning tuzilishi va mazmunini tahlil qilish musiqiy shakllar va uslublarni chuqurroq anglashga yordam beradi.

Ushbu ish turlari yosh pianinochi shaxsini har tomonlama rivojlantiradi va texnik ko‘nikmalarni ijodiy va tahliliy yondashuv bilan uyg‘unlashtiradi [2].

Fortepiano bo‘yicha ta‘lim jarayonida konsert dasturlarini tashkil qilish nafaqat o‘quvchilar bilimini mustahkamlash, balki ularning mustaqil ijrochi sifatida rivojlanishiga zamin yaratadi. Ushbu jarayonda quyidagi yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi[3]:

1. Kontsertlarda qatnashish

Yosh musiqachilarni turli kontsert va ko‘rgazmalarga jalb qilish ular uchun sahna tajribasini oshirish imkoniyatini yaratadi. Kontsertlarda ishtirok etish:

- Ijrochilik qobiliyatlarini sinovdan o‘tkazishga yordam beradi.
- Tomoshabin oldida chiqish orqali sahna qo‘rquvini yengishga o‘rgatadi.
- O‘quvchilarni o‘z ijrolarini yaxshilashga rag‘batlantiradi. Bunday tajriba yosh musiqachilarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi va ularda ijodkorlikni rivojlantiradi.

2. Ansamblda ijro etish

Ansamblda birgalikda ijro qilish ko‘nikmasi o‘quvchilar uchun nafaqat texnik, balki ijodiy qobiliyatlarni ham rivojlantiradi. Bu yo‘nalish quyidagi afzalliklarni beradi:

- Jamoaviy ishlash qobiliyatini shakllantiradi.
- Musiqachilar o‘rtasida muvofiqlashtirish va hamjihatlikni rivojlantiradi.
- O‘zaro tinglash va sinfdoshlarning ijrosini hisobga olishni o‘rgatadi.

Ansabl darslari orqali o‘quvchilar o‘z repertuarini boyitadi va musiqiy muloqotni o‘rganadi. Ayniqsa, milliy musiqaga oid ansabl ijrolari o‘quvchilarda milliy ohanglarni chuqur his qilishni ta‘minlaydi.

3. Milliy va xalqaro tanlovlarda ishtirok etish

Musiqiy tanlovlar o'quvchilar uchun o'z mahoratlarini boshqa musiqachilar bilan solishtirish va baholash imkonini beradi. Milliy va xalqaro darajadagi tanlovlarda qatnashish:

- O'quvchilarni ijro mahoratini yuqori darajaga olib chiqadi.
- Musiqiy repertuarni kengaytiradi va yangi texnikalarni o'rganishga undaydi.
- O'quvchilarga professional darajada o'zlarini ko'rsatish imkoniyatini yaratadi.

4. Ijrochi va tinglovchi sifatida qatnashish

Amaliyot dasturlarining bir qismi sifatida o'quvchilarga nafaqat ijrochi, balki tinglovchi sifatida ham turli kontsert va tanlovlarda qatnashish imkoniyati berilishi kerak. Bu orqali ular:

- Ijro san'atining turli uslublari bilan tanishadi.
- Boshqa musiqachilarning ijro texnikasidan o'rganadi.
- Musiqaga nazariy va amaliy yondashuv o'rtasidagi bog'liqlikni anglaydi.

5. Mahalliy madaniy tadbirlarda ishtirok etish

Mahalliy darajadagi madaniy tadbirlarda ishtirok etish o'quvchilar uchun milliy musiqiy an'analarga yaqinlashish imkoniyatini beradi. Shu orqali:

- O'quvchilar o'z milliy musiqa madaniyatini kengroq anglaydi.
- Milliy qadriyatlarni targ'ib qilishda faol ishtirok etadi.

Umumiy fortepiano kursi yosh musiqachini professional sifatida shakllanish jarayonining ajralmas qismi bo'lib, katta ahamiyatiga ega. Bu kurs nafaqat texnik ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi, balki o'quvchilarning ijodiy va professional o'sishini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Amaliy tajriba dasturlari, jumladan, kontsertlarda qatnashish, ansamblda ijro qilish va tanlovlarda ishtirok etish, umumiy fortepiano kursining muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Ushbu faoliyat orqali o'quvchilar o'z texnik imkoniyatlarini real sahna sharoitida sinab ko'radilar, bu esa ularning ijro mahoratini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, kontsertlarda qatnashish ularga sahna qo'rquvini yengish va o'z chiqishlariga tanqidiy yondashishni o'rganish imkonini beradi. Bu esa kelgusida ularning professional musiqiy faoliyatida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Ansamblda ijro qilish esa o'quvchilarning jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Forteplano kursi doirasida ansambl mashg'ulotlari nafaqat musiqachilar o'rtasida muvofiqlashtirishni talab qiladi, balki ularga sheriklar bilan uyg'unlikda

ishlashni o'rgatadi. Bu jarayon o'quvchilarning musiqiy muloqot qobiliyatini rivojlantiradi va ularning ijodiy o'sishiga hissa qo'shadi.

Milliy va xalqaro tanlovlarda ishtirok etish umumiy fortepiano kursining o'quvchilarga beradigan yana bir katta imkoniyatidir. Tanlovlar o'quvchilar uchun nafaqat o'z mahoratlarini sinash, balki boshqa musiqachilarning ijro uslublarini o'rganish va baholash uchun noyob maydon yaratadi. Tanlovlar orqali o'quvchilar o'z repertuarini kengaytiradi, ijro texnikasini takomillashtiradi va musiqiy tafakkurini chuqurlashtiradi.

Shu sababli, umumiy fortepiano kursining amaliy jihatlari musiqiy ta'limda alohida o'rin egallaydi. Bu kurs nafaqat o'quvchilarning texnik imkoniyatlarini oshiradi, balki ularda musiqiy san'atga bo'lgan muhabbatni mustahkamlaydi va ularni professional sahnaga tayyorlaydi. Shu bois, amaliy tajriba dasturlarini rejalashtirish va ularni ta'lim jarayoniga muntazam ravishda kiritish o'qituvchilar va musiqiy ta'lim muassasalarining ustuvor vazifasi bo'lishi lozim. Bu yondashuv musiqachilarning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi va ularning kelajakdagi yutuqlari uchun mustahkam asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida", 28.01.2022 yildagi PF-60-son <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. Нейгауз Г. Воспоминания о Г.Г. Нейгаузе, статьи. 2002, 534 с.
3. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. -М.: Музыка, 2021.— 265 с.

UMUMIY FORTEPIANO KURSIDA KLASSIK ASARLAR VA O'ZBEKISTON KOMPOZITORLARI IJODIDAN FOYDALANISH: TA'LIM JARAYONIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YONDASHUVLARI

Atabekov Ulug'bek Turdimatovich, (O'ZBEKISTON),

R.Glier nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Musiqa Maktabi

Umumiy fortepiano bo'limi, oliy toifali o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy fortepiano kursida klassik asarlar va O'zbekiston kompozitorlari ijodidan foydalanishning ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Kursda klassik va milliy musiqiy merosni uyg'un qo'llash orqali yosh musiqachilarning texnik ko'nikmalarini rivojlantirish, ijodiy tafakkurini kengaytirish va milliy qadriyatlarni anglash jarayoni tahlil qilingan. Muallifning pedagogik tajribasi asosida o'quvchilarning ijrochilik salohiyatini

o'shinishga qaratilgan metodik yondashuvlar, xususan, individual yondashuv, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash va repertuarni to'g'ri shakllantirishning ahamiyati ko'rsatib o'tiladi. Mazkur maqola milliy va xalqaro musiqa merosini uyg'unlashtirish orqali musiqiy ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Umumiy fortepiano kursi, Klassik asarlar, O'zbekiston kompozitorlari, Milliy musiqiy meros, Ijrochilik mahorati, Ta'lim samaradorligi, Individual yondashuv, Zamonaviy texnologiyalar, Musiqiy tafakkur.

Аннотация: В данной статье подчеркивается важность использования классических произведений и произведений узбекских композиторов в общем курсе фортепиано в повышении эффективности учебного процесса. В ходе курса анализировался процесс развития технических навыков молодых музыкантов, расширения их творческого мышления и реализации национальных ценностей посредством гармоничного использования классического и национального музыкального наследия. На основе педагогического опыта автора показаны методические подходы, направленные на повышение творческого потенциала учащихся, в частности, показана важность индивидуального подхода, использования современных технологий и правильного формирования репертуара. В данной статье содержатся практические рекомендации, направленные на повышение качества музыкального образования путем объединения национального и международного музыкального наследия.

Ключевые слова: Общий курс игры на фортепиано, Классические произведения, Композиторы Узбекистана, Национальное музыкальное наследие, Исполнительское мастерство, Эффективность обучения, Индивидуальный подход, Современные технологии, Музыкальное мышление.

Abstract: This article highlights the importance of using classical works and the work of Uzbek composers in the general piano course in increasing the effectiveness of the educational process. The course analyzes the process of developing technical skills of young musicians, expanding their creative thinking, and understanding national values through the harmonious use of classical and national musical heritage. Based on the author's pedagogical experience, methodological approaches aimed at increasing the performance potential of students are shown, in particular, the importance of an individual approach, the use of modern technologies, and the correct formation of the repertoire. This article contains practical recommendations aimed at improving the quality of musical education by harmonizing national and international musical heritage.

Keywords: General piano course, Classical works, Composers of Uzbekistan, National musical heritage, Performance skills, educational effectiveness, Individual approach, Modern technologies, Musical thinking.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish to'g'risidagi farmoni, xususan, "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da qabul qilingan davlat dasturi, mamlakatda har tomonlama rivojlangan avlodni shakllantirishga bo'lgan intilishning

yorqin ifodasidir. Ushbu dastur zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, ijodkor va milliy qadriyatlarga sadoqatli yoshlarni tarbiyalashni bosh maqsad qilib qo'yadi [1].

Bu strategiya doirasida sifatli ta'lim tizimini rivojlantirish, milliy va xalqaro ilmiy-ijodiy maktablar bilan hamkorlikni kengaytirish, shuningdek, madaniyat va san'at sohasida yangi iste'dodlarni kashf etishga alohida e'tibor qaratilgan. Umumiy fortepiano kursida milliy va xalqaro musiqiy merosni o'rganish, o'zbek kompozitorlarining ijodiy asarlarini o'quv jarayoniga kengroq jalb qilish bu maqsadlarga xizmat qiluvchi muhim vositalardan biridir.

Mazkur farmon har tomonlama rivojlangan avlodni shakllantirish uchun sifatli ta'lim va madaniy merosni targ'ib qilish orqali jamiyatda milliy o'zlikni chuqurroq anglash, zamonaviy bilimlarni egallash hamda global madaniyatga integratsiyalash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu tariqa, musiqiy ta'lim sohasida ijodkorlikni rivojlantirish va o'zbek musiqasini xalqaro maydonda targ'ib etishga asos yaratadi.

Mening ilmiy va amaliy kuzatishlarim shuni ko'rsatadiki, fortepiano ta'limida klassik asarlar va O'zbekiston kompozitorlarining ijodidan foydalanish ta'lim jarayonini nafaqat boyitadi, balki uning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Klassik musiqaning texnik talablariga mos keluvchi murakkabligi o'quvchilarning texnik ko'nikmalarini rivojlantirsa, milliy kompozitorlarning asarlari ularda milliy qadriyatlarni anglash va musiqiy tafakkurni shakllantirishga yordam beradi. 18 yildan ziyod pedagogik tajribam davomida umumiy fortepiano kursi doirasida yosh musiqachilarni o'qitish va ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda turli metodik yondashuvlarni qo'llashni maqsad qilganman.

Shu maqsadda, ushbu maqolada umumiy fortepiano kursida milliy va xalqaro repertuarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarning ijrochilik salohiyatini rivojlantirish, musiqiy tafakkurini kengaytirish va ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlar haqida fikr yuritaman. Mazkur mavzu O'zbekistonning musiqa ta'limida milliy va zamonaviy san'atni birlashtirishdagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Umumiy fortepiano kursi musiqa ta'limida yosh musiqachilarni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiluvchi asosiy yo'nalishlardan biridir. Ushbu kursning samaradorligini oshirishda repertuarni to'g'ri shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, klassik merosning asosiy namunalari bilan bir qatorda O'zbekiston kompozitorlarining ijodidan foydalanish ta'lim jarayonini yanada boyitadi va o'quvchilarning milliy hamda badiiy qadriyatlarni anglashiga xizmat qiladi.

Umumiy fortepiano kursida metodik yondashuvlar: zamonaviy imkoniyatlar va individual rivojlanish yo'llari

Umumiy fortepiano kursi nafaqat texnik ko'nikmalarni rivojlantirish, balki o'quvchilarni ijodiy va musiqiy jihatdan boyitishda muhim o'rin tutadi. Ushbu kursda

qo'llaniladigan metodik yondashuvlar darslarning samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning individual qobiliyatlarini namoyon qilishga xizmat qiladi. Quyida bu yondashuvlarning asosiy turlari va ularning ahamiyati haqida fikr yuritamiz.

Individual yondashuvning ahamiyati

Har bir o'quvchi o'ziga xos qobiliyat va bilim darajasiga ega bo'lgani sababli, fortepiano kursida individual yondashuv alohida ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv o'quvchining kuchli tomonlarini aniqlash va ularga asoslangan holda ta'lim jarayonini tashkil qilish imkonini beradi. Masalan, texnik jihatdan ilg'or o'quvchilarga murakkabroq mashqlar va asarlar tavsiya qilinadi, shu bilan birga, endigina o'rganishni boshlaganlar uchun oddiyroq texnikalarni mustahkamlashga qaratilgan mashqlar tanlanadi. Bu yondashuv nafaqat o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, balki ularning ijrochilik imkoniyatlarini maksimal darajada rivojlantiradi.

Yangi texnologiyalar va zamonaviy vositalar

Bugungi kunda fortepiano ta'limida yangi texnologiyalarni qo'llash ta'lim jarayonini sezilarli darajada osonlashtirmoqda. Interaktiv dasturlar va onlayn platformalar o'qituvchilar uchun darslarni yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Masalan, virtual fortepiano ilovalari o'quvchilarga murakkab kuylarni mustaqil ravishda mashq qilishda yordam beradi, ayniqsa, masofaviy ta'lim sharoitida. Shuningdek, nota o'qishni o'rgatadigan maxsus ilovalar o'quvchilarning notaviy savodxonligini oshirish uchun samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Notalarni yodlash va eshitish qobiliyatini rivojlantirish

Fortepiano kursida o'quvchilarning notalarni yodlash qobiliyatini shakllantirish muhim vazifalardan biridir. Bunda quyidagi usullar samarali deb topilgan:

- **Sektsiyalar bo'yicha yodlash:** Asarlarni kichik qismlarga ajratib, ularni alohida yodlash texnikasi.
- **Vizual yodlash:** Nota matnining vizual ko'rinishini eslab qolish orqali kuylarni mustahkamlash.
- **eshitib yodlash:** Kuyni ijro etayotganda uni eshitib, mazmunini tushunish va ongli ravishda esda saqlash.

Eshitish qobiliyatini rivojlantirish esa musiqiy intuitsiyani shakllantiradi. Masalan, o'quvchilar musiqani faqat tinglab qayta ijro etishni mashq qilganda, ular musiqiy tuyg'ularni sezish va ifoda etish qobiliyatlarini yaxshilaydi. Bu esa ularning ijrochilikda erkin va tabiiy bo'lishini ta'minlaydi.

Umumiy fortepiano kursida metodik yondashuvlarning to'g'ri qo'llanilishi o'quvchilarning musiqiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Individual yondashuv, zamonaviy texnologiyalar va eshitish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan usullar musiqiy ta'lim jarayonini nafaqat samarali, balki qiziqarli qiladi. Bu yondashuvlar yosh musiqachilarning ijrochilik salohiyatini ochib berishda va ularni san'atning haqiqiy ixlosmandlariga aylantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Umumiy fortepiano o'quv kursda repertuar rejasi yosh musiqachilarning tayyorgarlik darajasiga mos ravishda tuziladi, bunda milliy va xalqaro asarlarning uyg'unligi ta'minlanadi. Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar, onlayn resurslar orqali kurs dasturini boyitish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Shu sababli, umumiy fortepiano kursining roli milliy musiqa madaniyatini rivojlantirish va avlodlarga yetkazishda dolzarb vazifa sifatida o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Umumiy fortepiano kursida repertuar rejasi o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda tuziladi va musiqa mahoratini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan turli turdagi asarlarni o'z ichiga oladi. O'quv repertuar rejasining asosiy tarkibiy qismlari:

- Etyudlar: barmoq texnikasini muvofiqlashtirishni rivojlantirishga qaratilgan texnik mashqlar. Masalan: L. Shitte, A. Gedike, K. Chernilarning etydlari.
- Polifonik asarlar: Bir vaqtning o'zida bir nechta mustaqil ovozlarni boshqarish qobiliyatini rivojlantiruvchi, musiqiy tafakkurni rivojlantirishga yordam beradigan asarlar. Masalan: I.S. Baxning invensiya va fugalari.
- Turli janrdagi pyesalar: turli musiqiy uslublar va davrlarni aks ettiruvchi, musiqiy dunyoqarashni kengaytirishga yordam beradigan asarlar. Masalan: P. Chaykovskiy, R. Shumann, D. Kabalevskiy pyesalari.
- Yirik shakllar: Sonatinalar va sonatalar, yanada murakkab musiqiy tuzilmalar va shakllar bilan ishlash qobiliyatini rivojlantirish. Masalan: M. Klementi, F. Kulau sonatinalari.
- Ansambl asarlari: birgalikda ijro etish, ansambl ko'nikmalarini rivojlantirish va boshqa musiqachilar bilan o'zaro munosabatlar uchun ishlar. Masalan: duetlar, ikkita fortepiano uchun transkripsiya.
- O'zbekiston kompozitorlari asarlari: Repertuarga O'zbekiston kompozitorlari asarlarining kiritilishi milliy musiqa madaniyati va uning xususiyatlari bilan yaqindan tanishishga yordam beradi. Masalan: M. Ashrafiy, G. Mushel, R. Abdullayev pyesalari.

Klassik asarlar murakkab texnik tuzilmalari, polifonik rivojlanishi va dinamik o'zgarishlari orqali musiqachilarni texnik jihatdan takomillashtiradi. Bundan tashqari,

klassik asarlar musiqiy shakllarni tushunishga, hissiy ifodaning nozik tomonlarini o'zlashtirishga va musiqaning ichki mantiqini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Klassik musiqaning boy merosi, masalan, I.S. Baxning polifonik asarlari yoki L. Bethovenning sonatalari, o'quvchilarga musiqiy tafakkur doirasini kengaytirish imkoniyatini yaratadi. Ushbu asarlar ijrosi jarayonida o'quvchilar nafaqat texnik jihatdan rivojlanadi, balki musiqa tarixining turli davrlari va uslublarini anglash orqali badiiy tafakkurlarini shakllantiradilar. Shu sababli, klassik asarlarni o'quv jarayoniga kiritish, nafaqat texnik ko'nikmalarni rivojlantirish, balki musiqiy ma'rifat va badiiy estetikani chuqurlashtirishda ham beqiyos ahamiyatga ega.

Klassik asarlar texnik mahoratni rivojlantirish va musiqiy tafakkurni kengaytirishga yo'naltirilgan bo'lsa, o'zbek kompozitorlarining ijodi milliy musiqa madaniyati va qadriyatlarini chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Ushbu ikki yo'nalishning uyg'unligi o'quvchilarga turli uslublarni o'zlashtirish, ifodaviylikni oshirish va ijodiy tafakkurni shakllantirish imkonini beradi. Shuning uchun, klassik asarlar va milliy musiqa asarlaridan foydalanishning samarali yondashuvlarini ishlab chiqish musiqa ta'limining dolzarb masalalaridan biridir.

Repertuarni xilma-xil qilish, xususan, O'zbekiston kompozitorlarining asarlarini jalb etish, umumiy fortepiano kursining muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Xilma-xil repertuar o'quvchilarning musiqiy dunyoqarashini kengaytiradi, ularni turli davr va uslublarning xususiyatlari bilan tanishtiradi. Ayniqsa, milliy kompozitorlarning asarlari bilan ishlash o'quvchilarni o'z milliy musiqa madaniyatining boyligini anglashga, milliy qadriyatlarni chuqurroq his qilishga undaydi. Bu nafaqat texnik mahoratni oshiradi, balki ijroda ifodaviylik va badiiy tafakkurni shakllantiradi. O'zbekiston kompozitorlari, masalan, M.Ashrafiy yoki X.Rahimovning asarlarini o'rganish, o'quvchilarda milliy ohang va uslubni chuqur his qilishga, ular orqali ijodiy salohiyatini to'liq ochib berishga yordam beradi. Shu sababli, kurs dasturida milliy va xalqaro kompozitorlarning asarlarini uyg'unlashtirib qo'llash ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Bunday rang-barang repertuar rejasi o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi, texnik takomillashtirishni badiiy va madaniy boyitish bilan uyg'unlashtiradi.

Ayniqsa, milliy musiqiy merosni o'rganish va targ'ib qilishda o'zbek kompozitorlarining asarlarini kurs dasturiga kiritish alohida o'rin tutadi. Bu asarlar milliy musiqa madaniyatining boyligini aks ettirgan holda, o'quvchilarning ijrochilik ko'nikmalarini takomillashtirish va musiqiy tafakkurini kengaytirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Milliy musiqa elementlarini o'z ichiga olgan o'zbek kompozitorlarining asarlari yosh ijrochilarga musiqiy o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarni qadrlash va badiiy ifodaning nozik jihatlarini o'rganish imkonini beradi. Shuningdek, turli davr va

uslublarni qamrab olgan repertuar rejasi o'quvchilarning texnik va badiiy salohiyatini har tomonlama rivojlantirish uchun muhim poydevor yaratadi.

O'zbekiston kompozitorlarining asarlari umumiy fortepiano kursida muhim o'rin tutadi. Ushbu asarlar milliy musiqa madaniyatimizni o'rganish va yosh musiqachilarning ijrochilik mahoratini oshirishda beqiyos ahamiyatga ega. Umumiy fortepiano kursi dasturida o'zbek kompozitorlarining asarlari keng qo'llaniladi. Masalan, 20-asr o'zbek kompozitorlar M.Ashrafiy, G.Mushel, S.Varelas klassik asarlari hamda R.Abdullayev, X.Rahimov, M.Otajonov, A.Mansurov zamonaviy kompozitorlar ijodidan fortepiano asarlar. Shuningdek, o'zbek kompozitorlarining asarlari umumiy fortepiano kursi dasturida milliy musiqa elementlarini o'rganish imkonini beradi. Bu esa yosh ijrochilarning milliy musiqa madaniyatiga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni milliy qadriyatlarni qadrlashga undaydi. Repertuarni shakllantirishda o'qituvchilar zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanishi mumkin. Masalan, elektron resurslar, jumladan, veb-saytlar^{37,38}, onlayn nota kutubxonalar³⁹, telegram kanallari⁴⁰ va maxsus arxiv-forumlar⁴¹ orqali yangi asarlarni qidirish va ulardan foydalanish jarayoni sezilarli darajada yengillashtiradi. Bundan tashqari 21-asr yosh kompozitorlar qatorida: M.Muxtorov,⁴² A.Safarov⁴³ va Z.Xodiyeva⁴⁴ o'z telegram kanallar ham yuritadilar.

Zamonaviy musiqa san'atida yuqori talab va zamon talablariga javob beradigan asarlarning yaratilishi doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. Ushbu jarayonda taniqli bastakor D.Omonullayeva, X.Hasanova va O.Abdullayevalarning ijodi o'zining o'rniga ega. Ularning san'ati nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro miqyosda ham yuqori baholanib, estrada janridan tortib fortepiano asarlarigacha bo'lgan keng ko'lamda namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, fortepiano uchun yozgan asarlari janr xilmaxilligi, xalqchilligi va badiiy yondashuvdagi o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ayni paytda A.Abdusattorov, M.Muxtorov, F.Nazarov, A.Otegenov, D.Rasulov, A.Safarov, Sh.Sobirov, D.Tursunov va Z.Xodiyeva kabi yosh ijodkorlar milliy musiqa janrida o'z asarlarini yaratib, fortepiano uchun mukammal ijod namunalari taqdim etmoqda.

Masalan, A. Safarovning prelyudiya, tokkata, fantaziya va uch qismli sonatalari milliy lad tizimi va sharqona intonatsiyalar uyg'unligi bilan ajralib turadi. Uning asarlari o'zbek xalqining ichki kechinmalarini, nafis ruhiy tajribalarini ifodalab, badiiy yuksaklikka erishgan. Milliy intonatsion harakatlarning puxta ishlanishi va dramatik tuzilmaning ifodaviyligi Safarov ijodini milliy va zamonaviy san'atning uyg'un namunasiga aylantirgan[2].

O'zbek fortepiano ijrochiligi esa milliy musiqa ruhiyatini Yevropa musiqiy janrlari bilan muvaffaqiyatli uyg'unlashtirib, yirik konsert asarlaridan tortib oddiy pyesalargacha bo'lgan keng janr doirasini o'z ichiga oladi. Ushbu asarlarda shakl,

³⁷ <https://vs-composer.narod.ru/>

³⁸ <https://www.composer.uz/>

³⁹ <https://notalar.uz/>

⁴⁰ <https://t.me/Imperiyannot>

⁴¹ <https://notes.tarakanov.net/>

⁴² https://t.me/composer_mukhtarov

⁴³ https://t.me/aksaf_composer

⁴⁴ https://t.me/zarina_composer

dramaturgiya va badiiy g‘oyaning uyg‘unligi ustuvor bo‘lib, milliy va xalqaro musiqa san‘atiga o‘ziga xos hissasini qo‘shmoqda. Bunday mukammal ijod namunalarning yaratilishi kompozitsion izlanishlar va ijodiy yondashuvlar samarasi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar yordamida o‘zbek kompozitorlari ijodini targ‘ib qilish, ularni o‘quv jarayoniga keng joriy etish imkoniyatlari yanada kengaydi. Binobarin, umumiy fortepiano kursida milliy musiqa madaniyatini rivojlantirish, ijrochilik salohiyatini oshirish masalasi o‘z dolzarbligini yo‘qotmayapti.

Bir so‘z bilan aytganda, o‘zbek kompozitorlarining asarlari Yevropa musiqasining klassik namunalari bilan bir qatorda umumiy fortepiano kursining ajralmas qismi bo‘lib, ular orqali nafaqat texnik mahorat, balki milliy musiqa madaniyati merosi ham yangi avlodga yetkaziladi. Turli asarlarni ta‘lim dasturlariga kengroq jalb etish, o‘quvchilarga milliy musiqa qadriyatlarini anglashga ko‘maklashish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Bu tafakkurning serqirraligini rivojlantiradi, shuningdek, yosh ijrochilarning milliy musiqa an‘analariga qiziqishini uyg‘otadi, ularni mustaqil ijodiy faoliyatga undaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.02.2023 yildagi PF-27-son <https://lex.uz/ru/docs/-6396146>
2. Arzibayeva Z. FORTEPIANO IJROCHILIK MAKTABI VA ZAMONA // Oriental Art and Culture. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fortepiano-ijrochilik-maktabi-va-zamona> (15.11.2024).

G‘IJJAK CHOLG‘USIDA ZAMONAVIY ASARLARNING IJROSI.

Vohidjon Mirzaliyev (O‘ZBEKISTON)

*R.Glier nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Musiqa Maktabi
bosh o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Maqolada gijjak cholg‘usi orqali zamonaviy asarlarni ijro etish masalalari tahlil qilingan. O‘zbek milliy musiqasining torli kamonli cholg‘usi sifatida gijjakning tarixi, an‘anaviy maktablari (Andijon, Buxoro, Xorazm), ijro uslublari va ularning zamonaviy musiqa bilan uyg‘unlashuvi yoritilgan. Shuningdek, gijjakda zamonaviy kompozitorlarning asarlarini ijro etishdagi imkoniyatlar va muammolar

muhokama qilingan. Milliy musiqani boyitish va yangi avlodni vatanparvarlik va ijodkorlik ruhida tarbiyalashda gijjakning o'zini alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: gijjak, milliy musiqa, zamonaviy asarlar, ijro san'ati, milliy an'analar, torli cholg'ular, o'quv jarayoni, Andijon maktabi, Buxoro maktabi, Xorazm maktabi.

Аннотация: В статье анализируются вопросы исполнения современных произведений посредством инструмента гиджак. В качестве струнно-смычкового инструмента узбекской национальной музыки освещены история, традиционные школы (Андижанская, Бухарская, Хорезмская), стили исполнения и их сочетание с современной музыкой. Также на концерте обсуждались возможности и проблемы исполнения произведений современных композиторов. Подчеркнута роль гиджака в обогащении национальной музыки и воспитании нового поколения в духе патриотизма и творчества.

Ключевые слова: гиджак, национальная музыка, современные произведения, исполнительское искусство, национальные традиции, струнные инструменты, учебный процесс, Андижанская школа, Бухарская школа, Хорезмская школа.

Abstract: The article analyzes the issues of performing modern works on the gijjak instrument. The history of the gijjak as a stringed bowed instrument of Uzbek national music, its traditional schools (Andijan, Bukhara, Khorezm), performance styles and their integration with modern music are covered. The possibilities and problems of performing works by modern composers on the gijjak are also discussed. The role of the gijjak in enriching national music and educating the new generation in the spirit of patriotism and creativity is emphasized.

Keywords: gijjak, national music, modern works, performing arts, national traditions, stringed instruments, educational process, Andijan school, Bukhara school, Khorezm school.

G'ijjak, o'zbek milliy musiqasining torli kamonli cholg'usi sifatida, asrlar davomida an'anaviy maqom va xalq kuylarini ijro etishda muhim o'rin tutib kelgan. Bugungi kunda esa zamonaviy kompozitsiyalarni g'ijjakda ijro etish masalasi dolzarb bo'lib, bu cholg'uning imkoniyatlarini kengaytirish va milliy musiqamizni boyitish yo'lida yangi istiqbollarni ochmoqda.

Alohida ta'kidlab o'tish joiz, 13.07.2021 yildagi PF-6260-son O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni⁴⁵ga binoan buyuk ajdodlarimiz merosini asrab-avaylash, uni kelajak avlodga bezavol yetkazish maqsadida do'ppi, chopon, atlas, adras, so'zana, kashta, dutor, g'ijjak, tanbur, do'mbira, chanqovuz kabi milliy hunarmandchilik namunalari va musiqa cholg'ularini yoshlar o'rtasida ommalashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. Bu borada maktabimizda tajribali o'qituvchilar yosh avlodga saboq berib, o'z mahoratini oshirmoqda.

⁴⁵ Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. <https://lex.uz/docs/-5512119>

Keling, ushbu milliy cholg'uning paydo bo'lish tarixi sahifalarini eslaylik. O'rta asr musiqiy manbalariga ko'ra, qadimda "g'ipchak" nomi bilan tanilgan g'ijjak Forobiy tomonidan ixtiro qilingan. Ibn Sino ushbu cholg'uning dastlabki ikki torini kvartaga sozlagan bo'lsa, Qulmuhammad Udiy g'ijjakning imkoniyatlarini yanada kengaytirib, unga uchinchi torni qo'shgan. Cholg'u dastlab ikki torli bo'lib, ipakdan yoki metallardan yasalgan 8–11 ta aks-sado beruvchi qo'shimcha torlar bilan boyitilgan. Alisher Navoiy o'zining "Majolis un-nafois" asarida g'ijjak ijrochiligi ahamiyatini alohida ta'kidlab, saroy sozandalari uchun ushbu cholg'uni chala bo'lsa-da, chalishni bilish zarur bo'lganini yozib qoldirgan. O'sha davrda Alijon G'ijjakiy va Xo'ja O'zbek G'ijjakiy kabi mahoratli ijrochilar ushbu san'atning yuksak darajadagi namoyandalaridan bo'lgan.

XX asrning 40-yillarda g'ijjakning alt, bas va kontrabas turlari ishlab chiqilib, ular xalq cholg'ulari orkestrining ajralmas qismiga aylandi. Ushbu cholg'ular guruhi simfonik orkestrdagi kamonli cholg'ular (skripka, alt, violonchel, kontrabas) vazifasini bajargan. Hozirda esa, xalq cholg'u orkestrlarida g'ijjak-basning o'rini qo'biz-bas yoki violonchel egallagan bo'lsa, g'ijjak-kontrabas vazifasi to'g'ridan-to'g'ri kontrabasga yuklatilgan[1].

G'ijjakning inson ovozigacha yaqinligi, nozik va dardli tembri, qochirimlarga boy ijro uslubi, shuningdek, xonaqo'iy talqinlari uni milliy mumtoz musiqada o'zgacha mavqega ega qilgan. Ushbu xususiyatlar tufayli g'ijjak nafaqat tarixiy davrlar davomida, balki hozirgi kunda ham milliy cholg'ularimizning ajralmas qismi sifatida o'z ahamiyatini saqlab qolgan.

O'zbekistonda g'ijjak ijrochiligining boy uslubiy xilma-xilligi, asosan, Andijon, Buxoro va Xorazmning o'ziga xos an'anaviy maktablari orqali namoyon bo'lgan. Har bir maktab o'zining musiqiy usullari va ijro an'analari bilan ajralib turadi, bu esa g'ijjak san'atini boyitgan va uning ifoda doirasini kengaytirgan.

Andijon maktabi ijrochiligi, asosan, Farg'ona vodiysi hofizlik san'ati va surnay ijrochilik an'alarining chuqur ta'siri ostida shakllangan. Bu maktab vakillarining ijrosida mayda urg'ular (aksentlar), kuy tuzilmalari uzluksizligini ta'minlash va surnayga xos qochirimlarni g'ijjak ijrosiga uyg'unlashtirish kabi jihatlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Taniqli ijrochilar T. Jalilov, G'. Hojikulov, E. Ro'ziboyev, Yu. Yusupov kabi san'atkorlar ijodida bu uslubning barcha nozik tomonlari aks etgan. K. Jabborov, G'. Toshmatov, M. Niyozov va M. Muhammedov kabi ustozlar tomonidan ijro etilgan "Surnay Irog'i", "O'yin Munojoti", "Dugohi Husayniy" singari kuylar Andijon maktabining betakrorligini tasdiqlaydi.

Buxoro maktabi ijrochiligida mahalliy musiqa an'analari, ayniqsa, Shashmaqomning murakkab yo'llaridan ilhom olingan. G'ijjak ijrosidagi titrayotgan kamon harakati va har bir pardaning to'liqsimon ifodasi bu maktabning o'ziga xos xususiyatlaridan biridir. Buxoro maktabining vakillari, jumladan, Haydarqul

Qorovulbegi (Buxoro amiri saroyida xizmat qilgan), 20-asrda esa Aminjon Ismatov, Samo Vohidov, Hikmat Ne'matov va O'lmas Rasulov kabi ustozlar tomonidan ijro etilgan "Surnay Irog'i", "Bahri Taviil", "Kamon Ufari", "Zulayho" va "Noz" kabi kuylar mashhurdir.

Xorazm maktabi ijrochilik uslubi alohida ajralib turadi. Bu maktabning asosiy xususiyati kamon harakatlarining qat'iy urg'ular bilan yumshoq to'lqinlatish kombinatsiyasida aks etadi. Xorazm maktabining yetuk vakillari — 19-asrda Suyavbaxshi guruhida faoliyat yuritgan Patak-g'ijjakchi, shuningdek, Abdulla Mijana, Matyoqub Xarratov, Ollanazar Hasanov va Hasanboy Atayev kabi san'atkorlardir. Ular ijrosida Xorazm maqomining murakkab cholg'u yo'llari, surnay ohanglari va "Aliqambar", "Qalabandi", "Xarroitiy" kabi asarlar yanada boy ifoda topgan [2].

O'zbekistonning uch an'anaviy g'ijjak maktabi — Andijon, Buxoro va Xorazm ijrochilik an'analari orqali g'ijjak san'ati nafaqat mahalliy musiqa uslublarini boyitgan, balki milliy musiqaning tarixiy rivojida muhim o'rin egallagan. Har bir maktabning o'ziga xos xususiyatlari bu cholg'uning imkoniyatlarini yanada kengaytirib, uni milliy musiqa merosimizning ajralmas qismiga aylantirdi.

G'ijjak ijrochiligi bo'yicha yangi avlod bilan ishlashda musiqiy ta'limni rivojlantirish va yosh ijrochilarni ilhomlantirish pedagog sifatida asosiy maqsadimizdir. Har bir darsni nafaqat texnik ko'nikmalarni rivojlantirishga, balki ijroda hissiyotni uyg'otishga yo'naltiramiz. Shu nuqtai nazardan, har bir tovush — bu nafaqat texnik yutuq, balki shaxsiy g'alaba va milliy musiqasiga bo'lgan hurmatdir.

Yosh g'ijjakchilarda musiqaga bo'lgan ishtiyoqni oshirish uchun repertuarni doimiy ravishda boyitishga alohida e'tibor qaratamiz. Bu jarayonda milliy kuylarimiz va klassik asarlar bilan birga, zamonaviy o'zbek kompozitorlarining yangi asarlarini ham mashg'ulotlarga kiritamiz. O'zbek musiqasining boy an'alarini zamonaviy talqinlar bilan uyg'unlashtirish orqali talabalarni ijodiy izlanishga undaymiz. Misol uchun, O'zbekiston kompozitorlar va bastakorlarning g'ijjak uchun yozilgan asarlarini ijro etish orqali ularning musiqiy dunyoqarashlarini kengaytirishga intilamiz.

Har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini inobatga olgan holda, ularga mos yondashuvni qo'llaymiz. Ayrim o'quvchilar texnikani mukammallashtirish uchun ko'proq vaqt talab qilsa, boshqalari ijodiy erkinlikka va musiqiy qochirimlarga e'tibor qaratadi. Ammo har qanday holatda ham, sof tovushga erishish yo'lida qat'iyat va mehnatni talab qilamiz, bu esa ularga kelajakda professional ijrochi sifatida rivojlanishiga zamin yaratadi.

G'ijjakning o'ziga xos tembri va ifoda imkoniyatlari uni zamonaviy asarlarni ijro etishda noyob cholg'u sifatida namoyon qiladi. Biroq, zamonaviy kompozitsiyalarning murakkab tuzilishi va polifonik xususiyatlari g'ijjak ijrochiligiga yangi talablar qo'yimoqda. Masalan, g'ijjakning diapazoni va dinamik imkoniyatlari ba'zi zamonaviy asarlarni to'laqonli ijro etishda cheklovlar keltirib chiqarishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, g'ijjakning texnik imkoniyatlarini kengaytirish va zamonaviy asarlarga moslashtirish uchun cholg'uning konstruksiyasini takomillashtirish, yangi sozlash usullarini joriy etish va ijrochilik texnikasini rivojlantirish zarur. Bu borada o'zbek kompozitorlari tomonidan g'ijjak uchun maxsus yozilgan asarlar muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbek kompozitorlari tomonidan g'ijjak uchun yaratilgan zamonaviy asarlar milliy musiqamizni boyitishda muhim o'rin tutadi. Masalan, Mustafó Bafóyevning g'ijjak uchun yozgan asarlari cholg'uning yangi imkoniyatlarini ochib beradi. Bafóyevning ijodida g'ijjakning an'anaviy uslublari zamonaviy musiqiy ifoda vositalari bilan uyg'unlashib, yangi ohanglar va ritmik tuzilmalarni yaratishga xizmat qiladi.

Biroq, zamonaviy asarlarni g'ijjakda ijro etishda ba'zi muammolar ham mavjud. Xususan, g'ijjakning texnik imkoniyatlari ba'zi zamonaviy kompozitsiyalarning murakkab tuzilishini to'laqonli ifodalashda yetarli bo'lmasligi mumkin. Shu bois, kompozitorlar va ijrochilar o'rtasida yaqin hamkorlik o'rnatish, g'ijjakning imkoniyatlarini hisobga olgan holda yangi asarlar yaratish va ijro texnikasini rivojlantirish zarur.

Ish jarayonida shuni angladimki, yosh avlodga nafaqat musiqani o'rgatish, balki milliy musiqamizga bo'lgan g'urur va hurmatni singdirish juda muhim. Shuning uchun, mashg'ulotlar davomida Andijon, Buxoro va Xorazm g'ijjak maktablarining o'ziga xos uslublarni o'rgatishga alohida e'tibor qaratamiz. Ishonchimiz komilki, shu tariqa ularning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqaramiz, milliy musiqamizning boy merosini davom ettiruvchi va rivojlantiruvchi iste'dodli yosh sozandalarni tarbiyalashga hissa qo'shamiz.

Aytilganlarning barchasini umumlashtirib, xulosa qilishimiz mumkin: g'ijjak cholg'usida zamonaviy asarlarni ijro etish milliy musiqamizni boyitish va rivojlantirish yo'lida muhim ahamiyatga ega. Buning uchun g'ijjakning texnik imkoniyatlarini kengaytirish, zamonaviy kompozitsiyalarni ijro etishga moslashtirish va yangi asarlar yaratishda kompozitorlar va ijrochilar o'rtasida yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yish zarur. Shuningdek, g'ijjakning an'anaviy uslublarni saqlab qolgan holda, zamonaviy musiqiy ifoda vositalarini qo'llash orqali milliy musiqamizni yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ауэр Л. «Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики», М., Музыка 2009.
2. N.Qodirov «Gijjak ijrochiligida maxalliy uslublari», «Musiq», Toshkent, 2016.

CHANG CHOLGUSINING RIVOJLANISHIGA HISSA QO'SHGAN MUTAXASSISLAR.

Baxtiyor Abdurahmonov (O'ZBEKISTON)

*R. Glier nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Musiqa Maktabi
bo'limi boshlig'i,
chang sinfi bosh o'qituvchisi,
Xalq ta'limi a'lochisi.*

Annotatsiya: Mazkur maqolada "chang" cholg'usining rivojlanishi va uning o'zbek xalq musiqiy madaniyatidagi o'rni tahlil qilinadi. Cholg'u asbobining tarixi XV asrdan boshlanib, XX-XXI asrlarda ko'plab san'atkorlar va pedagoglar tomonidan rivojlantirilgan. Maqolada o'sha davrning mashhur ijrochilari va ularning cholg'u rivojiga qo'shgan hissalari, shuningdek, zamonaviy ijodkorlar va ularning yangi texnika va uslublarni joriy etishdagi o'rni haqida so'z yuritiladi. Kelajakdagi umidlar va yosh ijrochilarning vazifalari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: chang cholg'usi, o'zbek musiqasi, tarixi, ijrochilik, pedagogika, san'atkorlar, Glier maktabi, xalq cholg'ulari, zamonaviy madaniyat.

Аннотация: В данной статье анализируется развитие инструмента «чанг» и его роль в музыкальной культуре узбекского народа. История музыкального инструмента началась в 15 веке и развивалась многими музыкантами и педагогами 20 и 21 веков. В статье рассматриваются известные исполнители этого периода и их вклад в развитие инструмента, а также современные исполнители и их роль во внедрении новых техник и стилей. Также рассмотрены будущие ожидания и задачи для молодых исполнителей.

Ключевые слова: инструмент чанг, узбекская музыка, история, исполнительство, педагогика, музыканты, школа Глиэра, народные инструменты, современная культура.

Abstract: This article analyzes the development of the "chang" instrument and its role in Uzbek folk musical culture. The history of the instrument began in the 15th century and was developed by many artists and teachers in the 20th-21st centuries. The article discusses famous performers of that time and their contributions to the development of the instrument, as well as modern artists and their role in introducing new techniques and styles. Future hopes and tasks of young performers are also considered.

Keywords: chang instrument, Uzbek music, history, performance, pedagogy, artists, Glier school, folk instruments, modern culture.

"Chang" cholg'usining rivojlanishi hamda uning madaniyatimizdagi o'rni haqidagi bahs bugungi kunda juda qiziqarli va dolzarbdir. Bu asbobning tarixiy ildizlari chuqur o'rganilgan bo'lsa-da, uning rivojlanishida o'ziga xos iz qoldirgan ko'plab mutaxassislar bor. Xususan, XX asrda chang cholg'usini rivojlantirish va uni xalqimiz

madaniyatida muhim o'ringa ega qilishda qator iste'dodli san'atkorlar va olimlar katta hissa qo'shganlar.

Chang - o'zining jarangdor va shirali tovushi bilan ajralib turuvchi, o'zbek xalqining sevimli cholg'u asboblardan biridir. Tarixiy manbalarda 15-17 asrlardan boshlab "chang" so'zi o'zbek va tojik musiqa madaniyatida paydo bo'lgan. Alisher Navoiy asarlarida ham arfa tusidagi cholg'u sifatida qayd etilgan. XVII asrdan keyin arfa uslubidagi cholg'u o'rnini tayoqchalar bilan urib chalinadigan, trapetsiya shaklidagi chang egalladi. O'rta asrlarda mashhur ijrochilar, jumladan Noqus Changiy va Hofiz Changiy kabi san'atkorlar tanilgan. Hozirda o'zbek, tojik, uyg'ur xalqlarida keng qo'llanilib, zamonaviy ansambl va orkestr tarkibida ham ishlatilmoqda [1].

O'zbekistonda XX asrning o'tib ketgan namoyondalari orasida Faxriddin Sodiqov, Ahmad Odilov, Farruh Mirusmonov, Temur Mahmudov kabi ustozlar juda katta hissa qo'shgan. Ular chang cholg'usini nafaqat ijrochilikda, balki uning metodikasini yaratishda ham samarali ishlagan. Faxriddin Sodiqov va Ahmad Odilov o'zlarining mahoratli ijrolari bilan changni xalq qo'shiqlari va zamonaviy asarlarga moslashtirib, uning yanada keng tarqalishiga imkoniyat yaratganlar. Farruh Mirusmonov esa asbobni o'qitish uslubiyatini takomillashtirishda faol ishtirok etib, o'zidan keyingi avlodlar uchun mustahkam poydevor yaratgan.

Temur Mahmudov va Baxtiyor Aliyev esa o'z ijrochiliklari orqali chang cholg'usining imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishgan. Ularning ijodida changning ovoz imkoniyatlari, uning ohangdorligi va chuqur ma'nolari ko'rsatilgan. Bu ijrochilar chang cholg'usiga yangi hayot, yangi ovoz baxsh etishgan va zamonaviy san'atning ajralmas qismiga aylantirishgan.

XX asr davomida chang cholg'usini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shgan yana bir qator nomlarni eslash joiz: Fozil Xarratov, Tilash Xo'jamberdiev, Rustam Nigmatov, Tohir Sobirov. Ularning ijodi va pedagogik faoliyati tufayli chang cholg'usi o'zining an'anaviy ma'nosidan tashqariga chiqib, zamonaviy musiqiy oqimlar va ijodiy tajribalar bilan boyidi.

Yigirmanchi asrning davomida va undan keyingi davrda chang cholg'usi rivojida yangi avlod san'atkorlarining hissasi ham katta. Fazila Shukurova va Abdusalom Mutalov singari ijodkorlar changning yanada kengroq auditoriyaga yetib borishiga va uning xalqaro sahnada tan olinishi uchun xizmat qilganlar. Ayniqsa, Anvar Lutfullaev va Abdurahmon Xoltojiev kabi mutaxassislar asbobning ijrochilik imkoniyatlarini kengaytirish, uni zamonaviy asarlar ijrosiga moslashtirishda katta ishlar qilganlar.

Xotira Akramova va Baxtiyor Abdurahmonovlar esa pedagog sifatida yangi avlod chang ijrochilarini tarbiyalashda muhim rol o'ynaganlar. Ularning mehnati tufayli chang cholg'usi bo'yicha o'quv metodikasi yangilanib, zamonaviy talablarga moslashtirilgan. Dilshod Mutalov va Sabohat Alimova kabi ijrochilar esa chang cholg'usini yangi asarlarga uyg'unlashtirib, o'ziga xos ijodiy tajribalarini davom ettirishgan.

Shu bilan birga, Shokir Xudoyberdiev va Axajon Mamadalievlar chang cholg'usining turli janrlarda, jumladan xalq va zamonaviy musiqada qo'llanilish imkoniyatlarini kengaytirishda katta o'rin tutganlar. Ularning ijodida chang cholg'usi

nafaqat an'anaviy musiqalar, balki eksperimental va yangi musiqiy yo'nalishlar bilan ham uyg'unlashgan.

Bugungi kunga kelib, XXI asrda chang cholg'usining rivojlanishi davom etmoqda. Kelajak umidlari orasida Glier maktabining o'quvchilari katta ishonch va umid bilan qaralmoqda. Ular zamonaviy texnologiyalar va yangi musiqiy oqimlarni o'rganib, chang cholg'usini yanada rivojlantirishga va yangi avlodga yetkazishga harakat qilmoqdalar. Bu o'quvchilar nafaqat o'z ustozlarining merosini davom ettirish, balki chang cholg'usiga yangi ovoz va yangi ma'nolar kiritish maqsadida faoliyat olib borishmoqda.

Shunday qilib, chang cholg'usining rivojlanishi, bu asbobni o'rgangan va rivojlantirishga hissa qo'shgan ko'plab mutaxassislarining yutuqlari orqali amalga oshirilmoqda. Ularning har biri o'z o'rnida changning imkoniyatlarini kengaytirib, uning zamonaviy madaniyatimizdagi o'rnini mustahkamlaganlar. Bugungi va kelajakdagi san'atkorlarning vazifasi esa, bu merosni davom ettirib, chang cholg'usini yanada yuqori cho'qqilarga olib chiqishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xurramova D., K.Shermatov. CHANG CHOLG'USINING YILLAR DAVOMIDA TAKOMILLASHTIRISH VA MUSIQIY TIZIMIDA IJROCHILIK TEXNIKALARI // CARJIS. 2022. №Conference DSMI. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chang-cholg-usining-yillar-davomida-takomillashtirish-va-musiqiy-tizimida-ijrochilik-texnikalari> (дата обращения: 11.11.2024).

FATTOHXON MAMADALIYEVNING BASTAKORLIK ASARLARINI MAKTAB O'QUVCHILARIGA MOSLAB O'RGATISH METODIKASI: YANGI O'ZBEKISTON YOSHLARI VA MILLIY MUSIQA.

Karimova Xilola Urmonovna (O'ZBEKISTON)

*R.Glier nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Musiqa Maktabi
An'anaviy ijrochilik bo'limi Xonandalik mutaxassisligi oliy toifali o'qituvchisi.*

Annotatsiya: Maqolada Fattohxon Mamadaliyev ijodining o'zbek musiqa madaniyati uchun ahamiyati va milliy o'zlikni shakllantirishdagi o'rni ko'rib chiqiladi. O'quvchilar bastakor ijodini o'rganish, musiqa madaniyatini rivojlantirish va an'analarga hurmatni oshirishga qaratilgan yondashuvlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Fattohxon Mamadaliyev, o'zbek musiqasi, bastakorlik merosi, maktab ta'limi, milliy o'zlik, musiqa madaniyati.

Аннотация: В статье рассмотрено значение творчества Фаттоххона Мамадалиева для узбекской музыкальной культуры и его роль в формировании национального самосознания. Предложены подходы к адаптированному обучению его произведений школьников, способствующие развитию музыкальной культуры и уважения к традициям.

Ключевые слова: Фаттоххон Мамадалиев, узбекская музыка, композиторское наследие, школьное обучение, национальная идентичность, музыкальная культура.

Abstract: The article examines the importance of Fattokhkhon Mamadaliev's work for Uzbek musical culture and his role in the formation of national identity. Approaches to adapted teaching of his works to schoolchildren are proposed, contributing to the development of musical culture and respect for traditions.

Keywords: Fattokhkhon Mamadaliev, Uzbek music, composer's heritage, school education, national identity, musical culture.

Fattohxon Mamadaliyevning musiqiy ijodi va uning o'quvchilarga o'rgatilishi Yangi O'zbekiston sharoitida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mamadaliyev o'zbek musiqa san'atining yorqin namoyandasi bo'lib, uning bastakorlik ijodi xalqimizning madaniy merosini tashkil etadi.

Fattohxon Mamadaliyev o'zbek musiqa san'atining yorqin namoyandasi bo'lib, uning bastakorlik ijodi milliy musiqamizning boy merosini tashkil etadi. *Fattohxon Mamadaliyev (1923–1999) — o'zbek qo'shiqchisi, sozandasi va bastakori, "O'zbekiston xalq hofizi" (1990). Andijon viloyatida tug'ilib, yoshligidan musiqa va qo'shiqchilikka qiziqqan. 1960-yilda Andijon pedagogika institutini tugatgan. U ashula va maqom san'atini Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov kabi ustozlardan o'rgangan. Ijodiy faoliyati davomida teatr, filarmoniya va konservatoriyada ishlagan, "Maqomchilar" ansamblini tashkil etgan. Repertuarida Farg'ona–Toshkent maqom yo'llari, Shashmaqom sho'balari va mumtoz ashulalar o'rin olgan. 50 dan ortiq yangi ashulalar yaratgan va taniqli shoirlarning g'azallarini ijro etgan. 1997-yilda "Mehnat shuhrati" va 1998-yilda "El-yurt hurmati" ordenlari bilan taqdirlangan. Fattohxon Mamadaliyev o'zining betakror ovozi bilan o'zbek mumtoz musiqasiga katta hissa qo'shgan [3].*

Bugungi kunda Mamadaliyevning asarlarini maktab o'quvchilariga o'rgatish orqali yosh avlodda milliy o'zlikni shakllantirish va musiqa madaniyatini rivojlantirish dolzarb ahamiyatga ega. Ushbu jarayon nafaqat musiqa ta'limining rivojlanishi, balki o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ochib berish va ularning shaxsiy taraqqiyotiga hissa qo'shish imkonini beradi. Biroq bu jarayon, o'ziga xos murakkabliklarga ega bo'lib, samarali metodlarni talab qiladi. Shu sababli, Mamadaliyevning musiqiy merosini yosh avlodga yetkazishda ta'lim jarayonining metodikasini puxta ishlab chiqish zarur.

Fattohxon Mamadaliyevning ijodini o'quvchilar orasida keng targ'ib qilish orqali ular nafaqat milliy musiqani anglashadi, balki milliy qadriyatlar, an'analar va tarixiy ong bilan ham tanishib boradilar. Bu jarayon yoshlarning ijtimoiy ongini oshirish, ularni vatanga sadoqatli va madaniyatli shaxs sifatida shakllantirish uchun katta imkoniyat yaratadi. Yangi O'zbekiston yoshlarini milliy madaniyat va musiqa orqali tarbiyalash masalasi milliy taraqqiyot uchun muhim omil hisoblanadi.

Fattohxon Mamadaliyevning bastakorlik asarlari va ularning o'quvchilar uchun ahamiyati. Fattohxon Mamadaliyevning ijodi chuqur milliy ildizlarga ega bo'lib, asosan o'zbek xalq musiqasi va maqom an'alariga asoslangan. Ushbu asarlar milliy ruh va ohanglarga boy bo'lib, ularda xalqning dardi, quvonchi, madaniyati aks etgan. Misol uchun, "Nasrullovi" kabi asarlar faqat musiqiy kompozitsiya emas, balki xalqning hayot falsafasini ifoda etuvchi milliy durdonalar hisoblanadi. Ushbu asarlarni maktab o'quvchilariga o'rgatish orqali ular milliy musiqamizning boyligini anglash bilan birga, o'z tarixiga nisbatan g'urur va mas'uliyat tuyg'usini ham rivojlantiradi. Shuningdek, bu asarlar orqali o'quvchilar milliy ohanglarning psixologik ta'sirini his qilishlari, musiqaning ruhiy salohiyatini anglab yetishlari mumkin.

Biroq, bunday ijodiy merosni o'quvchilar uchun moslashtirish zarurati tug'iladi. Bastakorlik asarlarining murakkab tuzilishi va musiqiy shakllari ko'pincha yosh o'quvchilar uchun og'ir kechishi mumkin. Shunday ekan, o'qituvchilardan ijodiy yondashuv va pedagogik mahorat talab etiladi. Bu jarayonda o'qituvchilar milliy musiqaning o'ziga xos jihatlarini chuqur tushunib, ularni oddiy va tushunarli shaklda o'quvchilarga etkazishga harakat qilishlari lozim. Shu bilan birga, musiqa darslarida o'quvchilarga milliy qadriyatlarni singdirish orqali ularning shaxsiy tarbiyasi va ma'naviyati ham rivojlanadi.

Asarlarni o'quvchilarga moslashtirish usullari. Fattohxon Mamadaliyevning bastakorlik asarlarini maktab o'quvchilariga samarali o'rgatish uchun quyidagi metodlarni qo'llash maqsadga muvofiq[2]:

1. **Soddalashtirilgan versiyalar yaratish:** Asarlar murakkab shakllarda bo'lganligi sababli, ularni o'quvchilarning yosh va bilim darajasiga moslab soddalashtirish zarur. Bu usul musiqaning asosiy mazmuni va ohangini saqlab qolgan holda, o'quvchilar uchun tushunarli va qiziqarli shakl yaratadi. Shuningdek, soddalashtirilgan versiyalar orqali o'quvchilar murakkab asarlarning tuzilishi haqida dastlabki bilim va tajribaga ega bo'ladilar, bu esa ularni kelgusida yanada chuqurroq musiqiy o'qishga tayyorlaydi.
2. **Bosqichma-bosqich o'rgatish:** Mamadaliyevning asarlarini bosqichma-bosqich o'rgatish, har bir qismni alohida tahlil qilish va yoritish orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish mumkin. Bu yondashuv orqali o'quvchilar asarning ichki tuzilishini, ritmik va melodik xususiyatlarini chuqurroq anglab yetadilar. Shu tariqa, ularning musiqiy idroki rivojlanadi. Bosqichma-bosqich yondashuv o'quvchilarning murakkab asarlar bilan muloqot qilish qobiliyatini oshirish bilan birga, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy izlanishlarini ham rag'batlantiradi. O'quvchilar har bir bosqichda yangi mahoratlarni o'zlashtirgan sari, ularning musiqaga bo'lgan qiziqishi va ishtiyoqi oshib boradi.
3. **Interfaol usullarni qo'llash:** Zamonaviy texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning diqqatini jalb qilishda muhim omil hisoblanadi. Masalan, raqamli platformalar va musiqiy dasturlar orqali o'quvchilar asarlarning turli versiyalarini tinglashi, ritmik mashqlarni bajarishi

va mustaqil ijro etishi mumkin. Interfaol yondashuv nafaqat o'quvchilarni musiqaga qiziqtiradi, balki ularning ijodiy qobiliyatlarini ham oshiradi. Interfaol o'qitish usullari orqali o'quvchilar musiqiy asarlarni mustaqil ravishda tahlil qilish, ularning tuzilishini anglash va ijro mahoratini rivojlantirish imkoniga ega bo'ladilar. Bu usul o'quvchilarni faol o'quv jarayoniga jalb etadi va ularning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi.

Yangi O'zbekiston yoshlari va milliy musiqa ta'limi. Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlarni milliy musiqa san'atiga jalb qilish muhim vazifalardan biridir. Prezidentning 2021-yil 13-iyuldagi PF-6260-sonli farmonida yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish masalalari qayd etilgan. Ushbu siyosat doirasida milliy musiqani o'rganish, xususan, Fattohxon Mamadaliyevning bastakorlik asarlarini o'quvchilar orasida targ'ib qilish ham davlat siyosatining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu, o'z navbatida, yosh avlodni milliy musiqiy meros bilan tanishtirish va ularda musiqa madaniyatiga nisbatan hurmat va qiziqishni kuchaytiradi. Milliy musiqa ta'limi orqali yoshlar nafaqat musiqa bilan tanishadi, balki milliy qadriyatlarni anglaydi, o'zlikni his qiladi va milliy o'ziga xoslikni anglashga hissa qo'shadi. Yangi O'zbekiston yoshlari milliy musiqa bilan tanishib, ijodiy faoliyat orqali o'z qobiliyatlarini rivojlantirishlari va shu tariqa madaniy merosimizni boyitishlari mumkin.

Ta'kidlash joizki, R.Glier nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabida yosh xonandalarning muntazam sovrinli o'rinlarni egallab kelayotgani ularga tajribali va malakali o'qituvchilardan saboq berayotgani, ijodiy yondashuvlar qo'llanilayotgani, milliy an'analarimiz asrab-avaylanayotganidan dalolatdir.

Xulosa qilib aytganda, Fattohxon Mamadaliyevning bastakorlik ijodini maktab o'quvchilariga moslab o'rgatish jarayoni yosh avlodda milliy o'zlikni shakllantirish va ularni musiqiy merosimizga jalb qilishning samarali vositasi sifatida xizmat qiladi. Ushbu jarayon ta'lim metodikasini takomillashtirish, soddalashtirilgan versiyalarni yaratish va interfaol yondashuvlar qo'llash orqali amalga oshirilishi mumkin. Shu tariqa, yoshlar nafaqat milliy musiqa bilan tanishadi, balki o'z ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirib, musiqa san'atiga yanada yaqinlashadi. Shu bilan birga, Mamadaliyevning ijodiy merosi orqali yosh avlod milliy o'zligini, o'zbek xalqining madaniy boyligini chuqur anglaydi va qadrlaydi. Milliy musiqa ta'limi orqali yoshlarda ijodkorlik, milliy o'zlik va madaniy qadriyatlarga hurmat tuyg'usi shakllanadi. Shuning uchun, ta'lim jarayonida Mamadaliyevning bastakorlik asarlarini o'rgatish nafaqat musiqiy bilimlarni oshirish, balki yoshlarning shaxsiy va madaniy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 13.07.2021 yildagi PF-6260-son.
2. Mannopov S. "Navobaxsh oxanglar" - Toshkent - "IJOD - PRESS" -2018.

DAMLI VA ZARBLI CHOLG'ULAR ORKESTRIDA ZAMONAVIY KUYLAR IJROSINI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.

Baratov Bekzod Ulug'bekovich (O'ZBEKISTON)

R.Glier nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Musiqa Maktabi

"Damli va zarbli cholg'ular" bo'limi boshlig'i,

Trombon sinfi yetakchi o'qituvchisi.

Annotatsiya: Maqolada damli va zarbli cholg'ular orkestrida zamonaviy kuylarni ijro etish orqali O'zbekistonning milliy madaniy merosini asrash va rivojlantirish, yosh avlodni vatanparvarlik va ijodkorlik ruhida tarbiyalashdagi roli tahlil qilingan. Shuningdek, orkestr ijrochilik san'atini takomillashtirish, zamonaviy va milliy musiqiy uslublarni uyg'unlashtirish, yosh musiqachilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish borasidagi tajriba va istiqbolli yo'nalishlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: damli cholg'ular, zarbli cholg'ular, orkestr, zamonaviy musiqa, milliy madaniyat, ijro san'ati, yosh avlod tarbiyasi, vatanparvarlik, musiqiy meros, O'zbekiston.

Аннотация: В статье анализируется роль исполнения современных мелодий в оркестре духовых и ударных инструментов в сохранении и развитии национального культурного наследия Узбекистана, воспитании молодого поколения в духе патриотизма и творчества. Также был освещен опыт и перспективные направления совершенствования оркестрового исполнительского искусства, объединения современных и национальных музыкальных стилей, развития творческого потенциала молодых музыкантов.

Ключевые слова: духовые инструменты, ударные инструменты, оркестр, современная музыка, национальная культура, исполнительское искусство, воспитание молодого поколения, патриотизм, музыкальное наследие, Узбекистан.

Abstract: The article analyzes the role of the orchestra of percussion instruments in preserving and developing the national cultural heritage of Uzbekistan through the performance of modern melodies, as well as in educating the younger generation in the spirit of patriotism and creativity. It also highlights the experience and promising directions in improving the art of orchestral performance, combining modern and national musical styles, and developing the creative potential of young musicians.

Keywords: percussion instruments, percussion instruments, orchestra, modern music, national culture, performing arts, education of the younger generation, patriotism, musical heritage, Uzbekistan.

Yangi O'zbekiston davrida madaniyat va san'at sohalarida yangi, zamonaviy yondashuvlar shakllanmoqda. Bu jarayon nafaqat milliy madaniy merosni asrab-

avaylashni, balki uni zamonaviy musiqiy oqimlar bilan uyg'unlashtirishni ham o'z ichiga oladi. Damli va zarbli cholg'ular orkestrining zamonaviy kuylarni ijro etishdagi roli milliy madaniyatning rivojlanishiga, yosh avlodning tarbiyasiga va ular qalbida vatanparvarlik ruhini kuchaytirishga katta hissa qo'shadi. Ayniqsa, damli cholg'ularning ijro imkoniyatlari ushbu jarayonning ajralmas qismiga aylangan.

Damli va zarbli cholg'ularning musiqiy imkoniyatlari. Damli cholg'ular ovoz diapazoni va tembr boyligi bilan ajralib turadi va orkestrda ulkan ahamiyatga ega. Ular milliy kuylarni jonlantirib, ularning emotsional mazmunini boyitishga xizmat qiladi va zamonaviy kuylar ijrosiga yangi bo'yoqlar qo'shadi, orkestrning dinamik imkoniyatlarini kengaytiradi.

Zarbli cholg'ular esa kuylarning ritmik va dramatik jihatlarini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ushbu cholg'ular yordamida ijro etiladigan kuylar tinglovchilarda chuqur estetik his-tuyg'ular uyg'otadi. Yangi O'zbekiston sharoitida damli va zarbli cholg'ular orkestri yosh avlodda milliy g'urur va ijodiy izlanish ruhini shakllantirish uchun samarali vositaga aylangan [1].

Zamonaviy kuylar va vatanparvarlik tarbiyasi. Yangi O'zbekistonda zamonaviy kuylarni ijro etish jarayonida orkestrdagi cholg'ular imkoniyatlari yangi darajaga ko'tarilmoqda. Asosiy e'tibor milliy kuylarni zamonaviy talqinda ijro etish va bu orqali yoshlarda milliy madaniyatga hurmat tuyg'usini kuchaytirishga qaratiladi. Masalan, "O'zbekiston" mavzusidagi kuylarning orkestrda ijrosi milliy ruhni yuksaltiradi va yosh avlodning ona yurtga bo'lgan mehrini oshiradi.

Davlat bayramlari va tantanali tadbirlarda yangi kuylarni ijro etish orqali yosh musiqachilarning ijodiy qobiliyatlari va vatanparvarlik ruhlari mustahkamlanadi. Yosh musiqachilar milliy kuylarni zamonaviy uslubda ijro etib, yangi asarlar yaratishga imkoniyat topadilar. Bu, o'z navbatida, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi va musiqa san'atiga yangiliklar olib kiradi.

Ijro va o'rgatish usullarini rivojlantirish. Damli va zarbli cholg'ular orkestrining rivoji ijro va o'rgatish usullarini takomillashtirish bilan bog'liq. Damli cholg'ularni chalishni o'rgatishda texnik mahoratni oshirish, ya'ni nafas olish texnikasi va embouchure (lab pozitsiyasi) bo'yicha mashqlar juda muhimdir.

Repertuari to'g'ri tanlash, ya'ni milliy va zamonaviy kuylarni o'z ichiga olgan repertuar yaratish, yosh musiqachilarning ijodiy qiziqishini oshiradi. Shuningdek, zarbli cholg'ular bilan uyg'unlikda ritmik va intonatsion ishlov berish ijroning hissiy ta'sirini kuchaytiradi[2].

O'zbekistonda har yili o'tkaziladigan, bu yil o'zining yubileyini nishonlayotgan **"San'at g'unchalari" damli va zarbli cholg'ularining XXV** – respublika tanlov ijro san'atining shakllanishi va rivojlanishida o'rni katta.

Shuni ta'kidlashimiz kerakki, Respublikamizda faoliyat yuritib kelayotgan bolalar musiqa va san'at maktablari hamda ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseylari o'rtasida bo'lib o'tgan tanlovda ishtirokchilar o'zbek va jahon mumtoz kompozitorlari asarlaridan tuzilgan ijro dasturlarini mahorat bilan ijro etishlari Respublikamizda yoshlarga oid davlat siyosatining amaldagi ko'rinishidir, desak hech mubolag'a bo'lmaydi. 2024 yilda "San'at g'unchalari" damli va zarbli cholg'ular ijrochilarining XXV – respublika tanlovi bo'lib o'tdi.

1998 yildan muntazam o‘tkazib kelinayotgan ushbu tanlovning bu yilgi hududiy saralash bosqichida 515 nafar o‘quvchilar qatnashgan bo‘lsa, shularda Respublika bosqichida 132 nafari ishtirok etish imkonini qo‘lga kiritdi. Kichik guruh (11-13 yosh) va katta guruh (14-15 yosh) ishtirokchilar o‘rtasida o‘tkazilgan ushbu tanlov yog‘och-damli, mis-damli va zarbli cholg‘ular yo‘nalishlarida olib borildi. Ishtirokchilarning ijodiy ijro mahoratini har bir yo‘nalish bo‘yicha nufuzli oliy darajadagi hakamlar hay‘ati oqilona baholab borishdi [3].

Tanlovning tantanali yopilish va taqdirlash marosimi O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Ma‘naviyat va ma‘rifat markazida bo‘lib o‘tdi. Marosimda 69 nafar ishtirokchilar birinchi, ikkinchi, uchinchi o‘rin g‘oliblari bo‘lganliklari e‘lon qilindi. Maktabimizda tahsil olayotgan yosh sozandalarning sovrinli o‘rinlarni qo‘lga kiritayotgani quvonarli, bu ularga malakali ustozlardan saboq berayotganidan dalolatdir.

Madaniy merosni asrash va rivojlantirish. Damli va zarbli cholg‘ular orkestri orqali milliy kuylarni zamonaviy talqinda ijro etish madaniy merosni yangi avlodga yetkazishda muhim rol o‘ynaydi. Bu jarayon nafaqat musiqiy ijrochilikni rivojlantirishga, balki jamiyatda madaniy birlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Damli va zarbli cholg‘ular orkestrining zamonaviy kuylarni ijro etish sohasidagi imkoniyatlari O‘zbekiston musiqiy madaniyatining yangi bosqichiga yo‘l ochmoqda. Milliy va zamonaviy musiqaning uyg‘unlashuvi nafaqat yosh avlod qalbida milliy g‘urur va vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishda, balki milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirishda ham muhim o‘rin tutadi.

Ushbu san‘at yo‘nalishi yangi O‘zbekiston madaniyati va musiqiy merosining yorqin kelajagini ta‘minlashga xizmat qilmoqda. Yosh musiqachilar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar va tanlovlar orqali ijodiy rivojlanish, yangi asarlarni yaratish hamda milliy va zamonaviy musiqani birlashtirish borasidagi sa‘y-harakatlar mamlakatimiz madaniyatini xalqaro miqyosda tanitishga zamin yaratadi. Bu jarayon musiqiy ta‘limni takomillashtirish, ijro mahoratini oshirish va jamiyatda madaniy birlikni mustahkamlashga katta hissa qo‘shadi.

Damli va zarbli cholg‘ular orkestrining bu boradagi muvaffaqiyatlari Yangi O‘zbekistonning madaniy taraqqiyoti va global musiqiy maydondagi o‘rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Maxmudov O‘ZBEKISTONDA DAMLI VA ZARBLI CHOLG‘ULAR IJROCHILIGI TARIXI // SAI. 2022. №C8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-damli-va-zarbli-cholg-ular-ijrochiligi-tarixi> (дата обращения: 11.11.2024).
2. Петров Р.М. Школа коллективной игры для духовых оркестров. Т., «Чўлпон», 2004

SIMFONIK ORKESTRDA ZARBLI CHOLG'ULARNING AHAMIYATI.

Nasirov Farxod Karimovich (O'ZBEKISTON)

R.Glier nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Musiqa Maktabi

"Damli va zarbli cholg'ular" bo'limi bosh o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada simfonik orkestrda zarbli cholg'ularning ahamiyati, ularning tarixiy ildizlari va zamonaviy musiqa ijrosidagi o'rni ko'rib chiqiladi. Zarbli cholg'ular nafaqat orkestrning ritmik asosini ta'minlaydi, balki musiqiy asarlarning dramatik va hissiy ta'sirini kuchaytirishda ham muhim rol o'ynaydi. Maqolada barabanlar, litavrular, marimba va vibrafon kabi cholg'ularning xususiyatlari, ularning ijrodagi roli va O'zbekistondagi musiqa ta'limi tizimida zarbli cholg'ularni o'rgatish bo'yicha tajribalar, xususan, Glier maktabi misolida tahlil qilinadi. Shuningdek, maqola zarbli cholg'ularning musiqiy san'atni boyitishda qanday hissiy va texnik imkoniyatlar yaratishini yoritadi.

Kalit so'zlar: Simfonik orkestr, Zarbli cholg'ular, Litavrular, Barabanlar, Marimba, Vibrafon, Musiqiy ritm, Yangi O'zbekiston, R.Glier RIMM, Musiqa ta'limi.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение ударных инструментов в симфоническом оркестре, их исторические корни и место в современном музыкальном исполнении. Ударные инструменты не только составляют ритмическую основу оркестра, но и играют важную роль в усилении драматического и эмоционального воздействия музыкальных произведений. В статье анализируются характеристики таких инструментов, как барабаны, литавры, маримба и вибrafон, их роль в исполнительстве, а также опыт преподавания ударных инструментов в системе музыкального образования Узбекистана, в частности, на примере школы Глиэра. Статья также проливает свет на эмоциональные и технические возможности, которые создают ударные инструменты в обогащении музыкального искусства.

Ключевые слова: Симфонический оркестр, Ударные инструменты, Литавры, Барабаны, Маримба, Вибrafон, Музыкальный ритм, Новый Узбекистан, Республиканская специализированная музыкальная школа им. Р. Глиэра, Музыкальное образование.

Abstract: This article examines the importance of percussion instruments in a symphony orchestra, their historical roots and their role in modern music performance. Percussion instruments not only provide the rhythmic basis of the orchestra, but also play an important role in enhancing the dramatic and emotional impact of musical works. The article analyzes the characteristics of such instruments as drums, lutes, marimba and vibraphone, their role in performance, and experiences in teaching percussion instruments in the music education system in Uzbekistan, in particular,

using the example of the Glier School. The article also highlights the emotional and technical opportunities that percussion instruments create in enriching musical art.

Keywords: Symphony Orchestra, Percussion Instruments, Lutes, Drums, Marimba, Vibraphone, Musical Rhythm, New Uzbekistan, Republican Specialized Music School named after R. Glier, Music Education.

Bir qarashda sezilmasligi mumkin, lekin simfonik orkestrda zarbli cholg'ularning o'rni juda katta. Bu fikr shuni anglatadiki, zarbli cholg'ular orkestrda ko'pincha e'tiborni jalb qiluvchi asosiy asboblarga qatoriga kirmaydi, chunki ular melodik yoki yetakchi partiyani ijro etmaydi. Biroq, ular musiqaning ritmik asosini ta'minlashda, dramatik effektlar yaratishda va orkestr ijrosiga kuch va chuqurlik qo'shishda ajralmas ahamiyatga ega. Zarbli cholg'ular musiqaning umumiy ohangini boyitadi, asarning hissiy ta'sirini oshiradi va dinamik muvozanatni saqlashga yordam beradi. Shu sababli, ularning roli orqa fonda bo'lsa-da, ular orkestrning yaxlitligi uchun muhimdir.

Zarbli cholg'uari qachon yaratilgan, degan savolga aniq javob yo'q, chunki bu cholg'ular insoniyatning ibtidoiy davridanoq madaniyat va musiqa rivojida muhim rol o'ynagan. Ularning dastlabki shakllari o'zining sodda ko'rinishiga qaramay, musiqaning ritmik asoslarini yaratishda asos bo'lgan. Qadimgi insonlar toshlarni bir-biriga urib, tovush chiqarib, oddiy ritmik tuzilmalarni hosil qilgan va bu jarayon zarbli cholg'ularning ilk prototiplari paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Bugungi kunda ham bu qadimiy meros Avstraliyaning tub aholisi orasida saqlanib qolgan, ular ikki oddiy toshni ritm cholg'usi sifatida ishlatadi.

Zarbli cholg'ular, melodik asarlar shakllanishidan avval, ritmik asoslarni ta'minlagan. Ularning konstruksiyasi va tovush chiqarish usullari ularni ikki katta toifaga bo'ladi: aniq balandlikka ega bo'lgan va tovush balandligini aniqlash imkoni bo'lmagan cholg'ular. Litavralar, marimbalar va vibrafonlar aniq balandlikdagi tovushlarni chiqarishga qodir bo'lib, orkestrning boshqa cholg'ulari bilan uyg'un ishlaydi. Barabanlar esa, aniq balandlikka ega bo'lmagan cholg'ular toifasiga kirib, faqat ritmik tuzilmalar yaratishda xizmat qiladi.

Barabanlar simfonik orkestrda eng keng qo'llaniladigan zarbli cholg'ular hisoblanadi. Ularning ikki asosiy turi – katta va kichik baraban – bir-biridan sezilarli darajada farqlanadi. Katta barabanning ovozi kuchli va chuqur bo'lib, tabiat hodisalari yoki jangovar effektlarni ifodalashda ishlatiladi.

Qayd etish joizki, avstriyalik kompozitor Iosif Gaydn simfonik orkestr tarkibini shakllantirishda katta hissa qo'shgan. U XVIII asrning o'rtalarida simfonik orkestr tarkibini aniq belgilab, litavralarni birinchi bo'lib simfoniya kiritgan. Bu yangilik klassitsizm davrida muhim o'zgarishlardan biri bo'lib, zarbli cholg'ularning orkestrdagi ahamiyatini oshirdi[3].

Lyudvig van Betxovenning 6-simfoniyasida katta baraban momaqaldiraq tovushini hosil qilish uchun ishlatilgan bo'lsa, Dmitriy Shostakovich 11-simfoniyasida uning yordamida to'p otishlari tovushlarini yaratgan. Kichik baraban esa aniq va ritmik tovushlari bilan orkestrning dinamikasini oshiradi, asarni jonlantiradi [1].

Litavralar zamonaviy orkestrlarning ajralmas qismi bo'lib, ularning o'ziga xosligi ularni boshqa zarbli cholg'ulardan ajratib turadi. Metall korpusli bu cholg'ular aniq balandlikdagi tovushlarni chiqarishga qodir bo'lib, musiqaning melodik va ritmik uyg'unligida muhim o'rin tutadi. Litavralarning keng diapazoni ularni dramatik effektlarni yaratishda o'ta zarur qiladi – ular yordamida momaqaldiraq gumburi yoki shivirlovchi past ovozlari eshitilishi mumkin.

Marimba va vibrafon o'zining tembr boyligi bilan orkestrni yanada rang-barang qiladi. Afrikaliklarning qadimiy cholg'usi bo'lgan marimba yumshoq va yoqimli ovozga ega bo'lib, yog'och rezonatorlar va metall quvurlar yordamida bu xususiyatga erishadi. Vibrafon esa zamonaviy cholg'ulardan biri bo'lib, metall plastinalar va rezonatorlarning tebranish xususiyatlari tufayli o'ziga xos ovozga ega[2]. Ushbu cholg'ular musiqiy ijodda yangi imkoniyatlarni ochib beradi va ijroning hissiy ta'sirini kuchaytiradi.

Simfonik orkestrda zarbli cholg'ular musiqi san'atining ritmik va hissiy asosini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ular orkestr ijrosining nafaqat texnik sifatini oshiradi, balki dramatik va emotsional ifodaliligini ham kuchaytiradi. Litavralar, barabanlar, marimba va vibrafon kabi cholg'ularning xilma-xil konstruksiyalari va ovoz xususiyatlari ularni nafaqat o'ziga xos, balki muhim va zaruriy qiladi.

Zarbli cholg'ular orkestrda ritmik asosni ta'minlab, musiqiy asarning dramatik effektlarini yaratishda, tantanali yoki fojiali holatlarni ifodalashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ular orkestrning umumiy tembrini boyitib, musiqiy asarning hissiy ta'sirini oshiradi.

Shunday qilib, simfonik orkestrda zarbli cholg'ular ko'pincha boshqa cholg'u guruhlariga qaraganda orqa planda qoladi. Ammo ularning ijrodagi o'rni va hissiy ifodalilikdagi roli beqiyos. Barabanlar, litavralar, marimbalar va vibrafon kabi zarbli asboblarning musiqaning ritm va tembr boyligini oshiradi. Ular orqali orkestrning umumiy ohangi kuchayib, musiqiy asarning ichki dramatik qirralari ochiladi.

O'zbekistonning zamonaviy musiqi ta'limi tizimida zarbli cholg'ular o'qitilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi O'zbekiston musiqiy ta'limining, xususan Glier maktabining tajribasi, bu cholg'ularni yosh avlodga tanitishda va ularning musiqiy rivojiga hissa qo'shishda katta ahamiyatga ega. Shu bois, zarbli cholg'ular ijro san'atining ajralmas qismi sifatida o'z dolzarbligini saqlab kelmoqda. R.Glier nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Musiqi Maktabi nafaqat klassik simfonik orkestr repertuarini, balki milliy va zamonaviy musiqaning zarbli

cholg'ulariga oid yondashuvlarni ham o'z ichiga olgan o'quv dasturlarini amalga oshiradi.

R.Glier nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Musiqa Maktabida yosh musiqachilar zarbli cholg'ularni ijro etish orqali musiqiy tafakkurlarini kengaytiradilar. Ayniqsa, milliy cholg'ular va xalq musiqasi bilan zarbli asboblarning uyg'unlashuvi bu o'quv yurtining o'ziga xosligi hisoblanadi. Maktab talabalari xalqaro va milliy festivallarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, zarbli cholg'ular orqali musiqiy san'atning cheksiz imkoniyatlarini namoyish etadilar.

Xulosa qilib aytganda, zarbli cholg'ular simfonik orkestrning ajralmas qismi bo'lib, musiqiy asarlarning ifodaviyligini oshirishda va tinglovchilarga kuchli ta'sir o'tkazishda katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. А.Измайлов Ощущение времени для исполнителя на ударных инструментах. Т. : Музыка, 2019
2. Egamkulov O. Jamoa ijrochiligida urma va zarbli cholg'ularining ahamiyati. // Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. Volume 3 Issue 5, May 2023.
3. Simfonik orkestr va uning cholg'u sozlari. <https://muhaz.org/iozev-gaydn-ijodi>.

MUSIQA DUNYOSIDA “ROCK-N-ROLL” USLUBINING AHAMIYATI.

Egamberdiyev Bobur Ikromjon o'g'li (O'ZBEKISTON),
R.Glier nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Musiqa Maktabi
Zarbli cholg'ular sinfi katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada musiqqa tizimida o'zining ijrochilik tomonidan ajralib turadigan Rock-n-roll uslubining yaralishi va uning istiqbollari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Janr, Rock-n-roll, musiqiy uslub, Elvis Presli, Ritm-n-blyuz, Rock-stedi.

Аннотация: В данной статье говорится о создании стиля рок-н-ролл, отличающегося своим исполнением, и его перспективах в музыкальной системе.

Ключевые слова: Жанр, Рок-н-ролл, музыкальный стиль, Элвис Пресли, Ритм-н-блюз, Рокстеди.

Abstract: This article talks about the creation of the Rock-n-roll style, which is distinguished by its performance in the music system, and its prospects.

Keywords: Genre, Rock-n-roll, musical style, Elvis Presley, Rhythm-n-blues, Rock-steady.

Musiqa har bir insonga o'zgacha rux baxsh etadi. Musiqaning ritmi, shakli va mazmuni insonlarning ichki xissiyotlaridan kelib chiqib ularga mos ravishda ta'sir o'tkazadi. Shunday o'ziga xos raqs bopligi va o'zgacha ritmik xususiyatga ega bo'lgan uslublar borki, ular nafaqat o'z davrida balki hozirki kunda ham o'zining ko'plab muhlislariga ega.

Rok-n-roll xuddi shunday musiqiy uslublardan biri hisoblanadi. Rok-n-roll (inglizcha (*rock-n-roll yoki rok'n'roll*) tebranish va aylanish ma'nolarini anglatadi. 1940-yillarning oxiri 1950-yillarning boshlarida Qo'shma Shtatlarda keng tarqalgan mashhur musiqa janridir. U afro-amerikalik va oq tanlilar janrlardan masalan: ritm-n-blyuz va kantri kabi elementlarning kombinatsiyasidan tashkil topgan. Oq tanli ijrochilarning uslubi rokabilli deb ham atalgan. Rok-n-roll elementlarini 1920-yillardagi blyuz yozuvlarida va 1930-yillardagi kantri yozuvlarida uchratishimiz mumkin bo'lsada, janr ushbu nomni 1954-yillarga kelib oldi. Rok-n-rollning dastlabki uslublarida pianino yoki saksafon cholg'ulari yetakchilik qilgan. Ammo ular 1950-yillarning o'rtalari va oxirlariga kelib gitara bilan almashtirilgan hamda boyitilgan.

Mazkur uslub o'ziga xos xususiyatlari bilan aniq ritm, tez temp va yengil ijro qilinishi bilan ajralib turadi. Cholg'u tarkibi- elektr gitara, kontrabas, baraban, pianino va saksafonni tashkil qiladi. Rokabilli guruhlarning tarkibi odatda 3 kishidan iborat (gitara, kontrabas, baraban). Rok-n-roll ijrosi 4/4 o'lchoviga xos.

Jurnalist Greg Kotning so'zlariga ko'ra, "rok-n-roll" 1950-yillarda Qo'shma Shtatlarda paydo bo'lgan mashhur musiqa uslubini anglatadi. 1960-yillarning o'rtalariga kelib, rok-n-roll rok musiqasi deb nomlanuvchi yanada keng qamrovli xalqaro uslubga aylandi.

Rok-n-roll Amerika musiqasining turli uslublarining sintezi natijasi edi. 1950-yillarda Amerika janubidagi oq va qora tanli musiqachilar yangi ovoz yaratish uchun ritm-n-blyuz, bugi-vugi, kantri va gospelni aralashtirishni boshladilar. Rok-n-roll musiqiy atamasi Klivlendlik Alan Frid tomonidan kiritilgan, u yangi musiqani ommalashtirish uchun ko'p ish qilgan va o'sha paytdagi konservativ jamiyat tomonidan juda keng tarqalgan va qarshilikka uchragan. Rok-n-roll zamonaviy mashhur musiqadagi birinchi uslub bo'lib, oq va qora tanli ijrochilar tomonidan teng darajada shakllangan va ijro etilgan. Bu oxir-oqibat o'sha yillardagi irqiy taranglikning qisman pasayishiga olib keldi.

1949 yilda afro-amerikalik qo'shiqchi Uinoni Xarris musiqaga nisbatan "rok-n-roll" so'zi ishlatilgan "All She Wants to Do Is Rock" qo'shig'ini yozdi.

Uslubning boshlanish vaqtini aniq bilish qiyin bo'lishiga qaramay, tadqiqotchilar ko'pincha birinchi rok-n-rollning boshlanish nuqtasi deb 1951 yil mart oyida Ike Tyornerning ritm-n-blyuz guruhi tomonidan yozilgan "Rocket 88" qo'shig'iga berishadi.

Bill Xeylining 1954 yil 12 aprelda yozilgan "Rock Around the Clock" va "Shake, Rattle and Roll" qo'shiqlari rok-n-rollning ommaviy mashhurligida hal qiluvchi rol o'ynadi.

1950-yillarning o'rtalarida rok-n-rollning mashhurligi ba'zi mamlakat yulduzlarining e'tiboridan chetda qolmadi va shu bilan uning oq tanli amerikaliklarning an'anaviy musiqasi bilan bog'liqligini tasdiqladi. Ba'zi taniqli, ammo o'rta yoshli kantri musiqachilari asosan, diskografiyasida alohida bo'lgan rok-n-roll janridagi kompozitsiyalarni yozdilar. Ular orasida Bob Uillsning "So, Let's Rock" (1956), Xank Pennining "Rock of Gibraltar" (1956), Teks Uilyamsning "Every Night" (1957) filmlari bor. Yosh mamlakat san'atkorlari yangi uslubdagi yozuvlarda an'anaviy cholg'ular skripka va akkordeonlardan foydalanganlar.

Rok-n-roll ijrochilarining aksariyati oq tanli amerikalik o'smirlar bo'lib, ular o'zlarining musiqiy kareralarini 1950-yillarning o'rtalarida boshlaganlar va ularning uslubi rokabilli deb atala boshlagan. (Jonni Bernett, Sunny Burgess, Charli Feders). Rok-n-rollning klassik ovozi 1950-yillarning boshlarida Bill Xeyli guruhi tomonidan yaratilgan, rokabilli ovozi esa Elvis Presli triosining birinchi yozuvlarida yaratilgan.

Rok-n-rollga hissa qo'shgan mashhur afro-amerikalik ijrochilar orasida 1956 yilda "Rock'n'Roll" albomini yozgan Lui Jorden, shuningdek, Big Jou Tyornerlar ajralib turadi. Rok-n-rollning timsoli hali ham Elvis Presli bo'lib, u 1956 yilda "Rok-n-roll qiroli" deb nomlangan va yosh avlodga katta musiqiy va uslubiy ta'sir ko'rsatgan.

Ba'zi ekspertlar 1950-yillarning oxiri va 1960-yillarning boshlarida rok-n-rollning pasayishi haqida gapirishgan. 1960-yillarning boshlariga kelib, rok-n-roll twist (Chubby Checker) va Kaliforniya serf-rok (The Beach Boys) kabi musiqiy tendentsiyalarni keltirib chiqardi. Rok-n-rollga 1960-yillarning birinchi yarmidan boshlab The Beatles guruhi tomonidan yangi g'oyalar va yangiliklar olib kirildi. 1950-yillarning ko'plab rok-n-roll xitlari ingliz guruhlariga tomonidan qayta qo'shiq qilib ijro qilindi. Shu bilan bir qatorda "rok" atamasi ishlatila boshlandi.

Rok-n-roll hayot turmush tarziga, munosabatlarga, moda va tilga ta'sir ko'rsatdi. Afro-amerikalik va oq amerikalik o'smirlar musiqadan juda zavqlanishgan. Shuning uchun ham rok-n-roll fuqarolik huquqlari harakatida muhim rol o'ynagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. М.Андреев Основные вопросы начального обучения игре на ударных инструментах. М., 1972.
2. А.Баташев История джазовой музыкальной культуры М.М., 2000.
3. К.Бюхера Работа и ритм М., 1923.
4. Л.Ганиева Эстрадно-инструментальное исполнительство Учебник. Т.: Musiqa, 2019.

5. Egamqulov, O. (2020). Эстрадно-джазовые произведения и методы их изучения. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(83). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7233
6. Altmishbayevich, E. O., & Altmishevich, E. O. (2022). Problems of instrumental and vocal performers in developing the ability of reading notes from a sheet of paper. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 940-945.
7. Эгамкулов, О. А. (2022). РИТМИЧЕСКИЕ ДЖАЗОВЫЕ ФОРМУЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА УДАРНОЙ УСТАНОВКЕ. Academic research in educational sciences, 3(3), 417-423.

MUSIQA TA'LIMIDA JO'RNAVOZLIK AN'ANALARI

Sabitova Nilufar Turg'unboy qizi (O'ZBEKISTON)

*O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi
Harbiy musiqa akademik litseyi jo'rnavozi.*

Аннотация: Статья посвящена традициям концертмейстерской деятельности в музыкальном образовании, вопросам ансамбля в процессе работы над произведениями. Автор рассматривает методику обучения искусству ансамблевого исполнительства и затрагивает ряд проблемных вопросов исполнения.

Ключевые слова: концертмейстер, традиции, образование, аккомпанемент, ансамбль, мастерство.

Annotatsiya: Maqola musiqa ta'limida jo'rnavozlik faoliyati an'alariga, asarlar ustida ishlash jarayonida ansambl muammolarini o'rganish masalalariga bag'ishlangan. Muallif ansambl ijrochiligi san'atini o'rgatish usullarini o'rganib chiqib yoritadi va ijro etishning bir qator muammoli masalalariga to'xtaladi.

Kalit so'zlar: jo'rnavoz, an'analar, ta'lim, jo'rlik, ansambl, mahorat.

Annotation: The article describes the process of interaction of soloist and accompanist as a form of artistic communication in the music education field. The author explores the dynamics between soloist and accompanist within a music ensemble, shedding light on the often-overlooked intricacies of their collaborative relationship.

Keywords: concertmaster, traditions, education, accompaniment, ensemble, art.

Bu yili o'zining 80-yilligini nishonlayotgan O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyining ijodiy tarixi juda boy. Litseyimiz mamlakatimizdagi yagona damli va zarbli cholg'uchilikka yo'naltirilgan o'quv

maskanidir. U o'zining noyob o'quv tizimi bilan davlatimiz musiqiy o'quv yurtlari orasida o'rnak vazifasini bajarmoqda. Dargohda tahsil oluvchilar oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalar keyinchalik poytaxtimiz va viloyatlarda joylashgan boshqa maktablarga tarqalib, yangi islohotlarga zamin yaratmoqda.

Ildizi chuqur va baquvvat bo'lgan bu serhosil daraxt davlatimiz musiqiy bog'ining durdonalaridan desa mubolag'a bo'lmaydi. Bu daraxtni parvarish etishga esa ta'lim sohasining yetakchi mutaxassisleri jalb etilgan. Mutaxassislarni jalb etish haqida gapirar ekanmiz, ushbu maqolaning bosh qahramonlari - jo'rnavozlar faoliyatiga nazar solsak.

Jo'rnavozlik kasbi musiqa sohasining eng serqirra ijod turlaridan biridir. Bu olamga kirib borgan har bir fortepiano ijrochisi sohaning barcha vakillari bilan birgalikda faoliyat yuritish imkoniyatiga ega bo'ladi, chunki jo'rnavozlar uchun barcha eshiklar ochiq. Opera, balet, raqs ansambllari, dirijyorlar bilan simfoniya va konsertlar hamda xor uchun asarlar ustida ishlash, xonanda-yu sozandalar bilan hamnafas bo'lish, qadimgi davr ijod na'munalaridan tortib hozirgi zamon musiqiy asarlarigacha bo'lgan ko'lamni qamrab olgan holda jo'rnavozlar faoliyat yuritadilar.

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyida jo'rnavozlar damli va zarbli cholg'u ijrochiligi yo'nalishida o'z mahoratlarini namoyon etadilar.

Litseyimiz O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi tasarrufiga o'tganidan so'ng esa jamoamizdagi imkoniyatlar yanada kengayib, endilikda o'quv yurtimizda xor mashg'ulotlari o'tkazilmoqda, turli tarkibdagi jazz jamoalari tashkil etilmoqda. Va shak-shubhasiz, bu yerda ham jo'rnavozning o'rni o'zgacha.

Xor musiqasi polifonik ustunlardan tarkib topgan vertikal tizimi bilan boshqa turdagi musiqiy yo'nalishlardan ajralib turadi. Jo'rnavoz partiyasi bu tizimning xususiyatlarini o'zida mujassam etib, davom ettirishi yoki, aksincha gomofon-garmonik tarzidagi jo'rlik bilan ko'p ovozli matnning ifodaviy jihatlarini yanada keskin va yaqqol ko'rsatishi mumkin.

O'quv dargohimizda tashkil etilgan va etilayotgan jazz ansambllarini oladigan bo'lsak, bu yerda jo'rnavozdan improvizasiya qilish mahorati talab etiladi. Chunki jo'rnavoz bu yerda nafaqat qo'llab-quvvatlovchi musiqachi, balki orkestr a'zosi va hattoki, jamoa yetakchilaridan biridir.

Litseyimizda ham uncha katta bo'lmagan jazz band, ham to'laqonli jazz orkestri mavjud. Jazz orkestri, boshqa orkestrlar singari, dirijyor bilan birgalikda ijod qiladi. Va bunday orkestr bilan ishlayotgan jo'rnavoz dirijyor va orkestrning boshqa a'zolari o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaradi. Improvizasiya jarayonida yosh ijrochilarning imkoniyatlarini hamda dirijyorlik kasbining yetuk vakillarining asarga bo'lgan yondashuvini jamlagan holda, betakror ijro na'munasini yaratishda o'z hissasini qo'shishdan zavq oladigan ta'lim maskanimizning jo'rnavozi Saakova Larisa Yurevna

hayotini jazz bilan bog'lagan. Larisa Yurevnaning ishtiyoqi yosh mutaxassislarimizga na'muna bo'lmoqda.

Jazz san'ati o'quv dargohimizda nafaqat guruh, balki yakka tartibdagi mashg'ulotlarda ham o'qitilmoqda. Litseyda o'z iste'dodini ham klassika, ham jazz uslubida birdek namoyon eta oladigan bir qancha iqtidorli yakkaxonlar tahsil olmoqda. Ular bilan ishlaydigan jo'rnavozlar ham bir-biridan o'ta farqli bo'lgan bu ikki yo'nalishda parallel ravishda faoliyat olib boradilar. Ana shunday mahoratli jo'rnavozlardan biri - Ibragimova Viktoriya Isaakovna. U yosh bo'lishiga qaramay, g'oyat tajribali mutaxassisdir.

Endilikda, litseyimizga asos solingan kundan boshlab, hozirgacha uning musiqiy poydevorini yaratuvchi, o'quv yurtimizning mamlakatimiz va chet elda tanilishiga sabab bo'lguvchi ikkita yirik yo'nalish – damli va zarbli cholg'ularga alohida to'xtalib o'tsak.

Ikkala yo'nalish ham musiqiy cholg'ularga juda boy. Zarbli cholg'ular qatorida biz ham mayin ovozli uchburchak va ksilofonlarni, ham katta hajmga va ovoz kengligiga ega bo'lgan katta baraban va litavralarni uchratishimiz mumkin.

Ya'ni yuqorida aytib o'tilgan cholg'ular bilan ansamblni tashkil qiluvchi jo'rnavoz har bir musiqiy asbobga xos xususiyatlarni hisobga olgan holda, o'z jo'rqligini dars jarayoniga, keyinchalik esa sahna chiqishiga moslashtirishi lozim.

Ansambllar son jihatidan turlicha bo'lishi mumkin - duet, trio, kvartet va hokazo. Bundan tashqari, ansambllar soni jihatidan o'zgarib ham, ularning tarkibiy tuzilishi bir-biridan farq qilishi mumkin. Masalan, faqatgina marimbachilardan jamlangan kvartet emas, balki turli xil zarbli cholg'ularni o'z ichiga olgan kvartet bilan birgalikda asar ijro etilishi mumkin. Bir nafar marimba ijrochisi bilan duet hosil qilishda yaralgan dinamik va tembral bo'yoqlar, to'rt nafar marimbachi bilan hosil bo'lgan kvintet uchun to'g'ri kelmasligi ajab emas.

Turli tarkibdagi ansambllarda duch keladigan muammo va vazifalarni tahlil etadigan bo'lsak, bu yerda jo'rqlik borasidagi masalar miqyosi yanada oshadi. Chunki diapazon, tembr va dinamika nuqtai nazaridan, har bir cholg'uning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Va bir ansamblda jamlangan bu xususiyatlar birgalikda rang-barang majmuani bunyod etadi. Jo'rnavoz esa bu majmuaga ham umumiy holda, ham yakka tartibda moslashishi kerak.

Damli cholg'ular ikki guruhga - yog'och va mis damli asboblarga bo'linadi. Yog'och damli cholg'ularning ovozi mayinroq bo'lgani sababli, ular uchun yozilgan asarlarda lirik tabiatga xos bo'lgan ifodaviylikni uchratishimiz mumkin. Mis damli cholg'ularning ovozi esa tantanavor xususiyatga egaligi bois ular uchun yaratilgan musiqa tinglovchilarga bayramona shukuhni ulashadi.

Bundan tashqari, aynan damli cholg'ular yo'nalishida litseyimiz o'quvchilari XVII asr musiqasidan boshlab, Yangi O'zbekistonda ijod etayotgan yosh

zamondoshlarimizning endigina jahon yuzini ko'rgan asarlarini ijro etadilar. Turli davrlarga xos unsurlarga boy repertuar bilan ishlash esa oson vazifalardan emas, albatta.

Faqqatgina damli cholg'ularda tovushning ohangi va past-balandligi nafaqat qo'l, balki nafas orqali ham boshqariladi. Musiqachining individual nafas olish mahoratiga moslasha olish jo'rnavozdan diqqat va sezgirlikni talab etadi.

Ana shunday turli-tuman bilim va ko'nikmalar yig'indisiga erisha olgan jo'rnavozlar yurtimizning eng ko'zga ko'ringan kasb egalariga aylanadi. Litseyimizda bir qancha yillar mobaynida damli cholg'ular yo'nalishida faoliyat yuritgan Vays Mariya Samuilovna, Shaganov Aleksandr Vasilyevich, Prantsan Violetta Anatolyevna, Leontyev Aleksandr Vladimirovich va Knorring Nina Vladimirovna singari yuqori saviyali mutaxassislar davlatimiz va chet mamlakatlarida o'z mahoratlari bilan nom qozonganlar.

Jo'rnavozlik sohasida yorqin natijalarga erishib, endilikda umrini ustoz-shogird an'alariga bag'ishlagan Mokrova Lyudmila Fyodorovna, Ataullayeva Lola Alimovna, Shamsutdinova Ella Anvarovna singari umumiy fortepiano fani o'qituvchilari faoliyat yuritadilar.

Hozirda o'quv maskanimizda o'z ishiga sodiq va jonkuyar jo'rnavozlar sirasida Shaxvorostova Tatyana Igorevna, Didenko Yelena Konstantinovna, Terexova Irina Igorevna, Gadelshina Nailya Enverovna kabilarni tilga olish joiz. Faoliyati davomida ham yog'och va mis damli cholg'ular, ham zarbli cholg'ular ijrochiligida malakasini namoyish etgan yana bir jo'rnavozimiz Azimova Irina Erkinovna har bir cholg'uchilik yo'nalishida munosib o'rin egallagani bilan tahsinga loyiq.

Shaxsiy tajribam haqida gapiradigan bo'lsam, HMAL men uchun allaqachon ijodiy uyimga aylanib qolgan. Chunki bu yerda meni ilhomlantiruvchi va o'z ustimda yanada ko'proq ishlashimga turtki bo'lguvchi jo'rnavozlar, ish tajribasiga yangilik kiritishga, izlanishga doim tayyor bo'lgan hamfikir ustozlar xizmat qiladi.

Ushbu dargohda men 13 yildan beri jo'rnavozlik faoliyatimni olib boraman. Litseyimiz direktori Nigmatov Ravshan Mahkambayevich jo'rnavozlar haqida shunday deydilar: «Jo'rnavoz – o'quvchi bilan birgalikda sahnaga chiquvchi yagona pedagog». Yillar mobaynida dars mashg'ulotlari, turli sahna chiqishlari hamda ko'rik-tanlovlarda ishtirok etish jarayonida men bunga bir necha marotaba amin bo'ldim. Chunki ta'lim muassasasida o'quvchilar bilan ishlaydigan jo'rnavoz o'zida ikki kasb – ijrochilik va o'qituvchilikni mujassam etadi. U nafaqat sahnadagi sozanda, balki o'quvchini ma'naviy va ijodiy tomondan qo'llab quvvatlovchi insondir. Litseyimiz bitiruvchisi, keyinchalik esa o'quv maskanimiz o'qituvchisi, Alisher Navoiy nomidagi Davlat Akademik Katta Teatri orkestrining birinchi klarnet ijrochisi, O'zbekiston Davlat Filarmonik orkestri klarnetisti, hozirda esa Xitoyning Kunming Xalqaro Filarmoniyasi orkestr jamoasining klarnet ijrochisi Furqat Turgunov bilan Qozog'iston poytaxti

Astana shahrida 2016-yili bo'lib o'tgan «Shabyt» xalqaro tanlovida birgalikdagi ishtirokimiz chog'ida men yakkaxon ijrosi jo'rnavoz yaratayotgan musiqiy poydevor bilan naqadar chambarchas bog'liq ekaniga guvoh bo'ldim. Tanlov dasturiga kiritilgan asarlar aynan ansambl nuqtai nazaridan juda qiyin bo'lib, ijrochilardan ana shu uzviy bog'liqlikni sezish, umumiy nuqtalarga tayanishni talab qildi. Va aynan shu tamoyillarga erishish bizga bu o'ta murakkab tanlovda II o'rin va kumush medal sohibi bo'lishimizga zamin yaratdi.

2022-yilda men yana Astanaga keldim. Bu safar bir emas, bir qancha yakkaxon bilan «Astana-Merey» xalqaro tanlovida ishtirok etish uchun litseyimizning turli yosh va yo'nalishdagi tahsil oluvchilari bilan yig'ildik. Bir vaqtning o'zida fleyta, truba, trombon hamda zarbli cholg'ular nominatsiyalarida ishtirok etish mendan nafaqat katta repertuar bilan tanishish, balki har bir cholg'u ijrochiligining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib, buni amalda namoyish etish talab etildi. Bu tanlovda ikki nafar o'quvchimiz laureatlik unvonini qo'lga kiritdilar. Ulardan biri Tolipov Talgat esa hozirgi paytda tanlov komissiyasi raisi, Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan arbob Axmetov Kanat Muginovich sinfida tahsil olmoqda.

O'zining 80 yillik tarixi mobaynida o'quv dargohimiz O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tarkibidagi harbiy orkestr jamoalari, Davlat Simfonik orkestri, Milliy simfonik orkestri, O'zbekiston Davlat Akademik Katta Teatri, O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi Musiqali Teatr Studiyasi va yurtimizning ko'plab boshqa jamoalari uchun yetuk ijrochi kadrlar yetishtirib bermoqda. HMAL bitiruvchilari O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi, O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti, V. Uspenskiy nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi, R. Glier nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyi va mamlakatning turli shaharlarida joylashgan litsey, kollej hamda bolalar musiqa maktablarida o'zlarining pedagogik faoliyatini olib bormoqdalar.

Chet davlatlarda yurtimiz bayrog'ini baland ko'tarib, elimizni madh aylayotgan, Vatanimizning ona tuprog'ida Yangi O'zbekistonning yosh avlodlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalab, buyuk diyorimiz ravnaqiga 80 yildan buyon ulkan hissasini qo'shib kelayotgan sevimli Harbiy musiqa akademik litseyiga keyingi 80 yil ichida ham jadal taraqqiy etib, davlatimiz musaffo osmonini yangi porloq yulduzlar bilan to'ldirishini tilayman!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston. Taraqqiyot strategiyasi. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021.
2. Апатский В. Опыт экспериментального исследования дыхания и амбушюра духовика//Методика обучения игре на духовых инструментах. – М., 1976.
3. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. – М.: Музгиз, 1956.
4. Задонская Е. Психология взаимоотношений участников камерного

ансамбля//Концертмейстерский класс и камерный ансамбль в контексте специальных дисциплин: сборник докладов научно-практической конференции. – Курск, 2001.

5. Кленова Н. В концертмейстерском классе (из опыта практической работы)// Концертмейстерский класс и камерный ансамбль в контексте специальных дисциплин: сборник докладов научно-практической конференции. – Курск, 2001.

ИНТЕРВЬЮ НА ПОЛЯХ ПАРТИТУРЫ

(Творческий портрет профессионального музыканта)

Анна Парсегова (УЗБЕКИСТАН)

педагог высшей квалификационной категории РСМШ им.В.Успенского.

Аннотация: Статья представляет собой творческий портрет Ивана Денисенко — талантливого музыканта, виртуоза игры на гобое, композитора, поэта, дирижёра и пианиста, выпускника Высшей школы музыки в Любеке (Германия) и стипендиата Mozart Gesellschaft Dortmund. В интервью Иван делится своей историей становления как музыканта, рассказывает о первых шагах в музыке, важности педагогов, выборе гобоя как инструмента, сложностях профессии и её вдохновляющих аспектах. Особое внимание уделяется роли гобоя в оркестре и его значимости как инструмента настройки. Обсуждаются тонкости дирижёрской и сольной карьеры, а также творческие подходы к работе с произведением.

Ключевые слова: Иван Денисенко, гобой, оркестровая музыка, дирижёрская практика, творчество, музыкальное образование, музыкальные инструменты.

Аннотация: Mazkur maqola Ivan Denisenko — talantli musiqachi, gobo ustasi, bastakor, shoir, dirijor va pianinchi, Lyubek (Germaniya) Musiqa Oliy maktabi bitiruvchisi va Mozart Gesellschaft Dortmund stipendiyasi sohibi haqidagi ijodiy portretidan iborat. Intervyuda Ivan o'z musiqachi sifatida shakllanish tarixini, musiqadagi dastlabki qadamlarini, ustozlarining ahamiyatini, goboyni tanlash sabablarini va kasbning murakkabliklari hamda ilhomlantiruvchi jihatlari bayon qiladi. Maqolada goboyning orkestrdagi o'rni va sozlash asbobi sifatidagi ahamiyatiga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, dirijorlik va yakkaxon faoliyatning nozik jihatlari hamda musiqiy asar bilan ishlashdagi ijodiy yondashuvlar muhokama qilinadi.

Tayanch so'zlar: Ivan Denisenko, goboy, orkestr musiqasi, dirijorlik amaliyoti, ijod, musiqiy ta'lim, musiqiy asboblari.

Abstract: The article is a creative portrait of Ivan Denisenko — a talented musician, oboe virtuoso, composer, poet, conductor, and pianist, graduate of the Lübeck Academy of Music (Germany), and a scholar of the Mozart Gesellschaft Dortmund. In

the interview, Ivan shares his journey as a musician, his early steps in music, the influence of his mentors, the reasons behind choosing the oboe, the challenges of his profession, and its inspiring aspects. Special attention is paid to the role of the oboe in the orchestra and its significance as a tuning instrument. The nuances of conducting and solo careers, as well as creative approaches to working with musical pieces, are also discussed.

Keywords: Ivan Denisenko, oboe, orchestral music, conducting, creativity, musical education, musical instruments.

Музыка — это универсальный язык, на котором говорит душа, и наш сегодняшний герой, Иван Денисенко, овладел им в совершенстве. Талантливый музыкант, композитор, поэт, дирижёр и виртуозный исполнитель на гобое — он объединяет в себе множество граней творчества, создавая яркий художественный образ современного артиста. Его путь — это история о самоотдаче, дисциплине и бесконечной любви к искусству. В этом интервью мы окунёмся в мир музыки, узнаем, как формировалась его уникальная творческая личность, и попробуем понять, что вдохновляет человека, чья жизнь посвящена музыке. Иван Денисенко - человек необычайно одарённый, блестящий пианист, виртуоз игры на гобое, художник, поэт, композитор, лауреат многочисленных международных конкурсов талантливый гобоист, выпускник Высшей школы музыки (Любек, Германия), магистр музыки Германии, стипендиат Mozart Gesellschaft Dortmund, солист и дирижёр камерного оркестра «Солисты Узбекистана».

- **Иван, ваше увлечение музыкой заметили с раннего детства. Кто помогал вам в выборе призвания? Наверное, семья, близкие?**

- Конечно, на мой выбор повлияло мое окружение. Ведь я родился в семье музыкантов. В нашем доме всегда звучала музыка. Мои родители прививали мне музыкальный вкус и развивали способности и любовь к музыке. Вместе с родителями я начал выступать на сцене с 5 лет.

- **Расскажите, пожалуйста, о ваших первых шагах в музыке, о педагогах, которые были рядом.**

- Я с 5 лет занимался на фортепьяно, пытался подбирать мелодии. Я обожал петь, мог просто ходить по двору и напевать любимые мелодии. Я это делал самозабвенно и с радостью (смеётся). Затем поступил в одно из лучших музыкальных заведений Узбекистана - в РСМАЛ имени В. Успенского, по классу фортепиано, к всемирно известному педагогу Тамаре Афанасьевне Попович. Позже, с 8 лет, я стал заниматься композицией у педагога Медюляновой П.В. В то время я сочинял музыку для разных инструментов. Первая моя пьеса называлась «В пустыне». В 10 лет я был принят в экспериментальный класс

симфонического дирижирования профессора Неймера В.Б. А первый мой дебютный концерт в составе юных дирижеров состоялся в 2005 году с Юношеским симфоническим оркестром РСМАЛ им. Успенского под управлением профессора Неймера В.Б. в Большом зале консерватории.

- Семейство духовых инструментов - самое многочисленное в оркестровой партитуре. Как определился выбор инструмента?

- Выбор инструмента был озвучен дирижером Владимиром Борисовичем Неймером, который сказал тогда: «Дирижер должен изучить оркестр изнутри, знать все инструменты и их особенности». Я выбрал гобой. А любовь к инструменту пришла благодаря педагогу, профессору Виталию Львовичу Мелкомини.

- Любой оркестровый музыкант, влюблённый в свой инструмент, может восторженно рассказать о своем инструменте. А вы сможете в нескольких словах охарактеризовать гобой?

- Гобой - это один из древних музыкальных инструментов, известный еще со времен Древней Греции и Месопотамии. Он выделяется среди других деревянных инструментов своей выразительностью и проникновенностью звука. Гобой включён в Книгу рекордов Гиннеса как самый сложный инструмент (наряду с валторной, органом, скрипкой, арфой и роялем), поскольку игра на нем требует особого мастерства. Большой диапазон гобоя позволяет ему исполнять мелодии в различных регистрах одинаково выразительно. Свое современное звучание он приобрел к середине XVIII века.

- Гобой - единственный инструмент, которому доверяется настроить оркестр перед концертом. Откуда такая традиция?

- Гобой для настройки оркестра играет особую роль. Она связана с тем, что высота тона гобоя относительно неизменна, а его звонкий и чистый тембр хорошо слышен всему оркестру.

- Вы в совершенстве владеете техникой звуковедения, ведь гобой неповторим в кантиленах. Как вам удаётся добиться непрерывной мелодии?

- Я уже говорил, что гобой - самый сложный инструмент. Его сложность заключается в звукоизвлечении, использовании особой техники игры, достигаемой многочасовыми репетициями. Благодаря строению трости и усердной тренировке на гобое используется прием перманентного дыхания. Это

возможность очень долго и непрерывно извлекать звуки, делая вдохи через нос и используя воздух в щеках для поддержания непрерывной игры на инструменте.

- Любой оркестровый музыкант в душе - солист и дирижёр. У вас получилось совместить все три роли. Расскажите, как складывается ваша оркестровая и сольная карьера? Как случилось, что дирижерская стезя оказалась столь привлекательной?

- С детства мне очень нравилось разное искусство, я не любил делать что-то одно, пробовал себя в разных направлениях. Для меня солист, дирижер и оркестровый музыкант как поэзия, композиция и живопись - то есть одно целое, которое дополняет друг друга. Дирижированием я был увлечён с детства и рано начал заниматься в классе В.Б Неймера. Примерно тогда же я начал заниматься и композицией. Осознание оркестра и знание возможностей инструмента пришло позже, параллельно с оркестровой практикой. Именно благодаря моим великим педагогам - В.Л.Мелкомини (по специальности) и В.Б Неймеру (по дирижированию) - я рано влился в профессию и к своей деятельности изначально относился достаточно серьёзно.

- Труд оркестрового музыканта иногда сравнивают с трудом галерных рабов. Ведь здесь нужна дисциплина, самоотдача, знание материала. Какие еще качества вы бы назвали?

- Качества? Конечно же, это профессионализм, знание своего инструмента, дисциплина и самоотдача. Ведь многие оркестровые музыканты - признанные лауреаты международных конкурсов. Но в контексте оркестровой традиции здесь необходимо руководствоваться спецификой оркестровой мощи, не отходить от авторского текста, добиться его глубокого прочтения.

- Вы - концертирующий музыкант, солист оркестра, дирижёр. Как происходит работа над произведением?

- Работа над произведением — достаточно долгий процесс накопления впечатлений. Конечно, сначала необходимо ознакомиться с историей создания сочинения, прослушать записи этого и других произведений композитора, найти общие композиционные и стилевые моменты, наполниться музыкой «изнутри», проникнуть в суть сочинения. Вся дальнейшая работа как исполнителя состоит в точной передаче замысла произведения. А если говорить о роли дирижёра, то здесь главное - решение композиционного и стилевого единства, ведь оркестр — это живой организм, выступающий как единое целое. На мой взгляд, самое важное для дирижёра, а также солиста — это изучить произведение, историю его

создания (о чем писал композитор, под каким впечатлением), передать родившуюся идею сначала оркестру, а затем и слушателю.

- **В оркестровой среде бытует много музыкальных шуток, безобидных розыгрышей, как это бывает в любой творческой среде. Актёры рассказывают анекдоты про режиссеров. А как у вас шутят?**

- Музыка — дело серьёзное, и музыканты получают академическое образование, как бы не предполагающее шуточный тон. Но, как правило, музыканты умеют и любят шутить, конечно, пользуясь музыкальным языком. Это бывает чаще на концертах на открытом воздухе, где природа способствует раскрепощённой обстановке. Но и в академических залах музыканты позволяют себе ремарки, не прописанные в партитуре. Музыкально несведущий человек удивляется, когда артисты оркестра начинают вдруг петь хором или отбивать ритм. Зачастую шутка становится обязательной в финале концерта, где минорная тема может про звучать в мажоре (и наоборот), или вдруг тема звучит совсем у другого инструмента. Способность шутить, как и в жизни, определяется наличием чувства юмора и музыкальной осведомлённостью.

- **Иван, вы молоды, талантливы, востребованы. Что бы хотели пожелать самому себе?**

- Себе я хотел бы пожелать вдохновения и больше свободного времени для творчества.

Музыка для Ивана Денисенко — не просто профессия, это образ жизни, источник вдохновения и самовыражения. Её волшебные звуки позволяют артисту рассказывать истории, передавать эмоции и объединять людей. Иван — пример того, как трудолюбие, талант и поддержка близких способны создать гармонию в жизни. Его слова о вдохновении и времени для творчества напоминают нам, как важно находить моменты для развития своей духовности. Пусть его музыка продолжает радовать слушателей, а его творческий путь будет таким же многогранным и богатым, как его талант!

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ**

Батайұлы Амандық, Умарова Аминат Сагындыковна (КАЗАХСТАН),
Магистранты Павлодарского педагогического университета им.Ә. Марғұлан,
г. Павлодар

Аннотация: В статье рассматриваются современное состояние и перспективы развития музыкального образования. Обсуждаются современные тенденции в области музыкального образования, новые методы преподавания, влияние технологий и программы, направленные на развитие креативного мышления. Предлагаются основные пути совершенствования системы музыкального образования, её роль и значимость в обществе. Развитие данной области способствует повышению художественно-эстетических способностей детей и формированию культурных ценностей.

Ключевые слова: музыкальное образование, креативное мышление, технологии, художественные способности, культурные ценности.

Annotatsiya: Maqolada musiqa ta'limining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari muhokama qilinadi. Musiqa ta'limining zamonaviy yo'nalishlari, yangi o'qitish usullari, texnologiya ta'siri va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni muhokama qiladi. Musiqa ta'limi tizimini takomillashtirishning asosiy yo'llari, uning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati taklif etilgan. Ushbu sohaning rivojlanishi bolalarning badiiy va estetik qobiliyatlarini yaxshilashga va madaniy qadriyatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, ijodiy fikrlash, texnologiya, badiiy qobiliyat, madaniy qadriyatlar.

Abstract: The article explores the current state and future development prospects of music education. It discusses contemporary trends in the field of music education, innovative teaching methods, the impact of technology, and programs aimed at fostering creative thinking. Key pathways for improving the music education system are proposed, along with an analysis of its role and significance in society. The development of this field contributes to enhancing children's artistic and aesthetic abilities and fostering cultural values.

Keywords: music education, creative thinking, technology, artistic abilities, cultural values.

Музыкальное образование играет важную роль в развитии личности, формировании культурных ценностей и эстетического восприятия у детей и молодежи. В современном мире, где технологии и цифровые инструменты активно входят в сферу образования, музыкальное обучение также переживает изменения, адаптируясь к новым требованиям общества и потребностям

учащихся. В рамках данной работы рассматриваются текущие тенденции и перспективы музыкального образования, включая внедрение инновационных методик, развитие креативного мышления, а также влияние технологий на процесс обучения музыке.

В последние годы музыкальное образование приобретает всё большее значение как средство культурного и эмоционального развития личности. Современные тенденции показывают стремление к внедрению междисциплинарных подходов, когда музыка сочетается с изучением других искусств и наук. Программы музыкального образования становятся более гибкими, включающими разнообразные стили и жанры, что позволяет охватить более широкий спектр интересов и способностей учащихся.

В музыкальном образовании также наблюдается рост интереса к внедрению культурных традиций разных народов. Это способствует воспитанию уважения к мировому культурному наследию и развивает чувство толерантности. В школах и музыкальных заведениях уделяется внимание не только классическим произведениям, но и популярным жанрам, что повышает мотивацию учащихся и расширяет их музыкальный кругозор.

Музыкальное образование оказывает значительное влияние на личностное развитие учащихся. Оно способствует развитию эмоционального интеллекта, помогает лучше понимать себя и окружающих. Музыка оказывает воздействие на эмоциональную сферу, развивает чувство красоты, гармонии, что в дальнейшем помогает молодому поколению быть более чуткими и открытыми к восприятию искусства. Музыкальные занятия стимулируют внимание, память, воображение и моторику, что положительно сказывается на когнитивном развитии.

Кроме того, музыкальное образование формирует такие важные качества, как целеустремленность, трудолюбие, способность к самодисциплине и умение работать в команде. Эти навыки становятся основой для дальнейшего личностного и профессионального роста. Музыка помогает детям и подросткам справляться со стрессом, развивает творческое мышление и коммуникативные способности, что особенно важно в условиях растущей информационной и социальной нагрузки.

С развитием технологий в музыкальном образовании появились новые методики и инструменты, делающие процесс обучения более интерактивным и увлекательным. Цифровые технологии, такие как компьютерные программы для создания и редактирования музыки, онлайн-платформы для занятий, а также специальные музыкальные приложения, значительно расширили возможности преподавателей и учащихся. Использование интерактивных программ, виртуальных инструментов, электронных учебников и обучающих игр позволяет разнообразить процесс обучения, делает его доступным для детей с разными уровнями подготовки и особенностями восприятия.

Онлайн-уроки и курсы по музыке также стали популярными, что дает возможность получать качественное образование даже в отдаленных районах. Благодаря цифровым технологиям учащиеся могут записывать свои

выступления, анализировать результаты и наблюдать за своим прогрессом. Это также позволяет детям легче освоить композицию и аранжировку, почувствовать себя композиторами, что положительно влияет на их творческий потенциал.

Креативные программы в музыкальном образовании направлены на развитие творческого мышления и самовыражения у учащихся. Вместо строгих рамок и обязательного следования классическим традициям, новые подходы предлагают учащимся самостоятельно выбирать направления и формы занятий, экспериментировать с жанрами и стилями. Развиваются также программы, которые включают элементы импровизации и сочинения, стимулируя учащихся к созданию собственных произведений.

Интеграция креативных программ в процесс обучения помогает школьникам глубже понять музыку, научиться выражать свои мысли и эмоции через звук. Такая практика учит детей нестандартному мышлению, гибкости, умению находить оригинальные решения. Эти качества важны не только для музыкальной сферы, но и для любой области, так как развивают общую способность мыслить креативно и конструктивно подходить к решению задач.

Цифровые технологии значительно изменили подходы к обучению музыке, сделав его более интерактивным, доступным и разнообразным. Программы для создания и редактирования музыки, виртуальные инструменты, а также различные онлайн-платформы позволяют учащимся осваивать новые навыки и творчески самовыражаться. Современные технологии предоставляют доступ к виртуальным музыкальным школам и занятиям, что особенно важно для учащихся, у которых нет возможности посещать традиционные уроки. Множество приложений и обучающих платформ, таких как YouTube, виртуальные пианино и музыкальные тренажеры, сделали изучение музыки доступным каждому, независимо от возраста, места жительства и уровня подготовки.

Для улучшения системы музыкального образования важно продолжать интеграцию цифровых технологий, но при этом соблюдать баланс между виртуальными и традиционными методами обучения. Один из перспективных путей развития — использование смешанных методик, когда цифровые инструменты поддерживают основные навыки, но не заменяют обучение на реальных инструментах. Это может включать виртуальные уроки с преподавателями, в ходе которых учащиеся выполняют задания и затем демонстрируют свои достижения через онлайн-платформы.

Важно также развивать сотрудничество между музыкальными школами, образовательными платформами и профессиональными музыкантами, чтобы делиться успешными практиками и создавать программы, ориентированные на личностное развитие учащихся. Введение курсов по цифровому музыкальному производству в музыкальных учебных заведениях может также помочь учащимся овладеть современными методами создания музыки и открывает возможности для интеграции различных жанров и направлений.

Поддержка талантливых учащихся играет важную роль в развитии музыкального образования. С развитием технологий возможны новые формы

такой поддержки, такие как онлайн-конкурсы, виртуальные мастер-классы и фестивали, которые позволяют учащимся продемонстрировать свои способности и получить советы от профессионалов. Такие программы помогают мотивировать талантливых детей и дают им возможность учиться у лучших специалистов, независимо от их географического положения.

Создание стипендий и грантов для талантливых учащихся также является важным направлением. Эти программы могут поддерживать студентов, которые хотят посвятить себя музыкальной карьере, но нуждаются в дополнительной поддержке. Также можно развивать цифровые платформы, позволяющие учащимся взаимодействовать с наставниками, участвовать в конкурсах и обмениваться опытом с другими талантливыми молодыми музыкантами.

Музыкальное образование играет ключевую роль в культурном развитии общества, поскольку оно формирует понимание ценности искусства, развивает чувство красоты и гармонии, помогает молодежи осознавать себя частью мировой культуры. Благодаря музыкальному образованию молодые люди приобщаются к культурному наследию, учатся воспринимать музыку как средство выражения чувств и идей, что помогает формировать гармоничную и культурную личность. Музыка объединяет людей разных поколений, культур и интересов, и её изучение способствует формированию взаимопонимания и уважения в обществе.

Музыкальное образование – это не просто изучение нот и мелодий; оно представляет собой мощный инструмент формирования личности и культурного самосознания. В условиях быстрого развития технологий музыкальное образование трансформируется, становясь доступнее и разнообразнее. Однако, несмотря на прогресс, важно сохранить баланс между цифровыми и традиционными методами, чтобы обучение оставалось осознанным и качественным. Современные тенденции в музыкальном образовании показывают, что технологии и инновации дают новые возможности, но всё же не могут заменить живое взаимодействие, эмоциональную связь и глубину, которые приносит музыка в жизнь человека.

Музыкальное образование играет ключевую роль в формировании культурного самосознания будущих поколений. Оно помогает молодым людям понять и оценить значение искусства, развивает их эстетические и культурные ценности, а также учит их уважать культурное наследие. Кроме того, музыка объединяет людей разных культур и возрастов, воспитывает толерантность и способствует взаимопониманию. В условиях глобализации и информационной перегруженности музыкальное образование помогает молодым людям сохранять культурную идентичность, способствует их духовному и личностному росту, а также развивает их творческий потенциал.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абрамова Л.В. Музыкальное образование в современных условиях. – Москва: Просвещение, 2020. – 256 с.
2. Бондаренко С.А. Инновационные технологии в музыкальном образовании. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 198 с.
3. Григорьева Н.А., и Кузнецова Е.П. Цифровые технологии в обучении музыке // Журнал «Педагогика искусства». – 2021. – № 3. – С. 45-51.
4. Жукова Е.Ф. Роль музыкального образования в формировании личности учащихся. – Москва: Изд-во МГУ, 2018. – 212 с.
5. Иванова Т.С. Музыкальное образование и культурное развитие общества. – Казань: Казанский университет, 2020. – 187 с.
6. Колесников В.И. Методики музыкального обучения: классические и современные подходы. – Омск: Омский государственный педагогический университет, 2019. – 221 с.

ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Капустина Ольга Викторовна (РОССИЯ),

кандидат педагогических наук, доцент, директор института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».

Аннотация: В докладе представлен опыт профессиональной подготовки учителей музыки в Новосибирском государственном педагогическом университете. Выделены некоторые проблемы, связанные с профориентацией, с организацией целевого обучения и трудоустройством выпускников. Охарактеризованы приоритеты музыкально-педагогического образования в высшей школе, предлагается к обсуждению модель профессиональной подготовки учителей музыки, ориентированных именно на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, учитель музыки, высшая школа.

Annotatsiya: Ma'ruzada Novosibirsk davlat pedagogika universitetida musiqa o'qituvchilarini kasbiy tayyorlash tajribasi keltirilgan. Kasbga yo'naltirish, maqsadli o'qitishni tashkil etish va bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash bilan bog'liq ayrim muammolarga alohida to'xtalib o'tildi. Oliy ta'lim muassasalarida musiqa pedagogik ta'limning ustuvor yo'nalishlari belgilanib, umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim muassasalariga maxsus mo'ljallangan musiqa o'qituvchilarini kasbiy tayyorlash modeli muhokamaga taklif etildi.

Kalit so'zlar: kasbiy tayyorgarlik, musiqa o'qituvchisi, oliy maktab.

Abstract: The report presents the experience of professional training of music teachers at the Novosibirsk State Pedagogical University. Some problems related to career guidance, the organization of targeted training and the employment of graduates are highlighted. The priorities of music pedagogical education in higher education are characterized, and a model for the professional training of music teachers, aimed specifically at secondary schools and preschool institutions, is proposed for discussion.

Keywords: professional training, music teacher, higher school.

Сегодня Новосибирск – один из крупнейших центров музыкальной культуры России. На музыкальной карте страны он стоит в одном ряду с такими крупнейшими российскими городами, как Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Саратов и др., а по ряду показателей приближается к столичным городам. Здесь представлены на высоком уровне как академические, так и неакадемические формы музыкальной деятельности. Многие учреждения – оперный театр, симфонический оркестр, консерватория, специальная музыкальная школа – известны далеко за пределами России.

Современная музыкальная культура Новосибирска держится, прежде всего, на плечах двух музыкальных театров: крупнейшего в российской провинции Государственного академического театра и оперы и балета и одного из самых любимых и посещаемых горожанами театра музыкальной комедии. Заметное, хоть и не центральное положение занимает музыка в деятельности других театров города, а также киностудии. Здесь всегда присутствует музыкальный план, иногда фоновый, но нередко и основополагающий, по количеству музыки приближающийся к мюзиклам. В связи с этим к работе привлекаются композиторы и творческие силы музыкантов. Особенно большое внимание уделяют музыке «Глобус», «Красный факел», Городской драматический и Областной кукольный театры.

Обладает Новосибирск и целой системой музыкально-концертных учреждений. Наиболее значительным среди них является филармония. Сегодня это мощная организационная структура, объединяющая множество самостоятельных коллективов, каждый из которых действует и независимо, и в контакте с другими.

Помимо филармонии, в городе работают и организационно независимые концертные коллективы. Такие, например, как Государственный Сибирский русский народный хор, или довольно близкие ему по содержанию деятельности, но со своими особенностями, ансамбли народной песни «Чалдоны» и «Рождество». К высококлассным коллективам народной инструментальной музыки принадлежат также ансамбли «Сюрприз» и «Лад».

Важное место в музыкальной жизни города и области занимают ведомственные коллективы: старейший в городе оркестр русских народных инструментов ГТРК «Новосибирск», ансамбль песни и пляски Сибирского округа внутренних войск. [3]

Многосоставную и разветвленную систему представляет музыкальное образование Новосибирска. В первую очередь, это «система предпрофессионального и профессионального уровней: детские музыкальные школы, школы искусств, Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Муро́ва, Новосибирский областной колледж культуры и искусств, Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки. Но в многоликой картине музыкальной жизни крупнейшего культурного центра Сибири особое место занимает деятельность немusикальнyх образовательных учреждений разных ступеней – от детского сада до вуза. Именно здесь благодаря усилиям профессиональных музыкантов-педагогов происходят первые встречи с настоящей музыкой, возникают и развиваются самодеятельные коллективы и, главное, - формируется активная слушательская среда для профессиональной музыки. Именно такие учебные заведения напрямую решают многообразные проблемы массового музыкального воспитания». [1] В частности, в институте культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» осуществляется профессиональная подготовка учителей музыки для общеобразовательных школ и музыкальных руководителей для дошкольных образовательных учреждений. Музыкальная специальность в НГПУ существует с 1997 года. [4]

Особенностью развития высшего музыкально-педагогического образования в Новосибирске является сосуществование с консерваторией, действующей в городе с 1956 года и обеспечивающей большую часть кадровых потребностей в самых разных учреждениях. Правда, выпускники консерватории, будучи подготовленными для театрально-концертной практики или преподавательской деятельности в специализированных музыкальных учреждениях, редко и неохотно берутся за ведение курса «Музыка» в общеобразовательной школе. Музыкальная специальность в НГПУ ориентирована именно на этот сектор музыкальной культуры. [5] В определенной степени выпускники нашего вуза решают кадровые проблемы школ, но до сих пор не в полной мере. Вопрос трудоустройства весьма своеобразен. С одной стороны, от профильного министерства – министерства образования Новосибирской области – практически отсутствуют данные по вакансиям музыкальных руководителей в дошкольном образовательном учреждении и учителей музыки в общеобразовательных школах. В то же время, со слов директоров образовательных организаций, эти должности занимают по

совместительству воспитатели и учителя других предметных областей, для формирования, так сказать, более объемной нагрузки и, как следствие, заработной платы. О качестве преподавания курса «Музыки» можно только догадываться, а уж тем более о формировании музыкальной культуры у обучающихся и воспитанников. С другой стороны, студенты профиля Музыкальное образование уже на втором-третьем курсах начинают подрабатывать частными уроками, вокальным пением на разных площадках, концертмейстерством и пр. Целевое обучение выбирают немногие студенты – пугает обязательство отработки в течение трех-пяти лет в конкретном месте. Согласно Росстату, средняя заработная плата учителя музыки и музыкального руководителя в дошкольном образовательном учреждении в Новосибирске на октябрь 2024 года составила 28 419 тысяч рублей (примерно 285 долларов). И все мы знаем, какова бюрократическая нагрузка на учителя в современной школе: помимо всех бумажных отчетов и журналов, самоанализов и планов от учителя требуется ведение цифровой школы (заполнение дневников, журналов, разработка дидактических материалов, презентаций и пр.).

Немалую роль в привлечение абитуриентов играет профессорско-преподавательский состав вуза и материально-техническое оснащение. Если с первым пунктом в институте культуры и молодежной политики проблем нет (остепененность свыше 60%), то вот парк музыкальных инструментов, современных компьютеров и программного обеспечения оставляют желать лучшего. Фонды давно устарели, а целевого финансирования, к сожалению, не предусмотрено. В этом плане мы проигрываем современному оснащению детских музыкальных школ, школ искусств, которые поддерживает национальный проект «Культура». Также надо отметить, что не получается организовать выездные мероприятия хора, обеспечить их новыми сценическими костюмами. Все вышеперечисленные проблемы затрудняют продвижение профиля «Музыкальное образование» на рынке образовательных услуг.

Каковы могут быть пути преодоления этих сложностей? На наш взгляд, во-первых, остро назрела потребность в налаживании и укреплении межведомственного взаимодействия. Министерство образования и министерство культуры должны выработать механизмы совместной последовательной работы от момента формирования контрольных цифр приема до момента трудоустройства выпускников. КЦП должны ориентироваться на реальные потребности региона в кадрах высшей квалификации в специализированных учреждениях. Целевое обучение должно гарантировать трудоустройство выпускника по специальности, с обеспечением должности и полной занятости.

Следует также сконцентрировать внимание на профессиональных компетенциях, необходимые преподавателю музыки:

- целостные представления о музыке;
- навыки практического музицирования;
- методическая оснащенность;
- диагностические умения.

При этом важно учитывать и внеучебное общение преподавателей и студентов. Концертная практика в системе подготовки учителя музыки – не самоцель, а способ активизации учебного процесса и демонстрации его результатов. Концерты в учебном заведении часто носят просветительский характер, направленный на удовлетворение художественно-познавательных, эстетических и гедонистических потребностей слушателей. [4]

В целом, профессиональная подготовка преподавателей музыки представляет собой многоаспектный, разноуровневый процесс. Каким образом сбалансировать такую подготовку с многочисленными общими педагогическими и методическими вопросами, с современными аккредитационными требованиями, чтобы не девальвировать собственно музыкальное образование во всех его смыслах – остается открытым вопросом, требующим обсуждения и решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лесовиченко А.М. О деятельности Новосибирского государственного педагогического университета в сфере музыкального образования/ А.М. Лесовиченко// Печатное слово. – 2008. - № 5. – с. 54-55.
2. Капустина О.В. Духовно-нравственное воспитание студентов НГПУ/ О.В. Капустина// Материалы научно-практической конференции «Государство, Общество и Церковь: образование и культура как основа обеспечения национальной безопасности». –Изд-во Сибирский институт управления – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Новосибирск), 2017.
3. Музыкальная культура Новосибирска. – Новосибирск: РИО, НГК, 2005. – 684 с.
4. Лесовиченко А.М., Капустина О.В., Фаль Е.Д. Эволюция системы педагогического музыкального образования в Новосибирске/ Научно-методический журнал «Сибирский учитель». 2019. № 4 (125). С. 63-67.

5. Лесовиченко А.М., Капустина О.В. О проблемах формирования музыкально-педагогической готовности будущих учителей музыки к профессиональной деятельности/ Научно-методический журнал «Сибирский учитель». 2020. № 5 (132). С. 58-64.

ZAMONAVIY MUSIQIY TA'LIMNI TASHKIL ETISH METODOLOGIYASI

Ro'ziyeva E'zoza Sadikovna (O'ZBEKISTON)

Respublika musiqa va san'at kolleji kafedra mudiri

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy musiqiy ta'limni tashkil etishning metodologik asoslari, uning ahamiyati va rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilingan. Musiqiy ta'limda metodologiyaning roli, pedagogik yondoshuvlar, talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish va zamon talablariga javob beradigan uslublarni qo'llash muhimligi ko'rib chiqiladi. Ta'lim jarayonida innovatsion metodlar, interfaol usullar, va individual yondoshuvlarni joriy etish musiqiy pedagogikaning samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi ta'kidlanadi. Maqolada musiqiy ta'limning zamonaviy metodlari, ularning amaliy qo'llanilishi va o'quvchilarning musiqiy didini shakllantirishdagi o'rni hamda ta'lim jarayonining maqsadlari hamda vazifalari to'liq yoritilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy musiqiy ta'lim, metodologiya, pedagogika, interfaol usullar, innovatsion metodlar, ijodiy salohiyat, musiqiy pedagogika, ta'lim metodlari, ta'lim jarayoni, musiqiy did.

Аннотация. В данной статье анализируются методические основы организации современного музыкального образования, его значение и направления развития. Рассмотрены роль методики в музыкальном образовании, педагогические подходы, важность развития творческого потенциала учащихся и использования методов, отвечающих требованиям времени. Подчеркивается, что внедрение инновационных методов, интерактивных методов и индивидуальных подходов в образовательный процесс является важным фактором повышения эффективности музыкальной педагогики. В статье полностью освещены современные методы музыкального образования, их практическое применение, их роль в формировании музыкального вкуса учащихся, а также цели и задачи образовательного процесса.

Ключевые слова: современное музыкальное образование, методика, педагогика, интерактивные методы, инновационные методы, творческий потенциал, музыкальная педагогика, методы обучения, образовательный процесс, музыкальный вкус.

Abstract. This article analyzes the methodological foundations of the organization of modern music education, its significance and development directions. The role of methodology in music education, pedagogical approaches, the importance of developing students' creative potential and using methods that meet the requirements

of the time are considered. It is emphasized that the introduction of innovative methods, interactive methods, and individual approaches in the educational process is an important factor in increasing the effectiveness of musical pedagogy. The article fully covers modern methods of music education, their practical application and role in the formation of students' musical taste, as well as the goals and objectives of the educational process.

Keywords: modern music education, methodology, pedagogy, interactive methods, innovative methods, creative potential, musical pedagogy, educational methods, educational process, musical preferences.

Zamonaviy musiqiy ta'lim nafaqat musiqiy ko'nikmalarni o'rgatish, balki shaxsiy rivojlanishni, ijodiy salohiyatni yuzaga chiqarishni va musiqiy estetik didni shakllantirishni ham o'z ichiga oladi. Pedagogik jarayonning samaradorligi musiqiy ta'lim metodlarining sifatiga bog'liq bo'lib, bu metodlarning zamon talablariga mosligi va o'quvchilarning individual xususiyatlariga mos kelishi juda muhimdir. Shu sababli, zamonaviy musiqiy ta'lim metodologiyasini tashkil etishda an'anaviy pedagogik yondoshuvlar bilan bir qatorda innovatsion metodlar va texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsiyalar ta'lim jarayonining sifatini yaxshilashga, musiqiy ta'lim tizimining rivojlanishiga hamda o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi [1].

Zamonaviy musiqiy ta'limda metodologiyaning ahamiyati ulkan, chunki u nafaqat musiqiy bilim va ko'nikmalarni berish, balki musiqiy tafakkur va ijodiy yondoshuvni rivojlantirishga ham qaratilgan. Shu bois, maqolada musiqiy ta'lim metodologiyasining asosiy tamoyillari, zamonaviy pedagogik yondoshuvlar va metodlarni joriy etish masalalari batafsil tahlil qilinadi.

1. Zamonaviy Musiqiy Ta'limning Metodologik Asoslari

Zamonaviy musiqiy ta'limning metodologik asoslari, asosan, ikki asosiy tamoyilga tayangan: birinchisi, musiqiy ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual ehtiyojlari va qiziqishlarini inobatga olish, ikkinchisi esa ijodiy yondoshuvni rivojlantirish va musiqaning turli janrlariga kengroq e'tibor qaratishdir. Musiqiy ta'lim metodologiyasining asosiy vazifasi – talabalarning musiqiy iqtidori va didini shakllantirishdan iborat bo'lib, bunda o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati, ijodiy yondoshuvi va tasavvurini rivojlantirishga alohida urg'u beriladi.

Zamonaviy musiqiy ta'limda metodologiya nafaqat an'anaviy yondoshuvlar, balki pedagogik innovatsiyalar va texnologiyalardan foydalanishni ham o'z ichiga oladi. Bular o'quvchilarning musiqiy ta'lim olishdagi faol ishtirokini ta'minlash, ularni turli musiqiy muhitlarga joriy qilish va ijodiy jarayonlarni tahlil qilish imkoniyatlarini yaratadi. Musiqiy ta'lim metodologiyasi, shuningdek, ta'lim jarayonida pedagogik hamkorlik va o'quvchi-oqituvchi munosabatlarini mustahkamlashni ko'zda tutadi [2].

2. Innovatsion Metodlar va Ularning Musiqiy Ta'limdagi Ahmiyati

Zamonaviy musiqiy ta'limda innovatsion metodlar qo'llanilishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Innovatsiyalar orqali o'quvchilarning musiqiy mahoratini oshirish va ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish mumkin. Bugungi

kunda texnologiyalardan foydalanish, musiqiy dasturlar va ilovalar yordamida o'quvchilarga yangi metodlarni o'rgatish, musiqiy asarlarni tahlil qilish va ijro etish usullarini o'zgartirish imkoniyatlari mavjud.

Masalan, musiqiy ta'limda interaktiv o'yinlar, multimediya vositalari va onlayn darslar kabi metodlarni qo'llash o'quvchilarning musiqaga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning faol ishtirokini ta'minlaydi. Elektron musiqa asboblari va dasturlar yordamida musiqiy tahlil va ijro qilish imkoniyatlari paydo bo'lgan. Bu esa nafaqat an'anaviy musiqiy asarlarni o'rganish, balki o'quvchilarning yangi musiqiy asarlarni yaratish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Innovatsion metodlarning qo'llanilishi musiqiy ta'limda pedagogik samaradorlikni oshiradi. Shu bilan birga, o'quvchilarni musiqiy didni rivojlantirishga, ijodiy tafakkurga o'rgatishga va musiqiy asarlarga estetik yondoshuvni shakllantirishga xizmat qiladi [3].

3. Talabalarning Ijodiy Salohiyatini Rivojlantirish

Zamonaviy musiqiy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishdir. Ijodiy salohiyatni rivojlantirish uchun o'quvchilarni nafaqat musiqiy asarlarni ijro etishga, balki yangi kompozitsiyalar yaratishga, musiqiy tahlil qilishga va ularni o'z uslubida baholashga o'rgatish zarur. Bu jarayonda musiqiy ta'limning metodikasi muhim ahamiyat kasb etadi, chunki har bir o'quvchi o'zining musiqiy salohiyatini turlicha rivojlantiradi.

Ijodiy salohiyatni rivojlantirishda, talabalarga turli musiqiy asarlarni yaratishda erkinlik berish, ularni yangi musiqiy janrlar bilan tanishtirish va o'z uslubini shakllantirishda yordam berish kerak. Shuningdek, pedagogik yondoshuvlar o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarishga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan, musiqiy ta'limda o'quvchilarning musiqiy fikrlash va ijodiy ishlash qobiliyatini rivojlantirishga katta e'tibor qaratish zarur.

4. Musiqiy Ta'limda Interfaol Usullarni Qo'llash

Zamonaviy musiqiy ta'limda interfaol usullarni qo'llash o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faolligini oshiradi va ularning musiqaga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Interfaol usullar nafaqat musiqiy ko'nikmalarni o'rgatishda, balki o'quvchilarning guruhlarda ishlash, musiqiy tahlil qilish, ijodiy fikr almashish va musiqiy asarlarni baholashda ham samarali natijalar beradi [5].

Interfaol metodlarning eng samarali qo'llanilishi musiqiy o'yinlar, guruhli darslar va musiqiy muhokamalarda namoyon bo'ladi. Masalan, guruhli ijrolarda talabalar bir-birlarining ijrosini tahlil qilish, musiqiy asarlar bo'yicha fikr almashish va birgalikda ijodiy fikrlar bildirish orqali musiqiy ta'limni yanada chuqurlashtiradilar. Bunday usullar nafaqat musiqiy ko'nikmalarni o'rgatish, balki talabalarni musiqaning ijodiy dunyosiga yanada chuqurroq kirishga undaydi.

Zamonaviy musiqiy ta'lim metodologiyasi musiqiy ta'limning rivojlanishiga va o'quvchilarning musiqiy salohiyatini oshirishga katta hissa qo'shadi. Interfaol va innovatsion metodlar, musiqiy ta'limda yangi yondoshuvlar va texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi, ularning musiqiy asarlarni tahlil qilish, ijro etish va yaratish qobiliyatlarini oshiradi. Shu bilan birga, musiqiy

ta'lim jarayonida pedagogik hamkorlik va o'quvchilar bilan o'zaro faoliyatlarni rivojlantirish ta'lim samaradorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Ahmadov, T. (2020). Musiqiy ta'lim metodikasi. Toshkent: O'zbekistonning Fanlar Akademiyasi.
2. Alimova, D. (2018). Musiqiy pedagogik texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston musiqa akademiyasi.
3. G'afurova, M. (2021). Zamonaviy musiqiy ta'lim: metodlar va yondoshuvlar. Toshkent: Akadernashr.
4. Tursunov, S. (2019). Pedagogik metodlar va innovatsiyalar. Toshkent: Ta'lim nashri.
5. Karimova, N. (2022). Musiqiy ta'limda interfaol usullarni qo'llash. Toshkent: Sharq.

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Хасанова Гулиджахан Туйчиевна (УЗБЕКИСТАН),
педагог специального фортепиано РСМШ им Р. Глиэра

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к формированию и совершенствованию педагогического мастерства учителей музыки. Особое внимание уделено развитию творческих способностей, музыкально-эстетического воспитания и профессиональной подготовки педагогов. Автор подчеркивает необходимость интеграции знаний из смежных дисциплин (психологии, педагогики, эстетики) и творческого подхода в обучении, что способствует формированию гармонично развитой личности и эффективной педагогической деятельности.

Ключевые слова: Педагогическое мастерство, учитель музыки, творческая деятельность, музыкальное воспитание, эстетическое развитие, профессиональная подготовка, педагогика искусства.

Annotatsiya: Maqolada musiqa o'qituvchilarining pedagogik mahoratini shakllantirish va takomillashtirishga yondashuvlar muhokama qilinadi. O'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, musiqiy-estetik tarbiya va kasbiy tayyorgarligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Muallif o'zaro bog'liq fanlardan (psixologiya, pedagogika, estetika) bilimlarni integratsiyalash va o'qitishga ijodiy yondashish zarurligini ta'kidlaydi, bu esa barkamol shaxsni shakllantirishga va o'qituvchilik faoliyatining samarali bo'lishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Pedagogik mahorat, musiqa o'qituvchisi, ijodiy faoliyat, musiqiy tarbiya, estetik rivojlanish, kasbiy tayyorgarlik, badiiy pedagogika.

Abstract: The article examines approaches to the formation and improvement of pedagogical skills of music teachers. Particular attention is paid to the development of creative abilities, musical and aesthetic education and professional training of

teachers. The author emphasizes the need to integrate knowledge from related disciplines (psychology, pedagogy, aesthetics) and a creative approach to teaching, which contributes to the formation of a harmoniously developed personality and effective pedagogical activity.

Keywords: Pedagogical skills, music teacher, creative activity, musical education, aesthetic development, professional training, pedagogy of art.

Педагог, формирующий учителя-музыканта, исполнителя в широком смысле нашего понимания, должен находится на стыке сфер музыкального искусства со смежными науками: психологией, педагогикой, эстетикой и искусствоведением. Знание методологических основ искусства, их использование в музыкальном образовании и воспитании, а также данных философии, эстетики, логики и идейной сущности современных музыкальных произведений и народной музыки через призму общих положений - вот основные слагаемые успешной работы при формировании специалиста-музыканта.

Творчество как активная самостоятельная деятельность, порождает нечто новое. Новизна творчества может быть оценена с объективной и субъективной точек зрения. В первом случае критерием становится социальная ценность и новизна решения, здесь можно говорить о творчестве в полном смысле слова как деятельности художника, ученого, изобретателя, педагога и т.д. Во втором случае творческий процесс не обладает новизной и социальной значимостью, но тем не менее в процессе творческой деятельности могут иметь место те же психологические процессы, которые характерны для полноценных форм творчества.

Это объясняется тем, что субъект творчества во втором случае также совершает открытия, но - для себя самого, и таким образом обогащает свои способности, творческий потенциал и внутренний мир в целом. Именно поэтому творческая деятельность учащихся в самых разнообразных проявлениях становится важным средством успешного развития многих социально-значимых креативных качеств личности (воображение, мышление, смелость, решительность, волевые качества), и приобщение к данной деятельности рассматривается современной дидактикой как необходимый элемент содержания образования.

В условиях претворения в жизнь Закона «Об образовании» и Национальной программы по подготовке кадров современной школе нужен не просто дипломированный специалист, а творчески активная личность, широкого кругозора и разносторонности интересов которой обеспечивают наиболее полную реализацию в педагогической деятельности духовного богатства профессионального мастерства.

Творческий процесс педагога рассматривается учеными, как «деятельность, направленная на постоянное решение бесчисленного ряда учебно-воспитательных задач в меняющихся обстоятельствах, во время которой педагогом вырабатываются и воплощаются в общении с учащимися оптимально, оригинальные для данной педагогической индивидуальности не стандартными педагогическими решениями, опосредованные особенностями объекта-субъекта педагогического воздействия».

Анализ различных источников по проблеме творчества в педагогической науке позволяет нам сделать вывод о том, что оно характеризует собой важнейший показатель социальной и профессиональной зрелости педагога, который проявляется в таких чертах как: стремление к постоянному профессиональному, интеллектуальному, культурному и моральному самосовершенствованию; заинтересованность в успехе деятельности; потребность к творческой самореализации в труде, поиске, оригинальности, конструктивности мышления в отношении к миру; умение находить оптимальные пути и способы устранения недостатков в получении лучших результатов деятельности, предвидеть последствия своих действий и поступков; способность принимать на себя ответственность за результаты собственной деятельности, коллектива; умение самостоятельно варьировать, находить недостающие методы и средства для реализации целей своей творческой деятельности; результативности деятельности, достижение успеха в любом начинании и т.д.

Достижение высокого уровня педагогического мастерства учителя музыки продиктовано реализацией поставленной цели - формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части общехудожественной, где важное значение имеет музыкально-эстетическое воспитание, которое предполагает формирование у личности способности восприятия, правильного понимания прекрасного в искусстве, выработке эстетического понятия, вкусов и идеалов, в развитии творческих задатков. Не случайно по этому поводу отмечено, что «необходимо воспитывать студентов не узкими ремесленниками, а дать им широкое общее музыкальное развитие ...», - которое позволит обрести музыкальный кругозор, достичь высокого уровня музыкального мышления, сформировать эстетические вкусы и взгляды...

Профессионально-педагогическая направленность учебного процесса высшей школы должна учитывать специфику будущей профессии и решать общие задачи музыкальной подготовки учителей музыки, иными словами, специалиста с широкими профессионально-педагогическими и музыкальными познаниями и интересами.

Чтобы наметить основные направления подготовки будущих учителей музыки к учебно-воспитательной работе в музыкальной школе, нужно выявить те знания, умения, навыки, которые необходимы учителю-организатору по музыкально-эстетическому развитию обучающихся.

В целом, овладение музыкальной культурой активизирует профессиональную направленность деятельности учителей музыки. Только на основе творческого подхода к методической подготовке учителя музыки возможно формирование и совершенствование основ педагогического мастерства, благодаря которому учитель повседневно предстает как конструктор каждый раз нового и универсального произведения - урока.

Педагогический процесс в общеобразовательной системе должен обеспечивать планомерное развитие способностей личности, которые стимулируют деятельность, получая добавочный импульс, энергию, для более интенсивной творческой деятельности. Примечательны в этом плане суждения о том, что «... сегодня много и плодотворно работают над вооружением педагога научными знаниями в области, совершенствуется общая и психолого-педагогическая подготовка учителя.

Но, как это ни парадоксально, мало внимания уделяется совершенствованию самой личности педагога, ее ... природных качеств, не подвергается активному воспитательному воздействию сама человеческая природа педагога, которую и сам учитель осознает недостаточно, не всегда может ею распорядиться и управлять в различных областях деятельности». При этом, «творчество педагога не только в том, что он должен разрабатывать приемы, а в том, что он, имея дело каждый раз с новыми обстоятельствами, с изменчивой, не стоящей на месте, постоянно развивающейся природой детей, становится в необходимость оригинально мыслит, действовать, избегая прямого копирования».

Урок музыки, как урок музыкального искусства всегда должен быть целостным, объединяющим все входящие в него элементы в единое понятие музыка, музыкальное искусство. Для того чтобы проводить на уроках реализацию важнейших задач музыкального воспитания - формирования высоких музыкально-эстетических вкусов, развитие творческих способностей, потребности общения с музыкой, по нашему мнению, нужен творческий специалист. Если мы ставим перед собой задачу всестороннего, гармонического развития учащихся, то надо, прежде всего, позаботиться о всестороннем, гармоническом развитии преподавателей. А это значит, что только творческий учитель музыки, как носитель высокой художественной культуры, становится «творцом» музыкального искусства. Следовательно, современный урок музыки, как урок искусства, немислим без творческого процесса.

Таким образом, творческое начало характерно для развивающейся личности, и особенно присуще профессиям, связанным с художественно-исполнительной деятельностью, т.к. здесь важно создание личности, а не образа, как в искусстве, не механизма или конструкции в технике.

Исследователями доказано, что наибольшее проявление творчества в процессе занятий музыкой происходит в поисково-познавательной и интеллектуальной деятельности, способствующих интенсивным процессам памяти, воображения и т.д. На наш взгляд, педагогическое творчество должно найти отражение в ходе подготовки исполнителя и учителя музыки, поскольку его разносторонняя деятельность связана с процессом новых сторон изучаемых явлений. Сюда можно отнести ценностное отношение к произведениям искусства, непосредственно к своей деятельности, так как «музыкант-педагог в музыкальной школе не должен быть «спецом» в одной какой-либо области музыки. Он должен быть и теоретиком, и регентом, но и в тоже время и музыкальным историком, и музыкальным этнографом, исполнителем, владеющим инструментом, чтобы всегда быть готовым направить внимание на ту или иную сторону».

Немаловажным фактором в профессиональной деятельности будущего учителя по специальности выступают методы стимулирования интереса, столь необходимые для творческой деятельности, вырабатывая инициативность, самостоятельность, целенаправленность. Они также ценны для его исследовательской работы в музыкальной школе, где педагог выступает постоянно в роли экспериментатора в музыкальном воспитании учащихся. Сюда можно отнести поиски эффективных приемов преподавания в опоре на воздействие смежных видов искусств, применение межпредметных связей в учебном процессе и т.д.

Данный процесс немислим без обновления, углубления и расширения знаний, умений, навыков в избранной профессии. Иными словами, речь идет о проблеме познания, ее динамике развития от простейших творческих проявлений к более сложным, в решении разнообразных педагогических задач; потребности самостоятельного суждения в оценках воспринимаемых явлений; пробуждении инициативы, целенаправленности, фантазии; в отборе, обобщении, прогнозировании и практическом использовании музыкального материала.

Исследуя процессы взаимосвязи творчества и образования, ученые приходят к выводу, что они в своей основе представляют «искусство поиска, применения комбинации знаний новыми методами», «... поиск совершенно новых новаторских педагогических решений и целевых систем».

Творческая деятельность учителя музыки требует целостной методической подготовленности, которая позволяет будущему специалисту адаптироваться к

любим сменам обстоятельств своей деятельности, умело апеллировать разнообразным приемам и способам обучения, вариативно применяют, комбинировать методические знания, умения, навыки, сочетая традиционное и новаторское в рамках педагогической «лаборатории»».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» //Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана. – Т.: Шарк, 1997. – 63 с.
2. Аннамуратова С.К. Художественно-эстетическое воспитание школьников Узбекистана. – Т.: Фан, 1991. – 370 с.
3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1990.

ТЕОРЕТИЧЕСКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ШКОЛЕ ПОСРЕДСТВОМ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ В УЗБЕКИСТАНЕ

(на примере уроков истории)

Кадырова Рано Мамаджановна,
*Научный руководитель,
Кандидат педагогических наук, профессор ТГПУ имени Низами*

Васильева Евгения Вениаминовна,
*Магистрант I курса по специальности
70110101 – Теория и история педагогики, ТГПУ имени Низами*

Аннотация: Статья открывает цикл работ по теме «Интенсификации образовательных процессов в школе посредством онлайн-платформ в Узбекистане (на примере уроков истории).» В ней представлен анализ ключевых аспектов использования онлайн-образовательных платформ с целью повышения эффективности учебного процесса на уроках истории. Охарактеризованы теоретические подходы к интенсификации обучения, рассмотрены современные технологии, доступные для внедрения в школах Узбекистана, раскрыт их потенциал в контексте истории как учебной дисциплины; подчеркивается значимость интеграции цифровых инструментов для развития познавательных навыков учеников, их критического мышления и самостоятельного анализа; рассматриваются практические примеры, демонстрирующие усилению интереса

к предмету и повышение уровня вовлеченности учеников в учебный процесс посредством онлайн-платформы

Ключевые слова: Образование в Узбекистане, интенсификация образовательных процессов, онлайн-платформы, уроки истории, цифровые технологии, учащиеся, преподавание, инновационные методы обучения, учебные технологии, дистанционное обучение, учебный процесс, критическое мышление, педагогические методы.

Современное образование в Узбекистане находится в процессе масштабной трансформации, в рамках которой все большее внимание уделяется вопросам интенсификации образовательного процесса. Это связано с необходимостью повышения качества и доступности знаний, а также с ростом потребности в создании более эффективных и гибких методов обучения. [1] Одним из основных инструментов, способствующих интенсификации, являются онлайн-платформы, которые предоставляют учащимся и педагогам доступ к образовательным ресурсам, поддерживают дистанционное обучение и позволяют адаптировать содержание обучения под индивидуальные нужды. Цифровая трансформация образования стала одной из ведущих тенденций современности, изменив подходы к обучению и педагогике. В Узбекистане вопросы цифровизации школьного образования приобрели особую актуальность, способствуя формированию компетенций у учащихся, востребованных в быстро меняющемся мире. В этом контексте понятие "интенсификация образовательных процессов" – повышение эффективности и продуктивности обучения – приобретает новое значение. Применение онлайн-платформ в процессе преподавания, особенно на уроках истории, не только оптимизирует процесс обучения, но и способствует улучшению образовательных результатов. [2]

На наш взгляд интенсификация образовательного процесса представляет собой совокупность подходов, направленных на ускорение и оптимизацию учебной деятельности, что позволяет достичь значительных образовательных результатов при минимальных временных и материальных затратах. Основными целями интенсификации являются повышение уровня усвоения знаний, развитие критического и аналитического мышления, а также улучшение навыков самостоятельной работы у учащихся. Интенсификация образовательного процесса в школе направлена на оптимизацию обучения за счет активизации учебной деятельности учащихся, применения эффективных методов и сокращения временных затрат без снижения качества усваиваемого материала.

Ключевыми аспектами интенсификации считаются:

Увеличение интенсивности обучения может осуществляться за счет оптимального распределения времени и ресурсов. Т.е. на наш взгляд использование мультимедийных и интерактивных материалов улучшает количество восприятия учебного материала.

Наиболее эффективными формами ИКТ, которые рекомендуется использовать на уроках истории следующие:

В процессе применения адаптивных технологий на уроках истории учителю необходимо учитывать индивидуальные

образовательные потребности учащихся.

Как показывает наш опыт. Это поможет

применению идентичных технологий, Онлайн-платформы, такие как Moodle, Google Classroom и отечественные платформы EduMarket и Edu Portal, играют важную роль в интенсификации образовательного процесса в школах Узбекистана. [3]. Они позволяют учащимся и преподавателям взаимодействовать в виртуальной образовательной среде, предоставляют доступ к учебным материалам, позволяют организовать дистанционное обучение, контролировать успеваемость и предоставлять обратную связь. Применение этих платформ способствует повышению эффективности обучения за счет гибкости, доступности и возможности для самостоятельного изучения материала учащимися.

Таким образом в условиях интенсификации образовательных процессов онлайн-платформы играют значимую роль, так как они предоставляют учащимся доступ к качественным образовательным ресурсам в любое время и позволяют реализовать адаптивные, интерактивные формы обучения, повышающие мотивацию к изучению предмета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. УП-6079-сон 05.10.2020. Об утверждении Стратегии [Электронный ресурс] // lex.uz - Режим доступа: <https://lex.uz/uz/docs/5031048?ondate=07.07.2023>, свободный.
2. ICTWEEK 2023: Цифровое развитие от инноваций до ... [Электронный ресурс] // www.huawei.com - Режим доступа: <https://www.huawei.com/uz/news/uz/2023/huawei-uzbekistan-ictweek-2023>, свободный.
3. UZEDU.ONLINE - Учись с легкостью: электронные учебники ... [Электронный ресурс] // uzedu.online - Режим доступа: <https://uzedu.online/>, свободный.
4. Как работает обучение онлайн [Электронный ресурс] // postupi.uz - Режим доступа: <https://postupi.uz/news/abiturientu/kak-ustroeno-distancionnoe-obuchenie-v-uzbekistane>, свободный.
5. ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ... [Электронный ресурс] // cyberleninka.ru - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-sistemy-obrazovaniya-v-uzbekistane>, свободный.
6. РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ В ... [Электронный ресурс] // cyberleninka.ru - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-tsifrovizatsii-i-tehnologiy-v-povyshenii-kachestva-obrazovaniya-v-respublike-uzbekistan>, свободный.

MUSIQIY CHOLG‘U ASBOBLARI TOVUSHLARINING FIZIKA FANI QONUNIYATLARI BILAN BOG‘LANISH HUSUSIYATLARI

Muratov S.S. (O‘ZBEKISTON)

*O‘zbekiston Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyi
o‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari*

Annotasiya: Musiqiy pedagogikada fizikaning o‘rni juda katta. Musiqiy tovushlar, musiqiy asboblari va akustika bilan bog‘liq barcha jarayonlar asosan fizikaning asosiy qonunlarini o‘rganishni talab qiladi. Bu esa musiqa o‘qituvchilari va musiqiy mutaxassislar uchun fizikaning chuqur bilimiga ega bo‘lishni taqozo etadi. Ushbu hujjatda biz musiqiy jarayonida fizikaning ahamiyati, asosiy qonunlari, musiqiy tovushlar, ohanglar tizimi, musiqiy cholg‘ular, akustika va musiqiy effektlarni fizik jihatdan tahlil qilamiz.

Kalit so‘zlari: musiqiy tovush, ohang, davriy tovush, tovush balandligi, chastota, cholg‘u, garmonikalar, energy, aovoz balandligi.

Аннотация: Роль физики в музыкальной педагогике огромна. Все процессы, связанные с музыкальными звуками, музыкальными инструментами и акустикой, в основном требуют изучения основных законов физики. Это требует глубоких знаний физики как для учителей музыки, так и для музыкантов-профессионалов. В этой статье мы проанализируем значение физики в музыкальном процессе, основные законы, музыкальные звуки, систему тонов, музыкальные инструменты, акустику и музыкальные эффекты в физическом аспекте.

Ключевые слова: музыкальный звук, тон, периодический звук, громкость звука, частота, инструмент, гармоники, энергия, громкость звука.

Abstract: The role of physics in music pedagogy is huge. All processes related to musical sounds, musical instruments and acoustics mainly require the study of the basic laws of physics. This requires in-depth knowledge of physics for both music teachers and music professionals. In this article, we will analyze the importance of physics in the musical process, the basic laws, musical sounds, tone system, musical instruments, acoustics and musical effects in the physical aspect.

Keywords: musical sound, tone, periodic sound, sound volume, frequency, instrument, harmonics, energy, sound volume.

Musiqiy pedagogikada fizikaning asosiy qonunlari katta ahamiyatga ega. Bu jumladan, tovushlarning yoyilishi va qabul qilinishi uchun mas'ul bo'lgan to'lqinlar nazariyasi, tebranishlar, kuch, energiya va ularning almashinuvini bilish lozim. Shuningdek, tovushlarning uzunligi, amplitudasi, tezligi kabi parametrlari va ularning musiqa ijrosiga ta'siri ham fizikaning muhim qonunlari doirasida o'rganiladi. Musiqa akustikasi tovushlarning paydo bo'lishi, tarqalishi, aks etishi va qabul qilinishi kabi jarayonlarni o'rganadi. Bu jarayonlarda fizikaning tovushlarning tarqalishi, aks etishi, interferensiya, rezonans kabi asosiy qonunlari muhim rol o'ynaydi. Akustika musiqiy asboblarning konstruksiyasidan tortib, musiqa ijro etish jarayonlaridagi tovushlar ta'sirlarini tahlil qilishda keng qo'llaniladi.

Musiqiy tovush yoki ohang bu – davriy tovushdir, ya'ni, muayyan davrdan so'ng qayta-qayta takrorlanadigan tebranishlar. Davriy ovoz asosiy chastotaning ko'paytmasi bo'lgan f : $2f$, $3f$, $4f$ va boshqa chastotalar bilan tebranish miqdori sifatida ifodalanishi mumkin.

Musiqiy tovushlar uchta belgi bilan farq qiladi: *ovoz ohangi*, *balandligi* va *tembri* bo'yicha. Bu ko'rsatkichlarning barchasi subyektivdir, ammo ular o'lchanadigan miqdorlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ovoz ohangi asosan ovoz intensivligi bilan bog'liq; musiqa tizimidagi joylashuvini tavsiflovchi tovush balandligi ohang chastotasi bilan belgilanadi; cholg'u yoki ovoz bir-biridan farq qiladigan tembri garmonikalarning energiya taqsimoti va bu taqsimotning vaqt ichida o'zgarishi bilan tavsiflanadi.

Musiqiy ovozning balandligi chastota bilan chambarchas bog‘liq, lekin u bir xil emas, chunki ovoz balandligini baholash sub'ektivlik hisoblanadi. Misol uchun, bir chastotali tovush balandligini baholash biroz uning ovoz ohangi darajasiga bog‘liq ekanligi aniqlangan. Ovoz balandligi sezilarli darajada oshishi bilan, masalan, 40 dB da, chastotalar 10% ga kamayishi mumkin. Amalda, ovoz ohangiga bu bog‘liqlik muhim emas, chunki musiqa tovushlari bir chastotali tovushdan ancha murakkabroqdir.

Ohang balandligi va chastotasi o‘rtasidagi munosabatlar masalasida boshqa narsa e‘tiborlidir: agar musiqa tovushlari garmonikalardan iborat bo‘lsa, unda ovozning balandligi qanday chastota bilan bog‘liq? Bu ham maksimal energiyaga mos keladigan chastota ham spektrdagi eng past chastotalar bo‘lishi mumkin. Misol uchun, 200, 300, 400 va 500 Gs chastotalaridan tashkil topgan musiqiy tovush 100 Gs balandlikdagi ovoz sifatida qabul qilinadi. Ya'ni, ovozning balandligi tovush spektrida bo‘lmasa ham, garmonik ketma-ketlikning asosiy chastotasi sifatida qabul qilinadi. Tan olish kerakki, ko‘pincha spektrda bir yoki bir nechta asosiy chastotalar mavjud.

Ovoz balandligi va uning chastotasi o‘rtasidagi munosabatlar haqida gapirilganda, inson eshitish organining xususiyatlarini unutmash zarur. Bu maxsus akustik qabul qiluvchi bo‘lib, o‘ziga xos buzilishlarini keltirishi mumkin (psixologik va sub'ektiv jihatlari borligini ham unutmang). Quloq ba'zi chastotalarni ajratishi mumkin, bundan tashqari, ovoz to‘lqini unda no chiziqli buzilishlarga uchraydi. Chastotani tanlash ovoz balandligi va uning intensivligi o‘rtasidagi farqdan kelib chiqadi. Dastlabki signalda yo‘q bo‘lgan chastotalarning paydo bo‘lishi tufayli nochiziqli buzilishlarni ifodalash muammolidir. Quloq reaksiyasining noaniqligi uning turli elementlarining harakat assimetriyasidan kelib chiqadi.

Nochiziqli qabul qilish tizimining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, uning tovushi f_1 chastotasi bilan quzg‘atilganda $2f_1, 3f_1, \dots$ garmonik obertonlari paydo bo‘ladi \dots , va ba'zi hollarda $\frac{1}{2}f_1$ subgarmonika turi ham mavjud bo‘ladi. Bundan tashqari, nochiziqli tizimni f_1 va f_2 ikkita chastotasi qo‘zg‘olganda, unda umumiy va farqlovchi ($f_1 + f_2$ va $f_1 - f_2$) chastotalar paydo bo‘ladi. Asl tebranishlarning amplitudasi qanchalik ko‘p bo‘lsa, "qo‘shimcha" chastotalarning hissasi shunchalik katta bo‘ladi.

Shunday qilib, quloqning akustik xususiyatlarining noaniqligi tufayli tovushda mavjud bo‘lmagan chastotalar paydo bo‘lishi mumkin. Bunday chastotalar sub'ektiv tovushlar deb ataladi. Ovoz 200 va 250 Gs chastota tovushlaridan iborat deb taxmin qilinadi. Tovush to‘lqining qaytishi noaniq bo‘lganligi tufayli qo‘shimcha $250 - 200 = 50, 250 + 200 = 450, 2 \times 200 = 400, 2 \times 250 = 500$ Gs va boshqa chastotalar paydo bo‘lishi mumkin. Tinglovchi tovushda kombinatsiyalangan chastotalarning butun majmuasi mavjud bo‘lganligi tuyuladi, aslida ularning ko‘rinishi quloqning nochiziqlik reaksiyasiga bog‘liqdir. Musiqa tovushi asosiy chastotadan va uning

garmonikalardan iborat bo'lsa, asosiy chastotalar turli chastotalar yordamida samarali ravishda kuchayadi.

Biroq, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sub'ektiv chastotalar faqat dastlabki signalning yetarlicha katta amplitudasi bo'lganida yuzaga keladi. Shuning uchun, o'tmishda musiqada sub'ektiv chastotalarning rolini juda ko'p oshirib yiborganlar. Musiqa tarixida barcha musiqiy tizimlarni belgilaydigan asosiy ohang o'rnida turli chastotalarning tovushlari qabul qilingan. Hozirda, birinchi oktavaning "Iya" notasi uchun umumiy qabul qilingan chastotasi 440 Gs ni tashkil etadi. Lekin o'tmishda u 400dan 462 Gs gacha o'zgargan edi.

Ovoz balandligini aniqlashning an'anaviy usuli – uni standart kamerton ohangi bilan taqqoslash mumkin. Kamerton tebranadigan egilgan o'zak ko'rinishiga ega bo'lib, uning har ikkala yelkasi bir vaqtning o'zida bir-biriga yaqinlashganda yoki bir-biriga urilganda unda asosiy turdagi tebranishlari paydo bo'ladi. Kamertonda obertonlarning garmonik qatori mavjud emas, shuning uchun unda o'z asosiy chastotasi qo'llaniladi. Uning birinchi obertonning chastotasi asosiy chastotasidan 6 martadan ortiq yuqoriroqdir. Belgilangan tovush chastotasini standartdan chetga siljishi zarbalar mavjudligiga qarab baholanadi. Ovoz balandligini aniqlash uchun zamonaviy qulay vositalar mavjud bo'lsa-da (masalan, barqaror chastotali etalonli generator (kvarts rezonatori bilan), u butun ovoz oralig'ida muammosiz qayta sozlanishi mumkin) hozirgi kungacha kamertonlar ishlatiladi. To'g'ri, bunday qurilmani aniq sozlash juda murakkab ishdur.

Quloq tovush balandligini o'zgartirishga juda sezgirdir, lekin uning sezuvchanligi chastotaga bog'liq. U eshitish qobiliyatining pastki chegarasi yaqinida maksimal darajada bo'ladi. Hatto o'rganilmagan quloq ham 500 dan 5000 Gs oralig'ida chastotalardagi 0,3% ga teng bo'lgan farqni aniqlay oladi. Sezgiuvchanlikni mashq qilish orqali oshirish mumkin. Musiqachilar juda rivojlangan ovoz balandlikni sezish qobiliyatiga ega, ammo u etalon generatori tomonidan yaratilgan sof ohangli chastotasini aniqlashda har doim yordam beravermaydi. Bu shuni ko'rsatadiki, ovoz chastotasini belgilashda uning tembr muhim rol o'ynaydi.

Tembr bu – musiqiy tovushlarning (bir xil tovush balandlikda va ohangdagi musiqa asboblari va ovozlarning takrorlanmas maxsus xususiyatlariga ega bo'lgan tovushlar) o'ziga xos xususiyatlaridir. Boshqacha aytsak bu – ovoz sifati. Tembr ovoz chastotasi spektriga va vaqt o'zgarishiga bog'liq. U bir necha omillar bilan belgilanadi: obertonlarga energiyaning taqsimlanishi, tovushni (o'tish ohanglari deb ataladigan) paydo bo'lishi yoki tugalishi vaqtida yuzaga keladigan chastotalar va ularning susayishi, shuningdek, sekinlashgan amplitudali va tovushning chastotali modulyatsiyasi ("vibrato").

Yuqorida aytib o'tilganidek, cholg'ularning ovoz sifati garmonikalarga energiyaning taqsimlanishiga bog'liq. Ko'pgina musiqa asboblarning ovozi va

ayniqsa, inson ovozinig balandligi o'zgarganda, garmonikalar bo'yicha taqsimoti ham o'zgaradi, shuning uchun asosiy obertonlar har doim taxminan bir xil chastota diapazonida joylashgan bo'lib, ular formant diapazoni deb ataladi. Formantlar mavjudligining sabablaridan biri, deka va havo rezonatori kabi tovushlarni kuchaytirish uchun rezonans elementlarni qo'llanilishidir. Tabiiy rezonanslarning kengligi odatda katta, shuning uchun tegishli chastotalarda tarqalish samaradorligi yuqori. Misli-damli cholg'ularida formantlar ovoz chiqaradigan quvurlar bilan belgilanadi. Formantlarning diapazoniga kiradigan obertonlar har doim juda kuchli ifodalanadi, chunki ular maksimal energiya bilan tarqaladi. Formatlar asosan cholg'u yoki ovoz tovushlarining o'ziga xos sifat xususiyatlarini belgilaydilar.

Musiqiy tovushlarni xar hil usullar yordamida qo'zg'atish va o'zgartirish mumkin, shu munosabat bilan musiqa asboblari turlicha shakllarda farqlanadi. Cholg'ular, asosan, ilmiy nazariyaga murojaat qilmagan, musiqachilar va mohir ustalar tomonidan yaratilgan va takomillashtirilgan. Shuning uchun, akustika fani, masalan, skripka nima uchun bunday shaklga ega ekanligini tushuntira olmaydi. Biroq, skripka tuzulishi va uning ijrolanish umumiy tamoyillariga asoslanib, tovushining xususiyatlarini tasvirlashi mumkin.

Cholg'uning chastota diapazoni ostida, odatda, uning asosiy ohanglarning chastota diapazoni tushuniladi. Inson ovozi, taxminan, ikki oktavni qamrab oladi, musiqa cholg'usi esa – kamida uchta (katta organ – o'nta). Aksariyat hollarda, obertonlar eshitiladigan tovush diapazonining chegarasiga qadar tarqaladi. Musiqa asboblarida uchta asosiy qism iborat: tebranadigan element, uning qo'zg'alishi uchun mexanizm va tebranish elementi hamda atrofdagi havo o'rtasidagi akustik aloqa uchun yordamchi rezonator (qarnay yoki deka).

Musiqiy tovush vaqt ichida davriylikga ega, davriy tovushlar esa bir qator garmonikadan iborat. Qotirilgan uzunlikdagi torlar va havo ustunlarining tebranish chastotalari bir-biri bilan uyg'unlashib ketganligi sababli, ko'plab asboblarda torlar va havo ustunlari asosiy tebranish elementlar vazifasini bajaradilar. Istisno ravishda ba'zi asboblarda (ulardan biri fleyta) bir chastotali tovushni hosil qilib bo'lmaydi. Asosiy vibrator qo'zg'alganda, obertonlarni o'z ichiga olgan tovush paydo bo'ladi. Ba'zi vibratorlarda rezonans chastotalar garmonik tarkibiy qismlarga kirmaydi. Ushbu turdagi asboblar (masalan, barabanlar va tarelkalar) orkestr musiqasining maxsus ifoda va ritmik vositalarini ta'kidlash uchun ishlatiladi, ammo musiqiy rivojlanishni ta'kidlash uchun ishlatilmaydi. Damli asboblardagi musiqiy tovushlar havo ustunining rezonansli qo'zg'atishidan kelib chiqadi.

Havoning tebranishlari ikkita usulda qo'zg'atish mumkin: rezonatorning devoridagi o'tkir chetiga tushadigan havo oqimidagi tebranishlar orqali, yoki havo oqimidagi tilchaning elastik sirtining tebranishlari yordamida. Har ikkala holatda ham, cholg'u ustunining ajratilgan maydonida davriy bosim o'zgarishi paydo bo'ladi.

Ushbu qo'zg'atish usullarning birinchisi «chekka tovushlar» ning paydo bo'lishiga asoslangan. Havo oqimi yoriqdan chiqqanda, o'tkir qirrali ponasimon to'siq bilan sindirilgan bo'lib, ponasimon to'siqning bir yoki boshqa tomonida vaqti-vaqti bilan uyurma paydo bo'ladi. Havo oqimi tezligi qanchalik katta bo'lsa, ularning shakllanish chastotasi shunchalik katta bo'ladi. Agar bunday qurilma rezonansli havo ustuni bilan akustik ravishda bog'liq bo'lsa, u holda chekka ohang chastotasi havo ustunining rezonans chastotasi bilan «ushlanadi», ya'ni, uyurmaning hosil bo'lishi chastotasi havo ustuni bilan belgilanadi. Bunday sharoitda havo ustunining asosiy chastotasi faqat havo oqimining tezligi minimal qiymatidan oshib ketganda qo'zg'alanadi. Ushbu qiymatdan yuqori tezliklarda ma'lum oralig'ida chekka ohangning chastotasi bu asosiy chastotaga teng bo'ladi. Havo oqimining tezligi yanada yuqoriroq (rezonator bilan aloqa o'rnatilmagan holda chekka chastotasi rezonatorning ikkinchi garmonikasiga teng) bo'lsa, chekka chastotasi ikki barobarga ko'payadi va butun tizim tomonidan chiqarilgan ohangning balandligi oktavdan yuqori bo'ladi.

Organ, fleyta va fleyta-pikkolo kabi asboblarda havo ustunlari chekka ohanglar yordamida qo'zg'atilanadi. Ijrochi fleytaning yon tomonida joylashgan teshikga puflanganida, chekka ohanglarni qo'zg'atadi. «Re» va undan yuqori bo'lgan bir oktavali notalarni (normal chekka ohangda) fleytaning yon teshiklarini ochib, ustunning samarali uzunligini o'zgartirish orqali hosil qiladilar. Yuqorroq oktavalar kuchli puflash yordamida olinadi.

Damli chog'uning ovozi qo'zg'atishning yana bir usuli, qamish (trost) deb ataladigan (chunki u qamish (trostnik)dan qilingan) tebranayotgan tilcha yordamida havo oqimining davriy uzilishiga asoslanadi. Ushbu usul turli yog'och va misli damli asboblarida qo'llaniladi. Bitta trostli variantlar mavjud (masalan, klarnet, saksafon va garmonika kabi asboblar) va simmetrik juftli trost bilan (masalan, goboy va fagotda). Ikkala holatda ham tebranish jarayoni bir xil: havo tor bo'shliq orqali puflanadi, shunda, Bernulli qonuniga muvofiq, bo'shliqdagi bosim pasayadi. Trost bir vaqtning o'zida bo'shliqqa tortiladi va uni to'sadi. Oqim bo'lmasa, elastik trost to'g'rilanadi va jarayon takrorlanadi.

Fleyta kabi damli cholg'ularida, yon teshiklarni ochish va puflash orqali nota tovushqatorlarini chiqarish amalga oshiriladi. Har ikki uchidan ham ochiq bo'lgan va barcha obertonlarga ega bo'lgan quvurdan farqli o'laroq, faqat bitta uchidan ochilgan truba to'q garmonikalarga ega. Shunaqa konfiguratsiya klarnetda mavjud, shuning uchun unda juft garmonikalar kam ifodalangan. Klarnetda kuchli puflash asosiy chastota qiymatidan 3 marta yuqorrog'ida sodir bo'ladi.

Goboyda ikkinchi garmonika juda intensiv. U klarnetdan farq qiladi, chunki goboy tanasining kanali konussimon shakliga ega, klarnetda esa kanal uzunligi ko'pincha doimiy bo'ladi. Konus shaklidagi ustunlarda (silindrsimon trubaga qaraganda) tebranish chastotalarini hisoblash qiyinroq, ammo ularda barcha obertonlar

mavjuddir. Shunda, bir tomonidan yopiq, tor uchli konussimon trubaning tebranish chastotasi ikki uchidan ochilgan, silindrsimon quvur bilan bir xildir.

Misli cholg'ular, shu jumladan, valtorna, truba, kornet-a-piston, trombon, gorn va tuba lablar hamda maxsus shakldagi mundshtuk yordamida qo'zg'atilanadi, uning ta'siri xuddi juftlangan trostning ta'siriga o'xshaydi. Misli cholg'ularida havo bosimi yog'och damli cholg'ularga nisbatan ancha yuqoriroq. Misli cholg'ular, odatda, silindrsimon va konussimon qismlar hamda uchi rastrub bilan tugalgan metall ustundan iboratdir. Qismlar shunday tanlanadiki, hattoki garmonikaning to'liq spektrini ta'minlash uchun qobil bo'ladilar. Ustunning to'liq uzunligi truba uchun 1,8 m dan tuba uchun 5,5 m gacha bo'lishi kerak. Tuba akustik sabablarga ko'ra emas, balki qulay foydalanish uchun spiral shaklida o'ralgan.

Barcha misli cholg'ularning ohanglari garmonikalarga boy. Bu, asosan, yuqori chastotalarda ovoz tarqalishining samaradorligini oshiradigan rastrubning mavjudligi bilan bog'liq. Gorndan ko'ra, truba va valtornalar ancha keng garmonikalarda ijro etish uchun mo'ljallangan.

Xulosa qilib aytganda, musiqiy pedagogikada fizikaning o'rni juda katta. Musiqiy tovushlar, nota tizimi, musiqiy asboblar va akustika bilan bog'liq barcha jarayonlar asosan fizikaning asosiy qonunlari asosida yotadi. Shuning uchun musiqa o'qituvchilari va musiqiy mutaxassislar uchun fizikaning chuqur bilimiga ega bo'lish talab etiladi. Bu ularning kasbiy faoliyatida muammolarni samarali hal qilish, musiqiy jarayonlarni to'g'ri tashkil etish va yangi innovatsion g'oyalarni amalga oshirishda katta yordam beradi deb o'ylaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. A.Ahmadjonov, M.Z.Nosirov, A.R.Ro'Ziqulov. Fizika va elektronika asoslari. T.: O'zDK, 2008.
2. Hall D. Musical Acoustics. N. Y: Wadsworth Publ., 1980.
3. Акустика: Справочник / Под общ. ред.]vl. А. Сапожкова. М.: Радио и Связь, 1989.
4. Алдошина И.А., Приттс Р. Музыкальная акустика. Учебник. –СПб.: «Композитор Санкт-Петербург», 2006. –720 с., ил.
5. Алешкевич В. А., Деденко Л. Г., Караваев В. А. Колебания и волны. Лекции. М.: Изд-во МГУ (физический факультет), 2003.
6. Кузнецов Л. А. Акустика музыкальных инструментов. М.: Легпромбытиздат, 1989.
7. Павловская В. И., Качерович А. К, Лукьянов А. П. Акустика и электроакустические аппараты. М.: Искусство, 1986.
8. Физика. Большой энциклопедический словарь. М.: Научное издательство «БРЭ». 1999.

THE SCIENCE OF SOUND: ACOUSTICS IN PHYSICS, ART, AND EVERYDAY EXPERIENCE.

Khudaykulov Shukhrat Karmatovich (Uzbekistan),

Physics teacher, Department of Exact Sciences,

Military Music Academic Lyceum of the National Guard of the Republic of Uzbekistan.

Abstract: Acoustics is a branch of science that studies the nature of sound, its propagation, echo and sound waves. Acoustics is closely related not only to physics, but also to other fields such as engineering, psychology and art. Sound plays a very important role in human life, and the basic concepts of acoustics are used in various fields: architecture (acoustics of buildings and structures), engineering (sound insulation), medicine (hearing aids) and many other fields.

Keywords: acoustics, sound, voice, speech, hearing aids, sound insulation.

Annotatsiya: Akustika — tovush tabiati, uning tarqalishi, aks-sado va tovush to'liqlarini o'rganuvchi fan sohasi. Akustika nafaqat fizika, balki muhandislik, psixologiya va san'at kabi boshqa sohalar bilan ham chambarchas bog'liq. Ovoz inson hayotida juda muhim rol o'ynaydi va akustikaning asosiy tushunchalari turli sohalarda qo'llaniladi: arxitektura (bino va inshootlar akustikasi), muhandislik (tovush izolyatsiyasi), tibbiyot (eshitish asboblari) va boshqa ko'plab sohalarda.

Kalit so'zlar: akustika, tovush, ovoz, nutq, eshitish apparatlari, ovoz izolatsiyasi.

Аннотация: Акустика — раздел науки, изучающий природу звука, его распространение, эхо и звуковые волны. Акустика тесно связана не только с физикой, но и с другими областями, такими как инженерия, психология и искусство. Звук играет очень важную роль в жизни человека, и основные понятия акустики используются в различных областях: архитектура (акустика зданий и сооружений), инженерия (звукоизоляция), медицина (слуховые аппараты) и многих других областях.

Ключевые слова: акустика, звук, голос, речь, слуховые аппараты, звукоизоляция.

Introduction: Acoustics and its importance Acoustics is a branch of science that studies the nature of sound, its propagation, interactions, and perception by humans. It plays an important role in physics and is used in many applied sciences, arts, engineering and medicine. The importance of acoustics is very wide, and it is reflected in many areas, from our daily life to scientific research. First of all, acoustics are

important in the field of music and art. Acoustic laws play a key role in the process of creating and controlling the sound of musical instruments. For example, the sound of instruments such as violins or guitars depends on their shape, material and size. In this way, acoustics gives artists the necessary knowledge to make music more vivid and beautiful. In addition, acoustics is also important in the field of architecture. In places like concert halls or theaters, proper consideration of acoustics is necessary. In places with good acoustics, the sound spreads properly and creates a comfortable environment for the audience. Therefore, architects must take acoustics into account when designing buildings. Also, the role of acoustics in medicine is very important. In medicine, it is possible to see internal organs through ultrasound technologies (for example, ultrasound examination). This makes diagnostic processes much more efficient and greatly helps in maintaining the health of patients.

Keynote: Acoustics also has a role in ecology. The issue of noise pollution is one of the serious problems nowadays. Urban noise can have a negative impact on human health. Acousticians help develop ways to reduce noise levels, thereby improving the environment. As a result, acoustics is not limited to the study of sound; it is a valuable source of knowledge used in various fields. Music has a positive impact on human life in many ways, from music creation to medicine. Through the research of acousticians, we try to unlock the secrets of sound and understand how we can better use them in our lives. Thus, the importance of acoustics should not be overlooked: it is not only one of the foundations necessary for the development of science, but also plays an important role in improving the quality of human life. Acoustics is the science concerned with the generation, propagation, reflection and reception of sound. It is a branch of physics that studies the properties of sound waves.

Acoustics are important in a variety of areas, including:

1. **Music:** Acoustics plays an important role in creating and controlling the sound of musical instruments. Music theory is based on acoustics, so musicians and composers need to know how to best produce sound.
2. **Architecture:** The acoustics of buildings and spaces, such as theaters or concert halls, are important in how sound travels. Venues with good acoustics offer a comfortable sound experience to the audience.
3. **Engineering:** The application of acoustics in engineering is necessary to create sound insulation and reduce noise levels. It is important in industrial buildings, vehicles and other objects.
4. **Medicine:** In medicine, acoustics includes technologies such as ultrasound. Ultrasonography is a useful method for medical diagnosis.
5. **Voice Communication:** Acoustics is a fundamental principle for the operation of telephones, microphones and other voice communication devices.
6. **Nature:** Acoustics is also important in the study of natural processes, such as the vocalizations of animals or the analysis of sounds in an ecosystem.

Therefore, the importance of acoustics is widely seen and it manifests itself in various aspects of our daily life.

Conclusions and suggestions Acoustics is the branch of science concerned with the production, propagation and reception of sound. It is not only related to physics but also to many other fields such as engineering, architecture, biology and psychology. The importance of acoustics consists of the following aspects: 1. Study of sound: Through acoustics, sound waves, their properties, and the process of human perception of sounds are studied. This knowledge is used in music, communication and many other fields. 2. Architecture: Consideration of acoustics in outdoor and indoor spaces is important in building design. For example, concert halls or theaters must be built acoustically correctly. 3. Music: Acoustics plays a major role in the production and quality of the sound of musical instruments. Music engineers work with acoustic laws in mind. 4. Sound representation technologies: With the help of acoustics, the efficiency of microphones, speakers and audio systems can be increased. 5. Medicine: Medical technologies such as ultrasound are based on acoustic principles and play an important role in the diagnosis and treatment process. 6. Ecology: The ecological effects of sound, such as noise levels and their effects on wildlife, are studied. In summary, acoustics is a field of science that has a wide range of importance, from the study of sound to its applications in various fields. His knowledge plays an important role in our daily life and scientific research activities

REFERENCES:

1. Cox, T. The Sound Book: The Science of the Sonic Wonders of the World 2014, 331 p.

MUSIQAGA IXTISOSLASHGAN MAXSUS BOSHLANG‘ICH VA O‘RTA TA‘LIM TIZIMIDA SOLFEDJIO FANINING O‘RNI

Tashpulatova G.K. (O‘ZBEKISTON),

O‘zbekiston Respublikasi Milliy
gvardiyasi HMAL “Musiqa nazariyasi” bo‘limi
bosh o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada musiqaga ixtisoslashtirilgan o‘quv yurtlarida solfedjio fanini olib borish yuzasidan tavsfiyalar keltirilgan. Ishda tizimli tahliliy usuldan foydalanilgan xolda, boshlang‘ich va o‘rta yoshdagi tarbiyalanuvchi o‘quchilarda dars yuritish usullari keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Eshitish qobiliyati, diktant, kuylash, notadan o‘qish, ritm tushunchasini singdirish, guruh bo‘lib ishlash.

Аннотация. В данной статье рассматривается методика преподавания сольфеджио в образовательных учреждениях музыкального профиля. В работе представлены методы обучения учащихся младших и средних классов с использованием системно-аналитического метода.

Ключевые слова. Слуховые навыки, диктант, пение, читка с листа, метроритмические основы, работа в группе.

Annotation. This article provides descriptions of conducting solfeggio in musical educational institutions. The paper presents methods of teaching primary and secondary school students using the system-analytical method.

Key words. Skills in listening, dictation, singing, reading notes, instilling the concept of rhythm, working in a group.

Solfedjio eng murakkab musiqiy va nazariy fanlardan biridir. Solfedjio darslarida ishlashning asosiy usul quyidagicha: men bilaman, men eshitaman, men ijro etaman, men yarataman.

Ma'lumki, solfedjio o'quv intizomi sifatida ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, unda musiqachilar doimiy ravishda musiqiy idrokni rivojlantirishning yangi shakllari va usullarini izlaganlar. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda musiqaga iqtisoslantirilgan boshlang'ich va o'rta o'quv maskanlarda solfedjio fani, zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylandi. Fan ko'nikmalarining afzalliklari musiqa maktabida o'qigan havaskorlar uchun ham, maktab yoki kollejdah tahsil olayotgan bo'lajak professional musiqachilar uchun ham yaqqol namoyon bo'ladi. Bundan tashqari musiqiy va pedagogik bibliografiya doimiy ravishda solfedjio bo'yicha yangi ilmiy-uslubiy ishlar va o'quv-uslubiy qo'llanmalar bilan to'ldirilmoqda. Ularning aksariyati musiqa pedagogikasining an'anasiga aylandi va zamonaviy solfedjio amaliyotida muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda.

Ushbu soha bir qancha murakkab bo'lib, o'z ichida bir nechta san'at turlarini birlashtiradi, hamda mazkur xususiyatlari bilan yosh musiqachining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Buni quyida uchta bo'lim orqali kengaytirilgan xolda tushuntirish mumkin.

Birinchidan, musiqiy savodxonlikning barcha asoslari va nazariy musiqa qonuniyatlari solfedjio fanida aks etadi. Nazariy tushunchalar mashg'ulotlar davomida amaliy mashqlarda mustahkamlanadi.

Ikkinchidan -musiqiy eshtish qobiliyatini rivojlantiradi. Yaxshi rivojlangan sezgir eshitish qobiliyatiga ega bo'lmagan holda, hech qaysi musiqachi o'z yo'nalishining mukammal ijrochisi bo'la olmaydi. Bizning musiqiy eshtish qobiliyatimiz muntazam ravishda mashq qilishni talab qiladi. Bunday bo'lmasa, musiqa qulog'i sezgirligini yo'qotadi va xiralashadi.

Uchinchidan esa -musiqiy metr va ritm tuyg'usini rivojlantiriladi. Kichik sinflarda metroritm tuyg'usini tarbiyalash bo'yicha solfedjio darslari katta ahamiyatga

ega. Mazkur fan orqali olingan bilim va ko'nikmalar, mutaxassislik falarida to'g'ridan-to'g'ri qo'llaniladi va mustahkamlanadi.

Solfedjio – bu oliy matematikadir. Agar o'quvchi ushbu mavzu bo'yicha vaqt topsa, uni mukammal o'rganib doimiy o'zi ustida ishlasa, demak u matematika fanidan ham barcha ko'nikmalarga ega bo'la oladi.

Taniqli musiqashunos Elmira Davidovaning “О курсе методики сольфеджио” nomli maqolasida ta'kidlanishicha, solfedjio bo'yicha yaxshi natijalarga erishish uchun mavzuning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak.[1.19] Darvoqe', sinfda o'quvchilar bilim olishadi va amaliyotda esa ushbu bilimlarning turli variantlarini qo'llaydilar. Faoliyatning ushbu qismi solfedjio mavzusi bo'yicha zarur bo'lgan barcha ishlarning atigi 5-10 foizini egallaydi. Qolgan 90-95 foizi esa uy mashg'ulotlariga to'g'ri keladi. O'quvchilarni uyda mashq qilishi orqali biz kerakli natijaga erisha olamiz.

Ma'lumki, o'quv faoliyatini optimallashtirish - dars jarayoniga yangi texnik o'quv vositalarini, fanlararo va fan ichidagi aloqalarni, shuningdek, “ijodiy fikrlashni rivojlantirish”ga qaratilgan usullarni joriy etishni talab qiladi. Musiqiy psixologiyaning so'nggi yutuqlarini hisobga olgan holda talabalarning faol eshitish qobiliyatini to'g'ri tashkil etish ularning yuqori sifatli tinglash qobiliyatlarini shakllantirishga yordam beradi. Demak eshitish qobiliyati ham makta yosh va kollej-litsey yoshidagi o'quvchilar orasida o'z turlari bilan farq qiladi:

Zamonaviy musiqiy pedagogikasida solfedjio fani guruh darsi sharoitida an'anaviy sodda tarzda o'tiladi va shu bilan birga ijodiy musiqa yaratishni turli ko'rinishlarini shakllantirdi. Bularga quyidagilar kiradi:

- 1) berilgan akkompanimentda vokal improvizatsiyasi;
- 2) melodik figuratsiya;
- 3) O'zbek xalq qo'shig'i uslubidagi ko'p ovoqli vokal improvizatsiyasi (masalan, “yallama yorim”);
- 4) mavzuni janr o'zgarishi;
- 5) garmonik figuratsiya;
- 6) berilgan mavzu bo'yicha teksturali o'zgarishlarni yozish.

Misollarda keltirilgan mavzu turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, yangi yozilgan musiqiy diktant yoki varaqdan kuylangan xalq qo'shig'ining kuyi bo'lishi mumkin. Mavzu ichidagi aloqalarni bunday amalga oshirish o'quv jarayonini tizimlashtiradi va o'rganishni yanada samarali qiladi.

Atoqli rus musiqashunosi B.Nezvanovning “Интонирование в курсе сольфеджио” metodik qo'llanmasida dalilli asoslangan ma'lumotlarga qaraganda, zamonaviy musiqiy ta'lim tizimida “solfedjio, shubhasiz, amaliy o'quv intizomi maqomida qoladi”[4.87]. Solfedjio-maktab yoshidagi o'quvchilar uchun amaliy intizom bo'lib, birinchi navbatda bir qator amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishni o'z

ichiga oladi. Agar ilgari – ushbu mavzuni shakllantirishning birinchi bosqichida-solfedjio darslari asosan notalar bilan qo‘shiq aytishdan iborat bo‘lgan bo‘lsa, hozirgi vaqtda kurs tarkibiga musiqiy quloqni tarbiyalash va rivojlantirishga hissa qo‘shadigan boshqa ish shakllari kiritilgan: eshitish tahlili, diktant, intonatsion mashqlar, varaqdan o‘qish. Fanning mazmuni musiqiy ekspressivlikning asosiy vositalarini – musiqiy tovushlarni, intervallarni, ritmni va boshqalarni o‘rganishdir.

Ma’lumki, bolalar musiqa maktablarining vazifalari bolalarda musiqiy qobiliyatlarning har tomonlama uyg‘un rivojlanishiga erishishdir. Umuman olganda, maktablarning o‘quv rejasi ushbu vazifani har tomonlama amalga oshirishi, maxsus va nazariy fanlarni bir-biri bilan bog‘lashi kerak. Bu shuni anglatadiki, eshitish qobiliyatini rivojlantirish ustida ishlashda siz sinfda mutaxassislik bo‘yicha olingan repertuar va ko‘nikmalardan, ushbu sinfdagi individual darslarda esa solfedjio kursida o‘zlashtirilgan bilim va tushunchalardan foydalanishingiz kerak. Bolalar musiqa maktablarida guruhlar yoshga qarab to‘ldiriladi - bu pedagogikaning talabidir. Xususan, solfedjio bo‘yicha ishlash metodologiyasi bolalarning yosh xususiyatlarini aniqlashi kerak. Shunday qilib, quyi sinflarda assimilyatsiya asosi bolalarning hissiy idroklari, musiqiy hissiyotlarning yorqinligi va xabardorligi bo‘lishi kerak.. Bolalarning intellektual rivojlanish darajasi yuqori bo‘lgan o‘rta sinflarda asosiy ish kuylanadigan bir va ko‘p ovozli mashqlarni tanib olish, taqqoslash va o‘zlashtirish bo‘lishi kerak. Ushbu darajada o‘qituvchi bolalarning mustaqilligini tarbiyalashi va ularga musiqaga qiziqish uyg‘otishni davom etishi, olingan bilim va ko‘nikmalardan amaliy foydalanishni rivojlantirishi shart.

O‘rta maktabda o‘qituvchining asosiy yo‘nalishi musiqiy fikrlash, ijodiy faoliyat, o‘zini o‘zi boshqarish, nazariy umumlashtirish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Turli sinf bolalarining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, o‘qituvchi ishning turli usullari va shakllaridan foydalanishi kerak. Shunday qilib, quyi sinflarda musiqiy misollar, harakatlarning yorqin, hissiy jihatga boy bo‘lishi va ba’zi nazariy bilimlarni solfedjio fani amaliyotdan bosqichma-bosqich ko‘rib chiqishi kerak.

O‘rta sinflarda -musiqani o‘qish va yozishni o‘zlashtirish bo‘yicha ishlarni kuchaytirish, olingan bilim va ko‘nikmalarni amalda qo‘llashda mantiqiy fikrlash va ijodiy faollikni tarbiyalash kerak. Solfedjioning vazifasi kasbiy ko‘nikmalarni ma’lum bir mutaxassislik uchun zarur bo‘lgan darajada va hajmda tarbiyalash va rivojlantirishdir. Shuning uchun metodologiyada talablar va turli xil ish shakllari farqlanishi kerak.

Xulosa sifatida shuni qo‘shimcha qilish kerakki, XX asr oxiri - XXI asr boshlarida solfedjio fani rivojlanishining o‘ziga xos xususiyati kompyuterlashtirish va axborot texnologiyalarini jalb qilishdan iborat bo‘ldi. Shu sababli, biz faqat o‘z tajribamizga tayanib, bolalarning yoshi va ijodiy imkoniyatlarini inobatga olib, o‘qituvchi o‘zi

o'qitishning qaysi usullariga rioya qilishni belgilaydi degan xulosaga kelishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Давыдова Е. О курсе методики сольфеджио. // Методика преподавания историко-теоретических дисциплин. Вып. XXVI. М., 1977. С. 25.
2. Ibrohimov O., Yunusov R. Solfejio. Darslik. Toshkent-2004.
3. Карасева М. Сольфеджио-XXI: между мечтой и прагматикой. // Как преподавать сольфеджио в XXI веке. Составители О. Берак, М. Карасева. М., 2006. С.10.
4. Кодай З. Кто хороший музыкант? // З. Кодай. Избранные статьи. М., 1982. С. 232.
5. Незванов Б. Интонирование в курсе сольфеджио. М., 1985. С.31.
6. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. Л., 1970. С.8.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА.

Нодир Умуров (УЗБЕКИСТАН),

доцент кафедры «Точные науки»

Военно-музыкального академического
лицея Национальной гвардии Республики
Узбекистан.

Аннотация: Развиваясь на стыке музыковедения и информационных технологий, музыкальная информатика изучает методы создания, анализа и исполнения музыки, оказывая существенное влияние на эволюцию музыкальной культуры. Особое внимание в статье уделяется внедрению новых технологий в музыкальную педагогику, что способствует модернизации и информатизации образовательных процессов, а также созданию экспериментальных методов в теории музыки.

Ключевые слова: музыкальная информатика, информационные технологии, музыкальное искусство, музыкальная педагогика, модернизация, информатизация, теория музыки, экспериментальная информатика.

Annotatsiya. Musiqa informatikasi musiqashunoslik va axborot texnologiyalari kesishgan nuqtada rivojlanib, musiqani yaratish, tahlil qilish va ijro etish usullarini o'rganadi va shu bilan birga musiqa madaniyati evolyutsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Maqolada musiqa pedagogikasiga yangi texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilgan, bu esa ta'lim jarayonlarini modernizatsiya va

informatizatsiya qilishga, shuningdek, musiqa nazariyasida eksperimental usullarni yaratishga hissa qo‘shadi.

Kalit so‘zlar: musiqa informatikasi, axborot texnologiyalari, musiqa san’ati, musiqa pedagogikasi, modernizatsiya, informatizatsiya, musiqa nazariyasi, eksperimental informatika.

Abstract. Music informatics develops at the intersection of musicology and information technology, studying the ways in which music is created, analyzed, and performed, while significantly influencing the evolution of music culture. The article focuses on the introduction of new technologies to music pedagogy, which contributes to the modernization and informatization of educational processes, as well as the creation of experimental methods in music theory.

Keywords: music informatics, information technologies, music art, music pedagogy, modernization, informatization, music theory, experimental informatics.

Информационные технологии в музыкальном искусстве и педагогике – требование нового времени. Интеграция содержания музыкального образования с ресурсами новых информационных технологий является одним из механизмов его модернизации. Процессы информатизации не обошли стороной и такую сферу человеческой творческой деятельности как музыка. Появились новейшие технические и информационные средства обработки и хранения музыкальной информации. На повестку дня вышли такие понятия как «музыкально-компьютерные технологии» и «музыкальная информатика».

Музыкально-компьютерные технологии – это быстро развивающаяся область знаний. Она находится на стыке между техникой и искусством, предоставляющим человеку постоянно совершенствующиеся инструменты для творчества, обучения и научных исследований⁴⁶. Специфика использования музыкально-компьютерных технологий в образовании заключается в непрерывном обновлении достижений научно-технического прогресса в этой области.

Потребность в освоении новых знаний и технических средств была велика, в связи с чем, в факультативных курсах консерваторий, институтов искусств и культуры начал появляться новый предмет, который назвали «Музыкальная информатика». В настоящее время этот предмет активно вводится и в учебный процесс музыкальных школ и лицеев.

В музыкальной информатике как учебной дисциплине можно выделить следующие компоненты: 1) классическая теория музыки и 2) экспериментальный раздел информатики, связанный с электронными или компьютерными технологиями синтеза, обработки, записи, передачи,

⁴⁶ <http://открытыйурок.рф/статьи/591551/>: Музыкальная информатика.

тиражирования, исполнения, использования, изучения звука и музыкальной информации.

Музыкальная информация – это не только звучащая музыка, это целый комплекс всего, что составляет и сопутствует ей. Следует отметить, что музыкальная информация, условно может быть разделена на две взаимопроникающих категории: а) прямая, или основная, первичная, главная музыкальная информация; б) опосредованная, вспомогательная. Такое разделение следует пояснить. Прямой, главной линией музыкальной информатики нужно считать все те данные, которые используются непосредственно в процессе исполнения, даже просто воспроизведения музыки (тембр, темп, агогика, полифонические условия движения голосов, гармония, ладовые системы, наконец, стилевые компоненты). Опосредованной, вспомогательной музыкальной информацией будем называть музыкальные данные, которые не напрямую воздействуют на процесс исполнения или сочинения музыки (методики обучения, психологические компоненты музицирования, музыкально-теоретические системы и различные научные исследования музыкального искусства)⁴⁷.

Исследователи выделяют следующие компоненты музыкальной информации:

- звучащая музыкальная ткань в электронном (аналоговом) или цифровом воплощении, все типы и форматы неупакованных и упакованных музыкальных файлов: WAV, MIDI, WFP, MPEG и др.;
- тембровые компоненты, обусловленные волновым синтезом звука (банки тембров, ритмов, стилевых, и некоторых других особенностей музыкальной ткани). Почти всегда они составляют неразделимую область структуры вышеназванных файлов;
- видеоданные, или, как ещё их называют, видеоряды, несущие визуализацию видимых процессов музыкальной практики: исполнение, дирижирование, импровизация, учебный процесс (репетиции), мастер-классы преподавателей и т. д.;
- обычные текстовые данные, отражающие теоретические и практические аспекты методики исполнительства, а также различные тексты-схемы, характеризующие компоненты музыкальной формы, тексты схемосимволов (например, анализ гармонических последовательностей), все то, что было названо вторым макрокомпонентом музыкальной информатики;

⁴⁷ Скрипкин Д. Л. История музыкальных изобретений и понятие музыкальная информация <http://portalus.ru/modules>

- музыкальная мысль, сохраняемая в виде нотного текста, закреплённого в файле нотным редактором с возможностью быть воспроизведённой в «твёрдой», то есть напечатанной на бумаге форме для непосредственного исполнения или в виде звукового файла, проигрываемого непосредственно компьютером.

Проблема практической реализации музыкальной информатики за рубежом ведутся вот уже свыше 50 лет. В мире существует большое количество самых разнообразных центров, студий музыкальной информатики. Этой теме посвящены международные конференции, фестивали, конкурсы. В США с 1977 года выходит популярный ежеквартальный журнал «Computer Music Journal». Специальная библиография насчитывает около 1200 наименований по самым разным проблемам музыкальной информатики⁴⁸.

В начале XX века были созданы все предпосылки для развития музыкальной информатики. В 1920 году Львом Терменом был изобретён первый в мире электронный инструмент, управляемый с помощью движений рук в пространстве и названный в честь создателя «Терменвоксом». В 1929 году Е. Шолпо создаёт первый в мире синтезатор «Вариофон», на котором графическое изображение переводилось в звук. В 1946 году, в Дармштадте (Германия) была даже учреждена первая в мире школа электронной музыки, а компьютерная музыка появилась в 1957 году, когда IBM 704, установленная в Нью-Йоркском университете, синтезировала 17 секунд музыки, работая в программе Music I, которую написал Макс Мэтьюз. И не смотря на то, что тембр и техника исполнения не очень впечатляли, это был гигантский прорыв в технологии того времени, который открывал широчайшие горизонты. Потом Максом Мэтьюзом были написаны программы Music II, Music 10, Music 360, Music 15, Csound и Cmix.

В 50-е годы инженером Е. Мурзиным был создан синтезатор АНС, названный в честь композитора А. Н. Скрябина. В 60-х годах при консерватории в Москве открывается Экспериментальная студия электронной музыки.

Со второй половины 80-х годов XX века компьютерные цифровые технологии начинают активно внедряться и использоваться в смежной области – звукорежиссуре – в виде широкого применения различных цифровых устройств записи и обработки звука, синтезаторов. К 2000 году цифровые устройства звукозаписи и обработки звука, цифровые синтезаторы, фактически полностью вытесняют аналоговые устройства работы со звуком.

⁴⁸ Терентьев Ю. Музыкальная информатика в системе профессионального музыкального образования. Учебно-методическое пособие. –Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусства. 2014. –245 с.

Таким образом, с момента серьёзного усложнения аппаратного и программного компьютерного обеспечения для работы с музыкой и звуком, а также интенсивного использования цифровых технологий и аппаратно-программных средств в музыке сложилось целое направление – «музыкально-информационные технологии», которое потребовало определённого научного обоснования и вычленения в отдельную науку. Несколько позже появляется понятие «музыкальная информатика», введённое украинским учёным Л. И. Дысом в 80-х годах XX века, которое не только конкретизирует и «сужает» смысловое значение этого термина, но и выделяет собственный предмет науки.

В профессиональном музыкальном образовании проблема введения музыкальной информатики в учебные планы становится актуальной во второй половине восьмидесятых годов XX века. В профессиональных учебных заведениях музыкального образования изучение компьютерных музыкальных технологий объединено в дисциплину, называемую «Музыкальная информатика». Эта учебная дисциплина включает в себя как ряд теоретических знаний и навыков: базовые составляющие мульти-медийного компьютера и их классификация; MIDI-технологии; нотография; музыкальное программное обеспечение; физика звука и акустика музыкальных инструментов, а также основы звукорежиссуры; так и достаточное количество практических навыков. Поэтому изучение этой дисциплины предполагает знание базового курса информатики и навыков работы с персональным компьютером.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гафурова Ш.А. Основы работы с нотным редактором Encore 4.0. –Т., «Темирйулчи». –2003.
2. Рузикулов А.Р., Умуров Н.К. Основы музыкальной информатики. –Т., «Musiq». – 2019.
3. Светличный С. Консервированная музыка// «Звукорежиссёр», № 5. –М. 1990.
4. Терентьев Ю. Музыкальная информатика в системе профессионального музыкального образования. Учебно-методическое пособие. – Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусства. 2014. –245 с.
5. Фишер Джеффри П. Создание и обработка звука в Sound Forge. Пер. с англ. С. В. Корсакова. –М.: Издательство «НТ Пресс», 2005. –136 с.
6. Харуто А.В. Музыкальная информатика: Теоретические основы. – М.:Московская государственная консерватория, «ЛКИ», 2009. –400 с.

MUSIQA MASHG'ULOTLARIDA MUSIQANI IDROK ETISHNI O'RGATISH USHLUBLARI

Saidmurodova Mexrigiyo Abduzohidovna (O'ZBEKISTON),

Respublika bolalar san'at va musiqa kolleji

Umumiy fortepiano kafedrası o'qituvchisi.

Annotatsiya. Musiqa darslarida o'quvchilarga musiqani yanada chuqurroq o'rgatish va o'quvchilarga musiqani tarix bilan bog'lab oson uslubda o'qitish metodlarida olib borish kerakligi va musiqani idrok etish jarayonini yanada qulay uslublarda amalga oshirish ushbu maqolada bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Idrok, jamiyat, ta'lim, pedagogika, tarix, ma'naviyat, ilm-fan, professorlar.

Аннотация. В данной статье описывается необходимость более подробного обучения учащихся музыке на уроках музыки и обучения учащихся музыке в доступной форме, связывая ее с историей, а также более удобными способами реализовать процесс восприятия музыки.

Ключевые слова: Восприятие, общество, образование, педагогика, история, духовность, наука, профессора.

Musiqa tarixidan ma'lumki, XX asrning boshlarida O'zbekistonda yashab ijod etgan musiqachi va etnograf Avgust Eyxgorn o'zbek musiqasini, o'zbek qo'shiqlarini tushuna olmagan va uzoq vaqt eshitishga sabri chidamagan. Boshqa bir mashhur musiqashunos olim, pedagog va kompozitor X.S.Kushnaryov esa o'zbek musiqasining milliy usullarini maqtab, doira va nog'ora usullari haqida shunday deydi: Har bir usul nafaqat ma'lum biro hang, balki o'ziga xos intonatsiyasi bilan ham tavsiflanadi(balandlikka ko'ra harakati bilan). Usul-ritm tomoni oldingi o'ringa olib chiqilgan va yetakchi, intonatsion hamda muayyan tus berib turuvchi kuy.[1]

Sezgida predmetning alohida qismlari, idrokda esa predmetning barcha tarkibiy qismlari bir butunlikda his etiladi. Masalan, biror musiqiy asarni eshitganimizda biz uning kuyi, ritmi, garmoniyasi, tembrini alohida qabul qilmaymiz, aksincha, biz bu musiqiy asarni obrazli, umumlashgan holda, yaxlitligicha anglab, idrok etamiz.

Quyida Yevropa musiqasining Sharq tinglovchisi tomonidan tushunilishi va idrok etilishiga mashhur o'zbek shoiri Furqatning musiqiy idroki e'tiborga molik. U 1980 yilda Toshkentdagi rus musiqa jamiyati konsertida qatnashgan va bu haqda o'zining tassurotlari bitilgan Nag'ma va nag'magar va uning cholg'usi va ul nag'ma ta'siri xususida she'rini yozadi. Bu she'rida u fortepiano cholg'usi hamda ijrosi haqida shunday yozadi:

O'zimga tushdi bir kun bu ahvol,

Bor ekan nag'ma oning oti rayol,
Eshittim bir qiz anda bahri najot,
Qilur nag'ma tili bilan munojot. [2]

Yuqorida keltirilgan misollardan ko'rishimiz mumkinki, tinglovchilarning musiqani qabul qilishlarida tafovutlar mavjud bo'ladi. Bir tomondan musiqani tushunmaslik, qabul qilmaslik, boshqa tomondan esa, musiqaiy idrokning teranligi va nozikligi ko'rinib turibdi. Musiqani qabul qilishdagi bu tafovutlar hayot, turmush, tarbiya, musiqiy qobiliyatlarning rivojlanganlik darajasi, musiqiy eshitish qobiliyati, musiqqa san'atini tushunishga tayyorlik va bunga bo'lgan hohish bilan bog'liq bo'lgan bir qator ob'yektiv hamda sub'yektiv sabablarga ega. Ushbu tushunchalarni tahlil etish uchun ilmiy rahbarim bo'lmish Navoiy davlat pedagogika instituti Musiqa kafedrasida katta o'qituvchisi Sh. I. Jalilov bilan maslahatlashgan holda, insonning voqea-hodisalarni idrok etishi, musiqiy idrokning o'ziga xos xususiyatlari haqidagi ma'lumotlar bilan tanishib, ularni tahlil qilib chiqdim.

Darsning ovoz sozlash qismida o'quvchilar musiqani, musiqiy tovushlarni idrok etish orqali musiqay tovushlarning aniq balandligini, cho'zimini his qilishni, idrok etishni hamda sof ovoz hosil qilishni o'rganishadi.

Darsning musiqqa tinglash qismi musiqani idrok etishni o'rganishda alohida ahamiyatga ega bo'lib, bunda o'quvchilar musiqiy asarlarni tinglab tahlil qilish orqali ularning tuzilishi, registri, tembri, tempi, dinamikasi, tovushlarning past-balandligi, diapazoni hamda alohida berilgan musiqiy asarning asosiy mazmunini aynan tinglash orqali idrok etish malakalariga ega bo'lishadi. Darsning musiqaga mos harakatlarni bajarish qismida o'quvchilar asosan musiqaning tempini, tembrini, dinamikasini, shaklini hamda xarakterini his qilishni, idrok etishni o'rganishadi. Bu o'rinda o'qituvchi o'quvchilarning musiqani idrok etishlarini shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi usullardan har bir mashg'ulotlardauning oldindan tuzilgan rejasiga ko'ra turlicha vaziyatlarda foydalanishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumatimiz tomonidan Respublikamizda musiqqa madaniyatini rivojlantirish, uni jahon standartlari darajasiga ko'tarish uchun ko'plab qarorlar qabul qilindi va farmonlar chiqarildi. Bu qaror va farmonlarning ijro etilishi natijasida hozirgi davrda yosh avlodga o'z qobiliyatini, iqtidorini namoyon etish, rivojlantirish va o'z mahoratini o'stirish uchun barcha tashkiliy va moddiy shart-sharoitlar yaratib berildi. O'qituvchi o'quvchilar tinglayotgan yoki ijro etayotgan kuy yoxud qo'shiqni tahlil qilib, ularda to'g'ri yo'naltirilgan tasavvur hosil qilishga erishar ekan, asarning mazmunidan kelib chiqqan holda uning ma'naviy mohiyatini ochib berishda yanada ko'proq imkoniyatga ega bo'ladi.

Maktabdan tashqari va sinfdan tashqari tashkil etilgan musiqa to'garaklarida o'quvchilar an'anaviy ijro, turli cholg'u asboblarda chalish, musiqani tinglab, tahlil qila olish, ansambl va orkestr jamoalarida ijro etish, turli raqs usullarini o'rganish, milliy va jahon xalqlari raqslarini o'rganish, elektron asboblarda chalish kabi amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishlari mumkin. Bolalar musiqiy idrokini shakllantirish hamda rivojlantirishda turli musiqiy to'garaklar bilan bir qatorda har bir shahar va tumanlarda tashkil etilgan bolalar musiqa maktablarining ham o'z orni bor. Bolalar musiqa maktablariga 1- sinfdan 7-sinfgacha bo'lgan Bolalar qabul qilinadi. Musiqa maktablarida o'qish uchun hujjat topshirgan bolalarning musiqiy qobiliyati bilan bir qatorda ularning dastlabki musiqiy idroki, ya'ni musiqani idrok eta olish qobiliyati ham tekshiriladi.

Agar bola tabiatan musiqiy qobiliyatga ega bo'lmasa yoki musiqani yetarli darajada idrok etish qobiliyatiga ega bo'lmasa u bola musiqachi bo'la olmaydi. Musiqani yetarli darajada idrok etish qobiliyatiga ega bo'lmaslik, deganda bolaning eshitgan musiqani umuman eslab qola olmasligi, ritmni butunlay his etmasligi, tovushlarning baland yoki past ekanligini qoniqarli darajada farqlay olmasligi tushuniladi. Bunday bolalarga o'zlarining qiziqishi hamda qobiliyatiga mos bo'lgan boshqa biror mashg'ulot bilan shug'ullanish, ya'ni boshqa sohadagi to'garaklarga qatnashish tavsiya etiladi.

Musiqani idrok etishni shakllantirishda asosiy cholg'u asbobida ijro etishni o'rganish jarayoni salmoqli imkoniyatlarga boy. Musiqachi asosiy cholg'u asbobida ijro etish jarayonida berilgan musiqiy asarning mohiyatini faqat eshitish orqaligina emas, balki o'z ijrosi orqali eshitib, his etish orqali idrok etadi. Bu o'rinda o'quvchi musiqani eshitish orqali, notalarni ko'rish orqali hamda ichki sezgi (yurakdan his etish) orqali idrok eta boshlaydi.

Ma'lumki, bolalar musiqa maktablarining o'quvchilari biror cholg'u asbobini o'rganish uchun musiqa maktabida 5 yil o'qishlari lozim. Faqatgina fortepiano cholg'usi bo'yicha o'qiyotgan o'quvchilargina musiqa maktablarida 5 yil o'rniga 7 yil o'qishadi. Bolalar musiqa maktablarida bolalar o'z mutaxassisligi bo'yicha biror cholg'u asbobini chalishni o'rganish bilan bir vaqtda musiqa nazariyasi, solfedjio kabi darslarga ham qatnashishlari shart. Bundan tashqari ular musiqa maktablarida tashkil etilgan xor jamoalariga, turli xalq cholg'ulari ansambllariga hamda orkestrlarga qatnashish imkoniyatiga ega.

Bolalar musiqa maktablarida yakka tartibdagi darslarda o'qituvchi o'quvchilarning musiqani idrok etishlarini to'g'ri tashkil etish uchun musiqiy asarni idrok etishni o'rgatish jarayonida soddadan murakkabga tomon intilish tamoyiliga amal qilishi zarur. O'quvchiga ijro etish uchun asar tanlashda uning yoshi, fiziologiyasi, xarakteri, alohida qiziqishi, musiqiy bilimlarni o'zlashtirganlik darajasi,

notaga qarab chala olish malakasi va boshqa jihatlari e'tiborga olinishi muhim ahamiyatga ega. Agar ushbu tamoyillarga amal qilinmasa, o'quvchilarning musiqani idrok etishini shakllantirishni tashkil etish ishlari kutilgan natijani bermaydi.

Yakka tartibdagi darslarda musiqa idrokini tashkil etish boshqa mashg'ulot turlariga qaraganda bir qancha qulayliklarga ega. Birinchi navbatda bu o'qituvchi bilan o'quvchining yakka tartibdagi yuzma-yuz muloqoti bilan bog'liq. Bunda o'qituvchi o'quvchiga musiqani idrok etishning har bir nuansini alohida tushuntirish, o'quvchining ijrosini alohida eshitib, tahlil etish, uning yutuq va kamchiliklarini o'z vaqtida individual tartibda tushuntirish va boshqa shu kabi imkoniyatlarga ega bo'ladi. Bolalar musiqa maktablarida tashkil etilgan bolalar xor jamolari, xalq cholg'u ansambllari va orkestrlarga qatnashgan o'quvchilar musiqani idrok etish malakasini o'zlashtirish bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlarga ega bo'ladilar: Bolalar xor kollektivlarida ishtirok etgan o'quvchilar xorda kuylanayotgan asarlarning mazmunini, musiqiy mavzularini tahlil qilish bilan bir vaqtda, bu asarlarni o'zlari ijro etishlari orqali uning ichki tuzilishi, ohangi, tembri, registry hamda garmoniyasi bilan birgalikda, bir vatda idrok etish malakasini o'zlashtirib olishadi.

Bolalar musiqa maktablarida milliy cholg'u asboblarini o'rganish bo'yicha tahsil olayotgan o'quvchilar qo'shimcha cholg'u asbobini o'rganish bo'yicha fortepiano kursiga ham qatnashishlari mumkin. Asosiy cholg'u asbobi ko'p ovozli bo'lmagan milliy cholg'u asbobi bo'lgan o'quvchi fortepianoda ijro etishni o'rganish jarayonida fortepiano cholg'usidan chiqayotgan ko'p ovozli garmoniyani idrok etishni o'rganadi. Shuningdek bunday darslarda o'quvchi fortepianoda o'zbek milliy kuylaridan tashqari jahon mumtoz klassikasiga xos bo'lgan kuylarni ham ijro etish orqali jahon hamda qardosh xalqlar professional musiqasi bilan ham tanishib boradi va shu barobarida uning musiqani idrok etish malakasi ham kengroq doirada rivojlanib boraveradi.

Xalq cholg'ulari ansambllariga qatnashgan o'quvchilar ijro etilayotgan asarlarning musiqiy mavzularining ichki tuzilishi, ohangi, tembri, registry hamda garmoniyasi bilan birgalikda, bir vaqtda idrok etish malakasini o'zlashtirib olishdan tashqari ansamblda o'zlari chalayotgan cholg'u asbobining tembri hamda uning ansamblda tutgan o'ziga xos o'rnini, vazifasini his qilgan holda idrok etishni ham o'rganadi. Musiqa maktablarida tashkil etilishi mumkin bo'lgan orkestrlarga qatnashgan o'quvchilar ijro etilayotgan asarlarning musiqiy mavzularining ohangi, tembri, 340as hu340y hamda garmoniyasi bilan birgalikda, bir vaqtda idrok etish malakasini o'zlashtirib olishdan tashqari orkestrda chalinayotgan barcha cholg'u asboblarining tembri hamda ularning ansamblda tutgan o'ziga xos o'rnini, vazifasini his qilishni o'rganadi 340as hu bilan bir vaqtda turli tembrga va

diapazonga ega bo'lgan asboblarning ujrosidan hosil bo'lgan kuyning o'ziga xos boy, rang-barang garmoniyasini his etib, idrok etishni o'rganadi.

Maktabdan tashqari musiqa to'garaklari turli madaniyat saroylari, madaniyat uylari, Kamolot markazlari, bolalar ijodiyot uylari va mahallalarda tashkil etilgan bo'lib, Bunday to'garaklarga qatnashgan o'quvchilar musiqani idrok etish malakasini o'zlashtirish bobida shunday to'garaklarga qatnashmayotgan boshqa tengdoshlariga qaraganda bir qancha 341as h imkoniyatlarga ega bo'ladilar.

Maktabdan tashqari musiqa to'garaklariga qatnashgan o'quvchilar musiqani o'zlari ijro etgan holda idrok etadilar. Maktabdan tashqari musiqa to'garaklarida xor jamoasiga yoki an'anaviy qo'shiqchilik ansmbllariga qatnashayotgan o'quvchilar milliy o'zbek qoshiqlari bilan chet el qo'shiqlarining o'zaro o'xshash hamda farqli jihatlarini ajrata bilish malakasiga ega bo'lishadi 341as hu orqali ular boshqa xalqlarning milliy qo'shiqlarini ham boshqa tengdoshlariga nisbatan teranroq, aniqroq idrok eta oladilar. Musiqaviy idrok kishilarni tabiiy nafosatga, go`zallikka intilishga undaydi. Musiqani to'g'ri idrok eta olgan kishilar keng dunyoqarashga, tabiiy ichki madaniyatga ega bo'ldilar va ular kishilarga hech qachon yomonlik qila olmaydilar. Mutaxassislarning fikriga ko`ra, inson hayotiy tajribasining musiqiy idrokda o`z o`rni bo'lgani kabi, musiqiy idrokning ham inson hayotida, uning dunyoqarashining, individual xarakterining shakllanishida o`z o`rni bor. Shuning uchun yoshligidan musiqa bilan shig`ullangan kishilarning xakteri boshqalarnikidan farq qilib turadi.

Kelajak poydevori bo'lgan yosh avlodni har jihatdan oqil, vijdonli, madaniyatli, ma'naviyatli qilib, milliy vatanparvarlik ruhida, tarbiyalashda ularning musiqani idrok etish qobiliyatini shakllantirish va to'g'ri yo`nalishda rivojlantirishni tashkil etish masalasi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kushnaryovning X. 1943 yil O'zbekiston san'atshunoslik institutida qilga ma'ruzasi. M., Sov.muzika. 4-sion,- 1969y. 66-68 betlar.
2. Furqat. Tanlangan asarlar. Ikki jildlik, 2-jild, T., 1958y. 9-10 betlar.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF ENGLISH IN LEARNING MUSIC

(UZBEKISTAN)

Sattorova F.A., *Military Music Academic Lyceum of the National Guard of the Republic of Uzbekistan*

Khudaynazarova M.A. Uzbekistan State World Languages University, Ms

Annotation: This article examines the growing importance and demand for English in music education. English is identified as a key factor in expanding musical knowledge, providing access to global resources, and enhancing opportunities for cultural exchange. Specifically, English proficiency is crucial for participating in music competitions, international festivals, and online learning platforms. Furthermore, English opens doors to career development and access to global networks, supporting musicians in achieving success. Consequently, mastering English emerges as essential for advancing in both music education and professional practice, underscoring its vital role in the modern musical landscape.

Introduction. The significance of English in music education has become increasingly pronounced, functioning as both a critical medium for global communication and a gateway to an extensive corpus of scholarly resources. Given that a substantial portion of authoritative musicological texts, sheet music, peer-reviewed research, and instructional materials are predominantly available in English, proficiency in this language affords music scholars and practitioners access to essential academic content and innovative methodologies. For aspiring musicians and researchers, English serves as an intellectual tool that enables in-depth exploration of varied musical genres, styles, and theoretical frameworks. Furthermore, English proficiency is indispensable for engagement in international music symposia, festivals, and specialized masterclasses, which are instrumental in fostering cultural exchange and professional networks within the global music community. Thus, mastery of English is increasingly regarded as a pivotal asset for those seeking to excel in the realm of music education and performance.

The role and importance of English in learning music have been explored in various studies. Greenberg et. al., [1; 137] found that the personality of artists correlates with the personality of their listeners, which predicts musical preferences. Tran, [2; 86-94] investigated students' attitudes towards learner autonomy in English vocabulary learning, shedding light on improving English language teaching and learning. Alimova et. al., [3; 1146-1150.] emphasized the importance of Uzbek and English songs in education and language learning. Ruokonen et. al., [4; 634-646.] conducted a study on the significance of music education in early childhood education and care,

focusing on toddlers in Finnish ECEC units. Triyanto et. al., [5; 45-55.] discussed the importance of English education for early childhood, highlighting successful methods for learning English. Zuhair et. al., [6; 621-648.] underscored the role of picture books in raising children's understanding of English literature and life concepts, especially for non-English speakers. Sauri et. al., [7] explored establishing the identity of the Insan Kamil generation through music learning activities in Pesantren. Ly, [8] delved into EFL learners' beliefs regarding the significance of English in Vietnamese contexts. Daikoku, [9; 549433.] studied the culturally universal temporal dynamics of statistical learning in children's songs, contributing to phase entrainment and the production of novel information critical for language and music learning. Overall, these studies collectively highlight the multifaceted relationship between English language learning and music education, emphasizing the importance of incorporating English in music learning processes for enhanced cognitive development and cultural understanding.

Based on our research and scientific studies, we have come to the conclusion that learning global languages, including English, offers several advantages in the study of music.

1. The significance of English in music education lies in its role as a gateway to an extensive array of global academic and instructional resources. Through proficiency in English, students gain access to advanced educational materials, scholarly research, and comprehensive collections of sheet music, which are foundational to a deeper understanding of musicology. Many essential texts, including theoretical guides, pedagogical frameworks, and studies on creative performance, are predominantly published in English, facilitating learners' exposure to internationally recognized methodologies and expertise. Given the rapid evolution of research methodologies and technological advancements within the musical sciences, the need for effective utilization of modern resources is paramount. As most contemporary academic and instructional materials are available in English, students with proficiency in this language maintain a direct link to the latest developments within the global scholarly community. Thus, English fluency not only enhances access to valuable resources but also supports the formation and application of a robust base of specialized knowledge within the domain of music education.

2. English serves as the primary language for many international music competitions, festivals, and masterclasses, making it essential for effective participation in these events. By mastering English, students gain the opportunity to showcase their musical skills and compete with young musicians from around the world. English acts as a bridge that strengthens cultural and academic exchanges in the field of music, as numerous music events and competitions are conducted in international settings where English is the main language of communication. Participation in such competitions and masterclasses allows students not only to test

themselves in a competitive environment but also to become familiar with diverse cultural musical traditions and performance styles, thereby broadening their worldview. In this way, proficiency in English not only expands opportunities for practical and academic interaction in music but also facilitates integration into the global musical community as an essential part of one's professional and cultural growth.

3. The rapid advancement of technology has led to the creation of numerous online platforms and educational programs predominantly available in English. These platforms and programs provide students with access to lessons from international instructors and additional resources that can significantly enhance their learning experience. English proficiency enables students to navigate a broad range of digital tools, apps, and virtual classrooms, which are often designed to support flexible, personalized learning. This access allows students to deepen their understanding of musical theory, composition, and performance techniques under the guidance of renowned experts worldwide. Consequently, English serves as a vital skill in leveraging the benefits of modern technology and online resources, making high-quality music education accessible on a global scale.

4. In our increasingly globalized world, English plays a critical role for musicians in facilitating collaboration and cultural exchange. It serves as a common language, enhancing communication within ensemble performances, orchestras, and various music production settings. This is particularly vital for musicians working in ensembles or orchestras, where clear and effective communication is essential to achieve cohesive performances. English proficiency enables musicians from diverse backgrounds to collaborate seamlessly, allowing for the exchange of creative ideas and techniques that enrich their musical expression. As a result, English is more than just a tool for practical coordination—it is a bridge that fosters cross-cultural understanding and shared artistry within the international music community.

5. English proficiency opens substantial career opportunities for musicians, enabling them to succeed on an international level. By mastering English, musicians gain access to global networks, allowing them to connect with industry professionals, engage effectively in diverse professional environments, and reach a wider audience. This linguistic skill is essential for navigating international markets, promoting their work across various platforms, and participating in cross-border collaborations. English not only facilitates networking and professional relationships but also empowers musicians to communicate their artistic vision to a broader audience, thus significantly enhancing their visibility and potential for success in the competitive world of music.

Conclusion.

Based on the findings of this comprehensive analysis, it is evident that English plays a critical and multifaceted role in advancing music education. Proficiency in English grants students access to a vast repository of scholarly resources, participation in international competitions, and engagement in cross-cultural collaborations, all of which enrich their musical education and global understanding. English facilitates the use of technology and online platforms, providing learners with diverse and flexible educational tools. Moreover, it offers substantial career advantages by connecting musicians to international networks, enhancing their visibility, and fostering opportunities within the global music community. Thus, mastery of English emerges as an invaluable asset for those aspiring to excel in both music education and professional practice, underscoring its indispensable role in the contemporary musical landscape.

REFERENCES:

1. Greenberg D. M. et al. The self-congruity effect of music //Journal of Personality and Social Psychology. – 2021. – T. 121. – №. 1. – C. 137.
2. Tran T. Q. EFL Students' Attitudes towards Learner Autonomy in English Vocabulary Learning //English Language Teaching Educational Journal. – 2020. – T. 3. – №. 2. – C. 86-94.
3. Qizi A. D. X. et al. Importance of uzbek and english songs in education and language learning //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – T. 11. – №. 2. – C. 1146-1150.
4. Ruokonen I., Tervaniemi M., Reunamo J. The significance of music in early childhood education and care of toddlers in Finland: an extensive observational study //Music education research. – 2021. – T. 23. – №. 5. – C. 634-646.
5. Triyanto D., Astuti R. Y. Pentingnya Bahasa Inggris Untuk Anak Usia Dini di Desa Purwoasri, 28 Metro Utara //SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak. – 2021. – T. 3. – №. 2. – C. 45-55.
6. Zuhair M., Abdulsahib N., Yaroub A. The Role of Picture Books in Raising Children's Understanding of English Literature and Life Science Concepts: Selected Stories by Eric Carle //Journal of Education College Wasit University. – 2022. – T. 1. – №. 46. – C. 621-648.
7. Sauri S., Gunara S., Cipta F. Establishing the identity of insan kamil generation through music learning activities in pesantren //Heliyon. – 2022. – T. 8. – №. 7.
8. Ly C. K. English as a Global Language: An Exploration of EFL Learners' Beliefs in Vietnam //Available at SSRN 4895696.

9. Daikoku T. Culturally Universal Temporal Dynamics of Statistical Learning in Children's Song Contributes to Phase Entrainment and Production of Novel Information //bioRxiv. – 2023. – С. 2023.07. 17.549433.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Антонина Нестерова (УЗБЕКИСТАН),

самостоятельный соискатель PhD
преподаватель по академическому вокалу Государственной
консерватории Узбекистана.

Аннотация: в данной статье рассмотрен ряд вопросов, касающихся вокально-образовательного процесса в условиях современно-музыкальных закономерностей. В частности, подчеркивается значимость индивидуализации студента, его интеллектуального и эмоционально-чувственного аспекта в певческом исполнении, междисциплинарного подхода в обучении, владения специальными музыкально-теоретическими дисциплинами, а также музыкальным инструментарием. Исследованы вкратце два важных вопроса: певческая культура и вокально-музыкальная этика. Сделан анализ учебного процесса, включающего работу студента над вокальным репертуаром. Обращено внимание на практическую деятельность студентов.

Ключевые слова: вокальное образование, современный, актуальный, студент, преподаватель, учебный процесс, вокалист, исполнитель.

Abstract: this article discusses a number of issues related to the vocal and educational process in the context of modern musical patterns. In particular, the importance of individualization of the student, his intellectual and emotional-sensual aspects in singing performance, an interdisciplinary approach to teaching, mastery of special musical and theoretical disciplines, as well as musical instruments is emphasized. Two important issues are briefly investigated: singing culture and vocal and musical ethics. The analysis of the educational process, including the student's work on the vocal repertoire, is made. Attention is paid to the practical activities of students.

Keywords: vocal education, modern, relevant, student, teacher, educational process, vocalist, performer.

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy va musiqiy naqshlar sharoitida vokal-ta'lim jarayoniga oid bir qator masalalar ko'rib chiqilgan. Xususan, talabani individuallashtirish, uning qo'shiq ijrosidagi intellektual va hissiy-hissiy jihatlari, o'qitishda fanlararo yondashuv, maxsus musiqiy-nazariy fanlarga, shuningdek musiqa asboblariga egalik qilish muhimligi ta'kidlanadi. Ikkita muhim masala qisqacha

o'rganildi: qo'shiq madaniyati va vokal-musiqiy etika. O'quv jarayoni, shu jumladan talabaning vokal repertuari bo'yicha ishi tahlil qilindi. Talabalarning amaliy faoliyatiga e'tibor qaratildi.

Kalit so'zlar: vokal ta'limi, zamonaviy, dolzarb, talaba, o'qituvchi, o'quv jarayoni, vokalist, ijrochi.

Актуальные аспекты вокального образования привлекают внимание как педагогов, так и студентов, поскольку специализированные навыки для исполнения требуют постоянного обновления и адаптации к изменяющимся условиям музыкальной индустрии. Вокальное образование в современном мире сталкивается с рядом вызовов и новшеств, которые требуют внимательного анализа и обоснованных решений. Одним из ключевых вопросов является интеграция традиционных методик и инновационных подходов, что позволяет студентам развивать свой уникальный голосовой стиль, оставаясь при этом верными классическим основам.

Одной из важнейших задач современного вокального образования является работа над развитием индивидуальности каждого студента. Это подразумевает не только обучение техникам исполнения, но и создание благоприятной атмосферы для самореализации. Важно, чтобы преподаватели не навязывали свои представления о том, как «правильно» звучать, а направляли студентов на поиск собственного звучания и стиля, так как данный аспект является важным процессом в развитии индивидуалистического видения и мышления. «Не следует навязывать студенту какое-либо творческое амплуа, но нужно пытаться более четко определить его. Студент-исполнитель в своей певческой практике всегда или почти всегда проходит через преодоление кажущихся близких ему творческих “я”» [3; 13].

Особое внимание следует уделить развитию эмоционального интеллекта у вокалистов. Психология вокала и сцены становится неотъемлемой частью учебного процесса, помогая учащимся преодолевать такие ощущения как страх и волнение и развивать сценическую харизму. Умение передавать чувственную сферу через музыку становится основополагающим аспектом успешного исполнения. В этом контексте преподаватели должны акцентировать внимание на технике самовыражения, что позволит учащимся не только овладеть вокальными навыками, но и научиться трактовать нотно-словесный текст и музыкальную композицию на глубоком эмоционально-визуализированном уровне. «Эмоциональные моменты, возникающие при пении, помогут студенту запомнить и зафиксировать слухом мышечно-необходимые вокально-технические навыки и приемы. Опыт свидетельствует о том, что совершенствование певческого мастерства достигается только в результате

диалектического единства идейно-художественного содержания и вокально-технических средств исполняемого произведения» [3; 15].

Кроме того, стоит сделать акцент на междисциплинарный подход в обучении. Вокалисты могут значительно выиграть от взаимодействия с другими жанрами искусства, такими как драматургия, танец и изобразительное искусство. Это позволит расширить их творческие горизонты и развить навыки интерпретации, что в конечном итоге обогатит их исполнение и, тем самым, начнет формироваться гармонично развитая личность, способная адаптироваться к требованиям современной музыкальной среды и успешно представлять свои идеи на международной арене.

Студенту необходимо владеть музыкальным инструментом, например фортепиано или скрипкой, чтобы самостоятельно разучивать необходимый репертуар; заниматься специальными музыкально-теоретическими дисциплинами – сольфеджио, гармония, музыкальная теория, анализ вокальных произведений, направленные на выявление специфики в контексте вокального искусства. Для вокалиста важно иметь набор качеств, которые создают презентабельность и уникальность его собственного личностного стереотипа. Также, важную роль играют лингвистические способности учащегося, способного владеть несколькими иностранными языками как в разговорном понимании, так и в диалектическом произношении. Стоит обратить внимание на произношение, так как неправильность в данном формате может привести к недопониманию со стороны иностранного коллеги или слушателя.

По высказыванию профессора Киевской Государственной консерватории Е. А. Муравьевой: «...Воспитать певца высшей квалификации, с готовым для производства голосовым аппаратом, владеющего совершенной техникой исполнительства и самостоятельным методом в проработке вокально-музыкального материала, умеющего правильно вскрыть и воспроизвести идейно-художественную сущность произведения, - задача очень трудная» [2; 302]. На мой взгляд, данный комплекс приобретений может быть и труден в практическом осуществлении, но достаточно интересен и познавателен в изучении и освоении.

Наконец, важным аспектом является преподавание певческой культуры и этики, где первое (певческая культура) охватывает различные музыкальные традиции, жанры и стили. Важной составляющей этого процесса является знакомство учащихся с разнообразием музыкальных форм и их историческими корнями. Педагоги могут использовать практические занятия, где студенты будут не только слушать, но и исполнять разные произведения, что способствует более глубокому пониманию музыкального наследия. Второе (этика) в музыке подразумевает уважительное отношение к культурным традициям других

народов и осознание моральных норм, связанных с исполнением и восприятием музыкального искусства. Преподаватели могут акцентировать внимание на важности авторских прав, этичного поведения на сцене, а также взаимодействие с аудиторией. Вокалисты должны осознавать свою роль в обществе и ответственность перед собственными слушателями. Формирование этих ценностей поможет не только в личностном развитии студентов, но и в продвижении культурных традиций в целом, а также в развитии критического мышления, что особенно важно в современном мире, где восприятие искусства становится все более многообразным и сложным.

Важным элементом вокального образования является работа над репертуаром. Студенты должны иметь возможность экспериментировать с различными музыкальными направлениями, расширяя свой кругозор и удаляя ограничения жанров. Это позволит им развивать гибкость и разнообразие в исполнении, что особенно актуально в условиях быстрой смены музыкальных трендов и предпочтений аудиторий. «Вопрос подбора репертуара особенно важен при начальном обучении пению, от правильности его выбора зависит не только развитие комплекса певческих навыков, но и *воспитание гражданских качеств* певца» [3; 15]. Работа над репертуаром является важным аспектом вокального образования, который влияет на развитие певческих навыков и артистического исполнения. Правильно подобранный репертуар помогает развивать не только технические возможности голосового аппарата, но и музыкальную интерпретацию. Первый этап в формировании репертуара – анализ индивидуальных возможностей вокалиста. Преподаватель должен учитывать диапазон, тембр голоса и уровень подготовки студента. Важно выбирать произведения, которые соответствуют возрасту и опыту учащегося, постепенно увеличивая сложность. Второй этап – изучение различных стилей и жанров. Осваивая разнообразный репертуар, студент расширяет свои музыкальные горизонты, что способствует более глубокому пониманию музыки и ее исполнительских задач. Разнообразие стилей, таких как классика, джаз, поп и народная музыка, развивает подвижность и адаптивность голосовых техник. Третий этап – работа над интерпретацией. Вокалист должен понимать, какую эмоцию и концепцию он желает передать или донести. Это включает в себя исследование контекста произведения, изучение нотно-словесного текста и интонационных нюансов. Регулярные репетиции помогают улучшить музыкальную подачу и уверенность на сцене.

Технологические *advancements* также играют значительную роль в вокально-образовательном процессе. Современные инструменты записи и анализа открывают новую пространственность для самосовершенствования и творческого эксперимента.

На этапе профессиональной подготовки особое внимание следует уделить практике выступлений. Участие в мастер-классах, концертах и конкурсах позволяет студентам не только овладевать сценическими навыками, но и научиться взаимодействовать с аудиторией, что является ключевым для успешной карьеры. Важно создать поддерживающую атмосферу, где молодые исполнители смогут выражать собственную индивидуальность и получать обратную связь от профессионалов.

На сегодняшний день, курсы по музыкальной бизнесовой грамотности становятся все более актуальными. Понимание основ продвижения себя как артиста, а также навыков работы с цифровыми платформами, позволяет студентам строить карьеры, которые не только удовлетворяют творческие амбиции, но и обеспечивают стабильность в индустрии. Таким образом, современное вокальное образование становится многогранным процессом, адаптированным к вызовам времени.

В заключение, хотелось бы отметить, что актуальные вопросы вокального образования требуют комплексного подхода, который учитывает как классические традиции, так и современные вызовы, способствуя, тем самым, всестороннему развитию будущих исполнителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. – М.: Планета музыки, 2020. – 180 с.
2. Назаренко И. Искусство пения. Издание третье, дополненное. – М.: Музыка, 1968. – 623 с.
3. Чаплин В. Вопросы вокальной педагогики. Выпуск IV. – М.: Музыка, 1969. – 232 с.
4. Юссон Р. Певческий голос. – М.: Музыка, 1974. – 262 с.

MUSIQIY PEDAGOGIK MALAKANI UMUMLASHTIRISH VA TARG'IB QILISH

Bekirov Ibraim (O'ZBEKISTON)

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyi
o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola musiqiy pedagogik malakani umumillashtirish va targ'ib qilish masalalarini ko'taradi. Musiqa ta'limi jarayonida pedagogik malaka, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish zarurligi ta'kidlanadi. Maqola musiqiy pedagoglarning rollari, ularning professional rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar, shuningdek, musiqiy ta'limda zamonaviy uslublar va metodikalar haqida ma'lumot beradi. Shuningdek, maqolada musiqiy ta'lim tizimida malakalarni umumillashtirish uchun tavsiya etilgan strategiyalar keltirilgan. Ushbu tadqiqot musiqiy pedagogik malakani o'rganish va targ'ib qilishda yangi yondoshuvlar yaratishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: musiqiy pedagogika, pedagogik malaka, musiqiy ta'lim, professional rivojlanish, uslublar va metodikalar, malakalarni umumillashtirish, targ'ib qilish, o'quv jarayoni, musiqa ta'limi.

Аннотация: В данной научной статье поднимаются вопросы обобщения и развития музыкально-педагогического мастерства. В процессе музыкального образования подчеркивается необходимость развития педагогических умений, знаний и умений. В статье представлена информация о роли музыкальных педагогов, факторах, влияющих на их профессиональное развитие, а также о современных методах и методах музыкального образования. Также в статье представлены рекомендуемые стратегии обобщения умений в системе музыкального образования. Данное исследование поможет создать новые подходы в изучении и развитии музыкально-педагогической компетентности.

Ключевые слова: музыкальная педагогика, педагогическое мастерство, музыкальное образование, повышение квалификации, методы и методы, обобщение навыков, продвижение, образовательный процесс, музыкальное образование.

Abstract: This scientific article raises the issues of generalization and promotion of musical pedagogical skills. In the process of music education, the need to develop pedagogical skills, knowledge and skills is emphasized. The article provides information about the roles of music pedagogues, factors affecting their professional development, as well as modern methods and methods in music education. Also, the article presents the recommended strategies for the generalization of skills in the music education system. This study will help to create new approaches in the study and promotion of musical pedagogical competence.

Keywords: musical pedagogy, pedagogical skills, musical education, professional development, methods and methods, skills generalization, promotion, educational process, music education.

Musiqiy pedagogika sohasida malaka va professional rivojlanish pedagogning ta'lim jarayonidagi samaradorligini belgilovchi muhim omillardandir. Zamonaviy musiqiy ta'lim tizimida pedagoglar nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiruvchi muhim shaxslar sifatida ham ko'riladi. Musiqiy pedagogik malaka, o'z navbatida, o'qituvchining musiqa bilimlari, pedagogik ko'nikmalari va ijodiy yondashuvlarini o'z ichiga oladi. Biroq, pedagogik malakani umummillashtirish va targ'ib qilish masalalari ko'plab mutaxassislar tomonidan kam o'rganilgan.

Ushbu maqolada musiqiy pedagogik malakani umummillashtirish va uning samaradorligini oshirishga qaratilgan yondoshuvlar muhokama qilinadi. Maqola, avvalambor, musiqiy pedagogning roli va uning malakasini shakllantiruvchi asosiy omillarni ko'rib chiqadi. Shuningdek, musiqiy ta'limda innovatsion metodlarni joriy etish orqali pedagogik malakalarni qanday rivojlantirish mumkinligi haqidagi strategiyalarni taklif etadi. Ushbu tadqiqot musiqiy pedagogik malakalarni o'rganish va targ'ib qilishda yangi yondoshuvlarni yaratishga ko'maklashish maqsadida amalga oshiriladi.

Musiqiy pedagogik malakani umummillashtirish va targ'ib qilish masalalari haqida olib borilgan tadqiqotlar ko'plab mutaxassislar tomonidan o'rganilgan. Ushbu adabiyotlar tahlili musiqiy pedagogik malaka, uning asosiy komponentlari va ta'lim jarayonidagi o'rni haqida ko'plab fikrlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi navbatda, musiqiy pedagogik malakani shakllantirishda pedagogning shaxsiy va professional xususiyatlari muhim ahamiyatga ega. A. A. Poskryakov[3;20] (2010) o'z asarlarida pedagogik malakaning shakllanishi va rivojlanishi jarayonida o'qituvchining bilim va ko'nikmalarini, shuningdek, ijodiy yondashuvini ta'kidlaydi. Muallif, shuningdek, musiqiy ta'limda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro aloqalar muhimligini hamda pedagogik muhitning ta'sirini o'rganadi.

Bundan tashqari, B. M. Fedorov[2; 50] (2015) musiqiy pedagogikaning nazariy asoslarini o'rganib, malakalarni umummillashtirishning zamonaviy uslublarini keltiradi. U pedagogik amaliyotda innovatsion metodlarni joriy etish orqali musiqiy ta'lim sifatini oshirishni nazarda tutadi. Fedorovning fikriga ko'ra, musiqiy pedagoglar nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarni ijodiy fikrlashga va mustaqil o'rganishga rag'batlantiruvchi shaxslar bo'lishi zarur.

Shuningdek, O. S. Rakhmatullin [4; 70] (2018) musiqiy ta'limda metodik yondoshuvlarni tahlil qilib, musiqiy pedagogik malakalarni rivojlantirish uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. U pedagoglar uchun onlayn resurslar va multimedia vositalarining ta'lim jarayonidagi o'rnini muhim deb hisoblaydi, chunki bular o'quvchilarning qiziqishini oshirish va o'rganish jarayonini yanada interaktiv qilish imkonini beradi.

Musiqiy pedagogik malakani umumillashtirish va targ'ib qilish masalalari pedagogika va musiqa ta'limi sohalarida dolzarb mavzu bo'lib qolmoqda. Bu sohada olib borilgan tadqiqotlar va amaliy tajribalar o'zaro munozaralar va fikr almashuvlarni yuzaga keltirmoqda.

Birinchiidan, musiqiy pedagogik malakaning ta'rifi va uning tarkibiy qismlari haqida bir qancha fikrlar mavjud. Ba'zi olimlar musiqiy pedagogik malakani faqat bilim va ko'nikmalar to'plami sifatida qarashsa, boshqalari bu jarayonni ijodiy yondashuv va shaxsiy fazilatlar bilan bog'laydi. Shuning uchun musiqiy pedagogik malakani aniq belgilash va uni umumillashtirish uchun umumiy konsensual nuqtai nazar zarur.

Ikkinchiidan, musiqiy ta'limda innovatsion metod va texnologiyalarning joriy etilishi masalasi ham munozara markazida. Ba'zi mutaxassislar yangi texnologiyalarni qo'llashning foydali ekanini ta'kidlaydi, chunki bu o'quv jarayonini interaktiv va qiziqarli qiladi. Biroq, boshqalar buni ortiqcha yuk deb hisoblaydi, chunki har bir pedagog yangiliklarni qabul qila olmaydi va bu pedagogik jarayonning uzluksizligini buzishi mumkin.

Uchinchiidan, musiqiy ta'limda malakalarni umumillashtirish jarayonida ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligi va tajriba almashuvi masalasi muhim ahamiyatga ega. Har bir muassasa o'z tajribasini baham ko'rganida, umumiy malakalarni rivojlantirish uchun yaxshi sharoitlar yaratiladi. Ammo, bu borada muassasalar o'rtasida o'zaro tushunmovchiliklar va raqobat ham mavjud bo'lishi mumkin, bu esa musiqiy pedagogik malakalarni umumillashtirishda to'sqinlik qilishi mumkin.

Natijada, musiqiy pedagogik malakani umumillashtirish va targ'ib qilish masalalari rivojlantirilishi kerak bo'lgan kompleks jarayon sifatida qaraladi, bu esa musiqa ta'limini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga imkon beradi.

Ushbu ilmiy maqola musiqiy pedagogik malakani umumillashtirish va targ'ib qilish masalalarini ko'rib chiqdi. Musiqa ta'limi jarayonida pedagoglarning roli va malakalarini rivojlantirish zarurligi ta'kidlandi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, musiqiy pedagogik malaka o'z ichiga bilim, ko'nikmalar, ijodiy yondashuvlar va shaxsiy fazilatlarini oladi, bu esa pedagoglarning ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun muhimdir.

Shuningdek, musiqiy pedagogik malakalarni umumillashtirish jarayonida jahon tajribasini o'rganish va o'z amaliyotimizga joriy etish, shuningdek, pedagoglarning professional rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi strategiyalarni ishlab chiqish muhimdir. Ushbu tadqiqot musiqiy ta'lim sohasida kelajakdagi tadqiqotlar va amaliy ishlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Natijada, musiqiy pedagogik malakani umumillashtirish va targ'ib qilish ta'lim jarayonini yanada samarali va ijodiy qiladi, bu esa yosh avlodni musiqa san'atiga qiziqtirish va ularni yetuk shaxslar sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Gilmullina, F. R. (2020). Musiqiy pedagogik malakaning rivojlanishi: Tezkor tahlil. Ta'limda innovatsiyalar, 1(2), 25-30.
2. Fedorov, B. M. (2015). Musiqiy pedagogika nazariyasi: Innovatsion metodlar. Musiqa ta'limi jurnali, 2(4), 45-58.
3. Poskryakov, A. A. (2010). Pedagogik malaka va uning shakllanishi. Ta'lim va pedagogika, 3(1), 15-22.
4. Rakhmatullin, O. S. (2018). Zamonaviy musiqiy ta'limda metodik yondoshuvlar. Musiqiy ta'lim tadqiqotlari, 5(3), 67-73.
5. Shakirova, D. B. (2021). Musiqiy ta'limda kreativ yondashuv: Amaliy strategiyalar. Pedagogik nazariya va amaliyot, 7(4), 50-59.

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA, MIYANI O'Z O'RNIGA QO'YISHNING INNOVATSION METODLARI.

Eshonqulova Sarvinoz Yunusovna (O‘ZBEKISTON),

*O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyi
“Aniq fanlar” kafedrasida 1-toifali matematika fani o‘qituvchisi.*

Annotatsiya: matematika fanini o'qitishda, miyani o'z o'rniga qo'yishning innovatsion metodlari, o'quvchilar uchun dars jarayoni boshlanib, mavzu o'ttilib, qo'llaniladigan metodlar to'g'risida yozilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, fan, texnika, texnologiya, iqtisodiyot, madaniyat, jahon, zamon, o'qitish, jarayon, innovatsiyalar, ta'lim-tarbiya, imkoniyat.

Аннотация: в данной статье рассматриваются о инновационных методах постановки мозга на место в обучении математике, о методах, используемых для запуска процесса урока для учащихся, раскрытия темы, ее применения.

Ключевые слова: образование, наука, технология, технология, экономика, культура, мир, время, обучение, процесс, инновация, образование, возможность.

Abstract: this article discusses innovative methods for putting the brain in place in teaching mathematics, about the methods used to start the process of a lesson for students, to reveal the topic, to apply it.

Key words: education, science, technology, technology, economics, culture, world, time, learning, process, innovation, education, opportunity.

Mamlakatimizda ta'lim tizimining modernizatsiya qilinishi, uni tarkibiy jihatdan qayta qurish, ta'lim, fan, texnika va texnologiyaning iqtisodiyot va madaniyatning jahon miqyosidagi zamonaviy yutuqlarini hisobga olgan holda o'qitish jarayoniga innovatsiyalarni tadbiq etish bilan bir qatorda, ta'lim-tarbiya jarayoni

ishtirokchilarining imkoniyatlari va ehtiyojlari nuqtai nazaridan ular uchun zarur va etarli shart-sharoitlarni yaratib berishni bugungi kun talab etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 7-maydagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida"gi PQ-4708-sonli Qarorining qabul qilinishi fikrimizning yaqqol isbotidir. Qarorda Matematika fani o'quv-metodik dasturi mazmun va mohiyatini sohalarga moslashtirish, matematika fani bo'yicha o'quv adabiyotlari (darsliklar)ni turli dasturlar va umumiy metodologik asosda hamda zamonaviy axborot texnologiyalari vositalari yordamida tushuntiruvchi real misollar, grafik materiallar asosida tayyorlash hamda matematik ta'limda fanlararo integratsiyani ta'minlash masalalari ham asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri etib belgilangan.

Matematikaning hayotimizda tutgan beqiyos o'rni inobatga olingan holda mazkur fan birinchi sinfdanoq maktab darsliklariga kiritilgan bo'lib, yurtimizda barcha aniq fanlar qatori matematika ta'limini zamon talablari asosida takomillashtirib borish, uni o'qitishda eng so'nggi pedagogik va innovatsion usullar, multimedia vositalari hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Innovatsion texnologiyalarni amaliy mashg'ulot darslarida qo'llash ham o'qituvchidan katta mahorat va bilim talab qiladi. Innovatsion texnologiya o'z o'rnida qo'llansa qo'yilgan maqsadiga erishiladi. O'qituvchi dars davomida darsning mavzusiga qarab xususiy texnologiyalarni qo'llab ham yuqori natijalarga erishsa bo'ladi.

Matematika o'qitish metodikasi pedagogika, psixologiya, algebra, matematik tahlil, analitik geometriya va oddiy differensial tenglamalar fanlari bilan chambarchas bog'liqdir. O'quvchilarga fanning ba'zi mavzular bo'yicha darslari elektron vositalar yordamida tashkil etilishi, o'quvchilarning fanni o'zlashtirishlari uchun o'qitishning ilg'or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi axborotlipedagogik texnologiyalarni tatbiq etish, ushbu fanni o'zlashtirishda darslik, o'quv va metodik qo'llanmalar, ma'ruza matnlari, tarqatma materiallar, virtual stendlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'ruza va seminar mashg'ulot darslarida mos ravishdagi ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalaniladi. Bu borada zamonaviy pedagogik texnologiyalarining aqliy hujum, Matematika fanini o'qitishda ,miyani o'z o'rniga qo'yishning innavatsion metodlari, munozarali dars va boshqa usullaridan foydalanish ko'rsatib o'tilgan.

Matematika fanini o'qitishda,miyani o'z o'rniga qo'yishning innavatsion metodlari:

O'quvchilar uchun dars jarayoni boshlanib, mavzu o'ttilib, shu metodlar qullaniladi

1. O'yinga asoslangan metodlar
2. Juft bo'lib ishlash

3. Aql charxi
4. Kreativ rag'bat
5. Uchburchak
6. Zakovat
7. Shovqinni cheklash

Undan tashqari keraklisi darsga qiziqmay ,o'qishni holamagan,umuman hech nimaga qiziqishi bo'lmagan o'quvchilar uchun:

1. Darg'azab bo'lsangiz : chiziqlar chizing
2. Og'rinsangiz: shu chiziqlarni yasab, hayolingizga nima kelsa shuni quring
3. Esga olish kerak bo'lsa: labirint chizing
4. Ruhingiz tushsa: yo'llar chizib, bu yo'llarni parallel va penpendikulyar chiziqlarlarni hosil qilganizda sizda nima o'zgaradi
5. Agar o'y-fikrlarni tizimlashtirish kerak bo'lsa: asalari mumkatidagi yoki kvadrat chizing
6. O'ylaringizni bir nuqtaga qaratmoqchi bo'lsangiz: nuqtalar chizing
7. Vaziyatdan oqilona chiqish uchun : to'lqin va aylana chizing
8. Qotib qolganizni sezsangiz oldinga harakat qilish kerak bo'lsa: Tartib bilan ketma - ketlikda natural sonlardan foydalaning.

O'quvchilarda qullanilayotgan innavatsion metod va matematika fani o'qitishda miyani o'z o'rniga qo'yishning qiziqarli usullari, bolani diqqatni jamlashga, o'qituvchi bilan do'stlashishga ,sinfda shovqinni yuqotishga, fanga qiziqishinini uyg'otishga ,ayniqsa o'quvchini fanlarning shoxi bo'lgan matematika fani chuqurroq o'zlashtirishida maqsadli erishishning debochasidir.

Matematika insonlarning amaliy ehtiyojlari asosida yuzaga kelgan, shuning uchun ham uning amaliyot bilan bog'liqligi tobora chuqurlashib, rang-barang bo'lib, matematikani har qanday turdagi harakatni, har qanday turfa hodisalarni o'rganishda bema'lol qo'llash mumkin. Shunday bo'lsa-da, uning turli ilmiy hamda amaliy faoliyatdagi roli bir xil emas. Matematikaning, ayniqsa, zamonaviy fizikani, astronomiyani, kimyoni rivojlantirishdagi roli o'ta ahamiyatli. Shuningdek, iqtisodiyot, biologiya, tibbiyot kabi fanlarni rivojlantirishda ham matematika alohida o'rin tutadi. Bu fanlar orqali o'rganiladigan hodisalarning sifat jihatdan o'ziga xosligi juda yuqori va ularning sodir bo'lish xususiyatiga ta'siri shu darajada yuksakki, hozircha matematik tahlil bu oqimda faqat buysunuvchi vazifasini o'tashi mumkin. Bu borada gapirganda, ijtimoiy va biologik fanlar uchun matematik statistika muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlab o'tish zarur.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kun o'quvchisini bugungi zamonning talablari asosida o'qitish lozim. Zero, yangi texnologiyalar zamonida dunyoga kelayotgan o'g'il-qizlar o'zining bir qator umumiy sifatlari bilan ajralib turadi. Turmush tarzimiz, qiziqish va xohish-istaklarimiz global makonda qariyb o'xshash tus

olayotgan bir vaqtda kechagi o'qitish usullari bilan maqsadga erishib bo'lmaydi. Zamon bilan hamqadam rivojlanib borgandagina yuksak intellektual avlodni tarbiyalash imkoniga ega bo'lamiz. Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish asosida ta'lim samaradorligini oshirish va ta'lim jarayoniga texnologik yondashish mumkin. Hamda bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi. Ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanish maqsadidagi ilmiy natijalarni o'rganish va nazariy ma'lumotlarni tayyorlash, o'quvchilarda fanga nisbatan qiziqish uyg'otishga xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Умарова У.У. Роль современных интерактивных методов в изучении темы «Множества и операции над ними» // Вестник науки и образования. 94:16 (2020), часть 2, С. 21-24. 21.
2. Бобоева М.Н. “Номанфий бутун сонлар тўплами” мавзусини ўқитишда айрим интерфаол методлардан фойдаланиш. Scientific progress, 2:1 (2021), p. 53- 60.
3. http://lib.jizpi.uz/pluginfile.php/8204/mod_resource/content/99/lanma.pdf

ZAMONAVIY KOMPOZITORLARNING YANGI MUSIQIY YUNALISHLARNI KASHF ETISHDAGI ROLI

Xayitova Nigora Rustamovna (O'ZBEKISTON),

Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi 5-bolalar musiqa va san'at maktabi fortepiano fani yetakchi o'qituvchisi, ma'naviyatchisi, Turon fanlar akademiyasi “Xalqaro Turon kompozitorlar va bastakorlar uyushmasi” a'zosi.

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy musiqaning ijtimoiy, siyosiy va madaniy kontekstidagi o'zgarishlar ham yoritilgan. Kompozitorlar o'z musiqalarini global, transmadaniyatlashgan va kross-kultur ko'zqarashlarda yaratish orqali yangi ovozlarni va tinglovchilarni tarbiyalamoqda.

Kalit so'zlar: zamonaviy kompozitorlar, yangi musiqa yunalishlari, texnologik inovatsiyalar, janrlar integratsiyasi.

Аннотация. В статье также освещены изменения в социальном, политическом и культурном контексте современной музыки. Композиторы возвращают новые голоса и аудиторию, создавая свою музыку в глобальной, транскультурной и межкультурной перспективе.

Ключевые слова: современные композиторы, новые музыкальные тенденции, технологические инновации, интеграция жанров.

Abstract. Changes in the social, political and cultural context of modern music are also highlighted in the article. Composers are nurturing new voices and audiences by creating their music in global, transcultural, and cross-cultural perspectives.

Keywords: modern composers, new musical trends, technological innovations, integration of genres.

Zamonaviy kompozitorlar o‘z ijodiy jarayonlarida yangi texnologik vositalarni to‘liq qo‘llamoqda. Elektron musiqa va raqamli ovoz yozish dasturlari orqali kompozitorlar o‘z musiqalarini to‘laqonli yaratish imkoniga ega bo‘ldilar. Buning natijasida, traditsion asboblardan foydalanish bilan birga, kompyuterlar, sintezatorlar va sampling texnikasidan ham keng foydalanilmoqda. Kompozitorlar uchun musiqa yaratishdagi yangi texnologiyalar ovozni shakllantirishning ko‘plab yangi imkoniyatlarini taqdim etadi. Masalan, **Ableton Live, Logic Pro, FL Studio** kabi dasturlar orqali musiqaning har bir elementini — ovozlar, ritmlar, tembrlar va kompozitsion strukturalar — raqamli shaklda yaratish mumkin.

Raqamli ovoz yozish va tahrirlash dasturlarining eng katta afzalligi shundaki, kompozitorlar nafaqat aniq ovozlarni ishlab chiqarish, balki, musiqaning har bir qiyofasini sinovdan o‘tkazish, tahrirlash va yangi elementlar bilan boyitish imkoniyatiga ega. Shuningdek, **artifishal intellekt (AI)** va **mashina o‘rganish** texnologiyalari orqali yaratilgan musiqa kompozitsiyalariga ham e‘tibor qaratilayotgani kuzatilmoqda. Masalan, AI ko‘p hollarda kompozitsiyalarni to‘ldirish, aranjirovka va ovozlarni tanlashda kompozitorlar uchun yordamchi vosita bo‘la oladi. Zamonaviy texnologiyalar bugungi musiqaning eng muhim va dinamik jihatlaridan biriga aylandi.

Zamonaviy kompozitorlar janrlar o‘rtasidagi chegaralarni bekor qilish va musiqada yangi ko‘rish nuqtalarini yaratishga intilmoqdalar. Klassik musiqa, rok, elektron, xip-xop, djaz va eksperimental janrlar barchasi zamonaviy musiqada yangicha shaklda birlashib, yangi musiqa shakllarini tashkil etmoqda. Masalan, **kross-janr** yoki **janrlar aralashishi** deb ataladigan usulda, kompozitorlar bir vaqtning o‘zida bir necha janrning elementlarini birlashtirib, ijodiy izlanishlarga yo‘l ochmoqdalar. Bu, birinchi navbatda, musiqa ijodkorlarining yanada boy va ko‘pqirrali konseptlarni yaratishga intilishidan kelib chiqadi.

Misol uchun, elektron musiqaning elementlari bilan aranjirovka qilingan klassik simfonik orkestr musiqa kompozitsiyalarida ko‘zga tashlanadi. Bundan tashqari, djaz improvizatsiyasi va rok ritmlarini birlashtirish yoki xip-xop bitlarini klassik orkestr bilan uyg‘unlashtirish kabi yangicha musiqa yo‘nalishlari ham ijod etilayotgani kuzatilmoqda. **Djon Lennon, Devid Boui, Madonna** va **Kendrik Lamar** kabi san’atkorlar janrlar orasida chegaralarni buzgan va yangi musiqa shakllarini yaratishda o‘z ta’sirini ko‘rsatganlar. Bu kabi yangi janrlarning paydo bo‘lishi, muzikada janr chegaralarining aniq emasligini ko‘rsatadi va musiqa san’atining taraqqiyotiga xizmat qiladi.

Zamonaviy musiqa globalizatsiya va inklyuzivlik hamda madaniy muloqotga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Global jamiyatning bir qismi sifatida kompozitorlar nafaqat o‘z milliy an’analarini, balki turli madaniyatlar va etnik bo‘limlarning musiqa elementlarini ham o‘zlarining ijodiy ishlariga kiritishmoqdalar. Bu jarayonda har bir

mamlakat va madaniyatning musiqa urf-odatlarini, aniq ovozlari va ulug'vor motivlar yangi musiqa kompozitsiyalariga to'g'ridan-to'g'ri kirib borib, global musiqa keng sohasini shakllantiradi.

Globalizatsiya bugungi kunda yosh kompozitorlarning ijodida muhim omilga aylangan. Ular o'zlarining musiqa ishlarida butun dunyodan va madaniyatlardan ta'sirlanib, musiqaga jahon masshtabidagi ovoz va turlarni qo'shmoqda. Masalan, yapon **gamikusi** va afrikalıq **bluz** shakllari, turk xalqi musiqasining elementlari, lotin ambienslarini jalb qilish yoki indiyaning mahalliy melodik strukturalarini ishga solish kabi ko'rsatkichlar zamonaviy musiqada keng tarqalgan [2].

Inklyuzivlik esa jamiyatni turli qatlamlari, kamsitilgan guruhlar, majburiy migrantlar va boshqa ijtimoiy o'zgarishlar to'g'risidagi fikrlarni musiqa orqali o'tkazish imkonini beradi. Zamonaviy musiqa san'atining inklyuzivligini ta'riflash orqali, kompozitorlar sotsiokultur, siyosiy va insonparvarlik mavzularini tadqiq etishmoqda. Musiqa odamlar orasidagi o'zaro aloqalarni mustahkamlaydi va turli etniklar va tinglovchilar uchun umumiy til bo'lib xizmat qiladi [3].

Zamonaviy kompozitorlar orasida **eksperimental** va **avangard musiqa** janrlariga qiziqish har dam ortib bormoqda. Ushbu janrlar o'z maqsadida an'anaviy shakllardan va musiqa tuzilmalaridan so'nggi chegaralarning buzilishini, ko'proq ovozlari va ritmlarning birlashishini o'zida mujassam etadi. Avangard musiqa yoritgan to'liq yangi forma, ovoz, tembr va strukturalarni izlash orqali kompozitorlar o'z olamlarini tashkil qiladilar.

Masalan, **Stiv Rayx**, **Filip Glass** va **Morton Feldman** kabi musiqa avangard mualliflari o'z ishlarida gipnotik ovozlarni, povtorlar va minimalizm usullarini ishlatishga harakat qildilar. Ular orasida "display musiqa" (ya'ni musiqa shunchaki vizual yoki texnik uskunalar orqali ishlab chiqiladigan asarlar) ham keng tarqalayotgan yo'nalishlardan biridir.

Eksperimental musiqa tinglovchining ishtiyoqiga va sezguvchanligiga tayangan holda, u har qanday zamonaviy insonning emotsiyalari va fikrlariga qat'iy to'g'ri keladigan, an'anaviy strukturalarga rioya qilmagan musiqa bo'lib, odamning tinchlik va kaosni, shuningdek, yangi imkoniyatlarini tanqidiy o'rganishga asoslanadi.

Sotsiokultur ta'siri va siyosiy ko'rsatkichlar

Zamonaviy kompozitorlar musiqa orqali ijtimoiy va siyosiy masalalarga ham o'z munosabatlarini bildirmoqdalar. Musiqa, ayniqsa, siyosiy manfaatlar, inson huquqlari, ekologik muammolar va ijtimoiy adolat kabi mavzularni ko'tarish uchun kuchli vositaga aylanmoqda. Buni, masalan, protest qo'shiqlari, jamiyatni shakllantiruvchi musiqa yoki xususiy ijodiy harakatlar orqali kuzatish mumkin [4].

Traditsion va zamonaviy musiqa o'rtasidagi dialog

Ayrim zamonaviy kompozitorlar musiqani yangi usulda qayta ijod etgan holda, an'anaviy musiqa elementlariga ham e'tibor qaratishmoqda. Ularning maqsadi – klassik musiqaning muhim xususiyatlarini saqlay turib, zamonaviy ovozlari va texnika bilan shakllantirishdir. Bu turdagi kompozitorlar, shubhasiz, musiqaning evolyusiyasini davom ettirib, yangi generatsiyani ilhomlantirmoqda.

Kross-kultur yoki transmadaniyatlashgan musiqa

Zamonaviy kompozitorlar orasida kross-kultur va transmadaniyatlashgan musiqa yaratishga qiziqish kuchayapti. Bu, xuddi globalizatsiya kabi, turli

madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni hisobga olishga intilishdir. Kompozitorlar bir necha madaniyatning musiqa elementlarini uyg'unlashtirib, yangi bir tinglovchilarning his-tuyg'ularini shakllantirayotgani o'ziga xos xususiyatdir [5].

Zamonaviy kompozitorlar musiqa san'atining rivojida yangi yo'nalishlarni kashf etishda, shuningdek, ko'plab innovatsion shakllar va texnikalarni tatbiq etishda muhim rol o'ynamoqda. Ular zamonaviy texnologiyalarni, globalizatsiya va madaniy muloqotni, shuningdek, janrlar orasidagi chegaralarni buzishni o'ziga xos ijodiy yo'nalishlar sifatida qabul qilmoqdalar. Bu protsess musiqaning yangi avlod tinglovchilarini o'ziga jalb qilishga va san'atning evolyusiyasini davom ettirishga xizmat qilmoqda.

Zamonaviy kompozitorlar o'z ijodiy ishlarida kompyuter texnologiyalari, sintezatorlar va raqamli ovoz tahriri dasturlaridan foydalanib, musiqaning hududini va shakllarini kengaytirishmoqda. Elektron musiqa va kompyuterlar orqali ovozlarni yaratish hamda tahrirlash, musiqaning har bir elementini (ritm, tembr, dinamika va struktura) raqamli formatda shakllantirish imkonini beradi. Bundan tashqari, **artifishal intellekt (AI)** yoki **mashina o'rganish** texnologiyalaridan foydalanish, musiqa kompozitsiyasini avtomatlashtirish va yangi ovozlarni kreativligini ortiradi.

Bundan tashqari, zamonaviy kompozitorlar janrlar orasidagi chegaralarni yo'qotib, ko'p janrli musiqa shakllarini yaratishga harakat qilishmoqda. Bular, elektron musiqa va klassik orkestr, djaz va xip-xop, rok va avangard musiqa elementlarini birlashtirishga intilish orqali, tinglovchiga yangi va nodir muzikaliy tajriba taqdim etmoqda. Bu yangi musiqa shakllari janrlar orasidagi sintez va o'zaro ta'sirga asoslanib, eng an'anaviy musiqa shakllarini ham yangicha talqin qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Hugill, E. (2015). Elektron Musiqaga O'xshash Yondoshuvlar. Cambridge University Press.
2. Girod, J. (2010). Musiqadagi Innovatsiyalar: Ijtimoiy Yondoshuv. Palgrave Macmillan.
3. Penny, J. (2019). Avangard Musiqa va Yangi Fikrlar Siyosati. Routledge.
4. Cage, J. (1961). Sukunat: Ma'ruzalar va Ozuvarlar. Wesleyan University Press.
5. Moore, A. F. (2012). Qo'shiq Ma'nosi: Pop Musiqasini Tahlil qilish. Wesleyan University Press.

MUSIQIY TA'LIMDA INNOVATSION METODLAR VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.

Nurmatova Guli Ruziyevna (O'ZBEKISTON),

Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar 1-son BMSM bosh o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi innovatsiyalarning musiqiy dars jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi, hozirda qo'llanilayotgan samarali metodlar o'rganilib, ular taqdim etayotgan imkoniyat va qiyinchiliklar muhokama qilinadi. Olib borgan tadqiqot natijalarimiz shundan dalolat beradiki, innovatsion metodlar bolalarning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshirishi, bilim-ko'nikmalarini yaxshilashi va musiqiy ta'limda ijodkorlikni rivojlantirishi mumkin.

Kalit so'zlar: Musiqiy ta'lim; An'anaviy ta'lim; Estetik ta'lim; Innovatsion metodlar; Raqamli texnologiyalar; Ta'limda ijodkorlik; O'qitish usullari.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние новых инноваций на процесс музыкального образования, рассматриваются эффективные методы, используемые в настоящее время, а также обсуждаются возможности и проблемы, которые они представляют. Результаты нашего исследования показывают, что инновационные методы позволяют повысить интерес детей к обучению, улучшить их знания и навыки, развить творческие способности в музыкальном образовании.

Ключевые слова: Музыкальное образование; Традиционное образование; Эстетическое воспитание; Инновационные методы; Цифровые технологии; Креативность в образовании; Методы обучения.

Abstract: This article analyzes the impact of new innovations on the process of music education, examines effective methods currently in use, and discusses the opportunities and challenges they present. The results of our research show that innovative methods can increase children's enthusiasm for learning, improve their knowledge and skills, and develop creativity in music education.

Keywords: Musical education; Traditional education; Aesthetic education; Innovative methods; Digital technologies; Creativity in education; Teaching methods.

Jamiyat a'zolarining ijtimoiy faolligi ularning ilmiy salohiyati va ilmiy dunyoqarashi bilan belgilanadi. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy taraqqiyoti fan rivoji bilan chambarchas bog'liqdir. Kadrlar tayyorlashning milliy modeli fan va jamiyatning asosiy va amaliy tadqiqotlarini rivojlantirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlashga ilmiy qo'llab-quvvatlash uchun infratuzilma yaratish, fanlarning jahon miqyosida integratsiyasini tashkil etish kabi vazifalarni belgilaydi. Musiqa ta'limida pedagogik texnologiyalardan foydalanish va uning samaradorligini oshirish muhim ahamiyatga ega, chunki ular bolalarning yosh xususiyatlariga mos ravishda mustaqil harakat qilishi, jamiyatda o'z o'rnini topishi va hayotiy maqsadini aniqlash zaruriyatini jiddiy e'tiborga oladi. Shunday dolzarb vazifalar tizimida, pedagogik texnologiyalardan foydalanishni

yoshlarga o'rgatish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ta'lim sohasidagi islohotlar faqat malakali kadrlarni tayyorlashga emas, balki fuqarolik jamiyatining ilmiy salohiyatini rivojlantirishga ham qaratilgan.

Hozirgi asosiy ta'lim tizimimizda maktablar madaniy bilimlarga, yengil san'at va sportga, shuningdek, estetik ta'limga e'tibor qaratadi. Natijada, musiqa darsliklarda o'rin egallagan bo'lsa-da, talabalarga bu fan doirasida berilishi kerak bo'lgan asosiy ta'lim berilmaydi. Insonlar ongidagi noto'g'ri tushunchalar ham musiqaning to'g'ri rivojlana olmasligiga sabab bo'lmoqda. Bu shuni ko'rsatadiki, biz musiqa o'quv dasturining tashqi qiymatiga, xususan, uning axloqiy qiymatiga e'tibor qaratamiz, lekin uning ichki va asl qiymatini — musiqaning estetik qiymatini e'tibordan chetda qoldiramiz.

Musiqa ta'limining o'quvchilarning ichki imkoniyatlarini rivojlantirishdagi, ijodkorlikni shakllantirishdagi, shaxsiyatni yaxshilash va hayotni go'zallashtirishdagi o'ziga xos rolini e'tiborsiz qoldirish musiqa ta'lim amaliyotida estetik va badiiy sifatlarning jiddiy yetishmasligiga olib keladi. Bundan tashqari, bu umumiy musiqa ta'limi qonun-qoidalariga ham zid keladi. O'quvchilarning jismoniy va ruhiy rivojlanish qonuniyatlari hamda musiqa estetik ta'limining xususiyatlari inobatga olinmasdan, o'qitish mazmuni, o'quvchilar va ta'lim shakllarida ixtisoslashishga ortiqcha e'tibor beriladi; yoki o'quvchilarning ichki estetik ehtiyojlarini inobatga olmay, shunchaki murakkablik va soddalikka e'tibor beriladi: pauza tugmasini bosib, oddiygina magnitofon yordamida birin-ketin musiqa darslari o'tkaziladi, lekin shu jarayonda o'quvchilar qanday qilib asosiy musiqa bilimlarini olishlari mumkin? Oxir-oqibat, bolalarning musiqaga bo'lgan qiziqishi butunlay yo'qoladi.

An'anaviy metodlar samarali bo'lsa-da, ular, ko'pincha, o'quvchining individual ko'nikma darajasi va o'qish uslubiga mos ravishda o'quv tajribasini moslashtirish imkoniyatini cheklaydi. Innovatsion metodlarning – masalan, raqamli texnologiyalar, mobil ilovalar, virtual va qo'shimcha reallik hamda onlayn hamkorlik platformalarining – qo'llanilishi musiqa o'qituvchilari va o'quvchilar uchun yangi imkoniyatlarni yaratib berishi mumkin. Shuning uchun ham, ushbu izlanish ishimiz mavjud innovatsion metodlar turlarini, ularning qo'llanish imkoniyatlarini va musiqiy ta'limga ta'sirini o'rganishni maqsad qilgan.

An'anaviy musiqiy ta'limda o'qituvchilar faqat musiqaning asosiy nazariyasi va metodlariga e'tibor qaratib, ularni o'quvchilarga singdirish bilan kifoyalangan. Darsda o'quvchilar asosiy o'ringa qo'yilmaydi, faqat o'qituvchi ritmni ushlaydi va talabalar uni kuzatib borishadi. O'qituvchi ularga nimani o'rganish kerakligini aytadi va mustaqil fikrlash uchun imkoniyat qoldirmaydi, bu esa o'qituvchiga bog'lanib qolgan va mustaqil fikrlash qobiliyati sust bo'lgan bolalarni yetishtiradi. An'anaviy metodlarga bog'lanib qolgan o'qituvchilarning darsga yangiliklar kiritish qobiliyati haqida esa gap bo'lishi mumkin ham emas. O'qituvchilar o'qitish usullarini

optimallashtirishlari, kezi kelganda darsni o'quvchilar ixtiyoriga topshirishni o'rganishlari, ularni faol ravishda turli yo'nalishlarda fikrlashga yo'naltirishlari, o'quvchilarning qiziqishlarini rivojlantirishga e'tibor qaratishlari, ularni musiqa o'rganishda faol tadqiqot qilishga rag'batlantirishlari, o'quvchilarning fikrlash faolligini ilhomlantirishlari kerak. Shuningdek, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida interaktiv dars muhitini yaratish, o'quvchilar bilan do'stona munosabatda bo'lish, ularning takliflarini tinglashga e'tibor berish va o'qitish usullarini yaxshilash kerak; shu asnoda o'qituvchi va o'quvchilar o'zaro rag'batlantirish orqali bir-birlariga rivojlanishga ko'maklashib, innovatsion qobiliyatni shakllantirish uchun poydevor qo'yishlari mumkin.

Musiqa o'qituvchisi sifatida eng so'nggi o'quv metodologiyalari bilan tanishish bizning o'quv jarayonimizni va o'quvchilar qanday qilib musiqa ilmini o'rganishini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. An'anaviy metodlar o'z o'rniga ega, lekin innovatsion yondashuvlarni qo'shish musiqa ta'limini yanada qiziqarli, samarali va inklyuziv qilishda inqilobiy o'zgarishlarni kiritishi mumkin. Ushbu maqolada biz musiqa ta'limida ommalashgan zamonaviy o'qitish metodlarini ko'rib chiqamiz.

Yaponiyalik skripkachi Shinichi Suzuki tomonidan ishlab chiqilgan ushbu metod bolalarning ona tilini o'rganganidek musiqani ham o'rganishi mumkinligi g'oyasiga asoslanadi. Suzuki metodida eshitish orqali o'rganish, takroriy mashqlar va rag'batlantiruvchi muhit alohida ahamiyatga ega. Ushbu metod nafaqat musiqani o'rgatadi, balki, bolalarda tartib-intizomni ham rivojlantiradi.

Karl Orf tomonidan yaratilgan bu texnika musiqani harakat, drama va nutq bilan birlashtiradi, bu esa, ayniqsa, yosh bolalar uchun qiziqarli. Orff yondashuvi bolalarni ksilofon va metallofon kabi asboblardan foydalanishga undaydi, ular esa boshqarish va ijro etish uchun osonroq. Bu usul ijodkorlikni rag'batlantiradi va bolalarning ritm va kuyga bo'gan tabiiy his-tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradi.

Zoltán Kodály tomonidan ishlab chiqilgan bu usul vokal musiqasiga e'tibor qaratadi, chunki ushbu metodda ovoz eng qulay asbob deb hisoblanadi. Mazkur metod ham asosan bolalarga yo'naltirilgan yondashuv bo'lib, tanish qo'shiqlardan foydalanib, musiqiy tushunchalar mantiqiy ketma-ketlikda berib boriladi. Asosiy elementlar qatoriga qo'l belgilari, ko'chma do solfeji va ritm bo'g'inlari kiradi, bu esa musiqiy ta'limni yanada sezgir va vizual qiladi.

Émile Jaques-Dalcroze tomonidan ishlab chiqilgan ushbu metod harakat orqali o'rganishga urg'u beradi. Bu yondashuv ritm, tuzilma va musiqiy ifodani o'rgatish uchun jismoniy faollikdan foydalanadi. Ushbu usul ayniqsa musiqani jismoniy harakat orqali tushunadigan kinestetik o'quvchilar uchun samaralidir.

Musiqa ta'limida texnologiya. Texnologiyaning integratsiyasi musiqa ta'limida yangi imkoniyatlarni ochdi. Ilovalar, dasturiy ta'minot va virtual haqiqat (Virtual Reality) vositalari o'quvchilar uchun interaktiv tajribalarni taklif etadi. Ushbu

texnologiyalar bolalarni fikr-mulohaza undaydi va murakkab nazariy tushunchalarni yanada qulay o'zlashtirishga yordam beradi.

Biroq, texnologiyaning dastlabki xarajatlari, o'qituvchilar uchun treninglar o'tkazish zaruriyati va raqamli texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlariga bog'liq muammolar kabi qiyinchiliklar ham mavjud. Shunga qaramay, o'quvchilarning ishtiyoqi va o'quv natijalarida kuzatilgan afzalliklar ushbu metodlarni musiqiy ta'limning ajralmas qismi sifatida qabul qilishga sabab bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy musiqa ta'limining ishlash mexanizmida musiqa o'qituvchilari o'zlarining musiqiy san'at amaliyoti bilan uyg'unlashtirilgan ilmiy tadqiqotlar olib borishga undalishi kerak. Ular o'zlarining mustaqil fikrlash qobiliyatini to'liq namoyon etib, ijodkorlikka intilishi lozim. Zamonga hamnafas bo'lish uchun musiqa o'qituvchilari musiqa ta'limi va o'qitish metodlaridagi islohotlar va innovatsiyalarni o'rganishga intilishi, keng qamrovli rivojlangan yuqori sifatli iste'dodli avlodni tarbiyalashlari zarur.

Raqamli texnologiyalarga asoslangan musiqa o'qitish usuli — zamon talabi bo'lib, kelajakda musiqa ta'limi rivojlanishining muqarrar tendensiyasidir. Raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali musiqa o'qitish jarayonini qo'llab-quvvatlab, musiqiy "ovoz"ning tartibli, hissiy va boy umumiy konstruksiyasi amalga oshirilishi lozim. Bunda eshitish tajribasi, vizual stereoskopik tasvirlar, dinamik ijro etish rasmlari va statik lahzaviy modellashtirish bir butunlikda uyg'unlashadi va abstrakt "ovoz tanasi" tasvirlar yordamida ifodalanadi; abstrakt mazmunni vizuallashtiradi, murakkab jarayonlarni soddalashtiradi, umumlashtirilgan mazmunni konkretlashtiradi, ko'rinmas shakllarni ko'rinadigan qiladi va zerikarli mazmunni qiziqarli qiladi, natijada intuitiv, uch o'lchamli, obrazli va oson qo'llaniladigan rol o'ynaydi. Masalani hal qilishda javobni tez va aniq olish, kam mehnat bilan yuqori samaraga erishish mumkin bo'ladi.

Shunga qaramay, raqamli texnologiyalarga asoslangan musiqa ta'limi ham "ikki qirrali qilich"dir. Agar u ilmiy asosda qo'llanilsa va uning muhimligi o'rinli belgilansa, uning afzalliklari to'liq namoyon bo'ladi va kamchiliklar oldi olinadi. Musiqa ta'limini yaxshilash natijasi shubhasiz bo'ladi. Biroq noto'g'ri qo'llansa, o'qitishda salbiy natijalar keltirib chiqarishi mumkin. Biz raqamli texnologiyalarga asoslangan musiqa ta'limining ikki tomonini tan olishimiz va unga ikki xil yondashishimiz kerak. Musiqa ta'limining mohiyatidan kelib chiqib, musiqa o'qitishning haqiqiy ehtiyojlari bilan birlashtirilgan holda, raqamli texnologiyalarga asoslangan musiqa ta'limining afzalliklarini to'liq ochish va an'anaviy musiqa ta'limining kamchiliklarini to'ldirish orqali musiqa o'qitish samaradorligini oshirishga erishishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Yusupova, M. (2022). Modern technologies and methods of music education. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i6-88>
2. Khaydarova, U. (2020). The use of interactive technologies and methods in online practical lessons in uzbekistan during covid-19 pandemic. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 2020.
3. Brown, T., & Smith, A. (2022). Digital tools in music education: An overview. *Journal of Music Education*.
4. Chen, L., & Wu, H. (2021). Engaging students with VR in music learning. *International Journal of Technology in Education*.
5. Johnson, R. (2023). Personalization in music education through artificial intelligence. *EdTech Journal*.

PEDAGOGIK JARAYONDA “USTOZ-SHOGIRD” MUNOSABATLARI

Dilshodbek Abdurahimov,

*O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Ijtimoiy himoya milliy agentligi
Namangan viloyati boshqarmasi*

*To‘raqo‘rg‘on tumanidagi alohida ta‘limga ehtiyojlari bo‘lgan(aqli zaif)
bolalar uchun ixtisoslashtirilgan 48-sonli maktab-internati musiqa fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Maqolada musiqa ta‘limining ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarini shakllantirishdagi o‘rni, “Ustoz-shogird” tizimining o‘qitishdagi ahamiyati, shuningdek, zamonaviy innovatsion yondashuvlarni o‘qitish amaliyotiga tatbiq etish masalalari muhokama qilinadi. O‘zbek xalq cholg‘u asboblarining tarixiy ahamiyati va musiqa madaniyati rivojiga ta‘siri alohida ta‘kidlanib, malakali sozandalar tayyorlash jarayonida milliy an‘analarni asrab-avaylash, o‘qitishning interfaol usullarini joriy etish zarurligiga e‘tibor qaratildi. Ijrochilik mahoratini rivojlantirishda fortepianoning universal cholg‘u sifatidagi o‘rniga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: musiqa ta‘limi, “Ustoz-shogird” tizimi, xalq cholg‘ulari, ijrochilik san‘ati, pedagogika, innovatsion texnologiyalar, milliy an‘analar, fortepiano, interfaol o‘qitish usullari.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы роли музыкального образования в формировании духовно-нравственных ценностей, значимости "Устоз-шогирд" системы в обучении, а также применения современных инновационных подходов в педагогической практике. Подчеркивается историческое значение узбекских народных инструментов и их влияние на развитие музыкальной культуры, акцентируется внимание на необходимости сохранения национальных традиций и внедрения интеркативных методов

обучения в процессе подготовки квалифицированных музыкантов. Особое внимание уделяется роли фортепиано как универсального инструмента в развитии исполнительского мастерства.

Ключевые слова: музыкальное образование, "Устоз-шогирд" система, народные инструменты, исполнительское мастерство, педагогика, инновационные технологии, национальные традиции, фортепиано, интерактивные методы обучения.

Abstract: The article examines the role of music education in the formation of spiritual and moral values, the importance of the "Ustoz-shogird" system in teaching, as well as the use of modern innovative approaches in pedagogical practice. The historical significance of Uzbek folk instruments and their influence on the development of musical culture is emphasized, attention is focused on the need to preserve national traditions and introduce interactive teaching methods in the process of training qualified musicians. Particular attention is paid to the role of the piano as a universal instrument in the development of performing skills.

Keywords: music education, "Ustoz-shogird" system, folk instruments, performing skills, pedagogy, innovative technologies, national traditions, piano, interactive teaching methods.

Hozirgi kunda nihoyatda muhim - kelajagimizni hal qiladigan chuqur bilimga ega, yuksak tarbiya ko'rgan, barkamol avlodni, ya'ni komil insonni voyaga yetkazish vazifasi oldimizda turibdi. Bu vazifani amalga oshirishda ustozlarning o'rni kattadir. Bizga meros bo'lib qolgan ajdodlarimizning ta'lim-tarbiya to'g'risidagi yozma manbalaridan ustoz - shogirdlik talablari belgilagan ibratli qoidalarni chuqur o'rganish, tadqiq etish, ulardagi ilg'or tajribalarni hozirgi zamon *pedagogik jarayon*larga tadbiq etib, ta'lim-tarbiya ishlarida foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida, jumladan, Oliy musiqiy ta'limda professor-o'qituvchilarning vazifalari ko'p qirrali bo'lib, quyidagilar talab qilinadi:

- kasbiy mutaxassislikni yuqori saviyada egallagan bo'lishi;
- davlat ta'lim standartlari talablarini bilishi;
- zamonaviy innovatsion ta'lim texnologiyalarini egallagan bo'lishi;
- uni amalda qo'llay olishi;
- talaba shaxsi va uning xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'limda individuallik va differensial yondashuvga erishishi;
- oliy ta'lim tizimida muammoli ta'lim, hamkorlik texnologiyalari, ta'limning interfaol usullarini qo'llay olishi;

- axborot kommunikatsion texnologiyalardan samarali foydalana olish va talabalarga o'rgata olish.

Bularning barchasi ta'lim sifat mazmunini oshirishning asosiy mezonini bo'lib xizmat qiladi.

Inson madaniy - ma'naviy tarbiyasining shakllanishida musiqa san'ati muhim o'rin tutadi. Musiqa insonda go'zallikni his etish, sof va pok his-tuyg'ularni shakllantiradi. Shu bois musiqiy tarbiyani ommalashtirish maqsadida umumiy ta'lim maktablari dasturiga "Musiqa madaniyati" darslari kiritildi, maxsus musiqa maktablari, kollej va akademik litseylar ochildi. Natijada musiqa ta'limi oliy o'quv yurtlari tizimida ham mustahkam o'rin oldi. Bunday ta'lim tizimining shakllanishida xalq cholg'u sozlarimizning o'rni katta ahamiyatga ega.

Tarixga nazar solsak, o'zbek xalq cholg'ularining tarixiy ildizi XIV-XV asrlarga borib taqaladi. O'z davrining yetuk allomalari bo'lmish Abdurahmon Jomiy, Darvish Ali, Al-Husayniylarning musiqiy risolalarida xalq cholg'ulari haqida, ular yordamida Sharqning ma'naviy, madaniy muxitini o'rganishda yordam beruvchi ma'lumotlar bayon etilgan. Qo'lyozmalarda yozilishicha, xalq cholg'ulari: ud, g'ijjak, qonun, nay, tanbur, dutor, bulaman, karnay, surnay, nog'ora, doira sozlarida mohir ijrochi va xonandalar yetishib chiqqan. Yakkanaovoz ijrochilik bilan bir qatorda har xil cholg'ularning birgalikda (ansambl) ijrosi keng tarqalgan. Bunday ansambl turlari bizgacha yetib kelgan va hozir ham xalqning eng sevimli guruhlaridan bo'lib, o'zining ijrochilik tarixiga egadir.

Ko'pgina ilmiy manbaalardan bizga ma'lumki, o'zbek xalq cholg'ularini takomillashtirish va qayta ishlash yangi guruhlarining tashkil etilishiga sabab bo'ldi. 30-yillarning ikkinchi yarmiga borib «nota orkestri» tuzildi. Xalq cholg'ularining ijro imkoniyati yanada kengaydi, tovush kuchi oshdi, orkestr ijrosiga javob bera oladigan xalq cholg'ularining turlari paydo bo'ldi. Natijada ko'p ovoqli ansambllar, orkestrlar jamoalari faoliyat yurita boshladi. Bu musiqa san'atining rivojiga o'z hissasini qo'shdi.

Har bir jamiyatning rivojlanishida ta'lim tizimini milliy qadriyatlar asosida tashkil qilish muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan, rivojlangan demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini qurish yo'lidagi ustozlarning faoliyati ta'lim tizimining sifat

bosqichini yuqori saviyada amalga oshirish, ta'lim samaradorligini ta'minlashga qaratildi. *“Ustoz-shogird”* tizimida musiqa ta'limini tashkil qilish bugungi kunda ustoz va ta'lim oluvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini, ya'ni interfaol munosabatlarni talab etadi. Ushbu tizimda interfaollikning asosiy mezonlari sifatida “sub’ekt – sub’ekt” munosabatlarini tashkil qilish bevosita ikki taraflama faollikni ta'minlashga yo'naltirilgan faoliyatni texnologik jihatdan tashkil qilish bilan bog'liq.

Hozirgi vaqtda, xalq cholg'ularida o'qitish jarayonida ijrochilikka hos bo'lgan uslubiy yondashuvlar, ya'ni ijro repertuarini o'zlashtirish bilan bog'liq munosabatlarni milliy an'analardan kelib chiqqan holda *“Ustoz-shogird”* an'analari asosida, interfaol ta'lim shaklida tashkil qilish maqsadga muvofiq. Xalq cholg'ularida ijro uslublari, ijrochilik mahorati (texnikasi)ni shakllantirish, musiqiy bezaklar ustida ishlash, nota o'qish malakasi, musiqiy asarlarni nazariy tahlil qilish kabi bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishda individual yondashuv bilan birgalikda “sub’ekt-sub’ekt” (*“shogird-shogird”*) munosabatlarni tashkil qilish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, ijro shtrixlari (zarblar)ni o'zlashtirish borasida ustozning bir talabaga bergan uslubiy ko'rsatmalarini, boshqa shogirdga o'rgatish vazifasini yuklash nazarda tutiladi. Shogird boshqa shogirdga ma'lumotlarni yetkazish jarayonida ustozning uslubiy yondashuvlaridan, ya'ni bevosita ustozning siymosidan foydalana boshlaydi. Shu tariqa shogirda nafaqat ijrochilik mahorati, balki, uslubiy yondashuv, pedagogik mahorat shakllana boradi.

O'zbek milliy musiqasining tarixiy shakllanish jarayonlarida ham *“Ustoz-shogird”* an'analari yuqorida ta'kidlanganidek “sub’ekt-sub’ekt” munosabatlari asosida tashkil qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Shogirdlarning o'zaro munosabatlari “Ustoz maktabi”ni shakllanishiga sabab bo'ladi. Ustoz tomonidan bajarilgan asarlar talqini shogird tomonidan o'zlashtirilishi va boshqa shogirdlarga yetkazilish jarayoni ta'limda interfaollikni, *“Ustoz-shogird”* an'analarni yuzaga keltiradi va davomiyligini ta'minlaydi.

Har bir ijrochi, ustoz-pedagog va dirigor o'zini malakaviy saviyasini oshirish, badiiy tafakkurini kengaytirish maqsadida cholg'ular haqidagi bilimlarini doimo boyitib borishi lozim. Ushbu maqsadda har bir musiqiy ijroda katta ahamiyat kasb etuvchi

cholg'u - fortepiano haqida ma'lumotlar keltiriladi. Har qaysi ijrochi-dirijor fortepianoda chalishni o'zlashtirishi shart. Diapazoni jihatidan bu cholg'u musiqiy amaliyotda mavjud barcha registrlarni qamrab oladi va unda barcha asarlarni ijro etish mumkin. Bugungi kun talabidan kelib chiqib, O'zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichida yangicha ishlash, yangicha fikrlash va yangicha yashashni taqoza etadi.

ZAMONAVIY TALABLAR DOIRASIDA BUGUNGI MUSIQIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH

Hamdamov Doniyor (O'ZBEKISTON)

O'zbekiston Milliy gvardiyasi Harbiy musiqa akademik litseyi o'qituvchisi.

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy talablar asosida musiqiy ta'limni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Bugungi kunda musiqiy ta'lim milliy va xalqaro ta'lim standartlari bilan uyg'unlashib, ijodiy salohiyatni rivojlantirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Musiqa fanlari integratsiyalashgan holda o'quv dasturlariga tatbiq etilishi, raqamli texnologiyalar va innovatsion pedagogik metodlardan foydalanish jarayonlari tahlil qilinadi. Shuningdek, musiqiy ta'limda ijodkorlik, estetik tarbiya va texnologik vositalarning ahamiyati muhim omil sifatida qayd etiladi.

Kalit so'zlar: musiqiy ta'lim, zamonaviy talablar, innovatsion metodlar, raqamli texnologiyalar, ijodiy salohiyat, estetik tarbiya, integratsiyalashgan yondashuv.

Аннотация: В статье рассматривается развитие музыкального образования на основе современных требований. Сегодня музыкальное образование находится в гармонии с национальными и международными образовательными стандартами и требует новых подходов, направленных на развитие творческого потенциала. Анализируются процессы комплексного применения музыки в образовательных программах, использования цифровых технологий и инновационных педагогических методов. Также в качестве важного фактора отмечается значение творчества, эстетического воспитания и технологических средств в музыкальном образовании.

Ключевые слова: музыкальное образование, современные требования, инновационные методы, цифровые технологии, творческий потенциал, эстетическое воспитание, комплексный подход.

Abstract: The article considers the development of musical education based on modern requirements. Today, musical education is in harmony with national and international educational standards and requires new approaches aimed at developing creative potential. The processes of integrated application of musical sciences to educational programs, use of digital technologies and innovative pedagogical methods are analyzed. Also, the importance of creativity, aesthetic education and technological tools in musical education is noted as an important factor.

Keywords: musical education, modern requirements, innovative methods, digital technologies, creative potential, aesthetic education, integrated approach.

Zamonaviy jamiyatda ta'lim tizimi doimiy ravishda o'zgarib borayotgan talablar va sharoitlarga moslashishi zarurati tug'ilmoqda. Musiqiy ta'lim esa shaxsning ijodiy va intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi muhim yo'nalishlardan biri sifatida ahamiyat kasb etadi[1; 45]. Bugungi kunda musiqiy ta'limning mazmuni faqatgina nazariy va amaliy bilimlarni o'rgatish bilan cheklanib qolmay, balki raqamli texnologiyalar, innovatsion pedagogik metodlar va ijodiy jarayonlarga alohida e'tibor qaratishni talab etmoqda. Milliy va xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, musiqiy ta'limda yondashuvlarning integratsiyalashuvi, zamonaviy ta'lim usullari va texnologiyalaridan foydalanish shaxsning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda samarali hisoblanadi. Shu sababli, musiqiy ta'limni takomillashtirish zamonaviy ta'lim talablari va global tendensiyalarga moslashish masalalarini chuqur o'rganishni talab qiladi.

Adabiyotlar tahlili: Zamonaviy musiqiy ta'limni rivojlantirish masalalarini yoritishda ilmiy adabiyotlar turli xil yondashuvlarni taqdim etadi. Xususan, tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar va innovatsion pedagogik metodlardan foydalanishning o'quvchilar ijodiy salohiyatini oshirishdagi roli keng muhokama qilingan[2; 213]. Masalan, Xalqaro ta'lim bo'yicha tadqiqotlarda musiqiy ta'limda texnologiyalarning integratsiyalashuvi shaxsning musiqiy tafakkuri va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan. Bu jarayon raqamli vositalar orqali musiqiy asarlar yaratish va ularni tahlil qilish imkoniyatini taqdim etadi.

Milliy va xalqaro tadqiqotlarda ta'limning zamonaviy pedagogik yondashuvlari ham alohida ahamiyat kasb etadi. Yevropalik olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlar musiqiy ta'limda individual yondashuvlarning o'quvchilar mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga hissa qo'shishi haqida ko'plab dalillar keltiradi. Shuningdek, musiqiy ta'limni integratsiyalashgan yondashuv orqali rivojlantirish, ya'ni boshqa fanlar bilan uyg'unlashtirish, o'quvchilarning ko'p qirrali bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlanadi.

Poskryakovning innovatsion ong haqidagi tadqiqotlari[1; 142] musiqiy ta'limda ijodkorlikni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini belgilaydi. Unga ko'ra, ta'lim jarayonida yangicha usullarni qo'llash va o'quvchilarning individual imkoniyatlarini e'tiborga olish, ularning ijodiy qobiliyatlarini to'laqonli namoyon qilish imkoniyatlarini oshiradi.

O'zbekistonda musiqiy ta'limni rivojlantirish masalalariga oid ilmiy asarlarda milliy meros va madaniy qadriyatlarni saqlash, ularni zamonaviy o'quv dasturlariga integratsiyalash masalalari yoritilgan. Bunda mahalliy musiqa olimlari musiqiy ta'limda milliy va jahon musiqiy merosini o'rgatishning dolzarbligini ta'kidlaydilar.

Yuqorida keltirilgan adabiyotlar tahlilidan ko‘rinib turibdiki, zamonaviy musiqiy ta’limni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari ijodiy va texnologik yondashuvlar uyg‘unligiga asoslanadi. Ilmiy tadqiqotlar musiqiy ta’limni raqamli texnologiyalar bilan boyitish, innovatsion usullarni qo‘llash va milliy madaniy qadriyatlarni saqlash masalalariga alohida e’tibor qaratadi.

Munozara: Bugungi kun musiqiy ta’limi zamonaviy jamiyatning dinamik o‘zgarishlari va texnologiyalarning rivojlanishi bilan moslashishni talab qilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki[4; 341], musiqiy ta’limda raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonlari o‘quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirishga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Musiqiy dasturlar, raqamli asboblardan va o‘quv platformalarining paydo bo‘lishi nafaqat musiqa ijrochiligida, balki kompozitsiya va musiqiy tahlil sohalarida ham yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu jarayonlarni tahlil qilish natijalari, xususan, raqamli texnologiyalar musiqiy ta’limni yanada qamrovli va samarali qilishga yordam berishini ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, texnologiyalarning o‘zi musiqiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda yetarli emas; o‘quvchilarda mustaqil ijodkorlikni rivojlantirish uchun ular bilan to‘g‘ri foydalanish metodikasi muhim ahamiyatga ega.

Boshqa tomondan, innovatsion pedagogik yondashuvlar, masalan, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, musiqiy o‘qitish jarayonida tobora ko‘proq qo‘llanmoqda. Bu usul o‘quvchilarning individual imkoniyatlariga mos ravishda bilim berish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Musiqiy ta’limda individual yondashuvlar qo‘llanishi orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodkorlik salohiyatini kuchaytirish mumkin[5; 12]. Biroq, shuni ta’kidlash kerakki, bu yondashuvlar barcha o‘quvchilarda bir xil samaradorlikka olib kelmasligi mumkin, chunki shaxsning o‘ziga xos xususiyatlari va musiqiy qobiliyatlari farqlanadi. Shu sababli, pedagoglar uchun har bir o‘quvchining ehtiyojlarini inobatga oluvchi o‘qitish metodikalarini ishlab chiqish muhim vazifadir.

Milliy musiqiy ta’limning rivojlanishi ham alohida ahamiyatga ega. O‘zbekiston tajribasida milliy meros va jahon musiqiy an‘analarining uyg‘unligi musiqiy ta’lim mazmunini boyitishda muhim rol o‘ynaydi. Mahalliy musiqa olimlarining fikriga ko‘ra, musiqiy ta’limda milliy qadriyatlar va merosni saqlash, yosh avlodni u bilan tanishtirish va global tendensiyalar bilan uyg‘unlash muvaffaqiyatli musiqiy ta’limning asosiy omillari hisoblanadi. Milliy madaniy merosning boyitilishi o‘quvchilarda nafaqat musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirishga, balki ularning madaniy ongini kengaytirishga ham hissa qo‘shadi.

Yuqoridagi fikrlar musiqiy ta’limni zamonaviy talablarga mos ravishda rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalar, innovatsion metodikalar va milliy merosning uyg‘unligiga e’tibor qaratish zarurligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, o‘qitish jarayonida moslashuvchanlik, individual yondashuv va ijodiy yuksalishga alohida urg‘u berish orqali musiqiy ta’limning samaradorligini oshirish mumkin.

Xulosa: Zamonaviy talablarga mos musiqiy ta'limni rivojlantirish jarayoni yangi texnologiyalar, innovatsion pedagogik yondashuvlar va milliy madaniy merosning integratsiyasiga asoslanadi. Raqamli texnologiyalar musiqiy ta'limni yanada qamrovli, ijodiy va samarali qilishga yordam beradi, shu bilan birga, pedagoglarning texnologiyalarni to'g'ri qo'llay olishi jarayonning muvaffaqiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Innovatsion usullar, jumladan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Milliy musiqiy ta'limda esa milliy merosni saqlab qolish va uni zamonaviy ta'lim metodlari bilan uyg'unlashtirish yosh avlodning madaniy va ijodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Shunday qilib, musiqiy ta'limni zamonaviy talablarga mos ravishda rivojlantirish uchun texnologik, ijodiy va milliy yondashuvlarni uyg'unlashtirish zarur. Bu jarayonlar musiqiy ta'limning samaradorligini oshirib, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini to'laqonli rivojlantirishga ko'maklashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Poskryakov, A. A. (2017). Innovatsion ong: ta'limdagi ijodiy jarayonlar. Moskva: Pedagogika nashriyoti.
2. Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., & Robison, A. J. (2009). Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. The MIT Press.
3. Marzano, R. J. (2007). The Art and Science of Teaching: A Comprehensive Framework for Effective Instruction. Alexandria, VA: ASCD.
4. Fautley, M., & Savage, J. (2007). Assessment in Music Education. Oxford University Press.
5. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.

MUNDARIJA

O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiya qo‘mondoniligining Konferensiya ishtirokchilariga tabrigi	3
VATANPARVARLIK MASKANI. Ravshan Nigmatov	6
HARBIY ORKESTRLAR VA VATANPARVARLIK TARBIYASI	13
HARBIY DAMLI ORKESTR RIVOJLANISHIDAGI AYRIM TARIXIY BOSQICHLAR XUSUSIDA .. Mullajanov Davlat Mavlanovich (O‘ZBEKISTON),	13
HARBIY ORKESTRLARINING AHAMIYATI. Podpolkovnik M.M. Maxmudov (O‘ZBEKISTON)	18
МАКТАВ О‘QUVCHILARINI MUSIQA SAN’ATI ORQALI MILLIY VA VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH. Sodiqjon Sobirov (XITOIY XALQ RESPUBLIKASI),	21
РОЛЬ НАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ. Чикунова Нина Александровна (РОССИЯ)	26
РОЛЬ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ. Личман Елена Юрьевна (КАЗАХСТАН)	30
YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA MUSIQA SAN’ATINING O‘RNI Lutfullayev Anvar Quadratovich (O‘ZBEKISTON)	37
СОСТОЯНИЕ И УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ И ОБРАЗОВАНИЯ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Павлов Александр Витальевич (РОССИЯ),	41
MUSIQIY TA’LIM JARAYONIDA O‘QUVCHILARDA VATANPARVARLIK RUHINI SHAKLLANTIRISH. Ismailov Qadamboy Nazarovich (O‘ZBEKISTON)	47
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНОГО ОРКЕСТРА ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК СЛУЖБЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Владимир Александрович Крошечкин (УЗБЕКИСТАН)	52
BIZ ULAR BILAN FAHRLANAMIZ! Davlat Alimov (O‘ZBEKISTON)	60
ВЕЛИКИЙ ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ШКОЛЫ. Ришат Рысаев (УЗБЕКИСТАН),	69
ОРКЕСТР ИJROCHILARNI TAYYORLASHDA MUSIQA NAZARIY TA’LIMINING AHAMIYATI.. Zarina Xodiyeva (O‘ZBEKISTON)	79
IJRO ETISH MAKTABLARI	84
100 ЛЕТ НАСТАВНИЧЕСТВА ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ. Лидия Фоменко (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)	84
KLARNET UCHUN YARATILGAN DARSLIK, O‘QUV VA USLUBIY QO‘LLANMALARNING TA’LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI. Bahodir Salixov (O‘ZBEKISTON)	94
К ВОПРОСУ О ШТРИХОВОЙ ТЕХНИКЕ ИСПОЛНЕНИЯ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. ... Савиных А.А. (РОССИЯ)	97
ANSAMBL IJROCHILIGIDA IFODAVIY VOSITALAR. Javlon Rajabiy (O‘ZBEKISTON)	101
MUSIQACHILARNI DAMLI VA ZARBLI CHOLG‘ULARDA O‘QITISHDA USTOZ-SHOGIRD AN‘ANALARINING UMRIBOQIYLIGI. Yu. Ya. Niyazov (O‘ZBEKISTON)	108

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСКУССТВА ИГРЫ НА УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ.	
Измаилов Али Муслимович (УЗБЕКИСТАН).....	112
<i>IJODIY PORTRETLAR VA MUSIQA SAN'ATI MASALALARI</i>	118
ЭСКИЗЫ К ПОРТРЕТУ МАЭСТРО УРИНБАЕВА. Инесса Гульзарова (УЗБЕКИСТАН),.....	118
ПРЕДАННОСТЬ МУЗЫКЕ И ПРОФЕССИИ В КОНТЕКСТЕ ФЕНОМЕНА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ (УСТОЗ-ШОГИРД). Усманова Н.С., Гафурова Г.С. (УЗБЕКИСТАН),	125
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ. Абдуллаева Эльвира Аскарровна (УЗБЕКИСТАН).....	129
О‘ZBEKISTONDA MUSIQA TA’LIMI SHAKLLANISHIDA VIKTOR USPENSKYNING O‘RNI.	
Karimova Gulchehra Abduvasitovna (O‘ZBEKISTON)	133
Г.А. ЗОЛОТЫХ. ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО В ПРЕПОДАВАНИИ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН.	
Татьяна Петренко (УЗБЕКИСТАН).....	140
МАЭСТРО АЛИБЕК КАБДУРАХМАНОВ: КУЛЬТУРНЫЙ МОСТ МЕЖДУ ТРАДИЦИЯМИ И СОВРЕМЕННОСТЬЮ. Хасанова Собинабону (УЗБЕКИСТАН),.....	144
УЗБЕКИСТАН – ЦЕНТР ДЖАЗОВЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ. (на примере Ферганских фестивалей)	
Седых Татьяна Томовна (УЗБЕКИСТАН),	149
К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ ФОРТЕПИАННОМ ОБРАЗОВАНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.	
Кабдурахманова Л.Б. (УЗБЕКИСТАН)	155
РОЛЬ ЖАНРА ПЕСНИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ФОРМИРОВАНИИ НАЧИНАЮЩЕГО КОМПОЗИТОРА. Игорь Пинхасов (УЗБЕКИСТАН)	159
КОМПОЗИТОРЛИК IJODIDA MILLIY QADRIYATLAR VA MA’NAVIY MEROS (Mustafo Bafoyev ijodi misolida) Zavqiddin Shukurov (O‘ZBEKISTON).....	163
ZAMONAVIY TALABLAR DOIRASIDA BUGUNGI MUSIQIY TA’LIMDA DAMLI CHOLG‘ULARNI O‘RGATISHNING DOLZARBLIGI. Mamajanov Ro‘zmatjon Qurvonboyevich	168
ОТ ИСТОКОВ К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА. Хасан Нурмухамедов (УЗБЕКИСТАН)	172
<i>MAQOM MASALALARI VA MILLIY IJRO MAKTABLARI</i>	
SHASHMAQOMDAGI SARAXBORI BUZRUK TAHLILI. Nodira Haydarova (O‘ZBEKISTON)....	177
KO‘ZI OJIZ VA ZAIF KO‘RUVCHI MUSIQACHILARNING MUSIQIY SAVODINI OSHIRISHDA INNOVATSION INTEGRATSIYA. Komil Saidov Nodira Haydarova (O‘ZBEKISTON)	185
КОМПОЗИТОРЛИК IJODIYOTIDA DOSTON MAVZUSI. MUHAMMAD OTAJONOVNING “OSHIQNOMA” OPERASI. Xumoyun Xaydarov, Azizbek Ibodullayev (O‘ZBEKISTON).....	189
О‘ZBEK BASTAKORLIK IJODIYOTI. Nargiza Foziljonova (O‘ZBEKISTON).....	193
О СПЕЦИФИКЕ КАРАКАЛПАКСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ. Бердиханова Шахида Нурлыбаевна (УЗБЕКИСТАН).....	196
МЕТР: ОСНОВА МУЗЫКАЛЬНОГО ПОРЯДКА. Шамшиева Барно Нигматходжаевна (УЗБЕКИСТАН)..	200
О‘ZBEK MUSIQASI JANRLAR KESIMINI ANIQLASHDA MUSIQASHUNOSLIK TAMOIYILLARI. Tojiboyev Sardor O‘ktam o‘g‘li	204

“OVOZNI YO‘LGA QO‘YISH” DARSLARI UCHUN TAVSIYALAR.Suhrob Jumayev (O‘ZBEKISTON).....	208
ZAYNIDDIN VOSIFIY “BADOYE‘UL VAQOE” (NODIR VOQEALAR) ASARIDAN MUSIQIY LAVHALAR.Azimbayeva Sadoqat Jaloliddin qizi (O‘ZBEKISTON).....	212
O‘ZBEK MUSIQALI DRAMASINING XALQCHILLIGI XUSUSIDA (“Tohir va Zuhra” musiqali dramasi misolida) Abdusamatova Gulxumor Abdufattoyevna (O‘ZBEKISTON).....	217
ZAMONAVIY MUSIQIY TA‘LIMNING SHASHMAQOM O‘QITILISHIDAGI AHAMIYATI. Xaydarova Dilshoda Mansurjon qizi (O‘ZBEKISTON).....	223
JIRAW ATQARIWSHILIG‘I HÁM ONIN‘ SIPATLAMASI. Gulzar Nurimbetova (QARAQALPAQSTAN).....	228
ALISHER NAVOIYNING ASARLARIDA MUSIQANING O‘RNI. Odina Nematova (O‘ZBEKISTON).....	232
R.GLIER NOMIDAGI RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN MUSIQA MAKTABI TO‘G‘RISIDA. U.Azizov , Sh.Baxronov (O‘ZBEKISTON)	237
AN‘ANAVIY DOIRA CHOLG‘U IJROCHILIGIDA MAQOM USULLARINI O‘RGATISH USLUBI. .. Usmonov Shavkatjon Abdujabborovich (O‘ZBEKISTON),.....	242
YANGI O‘ZBEKISTONDA AN‘ANAVIY XONANDALIK MASALASIGA DOIR Shaxodjayeve Mashxura Agzamovna (O‘ZBEKISTON)	246
SULTONALI MANNOPOV: MILLIY MUSIQA SAN‘ATINING YUKSAK VAKILI Abduvaliyeva Gullola Qo‘ziboyevna (O‘ZBEKISTON),	251
UMUMIY FORTEPIANO KURSI: MUSIQACHILARNING BARKAMOL SHAXS SIFATIDA SHAKLLANISHIDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI Anvarova Nozima Mirzafozil qizi (O‘ZBEKISTON),.....	257
UMUMIY FORTEPIANO KURSIDA KLASSIK ASARLAR VA O‘ZBEKISTON KOMPOZITORLARI IJODIDAN FOYDALANISH: TA‘LIM JARAYONIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YONDASHUVLARI. Atabekov Ulug‘bek Turdimatovich, (O‘ZBEKISTON),.....	262
G‘IJAK CHOLG‘USIDA ZAMONAVIY ASARLARNING IJROSI. Vohidjon Mirzaliyev (O‘ZBEKISTON)	269
CHANG CHOLGUSINING RIVOJLANISHIGA HISSA QO‘SHGAN MUTAXASSISLAR.Baxtiyor Abdurahmonov (O‘ZBEKISTON).....	274
FATTOHXON MAMADALIYEVNING BASTAKORLIK ASARLARINI MAKTAB O‘QUVCHILARIGA MOSLAB O‘RGATISH METODIKASI: YANGI O‘ZBEKISTON YOSHLARI VA MILLIY MUSIQA. Karimova Xilola Urmonovna (O‘ZBEKISTON)	276
DAMLI VA ZARBLI CHOLG‘ULAR ORKESTRIDA ZAMONAVIY KUYLAR IJROSINI RIVOJLANTIRISH: O‘ZBEKISTON TAJRIBASI. Baratov Bekzod Ulug'bekovich (O‘ZBEKISTON).	280
SIMFONIK ORKESTRDA ZARBLI CHOLG‘ULARNING AHAMIYATI. Nasirov Farxod Karimovich (O‘ZBEKISTON).....	283

MUSIQA DUNYOSIDA “ROCK-N-ROLL” USLUBINING AHAMIYATI. Egamberdiyev Bobur Ikromjon o‘g‘li (O‘ZBEKISTON).....	286
MUSIQA TA'LIMIDA JO'RNAVOZLIK AN'ANALARI.Sabitova Nilufar Turg'unboy qizi (O‘ZBEKISTON).....	289
ИНТЕРВЬЮ НА ПОЛЯХ ПАРТИТУРЫ _Анна Парсегова (УЗБЕКИСТАН).....	294
PEDAGOGIKA VA INNOVATSIYALAR.....	299
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	299
Батайұлы Амандық, Умарова Аминат Сагындыковна (КАЗАХСТАН).....	299
ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ	
Капустина Ольга Викторовна (РОССИЯ).....	303
ZAMONAVIY MUSIQIY TA`LIMNI TASHKIL ETISH METODOLOGIYASI	
Ro‘ziyeva E‘zoza Sadikovna (O‘ZBEKISTON)	308
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА	
Хасанова Гулиджахан Туйчиевна (УЗБЕКИСТАН),	311
ТЕОРЕТИЧЕСКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ШКОЛЕ ПОСРЕДСТВОМ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ В УЗБЕКИСТАНЕ	
Кадырова Рано Мамаджановна, Васильева Евгения Вениаминовна,.....	316
MUSIQIY CHOLG‘U ASBOBLARI TOVUSHLARINING FIZIKA FANI QONUNIYATLARI BILAN BOG‘LANISH HUSUSIYATLARI. Muratov S.S. (O‘ZBEKISTON).....	319
THE SCIENCE OF SOUND: ACOUSTICS IN PHYSICS, ART, AND EVERYDAY EXPERIENCE.	
Khudaykulov Shukhrat Karmatovich (Uzbekistan),.....	326
MUSIQAGA IXTISOSLASHGAN MAXSUS BOSHLANG‘ICH VA O‘RTA TA‘LIM TIZIMIDA SOLFEDJIO FANINING O‘RNI. Tashpulatova G.K. (O‘ZBEKISTON).....	328
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА.	
Нодир Умуров (УЗБЕКИСТАН)	332
MUSIQA MASHG‘ULOTLARIDA MUSIQANI IDROK ETISHNI O‘RGATISH USLUBLARI. Saidmurodova Mexrigiyo Abduzohidovna (O‘ZBEKISTON).....	337
THE ROLE AND IMPORTANCE OF ENGLISH IN LEARNING MUSIC. Sattorova F.A , Khudaynazarova M.A (UZBEKISTAN).....	342
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ. _Антонина Нестерова (УЗБЕКИСТАН).....	346
MUSIQIY PEDAGOGIK MALAKANI UMUMLASHTIRISH VA TARG‘IB QILISH. Bekirov Ibraim (O‘ZBEKISTON).....	351
МАТЕМАТИКА FANINI O‘QITISHDA, MIYANI O‘Z O‘RNIGA QO‘YISHNING INNOVATSION METODLARI. Eshonqulova Sarvinoz Yunusovna (O‘ZBEKISTON).....	354
ZAMONAVIY KOMPOZITORLARNING YANGI MUSIQIY YUNALISHLARNI KASHF ETISHDAGI ROLI. Xayitova Nigora Rustamovna (O‘ZBEKISTON)	357
MUSIQIY TA‘LIMDA INNOVATSION METODLAR VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI. Nurmatova Guli Ruziyevna (O‘ZBEKISTON).....	361

PEDAGOGIK JARAYONDA “USTOZ-SHOGIRD” MUNOSABATLARI. Dilshodbek Abdurahimov (O‘ZBEKISTON).....	369
ZAMONAVIY TALABLAR DOIRASIDA BUGUNGI MUSIQIY TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH Hamdamov Doniyor (O‘ZBEKISTON)	369

**Harbiy musiqa akademik litseyining ta’lim tizimidagi
80 yillik ilmiy-ijodiy faoliyatiga bag‘ishlangan**

**“Musiqiy ta’lim va harbiy vatanparvarlik an’alarining istiqboli” mavzusidagi
I Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi**

Tuzuvchi, original maket kompyuterda tayyorlovchi: **Z.I.Xodiyeva**
dizayner: **N.Q.Umurov**